

**МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ
СПРАВ
УКРАЇНИ**

**ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ
СПРАВ**

**КРИМІНОЛОГІЧНА
АСОЦІАЦІЯ
УКРАЇНИ**

**30
РОКІВ**
ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЗЛОЧИННІСТЬ І ПРОТИДІЯ ЇЙ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА У ПОВОЄННІЙ ПЕРСПЕКТИВІ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПАНОРАМА

Збірник тез доповідей
Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Вінниця, 19 квітня 2024 року)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10997257>

Вінниця 2024

*Друкується згідно з рішенням оргкомітету
за дорученням Харківського національного університету
внутрішніх справ від 08.02.2024 № 12*

Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – 660 с.

У збірнику представлено тези наукових доповідей більше ніж 150 авторів. Праці вчених-правників, фахівців із кримінології, кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики, судової експертології, оперативно-розшукової діяльності та інших галузей знань і спеціальностей, а також доробки здобувачів вищої освіти. У тезах доповідей висвітлено широке коло питань, пов'язаних з актуальними проблемами протидії злочинності в умовах війни та у повоєнній перспективі.

УДК 343“364”(082)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10997257>

Публікації наведено в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Оргкомітет не завжди поділяє погляди авторів. За достовірність наукового матеріалу, професійного формулювання, фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв, а також за розголошення фактів, що не підлягають відкритому друку, відповідають автори публікацій та їх наукові керівники (за наявності).

Електронна копія збірника безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ (<http://www.univd.edu.ua>) у розділі «Наука», сторінка «Конференції, семінари та круглі столи», а також у репозитарії

ХНУВС (<http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/>).

© Харківський національний університет
внутрішніх справ, 2024

© Кримінологічна асоціація України, 2024

ЗМІСТ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО	22
-----------------------------	-----------

СОКУРЕНКО В. В.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ	24
--	----

БАНДУРКА О. М.

ПРОЄКТ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД.....	29
---	----

ГУСАРОВ С. М.

СУДИМІСТЬ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАСІБ У ПРОЄКТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.....	34
---	----

ЛИТВИНОВ О. М.

СТРАТЕГІЯ АНТИКРИМІНАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ	37
---	----

ВАСИЛЕНКО В. М.

МОДЕЛЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.....	41
--	----

МУЗИЧУК О. М.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.....	45
---	----

СЕКЦІЯ 1

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

АКІМОВ М. О.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОПРОЄКТУ № 9095 ВІД 13 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ).....	50
---	----

БАГАДЕНКО І. П.

КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД СТОСОВНО ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ КНИГИ 7 ПРОЄКТУ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.....	54
--	----

БОТНАРЕНКО І. А. ЕКОЦИД ЯК КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ	58
ГУСЄВА В. О. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ УЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 384 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ	63
ЄЛАЄВ Ю. Л. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	67
ІСАЄВА О. В. ЩОДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТВАРИН ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ.....	71
КОБЗИНА А. С. ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ З УРАХУВАННЯМ ОКРЕМИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСАД ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.....	74
КРИЦАК І. В. ФОМЕНКО Д. О. СТОСОВНО АКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДРУЧНИКА «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА» ЗА ЗАГ. РЕД. ПРОФ. О. М. ЛИТВИНОВА (2020): ПОБАЖАННЯ ЩОДО НАСТУПНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ	79
КУНДЕУС В. Г. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАСИЛЬСТВО» ЯК КВАЛІФІКУЮЧОЇ ОЗНАКИ УГОНУ АБО ЗАХОПЛЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ ЧАСТИНАМИ 2, 3 СТ. 278 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ	84

ЛАНТІНОВ Я. О. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНА «КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» У СИСТЕМІ УЯВЛЕНЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ.....	90
ЛИЗОГУБ Я. Г. ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ СТ. 267-1 КК УКРАЇНИ	92
ЛИТВИНОВ О. М. ЯЩЕНКО А. М. АМНІСТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ У ЗАХИСТІ СУВЕРЕНІТЕТУ І ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ЗАКОНОПРОЄКТНИХ ІНІЦІАТИВ.....	96
ЛУБЕНЕЦЬ І. Г. РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТИВ І СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ.....	99
МАКАРЕНКО Н. О. ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ОБ'ЄКТАМ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ.....	103
МИХАЙЛІЧЕНКО Т. О. КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ДИЛЕМИ	109
НАЙДА В. О. ГОЛУБОШ Г. В. ДО ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВOPУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ	113
НИТКА Я. М. ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ОБ'ЄКТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВOPУШЕНЬ ПРОТИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	115

ПАВЛИКІВСЬКИЙ В. І. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОСЯГАНЬ НА ЖИТТЯ, ЗДОРОВ'Я, СВОБОДУ ТА ВЛАСНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЄДИНОГО ЗВІТУ ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРОРА ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У 2015–2023 РР.).....	119
ПЕРЕПЕЛІЩИНА С. Д. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ.....	126
ПОДОЙНИЦІН В. М. БАКАЛ М. А. ДЕГТЯР Н. О. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У СФЕРІ ОБОРОНИ	128
ПОЛІТОВА А. С. ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ (ВОЄННОГО СТАНУ) У ПРОЄКТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ	131
ПОЛІЩУК С. Г. ЗМІШАНА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ У СКЛАДАХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ	145
ПОЛОНСЬКА І. В. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СПРИЯННЯ ВЧИНЕННЮ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТА, ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАННЯ ТЕРОРИЗМУ.....	149
ПРИСЯЖНЮК В. В. ЩОДО ПИТАННЯ СПІВУЧАСТІ У ВОЄННИХ ЗЛОЧИНАХ.....	152
РАДКОВСЬКИЙ М. І. ЩОДО ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ РФ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ.....	155
РЕВИКІНА В. В. ДЕРЖАВНА ЗРАДА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	159

САЛОГУБ Р. Р. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ГЕНОЦИДУ У СВІТЛІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ. 162	162
СТЕПАНОВА Г. М. ПЕРЕВАГИ МЕДІАЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ.....	164
СТРОК Т. М. ЩОДО ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ ЗАМАХУ НА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЙОГО ВИДИ.....	168
ТЕРНАВСЬКА А. А. ЩОДО КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ЯДЕРНОГО ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ ЧИ ПРИСТРОЮ, ЩО РОЗСИЮЄ РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ АБО ВИПРОМІНЮЄ РАДІАЦІЮ	172
ТІЩЕНКО К. О. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ НА КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА	176
ТКАЧЕНКО П. І. НЕЗАКОННА ПЕРЕРОБКА СТАРТОВОЇ АБО СИГНАЛЬНО- ШУМОВОЇ ЗБРОЇ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ	180
УДОВИЧЕНКО О. В. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН» І «КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПОВ'ЯЗАНІ З ВІЙНОЮ».....	184
УДОД А. М. КРИМІНАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД	187
ФЕДОРЕНКО С. Ю. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.....	189
ХРАМЦОВ О. М. ПРОФЕСІЙНІ ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ОБ'ЄКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ.....	192

ЧЕРЕВКО К. О.	
ЩОДО ПИТАННЯ КІБЕРАТАК НА ОБ'ЄКТИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ВІЙНИ	196
ЧЕРКАШИНА А. Ю.	
СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ПОКАРАНЬ В АСПЕКТІ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ.....	199
ШАМШУРА О. О.	
ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ ЕКОЦИДУ ЯК САМОСТІЙНОГО ВИДУ МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ У ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ	202
ШИНКАРЬОВ Ю. В.	
ЩОДО АНАЛІЗУ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ПРАВOPУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 435-1 «ОБРАЗА ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ПОГРОЗА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ» КК УКРАЇНИ	204
ШКУРАТ І. О.	
ГЕНОЦИД ТА ЙОГО ОЗНАКИ В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ.....	208
ЮРТАЄВА К. В.	
ФОРМИ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПЕРЕДАЧІ ДІТЕЙ З ОДНІЄЇ ЛЮДСЬКОЇ ГРУПИ ДО ІНШОЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ	212
ЯЩЕНКО А. М.	
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ, В ЯКИХ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ОЗНАКИ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВOPУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВІЙНОЮ.....	216

СЕКЦІЯ 2
КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ
ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

НОСК В. QUENIVET N. ECONOMIC CRIME IN WAR.....	221
SAZANOVA L. S. ПРЯКНОДКО Д. А. MODERN RUSSIAN FASCISM: PROSPECTS FOR COUNTERMEASURES.....	224
АМЕЛЬЧЕНКО Н. А. ЩОДО ПИТАННЯ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ.....	228
БЕРЕЖНА О. М. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ВІЙНИ	231
БОНДАРЕНКО В. І. НЕЗАКОННІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСІБ ЯК ПРОЯВ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ	234
ВОРОЖБИТ-ГОРБАТЮК В. В. АКТУАЛЬНІСТЬ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИМ ПОРУШЕННЯМ.....	237
ГОЛІНА В. В. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ ЗАПОБІГАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ПОРУШЕННЯМ ЯК ОПТИМАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ.....	241
ГОРАШ О. С. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ДЕПОРТАЦІЇ ТА ПРИМУСОВОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	245

ГОРБУНОВА К. В. НЕЗАКОННЕ ПОЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	249
ДЕНИСОВ С. Ф. СЕРДЮК П. П. КОЛИВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ	252
ДІХТЯРЕНКО Ю. І. ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	255
КАЗНАЧЕЄВА Д. В. СТАН І ДИНАМІКА ВІЙСЬКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ	259
КОЛОДЯЖНИЙ М. Г. ВИСОКИЙ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ: ВИПАДКОВІСТЬ ЧИ ЗАКОНОМІРНІСТЬ?	264
КРІЦАК І. В. «CRIME ANALYSIS»/АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗИ ЗЛОЧИННОСТІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ З УРАХУВАННЯМ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДУХОВНО-ЦІННІСНИХ СМИСЛІВ ЧЕРЕЗ ЗАПОЧАТКУВАННЯ НАУКОВО- ПРАКТИЧНОГО ІНТЕРВ'Ю	268
КУЛИК О. Г. НАУМОВА І. В. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЕЗПЕКОВОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ: 2023 РІК.....	276
КУТЯ Т. О. СТАН СПОЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ АМФЕТАМІНОВОГО РЯДУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	280
ЛИЗОГУБ Я. Г. ПЕРЕПЕЛІЦИНА С. Д. ЩОДО ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ.....	284
ЛІСНИЧЕНКО Л. В. БЕЗПЕКА СУСПІЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА КРАЇНИ.....	287

ЛУЦЕНКО І. Г. РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ АПАТІЇ ЯК КРИМІНОЛОГІЧНОГО ФАКТОРА.....	290
МАР'ЄНКО Л. М. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ПОГРОЗАМ І НАСИЛЬСТВУ ЩОДО СУДДІВ (СТ. 377 КК УКРАЇНИ)	294
МАРЧЕНКО О. Е. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ.....	297
МУСІЙКО А. А. ВОЄННІ НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗВІРСТВАМИ: ПОНЯТТЯ ТА СТАН	299
НАВРОЦЬКА В. В. ЧИ МАЄ РОСІЯ ПРАВО ВЕТО НА РІШЕННЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН?	304
ПОЛЯКОВ І. С. КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ.....	307
РУХЛО Н. В. НЕЗАРЕЄСТРОВАНА ЗБРОЯ: ОБСЯГИ, ЗАГРОЗИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ	310
САЛМАНОВ О. В. КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ І ПРОТИДІЯ ЇЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	313
СОКУРЕНКО В. В. ВІЙНА У ФОКУСІ КРИМІНОЛОГО-АКСІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ	318
СТУПНИК Я. В. КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ'ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ	323
ТИТАРЕНКО Ю. М. НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ	328

ЧЕРНЯВСЬКИЙ С. С.

ТИЧИНА Д. М.

ПЕРСПЕКТИВИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ:
РЕФОРМУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО
СТАНУ 332

СЕКЦІЯ 3

КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

БОЙКО О. П.

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ІЗ СУДОВО-МЕДИЧНИМ ЕКСПЕРТОМ
ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ФАКТУ СМЕРТІ ЛЮДИНИ
ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 336

ВІНЦУК В. В.

ПОНЯТІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В
УМОВАХ ВІЙНИ 339

ВОЛОДІНЦЕВА К. Е.

СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ 344

ГАЛАГАН С. О.

ВРАХУВАННЯ СТАТУСУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ ПРИ
РОЗГЛЯДІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ..... 347

ГЛОБЕНКО Г. І.

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО
СТАНУ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ 351

ГЛОВЮК І. В.

РОЗВИТОК ПОЛІТИКИ МКС СТОСОВНО ОРДЕРІВ
ПО СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ..... 354

ГНАТЕНКО В. С.

ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ІНШИХ УЧАСНИКІВ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ 358

ГУРІЧ О. В. РОЛЬ СУДУ У ЗМАГАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	362
ДЕНИСОВ С. Ф. ЗАЙКА Д. Є. ПРАВО НА ВИПРАВЛЕННЯ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ.....	365
ДЖАФАРОВА О. В. ДЗЮБЕНКО М. О. ЗІНЧЕНКО Д. А. СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	370
ЄФІМЕНКО Т. С. ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВІРКА ТА ОЦІНКА ЦИФРОВИХ ДОКАЗІВ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ	374
ЖДАНЮК Я. М. ЗАСТОСУВАННЯ ТАКОГО ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ ЯК ЗАСТАВА	377
ЗОЗУЛЯ І. В. БАТІЩЕВ В. О. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДУ ВОЄННОГО ЗЛОЧИНУ В КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА	381
КОВАЛЕНКО О. О. ОЗНАКИ ОБШУКУ ЯК СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ.....	386
КОЛОМІЄЦЬ В. І. СПРАВИ В ЄСПЛ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ	390
КОЗИРЬ В. І. РОЛЬ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	393
КОРОЛЬОНОК К. А. ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ.....	396

КОНЯЄВ Є. Д. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ	398
МАЛЬКОВСЬКИЙ В. В. ЗМІНА ПІДСЛІДНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	402
МАРТОВИЦЬКА О. В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ.....	405
М'ЯКОТІНА В. В. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ	410
НЕЧАЄВА І. О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	415
ОКОЛОТЕНКО Д. С. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ ЯК ГАРАНТІЯ ШВИДКОСТІ ТА ПОВНОТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.....	417
ОНИЩЕНКО А. М. АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ КПК УКРАЇНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	422
ПЕДОС Ю. В. ЕКСПЕРТ ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.....	425
ПИВОВАРОВ В. В. СТИСЛИЙ ОГЛЯД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ: ШЛЯХ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.....	427
ПІДДУБНА А. В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗИВАЧА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	430

ПОЛЩУК Д. О. ТИМЧАСОВЕ ВІДСТОРОНЕННЯ СУДДІ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИТЯГНЕННЯМ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ	432
ПОХОДЕНКО Я. О. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ, ПОРАНЕНИХ, ХВОРИХ І ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ КОРАБЕЛЬНОЇ АВАРІЇ ЗІ СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ НА МОРІ	437
ПУЗИРЕВСЬКИЙ М. В. СІКУН А. М. ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ СТАТТІ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ)	441
СВЕРДЛІН К. Ю. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ	444
СКОРОМЕЦЬ Є. М. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ	449
СОЛОВ'ЙОВА О. Є. ЩОДО ЗНАЧУЩОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	452
СОРОЧИШИН М. М. ДОПИТ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	456
СТРОК І. А. ПРОБЛЕМАТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	459
ТАРАSOVA P. P. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.....	462

ТАТУНЬКО Є. В.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО	466
---	-----

ТЕСЛЕНКО І. О.

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ.....	469
---	-----

ХАНЬ О. О.

МАНИК О. В.

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ.....	473
--	-----

ЦЕРКУНИК Л. В.

ПІДСТАВИ ЗУПИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	477
---	-----

ШАРОВА-АЙДАЄВА О. О.

НАУКОВА РОЗРОБЛЕНІСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, ПОТЕРПІЛИМИ ВІД ЯКИХ Є ПРАЦІВНИКИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ.....	480
--	-----

ШОМАХОВА В. Д.

ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	483
--	-----

СЕКЦІЯ 4

**СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ**

БОНДАР В. С.

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ.....	486
--	-----

БОРИСОВА В. В.

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	495
---	-----

ВАСИЛЕНКО Н. С.	
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ «НА ЗАМОВЛЕННЯ»	499
ВОРОНА Д. С.	
ЗНАЧЕННЯ ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ ПІД ЧАС ДОПИТУ РАНІШЕ ЗАСУДЖЕНОГО ПІДОЗРЮВАНОВОГО	502
ГОЛЬДБЕРГ Н. О.	
ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНИХ- ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У РАЙОНАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ	505
ГРАБОВСЬКИЙ Г. В.	
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ВІД ДІЇ СТОРОННІХ ПРЕДМЕТІВ У ЗАМКАХ ІЗ СУВАЛЬДНИМ МЕХАНІЗМОМ ЗАМИКАННЯ	509
ГУНЬКО А. А.	
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ	513
ГУСАК А. П.	
СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕПОХУ ВІЙНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ	516
ГУСАР О. О.	
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРІЙНИХ УБИВСТВ	521
ЗУБЧЕНКО В. А.	
УЧАСТЬ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ	524
ЗВЕРЄВ А. О.	
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.....	528
КІРКОВ М. О.	
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ СПОСОБІВ УБИВСТВ.....	532
КОВАЛЕНКО А. В.	
ПІДСТАВИ КЛАСИФІКАЦІЇ РІШЕНЬ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ	535

КОВАЛЕНКО В. В. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА У ПРОВЕДЕННІ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ ДВОХ ЧИ БІЛЬШЕ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ.....	539
КОРЖ В. П. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАСТВА	542
КОЖЕВНІКОВ О. А. ХЛІВНЯК О. М. ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІНУ ПІДПISУ У ЧАСІ	546
КОРНІЄНКО В. В. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН.....	550
КНИЖЕНКО С. О. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ.....	553
МАЛЯРЧУК О. М. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАТЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ, ПРЕДМЕТОМ ПОСЯГАНЬ ЯКИХ Є ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ.....	557
МУЛІВАНОВА А. А. РОЗВИТОК ДРОН-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТА РОЗСЛІДУВАНЬ В УКРАЇНІ	560
ПРИСТИНСЬКИЙ Б. О. НЕЙРОМЕРЕЖІ ЯК ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ....	563
ПЧЕЛІНА О. В. ПЧЕЛІН В. Б. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ У МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ.....	568

ПЧОЛКІН В. Д.	
ПАШИНСЬКА І. О.	
КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	572
САЛЬНІКОВА А. О.	
РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ.....	577
СТЕПАНЮК Р. Л.	
ТИПІЗАЦІЯ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ У МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВІЙНОЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.....	580
СТЕЦЕНКО С. В.	
СПОСІБ УЧИНЕННЯ ПРОТИПРАВНОГО ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ	583
ФЕДОСОВА О. В.	
НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ	586
ХОРОШУН Д. В.	
УЧАСТЬ ОБІЗНАНИХ ОСІБ У ГАЛУЗІ ПСИХІАТРІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ.....	591
ЧУКАЛОВ К. Е.	
СТАДІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У ЦИФРОВОМУ СВІТІ.....	595
ШУГАЄВА І. В.	
ВІЙСЬКОВА ЕКСПЕРТИЗА: ЩО ЦЕ ТАКЕ І ЯКІ ЗАВДАННЯ ВИРІШУЄ?	599
ШЕПЕЛЕНКО Д. К.	
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ	602
ЩЕГЛОВ А. М.	
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ СПОСОБІВ УБИВСТВ «НА ЗАМОВЛЕННЯ»	605

ЩЕРБАКОВСЬКИЙ М. Г.

ПІДСТАВИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 608

ЮХНО О. О.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЗАКОННОГО
ОБИГУ ЗБРОЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ТА У ПОВОЄННІЙ
ПЕРСПЕКТИВІ: КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ..... 610

ЯКОВЕЦЬ І. С.

ВETERАНИ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ:
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ 615

СЕКЦІЯ 5

**ПЕРЕХІДНЕ ПРАВОСУДДЯ В ОПТИЦІ ГАЛУЗЕВИХ
ПРАВНИЧИХ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ**

ЗОЗУЛЯ О. І.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ДЕОКУПАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ЯК
ОСНОВА ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ 619

КАЛІНІНА А. В.

МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ
ЖЕРТВАМИ МІЖНАРОДНОГО ЗБРОЙНОГО
КОНФЛІКТУ ОСІБ, ЯКІ СПІВПРАЦЮВАЛИ З
АГРЕСОРОМ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 624

ЛОГВИНЕНКО Є. С.

ДАВИДЕНКО Д. В.

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
АГРЕСІЮ (РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА) 627

НАУМОВА А. О.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД
ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 631

ОРЛОВ Ю. В.

ЛЮСТРАЦІЯ В КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ
ДЛЯ УКРАЇНИ: ОБГРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАПИТУ 634

ПОЛЕТИЛО П. С. ЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛ ЄСПЛ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СПРАВЕДЛИВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД.....	639
ФОМІНА Т. Г. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІСЛЯ ДЕОКУПАЦІЇ	642
ХАБЛО О. Ю. УМОВИ ВІДСТУПУ ВІД ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ВИЗНАЧЕНИХ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОНВЕНЦІЄЮ З ПРАВ ЛЮДИНИ	647
ШЕВЧУК Т. А. ДО ПИТАННЯ ПРО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ДЕОКУПАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ	651
ШРАМКО С. С. ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ – ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА.....	656

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Шановні колеги, дорогі друзі! Я з радістю вітаю всіх тих, хто долучився до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама»! Третій рік триває жорстока, агресивна війна, розв'язана росією проти України, проти всього цивілізованого світу. Організований спротив агресорові вже пройшов певну еволюцію від стану дезорієнтації до адаптації, від фрагментарності до системності, від вузькопрофільності до універсальності. Національна поліція України в єдиній зв'язці з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони виконує широкий спектр завдань, як бойових, так і правоохоронних. Дещо змінився функціонал, розширились межі й обсяг тих кримінальних правопорушень, що потрапляють до фокусу уваги поліцейських. Йдеться насамперед про воєнні злочини і пов'язані з війною кримінальні правопорушення (колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору тощо). Водночас на тлі негативних ефектів війни трансформувалися й загрози від ординарної злочинності. Корупція, наркозлочинність, незаконний обіг зброї і боєприпасів, торгівля людьми, шахрайство, в тому числі у кіберпросторі, – ось далеко не повний перелік тих викликів, з якими зіткнулося українське суспільство в умовах війни і реагувати на які, шукаючи інноваційні способи, методи роботи, доводиться Національній поліції.

Певна річ, якісне забезпечення прав і свобод, безпеки громадян, захисту інтересів держави і суспільства, кваліфіковане документування і розслідування воєнних злочинів та інших кримінальних правопорушень в умовах війни як ніколи раніше вимагають об'єднання зусиль науки і практики, розробки нестандартних рішень у ситуації невизначеності та складнопрогнозованості. Саме для забезпечення подібного симбіозу інтелекту, волі та досвіду Харківський національний університет внутрішніх справ традиційно і незмінно щороку проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження, організовує форуми обміну думками заради спільної мети у сфері антикримінальної діяльності.

Не є винятком і ця конференція. Однак із деякими відмінностями від попередніх подібних заходів. За нашим задумом має бути створений майданчик для фахової та ефективної комунікації представників різних наукових спеціальностей, які фокусують свою увагу на проблемах протидії злочинності. Важливо, аби спеціалісти

у галузях кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального процесу, криміналістики почули одне одного. Важливо налагодити й підтримувати міждисциплінарні семіотичні мости; оптика міждисциплінарного аналізу має високий практико-перетворювальний потенціал.

Особливо такої методологічної оптики потребують ті, хто стає до досліджень проблем перехідного правосуддя. Але не тільки. На сьогодні значною мірою елімінованою лишається запобіжна діяльність слідчого, дізнавача, відновлення якої є спільним завданням кримінологів, фахівців у галузі кримінального процесу, практичних працівників органів досудового розслідування. Чимало питань виникає і до проекту нового Кримінального кодексу України. Існує потреба у здійсненні його наукової експертизи, зокрема кримінологічної. І подібних проблем, вирішення яких потребує застосування комплексних підходів, багато.

Саме тому Харківський національний університет внутрішніх справ започатковує нову інтелектуальну традицію міждисциплінарних досліджень проблем злочинності і протидії їй в умовах війни та повоєнного переходу. Переконаний, виконати намічені завдання нам до снаги!

Тож усім бажаю плідної роботи, творчої сміливості, натхнення й новаторства! Разом до перемоги!

Слава Україні! Героям слава!

*Ректор
Харківського національного
університету внутрішніх справ
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії
правових наук України,
генерал поліції третього рангу*

Валерій СОКУРЕНКО

УДК 343.97

Валерій Васильович СОКУРЕНКО,

*доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
ректор Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8923-5639>*

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Було б великою помилкою вважати, що розв'язана росією агресивна війна проти України є винятково міждержавним конфліктом. Російська агресія є атакою на західну цивілізацію. Чим же є західна цивілізація? Кожен, хто хоча б трохи знайомий із засадами суспільного, політичного устрою, правових систем країн – членів ЄС, Великобританії, США, інших представників так званого західного світу, змушений буде визнати, що його осердям є ідеї та практики свободи, відповідальності і людяності. Саме останнє, тобто людяність, є наріжним каменем всього корпусу концепцій ліберального напрямку, покладеного в основу політик країн західної цивілізації. Саме людяність як цінність, прикладне втілення протаго-рівського імперативу про «людину як міру всіх речей» формує деякий етичний мінімум цивілізованого існування, провалля з який криє в собі загрози найглобальнішого масштабу.

Оперування ідеєю людяності – це особливий спосіб мислення, що зрештою початково сформувався саме на європейському континенті як симбіоз античного людиноцентризму, образів і прагнень чуйної до людських страждань совісті, подарованих людству геніями Ренесансу, Просвітництва, Нового часу та навіть Постмодерну з його принциповою заборонаю на будь-яку тотальність, а отже, й утвердження терпимості до різного. У правовій площині – це вимір особистої свободи, особистісної цінності та рівності, демократичності, солідарності й недискримінації, що є втіленням базового закону життя – єдності у багатоманітності.

На противагу цим цивілізаційним основам початок третього тисячоліття являє світові гротескну та архаїчну для європейського континенту форму інституціоналізації тягlosti минулого, втіленого у недемократичній організації політичної влади в російській федерації, та утвердження соціальних цінностей, значною мірою

протилежних до європейських, західних. Власне, це і не приховується, а навпаки випинається вищим політичним керівництвом рф. Протидія західній цивілізації фактурно декларується у монологічному медійному просторі як національна ідея боротьби у дискурсі, що наочно маніфестує «перевизначення зла» (Х. Арендт) як факт.

У цьому контексті абсолютно закономірним видається те, що Україна, ставши об'єктом російської агресії, зіткнулася із цілим комплексом по суті варварських дій, мотивованих ірраціональною ненавистю до української політичної нації, української державності в її зв'язці із західною цивілізацією. Досить вдало і влучно особливості суб'єктивного рівня детермінації подібних атак на культуру описав З. Фройд, пов'язавши агресивні спонуки з відповіддю на нездатність відповідати високим ідеалам культури. Саме культурне зречення, на думку дослідника, є причиною ворожості [1, с. 45–47]. І те, що ми спостерігаємо протягом останніх років у діях агресора щодо масових, систематичних атак на цивільне населення, об'єкти цивільної інфраструктури, є яскравим проявом того самого культурного зречення й дегуманізації. Цінність людського життя для агресора, як засвідчує практика, мінімальна.

Усвідомлення цієї обставини виводить на розуміння того, що маса кримінальних практик, які вчиняються в контексті збройного конфлікту представниками російської сторони, мають набувати правової оцінки з огляду на визначений особливий контекст дегуманізації, що пов'язується з реалізацією цілеспрямованої політики держави-агресора проти національної, культурної ідентичності українців. Йдеться про кваліфікацію низки злочинів, що проявляються у вбивствах, незаконних позбавленнях волі, катуваннях, депортаціях тощо, як злочинів проти людяності.

Існуюча ж правозастосовна практика майже цілком ігнорує цю обставину. Але інакше склалася б й не могло, наразі категорія «злочини проти людяності» лишається *terra incognita* для вітчизняного кримінального законодавства. І це є великою прогалиною та проблемою для забезпечення адекватності кримінально-правової політики держави в умовах війни.

Натомість означена категорія фігурує в низці джерел міжнародного кримінального права й принципово відрізняється від схожих за об'єктивною стороною і так ґрунтовно документованих Україною воєнних злочинів. Так, у п. «с» ч. 2 ст. 6 Статуту Нюрнберзького воєнного трибуналу злочини проти людяності були визначені як вбивства, винищення, поневолення, заслання та інші жорс-

токі, вчинені щодо цивільного населення до чи під час війни, чи переслідування з політичних, расових або релігійних мотивів з метою вчинення або у зв'язку з будь-яким злочином [2]. Токійська концепція міжнародного злочину (за Статутом Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу) фактично дублювала нюрнберзьку, передбачала відповідальність за три групи злочин: проти миру, конвенційні воєнні злочини та злочини проти людяності з ідентичним визначенням останніх [3, с. 104].

Подальша міжнародно-правова модифікація злочинів проти людяності пов'язується зі статутною базою міжнародних трибуналів по колишній Югославії та Руанді, яка заклала фундамент сучасного розуміння природи цих злочинів у їх взаємозв'язку з політикою держави щодо дегуманізації соціальних груп. Так, наприклад, у Статуті Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді (ст. 3 «Злочини проти людяності») визначається, що «Міжнародний трибунал по Руанді повноважний здійснювати судове переслідування осіб, відповідальних за злочини проти людяності, коли вони відбуваються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення за національними, політичними, етнічними, расовими чи релігійними мотивами: а) вбивство; б) винищення; с) поневолення; д) депортація; е) ув'язнення; ф) тортури; г) зґвалтування; h) переслідування з політичних, расових чи релігійних мотивів; і) інші нелюдські акти» [4].

Зрештою, відповідно до ч. 1 ст. 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду «злочин проти людяності» був визначений як будь-яке з діянь, коли вони вчиняються в рамках *широкомасштабного* або *систематичного* нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення, і такий напад вчиняється усвідомлено [5]. В «Елементах злочинів» надається опис контекстуального елемента злочинів проти людяності, до яких віднесено: а) контекст *широкомасштабного* або *систематичного* нападу на цивільне населення; б) *наявність відповідної політики держави* чи організації, в межах якої реалізується відповідна систематичність [6].

Звернемо увагу, що злочини проти людяності виражаються в атаках тільки на цивільне населення, такі атаки мають або широкомасштабний, або систематичний характер. І якщо широкомасштабність як ознака діянь цілком може відповідати воєнним злочинам (на що прямо вказано у ч. 1 ст. 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду), то *систематичність* – виключна ознака злочинів проти людяності. Вона означає наявність узгодженості злочинної діяльності, проявлення останньої як особливої політики

держави-агресора щодо цивільного населення України, відповідної легітимації таких дій.

Принагідно варто зауважити, що ознака систематичності атак на цивільне населення не раз констатувалася незалежними суб'єктами оцінювання, про що, зокрема, свідчать доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. Встановленим фактом є те, що «...невибіркові напади російських збройних сил у порушення міжнародного гуманітарного права призвели до жертв серед цивільного населення, а також до руйнування та пошкодження цивільних об'єктів, у тому числі об'єктів, що перебувають під захистом, таких як лікарні та об'єкти культурної спадщини. У багатьох випадках російські збройні сили не вживали можливих запобіжних заходів, щоб переконатися, що постраждали об'єкти не є цивільними. Комісія підтверджує свій попередній висновок про те, що численність таких атак свідчить про закономірність ігнорування російськими збройними силами можливого завдання шкоди цивільному населенню. Нові докази підтверджують попередні висновки Комісії про те, що практика тортур, до якої вдається російська влада в Україні та Російській Федерації, є поширеною та систематичною...» [4]. Крім того у доповіді цієї організації також наголошується: «...Комісія встановила, що повторювані хвилі атак на енергетичну інфраструктуру, починаючи з жовтня 2022 року, були систематичними, широко поширеними та становили частину певної політики, посиляючись, серед іншого, на заяви вищих органів влади Російської Федерації, а отже, ці атаки можуть становити злочин проти людяності» [4; 5].

Таким чином, на території України представниками російської федерації масово вчиняються злочини проти людяності, які вимагають самостійної та адекватної правової оцінки, що ставить на порядок денний питання з реформування кримінального законодавства. Конче необхідним є доповнення Кримінального кодексу України окремою статтею про злочини проти людяності з ґрунтовним описом ознак складу цього злочину, розгортання відповідної правозастосовної практики, забезпечення необхідних передумов для справедливого покарання винних та утвердження правопорядку, в тому числі міжнародного. Цей крок, вочевидь, є необхідним і в контексті синхронізації зусиль України та Міжнародного кримінального суду в напрямі утвердження невідворотності покарання, збереження цивілізаційних основ життя на континенті й у світі.

Утім, невблаганність реальності повсякчас засвідчує: успіх ніколи не забезпечений, він залежить від збігу багатьох обставин,

але насамперед від людської волі, інтелекту і духу. Ані першого, ані другого, ані третього українцям не позичати. Тож з вірою у перемогу!
Слава Україні!

Список бібліографічних посилань

1. Фройд З. Невпокій в культурі / пер. з нім. Ю. Прохасько. Львів : Апріорі, 2021. 120 с.

2. Charter of the International Military Tribunal for the Trial and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis Countries // United Nations : офіц. сайт. URL: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf.

3. Орлов Ю. В. Злочини проти людяності в контексті збройного конфлікту в Україні: визначення, проблеми розмежування із суміжними складами злочинів. *Право і безпека*. 2023. № 1 (87). С. 99–112. DOI: <https://doi.org/10.32631/pb.2023.1.09>.

4. Statute of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994 // United Nations : офіц. сайт. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/statute-international-criminal-tribunal-prosecution-persons>.

5. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду : від 17.07.1998 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588.

6. Elements of Crimes // International Criminal Court : офіц. сайт. URL: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/ElementsOfCrimesEng.pdf>.

7. Доповідь Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні. Рада з прав людини. П'ятдесят п'ята сесія. 26 лютого – 05 квітня 2024. Пункт 4 порядку денного. Ситуації у сфері прав людини, що потребують уваги Ради // United Nations : офіц. сайт. URL: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/coiukraine/a-hrc-55-66-auv-ua.pdf>.

8. Доповідь Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні. Рада з прав людини. П'ятдесят друга сесія 27 лютого – 31 березня 2023. Пункт 4 порядку денного. Ситуації у сфері прав людини, що потребують уваги Ради // United Nations :

офіц. сайт. URL: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/coiukraine/a-hrc-55-66-a-uv-ua.pdf>.

УДК 343.97

Олександр Маркович БАНДУРКА,

доктор юридичних наук, професор,

академік Національної академії правових наук України,

заслужений юрист України, перший віцепрезидент

Національної академії правових наук України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0240-5517>

ПРОЄКТ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД

Відомо, що правова система України зберігає динамізм свого розвитку, поєднуючи елементи правового традиціоналізму та інновацій. Правдою є також і те, що кримінальне право і кримінальне законодавство, як і кримінально-правова політика в цілому, все ще перебувають у стані адаптації до викликів війни. По-іншому й не могло бути. Війна – подія екстраординарна за масштабами і якістю тих викликів, що постають перед усім суспільством і державою. Ці виклики відомі, а їх спектр досить широкий: захист життя і здоров'я, честі і гідності, власності громадян України, національної державності, деокупація територій і відновлення державного суверенітету в межах міжнародно визнаного кордону України, збереження історичної, культурної спадщини й довкілля від тієї шкоди, що несе із собою варварська навала – російська агресія. Успішне виконання цих завдань, що мають без перебільшення вітальне значення, немислиме без належного правового забезпечення комплексу заходів як юрисдикційного, так і широкого, загальносоціального характеру. І питання реформування кримінального законодавства, зважаючи на його центральну роль в арсеналі правових засобів у захисті від злочинів війни, цілком закономірно постають в авангарді тих, що становлять зміст правової політики воєнного часу та повоєнного переходу. Тому на особливу увагу заслуговує розроблений та представлений до публічного обговорення текст проєкту нового Кримінального кодексу (далі – КК) України, станом на 25 лютого 2024 р. [1].

Автори проєкту нового КК України, вочевидь, не шкодували сил, аби привнести якомога більше інновацій до правової матерії. Таку енергійність і, без сумніву, благородні наміри можна лише вітати. Однак вдумливе опрацювання відповідного тексту дозволяє виснувати, що самої лише енергійності та добрих намірів виявилося недостатньо для забезпечення необхідної якості КК України.

У форматі тез доповіді доцільно зупинитися лише на ключових моментах, тобто зауваженнях концептуального характеру. А таких назбиралося достатньо.

По-перше, слід, врешті-решт, внести ясність: навіщо Україні потрібен *новий* Кримінальний кодекс. Відомо, що КК України – це свого роду негативна Конституція, у тому розумінні, що він є віддзеркаленням базових соціальних конвенцій, соціоутворюючих правил, що, зокрема, відображають систему абсолютно неприйнятних зразків поведінки. Тож підстави для зміни КК України слід пов'язувати з фундаментальними змінами в системі суспільних відносин, радикальною трансформацією основ соціального співжиття. Такі зміни і трансформації, зокрема, відбулись після проголошення Україною незалежності у 1991 р. І дарма, що законодавцю знадобилося 10 років для прийняття нового КК України. Однак він виявився цілком відповідним новим реаліям. Наразі ж існують сумніви щодо наявності подібних істотних змін у суспільному устрої, які б зумовили соціальний запит (саме соціальний, а не вузькокорпоративний) на новий КК України.

Так, дійсно, Указом Президента України «Питання Комісії з питань правової реформи» від 7 серпня 2019 р. № 584/2019 [2] створена робоча група з питань розвитку кримінального права (далі – робоча група). Серед іншого, перед нею поставлені завдання забезпечити розроблення та внесення Президентові України узгоджених пропозицій із питань удосконалення правової системи України з урахуванням сучасних викликів і потреб демократичного суспільства, зокрема підготовки та узагальнення пропозицій стосовно змін до законодавства про кримінальну відповідальність. Водночас із цього в жодному разі не випливає потреба у прийнятті нового КК України.

Означена робоча група виділила 10 основних причин, які, на думку розробників Концепції реформування кримінального законодавства України, здатні вважатися достатніми для радикальної зміни кримінального законодавства. Наведемо деякі з них і стисло прокоментуємо.

1. «За дев'ятнадцять років чинності КК України 2001 року його *принципові положення були зруйновані валоподібними, несистемними і часто необґрунтованими змінами та доповненнями*» [3]. Передусім зауважимо, що принципи положення КК України жодною мірою не зруйновані, лишаються чинними та реалізуються у щоденній правозастосовній практиці. Крім того, варто бути свідомими того, що новий КК України очікує та ж участь, а саме валоподібні зміни і доповнення. Претензійність розробників на безпрогальність і відповідність проекту КК України запитам практики протидії злочинності є, м'яко кажучи, достатньою мірою не обґрунтованою.

2. «КК 2001 року і Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) 1984 року (далі – закони про відповідальність за публічні правопорушення) *не становлять собою єдиної злагодженої системи законів про відповідальність за публічні правопорушення, що обумовлено...*» [3], а також «КК і КУпАП, навіть у своїй сукупності *не вичерпують усього кола законів, що встановлюють відповідальність за публічні правопорушення*» [3]. Кодекс України про адміністративні правопорушення та КК України і не можуть становити собою єдиної системи законів. У цьому немає потреби. Вони є джерелами різних галузей права й узалежнювати їх *напрям*у є помилкою методологічного характеру. Зв'язки між ними складні, нелінійні, не обмежуються нормами тільки кримінального та адміністративного права.

3. «Чинні закони про відповідальність за публічні правопорушення *не повною мірою відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України*» [3]. Із цим варто погодитись. Однак такі невідповідності цілком здатні бути усунені точковими змінами та не вимагають прийняття нового КК України.

4. «Численні *суперечності, прогалини, неточності та широкі дискреційні повноваження, що закладені у чинному КК...*» [3]. Прогалини і неточності усуваються адекватною правотворчістю, її належним науковим супроводженням, відточуванням правових норм у ході правозастосування, відповідним зворотним зв'язком. Це загальна властивість будь-якого законодавства, відсилання до якої не може бути покладене в основу аргументації на користь необхідності прийняття нового КК України.

5. «Відсутність *механізмів захисту законів про відповідальність за публічні правопорушення від необґрунтованих змін*» [3]. Такого роду «аргумент» є геть слабким, непереконливим. Так званий захист законів від необґрунтованих змін може гарантувати

тільки належне наукове супроводження законотворчості (в тому числі кримінологічна експертиза), функціональні блоки від політичних зловживань у парламенті, а не наявність нового КК України.

По-друге, навіть припустивши, що існують інші, більш сильні аргументи на користь прийняття нового КК України, неспростовною лишається та обставина, що робити це в умовах воєнного стану є недоцільним і небезпечним. Вкрай обмежене бюджетне фінансування, кадровий голод наразі формують ситуацію відсутності необхідних грошових, часових ресурсів на перенавчання, підвищення кваліфікації всього правоохоронного, суддівського корпусів. Без такого масштабного перенавчання на правову систему очікує колапс.

Крім того, не можна не звернути увагу на численні доктринальні і техніко-юридичні недоліки, що містить текст проєкту КК України. Знову ж таки, їх кількість значна. Тому обмежимось лише спорадичною демонстрацією окремих вад:

– визначені проєктом положення щодо забезпечення стабільності КК України загрожують зумовити його надмірну інертність, невідповідність запитам практики, реального захисту прав людини: а) згідно з п. 4 ч. 2 ст. 1.1.3 «одна і та сама стаття (частина статті, пункт статті) цього Кодексу, як правило, не може бути змінена раніше, ніж через дванадцять місяців із дня набрання чинності законом про попередні зміни до неї». Чим зумовлений саме дванадцятимісячний термін? Навіщо встановлювати саме таке обмеження, при тому допускаючи, що воно все одно може бути порушене? б) відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 1.1.3 «закон про внесення змін до цього Кодексу набирає чинності через тридцять днів із дня його офіційного опублікування, якщо більш тривалий строк не передбачений самим законом». Залишається незрозумілим, чому розробники проєкту КК відмовили законодавцю у можливості встановлювати в окремих законах про кримінальну відповідальність більш стислі строки набуття чинності (хоча б на рівні 10 днів з моменту офіційного опублікування), аби забезпечити максимально швидкий та оперативний кримінально-правовий захист відповідних суспільних відносин, соціальних благ, прав і свобод;

– опис принципу рівності всіх осіб перед КК України (стаття 1.2.3) не враховує низку імунітетів: бойового імунітету комбатанта (зокрема, від переслідувань за посягання на територіальну цілісність, незаконне перетинання державного кордону з метою завдання шкоди інтересам України, виконання злочинного наказу щодо початку та ведення агресивної війни); статусного імунітету голів держав (в контексті російсько-української війни – президента росії

В. В. Путіна щодо злочину агресії). І хоча норма про вплив дипломатичного та інших імунітетів міститься у ст. 1.3.6 проекту КК України, вона є, по-перше, недосконалою, неконкретною, оперує погано визначеним поняттям «інші імунітети», по-друге, не узгоджується з положеннями ст. 1.2.3;

– в низці статей використовується категорія «кримінально-правові засоби», описуються принципи їх ненадмірності, пропорційності, однократності застосування (статті 1.2.3–1.2.5) тощо. Натомість визначення того, чим же є вказані засоби, що слід під ними розуміти, відсутнє. Одна з ключових для проекту КК законодавчих категорій (*de lege lata*) не розкривається;

– прогалиною лишається питання щодо врегулювання протиріч між: а) територіальним принципом і реалізацією принципу універсальної юрисдикції іноземних держав щодо тих кримінальних правопорушень, які вчиняються на території України; б) територіальним принципом чинності КК України та юрисдикцією Міжнародного кримінального суду щодо міжнародних злочинів, учинених на території України. Опис правових підстав, за якими Україна відмовляється від реалізації своїх обов'язків та застосування КК і передає ці повноваження Міжнародному кримінальному суду, лишається поза увагою розробників;

– поза увагою розробників лишилися кримінальні правопорушення на ґрунті ненависті. І це незважаючи на численні рекомендації Ради Європи стосовно наявності такого поняття у кримінальному законодавстві країн, забезпечення спеціальних правових засобів протидії їх учиненню, обліку, поводження із жертвами тощо. Особливу актуальність питання протидії цій категорії кримінальних правопорушень постають у контексті формування та реалізації концепції перехідного правосуддя.

Висловлені зауваження не вичерпують всіх «слабких сторін» новорозробленого проекту КК України, а лише підкреслюють потребу у продовженні подальшої роботи над удосконаленням як концепції реформування кримінального законодавства України, так і окремих її компонентів, можуть слугувати предметом подальших дискусій.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України : контрольний текст проекту станом на 25.02.2024 // Новий Кримінальний Кодекс : сайт. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2024/02/26/kontrolnuyj-tekst-proyektu-kk-25-02-2024.pdf>.

2. Питання Комісії з питань правової реформи : Указ Президента України від 07.08.2019 № 584/2019 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584/2019>.

3. Концепція реформування кримінального законодавства України // Новий Кримінальний Кодекс : сайт. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/concept>.

УДК 343.3/0.7

Сергій Миколайович ГУСАРОВ,

доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України, член-кореспондент

Національної академії правових наук України,

професор кафедри адміністративного права

та процесу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1137-4312>

СУДИМІСТЬ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАСІБ У ПРОЄКТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Робоча група з питань розвитку кримінального права продовжує роботу над проектом нового Кримінального кодексу України (далі – проєкт КК). В основному вона вже завершила обговорення та оновлення його Загальної та Особливої частин. Черговий текст проєкту КК опубліковано на офіційному сайті станом на 25 лютого 2024 року.

З огляду на наближення тексту цього майбутнього нормативно-правового акта до остаточного варіанту, хотілося б висловити деякі міркування стосовно нормативної визначеності у ньому окремих положень про судимість, на підставі яких можна було б дійти висновку про сутність або правову природу цього кримінально-правового явища.

Щодо цього слід наголосити, що на підставі аналізу окремих положень одного з варіантів проєкту КК, зокрема від 14 липня 2022 року, можна було припустити те, що судимість, з одного боку, належала до *різновиду засобів кримінально-правового характеру* (ст. 3.1.2.), а з іншого – являла собою *правовий статус*, в якому пе-

ребувала особа, засуджена за вчинення кримінального правопорушення, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду і до дня зняття судимості [1].

Але приємно відмітити, що в одному з інших варіантів проекту КК, тобто від 25 лютого 2024 року, судимість вже розуміється виключно як кримінально-правовий засіб, який полягає в застосуванні до засудженої особи правових обмежень, передбачених цим Кодексом та іншими законами України (ст. 3.9.1.) [2].

На наше глибоке переконання, це є свідченням того, що нарешті у фаховому науковому середовищі поставлена крапка у питанні розуміння сутності судимості. Цьому важливому аспекту, як відомо, була приділена увага значної кількості вітчизняних та зарубіжних учених-криміналістів, які, взявши найактивнішу участь у її розробці та вирішенні, висловлювали чималу кількість різних цікавих думок і поглядів. Варто нагадати, що окремими вітчизняними дослідниками судимість розглядалася в аспекті негативного правового наслідку покарання або певного правового стану, що виникає після засудження особи, або елемента конструювання складів протиправних посягань із підвищеним ступенем тяжкості тощо [3, с. 938; 4, с. 6; 5, с. 19]. Отже, автори проекту КК виважено прийняли концепцію тієї групи науковців, які сутність судимості пов'язували з тим, що вона є одним із засобів кримінальної відповідальності, а саме кримінально-правовим засобом досягнення і закріплення цілей як покарання, так і кримінальної відповідальності у цілому [5, с. 18–24; 6, с. 8, 24].

Але тут виникають запитання: чи є судимість за своєю суттю окремим, відмінним від покарання чи кримінальної відповідальності, іншим засобом кримінально-правового характеру? Чи вона все ж таки є обов'язковим засобом кримінальної відповідальності?

Скажімо, у ч. 2 ст. 3.9.2. одного з варіантів проекту КК було декларовано, що у випадку непризначення покарання у зв'язку з позитивною поведінкою особи після вчинення кримінального правопорушення (ст. 3.3.2) судимість погашається через один рік після набрання законної сили обвинувальним вироком суду [1]. У ч. 2 ст. 3.9.2. іншого варіанту зазначено, що судимість також погашається у випадку непризначення покарання у зв'язку з позитивною поведінкою особи після вчинення кримінального правопорушення (ст. 3.4.2) через один рік після набрання законної сили обвинувальним вироком суду, але у разі призначення такій особі засобів безпеки, реституції чи компенсації, конфіскації майна чи вилучення речі – не раніше закінчення їх виконання [2].

Ми схильні вважати, що це є свідченням насамперед того, що комплекс правових обмежень судимості є обов'язковим атрибутом осуду особи, єдиною можливою формою якого є обвинувальний вирок суду. Тобто судимість є не якимось «відірваним» від кримінальної відповідальності кримінально-правовим засобом, а обов'язковим, якщо можна так сказати, змістовним її засобом, без якого кримінальна відповідальність існувати не може.

У зв'язку із цим варто звернути увагу на деякі вади проєкту КК. Так, зі змісту положень статей 3.1.2. «Види кримінально-правових засобів» та 3.1.3. «Кримінальна відповідальність» проєкту КК від 25 лютого 2024 року випливає, що судимість є одним із різновидів кримінально-правових засобів одночасно з покаранням, пробацією, засобами безпеки, реституцією чи компенсацією, а також конфіскацією майна чи вилученням речі. При цьому тут же вказується, що судимість є складовою кримінальної відповідальності, відмінної від кримінально-правових засобів. Така редакція тексту, серед іншого, орієнтує на можливе припущення, що судимість може розглядатися його розробниками як кримінально-правовий засіб, який може бути застосований до не лише фізичної, але і юридичної особи. Водночас положення розділу 3.11 книги третьої «Про кримінально-правові засоби та їх застосування» категорично спростовує таке припущення. Отже, вважаємо за доцільне диспозицію ст. 3.1.3. проєкту КК від 25 лютого 2024 року дещо уточнити, зазначивши, що кримінальною відповідальністю є кримінально-правові засоби, передбачені *пунктами 1–6 частини 1 статті 3.1.2 цього Кодексу, а не частинами 1–5, як передбачено натепер* (тобто, які підлягають застосуванню до фізичної особи, засудженої за вчинення кримінального правопорушення).

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що за своєю правовою природою судимість є відмінним від покарання засобом кримінально-правового характеру та водночас обов'язковими засобом кримінальної відповідальності. Будучи юридичним підґрунтям для державно-владного контролю за поведінкою особи після її засудження за обвинувальним вирок суду, що набрав чинності, з метою досягнення цілей кримінально-правового реагування, під судимістю слід розуміти комплекс визначених законом загальноправових і кримінально-правових обмежень, які покладаються на засудженого за вчинення кримінального правопорушення одночасно з призначенням покарання або без такого призначення та (або) зі звільненням

від відбування покарання. Зважаючи на це, потребує певного редакційного уточнення положення ст. 3.1.3 проєкту КК в редакції від 25 лютого 2024 року.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України : контрольний текст станом на 14.07.2022 / Новий Кримінальний Кодекс : сайт. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2022/07/14/1-kontrolnyj-tekst-proektu-kk-14-07-2022.pdf>.

2. Кримінальний кодекс України : контрольний текст проєкту станом на 25.02.2024 // Новий Кримінальний Кодекс : сайт. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2024/02/26/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-25-02-2024.pdf>.

3. Кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розо-вського. Київ : Істина, 2011. 1112 с.

4. Письменський Є. О. Інститут судимості в кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2009. 20 с.

5. Голіна В. В. Судимість : монографія. Харків : Харків юрид., 2006. 384 с.

6. Муратова С. О. Судимість в системі інститутів Загальної частини кримінального права України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2015. 272 с.

УДК 343.9(477)

Олексій Миколайович ЛИТВИНОВ,

доктор юридичних наук, професор,

заслужений працівник освіти України,

в.о. ректора Національного аерокосмічного

університету ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2952-8258>

СТРАТЕГІЯ АНТИКРИМІНАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Від початку збройної агресії РФ проти України минуло вже десять років. Третій рік триває повномасштабне вторгнення та героїчна його відсіч з боку нашого народу. На цьому тлі значно посилився негативний вплив усієї сукупності факторів різної генези, в

тому числі кримінальної, що зумовлює необхідність визначення ефективних шляхів протидії широкому спектру протиправних діянь.

Причини та умови значного погіршення криміногенної обстановки, з одного боку, лежать на поверхні: відкритий збройний конфлікт на території України, що досі триває, а також захоплення частини території нашої держави постійно продукують нові кримінальні посягання. З іншого боку, коріння та форми вираження злочинних посягань, в першу чергу на основі національної безпеки України, державний суверенітет і територіальну цілісність, є більш глибокими, численними та різноплановими. Відповідно ефективність стратегії антикримінального захисту України безпосередньо залежить від закладення обґрунтованого базису такої діяльності, яка має охоплювати та враховувати наявні небезпеки для охоронюваних благ і цінностей нашої держави.

Розглядаючи методологічні засади формування стратегії антикримінального захисту України, слід зазначити, що зміст і обсяг цієї концепції є ширшими за стратегії протидії злочинності. Так, навіть за етимологічним значенням поняття захисту є ширшим за протидію. Згідно з визначенням, наданим Великим тлумачним словником сучасної української мови, протидія – це дія, що спрямована проти іншої дії, перешкоджає їй. Натомість захист має декілька значень, проте основним є дія в розмінні захищати, захистити і захищатися, захиститися. Причому у практичних прикладах використання терміна «захист» у вищевказаному зазначенні йдеться про сукупність заходів, спрямованих на підтримку, збереження, охорону чогось, заходи, спрямовані на запобігання шкідливим проявам тощо. На нашу думку, протидія злочинності за своїм змістом здійснюється не лише з метою простого, технічного перешкодження існуванню феномена злочинності, а й для забезпечення охорони, безпечного існування найбільш важливих для суспільства відносин як генеральної мети такої протидії. Вбачаємо, що протидія злочинності є лише одним зі способів забезпечення захисту суспільних відносин, сам захист може включати й інші заходи, безпосередньо не пов'язані з протидією злочинності. Відповідно стратегія антикримінального захисту України має охоплювати протидію злочинам, які посягають на охоронювані законом суспільні відносини, що забезпечують існування зазначених благ, проте нею не обмежується.

За своєю сутністю стратегія антикримінального захисту України належить до так званих безпекових стратегій держави. Серед останніх доцільно виділити Стратегію воєнної безпеки Украї-

ни, Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України, Стратегію національної безпеки України, яка є об'єднуючим та узагальнюючим базисом інших безпекових стратегій. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» державною безпекою є захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру. Усе перелічене є невід'ємними складовими національної безпеки України, від рівня їх захищеності безпосередньо залежить рівень національної безпеки України та можливість забезпечити гідну охорону конституційних прав і свобод громадян нашої держави. Крім того, слід відмітити, що варто передбачати доцільність захисту не лише від реальних, а й від потенційних загроз Україні. Вбачаємо, що зазначене положення має бути обов'язково враховано під час побудови сучасної стратегії антикримінального захисту України.

Ураховуючи сучасний стан стратегування в системі влади в Україні, зокрема у системі протидії злочинності, пропонуємо розглянути можливість розробки самостійної Стратегії антикримінального захисту України. Під час розробки зазначеного документа вважаємо доцільним урахувати нижченаведені концептуальні положення або принципи організації та здійснення відповідної роботи.

1. Відповідність положенням Стратегії національної безпеки України, яка є базовим безпековим стратегічним документом планування у довгостроковій перспективі. Убачається, що положеннями щодо розробки та затвердження Стратегії антикримінального захисту України слід доповнити розділ V «Планування у сферах національної безпеки і оборони» Закону України «Про національну безпеку України». Крім того, має бути забезпечене співвідношення Стратегії антикримінального захисту України з іншими безпековими стратегіями України.

2. Установлення чітких параметрів складання Стратегії антикримінального захисту України, до яких мають входити такі компоненти: органи, що здійснюють розробку стратегії та її затвердження; строк, на який вона ухвалюється; обов'язкова систематична звітність про перебіг її виконання, визначення конкретних засобів, форм і методів її реалізації.

3. Забезпечення стабільності Стратегії антикримінального захисту України з одночасною можливістю її коригування у разі такої необхідності.

4. Інтегрований характер Стратегії антикримінального захисту України й охоплення зазначеним напрямом стратегічного планування всієї території України, а не лише регіонів, де відбувається збройний конфлікт. Звісно, переважна більшість сучасних небезпек Україні на сьогодні сконцентрована у східних і південних регіонах нашої країни. Водночас, на нашу думку, важливим є не лише припинення, а й запобігання виникненню таких ситуацій у майбутньому. Відповідно посилену увагу слід приділити попереджувальній діяльності в місцях імовірного виникнення конфліктних ситуацій та/або активізації застарілих конфліктів (Придністров'я, Бессарабія, Закарпаття тощо).

5. Заходи Стратегії антикримінального захисту України повинні мати випереджувальний і проактивний характер. Окремим її компонентом, на нашу думку, мають бути передбачені заходи щодо відсічі збройної агресії та відновлення території України в конституційних кордонах.

6. Забезпечення балансу між заходами припинення протиправних діянь та запобіжними заходами. Надання пріоритету довгостроковим превентивним політикам порівняно з жорсткими каральними заходами, спрямування діяльності на досягнення соціального компромісу в суспільстві з одночасним підвищенням стійкості й сили української державності.

7. Урахування гібридизації сучасних загроз національній безпеці України, передбачення заходів протидії гібридним, зокрема інформаційно-диверсійним, загрозам Україні.

8. Активне залучення громадськості і волонтерського руху до заходів реалізації Стратегії антикримінального захисту України.

9. Зміцнення міжнародного співробітництва в питаннях протидії організованій злочинності, воєнним, міжнародним злочинам і злочинам міжнародного характеру, тероризму, нелегальній міграції та нелегального перетину кордону та щодо протидії іншим видам злочинів, що безпосередньо становлять загрозу на цьому етапі і на перспективу.

Уявляється, що зазначені компоненти та напрями вдосконалення антикримінального стратегування стануть у нагоді й обов'язково будуть враховані під час відповідного нормотворення.

УДК 343.98:344.1

Віктор Михайлович ВАСИЛЕНКО,

доктор юридичних наук, доцент,

перший проректор

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9313-861X>

МОДЕЛЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

24 лютого 2022 року російська федерація вторглася в Україну. Генеральна Асамблея ООН у своїй Резолюції від 2 березня 2022 року визнала російський напад на Україну актом агресії, що порушує статтю 2(4) Статуту ООН (A/ES-11/L.1 resolution, 2022) [1]. У Резолюції від 24 березня 2022 року Генеральна Асамблея, знову зібравшись на спеціальній надзвичайній сесії, вимагала «негайного припинення військових дій російської федерації проти України, зокрема будь-яких нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти» (A/ES-11/L.2 resolution, 2022)[2].

Крім того, що вторгнення російських військ має ознаки злочину агресії, під час воєнних дій на території України вчиняється велика кількість інших міжнародних злочинів, зокрема воєнних. За даними глобальної ініціативи Т4Р (Трибунал для Путіна), відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду виявлено такі види воєнних злочинів:

1) пошкодження чи знищення історичних пам'яток, лікарень, релігійних споруд, закладів освіти, науки, мистецтва (стаття 8 (2) (b) (ix)) – 3218 випадки;

2) обстріл населеного пункту без наслідків (стаття 8 (2) (b) (v)) – 587 випадків;

3) напад на цивільний об'єкт (стаття 8 (2) (b) (ii)) – 14397 випадки;

4) знищення або пошкодження майна (стаття 8 (2) (b) (iv)) – 38259 випадок;

5) знищення або присвоєння майна у великих розмірах (стаття 8 (2) (a) (iv)) – 1748 випадків;

6) умисне вбивство цивільної людини зі стрілецької зброї чи іншим способом (статті 7 (1) (a) або 8 (2) (a) (i)) – 1007 випадків;

- 7) умисне тілесне ушкодження цивільної людини (стаття 8 (2) (a) (iii)) – 324 випадки;
- 8) масове насильницьке вивезення людей (статті 7 (1) (d), 8 (2) (a) або 8 (2) (b)) – 61 випадок;
- 9) насильницьке зникнення людини (стаття 7 (1) (i)) – 3190 випадків;
- 10) катування та нелюдське поводження із цивільними чи військовими (статті 7 (f) або 8 (2) (a) (ii)) – 740 випадків;
- 11) взяття заручників (стаття 8 (2) (a) (viii)) – 27 випадків;
- 12) напад на склад гуманітарної допомоги, гуманітарний конвой, гуманітарну місію чи коридор (стаття 8 (2) (b) (iii)) – 77 випадків;
- 13) загибель людини внаслідок обстрілу (стаття 8 (2) (b) (iv)) – 4871 випадок;
- 14) поранення внаслідок обстрілу (стаття 8 (2) (b) (iv)) – 5988 випадків;
- 15) екологічна катастрофа внаслідок обстрілу (стаття 8 (2) (b) (iv)) – 99 випадків;
- 16) розграблення захопленого населеного пункту (стаття 8 (2) (b) (xvi)) – 1298 випадків;
- 17) застосування зброї, яка призводить до надмірних пошкоджень або невибіркових страждань людей, невибіркових руйнувань чи заборонена міжнародними угодами – системи «Смерч», «Сонцепьок», «Буратіно», касетні та фосфорні бомби (стаття 8 (2) (b) (xx)) – 1623 випадки;
- 18) згвалтування (стаття 8 (2) (b) (xxii)) – 42 випадки;
- 19) використання об'єкта чи людей як живого щита (стаття 8 (2) (b) (xxiii)) – 432 випадки;
- 20) перешкоджання гуманітарним місіям у доставці води та їжі, знищення припасів їжі та питної води (стаття 8 (2) (b) (xxv)) – 35 випадків;
- 21) застосування хімічної зброї, в тому числі фосфорних бомб (статті 8 (2) (b) (xvii) або 8 (2) (b) (xviii)) – 11 випадків;
- 22) незаконне затримання та позбавлення свободи цивільної особи чи військовослужбовця (стаття 7 (1) (e)) – 1175 випадків;
- 23) використання пристосованого місця для тримання під вартою (стаття 7 (1) (c)) – 63 випадки;
- 24) посягання на людську гідність цивільної особи чи військовослужбовця (стаття 8 (2) (b) (xxi)) – 75 випадків;
- 25) примусова мобілізація на окупованих територіях (стаття 8 (2) (a) (v)) – 51 випадок;

26) мінування населених пунктів чи окремих цивільних об'єктів, застосування систем дистанційного мінування (стаття 8 (2) (b) (xx)) – 808 випадків;

27) використання росіянами знаків розрізнення української армії (стаття 8 (2) (b) (vii)) – 12 випадків [3].

Підтверджують масовість таких злочинів і дані, опубліковані Офісом Генерального прокурора. Так, із початку війни зареєстровано 128 718 фактів учинення воєнних злочинів, серед яких: 124 978 кваліфіковано за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), 99 – за ст. 437 КК України (планування, підготовка або розв'язання та ведення агресивної війни), 77 – за ст. 436 КК України (пропаганда війни) та 3 564 відзначено як інші види злочинів. Окрім того, виявлено 16 837 злочинів проти національної безпеки України, серед них: 3 321 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України), 3 201 – державна зрада (ст. 111 КК України), 7 675 – колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України), 1 141 – пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України), 108 – диверсія (ст. 113 КК України) та 1 391 відзначено як інші [4].

Міжнародний характер воєнних злочинів зумовив зміни підходу до їх розслідування та судового розгляду. Зокрема, постала необхідність уведення міжнародного елемента і у сам кримінальний процес. Вказане передбачає не тільки налагодження механізму правової допомоги з міжнародними правоохоронними та судовими установами, що спеціалізуються на розслідуванні й судовому розгляді воєнних та інших міжнародних злочинів, а й наділення їх юрисдикцією щодо самостійного збирання доказів.

З огляду на безпрецедентно велику кількість воєнних злочинів, що вчиняються на території України, в цілому було обрано національну модель правосуддя. Це означає, що кваліфікація злочинних дій здійснюється відповідно до національного кримінального законодавства, досудове розслідування і судовий розгляд цих злочинів здійснюється національними правоохоронними та судовими органами за правилами національного кримінального судочинства. На нашу думку, це пов'язано із фізичною неможливістю Міжнародного кримінального суду розглянути всю кількість воєнних злочинів, яка вже вчинена і продовжує вчинятися.

Однак окремі міжнародні злочини можуть розслідуватися за участю прокурорів Міжнародного кримінального суду. Наразі до Кримінального процесуального кодексу України внесено зміни

щодо надання повноважень прокурорам Міжнародного кримінального суду проводити самостійно процесуальні дії на території України після їх погодження з Генеральним прокурором України (ч. 2 ст. 624) [5]. Також у березні 2022 року Міжнародний кримінальний суд за зверненням 42 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів унаслідок вторгнення рф в Україну. Тобто прокурори Міжнародного кримінального суду уповноважені збирати докази за найтяжчими з міжнародних злочинів, учинених в Україні.

Отже, воєнні злочини, що вчиняються на території України, можуть бути розглянуті Міжнародним кримінальним судом. Водночас переважна їх більшість розслідується та розглядається національними органами досудового розслідування та суду. Вказану особливість можна охарактеризувати як змішане або гібридне кримінальне провадження.

Список бібліографічних посилань

1. Aggression against Ukraine : United Nations General Assembly Resolution on 2 March 2022 // United Nations. Digital Library : сайт. URL: https://digitallibrary.un.org/record/3965290/files/A_RES_ES-11_1-EN.pdf.
2. Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine : United Nations General Assembly Resolution on 24 March 2022 // United Nations. Digital Library : сайт. URL: https://digitallibrary.un.org/record/3966630/files/A_RES_ES-11_2-EN.pdf.
3. Статистика бази даних воєнних злочинів Т4Р // Т4Р : сайт. URL: <https://t4pua.org/stats>.
4. Статистика // Офіс Генерального прокурора : офіц. сайт. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/statistika>.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

УДК 343.13

Олександр Миколайович МУЗИЧУК,

доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України,

проректор Харківського національного

університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8367-2504>

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Кожна людина наділена правами та свободами, які повинні гарантуватися і забезпечуватися державою, адже «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави». Ба більше, «держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави» [1]. Керуючись цими «прописними істинами», якими визнається дія принципу верховенства в Україні, кримінальне провадження здійснюється з додержанням названої конституційної засади (ч. 1 ст. 8 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України)) [2]. При цьому «необхідною умовою правового забезпечення охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження є функціонування механізму такого забезпечення, що містить заходи оптимального балансу забезпечення охорони прав і законних інтересів учасників кримінального провадження та обмеження цих же прав у межах кримінальної процесуальної діяльності» [3, с. 186].

У контексті вищенаведеного вбачається актуальним питання про особливості забезпечення у кримінальному провадженні такого права, як право на захист під час здійснення спеціального досудового розслідування. На особливу увагу заслуговують аспекти реалізації підозрюваним свого права на захист під час спеціального досудового розслідування і труднощі, які виникають у зв'язку із цим.

Забезпечення права на захист є однією із засад кримінального провадження (ч. 1 ст. 20 КПК України), яка полягає в наданні підозрюваному, обвинуваченому, виправданому, засудженому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту

участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені КПК України [2]. Крім того, забезпечення права на захист у кримінальному провадженні відповідає європейським правовим стандартам і повинно застосовуватися «з урахуванням практики Європейського суду з прав людини» [2]. Тому повністю поділяємо думку, що «забезпечення захисту прав та свобод людини – завдання, кінцевою метою якого передбачено ефективність та результативність кримінальної процесуальної діяльності» [4, с. 116]. Відповідно у кримінальному процесуальному законодавстві та правозастосовній практиці повинні бути розроблені дієві механізми забезпечення права на захист на всіх стадіях кримінального провадження. При цьому вказане право повинно забезпечуватися в кожному кримінальному провадженні незалежно від його різновиду.

Спеціальне досудове розслідування (*in absentia*) «є одночасно формою спеціального кримінального провадження поряд із спеціальним судовим провадженням та екстраординарною формою досудового розслідування, застосування якої обумовлене необхідністю забезпечити вирішення завдань кримінального провадження в умовах вчинення протидії розслідуванню з боку підозрюваного у формі ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів слідства та суду» [5, с. 128]. Згідно з ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється: 1) на підставі ухвали слідчого судді у кримінальних провадженнях щодо злочинів, перелік яких наводиться в зазначеній нормі права, стосовно підозрюваного, за винятком неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук; 2) на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого підозрюваним, стосовно якого уповноваженим органом прийнято рішення про передачу його для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся; 3) у випадку вчинення інших злочинів особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, за-

значеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду [2].

Із наведеного випливає, що спеціальне досудове розслідування – це процедура, яка дозволяє притягувати до кримінальної відповідальності (тим самим забезпечуючи невідоротність покарання) осіб, винних у вчиненні окремих злочинів проти основ національної безпеки, громадської безпеки, а також корупційних злочинів. Особливо актуальною вказана процедура стала в умовах збройної агресії проти України. Названа процедура є інструментом «забезпечення ефективних процесів правосуддя» [6]. Разом із тим ефективне розслідування неможливе без забезпечення прав усіх учасників кримінального провадження. У зв'язку з чим, незважаючи на фактичну відсутність підозрюваного під час здійснення спеціального досудового розслідування, йому повинні гарантуватися всі його процесуальні права, зокрема право на захист. В іншому разі існує ризик порушення міжнародного правового стандарту, який полягає в забезпеченні права на справедливий суд.

Законодавець як гарантії забезпечення права на захист під час здійснення спеціального досудового розслідування передбачив:

1) обов'язкову участь захисника. Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 297-3 КПК України якщо підозрюваний самостійно не залучив захисника, слідчий суддя зобов'язаний вжити необхідних заходів для залучення захисника. Крім того, згідно з ч. 4 ст. 297-4 КПК України копія ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування надсилається захиснику, відповідно до ч. 2 ст. 297-5 КПК України «копії процесуальних документів, що підлягають врученню підозрюваному, надсилаються захиснику» [2];

2) процедуру інформування підозрюваного про здійснення стосовно нього спеціального досудового розслідування. Зокрема, відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України «відомості щодо підозрюваних, стосовно яких слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали ... публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора» [2];

3) порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування. Згідно зі ст. 297-5 КПК України підозрюваний вважається належним чином ознайомлений зі змістом повістки про його виклик під час здійс-

нення спеціального досудового розслідування з моменту її опублікування у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора [2].

Отже, забезпечення права на захист під час здійснення спеціального досудового розслідування відповідає як засадам кримінального провадження, так і «міжнародним стандартам забезпечення справедливого судового розгляду» [7]. У кримінальному процесуальному законодавстві закріпленні процесуальні гарантії забезпечення права на захист під час здійснення спеціального досудового розслідування, основними серед яких є обов'язкова участь захисника, визначеність процедури інформування підозрюваного про здійснення стосовно нього спеціального досудового розслідування та порядку вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

3. Черванчук В. Забезпечення прав учасників кримінального провадження у статусі іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, у процесі проведення слідчих (розшукових) дій. *Юридичний вісник*. 2021. № 3. С. 186–192. DOI: <https://doi.org/10.32837/yuv.v0i3.2203>.

4. Охріменко С. С. Реалізація права на захист у кримінальному процесі. *Держава та регіони. Серія: Право*. 2023. № 2 (80). С. 115–119. DOI: <https://doi.org/10.32840/1813-338X-2023.2.20>.

5. Шевчишен А. В. Поняття спеціального досудового розслідування (in absentia) та його функціональне призначення у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. *Вісник кримінального судочинства*. 2017. № 2. С. 125–134.

6. Justtalk#9. In absentia під час окупації: місія нездійсненна? Discussion paper // Justtalk : сайт. URL: <https://justtalk.com.ua/post/justtalk9-in-absentia-pid-chas-okupatsii-misiya-nezdijsnenna-discussion-paper>.

7. Шуліка А. Процедура спеціального досудового розслідування in absentia // European Business Association : сайт. 15.09.2023. URL: <https://eba.com.ua/protsedura-spetsialnogo-rozsliduvannya-in-absentia/>.

СЕКЦІЯ 1

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

УДК 343.721

Михайло Олександрович Акімов,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права

Національної академії внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7715-0259>

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОПРОЄКТУ № 9095 ВІД 13 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ)

Протягом двох років активної фази збройної агресії проти нашої держави Кримінальний кодекс (далі – КК) України [1] в середньому щомісяця зазнає змін та (або) доповнень. Природно, що переважна частина новел обумовлена необхідністю забезпечити адекватне реагування на небачені для вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність виклики. Утім, деякі законодавчі ініціативи, що їх намагаються реалізувати суб'єкти відповідного права, уявляються нам і певною мірою несвоєчасними, і принаймні небезспірними.

Законопроект реєстр. № 9095 від 13 березня 2023 року «Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів» [2], далі – законопроект 9095, має на меті, як стверджується у пояснювальній записці, посилення відповідальності за порушення суб'єктами господарювання (працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг), а також громадянам, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, законодавства про захист прав споживачів. Незважаючи на цілком прийнятну мету (удосконалення кримінально-правового захисту важливих благ людини і громадянина), слід констатувати, що законопроект 9095 в цілому

недостатньо обґрунтований, а його положення сформульовані вельми невизначено і не завжди відповідають чинному КК України. Про що йде мова?

Перш за все, як визначає частина шоста статті 3 КК України, зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до КК України та/або до кримінального процесуального законодавства України, та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення. Незважаючи на це, прикінцеві положення законопроекту 9095 містять доповнення, що їх передбачається внести до інших законів України («Про захист прав споживачів», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»). Уявляється, що в такому випадку суб'єктові права на законодавчу ініціативу слід було б підготувати окремий законопроект та подати його на розгляд Верховної Ради України одночасно із законопроектом про внесення змін і доповнень до КК України та до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Далі, законопроектом 9095 пропонується доповнити КК України статтею 184-1 «Порушення прав споживачів». Виходячи з номеру статті, її місця в системі Особливої частини КК України, родовим об'єктом даного кримінального правопорушення, на думку суб'єкта права на законодавчу ініціативу, виступають суспільні відносини у сфері охорони виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Водночас норми розділу V «Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина» Особливої частини КК України, до якої пропонується включити статтю 184-1 (в редакції законопроекту 9095), регламентують кримінально-правову охорону тих прав та свобод людини і громадянина (виборчого, на працю, на страйк, авторського, свободи віросповідання та ін.) та тих гарантованих Конституцією благ (рівноправності, недоторканості житла, таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, особистого і сімейного життя тощо), які (і порушення яких) носять індивідуальний (персоніфікований) характер. Відповідним чином викладені і диспозиції норм цього розділу (що передбачають, зокрема, «перешкоджання...», «незаконне втручання...», «порушення...», «грубе порушення...»).

У статті ж 184-1 (у редакції законопроекту 9095) міститься протиріччя між назвою («Порушення прав споживачів») та диспо-

зицією («Надання... недостовірної інформації про продукцію, вживання якої заподіяло шкоду здоров'ю споживачів»). Запропонована назва дійсно відповідає сфері суспільних відносин, що її охороняють норми розділу V Особливої частини КК України, проте диспозиція передбачає не безпосередньо порушення певного права (свободи, блага) потерпілого, а лише протиправне діяння іншої особи, що неприйнятне нормам цього розділу.

З огляду на спосіб, у який сформульоване кримінально протиправне діяння («Надання... недостовірної інформації...»), а також урахувуючи, що його суб'єкт визначений як спеціальний (виробники або особи, які здійснюють підприємницьку діяльність у сферах торгівлі та громадського харчування), воно є близьким до посягання, передбаченого статтею 227 «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції» КК України, що належить до числа кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

Відтак, якщо суб'єкт права на законодавчу ініціативу прагне криміналізувати надання виробником або особою, яка здійснюють підприємницьку діяльність у сферах торгівлі та громадського харчування, недостовірної інформації про продукцію, вживання якої заподіяло шкоду здоров'ю споживача, йому слід передбачити таку відповідальність у рамках вже чинної статті 227 КК України (шляхом внесення змін і доповнень до неї), тим більш, що наразі ця стаття криміналізує лише введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, якщо такі дії вчинені у великих розмірах (а будь-які наслідки для здоров'я особи виходять за межі відповідного складу).

Крім цього, формулювання «Надання... недостовірної інформації про продукцію, вживання якої заподіяло шкоду...» у статті 184-1 КК України (у редакції законопроекту 9095) вужче за назву («Порушення прав споживачів»). Адже зрозуміло, що порушення прав споживача може полягати не тільки в наданні йому недостовірної інформації, а поводження споживача з продукцією, що заподіює шкоду його здоров'ю, може полягати не тільки у вживанні. Відтак прийняття законопроекту 9095 у запропонованій редакції може призвести до порушення принципу правової визначеності, на безумовності дотримання якого неодноразово наголошували у своїх рішеннях Конституційний Суд України, Верховний Суд України та Європейський суд з прав людини.

Нарешті, при буквальному тлумаченні статті 184-1 КК України (у редакції законопроекту 9095) можна дійти висновку, що кримінально каране діяння матиме місце лише у випадку порушення прав декількох (двох і більше) споживачів, здоров'ю яких було заподіяно шкоду внаслідок надання недостовірної інформації про продукцію декількома (двома і більше) виробниками або особами, які здійснюють підприємницьку діяльність у сферах торгівлі та громадського харчування. Незрозуміло, як кваліфікувати надання недостовірної інформації однією винною особою, якщо було спричинено шкоду здоров'ю лише одного споживача. Також не узгоджені між собою і диспозиція («Надання... недостовірної інформації...») та санкція («караються...») запропонованої статті: «надання» може бути і одноразовим (тому більш правильним тут уявляється «карається»).

Підсумовуючи викладене, висловлюємо сподівання, що суб'єкт права на законодавчу ініціативу візьме до уваги висловлені зауваження та належним чином доопрацює законопроект 9095.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 року № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 22.02.2024).

2. Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів : законопроект реєстр. № 9095 від 13 березня 2023 року. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41514> (дата звернення: 22.02.2024).

УДК 343.211

Ірина Петрівна БАГАДЕНКО,

*кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
начальник 2-го науково-дослідного відділу науково-дослідної
лабораторії кримінологічних досліджень та проблем
запобігання злочинності*

Державного науково-дослідного інституту МВС України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3350-4411>

КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД СТОСОВНО ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ КНИГИ 7 ПРОЄКТУ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Проєкт нового Кримінального кодексу України, зокрема робочий варіант від 25.02.2024 р., викликав підвищений інтерес та увагу фахівців із різних галузей права, оскільки за своєю структурою та змістом не має аналогій у сучасній національній правотворчій діяльності.

Водночас, не зважаючи на те, що опрацювання проєкту Кримінального кодексу України ще не завершено, слід зазначити, що поточний варіант проєкту перевантажений теоретичним матеріалом (як загальна, так і особлива частини). Окремі діяння недоцільно криміналізовані. Розділи книг особливої частини містять чимало дублювань та аналогій із положень чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, книга 7 (Кримінальні правопорушення проти суспільства) переобтяжена теоретичним матеріалом (статті 7.1.1, 7.3.1, 7.6.1, 7.7.1, 7.8.1, 7.9.1), місце якого було б більш доцільним у Загальній частині. Статті розділів цієї книги, які передбачають злочини, не містять санкцій, що ускладнюватиме практичним підрозділам правоохоронних органів кваліфікувати діяння та в подальшому приймати рішення стосовно покарання за його вчинення. Кожний розділ цієї книги містить ознаки, що знижують тяжкість злочину на три ступеня; ознаки, що підвищують тяжкість злочину на два ступеня; ознаки, що підвищують тяжкість злочину на один ступінь. При цьому, в Загальній частині проєкту у статті 2.1.3 склад кримінального правопорушення визначається як «сукупність обов'язкових ознак, що визначають об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт та суб'єктивну сторону складу кримінального правопорушення і пе-

редбачені у: 1) статтях Загальної частини цього Кодексу, які визначають загальні ознаки складу кримінального правопорушення, та 2) статтях Особливої частини цього Кодексу, які визначають ознаки складу окремого кримінального правопорушення та ступінь його тяжкості». Водночас, нормами Загальної частини не передбачено підстави та умови, за яких можливе зниження чи підвищення ступенів тяжкості злочинів, а також принцип, за яким це має здійснюватись. Також залишається незрозумілим, чи мають співвідношення обставини, за яких здійснюється підвищення ступеню тяжкості, із обставинами, які можуть умовно обтяжувати покарання за злочин (з урахуванням відсутності останніх стосовно злочину – передбачені лише обставини, які обтяжують покарання за проступок (стаття 3.3.3 Загальної частини)).

Розділ 7.4. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Підрозділ 2. Проступки.

У статті 7.4.10 (Порушення правил руху через залізничний переїзд) зазначається, що «особа, яка, керуючи наземним транспортним засобом, в'їхала на залізничний переїзд під час заборони руху через переїзд, – вчинила проступок».

Водночас, частиною 2 статті 123 чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на певний строк з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на певний строк з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого. Зазначене викликає питання стосовно обґрунтування криміналізації цього діяння.

У статті 7.4.11 (Управління рухом транспорту або керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп'яніння) зазначається, що «особа, яка здійснювала управління рухом транспорту або керувала транспортним засобом та 1) перебувала у стані сп'яніння під час управління рухом або руху транспорту, 2) відмовилась від проходження в установленому порядку огляду на стан сп'яніння або 3) вжила психоактивну речовину до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану сп'яніння, – вчинила проступок».

Водночас, у статті 130 чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначається, що «керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи

іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, – тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв з позбавленням права керування транспортними засобами на певний строк і на інших осіб – накладення штрафу (частина 1).

Зважаючи на те, що зазначене діяння (відмова від проходження в установленому порядку огляду на стан сп'яніння) передбачене частиною 1 статті 130 чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення виникає питання доречності криміналізації такого діяння за відсутності наслідків (заподіяння шкоди) для інших учасників руху. До того ж, якщо мова йде про дорожній рух, то питання, пов'язані із необхідністю проходження в установленому порядку огляду на стан сп'яніння, охоплюються Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (в редакції від 01.12.2023), а саме: «Водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» (пункт 2.5 Правил дорожнього руху). А, відповідно, невиконання такої вимоги тягне за собою згадану вище адміністративну відповідальність.

У статті 7.4.12 (Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права ним керувати) зазначено, що «Власник, законний володілець транспортного засобу або уповноважена ними особа, що допустила до керування транспортним засобом іншу особу, яка завідомо 1) не мала дозволу на керування таким засобом, 2) не могла керувати таким засобом за станом здоров'я або 3) перебувала у стані сп'яніння, – вчинила проступок».

Водночас, частиною 2 статті 126 чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом

особі, яка не має права керування таким транспортним засобом. Таким чином, виникає питання стосовно обґрунтування криміналізації цього діяння.

Розділ 7.5. Кримінальні правопорушення проти публічного порядку. Підрозділ 2. Проступки.

Стаття 7.5.7. Бешкет

У пункті 9 частини 1 статті 7.5.7 зазначається «...публічно та у не відведеному для цього місці вчинила акт сечовипускання чи дефекації...». Слід наголосити, що притягнення до відповідальності за такі дії має широку практику серед національних органів поліції та суду. Традиційно у протоколах про адміністративне правопорушення працівниками поліції зазначається «справляння природних потреб в невстановленому для цього місці» із подальшою деталізацією громадського місця. Судова практика також свідчить про визнання адміністративним правопорушенням вище вказані дії із подальшим притягненням правопорушника до адміністративної відповідальності [1].

Враховуючи викладене, вважається недоцільним криміналізувати дії, що полягають у вчиненні акту сечовипускання чи дефекації у не відведеному для цього місці.

Стаття 7.5.9. Булінг.

У цій статті зазначено, що «особа, яка здійснила булінг (цькування) учасника освітнього процесу, – вчинила проступок».

Водночас, частиною 1 статті 173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або громадських робіт на певний строк. Зазначене викликає питання стосовно обґрунтування та доречності криміналізації цього діяння.

Стаття 7.5.10. Неповідомлення про випадки булінгу.

У цій статті зазначено, що «керівник закладу освіти, який не повідомив адміністративний орган у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку про випадки булінгу учасника освітнього процесу, – вчинив проступок».

Водночас, частиною 5 статті 173-4 чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або виправних робіт на певний строк з відрахуванням визначених процентів заробітку. Зазначене також викликає питання стосовно обґрунтування та доречності криміналізації цього діяння.

Список бібліографічних посилань

1. Категорія справи № 208/2542/19: Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку; Дрібне хуліганство. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81486088>. (Дата звернення: 28.02.2024).

УДК 349.9

Ірина Анатоліївна БОТНАРЕНКО,

кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник наукової лабораторії

з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту № 1

Національної академії внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0444-1560-7777>

ЕКОЦИД ЯК КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

З початку війни в Україні зафіксовано більше 300 випадків екоциду: спустошені снарядами та бомбами поля, зруйновані та отруєні небезпечними хімічними речовинами ґрунти, спалені ліси, токсичне повітря від пожеж на нафтобазах, руйнація біосферних об'єктів, забруднення Чорного та Азовського морів. Однак, найбільший акт екоциду, який вчинила рф з початку повномасштабного вторгнення в Україну, – знищення греблі Каховської гідроелектростанції (Каховська катастрофа) [1].

Проблематика дослідження екоциду до воєнних подій, на жаль, не була посиленним предметом уваги науковців. Події в Україні, пов'язані з агресією рф проти України, спонукали дослідників (О. М. Борщевська, Р. В. Вереша, О. М. Ковтун, О. П. Кучинська та багатьох інших) на інтенсивні наукові пошуки та зосередження уваги саме на екологічних ризиках та їх оцінці в умовах війни, проблемах фіксації, кваліфікації та розслідування екологічних злочинів.

Одним з найтяжчих протиправних діянь серед них є екоцид.

Екоцид (від грец. oikos – дім, середовище і лат. caedere – убивати, букв. – знищення роду, племені) – знищення життєвого

простору народу за допомогою застосування дефоліантів, гербіцидів, руйнації дамб та інших споруд, знищення рослинного чи тваринного світу, є міжнародним злочином [2, с. 115-116].

Уперше термін «екоцид» був озвучений на Конференції ООН з проблем навколишнього середовища, яка відбулась у м. Стокгольм (Королівство Швеція) у 1972 році під час обговорення руйнування природного середовища через бомбардування, використання гербіцидів та будівництво у природних зонах.

Разом з тим, на міжнародному рівні ця дефініція не є офіційно закріпленим поняттям і визнаним міжнародним кримінальним правопорушенням, який передбачав би спеціальний механізм відповідальності, через що він не потрапляє під юрисдикцію Міжнародного кримінального Суду (далі – МКС). Екоцид не визнається кримінальним правопорушенням ні Римським статутом МКС, ні будь-яким іншим міжнародним правом.

Відповідальність за екоцид в чинному Кримінальному кодексі (далі – КК) України регламентовано ст. 441 в такій редакції: «масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу». Зазначене протиправне діяння законодавцем розміщено в Розділі XX Особливої частини КК України «Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку». За КК України це кримінальне правопорушення належить до особливо тяжких.

Із зазначеної норми стає зрозумілим, що законодавцем України в змісті поняття «екоцид» відображено такі форми суспільно небезпечних діянь: 1) масове знищення рослинного світу; 2) масове знищення тваринного світу; 3) отруєння атмосфери; 4) отруєння водних ресурсів; 5) вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.

Диспозиція редакції статті на сучасному етапі продовжує викликати зауваження, містячи спірні положення щодо кваліфікації відповідних діянь за ст. 441 КК України, тим самим спрямовуючи правників на наукові дебати та відповідні пошуки. Серед дискусійних питань: значна кількість оціночних понять («масове знищення рослинного і тваринного світу», «отруєння атмосфери» та «отруєння водних ресурсів»); необхідність точного встановлення моменту (етапу) знищення флори і фауни; відсутність кількісного критерію поняття «масове» [3]. Крім того, залишається не зовсім зрозумілим, чи застосовується останній показник до третьої та четвер-

тої форм об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення? Чи охоплюється руйнування місць проживання тварин, що прискорює їх вимирання, поняттям «масове знищення»?

Звернення до чинного законодавства з метою з'ясування поняття екологічної катастрофи також засвідчило відсутність законодавчої регламентації указанного терміну. З цього питання відмітимо наступне.

Поняттям катастрофи оперує Кодекс Цивільного захисту України, в якому указана дефініція визначається як «велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків» (п. 19 ст. 2) [4].

Науковці тлумачать екологічну катастрофу, здебільшого, як надзвичайну подію особливо великих масштабів, викликану зміною (під впливом антропогенних факторів) стану суші, атмосфери, гідросфери й біосфери та призвела до негативного впливу на здоров'я людей, їх духовну сферу, середовище проживання, економіку або генофонд (І.В. Сталінська). Необоротні зміни природного середовища – неодмінна ознака такої катастрофи [5, с. 34]. Розробники науково-практичного коментаря до КК України виокремили критерії, за якими визначається екологічна катастрофа, та які спричиняють особливо тяжкі наслідки: 1) великі площі територій, на яких відбулися несприятливі зміни в навколишньому середовищі; 2) суттєві обмеження або виключення життєдіяльності людини або життя рослин чи тварин на певній території; 3) тривалість несприятливих змін у навколишньому середовищі або їх невідворотність; 4) істотні негативні зміни в екологічній системі (зникнення окремих видів тварин або рослин, зміна кругообігу речовин або інших біологічних процесів, які мають значення для екосистеми) [6, с. 993].

Передбачення в КК України невичерпного переліку діянь, які можуть відноситися до екоциду (тобто, охоплюються диспозицією досліджуваної норми), позитивно оцінюють В. О. Уколова та Є. О. Уколова [7]. Дослідниці обґрунтовують свою позицію стрімким технологічним розвитком, які відкривають нові можливості для вирішення екологічних проблем людства та створюють нові виклики у вигляді ще не вивчених проблем забруднення навколишнього середовища [7].

Уявляється, термінологічні неточності та прогалини цілком успішно могли б бути усунуті шляхом відображення їх у чинному Законі України (далі – ЗУ) від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища») або прийняттям ЗУ «Про

екологічну безпеку», спрямованого на забезпечення життєво важливих інтересів людини та суспільства, захист довкілля від різного роду загроз та небезпек.

Отже, кримінальне правопорушення «Екоцид» полягає у вчиненні умисного (з усвідомленням ймовірності заподіяння серйозної шкоди) посягання шляхом знищення природних ресурсів, заподіяння збитків навколишньому природному середовищу, тобто незаконних або свавільних дій (і не тільки в контексті воєнних чи збройних конфліктів).

Зважаючи на складну нинішню ситуацію, дефініція «екоцид» в кримінально-правовому аспекті потребує чіткого розуміння та точної криміналізації відповідних діянь, яка повинна спрямовуватись на охорону, раціональне використання й відтворення об'єктів навколишнього природного середовища. Охорона довкілля є одним з елементів національної безпеки, адже будь-які її локальні порушення з часом можуть завдати необоротних наслідків та масштабних руйнувань цілій країні, навіть вийти за її межі [8]; його знищення є прямою загрозою повноцінній життєдіяльності суспільства. Екоцид заподіює непоправні збитки навколишньому середовищу та відноситься до злочинних діянь, направлених проти мирного та безпечного існування людства.

Додатково можна відмітити такі ключові моменти: з введенням в Україні воєнного стану та загрозу екологічній безпеці у зв'язку з незаконними діями країни-агресора, необхідний найбільш досконалий механізм реалізації кримінально-правової заборони указанного злочинного діяння. Тому, на нашу думку, досліджувану норму, в першу чергу, слід було б доповнити вказівкою на воєнний стан, тим самим вказавши на підвищений ступінь суспільної небезпеки цих діянь. Зважаючи на обставину, що долати локальні та глобальні наслідки воєнних дій щодо навколишнього середовища українському суспільству доведеться після закінчення збройного конфлікту, нині особливо важливо приділити увагу створенню якісного та діючого законодавства в зазначеній сфері.

Відтак, вважаємо, статтю 441 КК варто доповнити ч. 2 такого змісту:

«Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Список бібліографічних посилань

1. Підрив Каховської ГЕС. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%>.
2. Яремчук В. Д. Історія держави і права зарубіжних країн: універсальний довідник. Львів : Видавництво «БОНА», 2015. 400 с.
3. Екоцид у кримінальному праві України та міжнародні перспективи. Аналітична записка. URL: <https://epl.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/Ekotsyd-u-kryminalnomu-pravi.pdf>.
4. Кодекс Цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text>.
5. Сталінська І. В. Конспект лекцій з дисципліни «Забезпечення екологічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / І. В. Сталінська; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 88 с.
6. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Т. 2 Особлива частина / ред. Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 5-те вид., допов. Харків: «Право», 2013. 1040 с.
7. Уколова В. О., Уколова Є. О. Проблема екоциду як екологічного злочину: український та міжнародний досвід. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 10. С. 353–356. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/90>.
8. Глушко А. Д., Зазка А. Б., Сиротенко Я. В. Екоцид як злочин проти навколишнього природного середовища. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 5. С. 322–326. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-5/74>

УДК 343.9.01 (477)

Влада Олександрівна ГУСЕВА,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8614-1573>

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ УЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 384 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Введення в оману суду є одним з найчисельніших кримінальних правопорушень проти правосуддя. Типовим способом його вчинення є надання свідком і потерпілим неправдивих показань. Учиняючи подібні дії останні керуються різними мотивами та метою, що інколи навіть детермінують тяжкість учиненого діяння. Водночас ряд питань, що стосуються визначення специфіки провадження у якому особа надає неправдиві показання і обґрунтовано може вважатися такою, котра відповідає статусу суб'єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 384 Кримінального кодексу (далі – КК) України, досі залишаються невирішеними.

Ситуація невизначеності в контексті з'ясування суб'єктів згаданого кримінального правопорушення зумовлена тим, що, поперше, не в усіх галузях процесуального права закріплено дефініцію поняття «показання». Так, у ст. 95 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що «показання – це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження» [1]. Положеннями цього ж законодавчого акту закріплено обов'язок представника сторони обвинувачення, який проводить допит на стадії досудового розслідування, попереджати свідка та потерпілого про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, а також про попередження останніх про нього під час судового розгляду.

Частиною 1 ст. 90 Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК) України передбачено, що «показання свідка – це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини» [2]. При цьому положеннями ЦПК України не визначено серед джерел доказів такого як показання потерпілого, а отже, не закріплено і його дефініцію.

Щодо інших галузей права, то Кодексом адміністративного судочинства України (ч. 1 ст. 91) також надано тлумачення нормативної конструкції «показання свідка», під якою законодавцем визначено «повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи» [3]. Таке ж визначення закріплено і в положеннях Господарського процесуального кодексу України [4]. Водночас окреслені кодифіковані нормативно-правові акти не містять визначення поняття «показання потерпілого».

Керуючись окресленими законодавчими засадами, у юридичній літературі вчені та практики по-різному визначають шляхи притягнення окремих учасників правовідносин до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві показання. Дехто зауважує про неможливість притягнення потерпілих до відповідальності через відсутність нормативно закріпленої дефініції «показання потерпілого» замість якого в окремих галузях права застосовується конструкція «пояснення потерпілого». Як вказують деякі вчені, такий підхід можливо пояснити і відсутністю обов'язкового попередження останніх про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання. Водночас найбільш поширеним є підхід за якого заперечується можливість притягнення до кримінальної відповідальності свідків і потерпілих, які надали неправдиві показання під час розгляду справ про адміністративні правопорушення [5, с. 1049; 6, с. 109].

На нашу думку, окреслений підхід не є цілком обґрунтованим, адже по-перше, ідея притягнення свідків і потерпілих до кримінальної відповідальності полягає в тому, що вони повідомляють суду або іншій уповноваженій особі чи органу відомості, які мають вагомe значення для вирішення справи по суті. Це зумовлює настання юридично значимих наслідків. У справах про адміністративні правопорушення, це може призвести до необ'єктивного притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема й такої особи, яка взагалі не причетна до його вчинення.

Це суперечить загально визнаним засадам судочинства, що й зумовило криміналізацію досліджуваних нами діянь.

Тим паче, ст. 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначається, що «доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані, зокрема, встановлюються поясненнями потерпілих, свідків, висновком експерта ...» [7]. Тобто вживання термінологічної конструкції «пояснення потерпілих, свідків» жодним чином не повинно позначатися на процедурі притягнення їх до кримінальної відповідальності. Бо в інакшому випадку, притягнення особи за неправдиві показання у цивільному чи господарському процесі також було б неможливим, оскільки в них взагалі відсутнє поняття «показання потерпілого», котре в свою чергу зумовлено тим, що сторони іменуються як позивач і відповідач.

Також вважаємо слушними висновки Н. Ю. Алексеевої, котра, посилаючись на рішення ЄСПЛ указує, що окремі справи про адміністративні правопорушення належать за своєю суттю з огляду, зокрема, на правообмеження, стягнення, що можуть бути накладені на особу, до кримінального провадження, тому «свідок, експерт, перекладач у провадженні у справі про адміністративні правопорушення є суб'єктом злочинів проти правосуддя [8, с. 132-134].

Ураховуючи наведене вважаємо, що до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві показання, тобто за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 384 КК України, може притягатися і потерпілий, і свідок, які надали неправдиві показання, незважаючи на те, чи здійснювався розгляд цивільної, господарської справи або ж справи про адміністративне правопорушення.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 12.04.2012 № 4651-VI // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 10.03.2024).

2. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV // База даних (БД) «Законодавство України» /

Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (дата звернення: 10.03.2024).

3. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (дата звернення: 10.03.2024).

4. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06.11.1991 № 1798-XII // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text> (дата звернення: 10.03.2024).

5. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Харків: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 2013. 1040 с.

6. Гломб Ю. О. Кримінальна відповідальність за введення в оману суду або іншого уповноваженого органу: дис. ... докт. філософії: 081. Київ, 2023. 229 с.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 №8073-X // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/80732-10> (дата звернення: 10.03.2024).

8. Алексеева Н. Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2017. 236 с.

УДК 343.85 (477)

Юрій Леонідович ЄЛАЄВ,

викладач кафедри

організації досудового розслідування факультету № 1

Криворізького навчально-наукового інституту

Донецького державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7101-0730>

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Станом на сьогоднішній день, у царині наукових розробок щодо юридичного регулювання правового режиму воєнного стану майже недослідженим є питання відносно громадської безпеки, як основного (безпосереднього) об'єкта кримінальних правопорушень, які посягають на суспільні відносини у сфері безпеки руху та експлуатації міського електричного транспорту. Так, згідно приписів частини 1 статті 1 Закону України «Про міський електричний транспорт» [1] (далі за текстом – Закон) міський електричний транспорт – це складова частина єдиної транспортної системи, призначена для перевезення громадян трамваями, тролейбусами, поїздами метрополітену на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів. Одночасно з цим, зауважимо, що шляхом системного тлумачення інших положень частини 1 статті 1 Закону України [1], а саме норм, які визначають поняття – маршрут (лінія) є можливим дійти висновку про те, що швидкісний трамвай також є складовою частиною міського електричного транспорту. Зокрема, у вищеназваній нормі Закону вказуються дефініції: 1) поїзда метрополітену; 2) поїзда швидкісного трамвая. Також, зазначаємо, що приписи частини 1 статті 1 Закону в якості одного із об'єктів міського електричного транспорту передбачають його рухомий склад. У свою чергу, згідно норм тієї ж частини 1 статті 1 Закону рухомих складом є трамвайні вагони, тролейбуси, вагони метрополітену. Таким чином, вбачається, що поїзда метрополітену, поїзда швидкісного трамвая, вагони метрополітену й швидкісного трамвая є елементами сфери міського електричного транспорту. Крім того, звертаємо увагу на те, що дефініція сфера

міського електричного транспорту, зазначається у багатьох положеннях Закону, зокрема, в нормах статей 1, 7, 8, 9, 10 вказаного Закону. Необхідно зазначити, що сфера міського електричного транспорту охороняється приписами Кримінального Кодексу України [2] (далі за текстом – КК України). Зокрема, норми КК України, встановлюють кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Так, положення Примітки до статті 286 КК України, передбачають, що транспортними засобами в цій статті та статтях 286-1, 287, 289 і 290 КК України слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби. Звертаємо увагу на те, що в даному випадку, з однієї сторони, тільки трамваї і тролейбуси можуть бути віднесені до сфери міського електричного транспорту, з другої сторони, дефініція: інші механічні транспортні засоби, може тлумачитись таким чином, що перелік транспортних засобів прямо вказаних у цій Примітці не є вичерпним. Разом з цим, зауважимо, що хоча норми вказаного Закону і встановлюють правило відносно того, що окрім трамваїв і тролейбусів до сфери міського електричного транспорту відносяться також поїзда метрополітену, поїзда швидкісного трамвая, вагони метрополітену й вагони швидкісного трамвая; проте, норми цього Закону прямо не визначають те, що метрополітен та швидкісний трамвай є саме транспортними засобами. Водночас, згідно норм вказаного Закону, вбачається за можливе, метрополітен та швидкісний трамвай віднести до категорії рухомий склад. Разом з цим, зазначаємо, що жодна норма КК України, котрі встановлюють кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту прямо не визначають таких юридичних категорій, як рухомий склад метрополітену і/або рухомий склад швидкісного трамвая. Таким чином, на перший погляд здається, що предметом кримінальних правопорушень, які посягають на сферу функціонування міського електричного транспорту є рухомий склад метрополітену і/або рухомий склад швидкісного трамвая. У зв'язку з цим, зауважимо, що норми частини 1 статті 278 КК України, передбачають предмет кримінального правопорушення у вигляді залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна. Разом з цим, положення вищевказаної норми КК України не передбачають дефініцій – рухомий склад метрополітену та/або швидкісного трамвая.

У свою чергу, будь-які кримінально-протиправні посягання на сферу функціонування міського електричного транспорту, предметом яких є рухомий склад метрополітену та/або швидкісного трамваю мають підвищений рівень суспільної небезпеки, оскільки, вони створюють техногенну небезпеку для великої кількості людей, передусім, для пасажирів міського електричного транспорту. У свою чергу, порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки є окремим, самостійним складом кримінального правопорушення, який встановлений нормами статті 270 КК України. Зазначаємо, що виходячи зі змісту частин 1 та 2 статті 270 КК України вказане кримінальне правопорушення може бути скоєно загальним суб'єктом кримінального правопорушення (частина 1 статті 18 КК України); тобто, фізичною осудною особою, яка на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення досягла шістнадцятирічного віку (частина 1 статті 22 КК України). Внаслідок чого, вбачається, що за відповідною частиною статті 270 КК України можуть бути кваліфіковані, передусім, угон або захоплення рухомого складу міського електричного транспорту; порушення правил безпеки руху та експлуатації міського електричного транспорту, особами, які керують міським електричним транспортом; порушення правил безпеки руху та експлуатації міського електричного транспорту, яке вчинено працівником міського електричного транспорту. Норми статті 270 КК України доцільно застосовувати до розглядуваних охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, оскільки, обидві частини цієї статті КК України у вимірі юридичної конструкції об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення сформульовані, як кримінальні правопорушення з матеріальним складом. В якому, основним суспільно небезпечним наслідком є спричинення виникнення пожежі або аварії. При цьому, похідними суспільно небезпечними наслідками в даному випадку є:

1) матеріальні (майнові) наслідки у вигляді: а) майнової шкоди у великому розмірі (частина 1 статті 270 КК України); б) майнової шкоди в особливо великому розмірі (частина 2 статті 270 КК України);

2) фізичні наслідки у вигляді: а) заподіяння шкоди здоров'ю людей (частина 1 статті 270 КК України); б) спричинення загибелі людей (частина 2 статті 270 КК України);

3) організаційні наслідки у вигляді тривалого порушення роботи міського електричного транспорту на певній території (район

у місті, місто в цілому), як різновид інших тяжких наслідків (частина 2 статті 270 КК України).

Таким чином, для вказаного кримінального правопорушення є притаманний додатковий обов'язковий об'єкт кримінального правопорушення, такими суспільними відносинами є суспільні відносини у сфері забезпечення права особи життя та права особи на здоров'я; суспільні відносини у сфері забезпечення права власності.

Крім того, необхідно зазначити, що в даному випадку елементи інфраструктури міського електротранспорту (наприклад, вагон швидкісного трамваю, що зазнав пошкодження внаслідок кримінально-протиправних дій винного) може розглядатися в якості предмета кримінального правопорушення.

Звертаємо увагу на те, що приписи статті 20 Закону передбачають спеціальні режими роботи міського електричного транспорту в зв'язку з особливими обставинами. Так, положення частини 2 статті 20 Закону України, передбачають, що в умовах надзвичайного чи воєнного стану надання транспортних послуг може обмежуватися або припинятися, а мережа міського електричного транспорту скорочуватися. Таким чином, питання щодо правового (зокрема, кримінально-правового) регулювання роботи міського електричного транспорту в умовах воєнного стану є актуальною цариною новітніх наукових досліджень у межах теоретико-юридичного взаємозв'язку кримінального права (в межах правових інститутів кримінальні правопорушення у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту, кримінальні правопорушення проти громадської безпеки) та господарського права (в межах правового інституту господарських відносин у сфері міського електричного транспорту загального користування).

У свою чергу, зауважимо, що оскільки таке кримінальне правопорушення, як порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки (стаття 270 КК України) є кримінальним правопорушенням проти громадської безпеки; в даному випадку, його основним (безпосереднім) об'єктом є саме суспільні відносини у сфері громадської безпеки. Зазначаємо, що одним із аспектів структури громадської безпеки є суспільні відносини у сфері міського електричного транспорту. При цьому, суспільні відносини у сфері міського електричного транспорту, як вбачається, є додатковим факультативним об'єктом кримінального правопорушення.

Звертаємо увагу на те, що факт скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (стаття 270 КК України) в умовах

воєнного стану, наприклад, у формі незаконного пошкодження, знищення міського електротранспорту, яке вчинено під час відсутності енергопостачання та освітлення в місті, внаслідок ворожого обстрілу, має своїм додатковим факультативним об'єктом суспільні відносини у сфері національної безпеки України. У зв'язку з цим, необхідно вказати про те, що правовий режим воєнного стану є одним із інститутів у межах підгалузі державного управління в сфері національної безпеки України.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 року № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 16.03.2024 р.).
2. Про міський електричний транспорт: Закон України від 29 червня 2004 року № 1914-IV. Відомості Верховної Ради України, 2004, № 51, ст.548.

УДК 343.3/344

Олександра Володимирівна ІСАЄВА,

курсантка 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Кирило Олександрович ЧЕРЕВКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального права

і кримінології факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3384-8388>

ЩОДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТВАРИН ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Згідно з Українським законодавством, тварини не є суб'єктами права (як люди), вони прирівняні до речей, проте з особливим статусом – це живі істоти, які здатні відчувати біль і перебувають під особливим захистом [1].

Україна має розвинену систему законодавства щодо захисту прав тварин. Основний закон, який регулює цю сферу – це Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 року. Цей закон встановлює правила щодо утримання,

використання та обходження з тваринами з урахуванням їхнього фізіологічного та психологічного стану. Також регулюється дане питання, такими законами: Закон України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 року; Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 року; Кодекс України про адміністративні правопорушення (стаття 89) та Кримінальний кодекс України (стаття 299). У міжнародних джерелах: Європейська конвенція про захист домашніх тварин, ратифікована Законом України № 578-VII від 18 вересня 2013 року; Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей, від 18 березня 1986 року; Всесвітня декларація прав тварин від 15 жовтня 1978 року.

Отже, що таке жорстоке поводження з тваринами – це знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин [2].

У КК України ст. 299 надано чіткі визначення жорстокого поводження з тваринами а також відповідні покарання:

1. Жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, у тому числі з безпритульними тваринами, порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, а також пропаганда, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій - караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією тварини.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені з особливою жорстокістю або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом, або насильницькі дії щодо тварини, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією тварини.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією тварини [3].

Також, злочини проти тварин можуть бути передбачені і іншими статтями КК України, наприклад, за звіроловство ст. 248, ббивство ст. 252 або торгівлю тваринами ст. 249.

Підбиваючи підсумки можна зазначити що звичайне прив'язування собак до дерев та стовбців, може бути розцінене, як жорстоке поводження з тваринами або знущання над ними, такі дії можуть призвести до тяжких травм або страждань для тварини, і вони несуть певну відповідальність перед законом.

Список бібліографічних посилань

1. Українська правда. Життя. Бити, отруювати, калічити заборонено: що змінюються у сфері захисту тварин вже у листопаді цього року. *Українська правда. Життя*. URL: <http://surl.li/sctjy> (дата звернення: 29.03.2024).

2. Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області - На захисті прав тварин. *Головна | Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області*. URL: <https://dp.dpss.gov.ua/news/na-zahisti-prav-tvarin> (дата звернення: 31.03.2024).

3. Кримінальний кодекс України. *Офіційний вебпортал парламенту України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2063> (дата звернення: 01.04.2024).

УДК 343.2;343.3/.7;343.1

Альона Сергіївна КОБЗИНА,

*аспірантка Харківського національного
університету внутрішніх справ;*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0340-4532>

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ З УРАХУВАННЯМ ОКРЕМИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСАД ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Поряд із загальними засадами призначення покарання за вчинення кримінальних проступків, перелік яких визначений в ч. 1 ст. 65 КК України, наявні спеціальні засади, які встановлюють певні правила застосування покарання у чітко встановлених законом випадках.

Дослідженням спеціальних засад призначення покарання за вчинення кримінальних правопорушень займалися такі науковці як В. С. Ворона, О. О. Дудоров, В. Полтавець, А. М. Яценко тощо. Однак серед зазначених та багатьох інших авторів відсутня єдність думок щодо переліку видів таких спеціальних засад.

Ю. В. Шинкарьов, до прикладу, зазначає про необхідність включення до спеціальних засад призначення покарання лише тих, які дійсно визначають конкретні імперативні правила щодо збільшення чи зменшення покарання. Виходячи з наведеного автор відносить до спеціальних засад призначення покарання наступні: 1) стосовно особи, яка вчинила злочин під час здійснення спеціального завдання (відповідно до ч. 3 ст. 43 КК України); 2) при вчиненні незакінченого кримінального правопорушення; 3) у зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення у співучасті; 4) у зв'язку з призначенням більш м'якого покарання відповідно до ст. 69 КК України; 5) за наявності обставин, які пом'якшують покарання відповідно до ст. 69-1 КК України; 6) призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень; 7) призначення покарання за сукупністю вироків [5, с. 62–68].

О. Дудоров, в свою чергу, до спеціальних засад призначення покарання відносить серед іншого також ч. 2 ст. 20 КК України (призначення покарання обмежено осудній особі) [1, с. 121–135].

Окрім того до спеціальних засад призначення покарання окремі дослідники відносять призначення покарання на підставі угод

(про примирення та визнання винуватості), коли суд призначає міру покарання, яка узгоджена сторонами кримінального провадження. Таку процедуру А. Хильченко називає «делегованим правосуддям», оскільки фактично здійснення правосуддя передано особам, які відповідно до своєї професії таких повноважень не мають [4, с. 274–279]. Однак не дивлячись на це, закріплення в законі положень, які регламентують здійснення кримінального провадження на підставі угод, науковці, зокрема і А. М. Яценко, оцінюють з позитивної сторони [6, с. 343–347].

Розглянемо більш детально особливості застосування деяких спеціальних засад призначення покарання за вчинення кримінальних проступків, зокрема призначення покарання на підставі угод, а також відповідно до ст. 69 КК України.

Інститут угод в кримінальному провадженні регламентовано главою 35 КПК України. Запровадження зазначеного інституту стало важливим етапом в розвитку сучасної практики призначення покарань. І на даний час практика затвердження угод (особливо що стосується угод про визнання винуватості) є досить поширеною. Відповідно до статистики, оприлюдненої на сайті судової влади України, протягом 2022 року на території нашої держави було розглянуто 82 397 кримінальних проваджень, з яких в 1826 провадженнях (що складає приблизно 2,22 %) було винесено вирок із затвердженням угоди про примирення, та в 9063 провадженнях (майже 11 %) було винесено вирок із затвердженням угоди про визнання винуватості [3].

Беручи до уваги положення ч. 3 ст. 469 КПК України, угода про примирення може бути укладена в тому числі в провадженнях щодо кримінальних проступків, однак є певні обмеження. Так, враховуючи положення зазначеної статті, заборона на укладення такої угоди поширюється на кримінальні провадження щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи. Враховуючи наведене необхідним є виокремлення переліку кримінальних проступків, при вчиненні яких уповноваженою особою юридичної особи до такої юридичної особи застосовуються заходи кримінально-правового характеру. До такого переліку входять кримінальні проступки, передбачені ч. 1 ст. 111-1 КК України, ч. 2 ст. 111-1 КК України, ч. 2 ст. 159-1 КК України, ч. 3 ст. 159-1 КК України, ч. 1 ст. 343 КК України, ч. 2 ст. 343 КК України, ст. 386 КК України, ч. 1 ст. 154 КК України, ч. 2 ст. 154 КК України, ч. 1 ст. 302 КК України.

У зв'язку з чим чинним законодавством не допускається укладення угоди про примирення в кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила одне із зазначених вище кримінальних правопорушень, та у зв'язку з чим здійснюється провадження щодо юридичної особи.

Окрім того ч. 1 ст. 469 КПК України передбачено певні обмеження на ініціювання укладення угоди про примирення в провадженні щодо кримінального правопорушення, яке пов'язане з домашнім насильством. Враховуючи положення статті, в зазначених кримінальних провадженнях угода про примирення може бути укладена тільки з ініціативи потерпілого, або його представника чи законного представника. У зв'язку з тим, що відповідно до позиції науковців до кримінальних правопорушень, пов'язаних до домашнім насильством, в деяких випадках також відносять склади кримінальних проступків, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 129 КК України [2, с. 170–175], такі обмеження в окремих випадках також поширюються на ініціювання угоди про примирення в провадженнях щодо зазначених кримінальних проступків.

Угода про визнання винуватості, відповідно до положень ч. 4 ст. 469 КПК України, також може бути укладена між підозрюваним (обвинуваченим) і прокурором в провадженнях щодо кримінальних проступків. В той же час зазначена частина статті передбачає виключення, що унеможливають укладення угоди про визнання винуватості в конкретних випадках в разі вчинення кримінальних проступків. До таких винятків належать неможливість укладення угоди про визнання винуватості в наступних провадженнях: 1) при притягненні до кримінальної відповідальності уповноваженої особи юридичної особи (за вчинення кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 111-1 КК України, ч. 2 ст. 111-1 КК України, ч. 2 ст. 159-1 КК України, ч. 3 ст. 159-1 КК України, ч. 1 ст. 343 КК України, ч. 2 ст. 343 КК України, ст. 386 КК України, ч. 1 ст. 154 КК України, ч. 2 ст. 154 КК України, ч. 1 ст. 302 КК України), у зв'язку з чим здійснюється кримінальне провадження щодо юридичної особи, 2) якщо в кримінальному провадженні наявні потерпілі особи (за винятком надання усіма потерпілими прокурору згоди на укладення ним відповідної угоди).

Окрім того до спеціальних засад призначення покарання відносять призначення відповідно до ст. 69 КК України покарання більш м'якого, ніж визначено чинним законодавством. Така норма може бути застосована в кримінальному провадженні при наяв-

ності кількох обставин, які не лише пом'якшують покарання, а також істотно знижують ступінь суспільної небезпечності вчиненого кримінального правопорушення.

Однак норма ч. 1 ст. 69 КК України також передбачає обмеження щодо неможливості застосування положень зазначеної статті у випадку вчинення особою корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Для визначення можливості застосування положень ст. 69 КК України в провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків зауважимо, що перелік корупційних правопорушень та таких, що пов'язані з корупцією, надано в примітці до ст. 45 КК України. Таким чином законодавець відніс до корупційних кримінальних правопорушень також склади кримінальних проступків, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 357 КК України.

Що стосується наявного в примітці до ст. 45 КК України переліку кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, в такому переліку склади кримінальних проступків відсутні.

Враховуючи віднесення деяких складів кримінальних проступків до корупційних кримінальних правопорушень, застосування ст. 69 КК України в провадженнях щодо кримінальних проступків за ч. 1 та ч. 3 ст. 357 КК України законодавством заборонено.

Окрім того в ст. 69 КК України передбачено певні обмеження щодо застосування положень такої статті в провадженнях щодо кримінальних правопорушень, за які передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад 3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак кримінальні проступки до таких кримінальних правопорушень не відносяться, у зв'язку з чим зазначені обмеження до них не застосовуються.

Враховуючи наведене можна зробити висновок, що хоча призначення покарання на підставі угод та відповідно до ст. 69 КК України за вчинення кримінальних проступків передбачено нарівні із таким призначенням покарання за вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі кримінальних правопорушень, пов'язаних з війною, однак все ж є певні особливості, які знаходять своє вираження в обмеженні або неможливості застосування угод чи ст. 69 КК України при призначенні покарання за вчинення конкретних кримінальних проступків. В той же час окрім призначення покарання на підставі угод та відповідно до ст. 69 КК України у Зага-

льній частині КК України присутні норми, які визначають інші різновиди спеціальних засад призначення покарання за вчинення кримінальних проступків, що потребує подальших наукових розвідок.

Список бібліографічних посилань

1. Дудоров О. "Спеціальні засади призначення покарання." Слово національної школи суддів України. № 1 (2012). 192 с.

2. Комаринська Ю. Б. Злочин, пов'язаний з домашнім насильством, як підстава призначення особі одного чи декількох обмежувальних заходів. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*. Випуск № 4, 2022. 228 с.

3. Судова статистика / Судова влада України. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2022. (Дата звернення: 17.02.2024р.).

4. Хильченко А. Деякі питання призначення покарання на підставі угод. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 5. 365 с.

5. Шинкар'юв, Ю. В. "Щодо методики визначення елементів системи спеціальних засад призначення покарання." *Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди. "Право"*. № 35 (2022). 126 с.

6. Яценко А. М., Крижановський М. В. Примирення з потерпілим: деякі аспекти застосування в контексті нового кримінального процесуального законодавства. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. № 1028. Серія «Право». 2012. № 12. 396 с.

УДК 343.9

Іван Васильович КРІЦАК,

*кандидат юридичних наук, доцент,
старший науковий співробітник науково-дослідної
лабораторії з проблем досудового розслідування,
доцент кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3530-4269>;*

Дар'я Олександрівна ФОМЕНКО,

*курсантка 3 курсу факультету № 2
Харківського національного університету внутрішніх справ*

**СТОСОВНО АКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДРУЧНИКА
«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА
ЧАСТИНА» ЗА ЗАГ. РЕД. ПРОФ. О. М. ЛИТВИНОВА
(2020): ПОБАЖАННЯ ЩОДО НАСТУПНИХ
НАУКОВИХ ПРАЦЬ**

Великі/високі смисли науки кримінального права можна досягнути з допомогою невтомної праці, коли в результаті багатьох відкриттів вдасться побачити/зрозуміти щось набагато більше, ніж було до цього часу. Цю галузь права дано досягнути не кожному, тому велика заслуга у процесах відмінного її вивчення належить викладачу, який допоможе донести основні смисли/ази всього кримінально-правового. Якщо кримінальне право – це математика/ бухгалтерія юриспруденції, тоді наскільки слід бути обачному, точному й обережному, щоб не схибити, не помилитись, адже на наших плечах відповідальність за долю людини, яка предстала/предстане перед Законом про кримінальну відповідальність/КК та судом; щоб не втратити віру у Справедливість. Можна сказати, що кримінальне право слід знати подібно тому, як лікар розбирається в анатомії людини, коли філософія не пройде, а кожен м'яз, кісткова тканина має свою назву на латині. Лише тоді можна по справжньому оперувати у сфері юриспруденції і, вибудовувати багато її нових смислів і значень.

Цього разу в об'єктив і поле нашого зору потрапив підручник: «Кримінальне право України» за загальною редакцією О. М. Литвинова (2020 року) [1]. Даний огляд допоможе зупинитися/сконцентруватись на найбільш основних акцентах/концептах.

Слід насамперед зазначити, що автори підручника заглиблюються у термін «уголовное право», що бере свої начала з Давньої Русі, коли за суспільно-небезпечні діяння треба було відповідати головою, адже найсуворішою була страта (с. 3).

Треба пам'ятати, що кримінальне право охороняє суспільні відносини від протиправних посягань, тому людина повинна бути піддана покаранню за свої зlodіяння, згідно із Законом про кримінальну відповідальність (с. 4). В цьому випадку кримінальне право подібне Янголу Охоронцю, що охороняє людину/суспільні відносини від злих діянь/злочинних посягань.

Заслуговує на увагу визначення поняття кримінального права у доктринальному значенні. Так, кримінальне право як наука – це система поглядів, ідей, концепцій і теорій щодо сутності злочину, покарання, їх взаємного співвідношення, чинного кримінального закону й практики його застосування, перспектив розвитку, а також історії національного кримінального права та права зарубіжних країн (с. 5).

Викладання кримінального права передбачає розкриття соціально-політичного сенсу та юридичного змісту кримінального закону, взаємозв'язку складових його норм та інститутів, оволодіння методами їх наукового аналізу. У процесі вивчення кримінального права студенти, слухачі й курсанти поглиблюють знання про зміст і тенденції розвитку правової системи, кримінально-правової політики України на сучасному етапі, можливості й межі кримінально-правової боротьби зі злочинністю. Викладання кримінального права має на меті формування глибоких теоретичних знань і набуття на цій основі міцних навичок і вмінь, необхідних їм для ефективного виконання завдань, покладених на різні підрозділи та служби правоохоронних органів і судів (с. 6).

Предмет кримінального права значною мірою визначає завдання кримінального права, які визначено в статті 1 КК України, а саме: правове забезпечення охорони прав і свобод людини та громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, доквілля та конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру й безпеки людства, а також запобігання злочинам (с. 7).

З формулювання статті 1 КК України видно, що на перше місце ставиться охоронна функція кримінального права, що є головним завданням, заради реалізації якого воно й існує. За своєю суттю це завдання кримінального права є традиційним і практично мало залежить від політичного устрою держави, особливостей його

економіки, ідеології тощо. Кримінальне право у кінцевому результаті для того й існує, щоб властивими йому специфічними засобами здійснювати захист суспільних відносин від злочинних посягань (с. 8).

Слід пам'ятати про чотири найважливіші функції кримінального права охоронну, регулятивну, запобіжну та виховну (с. 8–9).

На особливу увагу в цьому ключі заслуговують заохочувальні норми, які спонукають особу: а) активно протидіяти злочину та злочинцю (необхідна оборона, затримання особи, яка вчинила злочин тощо); б) відмовитися від доведення до кінця розпочатого злочину або відновити порушене благо (добровільна відмова від вчинення злочину, добровільне та своєчасне повідомлення органам влади про злочин та активне сприяння в його розкритті тощо) (с. 9).

Завдання кримінального права реалізуються через кримінально-правову політику, що визначає: 1) основні принципи та положення боротьби зі злочинністю методами кримінального права; 2) коло суспільно небезпечних діянь, що визнаються злочинними; 3) перелік діянь, які підлягають декриміналізації; 4) характер караності діянь; 5) підстави й умови звільнення від кримінальної відповідальності та покарання; 6) напрямки правозастосовної діяльності; 7) ефективність норм та інститутів кримінального права; 8) вплив на правову свідомість і правову культуру населення (с. 10).

Статтею 62 Конституції України цей принцип сформульовано через презумпцію невинуватості: «Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду». Принцип вини корінням сягає положень Римського права: «Nullum crimen, nulla poena sine culpa» («Немає злочину, немає покарання без вини»). Оскільки невинне заподіяння шкоди характеризується відсутністю вольової ознаки, це виключає настання відповідальності. Кримінальне право України виключає так зване об'єктивне ставлення, тобто відповідальність за наслідки, що настали, без наявності вини. (с. 11).

Таким чином, відповідальність особи за свої вчинки ґрунтується не лише на тому, що всі діяння попередньо пройшли через її свідомість і волю в зіставленні з різними аспектами навколишньої дійсності й стали виразом її суб'єктивних намірів, бажань та інтересів (с. 11–12).

У літературі справедливо підкреслюється, що «призначення покарання – це обрання судом на підставі положень кримінального закону і в порядку, передбаченому КПК України, виду і міри покарання, що визначається з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого

злочину та обставин, що його пом'якшують чи обтяжують, яке є необхідним і достатнім для виправлення особи та запобігання новим злочинам» [2, с. 176].

Межі адміністративного та кримінального права визначаються характером і спрямованістю цих заборон: адміністративно-правові норми забороняють учинення адміністративних правопорушень, а кримінально-правові – злочинів. У першому випадку за порушення заборони застосовується адміністративне стягнення, у другому – кримінальне покарання. Крім того, треба вказати, що межа між адміністративним правопорушенням і кримінально-карним діянням є дуже рухливою й динамічною через те, що суспільство не стоїть на місці й постійно розвивається. Отже, зміни соціально-економічних умов, удосконалення політичної системи та становлення громадянського суспільства можуть зумовити необхідність криміналізації адміністративних правопорушень або навпаки, відмовитися від кримінального переслідування (декриміналізувати) й перевести діяння в розряд адміністративних правопорушень (с. 16).

Кримінологія як галузь юриспруденції є найтісніше взаємопов'язаною з кримінальним правом. Саме кримінальний закон містить юридичну характеристику злочинів та осіб, які їх вчинили, що кладеться у підґрунтя вивчення злочинності, особистості злочинця, причин та умов злочинності й питань її профілактики (запобігання). Своєю чергою, кримінологія надає інформацію про рівень злочинності, її структуру та динаміку, перевіряє ефективність профілактичних заходів та указує на тенденції розвитку злочинності, що дозволяє визначити ефективність дії кримінально-правових норм, скоригувати кримінально-правову політику на рівні як правотворчості, так і правозастосування. Тісний взаємозв'язок кримінології та кримінального права проявляється і в соціології кримінального права, завдання якої полягає в з'ясуванні того, наскільки часто, яким чином і чому злочинність обумовлюється соціальними чинниками (с. 17).

Харківська школа кримінального права завжди була і залишається на висоті, завдяки достойним учням, продовжувачам школи своїх вчителів. Курсантські колективи Харківського національного університету внутрішніх справ добре пам'ятають і досі з доброзичливістю згадують методики викладання кримінального права такими викладачами як: А. В. Байлов, А. А. Васильєв, Ю. А. Вапсва, Д. Ю. Кондратов та багато інших знаних викладачів.

Вважаємо, що вивчення кримінального права шляхом формування коротких запитань та відповідей сприятиме кращій сконцентрованості уваги курсантів та студентів, подібно як у послідовності, що сьогодні видає пошукова система Google або анотація до будь-якої наукової статті. Крім того, потребують свого створення великі збірники задач з кримінального права з готовими варіантами відповідей, що допоможе посилити практичну складову навчального курсу. Підручники у схемах і таблицях з кримінального права особливо необхідні зараз для кращої візуалізації та повинні містити уявні/наочні приклади, що сприятиме кращому вивченню/засвоєнню кримінального права. Також потрібні аббревіатурні скорочення слів і термінів, що часто повторюються, щоб посібник був компактним, не просто академічним курсом, а своєрідною книгою-конспектом, що допоможе найкраще підготуватися до іспиту та зайняти високі посади у ланках/органах державної влади й управління.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [А. А. Васильєв, Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред. проф. О. М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 428 с.
2. Музика А. А., Горох О. П. Інститут призначення покарання: поняття і загальна характеристика. Право України. 2011. № 9. С. 174–183.

УДК 343.3/7;341.4

Владислав Геннадійович КУНДЕУС,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права

та кримінології факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2430-5437>

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАСИЛЬСТВО» ЯК КВАЛІФІКУЮЧОЇ ОЗНАКИ УГОНУ АБО ЗАХОПЛЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ ЧАСТИНАМИ 2, 3 СТ. 278 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Кримінальна відповідальність за угон або захоплення повітряного судна встановлюється ст. 278 Кримінального кодексу України (далі – КК України). Одними із кваліфікуючих ознак вказаного кримінального правопорушення є угон або захоплення повітряного судна, що поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 2 ст. 278 КК України), та угон або захоплення повітряного судна, що поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 3 ст. 278 КК України).

Поряд з тим, що поняття «насильство» в законодавстві про кримінальну відповідальність відсутнє, термін «насильство» в Особливій частині КК України вживається в двох випадках: як термін, що охоплює собою «насильство» без визначення його видів, тобто те насильство, де обсяг його ознак не конкретизований статтями КК України, та насильство, де обсяг його ознак конкретизований окремими статтями КК України, наприклад: домашнє насильство (фізичне, психологічне, економічне насильство), сексуальне насильство. В цілому, у науковій літературі насильство визначають як дію або бездіяльність однієї людини стосовно іншої, що завдає шкоди здоров'ю, як фізичному, так і психічному, принижує почуття честі й гідності [1, с. 255]. На погляд І. В. Самощенко в КК України поняття «насильство» не використовується у якомусь іншому сенсі, крім сенсу фізичного впливу на людину (особу, особистість) [2, с. 94]. Традиційно під поняттям «насильство» в доктрині кримінального права розуміють насильство двох видів: фізичне та психіч-

не [3, с. 42; 4, с. 139; 5, с. 62]. Як зазначає О. В. Олішевський: «До фізичного насильства, з точки зору семантики, слід відносити вплив на тілесну недоторканність, здоров'я чи життя особи проти, поза, а в деяких випадках за її волею шляхом використання фізичної сили людей чи тварин, технічних засобів, уражуючих факторів і властивостей інших об'єктів матеріального світу або різних явищ природи» [5, с. 62]. О. М. Гумін вважає під фізичним насильством умисне порушення фізичного здоров'я чи посягання на життя (фізичні блага), тобто сутність фізичного насильства полягає у нанесенні однією особою іншій побоїв, тілесних ушкоджень, незалежно від тяжкості та заподіяння смерті [6, с.71]. Отже, поняттям «фізичне насильство» охоплюються як певні види фізичного впливу на особу (удари, побої тощо) так і наслідки такого впливу у вигляді шкоди для життя чи здоров'я особи (смерть, тілесні ушкодження). В кримінальному праві залежно від того, яких тілесних ушкоджень було завдано чи яким способом насилля було вчинене, воно може визнаватися таким, що не є небезпечним для життя і здоров'я потерпілого або таким, що є небезпечним для життя і здоров'я потерпілого. Пленум Верховного суду України у своїй постанові від 06 листопада 2009 року № 10 «Про судову практику про злочини проти власності» зазначив, що під насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого розуміють умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не спричинило короточасного розладу здоров'я або незначної втрати працездатності, а також вчинення інших насильницьких дій (завдання удару, побоїв, незаконне позбавлення волі) за умови, що вони не були небезпечними для життя чи здоров'я в момент заподіяння. Небезпечне для життя чи здоров'я насильство - це умисне заподіяння потерпілому легкого тілесного ушкодження, що спричинило короточасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, середньої тяжкості або тяжке тілесне ушкодження, а також інші насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були небезпечними для життя чи здоров'я в момент їх вчинення. До них слід відносити, зокрема, і насильство, що призвело до втрати свідомості чи мало характер мордування, придушення за шийку, скидання з висоти, застосування електроструму, зброї, спеціальних знарядь тощо [7].

Психічне насильство в кримінальному праві – це суспільно-небезпечний, протиправний та умисний вплив на психіку і психічні процеси особи або групи осіб, що здійснюється з ворожих, негативістських чи інструментальних мотивів проти, всупереч або поза волею таких осіб, що завдає чи може завдавати фізичної або психіч-

ної шкоди [8, с. 137]. Розглядаючи зміст психічного насильства як кримінально-правової категорії Г.М. Собко робить висновок, що: «психічне насильство – це передбачена КК України суспільно небезпечна умисна інформаційна дія спрямована на психіку іншої особи з метою придушення, підкорювання волі та здатності на вільне самовираження, яке спрямовано на тимчасову нейтралізацію свідомості, шляхом: погрози застосування фізичного насильства до потерпілої особи або до близьких родичів, погрози пошкодження чи знищення майна, примусу, примушування, тероризування, впливу, гіпнозу, обману чи довірчого ставлення, що завдало або могло завдати шкоду емоційному стану, здоров'ю, соціальним, економічним або політичним інтересам, порушення її особистої недоторканості, а також заподіяти психічні травми потерпілій особі» [9, с. 769]. Стосовно «насильства» як кваліфікуючої ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 278 КК України, в літературі вказують, що психічне насильство виражається в погрозі застосування такого ж за характером фізичного насилля [10, с. 546; 11, с. 769]. Слід вказати, що ч. 2 та ч. 3 ст. 278 КК України встановлюють відповідальність за угон або захоплення повітряного судна «поєднані із насильством» і не передбачають в диспозиціях слів «погроза застосування насильства». В цьому зв'язку, Г.М. Собко вважає, що у випадках, коли поряд з терміном «насильство» не вживаються слова «загроза застосування насильства», то поняттям «насильство» охоплюється як фізичне, так і психічне насильство [12, с.228]. Ми згодні із такою позицією і вважаємо, що поняттям «насильство» як кваліфікуючої ознаки угону або захоплення повітряного судна у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2, ч. 3 ст. 278 КК України, охоплюється фізичне насильство, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 2 ст. 278 КК України) та насильство, яке є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 3 ст. 278 КК України), а також і психічне насильство, яке виражається в погрозі застосування такого ж за характером фізичного насильства. З урахуванням цього слушно виявляється позиція І. В. Самощенко, який зазначає, що погроза насильством, небезпечним для здоров'я, – це погроза спричинення тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для здоров'я, середньої тяжкості тілесних ушкоджень і погроза нанесенням легких тілесних ушкоджень, що спричинило короточасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності. Погрозами насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я, охоплюються погрози нанесенням легких тілесних ушкоджень, що не спричинили короточасного розладу здоров'я

або незначної втрати працездатності, а також нанесення ударів, побоїв, мордування, викрадення, незаконного обмеження чи позбавлення волі; вчиненням інших насильницьких дій [2, с. 94].

Слід вказати, що захоплення повітряних суден є актом незаконного втручання у діяльність цивільної авіації. Відповідальність за такі дії передбачена широким колом міжнародних документів. Зокрема, це: Конвенція про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна від 14.09.1963 року, Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден від 16.12.1970 року, Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації від 23.09.1971 року, Додаток 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року «Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання», а також іншими міжнародними актами. Так, ст. 11 Конвенції про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна від 1963 року визнає злочином незаконне захоплення повітряного судна у випадку вчинення його за допомогою насильства або погрози насильством [13]. Стаття 1 Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 року визнає злочином незаконне захоплення повітряного судна у випадку вчинення його шляхом насильства або погрози застосування насильства чи шляхом будь-якої іншої форми залякування [14]. Стаття II Пекінського протоколу 2010 року зазначає, що будь-яка особа вчиняє злочин, якщо ця особа захоплює повітряне судно або здійснює над ним контроль шляхом насильства, або погрози застосування насильства, або будь-якої іншої форми залякування [15]. Отже, у міжнародних документах відповідальність за захоплення повітряного судна встановлюються у випадку, якщо захоплення повітряного судна вчиняються із використанням насильства або погрози насильством чи шляхом будь-якої іншої форми залякування.

Таким чином, із врахуванням теоретичних поглядів в теорії кримінального права щодо поняття «насильство» та положень міжнародних документів щодо захоплення повітряного судна, можливо стверджувати, що поняттям «насильство» як кваліфікуючої ознаки угону або захоплення повітряного судна (ч. 2, ч. 3 ст. 278 КК України), охоплюється як фізичне насильство, так і погроза його застосування, що виражається в погрозі застосування такого ж за характером фізичного насилля.

Під поняттям угон або захоплення повітряного судна, що поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здо-

ров'я потерпілого (ч. 2 ст. 278 КК України) слід розуміти угон або захоплення повітряного судна, що поєднані з застосуванням фізичного насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого або погрозою його застосування. Під поняттям угон або захоплення повітряного судна, що поєднані з насильством, що є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 3 ст. 278 КК України) - угон або захоплення повітряного судна, що поєднані з застосуванням фізичного насильства, яке є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого або погрозою його застосування.

Список бібліографічних посилань

1. Лісниченко Л. Кримінально-правова характеристика грабежів і розбійних нападів/ Лілія Лісниченко // Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. С. 253-257.

2. Самощенко І. В. Види погроз за їх змістом / І. В. Самощенко // Науковий вісник Ужгородського Національного університету : серія: Право / гол.ред. Ю.М. Бисага. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2018. Т. 2. Вип. 51. С. 93-98.

3. Даниленко Д. О. Насильство як кримінально-правова категорія // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2021. № 32. С. 39-44. <https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-32-06>

4. Кушпін В. П. Генезис поняття насильства у теорії кримінального права / В. П. Кушпін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2014. № 807. С. 137-140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_807_26 (дата звернення: 10.03.2024).

5. Олішевський О. В. Насильство людини над собою: кримінально-правовий аспект / О. В. Олішевський // Вісник Кримінологічної асоціації України. 2022. № 1 (26). С. 62-67.

6. Гумін О.М. Кримінально-насильницька поведінка проти особи / О.М. Гумін. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. С. 48

7. Про судову практику про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 року № 10. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09#Text>

8. Даниленко Д. Психічне насильство у кримінальному праві (поняття та ознаки) / Д. Даниленко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». (34). С. 133-139. <https://doi.org/10.26565/2075-1834-2022-34-16>

9. Собко Г. М. Кримінально-правові та кримінологічні основи протидії психічному насильству. дис. д-ра юрид. наук. : 12.00.08. Київ, 2020. 791 с.

10. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – [5-те вид., допов.]. – Х.: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 2013. 1040 с.

11. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. / За заг. ред. В. В. Сташиса, В.Я. Тація. – К. : Концерн “Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 1196 с.

12. Собко Г. М. Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 484 с.

13. Конвенція про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна від 14 вересня 1963 року. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/crimes_aboard.shtml (дата звернення: 10.03.2024).

14. Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден від 16 грудня 1970 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_167#Text (дата звернення: 10.03.2024).

15. 2010 PROTOCOL SUPPLEMENTARY TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL SEIZURE OF AIRCRAFT. Done in Beijing, China on 10 September 2010. URL: <http://cil.nus.edu.sg/grp/il/pdf/2010%20Protocol%20Supplementary%20to%201970%20Hague%20Convention-pdf.pdf> (дата звернення: 10.01.2024).

УДК 343.2/.7

Ярослав Олександрович ЛАНТІНОВ,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права

та кримінології факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНА «КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» У СИСТЕМІ УЯВЛЕНЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Ця доповідь презентує частину дослідження, яке поступово надається до наукових публікацій [1]. Зокрема там йдеться про те, що у процесі пізнання явищ спочатку відбувається звернення до його очевидних властивостей (постійних та тимчасових, обов'язкових та факультативних, окремих аспектів, доступних для безпосереднього сприйняття органами почуттів), а потім має відбутися перехід до неочевидних, зокрема формулюється гіпотеза про віднесення до певних множин, таких як класи, роди, види, у тому числі у генетичних та споживчих (функціональних) відношеннях.

Відносно словосполучення "кримінальна відповідальність" першим етапом такого переходу є констатація належності досліджуваного явища до множин "мовні явища" та, зокрема, "явища професійної лексики", а ще точніше – "правова термінологія". Можна вважати очевидним, що саме явище, що позначається словосполученням "кримінальна відповідальність", є явищем не природним, а соціальним, а відтак не має власної генези, проте виробляється та використовуються факторами (особистостями) для використання у певній діяльності. Отже, якщо встановити ким, коли, в який спосіб та навіщо використовується означене словосполучення, то можна охарактеризувати і його сутність.

Не потребує додаткової аргументації те, що словосполучення "кримінальна відповідальність" має переважну частку актів використання у документах, що належать до правових актів – нормативних (у першу чергу, спеціальних – КК, КПК, потім загальних – Конституція України, інші Закони України та підзаконні нормативно-

правові акти) та індивідуальних (вироках, постановках, інших рішеннях), у зверненнях громадян із відповідних питань, і лише потім йдуть публіцистичні публікації тощо.

Наведене демонструє, що словосполучення "кримінальна відповідальність", як і всі інші сучасні вітчизняні правові терміни, призначене для використання в національному демократичному електоральному самоуправлінні, а саме – у здійсненні правової регуляції. Інакше кажучи, "кримінальна відповідальність", як правовий термін, є мовним засобом для формування приписів і пояснень певного змісту. Остання теза породжує питання: який власне зміст міститься в терміні "кримінальна відповідальність", і який зміст слід надати, щоб ефективно передати його поза "інформаційний шум"?

Як відомо, в словосполучення "кримінальна відповідальність" вкладають хоча й взаємодоповнюючі, але різні сенси. Цей факт у парадигмі функціональної теорії означає належність предмету дослідження до класу "контейнерів", тобто, це явища (в даному випадку – мовні) які використовують як вмістилище для інших, самостійних явищ. І дійсно, у різних авторів наповнення цього "контейнеру" відбувається різними комплектами самостійних явищ, які, однак, не ототожнюються з самою "кримінальною відповідальністю" – "покарання", "судимість", "підстави кримінальної відповідальності", "засоби кримінальної відповідальності", "форми кримінальної відповідальності", "репресія", "захід безпеки", "кара", "страждання", "страта", "каліцтво", "запобігання", "виправлення", "протидія" тощо.

Цікавим є те, що розбіжності в авторських поясненнях про "кримінальну відповідальність" не впливають на тлумачення положень, закріплених у тексті Кримінального кодексу України. Це знову підкреслює "контейнерний", збірний характер терміну "кримінальна відповідальність". Таким чином з'являється можливість зберігаючи форму – змінювати зміст законодавчих приписів.

Отже, "кримінальна відповідальність" – це правовий термін збірного ("контейнерного") типу. Існує можливість змінювати зміст цього терміну, залишаючи текст незмінним.

Список бібліографічних посилань

1. Лантінов Я.О., Лютвієва Я.П. Термін "кримінальна відповідальність" у кримінально правовій політиці протидії злочинності: мовний та функціональний аспекти. Форум права, 2024. 78(1), 40-48 с.

УДК 343.3(477)

Ярослав Григорович ЛИЗОГУБ,

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права
і кримінології факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9824-0798>

ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ СТ. 267-1 КК УКРАЇНИ

Сумнівність, спірність і недосконалість окремих положень чинного вітчизняного законодавства – є, певно, одними з ключових обставин обґрунтованості його постійного перегляду та оновлення. Звісно, це не означає, що чинний КК України не здатен забезпечувати ті завдання, що визначені в ньому статтею другою. Але й варто визнати водночас, що рівень його ефективності, через наявність певних вад, суттєво знижується, оскільки недосконала функціональність окремих (проблемних) положень кримінального кодексу якщо не виключає, то точно ускладнює належне розуміння та застосування останніх. При цьому суттєвого негативного впливу зазнає закріплений у ст. 19 Конституції України принцип верховенства права.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019 «одним з головних елементів принципу верховенства права, закріпленого в частині першій статті 8 Основного Закону України, є юридична визначеність» [1]. Вимога визначеності, на думку КСУ, є важливою «...оскільки інше не може забезпечити її (правової норми – Я.Л.) однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі» [2].

Майже подібного підходу дотримується й Європейський суд з прав людини. Зокрема, у його рішенні по справі *The Sunday Times v. the United Kingdom* №1 від 26 квітня 1979 року зазначено, що «норма не може розглядатися як «закон», якщо її не сформульовано достатньо чітко, що дає можливість громадянину регулювати свою поведінку» (пункт 49 Рішення) [3]. Розвиваючи таку логіку, ЄСПЛ у справі *S.W. vs. The United Kingdom* від 22 листопада 1995 року (пункт 35) фактично наголосив, що будь-яке правопорушення має бути чітко визначене в законі [4].

Коротко підсумовуючи, можна констатувати, що й з точки зору КСУ, і з позиції ЄСПЛ законодавча норма завжди повинна бути чітко визначеною. У свою чергу, це обумовлює необхідність формулювання викладеного в ній діяння принаймні в недвозначному та зрозумілому вигляді. Але, дивлячись на ч. 1 ст. 267-1 КК України, виникає, по суті, комплексне питання – а чи було дотримано подібних критеріїв у ході законодавчої ілюстрації виписаного в ній кримінального правопорушення, і чи можна, у зв'язку з цим, вважати дії, завдяки яким сформульовано зміст діяння, достатньо чіткими й, водночас, – завжди суспільно небезпечними?

Принагідно зауважимо, що зазначеною нормою встановлено відповідальність за порушення вимог безпеки радіаційного режиму. А кримінальне переслідування передбачено за діяльність, що уособлює *«переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів»*.

Аналізуючи таку норму, доходимо висновку, що нею жодним чином не уточнюється походження предметів, які утворюють зміст діяльності, що є під увагою. А відтак, це дає підстави для висновку, що, зокрема, будь-які продукти харчування, переміщені за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення, у тому числі й ті, що особа мала з собою до того, як вона опинилась в одній з цих зон, формально утворюватимуть предмет передбаченого ч. 1 ст. 267-1 КК України кримінального правопорушення.

Але за такого підходу виникає чергове запитання – а чи однаково суспільно небезпечними в цьому разі виглядатимуть дії особи, що оперуватиме такими предметами (переміщуватиме їх), ураховуючи принципово різне місце походження самих предметів (в одному випадку, як вище зазначалось, – це предмети, завезені з зовні, а в іншому – ті, що безпосередньо утворились у межах зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення)? Особливо, беручи до уваги той факт, що небезпечного для оточуючих стану певний предмет може набувати не від впливу на нього радіаційного опромінення, а саме внаслідок його радіаційного забруднення, оскільки опромінення діє лише місцево і припиняється з моменту усунення джерела опромінювання [5]. Відповідь, як видається, стає очевидною в разі, якщо виключити радіоактивне забруднення предмета, що був переміщений з зони відчуження чи

зони безумовного (обов'язкового) відселення. І певно, що таке забруднення не буде властиве предметам, що не мали походження відповідних зон у разі їх належного зберігання там. Принаймні не всі такі предмети будуть забрудненими.

Логічним продовженням такої думки доречно вважати й подальший висновок, що не всі такі предмети можуть будуть однаково небезпечними. А відтак і рівень шкоди (загрози її заподіяння) від таких предметів слід сприймати диференційовано, а саме залежно від того, набув такий предмет забруднення чи ні, і який рівень такого забруднення. Відповідно, до числа предметів кримінального правопорушення, що має назву «Порушення вимог безпеки радіаційного режиму утворюватимуть», доцільно відносити не все підряд з того, що наразі визначено в ч. 1 ст. 267-1 КК України, а лише продукти та об'єкти, що зазнали радіоактивного забруднення, причому як ті, що мали походження зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення, так і інші предмети, у тому числі й завезені туди з зовні.

Інакше кажучи, критерієм кримінального переслідування має бути не самий лише факт *переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів*, як це наразі передбачено в ч. 1 ст. 267-1 КК України, а переміщення визначених у цій нормі предметів, що зазнали радіоактивного забруднення, адже в разі його відсутності суспільна небезпечність відповідних дій особи, з кримінально-правової точки зору, виглядатиме, м'яко кажучи, сумнівною, бо ступінь заподіяння шкоди матиме нікчемний характер.

За чинного визначення припису ч. 1 ст. 267-1 КК України це навряд чи можливо, адже законодавче формулювання ознак діяння наразі не виглядає однозначним через відсутність належної його конкретики. Звісно, у розв'язанні цієї проблеми можна звернутись, як кажуть, до здорового глузду або апелювати до ч. 2 цієї ж статті, де походження предмета посягання, на відміну від ч. 1, має відповідне законодавче уточнення. Але це, як видається, не є насправді виходом із ситуації, що склалася, адже в такому випадку, по-перше, суб'єктивне домінуватиме над об'єктивним, а, по-друге, відбуватиметься ніщо інше як застосування аналогії кримінального закону, яка, як відомо, згідно з ч. 4 ст. 3 КК України, є забороненою в нашій країні. Та й положення, що розкривають природу предметів, про які

йдеться у ч. 2 ст. 267-1, не є, у кримінально-правовому сенсі, однаково релевантними в розкритті змісту предметів, зазначених у ч. 1 цієї ж статті, і не містять вказівки на забруднений характер таких предметів, як, власне, і предметів, що мають інше – зовнішнє по відношенню до визначених у нормі зон – походження.

Підсумовуючи, зауважимо, що діяння, виписане наразі в частині першій ст. 267-2 КК України безкомпромісно заслуговує належного уточнення шляхом додаткової фіксації у цій нормі припису про відповідне походження визначених у ній предметів (продуктів, об'єктів), а також факт їх радіоактивного забруднення. Адже існуюче формулювання не лише провокує виникнення передумов неоднозначного сприйняття й подальшого некоректного тлумачення змісту норми, що вже саме по собі є свідченням порушення принципу визначеності, але й фактично зумовлює можливість штучного свавільного використання кримінального закону.

Думається, у правовій державі, якою Україна є відповідно до положень ч. 1 ст. 1 вітчизняного Основного Закону, подібним можливостям не може бути місця. А, отже, відповідні зміни до ч. 1 ст. 267-1 чинного КК на сьогодні виглядають не лише актуальними, але й необхідними, особливо на тлі прагнення нашої держави наблизити її кримінальне законодавство до світових стандартів, зокрема шляхом послідовного втілення й утвердження в ньому ідей демократії та верховенства права.

Список бібліографічних посилань

1. Конституційний Суд України: Рішення від 26.02.2019 №1-р/2019. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19> (дата звернення: 09.03.2024).

2. Конституційний Суд України: Рішення від 22.09.2005 №5-рп/2005. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05> (дата звернення: 09.03.2024).

3. *Sunday times v. The United Kingdom*, Judgement of the European Court of Human Rights (1979, Application no. 6538/74). HUDOC / European Court of Human right. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57584> (дата звернення: 09.03.2024)

4. *S.W. v. The United Kingdom*, Judgement of the European Court of Human Rights (1995, Application no. 20166/92). HUDOC / European Court of Human right. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57965> (дата звернення: 09.03.2024)

5. Радіаційне опромінення та забруднення : За Jerrold T. Bushberg, PhD, DABMP, DABSNM, The National Council on Radiation Protection and Measurements. MSD Довідник. Версія для фахівців. URL: <https://www.msmanuals.com/uk/professional/injuries-poisoning/radiation-exposure-and-contamination/radiation-exposure-and-contamination> (дата звернення: 09.03.2024)

УДК 343.97

Олексій Миколайович ЛИТВИНОВ,

*доктор юридичних наук, професор,
заслужений працівник освіти України,
в.о. ректора Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2952-8258>;*

Андрій Миколайович ЯЩЕНКО,

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права
і кримінології факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3956-3487>*

АМНІСТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ У ЗАХИСТІ СУВЕРЕНІТЕТУ І ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ЗАКОНОПРОЄКТНИХ ІНІЦІАТИВ

Від початку повномасштабної агресії російської федерації проти України вельми гостро постало питання кадрового забезпечення сил оборони. Розглядаються різні сценарії вирішення цієї проблеми, в тому числі й з використанням інституту амністії. У зв'язку з цим видається доречним проаналізувати положення проекту Закону України «Про амністію у 2024 році у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації для участі у захисті суверенітету і державної цілісності України» (реєстр. № 10419) [1].

Так, проектом пропонується з метою необхідності оперативного доукомплектування української армії та інших військових формувань, а також надання можливості громадянам України, при-

датним до військової служби за станом і віком, реалізувати конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни в умовах воєнного стану застосувати амністію відносно громадян, які вже відбувають покарання та щодо яких застосують покарання після набрання чинності цим Законом, та які виявили бажання проходити військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зокрема, які придатні до несення військової служби в умовах воєнного стану.

З цього приводу видається за доцільне висловити деякі зауваження.

1. Однією з умов застосування звільнення від відбування покарання за ст. 1 проекту є особисте зобов'язання осіб, визнаних винними у вчиненні необережного або умисного злочину, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, невідкладно, але не пізніше протягом 24-х годин з'явитись для призову на військову службу під час мобілізації. Не виключено, що ця умова звільнення від відбування покарання буде порушуватися. У зв'язку з цим, в абзаці другому проекту Закону вказано, що у разі нез'явлення таких осіб у зазначений строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації або визначеної військової частини, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки невідкладно, але не пізніше 24 годин, інформує про такі обставини прокурора. Однак, на жаль, більш детальна вказівка на орієнтири державно-владного реагування на подібні прояви негативної поведінки звільнених від відбування покарання осіб авторами законопроекту залишена без уваги. Крім того, навряд чи власне інформування прокурора про обставини невиконання звільненими від відбування покарання особами особистого зобов'язання, гарантуватиме ефективне запобігання подібним проявам їх негативної посткримінальної поведінки.

2. Окремі положення проекту Закону не позбавлені технічних вад або недоліків. Так, положення статей 2 і 3 проекту Закону щодо підстав та умов звільнення від відбування покарання є ідентичними положенням, закріпленим у його ст. 1, що навряд чи виправдано з позиції правил побудови нормативного матеріалу, оскільки у такому разі наявне фактичне його дублювання. Зокрема, у статті 2 тотожність вбачається в частині можливості звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, осіб, кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вирок стосовно яких не набрали законної сили. У статті 3 схожість наявна в частині звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний

строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, осіб, які, підлягають звільненню від відбування покарання на підставі та за умови зазначені статтею 1 цього Закону.

У статті 5 декларується обов'язок звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, осіб, засуджених за злочини, вчинені з необережності, за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк більше дванадцяти років, на підставі та за умови зазначені статтею 1 цього Закону. Вочевидь, що текстуальна конструкція вказаного законодавчого положення потребує свого уточнення. Адже складно уявити санкції статей необережних злочинів покарання, в яких є менш суворими, ніж позбавлення волі на строк більше дванадцяти років.

3. У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що основними нормативно-правовими актами, на яких ґрунтується застосування амністії у ньому, є Конституція України, Кримінальний кодекс України та ін. Однак, у статті 7 проекту Закону декларується обов'язок скасувати невідбуту частину покарання засудженим, які відбувають покарання у виді обмеження волі, та інші покарання, не пов'язані з позбавленням волі, за злочини, що не є особливо тяжкими, на підставі та за умови зазначені статтею 1 цього Закону. Доречно зазначити, що сучасному кримінальному законодавству не відома таке правове явище як скасування невідбутої частини покарання засудженим. Згідно з ч. 2 ст. 86 Кримінального кодексу України законом про амністію особи, визнані винними у вчиненні кримінального правопорушення обвинувальним вироком суду, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили, можуть бути повністю або частково звільнені від відбування покарання. Отже, кримінально-правовим правовим наслідком застосування амністії може бути повне або часткове звільнення від відбування покарання, а не скасування невідбутої частини покарання засудженим. У зв'язку з цим, вказані положення законопроекту вочевидь призведуть до колізії між Кримінальним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, що навряд чи сприятиме забезпеченню ефективного досягнення його основної мети.

Таким чином, вказаний законопроект може бути прийнятий за основу для попереднього розгляду Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Список бібліографічних посилань

1. Про амністію у 2024 році у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації для участі у захисті суверенітету і державної цілісності України : проект Закону України від 19.01.2024 р., реєстр. № 10419. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43557> (дата звернення: 10.02.2024).

2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 10.03.2024).

УДК 343.1:341

Ірина Григорівна ЛУБЕНЕЦЬ,

*кандидат юридичних наук, старший дослідник,
науковий співробітник лабораторії кримінологічних досліджень
та проблем запобігання злочинності*

Державного науково-дослідного інституту МВС України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2597-0356>

РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ І СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

За роки чинності Кримінального кодексу України 2001 р. до нього було внесено більше тисячі змін та доповнень, що і не дивно, оскільки суспільство постійно розвивається, з'являються нові правовідносини і, відповідно – нові правопорушення, особливо в умовах війни та загальної діджиталізації. Тобто постає необхідність у вдосконаленні правової системи України, зокрема реформуванні кримінального законодавства України з урахуванням сучасних загроз та потреб суспільства, а також вимог міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Україною.

Зважаючи на те, що робота над опрацюванням проекту нового Кримінального кодексу України (далі – Проекту) триває, хочемо запропонувати власний погляд та висловити кілька пропозицій щодо удосконалення поточного варіанту проекту від 25 лютого 2024 р. [1].

1. З метою імплементації норм Стамбульської конвенції [2], ратифікованої Україною у червні 2022 р., зокрема статті 34, що вимагає криміналізації «умисної поведінки, яка полягає в повторному

здійсненні загрозової поведінки, спрямованої на іншу особу, що змушує його чи її боятися за свою безпеку», вважаємо за доцільне доповнити Розділ 4.4. Проекту додатковою статтею «Переслідування».

Необхідно зазначити, що переслідування (сталкінг) уже криміналізовано в деяких зарубіжних країнах – Франції (статті 222-33, 222-33-2, 222-33-2-2, 222-16 ККФ), Німеччині (стаття 238 ККН), США (стаття 2261А-В) та ін. Наприклад, у Франції передбачено декілька складів злочинів стосовно переслідування, зокрема, більш жорсткому покаранню підлягає переслідування неповнолітнього, так само як і в США. Також в диспозиціях статей вказано, що цей злочин може скоюватись з використанням цифрового середовища.

Інформації щодо кількості фактів переслідування в нашій країні, на жаль, немає. Натомість на сторінках соцмереж доволі часто зустрічаються відповідні розповіді жертв. Спираючись на закордонну статистику, слід зазначити, що це явище доволі розповсюджене, зокрема, згідно з даними, які на початку 2021 року опублікувало Бюро Судової Статистики у Вашингтоні, лише у 2016 році переслідувань зазнали 3,8 мільйонів осіб віком від 16 років [3].

2. На наш погляд, стаття 4.5.10. «Сексуальне домагання» Розділу 4.5. Проекту не зовсім відповідає вимогами статті 23 «Домагання дитини для сексуальних цілей» Конвенції Ради Європи «Про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства» [4], оскільки у статті 4.5.10. Проекту метою або наслідком домагання передбачається порушення гідності людини, а Ланцаротська конвенція вимагає криміналізації умисної пропозиції, зробленої дорослою людиною за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, зустрітись з дитиною з метою заняття діяльністю сексуального характеру або виготовлення дитячої порнографії. Тому доцільно або доопрацювати статтю 4.5.10. Проекту, або доповнити цей розділ додатковою статтею «Домагання дитини для сексуальних цілей», яка б відповідала вимогам Ланцаротської конвенції.

3. Наступна пропозиція пов'язана з ризиками та загрозами, що чатують на людину (дитину), яка перебуває в цифровому середовищі та користується засобами електронної комунікації. Слід вказати, що з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій з'явилась низка нових соціальних онлайн-зв'язків та взаємовідносин, віртуальних спільнот, у тому числі деструктивних. Зокрема, це стосується формування та реалізації думки про самогубство у вигляді різноманітних форм участі у інтернет-комунікації; самогубств-

во перед веб-камерою (іноді, з онлайн-трансляцією); колективні самогубства за домовленістю, організовані через інтернет-комунікації; парасуїцид (селфхарм) як спроба самогубства зі смертельним наслідком чи поведінка з низьким рівнем летальності на кшталт нанесення порізів або інше членушкодження; симуляція самогубства тобто інсценоване (нереальне) самогубство тощо. Таким чином, існує безліч типів суїцидальної поведінки за участю Інтернет-комунікацій.

Тобто Інтернет є доступним середовищем для поширення інформації про види селфхарма та суїциду взагалі, що призводить до зростання інтересу до нього з боку інтернет-користувачів, особливо неповнолітніх. Фахівці зазначають, що переважна більшість пацієнтів психіатричних клінік, які завдавали собі самопошкоджень, побачили зображення самопорізів в Інтернеті у віці молодших підлітків.

Отже, онлайн-середовище часто виступає інструментом, що сприяє суїцидальному ризику. Підтвердженням вищезазначеного є діяльність так званих «груп смерті» – спільнот в соціальних мережах, в яких підлітків втягають у своєрідну гру, підсумком якої є суїцид.

Враховуючи наведене, вважаємо за необхідне доповнити статтю 4.1.4. «Ознаки, що підвищують тяжкість злочину на один ступінь» Розділу 4.1. додатковим пунктом і викласти у такій редакції:

«15) передбаченого статтями 4.1.7. – 4.1.12. з використанням електронної комунікації».

4. Наостанок, хочемо звернути увагу на статтю 4.5.1. Розділу 4.5. Проекту, де визначається вік добровільної згоди до дій сексуального характеру – 14 років (нагадаємо, що у діючому Кримінальному кодексі України вік добровільної згоди становить 16 років).

Пропонуємо залишити його без змін (тобто на рівні 16 років), оскільки відповідно до етапів (стадій) психосексуального розвитку стадія сексуального потягу у дитини з'являється у віці 15-17 років [5].

Психосексуальний розвиток – це формування статевої самовідомості (відчуття себе представником певної статі), спрямованості статевого потягу і статевої поведінки. Тобто вік добровільної згоди до дій сексуального характеру не може бути нижчим за вищенаведений, оскільки дитина за об'єктивними причинами ще не досягла відповідного психосексуального розвитку.

Ще одним аргументом на користь недоцільності зниження віку добровільної згоди є досвід зарубіжних країн, зокрема, у Франції він становить 15 років, у Великобританії та багатьох штатах

США – 16 років, а у Японії влітку минулого року його підвищили від 13 до 16 років [6].

Підсумовуючи зазначимо, що поточний варіант проекту нового Кримінального кодексу України від 25.02.2024 р. представляє собою абсолютно нову законодавчу модель, яка не має аналогів у сучасній вітчизняній правотворчій діяльності, і при всіх позитивних сторонах він потребує критичного погляду провідних спеціалістів різних галузей права, науковців, а особливо – практичних працівників правоохоронних органів, які зацікавлені у якісному кримінально-правовому продукті. Сподіваємось, що висловлені пропозиції стануть у нагоді членам відповідної Робочої групи.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України: проект, контрольний текст від 25.02.2024 р. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code> (дата звернення: 11.03.2024 р.).

2. Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами: Конвенція Ради Європи від 11.05.2011 р., ратифікована Україною 20.06.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text (дата звернення: 11.03.2024 р.).

3. Смик М. Уявний вирок: як судять за переслідування в Україні / Повага. Сайт кампанії проти сексизму в медіа і політиці. 29 вересня 2021 р. URL: <https://povaha.org.ua/uyavnyj-vyrok-yak-sudyat-za-peresliduvannya-v-ukrayini/>

4. Про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: Конвенція Ради Європи від 25.10.2007, ратифікована Україною 20.06.2012р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text (дата звернення: 11.03.2024 р.).

5. Психосексуальний розвиток дітей і підлітків / Основи здоров'язбережної компетентності: курс підготовки вчителів. URL: <http://multycourse.com.ua/ua/page/16/63> (дата звернення: 11.03.2024 р.).

6. У Японії до 16 років підвищили вік згоди на секс // Укрінформ. Новини від 17.06.2023. URL: <http://surl.li/rakdy> (дата звернення: 11.03.2024 р.).

УДК 502:504

Наталія Олексіївна МАКАРЕНКО,

судовий експерт сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичний центру МВС

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ОБ'ЄКТАМ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

У зв'язку з військовою агресією та повномасштабним вторгненням на територію України збройних сил російської федерації від 24.02.2022 року знищено та пошкоджено значну кількість природоохоронних територій, об'єктів природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ), об'єктів промислової, комунальної та транспортної інфраструктури.

На звільнених від окупації територіях Сумської області, слідчими органами проводилися слідчі дії щодо фіксування скоєних злочинів, що призвели до забруднення навколишнього природного середовища і як наслідок шкоди, заподіяної доквіллю в результаті знищення об'єктів ПЗФ, забруднення та засмічення земельних ділянок. Для встановлення розмірів матеріальної шкоди, заподіяної доквіллю призначаються інженерно-екологічні експертизи.

Військові дії та ракетні обстріли призвели до масштабних пожеж, підтоплення територій, пошкодження, знищення лісових насаджень та біоресурсів. Такі дії спричиняють значну шкоду екосистемам, призводять до викидів забруднюючих речовин в атмосферного повітря, забруднення та засмічення земельних ресурсів та водних об'єктів, зменшення популяцій видів рослин та тварин, у тому числі занесених до Червоної книги України. Всі ці факти, в сукупності, призводять до вкрай негативних наслідків, а тому і потребують негайного реагування з боку держави.

За інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України станом на 22 лютого 2024 року верифіковано 2610 звернень громадян щодо наслідків воєнних дій та впливу на довкілля, а також нараховані збитки природно – заповідному фонду (в т.ч. і за період дії військової агресії): знищення та пошкодження дерев та рослин в кількості 336058 шт. на загальну суму 775,0 млн. грн; пошкодження рослин на загальній площі 86 га на суму 810 млн. грн;

знищення об'єктів тваринного світу в кількості 72 278 шт на загальну суму 50,0 млн. грн.; побутове засмічення територій загальною площею 78 га на суму 78,0 тис грн [1].

Україна, як суверенна держава, не може ігнорувати жахливі дії російської армії, включаючи їхній вплив на довкілля. Для вирішення цієї проблеми важливо прийняти відповідні заходи для компенсації завданої екологічної шкоди в повному обсязі. Кабінет Міністрів України зробив важливий крок у цьому напрямку, а саме, прийняв ряд підзаконних актів щодо відшкодування екологічної шкоди.

Законодавством передбачено офіційне визначення, яке закріплено в Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», передбачається, що навколишнє природне середовище – це сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і не використовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси [3]. Екологічна шкода призводить до порушення важливих екологічних інтересів суспільства, що стосуються забезпечення здорового, сприятливого та продуктивного довкілля.

Особливістю саме екологічної шкоди є її непоправність, або лише відносна відновлюваність [2]. Основними кроками на шляху до відшкодування завданої шкоди є фіксація такої шкоди, її розрахунок і подальше використання інженерно-екологічної експертизи у судовому процесі, результатом якого буде повна компенсації збитків держави в екологічній сфері.

У зв'язку з наслідками військової агресії російської федерації виникла необхідність у зміні методик визначення шкоди та збитків завданих довкілля. Такі зміни були закріплені у Постанові КМУ від 20 березня 2022 р. № 326 Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ [4]. Ця Постанова встановлює процедуру визначення шкоди та збитків, які були завдані нашій державі в результаті війни, а також визначає органи державної влади відповідальні за безпосереднє визначення обсягів втрат. Відповідно до цієї Постанови визначення шкоди та збитків здійснюється в вісімнадцяти напрямках, в т.ч. втрати земельного фонду, втрати лісового фонду, втрати надр, втрати акваторії, збитки, завдані природно-заповідному фонду, а також шкода, що завдана земельним ресурсам та атмосферному повітрю, збитки, завдані водним ресурсам та об'єктам водогоспо-

дарської інфраструктури [4]. Порядок спрямований на створення та забезпечення функціонування ефективного механізму розрахунку, що пов'язаний зокрема і з втратами, що понесла наша держава та суспільство в результаті протиправних дій окупантів. На виконання вимог Постанови [4], Міністерством охорони довкілля та природних ресурсів України були розроблені та прийняті накази, які затверджують відповідні методики.

У даному випадку розглянемо Методику визначення шкоди та збитків, завданих територіям та об'єктам природно-заповідного фонду внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - Методика) [5];

Дана Методика визначає порядок розрахунку розміру шкоди та збитків, завданих природно-заповідному фонду України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Для нарахування розміру шкоди використовуються наступні вихідні дані: документація на територію або об'єкт ПЗФ, в тому числі документи, в яких міститься інформація про вихідний стан; документи, складені під час виявлення та фіксації шкоди та збитків; акт виявлення та фіксації шкоди, завданої територіям та об'єктам ПЗФ України, складений відповідно до цієї Методики; дані дистанційного зондування Землі (космічні знімки, аерофотознімки); інші документи, які містять характеристики об'єктів оцінки.

Експертне дослідження (експертне оцінювання) - дослідження (оцінювання), яке проводиться експертом на основі спеціальних знань об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини події, за зверненням юридичних або фізичних осіб.

Основним показником, який оцінюється, є збитки, завдані природним територіям та об'єктам внаслідок їх пошкодження чи знищення.

Факти заподіяння шкоди та збитків ПЗФ, а також їх масштаби встановлюються комісіями, створеними місцевими державними адміністраціями, шляхом огляду територій ПЗФ, даних дистанційного зондування Землі, опрацювань висновків експертиз, експертів, пояснень, довідок, документів, матеріалів, відомостей, отриманих, з офіційних джерел інформації, повідомлень фізичних та юридичних осіб.

Методика застосовується для визначення збитків, завданих територіям та об'єктам ПЗФ внаслідок пошкодження чи знищення природних комплексів та об'єктів у їх межах.

Відшкодуванню підлягають:

- понесені або необхідні витрати на відновлення природних комплексів та об'єктів в межах територій та об'єктів ПЗФ в обсязі, еквівалентному втраченим (пошкодженим) природним ресурсам, які надавалися цими природними комплексами та об'єктами;

- виражені у грошовій формі відновлювані втрати ПЗФ за період від дати втрати (пошкодження) до відновлення до вихідного стану;

- виражені у грошовій формі безповоротні (невідновлювані) втрати ПЗФ;

- збитки, завдані в результаті забруднення атмосферного повітря, земель, вод, що визначаються за окремо встановленими методиками з урахуванням коефіцієнта 10, яким визначається особлива природоохоронна цінність територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

- витрати на проведення оцінки завданої шкоди та збитків (на експертизу, експертне дослідження (експертне оцінювання), збирання та оброблення даних дистанційного зондування Землі).

Об'єктами оцінки [5] є об'єкти визначення шкоди та збитків згідно з цією Методикою, а саме:

а) природні комплекси, до яких відносяться: ландшафти, екосистеми, природні середовища існування, такі як місця токування, ліняння, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, території, що є шляхами міграції тварин, інші території, що є середовищем існування рослин і тварин, а також частини зазначених природних комплексів в межах територій та об'єктів ПЗФ;

б) природні об'єкти: об'єкти рослинного і тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і споруди тварин, унікальні природні утворення, в тому числі такі, що оголошені пам'ятками природи;

в) штучно створені об'єкти ПЗФ.

Визначення шкоди та збитків, завданих територіям та об'єктам ПЗФ внаслідок збройної агресії Російської Федерації, здійснюється Держекоінспекцією шляхом розрахунку відповідно до форми розрахунку збитків, завданих територіям та об'єктам природно-заповідного фонду України внаслідок збройної агресії Російської Федерації, наведеної у додатку до цієї Методики [5].

Вихідні дані про типові біогеоценози визначаються у проєкті організації території ПЗФ та літопису природи, який ведеться щодо окремих категорій територій ПЗФ. Дані про економічний ефект від рекреаційної діяльності та кількість відвідувачів визначаються на

підставі даних фінансових документів установи ПЗФ. Загальні економічні втрати об'єкта ПЗФ від наслідків збройної агресії Російської Федерації ($P_{пзф}$) визначаються як сума витрат на відновлення природного стану та сума збитків від недоотриманих надходжень від рекреаційної, наукової, природоохоронної, туристично-екскурсійної та іншої діяльності установи і розраховуються за такою формулою [5]:

$$P_{пзф} = P_з + P_з,$$

де, $P_{пзф}$ - загальні економічні втрати об'єкта ПЗФ від наслідків збройної агресії Російської Федерації;

$P_з$ - сума витрат на відновлення природного стану об'єкта ПЗФ;

$P_з$ - недоотримані надходження від рекреаційної, наукової, природоохоронної, туристсько-екскурсійної та іншої діяльності установи ПЗФ.

Витрати на відновлення природного стану об'єкта ПЗФ ($P_з$) розраховуються за такою формулою [5]:

$$P_з = A_{п} + A_{нс} + \sum_{i=1}^k I_i$$

де $A_{п}$ - витрати на експертизу екологічної та ландшафтної структури об'єкта ПЗФ;

$A_{нс}$ - витрати на експертизу змін стану біогеоценозів об'єкта ПЗФ, що постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації;

I - розмір збитків, заподіяних біогеоценозу внаслідок збройної агресії Російської Федерації, за окремими складовими розраховується за окремими методиками або таксами, розробленими та затвердженими у відповідності до законодавства;

k - кількість типів біогеоценозів.

Втрати ПЗФ від недоотримання надходжень внаслідок збройної агресії Російської Федерації, від рекреаційної, наукової, природоохоронної, туристично-екскурсійної та іншої діяльності ($P_з$) розраховуються щодо кожної установи за сумою різниці економічного ефекту до і після збройної агресії Російської Федерації [5]:

$$P_з = Q - q$$

де Q - дохід установи ПЗФ від наукової, природоохоронної, туристсько-екскурсійної та іншої діяльності до збройної агресії РФ;

q - дохід установи ПЗФ від наукової, природоохоронної, туристсько-екскурсійної, рекламно-видавничої та іншої діяльності після збройної агресії Російської Федерації.

Результати проведення судових інженерно-технічних експертиз відіграють значну роль у правах фізичних і юридичних осіб на безпечне навколишнє природне середовище та допомагають у вирішенні питання щодо відшкодування шкоди завданої довкіллю.

Список бібліографічних посилань

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: <https://ecozagroza.gov.ua>.

2. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text> (дата звернення: 18.03.2024).

3. Карташов М. С. Особливості цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2020. № 5. С. 128–134. DOI: <https://doi.org/10.32844/2618-1258.2020.5-1.20>.

4. Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації : Постанова / Кабінет Міністрів України від 20.03.2022 № 326. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 18.03.2024).

5. Про затвердження Методики визначення шкоди та збитків, завданих територіям та об'єктам природно-заповідного фонду внаслідок збройної агресії Російської Федерації : Наказ / Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України від 13.10.2022 № 424. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1416-22#Text> (дата звернення: 18.03.2024).

УДК 343.24:343.32

Тетяна Олександрівна МИХАЙЛІЧЕНКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса

Національної академії правових наук України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4668-3375>

КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ДИЛЕМИ

Будь-яке покарання, що призначається судом конкретній особі має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових кримінальних правопорушень, а також законним, справедливим, обґрунтованим та індивідуалізованим. Такий підхід відповідає як положенням чинного КК України, так і постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 р. № 7. При цьому для виконання цих вимог завжди необхідно, щоб і санкція, встановлена законодавцем за конкретне кримінальне правопорушення, була обґрунтованою та справедливою. Загалом, незважаючи на окремі недоліки в караності діянь, до появи ст. 111-1 «Колабораційна діяльність», питання про справедливість пропонувананих санкцій не часто піднімалося українськими правниками. Частіше все ж у полі зору були або проблемні питання кваліфікації, або дискусії щодо норм про звільнення від кримінальної відповідальності, покарання чи його відбування, рідше – про відсутність комплексного підходу до побудови санкцій.

Однак поспішне прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 р. № 2108-IX не лише додало дискусій у вищезгадані питання, але й підняло питання щодо обґрунтованості, справедливості покарань та дотримання принципу індивідуалізації покарання. Як слушно зазначили О. О. Книженко, Н. П. Ангелуца та А. С. Негода, «законодавча конструкція санкцій аналізованих норм не дозволяє повною мірою диференціювати кримінальну відповідальність, а значить досягнути реалізації цілей покарання» [1, с. 180].

Законодавець передбачив за публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України, а так само за добровільне зайняття громадянином України посади, не пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора єдине основне покарання – позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років (ч. 1 і 2 ст. 111-1 КК).

Це викликало хвилю заперечень серед науковців. Так, на це звертали увагу О. О. Книженко, Н. П. Ангелуца, А. С. Негода [1, с. 178;], В. І. Тютюгін [2, с. 184-212; 3, с. 26-52], О.О. Дудоров та Є. О. Письменський [4, с. 184-212] та інші. Окрім того, така законодавча новація призвела до вимушеного відступу Верховного Суду від загальноприйнятих і абсолютно правильних, на нашу думку, правил щодо призначення даного виду покарання.

Ми вже наголошували, що аналіз вироків у справах про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 або ч. 2 ст. 111-1 КК України, доводить, що часто за вчинені діяння визнаються винними особи з середньою або середньо-спеціальною освітою, які не працюють, або ж є пенсіонерами, тобто особами, які вже не працюють, часом працездатні особи є раніше судимими. Їх позбавляють права обіймати посади в органах державної влади та (або) державного управління, місцевого самоврядування та (або) органах, що надають публічні послуги. Однак за призначення такого покарання до вищезгаданих категорій осіб неможливым є досягнення жодної з цілей покарання. Більш того, суспільство навряд чи зрозуміє в чому ж тут кара чи превенція, якщо покарання буде символічним наскільки, що не нестиме жодного обтяження для особи [5, с. 105-106]. Фактично таке покарання сприймається пересічними громадянами як фікція, адже реальних обтяжень особа жодним чином не зазнає.

Чи ж є вихід у цій ситуації? Як нам вбачається, є. Він не ідеальний, але в частині випадків дозволяє певною мірою згладити гострі кути.

Отож, наразі ми маємо ст. 69 КК, частина 1 якої говорить, що за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. Положення ст. 51 КК, на жаль, не дають нам значного люфту для дій. Адже незважаючи на те, що законодавець вп'ятеро підняв нижню межу та втричі – верхню межу для досліджуваного покарання (згідно ч. 1 ст. 55 КК), він жодним чином це не врахував (що вже традиційно) у положеннях ні в ст. 12, ні в ст. 51 КК України. Тож нині якщо судді переходить до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті, то він може обрати лише штраф у розмірі від 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – н.м.д.г.) до 50 000 н.м.д.г. (відповідно до ч. 2 ст. 53 КК). При цьому жодних обмежень для певних категорій осіб, на відміну від абсолютної більшості інших видів покарань, законодавець для штрафу не передбачив. Натомість вказано, що розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з урахуванням майнового стану винного. Окрім того, згідно ч. 4 ст. 53 КК, враховуючи майновий стан особи, суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до 1 року. Так, звісно ж ми не говоримо, що людям, які пережили окупацію, варто призначати великі розміри штрафу. Це якщо і можуть бути такі випадки, то лиш поодинокі, враховуючи конкретну ситуацію та особу винного. У той же час штраф від 30 н.м.д.г. до 3 000 н.м.д.г. є достатньо помірним, особливо враховуючи розстрочку для середньостатистичного громадянина України. Навіть для пенсіонера. Якщо ж особа буде не виплачувати штраф, то відповідно до ч. 5 ст. 53 КК суд має замінити несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку 1 година громадських робіт за 1 установлений законодавством н.м.д.г. або виправними роботами із розрахунку 1 місяць виправних робіт за 20 установлених законодавством н.м.д.г., але на строк не більше 2 років. Видається, що такі покарання (чи то штраф, чи то громадські або виправні роботи у випадках несплати штрафу) будуть у більшості випадках все ж сприйматися суспільством як більш справедливі, ніж позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та (або) державного управління, місцевого самоврядування та (або) органах, що надають публічні послуги, для осіб, які ніколи

не обіймали таких посад чи не займалися такою діяльністю (і не мають наміру навіть цим займатися в перспективі).

Отже, положення чинного КК України дозволяють в частині випадків перейти до більш м'якого виду основного покарання – штрафу – за колабораційну діяльність, що має сприйматися суспільством як більш обґрунтоване та справедливе покарання для тих осіб, які ніколи не займали посад в органах державної влади та (або) державного управління, місцевого самоврядування та (або) органах, що надають публічні послуги.

Список бібліографічних посилань

1. Книженко О. О., Ангелуца Н. П., Негода А. С. Караність колабораційної діяльності. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2023;79 (2):175-181. DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.2.26>

2. Тютюгін В. І. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2022;1 (17):184-212. DOI: <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.17.257857>

3. Тютюгін В.І. Чергові плоди безсистемної «новелізації» кримінального законодавства України. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2023;19:26–52.

4. Дудоров О. О., Письменський Є. О. Призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю особі, яка відповідну посаду не обіймає або відповідною діяльністю не займається (аналіз правових позицій Верховного Суду). *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2023;2 (20):62-86. DOI: <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.20.292344>

5. Михайліченко Т. О. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як безальтернативне основне покарання. *Кримінальне законодавство воєнного часу: правотворчі та правозастосовні проблеми* : Всеукр. наук.-практ. конф. (26 травня 2023 р., Вінниця). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. С. 102-107.

УДК 343.85(477)

Віталій Олегович НАЙДА,

*науковий співробітник науково-дослідної лабораторії
з проблем психологічного забезпечення правоохоронної діяльності
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3072-7326>;*

Ганна Володимирівна ГОЛУБОШ,

*студентка групи МП-41081
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника*

ДО ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Питання протидії кримінальним правопорушенням проти безпеки руху та експлуатації транспортних засобів все більше стає об'єктом наукових досліджень. Водночас варто зазначити, що автомобільний транспорт відіграє дедалі більшу роль у суспільному та особистому житті кожної людини. В умовах російсько-української війни у науковому дискурсі та на рівні громадського обговорення часто оминаються увагою питання смертності на автошляхах. Так, щорічно в Україні в результаті дорожньо-транспортних пригод фіксуються найвищі показники смертності та отриманих тілесних ушкоджень різного ступеня у Європі.

Відповідно до ст. 3 Конституції України «людина її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [1].

Торкаючись історичного аспекту досліджуваної проблематики та звертаючись до Кримінального кодексу Української РСР 1960 року, варто відмітити, що окремого розділу, який би встановлював відповідальність за транспортні кримінальні правопорушення, у даному нормативно-правовому акті, що наразі втратив чинність, не було.

Ситуація змінилася з моменту прийняття нового Кримінального кодексу України 5 квітня 2001 року, у тексті якого були виокремлені всі кримінальні правопорушення, пов'язані з транспортом, і викладені за родовим об'єктом в окремому розділі Особливої частини Кримінального Кодексу України. У чинному кодексі всі ці склади закріплені в розділі 11 Особливої частини під назвою

«Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту» [2].

Аналізуючи ст. 286 Кримінального кодексу України, яка найбільш часто має місце при кваліфікації кримінальних правопорушень на транспорті, можемо зазначити, що предметом кримінального правопорушення, визначеного даною статтею, виступають транспортні засоби – мопеди чи автомобілі. Ця стаття має відсылну диспозицію, тобто вказує на поняття, але не розтлумачує його. Наприклад, задля визначення, чи мало місце умисне тяжке тілесне ушкодження, необхідно звернутися до другого розділу Особливої частини Кримінального кодексу України, який має назву «Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи» [2], та Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 1995 р. № 6 [3].

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що під безпекою дорожнього руху та експлуатації транспорту як складовою частиною публічного порядку і публічної безпеки слід розуміти стан захищеності життєво важливих інтересів учасників дорожнього руху і суспільства в цілому. Варто пам'ятати, що за кожною дорожньо-транспортною пригодою стоїть людське життя, зруйнована доля та незворотні наслідки.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-вр. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 02.03.2024).

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 04.03.2024).

3. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень : Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.1995 № 6. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95#Text> (дата звернення: 05.03.2024).

УДК 343.3/.7

Ярослав Михайлович НИТКА,

аспірант кафедри кримінального права

та процесу юридичного факультету

Ужгородського національного університету

ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ОБ'ЄКТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВOPУШЕНЬ ПРОТИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Однією з таких важливих сфер життєдіяльності людини, що потребує захисту від протиправних посягань, є сфера охоронної діяльності. Особливого значення забезпечення охорони цієї сфери інструментами кримінального права набуває у період дії воєнного стану, оскільки постійні обстріли агресором критичної інфраструктури, а також інших об'єктів приватного та громадського значення не можуть не впливати на нормальне функціонування відповідних органів, установ та організацій, діяльність яких пов'язана безпосередньо з забезпеченням охорони життя різних категорій громадян та приватної або державної власності. З огляду на це, в Особливій частині КК України наявна група тих кримінальних правопорушень, в результаті вчинення яких заподіюється шкода інтересам приватної або державної охоронної діяльності, та, як наслідок, визначаються заходи державного реагування на відповідні передбачені законом випадки протиправної поведінки винних осіб. До таких протиправних посягань належать кримінальні правопорушення, передбачені статтями 197, 380, 342, 343, 345, 347, 348, 367, 381, 387, 396 КК України.

Специфіка цих кримінальних правопорушень, полягає в тому, що вони в Особливій частині є проявом так званих особливих різновидів кримінальних правопорушень та відповідного ним складу кримінального правопорушення наскрізного характеру, під яким слід розуміти той родовий склад, який складається з групи схожих за своїм змістом складів кримінальних правопорушень, але передбачених (розташованих) у різних розділах Особливої частини КК України [3, с. 165–167]. Зважаючи на це, хотілося би висловити окремі міркування з приводу розуміння об'єкта цих охоронних кримінальних правопорушень наскрізного характеру.

Системний аналіз навчальної та наукової літератури засвідчує, що серед переважної більшості фахівців з кримінального права відсутня єдина позиція з приводу розуміння об'єкта кримінально-

правової охорони. Не заглиблюючись у дискусію щодо розуміння сутності об'єкта будь-якого кримінального правопорушення, водночас помітимо, що ми є прихильниками позиції, згідно з якою під об'єктом кримінальних протиправних посягань слід розуміти різні за своєю суттю явища реальної дійсності, що охороняються кримінальним законом [1, с. 259].

Урахування вищезазначеного універсального розуміння об'єкта кримінально-правової охорони та специфіки кримінальних правопорушень проти охоронної діяльності, дозволяє засвідчити, що *основним безпосереднім об'єктом* базових кримінальних правопорушень проти охоронної діяльності як явищ реальної дійсності, є порядок виконання спеціальними особами покладених на них обов'язків з охорони життя та здоров'я різних категорій громадян, власності, громадського порядку та державного кордону.

З огляду на те, що кримінальні правопорушення проти охоронної діяльності належать до групи кримінальних правопорушень наскрізного характеру певну специфіку має й характеристика різних видів об'єктів кримінально-правової охорони, які, як відомо, поділяються «за вертикаллю» та «горизонталлю». Так, наприклад, родовий об'єкт вказаних складів кримінальних правопорушень полягає у тому, що таким наскрізним родовим об'єктом є сфера охоронної діяльності, в межах якої порядок виконання обов'язків з охорони майна, життя громадян або окремих державних об'єктів забезпечує право власності, авторитет органів державної влади, правоохоронних органів та об'єднань громадян, нормальну службову діяльність в окремих юридичних особах публічного чи приватного права, а також безпеку життя або майна осіб під час досудового розслідування або здійснення правосуддя.

З огляду на ознаки складів, що характеризують об'єктивну, суб'єктивну сторону та суб'єкта основних (базових) кримінальних правопорушень проти охоронної діяльності, можна виокремити *безпосередній додатковий об'єкт* цих кримінальних правопорушень. Зокрема, *безпосередній додатковий об'єкт* може бути представлений такими своїми проявами: 1) у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197 КК України, – *додатковим факультативним об'єктом*, яким може бути здоров'я, честь та гідність особи; 2) у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 342 КК України, – *додатковим обов'язковим об'єктом* є особиста недоторканість особи; 3) у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 343, 345 КК України, – *додатковим обов'язковим*

є здоров'я, психічна недоторканість особи; 4) у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 347 КК України, – додатковим *обов'язковим* його об'єктом є право власності, а *факультативним* може виступати громадський порядок, екологічна безпека, життя та здоров'я людини; 5) у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 348 КК України, – додатковим *обов'язковим* об'єктом є життя людини; 6) у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 КК України, – додатковим *обов'язковим* є право власності, а додатковим *факультативним* – життя та здоров'я; 7) у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 380 КК України, – додатковим *обов'язковим альтернативним* об'єктом, яким окремо або одночасно може бути життя, здоров'я, майнові блага чи інші права і законні інтереси потерпілої особи; 8) у складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 381 КК України, – додатковим *обов'язковим* об'єктом, яким є здоров'я особи; у складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 381 КК України, – додатковим *альтернативним* об'єктом, яким є життя, здоров'я, воля особи або право власності; 9) у складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 387 КК України, – додатковим *обов'язковим* об'єктом, яким є честь і гідність особи [2, с. 1224].

Аналіз об'єкта кримінальних правопорушень проти охоронної діяльності неможливий без визначення предмета окремих з цих кримінальних правопорушень. Зважаючи на це зазначимо, що предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197 КК України, виступає чуже маймо, зберігання чи охорона якого були доручені винній особі. Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 347 КК України, є рухоме або нерухоме майно. Предметом кримінального правопорушення, передбаченого 381 КК України, є відомості про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. Це може бути інформація про особисту охорону, охорону житла і майна особи, взятої під захист, про зміну її місця роботи або навчання, про переселення в інше місце проживання, про зміну прізвища чи інших конфіденційних відомостей про цю особу тощо. Закон передбачає забезпечення конфіденційності даних про осіб, взятих під захист. Предметом кримінального правопорушення, передбаченого 381 КК України, є відомості (інформація) оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування щодо безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона [2, с. 1210].

Підсумовуючи викладене зазначимо, що об'єкт кримінальних правопорушень проти охоронної діяльності слід розглядати у

двох аспектах: 1) об'єкта цих кримінальних правопорушень як явищ реальної дійсності; 2) різновидів об'єктів цих кримінальних правопорушень як складів наскрізного характеру. У першому аспекті таким об'єктом виступає виключно основний безпосередній об'єкт, яким є порядок виконання спеціальними особами покладених на них обов'язків з охорони життя та здоров'я різних категорій громадян, власності, громадського порядку та державного кордону. У другому аспекті слід виділяти різні види об'єктів, що умовно поділяються «за вертикаллю» та «за горизонталлю» та мають свої особливості. Загальним для усіх складів кримінальних правопорушень проти охоронної діяльності є його родовий об'єкт наскрізного характеру, яким є сфера охоронної діяльності, в межах якої порядок виконання обов'язків з охорони майна, життя громадян або окремих державних об'єктів забезпечує право власності, авторитет органів державної влади, правоохоронних органів та об'єднань громадян, нормальну службову діяльність в окремих юридичних особах публічного чи приватного права, а також безпеку життя або майна осіб під час досудового розслідування або здійснення правосуддя.

Список бібліографічний посилань

1. Ємельянов В. П., Коростиленко А. В. Дискусійні питання щодо загального поняття об'єкта злочинів. *Часопис Київського університету права*. 2016. № 1. С. 255–259.
2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2018. С. 1368.
3. Нитка Я. М. Протиправні діяння проти охоронної діяльності як кримінальні правопорушення та як склади кримінальних правопорушень. Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Наук. парк «Наука та безпека». Вінниця : ХНУВС, 2023. С. 165–167.

УДК 343.412

Віталій Іванович ПАВЛИКІВСЬКИЙ,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри права

Харківського національного аерокосмічного

університету імені М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1190-9303>

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОСЯГАНЬ НА ЖИТТЯ, ЗДОРОВ'Я, СВОБОДУ ТА ВЛАСНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЄДИНОГО ЗВІТУ ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРОРА ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У 2015–2023 РР.)

Питанню свободи слова та захисту журналістів в Україні приділяється особлива увага. Саме розвиток зазначеного інституту дозволив українському суспільству створити дієвий механізм контролю над органами влади та забезпечити демократичні перетворення в державі. З іншого боку, діяльність медіа потребує відповідного правового забезпечення, одним з ефективних елементів якого залишається кримінально-правове забезпечення охорони прав та свобод журналістів.

Саме тому, в КК України у 2001 р. з'явилась ст. 171 КК про відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Однак трансформація системи кримінально-правового захисту журналістської діяльності продовжується вже друге десятиліття. І якщо частина таких законодавчих змін є реакцією на недосконалість існуючого законодавства, то інша частина цих нововведень виглядають заполітизованими і викликають в науковому середовищі інтенсивні дискусії, про що ми вже писали раніше [1; 2].

З метою забезпечення виконання принципів визначених у рекомендації Комітету міністрів Ради Європи № R (96) 4 «Про захист журналістів за умов конфліктів і тиску» (ухвалена 3 травня 1996 року на 98-й сесії) 14 травня 2015 р. Верховною Радою України був прийнятий закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів» [3]. Таким чином у розділі XV Особливої

частини КК України з'явилась низка спеціальних норм про відповідальність за кримінальні правопорушення проти журналістів:

- стаття 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста»;
- стаття 347-1 «Умисне знищення або пошкодження майна журналіста»;
- стаття 348-1 «Посягання на життя журналіста»;
- стаття 349-1 «Захоплення журналіста як заручника».

Слід зазначити, що поява спеціальних норм про відповідальність за посягання на життя, здоров'я, волю та власність журналістів практично не вплинуло на загальні тенденції протидії кримінальним правопорушенням проти свободи слова та професійної діяльності журналістів. В той же час, поява конкуруючих зі ст. 171 КК України норм (ст. ст. 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 КК України) суттєво ускладнило правозастосовчу практику [4]. Невирішені на теоретичному та практичному рівнях питання підстав та особливостей застосування спеціальних норм про відповідальність за посягання на права та свободи журналістів призводять до негативних наслідків і, в цілому, показують практично нульову ефективність роботи правоохоронних органів у цій сфері (див. табл 1).

Табл. 1

Зокрема, якщо кількість облікованих перешкоджань законній професійній діяльності журналістів коливається від 80 порушень у 2014 році до 21 порушення у 2023 році, то кількість облікованих посягань на життя, здоров'я, волю та власність журналістів наближається до нульової відмітки. Так, у 2015 році обліковано погроз та насильства щодо журналістів – 9; пошкоджень майна журналістів – 4; посягань на життя журналістів – 0; у 2019 році – 43, 6 та 2, а у 2023 році лише 13, 1 та 0 відповідно. Що стосується захоплення журналістів у якості заручника, то за весь час існування норми не обліковано жодного випадку скоєння даного правопорушення.

Зазначені показники є ще більш красномовними, коли ми порівнюємо кількість облікованих правопорушень з кількістю проваджень за якими особам вручено повідомлення про підозру (табл. 2).

Табл. 2

Так, погроз та насильства стосовно журналістів за період 2015-2023 рр. обліковано лише 57 правопорушень (в той же час, лише за один 2017 рік перешкоджань законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК України) було обліковано 126), умисного знищення або пошкодження майна за цей же період лише 4, а посягань на життя журналіста лише одне у 2018 році. І це при тому, що згідно з даними Інституту масової інформації лише у 2021 році зафіксовано 197 випадків порушень прав журналістів, найбільш небезпечні з яких побиття, погрози, знищення майна журналістів [5]. Більше того, у 2022 році за час російської агресії вбито на території України 43 медійника, з яких восьмеро – під час виконання журналістської діяльності [6].

Підтверджується негативна ситуація у зазначеній сфері і показниками стосовно кількості закритих проваджень за вказаними статтями у період 2015-2023 рр.: за ст. 345-1 КК України – закрито 105 проваджень (при облікованих 253 провадженнях за цей же період); за ст. 347-1 КК України – закрито – 10 (при облікованих 40 провадженнях за цей же період).

Як результат, у Єдиному державному реєстрі судових рішень на 2024 рік розміщено лише 7 вироків за ст. 345-1 КК України та 36 вироків за ст. 171 КК України. За іншими статтями про відповідальність за посягання на права журналістів обвинувальні вирокі в Єдиному державному реєстрі відсутні [7].

Констатуємо, що на сьогодні структура кримінальних правопорушень проти журналістів виглядає наступним чином (на прикладі 2023 року): основну частку посягань на журналістів складає перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК України) – 21 (60%) облікованих кримінальних проваджень; погроза або насильство щодо журналіста (345-1 КК України) – 13 (37%); умисне знищення або пошкодження майна журналіста (ст. 347-1) – 1 (3%); посягання на життя журналіста (ст. 348-1 КК України) – 0; захоплення журналіста як заручника (ст. 349-1 КК України) – 0. При цьому, кількість вручених підозр за цей же 2023 р. складає за ст. 171 КК України – 6; за ст. 345-1 КК – 4.

Наведені дані свідчать про достатню низьку ефективність реалізації кримінальної відповідальності у вказаній сфері. Виділення окремих складів кримінальних правопорушень проти життя, здоров'я, свободи та власності журналістів залишається достатньо дискусійним, що підтверджується, в тому числі, статистичними даними щодо кількості облікованих проваджень та кількості вручених підозр.

Проаналізовані кримінологічні показники дозволяють спрогнозувати в короткостроковій перспективі подальший розрив між облікованими кримінальними провадженнями та кількістю притягнених до кримінальної відповідальності за порушення свободи журналістської діяльності.

Таким чином, внесені у 2015-2016 рр. відповідні зміни до кримінального законодавства практично не вплинули на динаміку та темпи зростання кримінальних правопорушень зазначеної групи, а також не мають відповідного попереджувачого спрямування.

Список бібліографічних посилань

1. Павликівський В. І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні. Харків: Панов, 2016. 488 с.

2. Павликівський В. І. Кримінологічний аналіз стану, динаміки та структури кримінальних правопорушень проти законної професійної діяльності журналістів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Том 2. № 75. 2023. С. 183-188.

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів» від 14.05.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 29. Ст. 264.

4. Павликівський В. І. Спеціальні норми про відповідальність за посягання на життя та здоров'я у світлі рівноправності громадян за кримінальним законодавством України // Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2021 р.). Харків: НДІ ППЧН, 2021. 341 с. URL: https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20211210/issue/view/ndippsn_20201210/pdf.

5. Барометр свободи слова за грудень 2021 року. URL: <https://imi.org.ua/monitorings/barometr-svobody-slova-za-gruden-2021-roku-i43165> (дата звернення 29.03.2024 р.).

6. 567 порушень свободи слова ІМІ зафіксував у 2022 році в Україні. понад 80% вчинила росія. URL: <https://imi.org.ua/monitorings/567-porushen-svobody-slova-imi-zafiksuvav-u-2022-rotsi-v-ukrayini-ponad-80-vchynyla-rosiya-i50055> (дата звернення 29.03.2024 р.).

7. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/> (дата звернення 29.03.2024 р.).

УДК 343.9

Софія Дмитрівна ПЕРЕПЕЛІЦИНА,

*курсантка 4 курсу факультету № 1
Харківського національного університету
внутрішніх справ*

Науковий керівник:

Ярослав Григорович ЛИЗОГУБ,

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права
і кримінології факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9824-0798>

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Кримінальні правопорушення проти довкілля – це передбачені Розділом VIII Особливої частини КК України суспільно небезпечні діяння, що створюють реальну загрозу завдання шкоди чи завдають реальну шкоду довкіллю, як об'єкту кримінально-правової охорони.

Специфічними ознаками кримінальних правопорушень проти довкілля є:

- 1) об'єкт посягання (це саме навколишнє середовище);
- 2) суспільно небезпечні наслідки (шкода завдається саме природному фонду країни).

Говорячи про об'єкт посягання, варто зауважити, що його зміст обумовлюється особливістю об'єкта кримінально-правової охорони. А згідно з Законом України № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року, об'єктами правової охорони навколишнього природного середовища є сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси [2].

При цьому суспільна небезпечність кримінальних правопорушень проти довкілля визначається якісними та кількісними характеристиками, такими як соціальна шкідливість діяння, характер завданої шкоди та ступінь суспільної небезпечності. Ці кримі-

нальні правопорушення часто мають високу латентність, а їх наслідки можуть проявлятися через певний час. Оцінка їх тяжкості ґрунтується на різних об'єктивних та суб'єктивних ознаках, включаючи характер дій, розмір завданої шкоди та мотив вчинення кримінального правопорушення.

Відповідальність за кримінальні правопорушення проти довкілля – це один із видів відповідальності, метою якого є суворе юридичне переслідування винуватих осіб, а також запобігання заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу задля забезпечення раціонального природокористування, захисту екологічних прав і інтересів громадян. Як зазначалось, такі посягання виділені в окремий розділ, який налічує 22 самостійні статті. Ці діяння завдають шкоду довкіллю та його компонентам, унеможливаючи їх раціональне використання.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що екологічна спрямованість кримінальних правопорушень проти довкілля полягає в тому, що поведінка правопорушника спрямована на негативну зміну стану навколишнього природного середовища, порушення правового режиму природних ресурсів. А екологічна небезпека включає не лише ймовірність порушення екологічних інтересів суспільства, але й підвищену небезпеку для існуючих екологічних зв'язків у самих екосистемах.

Список бібліографічних посилань

1. Злочини проти довкілля. Питання кваліфікації: науково-практичне видання / А.М. Шульга. – Х. : НікаНова, 2012. – 192 с.
2. Закон України № 1264-ХІІ “Про охорону навколишнього природного середовища”. - К., 1991. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12>. (дата звернення: 05.03.2024).
3. Турій А. стаття «Відповідальність за порушення правил екологічної безпеки» URL: <https://turii.com.ua/publikatsii/vidpovidalnist-za-porushennya-pravil-ekologichnoi-bezpeki/>. (дата звернення: 05.03.2024).
4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 10-те вид., переробл. та допов. – Київ : ВД «Дакор», 2018. – 1360 с.

УДК 342.951:351.82

Валерій Михайлович ПОДОЙНИЦИН,

*кандидат юридичних наук, старший дослідник,
заступник завідувача лабораторії сертифікації
ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту –
начальник відділу нормативно-технічної документації
Державного науково-дослідного інституту МВС України;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8874-1222>;*

Мальвіна Анатоліївна БАКАЛ,

*кандидат юридичних наук,
провідний науковий співробітник відділу нормативно-технічної
документації лабораторії сертифікації ручної
вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту
Державного науково-дослідного інституту МВС України;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7623-890X>;*

Наталія Олегівна ДЕГТЯР,

*науковий співробітник 1-го науково-дослідного відділу
науково-дослідної лабораторії криміналістичної
та спеціальної техніки
Державного науково-дослідного інституту МВС України;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2844-9001>*

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У СФЕРІ ОБОРОНИ

В умовах посилення економічних та торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України на внутрішній ринок європейського Союзу (далі – ЄС), і розвитку діалогу та поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборони з ЄС, Україна повинна гармонізувати своє законодавство зокрема зі стандартизацією у сфері оборони до вимог ЄС. Такі кроки мають покращити відносини в галузі стандартизації в державі та унормувати адміністративну відповідальність за правопорушення в галузі стандартизації у сфері оборони.

Нормативною основою відповідальності за порушення під час застосування стандартизації у сфері оборони, є система адміністративно-правових норм, за допомогою яких закріплені: – склад адміністративного правопорушення в галузі стандартизації...; – види та розміри адміністративних стягнень і принципи їхнього на-

кладення; – коло суб'єктів (органів та посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері стандартизації, «...» і приймати щодо них відповідні рішення; — процедура притягнення до адміністративної відповідальності та її процесуальне оформлення [1., с. 100].

Відповідно єдиною підставою адміністративно-правової відповідальності за порушення у сфері стандартизації, що дає змогу притягнути певного суб'єкта, є вчинення адміністративного правопорушення в цій галузі.

Розділ 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за такі правопорушення у галузі стандартизації: випуск (зокрема ремонт) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб [2].

Важливим з цього питання є прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері» від 26.01.2016 № 1793 [13], яким встановлювалася кримінальна відповідальність від п'яти до восьми років позбавлення волі, зокрема за недотримання вимог стандартів у сфері оборони. Цей закон проголосований Верховною Радою України та підписаний спікером Верховною Радою України 26.01.2016 але цей закон завітований Президентом 04.09.2019 під формальною підставою (у зв'язку з порушенням регламенту Верховної Ради України). Цей випадок є показовим і надає наочний приклад лобіювання інтересів деякими групами впливу процесів законотворчої діяльності у сфері стандартизації у тому числі стандартизації у сфері оборони.

Маємо зазначити, що метою стандартизації у сфері оборони є встановлення та вдосконалення правових положень, що забезпечують відповідність об'єктів стандартизації своєму призначенню та їх безпечність для життя, здоров'я, майна людей, збереження тварин, рослин, охорони навколишнього середовища та обороноздатності держави, що створюють умови для раціонального використання всіх видів національних ресурсів, сприяють усуненню техніч-

них бар'єрів у торгівлі та підвищенню конкурентоспроможності продукції до рівня розвитку науки, техніки і технологій та розвитку міжнародного економічного, наукового та військово-технічного співробітництва. Разом з установами та вдосконаленням правових положень забезпечення рівня стандартизації сучасні умови потребують також удосконалення адміністративно-правової відповідальності за порушення під час застосування стандартизації у сфері оборони.

На наш погляд удосконалення адміністративно-правової відповідальності за порушення при застосуванні стандартизації у сфері оборони можливо тільки за умови адаптації адміністративно-правових норм українського законодавства зі стандартизації у сфері оборони до аналогічного законодавства ЄС і конкретно Європейської оборонної агенції та НАТО, а також закріплення в Кодексі України про адміністративні правопорушення всіх складових адміністративних правопорушень, що вчиняються в галузі стандартизації.

Це дає змогу дійти висновку, що вона виступає важливою основою та рушійною силою продовження адміністративно-правової реформи системи стандартизації у сфері оборони в Україні.

Список бібліографічних посилань

1. Кириченко Л. С, Самойленко А. А. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг: Підручник / Л. С. Кириченко, А. А. Самойленко. — Х.: Вид-во «Ранок», 2008. — 240 с.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.1984. — 1984 р., № 51, ст. 1122.

3. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері: проект Закону України від 26.01.2016 №1793. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53630.

УДК 341.31:343.543(477)-025.15

Анна Сергіївна ПОЛІТОВА,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри права економіко-правового факультету

Мариупольського державного університету;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7351-7110>

ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ (ВОЄННОГО СТАНУ) У ПРОЄКТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

В умовах збройної агресії російської федерації все більше питань виникає у правоохоронних органів щодо належної кваліфікації таких діянь. Вироблена за понад два роки збройного конфлікту практика щодо кваліфікації окремих кримінально протиправних діянь, зокрема, щодо катувань, вбивств цивільного населення, обстрілів інфраструктури тощо, кваліфікується за ст. 438 КК України як порушення законів та звичаїв війни. Разом з тим, як свідчить проведений нами аналіз окремих положень зарубіжного законодавства щодо протидії гендерно зумовленому насильству в умовах збройного конфлікту (воєнного стану) особливістю цих статей є: вказівка на воєнні дії, збройний конфлікт, окупацію; широкий перелік кримінально протиправних діянь, які можуть бути вчинені як щодо цивільного населення, так і військовослужбовців; відсутність бланкетних диспозицій у диспозиціях статей [1, с. 94-99]. Але саме головне, вони містять більш деталізований перелік злочинних діянь відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, ніж у чинному КК України 2001 року.

Вже понад три роки в Україні триває процес реформування правової системи, відповідно до Указу Президента України від 07.08.2019 р. № 584/2019 «Питання Комісії з питань правової реформи». Зокрема, у складі цієї Комісії створено робочу групу з питань розвитку кримінального права, які розробляють проєкт Кримінального кодексу. Саме тому, вважаючи на існуючі виклики правозастосовчої практики та враховуючи існуючі прогалини чинного КК України 2001 р., вважаємо за необхідне зупинитися на аналізі окре-

мих його положень, а саме, що стосуються кримінальної відповідальності за сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту (воєнного стану).

Сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту, окрім Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція), Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 р., Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 р., Додаткових протоколів до Женевських конвенцій 1949 р., регулюється також і Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Стаття 5 визначає юрисдикцію Суду щодо найбільш тяжких злочинів, до яких відносяться: злочини геноциду; злочини проти людяності; воєнні злочини; злочини агресії.

Зауважимо, що кожному із цих злочинів, властиві діяння, які можуть бути кваліфіковані як сексуальне насильство, зокрема:

геноцид (ст. 6) – провадження заходів, спрямованих на запобігання дітонародженню всередині такої групи;

злочини проти людяності (ст. 7) – зґвалтування, звернення до сексуального рабства, примус до проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація чи будь-яка інша подібна за тяжкістю форма сексуального насильства;

воєнні злочини (ст. 8) – зґвалтування, звернення до сексуального рабства, примус до проституції, примусова вагітність, як вона визначена в пункті 2(f) статті 7, примусова стерилізація чи будь-яка інша подібна за тяжкістю форма сексуального насильства, яка також становить грубе порушення Женевських конвенцій [2].

Тлумачення терміну «примусова вагітність» дано у п. (f) ст. 7 (2) Римського статуту, відповідно до якого це «незаконне позбавлення волі будь-якої жінки, яка стала вагітною під примусом, з метою зміни етнічного складу населення або скоєння інших серйозних порушень міжнародного права. Це визначення в жодному разі не тлумачиться як таке, що впливає на національне законодавство, що стосується вагітності» [2].

Що ж стосується проєкту Кримінального кодексу, то Книга одинадцята. Злочини проти міжнародного правопорядку Особливої частини включає:

- Розділ 11.1. Злочин геноциду.
- Розділ 11.2. Злочини проти людяності.
- Розділ 11.3. Злочин агресії.
- Розділ 11.4. Воєнні злочини.
- Розділ 11.5. Злочини проти міжнародної безпеки.

Проаналізуємо окремі положення зазначених розділів щодо відповідальності за сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту (воєнного стану), які сформуємо у вигляді Таблиці 1.

Таблиця 1. Аналіз окремих положень Книги одинадцяті. Злочини проти міжнародного правопорядку проєкту [3] щодо кримінальної відповідальності за сексуальне насильство

Розділ 11.1. Злочин геноциду	Розділ 11.2. Злочини проти людяності	Розділ 11.3. Злочин агресії	Розділ 11.4. Воєнні злочини	Розділ 11.5. Злочини проти між- народної безпеки
<p><i>Стаття 11.1.2. Злочин геноциду</i> Особа, яка з метою знищити повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку: 1) вбила людину, що належить до однієї з таких груп, 2) заподіяла тяжке насильство щодо людей, які належать до однієї з таких груп, 3) завідомо створила для однієї з таких груп умови життя, розраховані на її по-</p>	<p><i>Стаття 11.2.3. Злочин проти людяності в інших формах</i> Особа, яка в рамках нападу, завідомо спрямованого проти цивільного населення, вчинила: 1) депортацію або насильницьке переміщення населення, 2) поневолення, 3) торгівлю людьми, як вона визначена у статті 4.4.6 цього Кодексу, 4) ув'язнення чи інше жорстке позбавлення фізичної свободи на пору-</p>	<p><i>Стаття 11.3.2. Злочин агресії</i> Особа, яка, маючи можливість фактично здійснювати керівництво політичною чи військовою діяльністю держави чи контролювати таку діяльність та яка особисто або спільно з іншою особою чи через іншу особу: 1) розробила план акту агресії, якщо у подальшому такий акт агресії відбувся,</p>	<p><i>Стаття 11.4.5. Серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права у зв'язку з міжнародним збройним конфліктом або збройним конфліктом неміжнародного характеру</i> Особа, яка серйозно порушила норми міжнародного гуманітарного права, застосовувані як в міжнародних збройних конфліктах, так і в збройних конфліктах неміжнародного характеру, а</p>	

<p>вне або часткове фізичне знищення, 4) вжила заходів, спрямованих на запобігання дітонародженню в одній з таких груп, або</p> <p>5) здійснила насильницьку передачу дитини з однієї з таких груп до іншої, – вчинила злочин 9 ступеня.</p>	<p>шення основоположних міжнародного права, 5) насильницьке зникнення, 6) катування, 7) згвалтування, сексуальне рабство, примусення до проституції, примусову вагітність, примусову стерилізацію чи іншу форму сексуального насильства, що становить серйозне порушення статті 3, спільної для чотирьох Женевських конвенцій, 8) переслідування групи чи спільноти людей, за політичними, расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними, гендерними чи іншими дискримінацій-</p>	<p>2) керувала діями, спрямованими на створення умов для реалізації розробленого плану акту агресії, якщо у подальшому такий акт агресії відбувся, 3) взяла участь в ухваленні політичного рішення щодо акту агресії, якщо у подальшому такий акт агресії відбувся, 4) наказала розпочати акт агресії або 5) керувала діями, що утворюють акт агресії, – вчинила злочин 9 ступеня.</p>	<p>саме: 1) катувала людину чи здійснила інше нелюдське поводження щодо неї, що полягає в заподіянні сильних страждань, 2) заподіяла тяжке насильство щодо людини, 3) посягнула на людську гідність, зокрема образила, принижала іншу людину, що перебувала під захистом міжнародного гуманітарного права, чи вчинила щодо неї чи щодо померлої людини інше діяння, що з урахуванням культурної приналежності потерпілої людини завдало шкоди людській гідності, 4) захопила заручника,</p>	
---	---	--	---	--

	<p>ними мотивами, які визнані неприпустимими згідно з міжнародним правом, 9) ув'язнення примусово заплідненої жінки з метою зміни етнічного складу населення, 10) проведення політики апартеїду або 11) інше нелюдське діяння, що полягає в заповідянні сильних страждань чи тяжкому насильстві, – вчинила злочин 7 ступеня.</p>		<p>5) здійснила незаконну депортацію, переміщення чи незаконне ув'язнення цивільних осіб з причин, пов'язаних з конфліктом, якщо необхідність у цьому не була викликана вимогами безпеки цивільних осіб чи причинами воєнного характеру, б) згвалтувала, звернула в сексуальне рабство, примусила до проституції, примусової вагітності, примусової стерилізації чи іншої форми сексуального насильства, що становить серйозне порушення статті 3, спільної для чотирьох Женевських конвенцій,</p>	
--	--	--	---	--

			<p>7) набрала чи завербувала дітей віком до п'ятнадцяти років до складу національних збройних сил або груп чи використала таких дітей для активної участі в бойових діях, 8) спричинила людині, яка перебуває під владою протилежної сторони конфлікту, фізичне каліцтво або здійснила щодо неї медичний (біологічний) чи науковий експеримент, не обґрунтований ні потребою в її медичному, стоматологічному лікуванні чи лікарняному догляді, ні її інтересами, 9) використала голод цивільного населення</p>	
--	--	--	---	--

			<p>як метод ведення війни шляхом позбавлення населення предметів, необхідних для виживання, у тому числі створила перешкоди для надання допомоги, передбаченої в Женевських конвенціях,</p> <p>10) спрямувала напад на цивільне населення чи на окремих цивільних осіб, що не беруть безпосередньої участі у воєнних діях,</p> <p>10) спрямувала напад на цивільний об'єкт,</p> <p>11) спрямувала напад на незахищені і такі, що не є воєнними цільми, місто, село, помешкання чи будівлю або обстріляла їх, 12) спря-</p>	
--	--	--	--	--

			<p>мувала напад з розумінням того, що він призведе до загибелі чи поранення цивільних осіб або завдасть шкоди цивільному об'єкту чи масштабної, тривалої і серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, яка буде явно надмірною порівняно з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою, 13) застосувала засоби ведення війни, заборонені міжнародним гуманітарним правом, 14) спрямувала напад на установку чи споруду, яка містить небезпечну</p>	
--	--	--	---	--

			<p>силу, що за- відомо мог- ло призве- сти до заги- белі або по- ранення осіб, які на- лежать до цивільного населення, чи завдати надмірної шкоди циві- льному об'єкту, 15) заявила про те, що пощади не буде, 16) ві- роломно по- ранила осо- бу, зазначе- ну в підпун- кті (в) пун- кту 13 статті 11.4.1 цього Кодексу, 17) викорис- тала присут- ність цивіль- ної особи чи іншої особи, що перебу- ває під захи- стом міжна- родного гу- манітарного права, для захисту пев- ного пункту, району чи збройних сил від воєн- них дій,</p>	
--	--	--	---	--

			<p>18) використала рухому чи нерухому цінність, яка перебуває під посиленням захистом міжнародного гуманітарного права, чи прилеглі до неї місця для підтримки бойових дій, 19) застосувала зброю, боєприпаси чи матеріали або методи ведення війни, які спричиняють надмірні ушкодження чи непотрібні страждання або є невибірковими за своєю суттю, 20) спрямувала напад на будівлю, матеріал, медичну установу, транспортний засіб або персонал, що використовують згідно з міжнародним правом емблему чи</p>	
--	--	--	--	--

			<p>розпізнавальний знак, встановлені міжнародним гуманітарним правом, або позначені такою емблемою чи знаком,</p> <p>21) неналежно використала зазначені відмітну емблему чи розпізнавальний знак, піддавши небезпеці особу чи осіб,</p> <p>22) незаконно, безглуздо та в широких масштабах знищила чужу власність, якщо це не було викликано воєнною необхідністю,</p> <p>23) заволоділа чужою власністю у місті чи іншому населеному пункті, якщо це не було викликано воєнною необхідністю,</p> <p>24) заволоділа цінніс-</p>	
--	--	--	--	--

			<p>тю, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, 25) спрямувала напад на цінність, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, 26) вчинила акт вандалізму щодо цінності, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, або 28) спрямувала напад на персонал, об'єкт, матеріал, підрозділ чи транспортний засіб, задіяний в наданні гуманітарної допомоги або в місії з підтримання миру відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, доки вони мають право</p>	
--	--	--	--	--

			на захист міжнародного гуманітарного права, яким користуються цивільні особи чи цивільні об'єкти, – вчинила злочин 7 ступеня.	
--	--	--	---	--

Отже, підводячи підсумок, можна зробити наступні висновки:

1. Окремі положення статей Розділів, що включено до Книги одинадцяті. Злочини проти міжнародного правопорядку проекту Кримінального кодексу передбачатимуть відповідальність за діяння, що відповідно до міжнародного гуманітарного права відносяться до сексуального насильства в умовах збройного конфлікту (воєнного стану). Разом з тим, така структура норм має певні недоліки, адже ми маємо знову відсилання до певних міжнародно-правових актів, що свідчить про те, що ці диспозиції бланкетні.

2. Відзначимо, що Стаття 11.4.5. Серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права у зв'язку з міжнародним збройним конфліктом або збройним конфліктом неміжнародного характеру Розділу 11.4. Воєнні злочини містить помилки (використовується двічі нумерація 10, відсутнє 27 – при переліченні ознак об'єктивної сторони цього складу злочину).

3. Значна частина запропонованих статей дуже схожа на Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права (реєстр. 2689 від 27.12.20190), який було прийнято 20.05.2021 і направлено на підпис Президенту України, але так і не повернуто з підписом. Зокрема, у зазначеному законопроекті ч. 2 ст. 438 Воєнні злочини проти особи, пропонувалося викласти у такій редакції:

«Умисне вчинення (заподіяння) у зв'язку з міжнародним збройним конфліктом чи збройним конфліктом неміжнародного характеру стосовно особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права:

1) депортації населення, тобто примусового і за відсутності підстав, передбачених міжнародним правом, переміщення (виселення) однієї чи кількох осіб з місцевості, на території якої вони законно перебували, на територію іншої держави;

2) насильницького переміщення населення, тобто примусового і за відсутності підстав, передбачених міжнародним правом, переміщення (виселення) однієї чи кількох осіб з місцевості, на території якої вони законно перебували, до іншої місцевості у межах однієї держави;

3) вербування або залучення особи, яка не досягла п'ятнадцяти років, до складу збройних сил чи інших державних військових формувань або інших, крім державних, формувань (груп), що беруть участь у збройному конфлікті, а так само використання такої особи для участі у бойових діях;

4) позбавлення особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, права на справедливе та належне судочинство;

5) наруги над людською гідністю;

6) захоплення або тримання особи як заручника;

7) незаконного позбавлення волі;

8) зґвалтування, сексуальної експлуатації, примушування до зайняття проституцією, примусової вагітності, примусової стерилізації або будь-яких інших форм сексуального насильства;

9) катування або іншого нелюдського поводження, або незаконного проведення будь-яких дослідів над людиною чи застосування до неї незаконних методів лікування, що є небезпечними для життя або здоров'я в момент їх проведення чи застосування» [4].

Разом з тим, порушені нами питання потребують подальшого більш глибокого та комплексного дослідження, адже мають дискусійний характер і обґрунтованості у зроблених проміжних висновках.

Список бібліографічних посилань

1. Політова А.С. Окремі питання кримінальної відповідальності за гендерно обумовлене насильство в умовах збройного конфлікту (воєнного стану) за законодавством зарубіжних країн. *Пам'яті професорів П.С. Матишевського та С.С. Яценка*: 1. Збірка тез доповідей учасників науково-практичного круглого столу «Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України: 1992 – 2022 роки» (18 листопада 2022 року). 2. Збірка тез доповідей учасників науково-практичної конференції «Сучасне

кримінальне право України: конституційний, міжнародно-правовий та порівняльно-правовий виміри» (Яценківські читання) (2 лютого 2023 року) / упоряд. А. А. Стрижевська, С. Д. Шапченко, К. П. Задоя. К., 2023. С. 94-99.

2. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду з поправками. Офіц. сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text

3. Текст проєкту нового Кримінального кодексу України. Станом на 25.02.2024. Офіц. сайт Новий Кримінальний кодекс. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2024/02/26/kontrolnuy-tekst-proyektu-kk-25-02-2024.pdf>

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права (реєстр. № 2689 від 27.12.2019). Офіц. сайт Верховної Ради України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67804

Сергій Геннадійович ПОЛІЩУК,

здобувач ступеня доктора філософії

відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою

Інституту держави і права імені В. М. Корецького

Національної академії наук України;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9029-4373>

ЗМІШАНА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ У СКЛАДАХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Закріплений на конституційному рівні обов'язок держави щодо забезпечення екологічної безпеки зумовлює актуальність протидії посяганням вказаної категорії, особливо найбільш небезпечній їх складовій – злочинам у цій сфері, зокрема й тим, що вчиняються шляхом бездіяльності. Серед найважливіших завдань держави та її уповноважених органів щодо забезпечення екологічної безпеки є, зокрема й розробка напрямів кримінально-правової охорони доквілля.

Аналіз наукової літератури [1; 2; 3] дозволив автору виокремити у структурі кримінальних правопорушень проти доквілля ві-

дносно самостійну групу злочинів, що вчиняються шляхом бездіяльності у сфері екологічної безпеки, які можна, на наш погляд, визначити як кримінально карану поведінку спеціально зобов'язаних осіб, що проявляється у їхньому невтручанні в розвиток екологічно небезпечної ситуації (природного чи техногенного походження) та незастосуванні (або ж неналежному застосуванні) ними заходів щодо протидії її розвитку та відвернення небезпечних наслідків.

Оперування особливими (ідентифікуючими) ознаками даної категорії злочинів надало змогу запропонувати авторський варіант системи злочинів, що вчиняються шляхом бездіяльності у сфері екологічної безпеки, до яких варто віднести: невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст. 237 КК України); приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (ст. 238 КК України); забруднення моря у частині неповідомлення спеціально відповідальними за те особами морських та повітряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а у разі скидання з метою поховання - і організації, яка видає дозволи на скидання, інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів (ч. 3 ст. 243 КК України); порушення законодавства про континентальний шельф України у частині невжиття особою, що відповідає за експлуатацію технологічних установок або інших джерел безпеки в зоні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів або небезпечних випромінювань та енергії (ч. 1 ст. 244 КК України); безгосподарське використання земель у частині умисного ухилення від обов'язкової рекультивації земель, порушених внаслідок дослідно-промислової розробки родовищ бурштину чи видобування бурштину на підставі спеціального дозволу на користування надрами (ч. 2, 3, 4 ст. 254 КК України) [4, с. 270].

Разом з тим, диспозиції окремих кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за злочини даної категорії, передбачають не тільки пасивну, але й активну форму злочинної поведінки. Формально ці дії не є бездіяльністю. У кримінально-правовій теорії для опису такого феномену застосовують поняття

«змішана бездіяльність». При цьому йдеться про ситуації, коли кримінально-правова бездіяльність, маючи складний характер, не завжди виражається в абсолютно пасивній поведінці.

У науковій літературі немає єдиної думки щодо сутності даної категорії. Розглядаючи такі випадки, одні автори мають на увазі склади злочинів, об'єктивна сторона яких може перебувати і в дії, і в бездіяльності (І. Я. Козаченко, З. А. Незнамов). На погляд Н. С. Таганцева, це — поведінка особи, коли її попередні активні дії були з суб'єктивної сторони юридично байдужі чи необережні, а наступне невтручання було умисним. Інша група авторів розуміють під змішаною бездіяльністю випадки настання унаслідок такої бездіяльності суспільно небезпечних наслідків або ж «матеріальний злочин», що вчинено шляхом бездіяльності (Н. Д. Дурманов, А. А. Піонтковській, Г. В. Тімейко). За визначенням Н. І. Панова, змішана бездіяльність — це поєднання активної (дії) та пасивної (бездіяльності) поведінки, коли активні дії виступають як обставина (спосіб), що забезпечує здійснення бездіяльності. На нашу думку, більш логічним та внутрішньо несуперечливим є підхід, відповідно до якого під змішаною бездіяльністю розуміються випадки, коли особа виконує тільки частину покладених на неї правових обов'язків, а іншу частину не виконує зовсім або виконує не до кінця і неналежним чином (П. І. Гришаєв, В. Є. Мельнікова) [5, с. 63-64]. У таких випадках правове значення має не те, що зробила винна особа, а те що вона не зробила. Виконання частини обов'язків байдуже для права, право карає винну особу за ту частину обов'язків, яка нею не виконана.

Щодо складів злочинів, що вчиняються шляхом бездіяльності у сфері екологічної безпеки, їх об'єктивна сторона характеризується, на наш погляд, змішаною бездіяльністю у таких випадках. У ст. 237 КК України йдеться про активну поведінку суб'єкта у частині, що стосується «неналежного проведення на території, що знала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення», у ст. 238 КК України йдеться про «умисне переключення службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, який пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою» [6].

Отже, у наведених випадках має місце змішана бездіяльність, адже закон передбачає кримінальну відповідальність і в тих випадках, коли спеціально зобов'язана особа при здійсненні покладених на неї правових обов'язків, фактично їх ігнорує, виконує їх або не до кінця або неналежним чином і, відтак, не втручається у розвиток екологічно небезпечної ситуації та не застосовує належним чином заходи щодо протидії її розвитку та відвернення небезпечних наслідків.

Список бібліографічних посилань

1. Турлова Ю. А., Поліщук Г. С., Козлюк Л.Г., Пенязькова О. О. Злочини проти екологічної безпеки: проблемні питання систематизації. *Ядерна та радіаційна безпека*. 2021. 2(90). С. 42-51.
2. Романова Н. Л. Понятие и система экологических преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2001. 26 с.
3. Митрофанов І. І. Кримінально-правове забезпечення охорони довкілля: монографія. Кременчук: Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2010. 272 с.
4. Поліщук С. Г. Щодо ідентифікуючих ознак злочинної бездіяльності у сфері екологічної безпеки. *Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права*: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кременчук, 22-23 грудня 2023 р. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 268-270.
5. Малинин В. Б., Парфенов А. Ф. Объективная сторона преступления. СПб: Изд-во Юридического института (Санкт-Петербург), 2004. 301 с.
6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 18.03.2024).

УДК 351.74(477)

Ірина Вікторівна ПОЛОНСЬКА,

студентка 3 курсу факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Ярослав Олександрович ЛАНТІНОВ,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права

та кримінології факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СПРИЯННЯ ВЧИНЕННЮ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТА, ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Після перемоги України у війні настане піст воєнний час. У багатьох суспільствах піст воєнний час характеризувався поширенням радикалізму та екстремізму, зокрема після I Світової війни Веймарська республіка була заміщена тоталітарним нацистським режимом – гітлеризмом, звичайною практикою якого був терор.

Звісно, не можна заперечувати провідну роль демократичних інститутів у повоєнному відновленні утім, готовність суддів та працівників правоохоронних органів до коректного та сумлінного виконання приписів законодавства про кримінальну відповідальність є обов'язковою умовою запобігання вчиненню злочинів терористичної спрямованості.

Крім того слід врахувати спостереження зазначене В.П.Ємельяновим: "у прийнятих останнім часом міжнародних конвенціях, спрямованих на протидію тероризму, проявляється чітка тенденція до розширення кола діянь, які рекомендується піддати криміналізації у національних законодавствах. Особливо примітними є Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом від 27 січня 1977 року, Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979 року, Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року, Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16 травня 2005 року, Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, підписаний Україною 28 жовтня 2015 року" [1, с. 4].

Цілком очікуваним є те, що і вітчизняне законодавство про кримінальну відповідальність не могло не змінюватись у координації з міжнародно-правовими угодами. Кримінальний кодекс України (далі – КК) було доповнено статтею 258-4 "Сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму" згідно із Законом України Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання тероризму" №170-V від 21.09.2006. За цим нормативно-правовим актом до КК вводились приписи у такій формі: "Стаття 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту

1. Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, озброєння, навчання особи з метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цією метою -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років".

Вже у 2010 році ці положення зазнали змін після набуття чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" № 2258-VI від 18.05.2010. Наступні зміни відбулися із набуттям чинності Законом України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини" № 1689-VII від 07.10.2014 згідно з яким були здійснені такі зміни: "...12) абзац другий частин першої та другої статті 258-4 доповнити словами "з конфіскацією майна або без такої;...".

Поточний стан законодавчого формулювання цих приписів є наслідком набуття чинності Законом України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, а також до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом" № 2997-IX від 21.03.2023 р. Зараз, стаття 258-4 КК викладена у такій редакції:

"Стаття 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму

1. Вербування, озброєння, навчання особи з метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цією метою, проходження навчання тероризму -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох осіб (крім проходження навчання тероризму) або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною першою цієї статті в частині проходження навчання тероризму, якщо вона добровільно відмовилася від подальшої злочинної діяльності, повідомила правоохоронний орган про цей злочин, сприяла запобіганню або припиненню терористичної діяльності, пов'язаної із вчиненням нею злочином.

4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив, або є особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі", -

караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка. Під проходженням навчання тероризму в цій статті слід розуміти отримання особою інструкцій, включаючи набуття знань чи практичних навичок, від іншої особи щодо виготовлення або використання вибухових речовин, вогнепальної чи іншої зброї або шкідливих чи небезпечних речовин, або щодо інших специфічних методів чи засобів з метою здійснення діяльності, яка відповідно до закону є терористичною" [2].

Висновки. Вітчизняне законодавство про кримінальну відповідальність було доповнено заборонами сприяння вчиненню терористичного акту через євроінтеграційні прагнення. Подальший розвиток приписів про кримінальну відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту також відбувся в координації з міжнародними тенденціями посилення боротьби з тероризмом та розширення кримінально-правових засобів.

Список бібліографічних посилань

1. Ємельянов В. П. Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення : монографія. Харків : Право, 2016. 88 с.

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради. України. 2001.р. 25-26. Ст. 131. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (станом на 09.03.2024).

УДК 343.3/344

Валерія Віталіївна ПРИСЯЖНЮК,

курсантка 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Кирило Олександрович ЧЕРЕВКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального права

і кримінології факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3384-8388>

ЩОДО ПИТАННЯ СПІВУЧАСТІ У ВОЄННИХ ЗЛОЧИНАХ

У системі норм законодавства України про кримінальну відповідальність інститут співучасті посідає важливе місце. Для кримінальних правопорушень, що вчинені у співучасті, є обов'язковими всі ознаки, зазначені у статті 11 КК України, тобто ознаки суспільної небезпечності, протиправності, винності, а також всі ознаки, передбачені конкретною статтею Особливої частини Кримінального кодексу для складу кримінального правопорушення.

Однак співучасть у кримінальному правопорушенні припускає й наявність ознак, які є нехарактерними для кримінальних правопорушень, що вчинені окремими особами.

У теоретичному плані питання співучасті виявляються одними з найскладніших у межах загального вчення про кримінальне правопорушення. Воєнні злочини – це небезпечні порушення Женевських конвенції 1949 року та інші порушення законів і звичаїв війни, визначені у статті 8 Римського Статуту. Вони є одним з міжнародних злочинів (злочинів за загальним міжнародним правом), до яких також належать злочин геноциду, злочини проти людяності та злочин агресії.

Воєнні злочини можна розділити на два види:

а) серйозне порушення Женевських конвенції 1949 року, а саме навмисні вбивства, катування, спричинення страждань, депортація населення, взяття заручників тощо;

б) інші серйозні порушення законів і звичаїв війни (навмисні напади на цивільне населення та об'єкти, персонал і транспорт гуманітарної допомоги, вбивство і поранення воюючих осіб, що склали зброю, неналежне використання прапора, умисні напади на релігійні, культурні, історичні об'єкти, шпиталі, заява про те, що пощади не буде, пограбування міст тощо) (ст. 8 Статуту Міжнародного кримінального суду).

Згідно до статті 26 Кримінального Кодексу України можемо сказати, що співучасть у кримінальному правопорушенні – це умисна спільна участь декількох суб'єктів кримінального правопорушення у вчиненні умисного кримінального правопорушення.

Указана норма має універсальний характер і поширюється на всі випадки вчинення умисного кримінального правопорушення спільними зусиллями декількох суб'єктів. На мою думку співучасть у воєнних злочинах є дуже важливою темою в наш час. Адже всі злочини, які було вчинено під час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України було здійснено умисно за участю декількох суб'єктів. Співучасть у воєнних злочинах є важливою темою в контексті міжнародного права та прав людини. Вона стосується не лише осіб, безпосередньо здійснюючих злочини, але й тих, хто надає їм підтримку, фінансування або інші ресурси. Це підкреслює необхідність встановлення відповідальності за вчинені злочини, забезпечення справедливості для жертв та запобігання подібним подіям у майбутньому. У воєнних злочинах співучасть може виявлятися у різних формах, таких як планування або організація злочинів, надання підтримки або допомоги в їх виконанні, приховування інформації про злочини або уникнення їх розслідування. Ці дії можуть бути вчинені як військовими особами, так і цивільними особами, які мають відношення до збройного нападу. За участь у воєнних злочинах можуть бути накладені серйозні правові наслідки відповідно до міжнародного права та національного законодавства.

У воєнних злочинах можуть вчинятися різноманітні порушення, серед яких: -Вбивство або масове вбивство: Умисне незаконне позбавлення життя осіб, що знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права. -Фізичні та психологічні тортури: Систематичне або розпорошене застосування фізичного насильств-

ва, психологічного тиску або ж інших форм знуцання над військовими, цивільними особами. -Розграбування і руйнування цивільних об'єктів: Пограбування майна, знищення або несанкціоноване захоплення об'єктів, таких як школи, медичні заклади, церкви або інфраструктура, що призводить до порушення прав людини та гуманітарних норм. -Сексуальне насильство: Систематичне або розпорошене використання сексуального насильства відносно цивільного населення, військових.

Це лише деякі приклади. Воєнні злочини можуть приймати різні форми і включати будь-які дії, які порушують міжнародне гуманітарне право та права людини.

Доказати військову співучасть можна через різні джерела і методи, включаючи: -Документи та записи: Подробиці про військові операції, команди, розпорядження та інші документи можуть вказувати на участь особи у злочинах або співучасті в них. -Свідчення свідків: Висловлення інших осіб, які були свідками або брали участь у подіях, може служити доказом співучасті. - Фотографії та відеозаписи: Зображення або відеоматеріали, які показують особу в обстановці воєнних дій або при злочинних вчинках, можуть бути використані в якості доказів. -Експертні дослідження: Експерти можуть аналізувати різні відомості, такі як географічні дані, геолокація, аналіз звуку тощо, для підтвердження участі особи у військових діях. -Індивідуальні зізнання: Самі підозрювані можуть визнати свою співучасть у злочинах через письмові або усні зізнання.

Ці докази можуть використовуватися окремо або в комбінації для підтвердження воєнної співучасті та вирішення судових справ.

УДК 341.64

Микита Ігорович РАДКОВСЬКИЙ,

студент 3 курсу ІПЮК для СБУ

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник:

Адам Лаврентійович ДАЛЬ,

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2775-2523>

ЩОДО ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ РФ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ

Починаючи від давніх часів і до теперішніх подій, які відбуваються після повномасштабного вторгнення рф на територію України, наша країна завжди виборювала своє право на існування як незалежної, суверенної, самостійної держави. Збройна агресія рф, а також неготовність значної частини росіян сприймати саме існування українського народу, супроводжується різними видами протиправної поведінки, насилля, нелюдського поводження, геноцидом. Внаслідок збройної агресії було втрачено контроль над територією Автономної Республіки Крим та частиною територій Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської областей, де і до тепер активно порушуються права та свободи людини, закони та звичаї війни.

В умовах війни та збройних конфліктів значно обмежуються права людини, наприклад, відповідно до положення ст. 64 Конституції України в умовах воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження із зазначенням строку дії, одночасно із регламентацією імперативного правила про виключну неможливість обмеження прав та свобод, передбачених статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України [1]. Незважаючи на обмеження у повному користуванні людиною своїми правами існують певні правові закони та звичаї війни де передбачаються основні правила поводження з військовополоненими і цивільним населенням, наприклад, вони передбачені у Женевських конвенціях від 12.08.1949 «Про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях» [2], «Про поводження з військовополоненими» [3], «Про захист цивільного населення під час війни» [4], а також у

Додаткових протоколах 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року [5].

Не дивлячись на широке коло нормативного забезпечення і взагалі світової практики людства, існують особи та навіть країни, які цим нехтують. Через найбільшу масштабність та безпрецедентність злочинних дій з часів Другої Світової Війни, багато питань та проблем потребують спільного вирішення українською та міжнародною юридичною спільнотою. Найгостріше постає питання розробки та впровадження механізму притягнення до відповідальності найвищого керівництва РФ за злочин агресії проти нашої держави.

Проте в контексті цього виникає низка питань, які вкрай важливі для врегулювання цієї процедури. Важливо зрозуміти, як саме будуть вирішуватися та регулюватися питання щодо покарання всіх винних військових злочинців. Також необхідно зрозуміти, яким чином це буде фіксуватися і в рамках якого законодавства функціонувати, за якими правилами, якими законами здійснюватися: чи це буде новий регламент, чи брати в роботу процесуальне законодавство, що зараз застосовується у Страсбурзі, Римі, Брюсселі, чи взяти за основу українське законодавство?

Крім цього, повинні бути ухвалені всі законодавчі кроки, щоби притягнути росіян за злочини проти людяності, відповідальність за які наразі не передбачена в українському кримінальному законодавстві [6].

На нашу думку, ці положення варто імплементувати у національне кримінальне законодавство, хоча дана дія може викликати певні проблемні моменти. Імплементування у національне законодавство положень Римського статуту вимагає досконального знання норм міжнародного, гуманітарного права та належного правозастосування національними правоохоронними органами даних норм з урахуванням міжнародної судової практики. Наслідок від першої проблеми частково відсилає нас до другої проблеми, це незначна кількість компетентних кадрів правоохоронних, судових, державних органів в наслідок відсутності цілеспрямованої державної політики у сфері постійного розвитку, контролю за постійним вивченням кримінального, гуманітарного, міжнародного права для даної категорії осіб. На даний момент в Україні задіяна значна кількість науковців у сфері національного, міжнародного права, які мають значний досвід у правозастосовчій діяльності на національному та міжнародному рівні для допомоги правоохоронним, судовим органам у встановленні належної кваліфікації протиправних

діянь. Наступна проблема є однією з основних перешкод для належного призначення покарання за воєнні злочини, це неправильна кваліфікація діянь. Відсутність повного, належного переліку діянь за воєнні злочини, дефіцит компетентних органів; занадто мала увага розвитку державної політики у сфері поліпшення професійних знань правоохоронних, судових органів спричинило виникнення даної проблеми.

До можливих варіантів притягнення до відповідальності росії можемо віднести звернення до Міжнародного суду ООН, інший варіант припускає передання справ до Міжнародного кримінального суду за Римським статутом, і є ще варіант - створення спецтрибуналу.

Станом на сьогодні у Раді Європи обговорюється кілька можливих моделей трибуналу, зокрема:

- трибунал, створений на основі угоди між Україною та ООН, підтриманої Генеральною Асамблеєю ООН;

- трибунал, створений на основі багатосторонньої угоди між Україною та іншими зацікавленими державами;

- «гібридного» трибуналу під українською юрисдикцією, який діятиме відповідно до українського законодавства, але за міжнародної участі;

- відкрите питання і щодо інших моделей та концепцій, але з головною умовою – невідворотність юридичної відповідальності та реального покарання винних осіб.

Підводячи підсумок можна зазначити, що сьогодні наша держава відстоює своє право на мирне існування. Недосконалість нашого законодавства не заважає нам будувати свою державу, захищати її від протиправних посягань. Тому важливо для притягнення росіян та їх поплічників за злочини проти людяності, відповідальність за які наразі не передбачена в українському кримінальному законодавстві, внести зміни до Конституції України, потім ратифікувати Римський статут й, відповідно, імплементувати його норми до кримінального та кримінально-процесуального кодексів України. Це вкотре підтверджує необхідність сумісних дій юристів-практиків, науковців, державних діячів у боротьбі з росією, посилення дій на дипломатичному рівні, щоб терористична держава відповіла за всі свої злочини.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення 05.04.2024).
2. Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151#Text (дата звернення 05.04.2024).
3. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серп. 1949 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text (дата звернення 05.04.2024).
4. Конвенція про захист цивільного населення під час війни. 12 серп. 1949 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text (дата звернення 05.04.2024).
5. Додаткові протоколи 1977 до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 2 : Д — Й. — 744 с.
6. Григорій Мамка. Притягнення росії до відповідальності за злочини проти України: можливі варіанти. [Електронний ресурс]. Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА. URL: <https://pravo.ua/prytiahnennia-rosii-do-vidpovidalnosti-za-zlochyny-proty-ukrainy-mozhlyvi-varianty/> (дата звернення 05.04.2024).

УДК 343.2

Вікторія Валеріївна РЕВИКІНА,

*здобувачка вищої освіти факультету № 1
Криворізького навчально-наукового інституту
Донецького державного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4391-8161>*

Науковий керівник:

Ольга Георгіївна ЛИТВИНЕНКО,

*доктор філософії за спеціальністю 081 «Право»,
доцент кафедри організації досудового
розслідування факультету № 1
Криворізького навчально-наукового інституту
Донецького державного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4218-2191>*

ДЕРЖАВНА ЗРАДА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Війна з росією, що розпочалася 24 лютого 2022 року, поставила перед Україною нові виклики, серед яких й загроза державної зради. В умовах воєнного стану будь-яке діяння, що може зашкодити суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, набуває особливої гостроти.

Тема державної зради в умовах воєнного стану є надзвичайно актуальною з огляду на збільшення ризиків диверсійної та шпигунської діяльності з боку ворога; необхідність мобілізації всіх ресурсів для захисту країни; зростання кількості випадків колабораціонізму.

Стаття 111 Кримінального кодексу України була викладена у новій редакції після прийняття Закону України № 2113-IX від 03.03.2022 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану». Нова редакція цієї статті відображає необхідні зміни, спричинені об'єктивними умовами. У зв'язку з загрозою суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, а також її обороноздатності, соціально-економічній та інформаційній безпеки, держава вимушена приймати швидкі рішення.

Пропонуємо розглянути об'єктивну сторону даного кримінального правопорушення, оскільки цей елемент відіграє важливу роль під час кваліфікації діяння.

Згідно з диспозицією ст. 111 КК України, державна зрада може бути вчинена в трьох формах: 1) перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту; 2) шпигунство; 3) надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Оскільки склад цього злочину є формальним, то такі ознаки, як суспільно небезпечні наслідки та причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням і наслідками не є обов'язковими ознаками об'єктивної сторони.

Як слушно зазначає Н.С. Кончук, відповідальність за державну зраду настає незалежно від заподіяння конкретної шкоди, яка часто буває істотно віддаленою від діяння у часі, важко піддається конкретизації та доказуванню [1, с.167].

Першою формою державної зради, передбаченої в диспозиції статті 111 КК України є перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту. Йдеться як про фізичний перехід на сторону держави, з якою Україна перебуває у стані війни або збройного конфлікту, так і про надання допомоги цій державі. М. І. Хавронюк цілком слушно вказує, що в конкретних випадках цей злочин може полягати у вступі на службу до певних військових чи інших формувань ворожої держави (поліції, каральних загонів, розвідки), наданні засобів для вчинення злочинів агентам спецслужб іноземних держав, усуненні перешкод для їх вчинення або наданні зазначеним агентам іншої допомоги [2, с.335].

Другою формою державної зради, передбаченої в диспозиції ст. 111 КК України є шпигунство, тлумачення якого надається у ст.114 КК України. Проаналізувавши зазначене визначення можна зробити висновок, що шпигунство передбачає такі діяння: передача іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю, а також збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю.

Третьою формою державної зради, передбаченої в диспозиції ст. 111 КК України є надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Науковці тлумачать дану форму досить широко, розглядаючи її як надання будь-якої допомоги суб'єктам, які

здійснюють підривну діяльність проти України. У цьому випадку незалежно від того, чи діяла особа за вказівкою іноземної держави чи за власною ініціативою. Ця форма охоплює випадки, коли особа, за дорученням іноземних держав або їх представників, організовує (або вчиняє) будь-який інший злочин проти національної безпеки України (наприклад, диверсію або посягання на життя державного або громадського діяча). У таких випадках відповідальність має настання за сукупністю злочинів. У цьому випадку державна зрада вважається завершеною з моменту, коли особа фактично розпочала надавати допомогу іноземній державі, іноземній організації або їх представникам у проведенні підривної діяльності проти України.

Державна зрада в умовах воєнного стану є одним із найтяжчих злочинів, який може зашкодити національній безпеці України. Тому, боротьба з цим кримінальним правопорушенням є одним із пріоритетних завдань правоохоронних органів. Важливо підкреслити, що боротьба з державною зрадою – це не лише завдання правоохоронних органів. У цій справі важлива роль також належить громадянам, які повинні бути пильними та повідомляти про будь-які підозрілі дії або події. До основних проблем, які потребують вирішення у сфері боротьби з державною зрадою, можна віднести: необхідність удосконалення законодавства про державну зраду з метою його приведення у відповідність до сучасних викликів; підвищення рівня кваліфікації правоохоронних органів у сфері розслідування та розкриття злочинів, пов'язаних з державною зрадою; підвищення рівня правової свідомості громадян щодо питань національної безпеки та відповідальності за державну зраду. В умовах воєнного стану боротьба з державною зрадою є важливою складовою забезпечення національної безпеки України.

Список бібліографічних посилань

1. Кончук Н. С. Кримінальна відповідальність за державну зраду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів, 2019. 217с.
2. Хавронюк М. І. Злочини проти основ національної безпеки. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2019. С. 334–340.

УДК 343.4

Руслан Русланович САЛОГУБ,

курсант 2 курсу факультету № 3

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5037-2505>

Науковий керівник:

Віталій Олегович НАЙДА,

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії

з проблем психологічного забезпечення правоохоронної діяльності

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3072-7326>

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ГЕНОЦИДУ У СВІТЛІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Геноцид як кримінально-протиправне діяння характеризується особливим ступенем суспільної небезпечності, оскільки його масштаб, як правило, виходить не лише за межі однієї соціальної спільноти, а й за межі країни, що значно ускладнює його кваліфікацію. Звідси, дослідження особливостей кримінально-правової кваліфікації цього діяння завжди залишається актуальним. У світлі останніх подій потреба у дослідженні проблематики цього діяння постає особливо гостро, оскільки дії, які супроводжують збройну агресію Російської Федерації проти України, науковці, політичні діячі та суспільство пов'язують насамперед із виявами геноциду. Яскраво ілюструють цю думку слова Байдена Д., який назвав дії Російської Федерації геноцидом, тому що «стає все зрозуміліше, що Путін намагається знищити навіть ідею бути українцем» [2, с. 284].

Варто розпочати з того, що зазначене діяння набуло свого чіткого правового визначення після Другої світової війни. Поняття «геноцид» було введено у правовий та політичний простір польським фахівцем Лемкіном Р. Функціональне призначення цього терміну тоді полягало у тому, що існувала необхідність розмежування фактів вбивства мирного населення під час війни від військових злочинів. Він запропонував трактувати геноцид, як «скоординовані дії для знищення національних груп, а також їх свободи, здоров'я, гідності, політичних і соціальних інститутів, культури, мови, національної свідомості, релігії та економічних засад існування» [1, с. 5].

У цьому контексті, можемо відзначити, що збройна агресія Російської Федерації проти України цілком підпадає під цю об'єктивну ознаку. Одним із прикладів може бути те, що з часу початку повно-масштабної війни в Україні до березня 2023 року на підконтрольних Україні територіях постраждали 17 481 цивільних осіб, 6 322 з яких загинули. Жертв на тимчасово окупованих територіях важко порахувати: лише у Маріуполі станом на 29.08.22 року вже було задокументовано 87 тисяч загиблих, а остаточна цифра так і залишається невідомою [6, с. 30-31].

Разом із тим, цілком погоджуємося із науковцем Романовим В, який наголошує на тому, що найважливішими ознаками та фактичними даними, які можуть вказувати на наявність злочину геноциду, є, перш за все, контекст, до якого слід включати не лише поточний перебіг подій, а й попередні події та вчинки, коріння та розгортання певної ситуації у часі, історичні підвалини, задіяні ресурси та докладені зусилля, які витрачені або готові та витрати в поточний момент або в майбутньому та ін. [3, с. 483]. Тобто, науковець звертає увагу на те, що для кваліфікації діяння як геноцид важливе значення мають як об'єктивні ознаки, так і суб'єктивні.

Інша особливість, яку слід враховувати при кваліфікації геноциду, полягає у тому, що вчинення певних, зовні схожих на геноцид, дій по відношенню до тих чи інших угруповань та спільнот людей, можуть не містити у собі ознаки геноциду, оскільки диспозиція ст. 442 Кримінального кодексу України (далі за текстом – КК України) містить вичерпний перелік діянь. З іншого боку, зазначити, що такі діяння є чітко врегульованими не можна, оскільки законодавець оперує, здебільшого, відносними поняттями. Для прикладу, виникає питання, які життєві умови слід трактувати як умови для фізичного знищення певної спільноти [5, с. 135]. Слушним є також зауваження Катеринчук К., яка підкреслює, що визначення окремих діянь, які лежать у складі геноциду так і не знайшли свого правового закріплення [4, с. 199-200].

Таким чином, особливості кваліфікації геноциду як кримінально-протиправного діяння полягають в необхідності детального з'ясування не лише об'єктивних виявів, а й намірів (суб'єктивні чинники). Окрім цього, актуальним є вирішення проблеми правової визначеності диспозиції ст. 442 КК України у частині врегулювання змісту діянь, які її складають. Вважаємо, що врахування зазначених обставин має ключове значення для належної оцінки дій Російської Федерації на території України з 24 лютого 2022 року.

Список бібліографічних посилань

1. Андрухів О. І. Правова природа геноциду: історія та практика кваліфікації злочину. *Право і суспільство*. 2023. № 6. С. 3-10. DOI: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.6.1> (дата звернення: 18.03.2024)
2. Тома М. Г., Дякур М. Д. Згвалтування як ганебний інструмент геноциду проти Українського народу. 2023. № 1. *Право і суспільство*. С. 283-287. DOI: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.1.41> (дата звернення: 18.03.2024)
3. Романов М. В. Нормативне визначення геноциду, спростоване часом та подіями. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 6. С. 480-483. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-6/112> (дата звернення: 18.03.2024)
4. Катеринчук К. Геноцид як форма насильства. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2023. № 1. С. 197-203. DOI: [10.31733/2078-3566-2023-1-197-203](https://doi.org/10.31733/2078-3566-2023-1-197-203) (дата звернення: 18.03.2024)
5. Авдєєв О. О. Геноцид як найтяжчий міжнародний злочин в контексті збройної агресії Російської Федерації. *Вісник кримінологічної асоціації України*. 2023. № 1 (28). С. 134-140. DOI: <https://doi.org/10.32631/vsa.2023.1.11> (дата звернення: 18.03.2024)
6. Багінський А. В., Лініченко В. В. Ознаки геноциду в російсько-українській війні. *Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право*. Випуск 2 (58). 2023. С. 29-39. DOI: [https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.2\(58\).285595](https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.2(58).285595) (дата звернення: 18.03.2024)

УДК 347.965.42:343.13

Ганна Миколаївна СТЕПАНОВА,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального процесу

Національної академії внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1280-0163>

ПЕРЕВАГИ МЕДІАЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ

Медіація – позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора

(медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів [2].

Отже, медіація – це різновид переговорів, що відбуваються за підтримки спеціально навченого посередника.

Правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору), принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов'язані з цією процедурою, визначаються Законом України “Про медіацію” від 16 листопада 2021 року [2].

Якщо ж розглядати медіацію в рамках кримінального процесу, як спосіб врегулювання кримінально-правових конфліктів, то відповідно до ст. 9 Закону України «Про прокуратуру», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, Мінімальних стандартних правил Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»), ухвалених резолюцією № 40/33 від 29.11.1985 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, та з метою застосування належних правових процедур до учасників кримінального провадження щодо неповнолітніх з апровадили пілотний проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» від 21.01.2019 № 172/5/10, згідно якого **медіація** – добровільна, позасудова процедура, під час якої неповнолітній, який є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, та потерпілий за допомогою посередника намагаються врегулювати конфлікт шляхом укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення [6].

Пілотний проект ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки та нетяжкі злочини, вчинені неповнолітніми, і включає в себе скоординовану організацію ефективної комунікації між такими неповнолітніми і потерпілими від вчинених ними кримінальних правопорушень з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, максимально раннього виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу з обов'язковим ужиттям узгоджених заходів для їх ресоціалізації та запобігання повторним кримінальним правопорушенням [6].

Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, може бути застосована у разі:

- наявності потерпілої сторони – фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;
- вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину;
- визнання неповнолітнім факту вчинення кримінального правопорушення;
- згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у медіації [6].

Медіація не проводиться у конфліктах (спорах), що впливають чи можуть вплинути на права і законні інтереси третіх осіб, які не є учасниками цієї медіації [2].

Розглянемо переваги медіації, як спосіб врегулювання кримінально-правових конфліктів:

1. Економія коштів. Оплата послуг медіатора зазвичай є меншою, ніж судові витрати та витрати на послуги адвоката. В окремих випадках медіація може проводитися безкоштовно.

2. Економія часу. Кримінально-правовий конфлікт вирішується за допомогою медіації набагато швидше, ніж може тривати судовий розгляд (який може включати проходження не однієї судової інстанції).

3. Зняття емоційного напруження. Переговори за участю медіатора дозволяють мінімізувати рівень стресу, викликаного кримінально-правовим конфліктом щодо потерпілого, так і неповнолітнього підозрюваного.

4. Добровільність участі в процесі медіації. Сторони самостійно приймають рішення про доцільність участі в медіації та в будь-який момент можуть відмовитися від участі в медіації [2];

5. Конфіденційність. Медіатор та інші учасники медіації, а також суб'єкт, що забезпечує проведення медіації, не мають права розголошувати конфіденційну інформацію, якщо інше не встановлено законом або якщо всі сторони медіації не домовилися у письмовій формі про інше. Медіатор не може бути допитаний як свідок у справі (провадженні) щодо інформації, яка стала йому відома під час підготовки до медіації та проведення медіації [2];

6. Самовизначення та рівність прав сторін медіації. Сторони медіації самостійно обирають медіатора (медіаторів) та/або суб'єкта, що забезпечує проведення медіації; визначають перелік питань, що обговорюватимуться, варіанти врегулювання конфлікту, зміст угоди за результатами медіації, строки та способи її виконання, інші питання щодо конфлікту та проведення медіації. Інші

учасники медіації можуть надавати консультації та рекомендації сторонам медіації, але рішення приймається виключно сторонами медіації [2];

7. Медіація є ширшою за судовий розгляд. Конфліктна ситуація може включати такі аспекти, які не можна вирішити за допомогою суду. Медіація дозволяє як обговорення таких тем, так і досягнення домовленостей, які краще враховують інтереси та потреби сторін, ніж можливе судове рішення.

Список бібліографічних посилань

1. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») від 29.11.1985. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU85321?an=2&ed=1985_11_29

2. Про медіацію: Закон України від 16.11.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text>

3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>

4. Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету міністрів України від 02.07.2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text>

5. Про схвалення Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року: Розпорядження кабінету Міністрів України від 18.12.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1027-2018-%D1%80#Text>

6. Наказ Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України від 21.01.2019 № 172/5/10 Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-19#Text>

УДК 343.3/344

Теона Михайлівна СТРОК,

курсантка 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Кирило Олександрович ЧЕРЕВКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального права

і кримінології факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3384-8388>

ЩОДО ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ ЗАМАХУ НА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЙОГО ВИДИ

З 1 липня 2020 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII, який і узгодив текст Кримінального кодексу України із КПК України. Адже і до тексту Кримінального кодексу України було запроваджено інститут кримінальних правопорушень.

Питання незакінченого кримінального правопорушення в цілому досліджуються в ряді праць Т. М. Данилюка, Н. В. Маслака, В. П. Тихого, А. В. Шевчука. Проте у теорії та на практиці до сих пір існує розбіжність думок щодо низки актуальних питань цього інституту кримінального права. Багато спірних питань залишаються невирішеними і потребують окремого дослідження з метою вироблення у правозастосовній діяльності уніфікованого підходу до розуміння замаху на кримінальне правопорушення. Тому дана тема є актуальною.

Стаття 11 Кримінального кодексу України говорить про те, що кримінальним правопорушенням є суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), яке вчинене суб'єктом кримінального правопорушення [1].

Не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [1].

Відповідно до статті 15 Кримінального кодексу України замахом на кримінальне правопорушення є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі [1].

Замах на вчинення кримінального правопорушення є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Замах на вчинення кримінального правопорушення є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

Критеріями, які виокремлюють стадії вчинення кримінального правопорушення, слід вважати:

- 1) ступінь суспільної небезпечності діянь;
- 2) ступінь здійснення злочинного наміру;
- 3) розвиток об'єктивної сторони як елемента складу кримінального правопорушення;
- 4) момент припинення злочинного діяння.

Суспільна небезпечність кримінального правопорушення незалежно від стадії його вчинення полягає в тому, що це кримінальне правопорушення тією чи іншою мірою завдає істотної шкоди суспільним відносинам або ставить останні в небезпеку заподіяння такої шкоди. У разі незакінченої злочинної діяльності винний посягає на ті ж об'єкти кримінально-правової охорони, що і винний у разі закінченого кримінального правопорушення.

Наприклад, Н. В. Маслак аналогічну ситуацію стосовно готування до кримінального правопорушення пропонує вирішувати наступним чином: «готування слід розглядати в двох аспектах: як стадію вчинення умисного злочину та як самостійний вид злочину» [2, с. 167].

Зокрема, В. О. Навроцький чітко відносить кваліфікацію замаху на кримінальне правопорушення до видів кваліфікації кримінальних правопорушень. За такого розуміння немає підстав стверджувати, що замах – це не кримінальне правопорушення; – окрім цього, ч. 2 ст. 13 КК чітко передбачає, що незакінченим криміналь-

ним правопорушенням є готування до кримінального правопорушення та замах на кримінальне правопорушення. Виходячи із законів логіки, складові видового поняття не можуть лежати поза межами відповідного виду [3, с. 45].

Ознаками замаху на вчинення кримінального правопорушення є:

- замах – це діяння (дія або бездіяльність); - замахом є лише діяння, передбачене Кримінальним кодексом (кримінально-протиправне); - замахом є лише суспільно небезпечне діяння; - замахом є лише винне діяння; - замахом є лише діяння, вчинене суб'єктом кримінального правопорушення;

Видові ознаки (які базуються (повинні бути передбачені) у ч. 1 ст. 13 КК, ч. 1 ст. 15 КК): - замахом є діяння, вчинене з прямим умислом; - замахом є діяння, безпосередньо спрямоване на вчинення закінченого кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею (частиною статті) Особливої частини КК (на сьогодні – безпосередньо спрямоване на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу); - замахом є діяння, яке не містить усіх ознак закінченого кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею (частиною статті) Особливої частини КК України (на сьогодні – кримінальне правопорушення не було доведено до кінця); - замахом є діяння, яке не є закінченим кримінальним правопорушенням з причин, що не залежать від волі винного. Зрозуміло, що якщо з приводу родових ознак замаху на кримінальне правопорушення як виду незакінченого кримінального правопорушення все більш або менш зрозуміло, оскільки до них віднесено ті, які безпосередньо впливають із нормативного визначення поняття злочину, то виділення видових ознак саме з таким формулюванням, очевидно, потребує пояснення.

А. І. Ситникова під замахом на злочин розуміє початок виконання умисних дій (бездіяльності), не доведених до кінця, або які не досягли суспільно-небезпечних наслідків через обставини, які не залежать від особи [4, с. 164].

М. П. Редін визначає замах як умисне створення особою умов для виконання злочину, яке пов'язане із умисними діями (бездіяльністю), які безпосередньо спрямованих на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця через обставини, які не залежать від цієї особи [5, с. 92].

Під час посягання на об'єкти кримінально-правової охорони суспільна небезпечність незакінченої злочинної діяльності виражається в готуванні до кримінального правопорушення або замаху на нього.

Водночас, суспільна небезпечність незакінченої злочинної діяльності виражається в тому, що винний, який вчиняє готування чи замах, посягає на суспільні відносини, які охороняються кримінальним законом, і ставить під загрозу заподіяння цим відносинам шкоди. Вчинення винним передбачених кримінальним законом таких діянь, як готування до кримінального правопорушення та замаху на кримінальне правопорушення, є об'єктивною умовою для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за незакінчену злочинну діяльність [6, с. 146].

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>

2. Гриненко І. О. Класифікація злочинів залежно від повноти їх вчинення. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол: В. І. Борисов та ін. Харків. Право, 2017. 167 с.

3. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / [А. А. Васильєв, Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.]; за заг. ред. проф. О. М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 45 с.

4. Кримінальна юстиція: Львівський форум кримінальної юстиції: збірник матеріалів науково-практичної конференції (19–20 вересня 2019 року). Львів: ЛьвДУВС, 2019. 164 с.

5. Шевчук А.В. Замах на злочин та його ознаки. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Серія: Правознавство. Чернівці: Рута, 2001. 92 с.

6. Вакула Ю. І. Поняття стадій вчинення злочину за кримінальним законодавством України та Республіки Польщі [Електронний ресурс] / Ю. І. Вакула // Форум права, 2012. 146 с.

УДК 343:349.6(477)

Анастасія Андріївна ТЕРНАВСЬКА,

кандидат юридичних наук,

докторант Інституту держави і права імені В. М. Корецького

Національної академії наук України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2624-7645>

ЩОДО КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ЯДЕРНОГО ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ ЧИ ПРИСТРОЮ, ЩО РОЗСІЮЄ РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ АБО ВИПРОМІНЮЄ РАДІАЦІЮ

Опанування людством ядерною енергією докорінно змінило об'єктивну ситуацію з погляду як національної, так і планетарної безпеки, створивши принципово нову глобальну безпекову ситуацію, яка характеризується, з одного боку, виникненням та зростанням загрози незворотних катастрофічних наслідків техногенних ядерних аварій, а з іншого – суттєвою трансформацією традиційних уявлень у сферах матеріального виробництва, науково-технічного розвитку і військової справи, у міжнародних та соціальних відносинах, а також у сферах суспільних наук та форм суспільної свідомості. Рівень небезпечності протиправних посягань у цій сфері зумовлює актуальну потребу та пріоритетність недопущення негативних наслідків використання ядерних і радіоактивних матеріалів, відвернення загрози їх настання та запобігання кримінальним практикам даної категорії, у тому числі й кримінально-правовими засобами. Водночас, відповідні кримінально-правові норми будуть дієвими та стануть реальним інструментом забезпечення радіоекологічної безпеки лише за умов додержання науково обґрунтованих принципів криміналізації суспільно небезпечних діянь.

Криміналізацію, на наш погляд, можна визначити як процес установлення необхідності та доцільності введення кримінально-правової заборони щодо конкретної форми суспільно небезпечної поведінки та результат цієї діяльності, що виражається в описі такої форми поведінки у законі про кримінальну відповідальність та фіксації її як злочинної та кримінально караної.

Відповідно до класифікаційної системи факторів, що служать підставами встановлення кримінально-правової заборони, групу юридико-кримінологічних підстав утворюють ступінь суспільної небезпеки діянь, їхня відносна поширеність і типовість, динаміка

діянь із врахуванням причин, що їх породжують, і умов, можливість впливу на них кримінально-правовими засобами при відсутності можливості боротьби іншими заходами, а також можливості системи кримінальної юстиції [1, с. 80].

Найголовнішою з підстав криміналізації є наявність у посягання достатньо високого рівня суспільної небезпечності, що визначається фактичною або ж потенційно можливою шкодою, яку це посягання заподіює суспільству. Саме суспільна небезпечність є визначальною об'єктивною підставою криміналізації посягань у сфері радіоекологічної безпеки, що відображає їх сутність та є їхньою об'єктивною властивістю, що дезорганізує суспільні відносини у галузі використання ядерної енергії, поводження з радіоактивними матеріалами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

Що стосується відносної поширеності діянь як соціально-кримінологічного фактору (передумови) криміналізації, зауважимо, що вона (як і інші фактори) має неоднакове значення порівняно із суспільною небезпечністю, адже не є однопорядковими категоріями. Сутність цієї передумови полягає у тому, що діяння, яке криміналізується, має бути, з одного боку, достатньо розповсюдженим, тобто проявляти деякі загальносоціальні закономірності, з іншого – не повинно бути надзвичайно широко поширеним.

Одним із найбільш небезпечних злочинів у сфері радіоекологічної безпеки є незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію (ст. 265¹ Кримінального кодексу України (далі – КК України)). Відповідно до диспозиції зазначеної статті предметом цього злочину можуть бути три пристрої: ядерний вибуховий пристрій; пристрій, що розсіює радіоактивний матеріал; пристрій, що випромінює радіацію.

Під ядерним вибуховим пристроєм у літературі розуміється спеціально виготовлений промисловим або саморобним способом пристрій одноразового застосування, який при певних обставинах спроможний до вибуху за рахунок ланцюговій ядерній реакції розщеплення важких ядер й/або термоядерній реакції синтезу легких ядер. Відповідно до тлумачного словника українських термінів «Облік і контроль ядерного матеріалу; фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок», який затверджено наказом Державного комітету ядерного регулювання України № 101 від 08.06.2004, радіологічний розсіюючий пристрій – механізм для розсіювання радіоактивних речовин в довкілля за допомогою вибуху («брудна»

бомба) або іншим способом. Радіологічний розсіюючий пристрій – потенційна зброя терористів, застосування якої може мати значні наслідки при використанні високоактивних радіоактивних речовин, як наприклад, вмісту радіоактивних джерел, які використовуються в техніці, медицині чи науці (америчій-241, каліфорній-252, цезій-137, кобальт-60, ірідій-192, стронцій-90, ізотопи плутонію тощо). «Брудна бомба» поєднує в собі радіоактивний матеріал із звичайною вибухівкою. Відтак, пристрій, що розсіює радіоактивний матеріал – це механізм для розсіювання радіоактивних речовин у довкілля за допомогою вибуху («брудна» бомба) або в інший спосіб і може через свої властивості спричинити загибель людей, шкоду здоров'ю людей, майнову шкоду у великому розмірі або значне забруднення довкілля. Пристрій, що випромінює радіацію – це технічний засіб, який за своїми властивостями здатен створювати *альфа*-, *бета*- чи *гамма*-випромінювання (іонізуючу радіацію) і також може через свої властивості спричинити зазначені вище наслідки [2, с. 14].

Вивчення та узагальнення статистичної звітності Офісу Генерального прокурора (Форма № 1 (*місячна*) «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення») [3] дозволило оцінити поширеність такого злочину і з'ясувати, що з часу криміналізації у 2007 році цей злочин обліковувався лише двічі. Уперше (у 2017 році), кримінальне провадження було порушено за фактом виявлення та вилучення незаконно виготовленого пристрою — відрізка металеві труби наповненої радіоактивним матеріалом (цезій 137), який, під виглядом металобрухту залізничним сполученням було направлено на металургійний комбінат. Удруге (у 2023 році) провадження порушувалось за фактом виявлення джерела радіоактивного випромінювання у вигляді металевого предмету. В обох випадках виявлялись не «брудні бомби», а примітивні пристрої, що випромінювали радіацію. Також в обох випадках досудовим слідством не було встановлено осіб, які виготовили ці пристрої, і, відтак, провадження не мали судової перспективи.

Отже, зазначені діяння не відповідають вимогам відносної поширеності та типовості, адже їх виявлення має одиничний характер. Водночас, щодо інтерпретації такої ситуації доречно навести висловлювання Н. Ф. Кузнецової та І. М. Тяжкової, які вважають, що поширеність діянь має значення лише для злочинів невеликої тяжкості, а щодо тяжких і особливо тяжких злочинів, то їхня поширеність під час криміналізації принципового значення не має [4, с. 137, 138].

Зауважимо також, що ст. 265¹ КК України є відносною новелою кримінального законодавства, адже описані диспозицією діяння були криміналізовані у 2007 році унаслідок прийняття закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо боротьби з ядерним тероризмом у зв'язку з ратифікацією Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму» № 1071-V від 24.05.2007 [5]. Прийняття зазначеного закону, як і багатьох подібних до нього, є реалізацією загального принципу, сформульованому А. Фердроссом: «держави зобов'язані на основі міжнародного права переслідувати визначені неправомірні діяння, що регулюються частково загальним міжнародним правом, а частково міжнародними договорами» [6, с. 148]. Відтак, доповнення чинного КК України статтею 265¹ було зумовлене потребою приведення національного законодавства, у т. ч. шляхом імплементації окремих положень Конвенції, у відповідність до міжнародно-правових зобов'язань України, яка входить до складу держав-учасниць, що ратифікували цю Конвенцію.

Досліджуваний злочин (ст. 265¹ КК України) можна порівняти з кримінальними правопорушеннями проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. До ознак, що їх об'єднує, варто віднести потенційні масштаби наслідків, надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, багатооб'єктність і, часто, незворотність заподіяної шкоди.

Щодо відповідності вимогам доцільності впливу на досліджувані посягання кримінально-правовими засобами та можливості системи кримінальної юстиції у протидії їм зауважимо, що, вочевидь, такі можливості є доволі обмеженими. Водночас, незважаючи на вказані недоліки та невисоку ефективність системи кримінальної юстиції у такій діяльності, криміналізація незаконного виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, є виправданою з огляду на міжнародно-правові зобов'язання України, а також високий ступінь суспільної небезпеки таких посягань.

Список бібліографічних посилань

1. Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1987. 268 с.
2. Турлова Ю. А., Тернавська А. А., Козлюк Л. Г., Нерсисян А. С., Поліщук С. Г. Кримінологічний аналіз злочинів у сфері ядерної та радіаційної безпеки. *Ядерна та радіаційна безпека*. № 1(101). 2024. С. 9-18.

3. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення. Форма № 1 (місячна). URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvan-pua-2> (дата звернення: 14.03.2024).

4. Курс уголовного права: Общая часть. Т.1: Учение о преступлении. Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1999. 592 с.

5. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо боротьби з ядерним тероризмом у зв'язку з ратифікацією Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму: Закон України від 24.05.2007 № 1071-V. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-16#Text> (дата звернення: 16.03.2024).

6. Фердросс А. Международное право. М.: Изд-во иностр. лит., 1959. 652 с.

УДК 343.3/344

Кірілл Олександрович ТІЩЕНКО,

курсант 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету в внутрішніх справах

Науковий керівник:

Кирило Олександрович ЧЕРЕВКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального права

і кримінології факультету № 1

Харківського національного університету в внутрішніх справах;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3384-8388>

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ НА КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

У період швидкого технологічного розвитку суспільство стикається з новими викликами, серед яких особливе місце посідає проблема кримінальної протиправності. Технологічний прогрес створює не лише нові можливості для розвитку та покращення життя людей, але й відкриває двері до нових форм кримінальної протиправності та кримінальної діяльності. Аналіз впливу технологічного розвитку на кримінальну протиправність є невід'ємною

частиною розуміння сучасних тенденцій у кримінальному праві. Ця тема привертає увагу науковців, практиків і громадськості, оскільки вона ставить під сумнів традиційні підходи до боротьби зі злочинністю та вимагає нових стратегій та інструментів кримінальної політики. У даному контексті важливо розглянути як позитивний, так і негативний вплив технологій на кримінальну протиправність, а також визначити можливості для адаптації кримінального права до нових викликів, що ставлять перед ним сучасні технології.

Кіберзлочинність – це будь-яка злочинна діяльність, яку здійснюють у кіберпросторі. О. Манжай вважає, «що кіберпростір – це інформаційне середовище (простір), яке виникає (існує) за допомогою технічних (комп'ютерних) систем при взаємодії людей між собою, взаємодії технічних (комп'ютерних) систем та управлінні людьми цими технічними (комп'ютерними) системами» [3, с 145].

Позитивний вплив технологічного розвитку на боротьбу з кримінальною протиправністю в Україні є значущим і може бути ключовим фактором у покращенні ситуації з правопорушеннями та забезпеченні громадської безпеки, а саме:

1. Ефективність правоохоронних органів. Завдяки сучасним технологіям, правоохоронні органи можуть бути більш ефективними у своїй роботі. Використання відеоспостереження, систем розпізнавання обличчя, аналізу великих обсягів даних та інших інноваційних методів допомагає виявляти, розкривати та запобігати злочинам.

2. Підвищення прозорості та відкритості. Використання технологій у сфері правоохоронної діяльності може сприяти підвищенню прозорості та відкритості системи. Електронні системи звітності, онлайн-сервіси для подання заяв та повідомлень про злочини дозволяють громадянам більш активно брати участь у боротьбі з правопорушеннями.

3. Попередження злочинів. Інноваційні технології, такі як системи аналізу даних та штучний інтелект, допомагають правоохоронцям прогнозувати потенційні злочини та реагувати на них до їх вчинення.

4. Глобальний контекст. Україна неодноразово стикалася з кіберзлочинами та іншими технологічно зумовленими загрозами. Застосування передових технологій у сфері кібербезпеки може допомогти забезпечити захист від кібератак та захист персональних даних громадян.

Технологічний розвиток відкриває нові можливості для злочинців, які можуть використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для вчинення кіберзлочинів.

Зростання кіберзлочинності, такої як крадіжки ідентичності, фішинг, віруси та інші атаки, є прямим наслідком технологічного розвитку, оскільки правопорушники використовують нові технології для здійснення своїх кримінально протиправних дій.

Створення складних кібератак вимагає великих знань у сфері інформаційних технологій, тому технологічний прогрес може стимулювати розвиток більш вишуканих та складних форм кримінальної протиправності. Порушення приватності та безпеки інформації також є серйозним наслідком технологічного розвитку, оскільки зловмисники можуть використовувати недоліки в системах безпеки та викрадати конфіденційну інформацію громадян і підприємств. Всі вище перелічені кримінальні правопорушення караються кримінальним кодексом України (ст.ст. 361, 362, 363, 200, 231, ч.3 ст. 190,) [1].

Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з кіберзлочинністю є надзвичайно важливим у змінному інформаційному середовищі сучасного світу. Це співробітництво включає обмін інформацією про кіберзагрози, розробку та впровадження міжнародних стандартів та правил в сфері кібербезпеки. Також важливим елементом є спільні оперативні дії та координація між правоохоронними органами різних країн для розкриття та припинення кіберзлочинів.

Міжнародне співробітництво також передбачає спільні навчальні програми, тренування та обмін кращими практиками з метою підвищення кваліфікації спеціалістів з кібербезпеки. Також дуже важливим є документ «Конвенція про кіберзлочинність» є міжнародним правовим документом, який був укладений для боротьби з кіберзлочинністю та захисту інформаційних систем. Вона була прийнята Радою Європи у 2001 році та набула чинності у 2004 році. Головна мета цієї Конвенції – забезпечити ефективне реагування на кіберзлочинність та сприяти міжнародному співробітництву у цій сфері. Конвенція визначає різноманітні види кіберзлочинності, встановлює міжнародні стандарти для обміну інформацією та співпрацю між країнами у розслідуванні та покаранні кіберзлочинців. Таким чином, ця Конвенція відіграє ключову роль у створенні міжнародної правової основи для боротьби з кіберзлочинністю та підвищенні кібербезпеки. [2]

Необхідність розробки нових правових норм та політик у боротьбі проти кіберзлочинів в Україні є невідкладною в умовах швидкого технологічного розвитку та зростання кіберзагроз. По-перше,

існуюче законодавство часто не враховує нові види кіберзлочинності та не надає достатньо ефективні інструменти для їх запобігання та розкриття. По-друге, кіберзлочини стають все більш складними та організованими, що потребує адаптації правових норм до сучасних викликів. По-третє, важливо забезпечити координацію між різними органами правопорядку та міжнародне співробітництво для ефективного протистояння кіберзагрозам. Нарешті, створення прозорих та прогресивних правових рамок сприятиме підвищенню довіри громадськості до державних органів та підвищить рівень кібербезпеки в Україні.

У результаті аналізу впливу технологічного розвитку на кримінальну протиправність та його викликів та можливостей для кримінального права можна зробити кілька важливих висновків. Спочатку слід відзначити, що технологічний прогрес створює нові можливості як для злочинців, так і для правоохоронних органів. З одного боку, це призводить до збільшення кількості кіберзлочинності та викликає виклики для існуючих правових норм. З іншого боку, технології також можуть бути використані для попередження злочинності та поліпшення розслідування злочинів. Однак, потрібно розробити та вдосконалити нові правові норми, які відповідали б сучасним викликам, а також забезпечити ефективну міжнародну співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю. В цілому, аналіз впливу технологічного розвитку на злочинність відкриває широкий спектр проблем та можливостей для кримінального права, що вимагає уважного вивчення та динамічного реагування на зміни в цій сфері.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>)
2. Конвенція про кіберзлочинність https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text
3. Манжай О.В. Використання кіберпростору в оперативно розшуковій діяльності / О.В. Манжай //Право і безпека. Науковий журнал. – 2009. - № 4. – с. 145.

УДК 343.341(477)

Павло Ігорович ТКАЧЕНКО,

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2378-8895>

НЕЗАКОННА ПЕРЕРобКА СТАРТОВОЇ АБО СИГНАЛЬНО-ШУМОВОЇ ЗБРОЇ: КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВІ АСПЕКТИ

На сьогоднішній день у власності громадян України перебуває чи не мала кількість зареєстрованої зброї, яка використовується, зокрема для самозахисту, мисливства, спортивних заходів, колекціонування та інших мистецтв. За різними даними Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС України) «на руках» у громадян України на разі перебуває близько 910 тисяч одиниць легальної вогнепальної зброї. Кількість нелегальної правоохоронці оцінюють у 5 мільйонів одиниць. Варто зауважити, що ці відомості наведено до початку російської збройної агресії. Зараз до нелегальної зброї, яка напевно збільшилася в рази, додаються вибухові речовини і пристрої, гранати, автоматична зброя. За статистичними даними МВС України, найбільший пік придбання цивільної зброї в Україні припадає саме на 2014 рік, на час розпаду російської агресії. Але пік потоку нелегальної зброї напевно ще й близько не досягнутий [1, с. 494].

Статистичні дані наведені Офісом Генерального прокурора України свідчать про наступне, а саме у 2021 році всього обліковано 720 кримінальних правопорушень учинених із використанням зброї та боєприпасів з них 300 з використанням вогнепальної зброї, 200 холодної зброї, 99 газової та пневматичної зброї та 20 вибухових речовин відповідно, у 2022 році обліковано трохи більше 7 000 кримінальних правопорушень учинених із використанням зброї та боєприпасів із них 1929 з використанням вогнепальної зброї, 242 холодної зброї, 117 газової та пневматичної зброї та 31 вибухових речовин, при цьому у 2023 році правоохоронцями обліковано 30 915 кримінальних правопорушень учинених із використанням зброї та боєприпасів з них 1867 із використанням вогнепальної зброї, 310 холодної зброї, 165 газової та пневматичної зброї, 63 вибухових речовин та 28 510 боєприпасів [5, 6, 7].

Відповідно до звіту про результати роботи Національної поліції України у 2022 році кількість виявлених кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами зросла на 13%. Водночас правоохоронці фіксують суттєве зростання кількості зброї та боєприпасів у цивільного населення. При цьому у протидії найбільш актуальним протиправним діям правоохоронцями визначено саме протидію кримінальним правопорушенням, пов'язаним з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а також розкриття злочинів, учинених з використанням зброї та вибухівки [4].

На протязі тривалого періоду за часів Незалежності України на правничій арені тривають дискусії щодо законодавчого врегулювання питання цивільного обігу зброї. Водночас сьогодні нормативно-правове регулювання обігу зброї визначається наступним підзаконним актом, а саме Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами не смертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998 року [2].

Стартова зброя або в народі сигнально-шумова, чи не найпопулярніший пристрій для відстрілу холостих патронів, котрий на сьогоднішній день перебуває у вільному доступі та продається на прилавках спеціалізованих магазинів, зокрема туристичного та спортивно-тактичного напрямку. У наукових колах нерідко можна зустріти дискусії на кшталт визначення термінології стартова зброя та охолощена зброя, однак звертаючись за тлумаченням до законодавця варто врахувати, що охолощена зброя – це пристрій, виготовлений шляхом спеціального пристосування конструкції стрілецької вогнепальної зброї до стрільби лише холостими патронами, з яких неможливо зробити постріл снарядом, що має достатню вражаючу здатність [2]. Водночас, стартова зброя – це пристрій, які не мали стрілецької вогнепальної конструкції та були виготовлені від початку з метою відстрілу холостих патронів.

На нашу думку, загроза обігу стартової зброї значно вища за обіг вогнепальної адже саме стартові пістолети мають можливість придбати особи, які досягли 18-річного віку, нерідко такі пристрої потрапляють до рук й взагалі неповнолітніх осіб. Практиці відомі

випадки, коли стартову зброю використовували особи у 16-річному віці з метою збуту такої у переробленому вигляді та інколи для хижування у колі однолітків, що в подальшому мало в край негативні наслідки, у тому числі й в аспекті суспільної безпеки.

Щодо кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю. Так, чинним Кримінальним кодексом України встановлено кримінальну відповідальність з незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, яку закріплено в санкції статті 263-1 КК України.

Відповідно до статистичних даних наведених Офісом Генерального прокурора України протягом 2021 року всього обліковано 4 067 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 263 КК України та 132 злочини, відповідальність за які передбачена ст. 263-1 КК України. При цьому у 2022 році правоохоронцями виявлено 4 735 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 263 КК України та 113 кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 263-1 КК України. У 2023 році органами прокуратури обліковано 5 582 кримінальних правопорушення, передбачених ст. 263 КК України та 163 кримінальних правопорушення, за ознаками передбачених ст. 263-1 КК України [5, 6, 7].

Відповідно до пункту 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» пневматична зброя, сигнальні, стартові, будівельні, газові пістолети (револьвери), пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями снарядами не смертельної дії, ракетниці, а також вибухові пакети й інші імітаційно-піротехнічні та освітлювальні засоби, що не містять у собі вибухових речовин і сумішей, не можуть бути віднесені до предмета злочинів, відповідальність за які настає за статтями 262, 263 КК України [3].

Водночас, досліджуючи кримінально-правові аспекти статті 263-1 КК України варто зауважити, що пунктом 13 Постанови під незаконним виготовленням холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв потрібно розуміти умисні, вчинені без пе-

редбаченого законом дозволу дії щодо їх створення чи перероблення, унаслідок чого вони набувають відповідних характерних властивостей [3].

Таким чином, протиправними діями можливо визначити такі, що спрямовані в першу чергу на переробку стартового пістолету у зброю, яка придатна до стрільби та ураження цілей снарядами, що одержують спрямований рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що перебуває на визначеній відстані.

Список бібліографічних посилань

1. Цивільний обіг зброї в Україні. Правове регулювання, історія і перспективи, міжнародний досвід. (Київ: Професіонал, 2022), 494.

2. Україна, Міністерство внутрішніх справ України. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, Наказ Міністерства внутрішніх справ України 622, ухвалено 21 серпня 1998, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text>. (Дата звернення 12.03.2024).

3. Україна, Верховний Суд України. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами, Постанова Верховного Суду України 3, ухвалено 26 квітня 2002, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text>. (Дата звернення 12.03.2024).

4. Україна, Кабінет Міністрів України. Звіт Національної поліції України про результати роботи у 2022 році. Урядовий портал. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik2018/zvit2022/Zvit_polic_2022.pdf. (Дата звернення 12.03.2024).

5. Україна, Генеральна прокуратура України, дата звернення 29 лютого 2024, https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=215627. (Дата звернення 12.03.2024).

6. Україна, Генеральна прокуратура України, дата звернення 29 лютого 2024, https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=

fslib&t=fsfile&c=download&file_id=225262. (Дата звернення 12.03.2024).

7. Україна, Генеральна прокуратура України, дата звернення 29 лютого 2024, https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&t=fsfile&c=download&file_id=241804. (Дата звернення 12.03.2024).

УДК 343.85(477)

Олександра Вікторівна УДОВИЧЕНКО,

доктор філософії,

*викладач кафедри організації досудового розслідування
факультету № 1*

Криворізького навчально-наукового інституту

Донецького державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0233-6056>

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН» І «КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВІЙНОЮ»

Ситуація в Україні, яка склалася починаючи з 24 лютого 2022 року, встановлення на нашій території воєнного стану, запровадженого Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» [1], вимагає від керівництва держави реагувати на кримінальні правопорушення, вчинені під час дії такого стану.

Отже, щоб розібратись зі співвідношенням понять військового, воєнного злочину та кримінальних правопорушень, пов'язаних з війною, варто надати визначення таким поняттям.

Розпочнемо з визначення військового кримінального правопорушення, яке вказане в самому Кримінальному кодексі України, і визначається як кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів [2, ст. 401].

Можна зробити висновок, що кримінальні правопорушення, передбачені розділом XIX ККУ вимагають наявності спеціального суб'єкта, якими закон визнає військовослужбовців, військовозо-

бов'язаних та резервістів. Вчинення вказаними особами кримінальних правопорушень, передбачених розділом XIX КК України, в умовах воєнного стану тягне за собою більшу сувору кримінальну відповідальність. Але не всі їх можна віднести до воєнних злочинів.

Щоб зрозуміти, що ж є воєнним злочином, треба звернутись до нормативно-правових актів Міжнародного гуманітарного права (так як поняття воєнного злочину не вказано у вітчизняному законодавстві): Женевських конвенції 1949 року (та протоколи до неї), Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 років, Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року. Відповідно до вказаних міжнародних документів, воєнним злочином вважається міжнародний злочин, що умисно чи з грубої необережності вчиняється комбатантом та прирівняними до них особами чи по відношенню до них цивільною особою під час збройного конфлікту і полягає у масовому і серйозному порушенні норм міжнародного гуманітарного права та посягає на підзахисних осіб, їх права чи найважливіші принципи міжнародного гуманітарного права [3, с. 125].

Вчинення воєнного злочину є порушенням Міжнародного гуманітарного права, яке визначає закони і звичаї війни. Окрім воєнного злочину, Римський статут МКС встановлює поняття «злочин агресії», «злочини проти людяності» та «геноцид». За такі правопорушення передбачена кримінальна відповідальність на національному та міжнародному рівнях і вони підсудні Міжнародному кримінальному суду.

Розділ XX Кримінального кодексу України закріплює кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Саме в цьому розділі можна знайти певні воєнні злочини, передбачені Міжнародним гуманітарним правом. Яскравим прикладом виступають ст. 437 «Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни», ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни», ст. 439 «Застосування зброї масового знищення», ст. 441 «Екоцид», ст. 442 «Геноцид», ст. 445 «Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала».

Починаючи з 1864 року, коли була прийнята перша Женевська конвенція про поліпшення долі поранених на полі бою, кожна війна у світі регулюється нормами та принципами Міжнародного гуманітарного права. Ці правила були встановлені з метою зменшення жорстокості та смертності військових конфліктів. Більшість цих норм набула загальної сили і застосовується у всіх війнах.

Акти катування та жорстоке поводження, напади на об'єкти цивільної інфраструктури, руйнування та пошкодження власності, захоплення заручників, атаки на склади гуманітарної допомоги та мирні гуманітарні місії та шляхи до них; знищення запасів їжі та води та перешкоджання їх доставці, обстріли житлових районів, вбивство і поранення людей в результаті вогневих ударів, екологічні катастрофи внаслідок обстрілів; пошкодження та руйнування історичних пам'яток, лікарень, релігійних споруд, освітніх, наукових та культурних закладів – ось далеко не вичерпний перелік тих злочинів, які вчиняє наразі росія в Україні.

У 2019 році росія вирішила вийти із Першого протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту осіб, постраждалих від міжнародних збройних конфліктів, тим самим припинивши співпрацю з Міжнародною гуманітарною комісією у встановленні фактів щодо своєї діяльності в Сирії та пізніше в Україні. Однак вихід Росії з цього протоколу не звільняє її від відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини під час конфлікту в Україні.

Ще одним поняттям, яке треба розглянути – це кримінальні правопорушення, пов'язані з війною. Науковці визнають його як передбачені КК України суспільно небезпечні, винні діяння (дії або бездіяльність), вчинені суб'єктами кримінального правопорушення, які приймали рішення та/або розробляли плани (завдання) чи віддавали, та/або виконували накази щодо збройної агресії проти України, чи вчиняли насильницькі, та/або корисливі, чи корисливо-насильницькі діяння, пов'язані із збройною агресією проти України [4, с. 125].

В Кримінальному кодексі України закріплено багато таких складів кримінальних правопорушень, серед яких ст. 111 «Державна зрада», ст. 111-1 «Колабораційна діяльність», ст. 113 «Диверсія», ст. 114 «Шпигунство», майнові кримінальні правопорушення (ст. ст. 185, 186, 187, 189, 190, 191) тощо. У кваліфікуючих складах вказаних кримінальних правопорушень наявна така ознака як «вчинені в умовах воєнного стану», що відносить їх до таких, що пов'язані з війною.

Отже, розглянувши поняття військового злочину, воєнного злочину та кримінального правопорушення, пов'язаного з війною, можна дійти висновку, що ці поняття не є тотожними і відрізняються між собою як суб'єктом, об'єктивною стороною кримінального правопорушення, так і підсудністю таких злочинів.

Список бібліографічних посилань

1. Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text> (дата звернення: 14.03.2024).
2. Кримінальний кодекс України 2001 року, ст. 401. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 12.03.2024).
3. Репецький В. М., Лисик В. М. Поняття та ознаки воєнних злочинів. Альманах міжнародного права. 2009. Вип. 1. С. 120–125.
4. Гловчук В.А. Поняття та ознаки кримінальних правопорушень, пов'язаних із збройною агресією проти України. Правовий часопис Донецького національного університету ім. Василя Стуса, № 2 (2023). URL: <https://jpchdnu.donnu.edu.ua/article/view/14924/14827> (дата звернення: 14.03.2024).

УДК 343.9

Андрій Миколайович УДОД,

кандидат юридичних наук, доцент,

*завідувач кафедри кримінального права і кримінології
факультету № 1*

Донецького державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8029-4878>

КРИМІНАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Суспільство в умовах воєнного конфлікту та дії воєнного стану стикається з численними викликами, зокрема зростанням кримінальної активності. Кримінологічні аспекти цього явища потребують глибокого аналізу для розуміння причин та наслідків криміналізації правопорушень у такий особливий період.

Умови війни та воєнного стану переривають звичайний ритм суспільного життя, створюючи підґрунтя для дестабілізації правопорядку та збереження громадської безпеки. Криміналізація правопорушень під час війни може бути викликана різноманітними факторами, від економічних до психологічних, і вимагає комплексного аналізу для розуміння її суті та подолання. Тому, є потреба для визначення відповідних дискримінантів, які саме умови впливають на криміналізацію правопорушень, а саме:

1. Соціально-економічні умови: Воєнний конфлікт часто призводить до руйнування інфраструктури, зниження рівня доходів населення та збільшення безробіття. Це створює сприятливе середовище для зростання злочинності, оскільки люди можуть шукати альтернативні шляхи виживання, включаючи злочинну діяльність.

2. Психологічний стан населення: Напруженість та тривога, що виникають під час воєнного конфлікту, можуть призвести до зростання агресії та насильства серед населення. Психологічні травми, отримані під час військових дій, можуть впливати на поведінку людей та збільшувати ризик вчинення правопорушень.

3. Політичні та етнічні конфлікти: Воєнний конфлікт може призвести до загострення політичних та етнічних розбіжностей, що може вплинути на ставлення людей до правопорядку та викликати зростання міжетнічних сутичок.

Зростання кримінальної активності в умовах війни має серйозні наслідки для суспільства, включаючи загострення гуманітарних проблем, погіршення якості життя громадян та загрозу стабільності та безпеки. Для ефективного запобігання криміналізації правопорушень у період війни необхідно вжити комплексних заходів, включаючи забезпечення безпеки населення, підтримку ефективної роботи правоохоронних органів та розвиток соціальних програм підтримки вразливих груп населення.

У період воєнного стану, суспільство стикається з рядом викликів, які можуть сприяти збільшенню кримінальної поведінки. Важливо розуміти кримінологічні фактори, що впливають на цей процес, аби ефективно протидіяти злочинності. Воєнний стан вносить зміни не тільки у звичний порядок життя громадян, але й у систему правопорядку, що вимагає адаптації правоохоронних органів та законодавства.

Воєнний стан часто супроводжується змінами в законодавстві, включаючи посилення покарань за певні злочини. Це може вести до збільшення кількості правопорушень. Зокрема, можуть бути введені нові статті кримінального кодексу, які регулюють поведінку в умовах воєнного стану, а також змінюються умови засудження та утримання засуджених.

Економічні труднощі, викликані воєнними діями, можуть збільшити рівень злочинності. Безробіття, бідність та нестабільність можуть спонукати людей до вчинення злочинів. Важкі життєві умови, втрата житла, роботи, а також невизначеність майбутнього - все це створює сприятливе середовище для зростання правопорушень.

Військові конфлікти призводять до психологічних травм та стресу, що може збільшити агресивну поведінку та правопорушення серед учасників конфлікту. Стресові ситуації, посттравматичний стресовий розлад, а також відсутність адекватної психологічної допомоги можуть сприяти збільшенню кількості злочинів.

Воєнний стан може вплинути на психологічний стан громадян, збільшуючи рівень тривожності та стресу, що може призвести до збільшення правопорушень. Зміни у поведінці, викликані психологічними факторами, можуть включати агресію, насильство, а також зловживання алкоголем та наркотиками.

Під час воєнного стану правоохоронні органи можуть бути перевантажені, що ускладнює боротьбу зі злочинністю та може призвести до збільшення непокараних злочинів. Надзвичайні ситуації вимагають від правоохоронців швидкої адаптації та зміни тактики роботи.

Кримінологічні фактори, що впливають на криміналізацію правопорушень у період воєнного стану, є складними та багатогранними. Важливо враховувати ці фактори при розробці стратегій протидії злочинності. Ефективна взаємодія між правоохоронними органами, урядом, та громадськістю є ключовою для забезпечення правопорядку та безпеки громадян.

УДК 343.2/.7

Світлана Юріївна ФЕДОРЕНКО,

курсантка 3 курсу Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Науковий керівник:

Аліна Геннадіївна ЧОРНА,

старший викладач кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

24 лютого 2022 року, коли на території війна України розпочалася, було оголошено воєнний стан. Ця подія послужила по-

штовхом для перегляду суті кримінально-правової природи та кваліфікації дій, які вчинялися протягом цього періоду. Верховна Рада України, враховуючи нинішній військовий стан, швидко прийняла дванадцять законів, які вносять зміни до Кримінального кодексу України (далі ККУ). Зокрема, до ККУ було додано сім статей, а до двадцяти статей внесено зміни. Статті 111, 113, 185, 186, 187, 189, 191 та 432 були перетворені, зокрема, збільшено строк покарання за правопорушення, скоєні під час воєнного стану. Зараз, у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України, особливу увагу приділяють кваліфікації кримінальних правопорушень, які загрожують національній безпеці. В цьому контексті важливо розглянути два найпоширеніші види злочинів: державну зраду та колабораційну діяльність.

Згідно зі статтею 111 ККУ державна зрада це діяння, що було вчинене умисно громадянином України на шкоду суверенітету, недоторканності та територіальній цілісності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України; в період збройного конфлікту перехід на бік ворога, шпигунство, надання іноземній державі, організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України [1].

Якщо "Державна зрада" є, так би мовити, постійним складом кримінального правопорушення, то "Колабораційна діяльність" є вимушеною новелою військового часу. Щодо дослідження етимології поняття, то «колабораціонізм» - це усвідомлене, добровільне та умисне співробітництво з ворогом в його інтересах і на шкоду своїй державі та її союзникам [2]

Дійсно, розмежування між державною зрадою та колабораційною діяльністю є важливим. Олександр Кравчук та Михайло Бондаренко вказують на громадянство України як одну з ознак для відмежування цих понять.

Отже, ось ключові різниці:

- Державна зрада завжди вчиняється громадянами України. Це означає, що особа, яка вчиняє державну зраду, має громадянство України.

- Колабораційна діяльність може бути вчинена як громадянами України, так і іноземцями. Тобто колаборація може відбуватися як з боку громадян України, так і з боку інших осіб.

Ці розрізнення допомагають зрозуміти природу цих злочинів та їх правові наслідки в контексті національної безпеки.

Державна зрада та колабораційна діяльність мають важливі розбіжності, і одна з них полягає в тому, кому вони приносять користь:

- Державна зрада вчиняється на користь будь-якої держави. Це означає, що особа, яка вчиняє державну зраду, діє в інтересах іншої держави, а не України.

- Колабораційна діяльність, навпаки, завжди вчиняється на користь держави-агресора. Це може включати співпрацю з представниками цієї держави, надання допомоги або сприяння їхнім діям проти України.

Ці розрізнення є важливими для правового розуміння та визначення відповідальності за такі дії в контексті збройних конфліктів та національної безпеки.

З початку повномасштабного вторгнення російської агресії Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало 1 тисячу 887 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки України. Серед них:

- 1 тисяча 460 проваджень за фактом державної зради (згідно зі статтю 111 ККУ).

- 336 проваджень стосовно колабораційної діяльності (згідно зі статтю 111-1 ККУ).

- 28 проваджень щодо пособників держави-агресора (згідно зі статтю 111-2 ККУ) та інші.

Наразі, 909 особам повідомлено про підозру, 483 особи оголошено в розшук, 1 тисяча 107 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності, а 630 обвинувальних актів направлено до суду. [3]

Злочини проти національної безпеки не мають терміну давності, і ДБР продовжує системно працювати для викриття державних зрадників та колаборантів.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України. Відомості верховної ради України (ВВР). 2001. № 25-26. ст. 131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 11.02.2024)

2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності за побутове, адміністративне, економічне, військове, політичне, військовополітичне та інше співробітництво з державою-агресором - колабораціонізм): проект Закону України № 5135 від 23 лют. 2021. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/GI04438A> (дата звернення: 11.02.2024)

3. Офіційний сайт ДБР. (дата звернення 11.02.2024) URL:<https://dbr.gov.ua/news/z-pochatku-povnomashtabnogo>

vtorgnennya-rosii-dbr-rozslidue-majzhe-1-9-tis.-kriminalnih-provadzhen-shhodo-zlochiviv-proti-nacbezpeki

УДК 344.13

Олександр Миколайович ХРАМЦОВ,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри кримінально-правових дисциплін

юридичного факультету

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0137-2626>

ПРОФЕСІЙНІ ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ОБ'ЄКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

У відповідності зі статтею 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», конституційним обов'язком кожного громадянина нашої країни є захист Вітчизни, її незалежності і цілісності території. Цей захист здійснюється в межах військової служби, яка є державною службою особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності, яка пов'язана з обороною країни, її незалежності та цілісності.

Держава ж гарантує права військовослужбовців на життя та здоров'я, професійну честь та гідність військових. Ці гарантії повинні бути забезпечені і засобами кримінального права. У зв'язку з цим існує нагальна проблема вдосконалення діючого кримінального законодавства, яке забезпечує захист професійної честі та гідності військовослужбовців.

В березні 2022 року у часи найбільшого загострення війни Росії проти України в КК України була включена норма, яка передбачає відповідальність за образу військовослужбовця, погрозу його вбивством, різним насильством чи знищенням або пошкодженням майна. Погроза також може бути вчинена відносно близьких родичів чи членів родини військовослужбовців. В якості кваліфікованого складу даного кримінального правопорушення визнається виготовлення або поширення таких матеріалів. Дана кримінально-правова норма розміщується в розділі XIX Особливої частини зако-

нодавства про кримінальну відповідальність, яку має назву «Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення).

Таким чином, можна констатувати, той факт, що професійні честь та гідність військовослужбовця поставлені безпосередньо під охорону закону про кримінальну відповідальність.

Поряд з загальними категоріями честі та гідності фахівцями виділяється і професійні честь та гідність. Саме до одного з їх видів відноситься військова честь та гідність. Такі честь та гідність відображають ставлення до людини в залежності від її професії з одного боку, та ставлення особи до самої себе як представника певної професії.

Ми підтримуємо, Левицького М. О., який зазначає, що категорії честі та гідності для військовослужбовця мають особливе значення. Це пояснюється тим, що він є захисником Вітчизни. Здійснення військової служби – це не будь-які завдання і функції держави, а оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості [1, с. 82].

Шкода їм може бути нанесена різними особами і за різних обставин. В першому випадку, кримінально протиправні діяння спрямовуються з боку: інших військовослужбовців, зокрема командира (начальника); осіб, у полоні яких перебувають військовослужбовці; осіб, які здійснюють нагляд за військовослужбовцями, яких утримують на гауптвахті чи у дисциплінарному батальйоні; інших фізичних чи юридичних осіб. Порушення права військовослужбовців на честь і гідність може здійснюватися різними способами та спричинити різні наслідки. Що до способів порушення, то воно може бути завдано через: активну поведінку – дію; пасивну поведінку – бездіяльність; рішення. При цьому приниження честі та гідності може спричинити різні наслідки для військовослужбовця: фізичний біль; душевні страждання; психічна травма тощо.

В більшості випадків, за діючим законодавством вони виступають в якості додаткового і часто не обов'язкового безпосереднього об'єкту кримінального правопорушення.

На нашу думку, під честю як об'єктом кримінально-правової охорони слід розуміти оцінку особистості з боку суспільства, яка формується у відповідності із суспільно значущими вчинками та діями особи і які відповідають соціальним нормам цього суспільства.

Під гідністю як об'єктом кримінально-правової охорони розуміється самооцінка людини, але не люба самооцінка, а лише така,

яка відповідає прийнятим в цьому суспільстві та загальноєвропейським нормам і правилам поведінки.

Такий підхід слід поширити і щодо честі та гідності військовослужбовців. Останні виконують важливі функції в суспільстві – захист інтересів держави та суспільства від озброєної агресії проти нашої країни. Виконання цієї функції потребує особливого правового захисту честі таких осіб. Їх гідність також повинна бути належним чином захищена. Військовослужбовці, виконуючи свій обов'язок по захисту країни повинні відчувати, що вона піклується не тільки про їх матеріальний, а і моральний стан і вони отримують належний статус в суспільстві. Але при умові, якщо і їх поведінка відповідає нормам і правилам, що прийняті в сучасному українському суспільстві.

Таким чином, честь та гідність військовослужбовців виступають окремими видами об'єктів кримінальних правопорушень. Вони можуть бути основними та додатковими безпосередніми об'єктами.

Під професійною честю військовослужбовця як об'єктом кримінально-правової охорони слід розуміти оцінку його особистості з боку суспільства, яка формується у відповідності із суспільно значущими вчинками та діями особи в межах її професійної діяльності і які відповідають соціальним нормам цього суспільства.

Під професійною гідністю як об'єктом кримінально-правової охорони розуміється самооцінка військовослужбовця своєї особистості, як представника певної професійної спільноти, але не люба самооцінка, а лише така, яка відповідає прийнятим в цьому суспільстві та загальноєвропейським нормам і правилам поведінки.

Професійні честь та гідність військовослужбовця мають і психологічний зміст, який включає низку етичних, соціально-психологічних та індивідуально-психологічних рис особистості. До них відносяться: для честі: потреба в повазі до себе та визнання іншими своїх заслуг перед людьми; переконаність у власній значущості для суспільства; чесність перед людьми; репутація; престиж; совість; почуття обов'язку перед людьми; висока моральність у стосунках; честолюбство; для гідності: потреба в самоповазі; вимогливість до себе; шляхетність; авторитет; сумлінність; правдивість перед собою; самоконтроль; почуття відповідальності перед власною совістю; самолюбство.

Ми погоджуємося з А. В. Андрушко про те, що кримінальна відповідальність за злочини проти честі та гідності (зокрема,

образу) пройшло тривалу еволюцію від детальної регламентації відповідних положень до декриміналізації діянь (наклепу та образи), які традиційно вважалися посяганнями на вказані цінності. Проте не підтримуємо автора в думці про те, що еволюція пов'язана з поступовим усвідомленням того, що протидія вказаним діянням засобами кримінального права створює серйозний ризик надмірного застосування кримінально-правових методів [2, с. 58].

Встановлення ст. 435-1 КК України кримінальної відповідальності за образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім'ї викликало в науковому середовищі і серед практичних працівників неоднозначну реакцію. Дійсно, таке рішення законодавця призвело до виникнення низки як теоретичних, так і практичних проблем, основними з яких є:

1. сумніви щодо необхідності криміналізації образи, якій, на погляд окремих науковців та практичних працівників, ефективно протидіють засоби, визначені цивільним законодавством;

2. невизначеність в самій нормі форми образи, яка може бути пристойною або непристойною;

3. помилковість розміщення норми в розділі «Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення)» (суб'єктом цих правопорушень може бути лише військовослужбовець);

4. визначення в самій кримінально-правовій нормі конкретної країни-агресора, якій здійснює відсіч військовослужбовець та деякі інші.

З цими зауваженнями можна погодитись і вдосконалити відповідне законодавство про кримінальну відповідальність.

Разом з тим кримінально-правовий захист професійної честі та гідності особи повинен стати важливим напрямком захисту прав та інтересів військовослужбовців, як у воєнний час, так і після закінчення військових дій.

Список бібліографічних посилань

1. Левицький М. О. Право військовослужбовців на честь та гідність. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2019. № 42 том 1. С. 82-86.*

2. Андрушко А. В. Теоретико-прикладні засади запобігання та протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи : монографія. Київ : Ваіте, 2020. 560 с.

УДК 343.3/344

Кирило Олександрович ЧЕРЕВКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

*професор кафедри кримінального права і кримінології
факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3384-8388>

ЩОДО ПИТАННЯ КІБЕРАТАК НА ОБ'ЄКТИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ВІЙНИ

В ході військової агресії проти України ворог широко використовує комп'ютерні технології для вчинення воєнних злочинів шляхом здійснення кібератак на об'єкти критичної інфраструктури. Отже актуальним є вивчення питань кваліфікації таких кримінальних діянь, починаючи із основних понять з технічної сфери, розуміння яких є критичним для вирішення питання щодо достатності підстав для притягнення до кримінальної відповідальності. Стаття присвячена визначенню та вивченню понять, що є визначними для складу даного виду кримінальних правопорушень: поняття «критичної інфраструктури» та віднесення певного об'єкту до критичної інфраструктури, а також поняття «кібератака».

Сучасний світ розвивається в умовах процесів діджиталізації всіх сфер нашого суспільства. Інноваційні технології стають невід'ємною частиною життя і вже відіграють ключову роль в організації нашої роботи та відпочинку. Проте більшість усіх технологій базується виключно на використанні даних, інформації різного типу, яка опрацьовується відповідними програмними продуктами, новітніми технологіями. Інформація на сьогодні вже є не лише одним із базових ресурсів, від якого залежить існування, функціонування тих, або інших об'єктів, явищ, систем, але це й ресурс їх оновлення, трансформації та розвитку. Відповідно, така важлива роль інформації в нашому житті, в організації ефективного функціонування окремих економічних об'єктів зумовлює постійний пошук учених у створенні найбільш досконалих методів та механізмів роботи з даними, які дозволяли б максимально спростити ті процеси, які доцільно автоматизувати, уніфікувати. Інформація – це ресурс також змін та управління, оскільки саме її обіг усередині окремих систем дозволяє їм розвиватися, удосконалюватися, адаптуватися

під зміни зовнішнього світу й постійно забезпечувати власний розвиток, виконувати необхідні функції.

В ході військової агресії проти України ворог широко використовує комп'ютерні технології для вчинення воєнних злочинів шляхом здійснення кібератак на об'єкти критичної інфраструктури. Отже актуальним є вивчення питань кваліфікації таких кримінальних діянь, починаючи із основних понять з технічної сфери, розуміння яких є критичним для вирішення питання щодо достатності підстав для притягнення до кримінальної відповідальності.

За даними Держспецзв'язку, кількість кібератак у першому півріччі 2023 року зросла на 123% - із 342 за аналогічний період минулого року. Так, 28 серпня 2023 року, згідно повідомлення Держспецзв'язку, в Україні зафіксували нову хакерську атаку на органи юстиції та нотаріату. Хакери розповсюджують електронні листи зі шкідливою програмою «AsyncRAT». За даними відомства хакери надсилають електронні листи із вкладеннями у вигляді BZIP, GZIP чи RAR-архіву. Відкриття файлу призводить до ураження комп'ютера шкідливою програмою «AsyncRAT», яка надає віддалений доступ до пристрою. Небезпечні листи мають специфічні теми та назви файлів. Наприклад: Лист відділу з питань нотаріату у Дніпропетровській області – «.rar». Лист до відома та виконання – «.cmd». Лист МЮУ для доведення до відома та врахування в роботі – «.exe; .bzip».

Для повного та всебічного розуміння та з'ясування основних понять, пов'язаних з кібератаками на об'єкти критичної інфраструктури, очевидно слід почати із поняття «інформаційна інфраструктура», складові частини якої найчастіше є безпосередніми об'єктами вказаних атак.

Так, **«інформаційна інфраструктура»/«інформаційна система»** – це сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій і управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування.

Категорія **критичності** об'єкта інфраструктури визначається на основі аналізу рівня негативного впливу, якого особа, суспільство, навколишнє природне середовище, економіка, національна безпека та обороноздатність країни можуть зазнати внаслідок порушення або припинення функціонування об'єкта інфраструктури відповідно до критеріїв.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України існує 25 секторів, які віднесені до критичної інфраструктури.

Це вичерпний перелік всіх сфер, об'єкти у яких відповідно до нашого законодавства відносяться до критичної інфраструктури і будь-який зовнішній вплив на них може привести до незворотних негативних наслідків, особливо під час повномасштабного вторгнення російської федерації у нашу країну.

Наступним важливим терміном для розуміння є **«кібератака»** (кібернетична атака, хакерська атака) – це цілеспрямовані (навмисні) дії в кіберпросторі, які здійснюються за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) та спрямовані на досягнення однієї або сукупності таких цілей: порушення конфіденційності, цілісності, доступності електронних інформаційних ресурсів, що обробляються (передаються, зберігаються) в комунікаційних та/або технологічних системах, отримання несанкціонованого доступу до таких ресурсів; порушення безпеки, сталого, надійного та штатного режиму функціонування комунікаційних та/або технологічних систем; використання комунікаційної системи, її ресурсів та засобів електронних комунікацій для здійснення кібератак на інші об'єкти кіберзахисту.

Отже, під **«кібератакою»** слід розуміти атаку на інформаційну інфраструктуру, як сукупність (систему) зв'язаних між собою дій порушника (ініційованих ним процесів), які приводять до реалізації загроз інформаційним ресурсам шляхом використання вразливостей певної інформаційної системи як частини інформаційної інфраструктури.

УДК 343.3/344

Анна Юрїївна ЧЕРКАШИНА,

курсантка 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Кирило Олександрович ЧЕРЕВКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального права і кримінології

факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3384-8388>

СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ПОКАРАНЬ В АСПЕКТІ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ

В сучасних демократичних державах, як правило, основним методом боротьби зі злочинністю є притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності шляхом призначення покарання.

Система кримінальних покарань є соціально-правовим, історично обумовленим явищем, що завжди відтворювало традиції, моральні цінності, притаманні конкретному розвитку суспільства (на підставі аналізу історичних аспектів).

Перелік покарань, що утворюють її систему є вичерпним для суду. Мається на увазі, що перелік покарань, визначений у ст. 51 КК України є вичерпним, завершеним на даний сучасний період.

Всі покарання розташовані у певному порядку за ступенем їх суворості. Усі покарання розміщені у законі у певному порядку від менш суворих до більш суворих, що дозволяє суду визначати, яке покарання є більш м'яким під час призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті) (ст. 69 КК України) та при заміні покарання на більш м'яке (ст. 82 КК України). Розташування кримінальних покарань у порядку посилення їхнього ступеня суворості буде сприяти розширенню сфери застосування покарання не пов'язаних з ізоляцією винного від суспільства

Принцип індивідуалізації покарання наголошує на необхідності врахування при призначенні покарання окремої особи її характеристик, які можуть вплинути на ефективність покарання. Це означає, що покарання повинно бути не лише справедливим, але й

гуманним, спрямованим на повернення злочинця до законного способу життя.

Індивідуалізація покарання полягає у визначенні виду покарання, його тривалості та розміру з урахуванням як ступеня суспільної небезпеки злочину, так і індивідуальних характеристик винної особи. Гуманізація покарання передбачає повагу до гідності кожної особи, навіть тих, хто вчинив тяжкі злочини. Диференціація покарань визначається принципами справедливості і рівності перед законом.

Спеціальні види покарань виступають як ефективний засіб боротьби зі злочинністю, оскільки їх застосування до конкретних осіб може мати більший вплив на їх поведінку. Проте важливо чітко визначати цілі та порядок застосування таких видів покарань. Необхідно провести докладне дослідження проблеми покарання, його ролі у запобіганні злочинності та впливу на особистість злочинця.

Важливо ретельно з'ясувати всі обставини кримінальної справи та особу злочинця, призначити йому доцільне, справедливе, гуманне, суворо індивідуалізоване покарання, яке буде сприяти його виправленню і перевихованню, а також попередженню вчинення злочинів як засудженим, так і іншими особами.

Відображення зазначених положень знаходимо в п. 3 ч. 2 ст. 65 КК України, де говориться, що при призначенні покарання за вчинення кримінального правопорушення суд повинен врахувати не тільки ступінь тяжкості цього кримінального правопорушення, обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання, але й особу винного. І хоча покарання призначається за вчинене кримінальне правопорушення, однак воно застосовується до конкретної особи.

Сутність індивідуалізації призначення покарання судом полягає у визначенні виду покарання (або видів), його строку або розміру з урахуванням індивідуального ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, індивідуальних властивостей особистості винного та деяких інших обставин, що безпосередньо не характеризують злочин і особу винного. Б. С. Волков вважав, що індивідуалізація покарання – необхідна умова забезпечення досягнення найбільшої ефективності при найменших кримінально-правових засобах.

Для ефективності покарання важливо не тільки те, що ми отримали в результаті його застосування, але й за допомогою яких засобів отримане було досягнуто. Саме вибір такого покарання, яке було б менш суворим і разом з тим найбільш економічним і ефективним, багато в чому залежить від обставин, що характеризують особу винного.

Як результат – суд повинен обирати таку міру кримінального впливу, яка була б необхідним і достатнім засобом досягнення цілей і завдань, зазначених у кримінальному законі, відповідно у ч. 2 ст. 65 КК України.

Одним із провідних понять «індивідуалізації» покарання є поняття «гуманізму», яке у всіх випадках, означає не що інше, як визнання в кожній людині особистості, повагу її честі та гідності. Гуманізація не виключає необхідності застосування суворох заходів кримінального покарання до осіб, які вчинили тяжкі злочини.

Диференціація покарань є вираженням принципів справедливості і рівності громадян перед законом й одночасно передумовою принципу індивідуалізації. Таким чином, виділення з поміж усіх видів покарань «спеціальних видів покарань», дає змогу стверджувати, що у разі призначення їх особам вони будуть найбільш дієвими. Але одразу виникає цілий ряд питань, таких як, наприклад, визначення цілей спеціальних видів покарання, підстав, порядку та індивідуалізації їх застосування.

А отже, при розробці теоретичних питань боротьби з кримінальної протиправності необхідно всебічно дослідити проблему покарання, його роль і значення як засобу попередження кримінальної протиправності перш за все. Це зобов'язує до поглибленого аналізу всього комплексу питань, пов'язаних із сутністю окремих видів покарання і особливо ефективністю їх застосування.

Можна зробити висновок, що дане питання потребує вирішення і вдосконалення як на законодавчому рівні, так і в правозастосовній практиці. До цих пір в кримінально-правовій науці відсутня однозначна інтерпретація поняття «особи винного», не проаналізований процес обліку основних факторів, що детермінують вибір покарання під кутом зору принципів кримінального права, не визначена належна ступінь впливу злочинного діяння на особу винного, на вибір санкції, не розроблені конкретні шляхи.

УДК 343.85(477)

Олексій Олексійович ШАМШУРА,

курсант 2 курсу факультету № 1

Криворізького навчально-наукового інституту

Донецького державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Олександра Вікторівна УДОВИЧЕНКО,

доктор філософії,

викладач кафедри організації досудового розслідування

факультету № 1

Криворізького навчально-наукового інституту

Донецького державного університету внутрішніх справ

ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ ЕКОЦИДУ ЯК САМОСТІЙНОГО ВИДУ МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ У ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Українському народові та довкіллю завдається щоденна протиправна шкода суспільно небезпечними діями країни-агресора, яка в системі злочинів міжнародного та національного права є караною. Погіршення екологічної рівноваги на території України відбувається не лише внаслідок руху важкої техніки, постійних ракетних та артилерійських обстрілів та будівництва фортифікаційних споруд, але й через умисні руйнування установ і споруд, що містять небезпечні сили (дамб, гребель та атомних електростанцій). Згідно статті 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України та збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави [1]. Тому державна політика повинна бути обов'язково спрямована на формування та реалізацію механізму притягнення до кримінальної відповідальності на засадах міжнародного співробітництва.

В кримінально-правовому просторі України охарактеризовано поняття екоциду як масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу [2]. Однак чинне законодавство не регламентує повний вичерпний перелік діянь, які можна кваліфікувати саме за статтею 441 Кримінального кодексу України (далі – КК України). Аналізуючи такий підхід можна стверджувати, що в деяких випадках це є доречним з

боку українського законодавця, оскільки трансформації у сфері науки про навколишнє середовище можуть викликати зміни у взаємовідносинах між біотичними та соціальними цілісностями, створивши нові виклики у вигляді ще не досліджених або мало досліджених проблем забруднення навколишнього природного середовища, таких як використання геномодифікованих організмів, пестицидів та добрив нового покоління, вплив різного роду випромінювань на живі організми та довкілля, освоєння нанотехнологій у біотехнологіях, енергетиці, медицині тощо [3, с. 325].

У контексті доктрини міжнародного кримінального права можна відзначити, що єдиним джерелом права, зміст якого надає право Міжнародному кримінальному суду розглядати справи про відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, є положення статті 8 (b IV) Римського статуту про воєнні злочини [4]. Дефініція зазначеної норми визначає одним із видів воєнних злочинів навмисне заподіяння масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, яка буде явно надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою. Однак здійснюючи аналіз вищевказаного міжнародно-правового припису, слід констатувати, що юридичне визначення терміну «екоцид» відсутнє, обмежуючи поняття злочину в рамках плану чи політики або в рамках широко-масштабного вчинення таких злочинів.

Варто зазначити, що прибувши на місце події в умовах дії правового режиму воєнного стану, слідчо-оперативна група здійснюватимуть фіксацію насамперед пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів приватної та державної власності, трупів людей тощо. При цьому не здійснюються дії з пошуку слідів забруднення навколишнього середовища (ґрунтів, водних ресурсів, атмосфери і т. п.), не виявляються та не фіксуються масштаби загибелі представників тваринного світу, ураження рослинного світу [5, с. 189].

Отже, проведення реформи правової системи України на засадах міжнародних стандартів у сфері забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України позитивно вплине на ефективність імплементації злочину, передбаченого статтею 441 КК України. Визнання екоциду як кримінального протиправного діяння на міжнародному рівні стане важливим кроком у реалізації механізму захисту безпечної життєдіяльності світової спільноти.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996 рік. №30. Ст. 16. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 14.03.2024).
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 року № 2314-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 14.03.2024).
3. Глушко А. Д., Зазека А. Б., Сиротенко Я. В. Екоцид як злочин проти навколишнього природного середовища. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 5. С. 322–326.
4. Римський Статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text. (дата звернення: 15.03.2024).
5. Пчеліна О. В, Пчелін В. Б. Проблеми фіксування та розслідування екоциду в умовах воєнного стану. *Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний виміри.* : зб. доп. наук.-практ. конференції (12 квіт. 2023 р.) Харків, 2023. С. 187-189.

УДК 344.2

Юрій Вікторович ШИНКАРЬОВ,

кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри правового регулювання економіки

Харківського національного економічного університету

імені Семена Кузнеця;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1173-7975>

ЩОДО АНАЛІЗУ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ПРАВопорушення, передбаченого ст. 435-1 «ОБРАЗА ЧЕСТИ І ГІДНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ПОГРОЗА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ» КК УКРАЇНИ

Загальні засади призначення покарання – це правила, що використовує суд при призначенні покарання за будь-яке кримінальне правопорушення. Поняття загальних засад призначення покарання у чинному законодавстві не передбачено – є тільки перелік вказаних засад, що викладено у ст. 65 чинного КК України, яка має

відповідну назву «Загальні засади призначення покарання». На даний момент, у сучасній українській правовій літературі існує достатньо наукових розробок, які б давали загальнотеоретичне визначення цього правового феномену. І хоча вони мають окремі відмінності, але за загальними своїми ознаками – збігаються. Різниця між існуючими визначеннями полягає як правило у використанні змістоутворюючого терміну через яке намагаються окреслити Засади – правила, основи, принципи, критерії, положення та ін. Щодо кількості Загальних засад, то в даному випадку слід погодитися із Марисюком К., який виділив два основних підходи, щодо конкретизації кількісного складу Загальних засад. Так, він зазначив, що відповідно до першого «загальні засади призначення покарання містяться лише у ч. 1 ст. 65 КК України, яка передбачає п'ять окремих загальних засад: 1) призначення покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, за винятком випадків, передбачених ч. 2 другою ст. 53 Кримінального кодексу; 2) призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу; 3) призначення покарання із врахуванням ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення; 4) призначення покарання із врахуванням особи винного; 5) призначення покарання із врахуванням обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання... Відповідно до іншого погляду загальні засади призначення покарання містяться лише у ч.1 ст. 65 КК України, яка передбачає три загальні засади, тобто призначення покарання із врахуванням ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винного та обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, вважається однією загальною засадою. ... Така позиція видається не зовсім коректною, оскільки врахування судом ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винного та обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, повинно здійснюватися окремо та незалежно одне від одного, тому ці положення повинні становити самостійні загальні засади» [1, с.116].

Не вдаючись до глибокого науково-теоретичного аналізу феномену загальних засад призначення покарання, є нагальна необхідність дослідження практики призначення покарання за окремі кримінальні правопорушення. Одним із таких правопорушень є діяння, передбачене ст. 435-1 КК України «Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю». Слід зазна-

чити, що даний склад кримінального правопорушення є недостатньо глибоко проаналізованим на сторінках сучасних українських наукових досліджень. Існують тільки поодинокі випадки його наукового аналізу, у яких здійснюється наукова розвідка або складу цього кримінального правопорушення, або окремих його елементів [2, с. 93-99; 3, с.370-373; 4, с.161-165]. Особливості ж призначення покарання за вчинення цього правопорушення – залишилися досі поза увагою сучасних вчених. Але, такий аналіз є необхідним і важливим для виявлення певних тенденцій під час здійснення правозастосування.

Проаналізовані вироки дозволили зробити певні висновки та виявити певні закономірності щодо використання загальних засад при призначенні покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 435-1 «Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю» КК України. Незважаючи, що на даний момент вироків, які набрали чинності, явно недостатньо, щоб зробити максимально репрезентативні висновки, але певні тенденції щодо застосування Загальних засад виявити вдалося.

1. У всіх проаналізованих випадках призначення покарання – суд призначав його виключно у межах санкції статті. Жодного виходу за межі санкції зафіксовано не було, що свідчить про відповідність санкції вимогам, що висуваються до її формування.

2. При призначенні покарання суд використовував положення Загальної частини КК України, про що у вироків робилися відповідні посилання.

3. Суд враховував ступінь тяжкості правопорушення, про що у вироків були зроблені відповідні посилання. Але, як подібне «врахування» визначало міру обраного судом покарання – пояснення не надавалося. Вказівка на врахування особи винного при призначенні покарання у аналізованих вироків робилася далеко не завжди. В окремих випадках, суд вказував, що він врахував особу винного. В інших випадках – вказувалося, як само характеризується засуджувана особа. Серед характеристик такого роду були виявлені типові: негативно 20% випадків, посередньо – 10% випадків, задовільно – 10 % випадків, позитивно – 10 % відсотків випадків. В усіх інших випадках зазначалося, що особа винного враховувалася при призначенні покарання.

Щодо врахування пом'якшуючих та обтяжуючих покарання обставин, то такими визнавалися: як пом'якшуючі: щире каяття –

34% випадків, молодий вік – 2 % випадків, позитивна характеристика 25 випадків. У якості обтяжуючої обставини визнавалася лише обставина - стан алкогольного сп'яніння 17 % випадків. В інших випадках – жодних пом'якшуючих або обтяжуючих обставин не наводилося.

Окрім того, під час аналізу практики призначення покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 435-1 КК України, виявлено, що достатньо поширеними є випадки призначення покарання за наявності угоди про визнання вини.

Вказане дозволяє зробити висновок про необхідність більш глибокого та змістовного підходу до застосування загальних засад призначення покарання при його призначенні за це правопорушення і особливо це стосується підвищення рівня індивідуалізації покарання із максимальним урахуванням характеристики особи винного, пом'якшуючих та обтяжуючих покарання обставин.

Список бібліографічних посилань

1. Марисюк К. До питання про поняття загальних засад призначення покарання. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2020. № 3;

2. Ємельяненко В. Образа честі і гідності військовослужбовця як форма об'єктивної сторони кримінального правопорушення за ст.435-1 КК України. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*, 2023. Серія ПРАВО. Випуск 75: частина 2. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2023/03/17-1.pdf>;

3. Тимофеев А. О., Когут А. А., Членов М. В. Щодо проблем правової регламентації ст. 435-1 «Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю» Кримінального кодексу України. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 6/2022. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2022/82.pdf;

4. Клапоушак Д. С. Проблема визначення складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 4351 Кримінального Кодексу України «образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю». *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*, Серія ПРАВО. 2023, Випуск 77: Частина 2. URL: <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/284149/278288>.

УДК 343.9

Іван Олексійович ШКУРАТ,

курсант 4 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6175-9617>

Науковий керівник:

Юрій Володимирович ОРЛОВ,

доктор юридичних наук, професор,

*завідувач кафедри кримінального права і кримінології
факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1981-0794>

ГЕНОЦИД ТА ЙОГО ОЗНАКИ В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ

Дуже гостро питання щодо ознак здійснення геноциду українського народу зі сторони збройних сил російської федерації (далі – ЗС РФ) та російської влади почали виникати після початку контрастувальних дій та звільнення Збройними Силами України тимчасово окупованих територій України після повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Відповідно до статті 2 Конвенції ООН про запобігання злочинам геноциду й покарання за нього та статті 6 Римського статуту Міжнародного кримінального суду під геноцидом розуміють дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку, зокрема: а) вбивство членів такої групи; б) заподіяння серйозної фізичної або психічної шкоди членам такої групи; с) умисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне або часткове фізичне її знищення; д) заходи, розраховані на запобігання дітонародженню всередині такої групи; е) насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу [1].

Також відповідно до ст. 442 Кримінального кодексу України під геноцидом слід розуміти діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне

знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу [2].

Таким чином, для констатації акту геноциду потрібно встановити, що відповідні діяння характеризуються такими ознаками:

1) їх спрямовано проти певної захищеної групи людей, яку можна виокремити за ознакою національної, етнічної, расової чи релігійної приналежності;

2) їх метою є знищення захищеної групи людей повністю або частково;

3) вони мають проявлятися принаймні в одній із форм, передбачених Конвенцією, Статутом (має орієнтуюче значення у правозастосуванні в Україні) та, відповідно ст. 442 КК України.

Беручи до уваги численні публічні заяви президента російської федерації як голови держави й верховного головнокомандувача ЗС РФ та інших посадових осіб цієї держави, а також рішення органів влади всіх рівнів на підтримку та виконання цих заяв, які в сукупності свідчать про існування офіційної політики російської держави щодо невизнання права Українського народу на самоідентифікацію, самовизначення і, як наслідок, на існування, констатуючи багатовікову політику Росії, спрямовану на «деукраїнізацію», поглинання Української нації шляхом перекручування та привласнення її історії, здобутків у сферах науки, культури й мистецтва [1].

Акт геноциду в діях ЗС РФ проявляється зокрема у тому, що:

1) на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України дії щодо заборони використання української мови та україномовних книг, знищення таких книг, невідкладного запровадження освіти російською мовою та з російським ідеологічним спрямуванням;

2) дії росії націлені на масове знищення населення України, порушення суверенітету і територіальної цілісності України та ліквідації національної державності України;

3) вчиненні збройними силами російської федерації на тимчасово окупованих територіях України масових звірств (зокрема, в містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, селищах міського типу Бородянка, Гостомель та багатьох інших населених пунктах на території України), що виявлялися у численних випадках вбивств, викрадення, жорстокого позбавлення свободи людей, їх катування, зґвалтування, глумління над тілами вбитих і замучених;

4) систематичні випадки умисного вбивства цивільного населення та умисному створенні ЗС РФ таких умов життя, які завдають

виняткових страждань Українському народу, спрямовані на його повне або часткове знищення та у підсумку призводять до фізичного знищення українського населення в багатьох населених пунктах на території України, зокрема через блокаду населених пунктів, недопущення гуманітарної допомоги та перешкоджання евакуації цивільного населення, захоплення та цілеспрямоване знищення об'єктів інфраструктури, що забезпечує базові потреби людей [3];

5) примусовому переміщенні українських дітей на територію Російської Федерації та передачі їх на виховання до чужого середовища з метою знищення їхньої самоідентифікації як українців, а також у вигнанні з власних домівок та депортації тисяч цивільних осіб з числа цивільного населення України на територію російської федерації;

6) поширені випадки фізичного та психологічного насильства щодо населення України, представників українських органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій та інших місцевих активістів, журналістів, священнослужителів та інших авторитетних в українському суспільстві осіб;

7) системних діях російської федерації, спрямованих на створення умов, що розраховані на поступове знищення Українського народу через підрив економічного потенціалу та безпеки, які проявляються у знищенні об'єктів господарської інфраструктури (пошкодження зерносховищ, перешкоджання посівній кампанії, блокада морських торговельних шляхів, руйнування електро- та газотранспортної інфраструктури тощо) [4].

Виходячи із всього вищезазначеного треба зазначити, що з боку представників російської федерації по відношенню до України під час здійснення нічим неспровокованої збройної агресії, здійснюється незвичайний прояв акту геноциду, тобто дії які здійснюються по відношенню до України не надто викладаються в класичні прояви геноциду, які зазначені в його визначенні в ст. 6 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та ст. 442 Кримінального кодексу України, бо зазначені терміни не в повній мірі є релевантними геноцидальним проявам у масштабі російсько-українській війні. Слід акцентувати увагу світової спільноти на те, що чинна редакція поняття «геноцид» потребує редагування та чіткого відмежування від воєнних злочинів як на міжнародному рівні так і у вітчизняному кримінальному законодавстві України, бо всі дії та заходи які робить російська федерація, повністю направлені на знищення політично-української ідентичності, тобто мова йде саме

про такі явища, які В. В. Сокурєнко [5, с. 12–13] небезпідставно назвав «ідентоцид» (стирання національно-культурної ідентичності Українського народу шляхом депортації та перевиховування українських дітей, атак на об'єкти-носії соціальної пам'яті), «урбіцид» (знищення міст як соціокультурних та історичних просторів які з'єднують українців з їх пращурами) та «популіцид» (фізичне знищення тих хто не готовий відмовитися від своєї української ідентичності).

Таким чином, після проведеного нами аналізу висловлювань, дій та заходів які росія проводить по відношенню до України та її громадян, можна дійти до безсумнівного висновку, що намірами вторгнення, починаючи з тимчасової окупації Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим у 2014 році, а пізніше і повномасштабне вторгнення в росії в Україну, пов'язуються зі знищенням українців як політичної нації, що має бути кваліфіковано серед іншого як геноцид.

Список бібліографічних посилань

1. Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні»: постанова Верховної Ради України від 14.04.2022 р. № 2188-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2188-20#Text> (дата звернення: 20.02.2024).

2. Римський Статут Міжнародного кримінального суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (дата звернення: 20.02.2024).

3. Кримінальний Кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3056> (дата звернення: 20.02.2024).

4. «Ми не виявили, що в Україні був геноцид», – голова комісії ООН Ерік Мьосе. *Радіо Свобода*. 2023. 16 березня. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-oon-henotsyd-viyna-rosiyi-protu-ukrayinu/32321719.html> (дата звернення: 20.02.2024).

5. Сокурєнко В. В. Війна росії проти України – геноцид українського народу // Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри : зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України, Наук. парк «Наука та безпека». Харків : ХНУВС, 2023. С. 11–13.

Ксенія Володимирівна ЮРТАЄВА,

кандидат юридичних наук, доцент,

*доцент кафедри кримінального права і кримінології
факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ,

запрошений науковий співробітник Центру Вайзера

дослідження Європи і Євразії при Університеті Мічигану;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6096-2020>

ФОРМИ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПЕРЕДАЧІ ДІТЕЙ З ОДНІЄЇ ЛЮДСЬКОЇ ГРУПИ ДО ІНШОЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ

У зв'язку з виданням Міжнародним Кримінальним Судом ордеру на арешт президента Володимира Путіна та російської упо-вноваженої при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Белової за підозрою у незаконній депортації та пере-міщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії, нагальним стає питання про встановлення правильної криміналь-ної правової кваліфікації вказаних дій, враховуючи їх тяжкість та супутні обставини. При цьому слід зауважити, що Міжнародний Кримінальний Суд видав ордер на арешт за військові злочини, пе-редбачені ст.ст. 8(2)(a)(vii) й 8(2)(b)(viii) Римського Статуту, у той час коли українська влада наполягає на кваліфікації вчиненого ро-сійською владою як злочин геноциду [1]. На думку експертів, Між-народний Кримінальний Суд кваліфікував діяння російських висо-копосадовців як військові злочини переважно через стратегічні мір-кування, оскільки вчинення військового злочину легше довести та отримати політичну підтримку від інших країн, ніж у випадку ква-ліфікації діяння як геноциду [2]. У цьому зв'язку розглянемо прик-лади насильницької передачі дітей з однієї людської групи до іншої та окреслимо деякі проблемні питання їх правової оцінки.

У новітній історії людства можна знайти доволі значну кіль-кість прикладів насильницької передачі дітей з однієї людської групи до іншої, які буди вчинені в різних історичних контекстах та з різною метою. Їх загальною ознакою є те, що вони здійснюються панівною групою (людською спільнотою або державою), щодо ді-тей іншої групи, об'єднаною за ознаками національності, етносу, раси, релігії тощо, і яку визнають постраждалою або захищеною групою. Умовами передачі дітей можуть бути колоніальна або со-

ціална політика панівної групи, збройний конфлікт або інші надзвичайні події.

Широко відомими є випадки передачі дітей корінних народів до сімей або соціальних установ панівної групи з метою їх перевиховання та асиміляції, наприклад, колоніальна політика Австралії, Канади та США щодо дітей корінних народів [3, р. 67-118]. Подібною була й соціальна політика СРСР щодо корінних народів Сибіру, яка здійснювалася шляхом насильницького поміщення дітей до віддалених інтернатів з метою русифікації [4]. Ганебними сторінками історії Швейцарії сьогодні вважають насильницьке переміщення дітей з родин енішів (білих ромів) в період з 1926 по 1973 роки з метою зміни їх кочового стилю життя й наступної асиміляції [5]. Через відсутність або значні складності у встановленні спеціальної мети геноциду - повне або часткове знищення захищеної групи, вищезазначені випадки дослідники визнають «культурним геноцидом», який не увійшов до остаточного тексту Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього 1948 р. [4] У той же час у випадку наявності вищезазначеної спеціальної мети, вчинене слід кваліфікувати як анігіляцію захищеної групи, яку за визначенням Рафаеля Лемкіна можливо здійснювати не лише шляхом «безпосереднього знищення», а й шляхом «руйнуванням фундаменту існування групи» [3, р. 112].

Нерідко насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої здійснюється одночасно з політикою фізичного знищення захищеної групи. Наприклад, під час вірменського геноциду 1915 р. значна кількість вірменських хлопчиків до 10 років і дівчат до 15 років було передано до сиротинців або в якості прислужників до впливових сімей Османської Імперії, де їх було насильно ісламізовано [6]. У період 1939-1944 років фашистська Німеччина викрала щонайменше 200 тис. «расово цінних» дітей з окупованих територій з метою їх онімечення, що на той час було кваліфіковано Нюрнберзьким військовим трибуналом як злочин проти людяності [7].

Випадки насильницького вилучення дітей у батьків, що належать до певної людської групи, та поміщення їх до іншого культурного середовища, на жаль, відбуваються і під час міграційних процесів та надзвичайних подій, наприклад, спроба вивезти після землетрусу 2010 р. до США 33 гаїтянських дітей з Домініканської республіки з метою їх усиновлення, попри наявності в багатьох з них живих батьків [8], або реалізація політики «нульової толерантності» на південних кордонах США у 2017-2021 роках [9]. Обидва

наведені приклади визнають серйозним порушенням прав дітей, а деякі дослідники навіть наполягають на наявності ознак культурного геноциду [8].

Таким чином випадки насильницької передачі дітей з однієї людської групи до іншої здійснюються як частина репресивної політики щодо постраждалої групи, і можуть відбуватися як під час збройного конфлікту, так і поза зв'язку з ним. Зазначене діяння може бути кваліфіковане як одна з форм геноциду за наявності спеціальної мети - знищення захищеної групи, цілком чи частково. На користь наявності ознак геноциду під час насильницького вивезення українських дітей до Російської Федерації свідчить значна кількість фактів зібрана українською стороною, зокрема, заяви російських політиків та офіційних пропагандистів Кремля, інституціолізований характер передачі українських дітей до російських родин і у зв'язку з цим введення спрощеного порядку отримання російського громадянства, обмеження спілкування з родиною, патріотичне виховання дітей-сиріт, заборона спілкуватися українською мовою та проявляти лояльність до України, переведення на навчання за російськими освітніми програмами, мілітаризація, індоктринація, долучення до російського православ'я тощо [10]. Як цілком слушно зазначає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, зазначені форми насильницького передавання дітей слід визнавати формою не культурного, а фізичного або біологічного геноциду [10].

Враховуючи вищевикладене, доцільним вбачається доповнення обвинувачення представників російської влади у депортації та переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії обвинуваченням у насильницькій передачі дітей з однієї людської групи до іншої як однієї з форм геноциду українського народу.

Список бібліографічних посилань

1. Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні»: Постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2022 р. № 2188-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2188-20#Text> (дата звернення 01.03.2024).
2. Ciciora P. What will result from the war crimes arrest warrants for two top Russian officials? URL: <https://news.illinois.edu/view/6367/869279961> (дата звернення 01.03.2024).

3. Amir R. *Twentieth Century Forcible Child Transfers. Probing the Boundaries of the Genocide Convention*, Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books 2019, 273 pp.

4. Farran Y. *Destruction of Culture: The Theft of Culture through the Forcible Removal of Indigenous Siberian Children*. URL: <https://www.msuir.org/new-blog/2020/1/5/destruction-of-culture-the-theft-of-culture-through-the-forcible-removal-of-indigenous-siberian-children> (дата звернення 01.03.2024).

5. Patrizi E. *Redressing Forced Removals of Yenish Children in Switzerland in the 20th Century: An Analysis Through Transitional Justice Lens*. *Childhood*. Volume 28, Issue 4, 2021, P. 540-554.

6. Ümit Kurt. *Cultural Erasure: The Absorption and Forced Conversion of Armenian Women and Children, 1915-1916*. *Études arméniennes contemporaines*, 2016, № 7. URL: <http://journals.openedition.org/eac/997> (дата звернення 01.03.2024).

7. Murawska K. *An Unsettled Crime: The abduction of Polish children by Nazi Germany during World War II*. URL: <https://kuryerpolski.us/en/Page/View/nierozliczona-zbrodnia> (дата звернення 01.03.2024).

8. Mapp S. C., Rotabi-Casares K. S. *State-Sponsored Child Separation as Cultural Genocide: Implications for Children's Rights and Child Adoption*. URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/10443894231200659?casa_token=mGaOUb9w9zAAAAAA:aqcCWZI3NEzq-WVSX0nn2a6R77ZeceP_P1hnkn-173AdJQ_BMugKIUWChpb0WhCfZutFqkLttH9 (дата звернення 01.03.2024).

9. *Family Separation – A Timeline*. URL: <https://www.splcenter.org/news/2022/03/23/family-separation-timeline> (дата звернення 01.03.2024).

10. Лубінець Д. *Політична оцінка та правова кваліфікація дій держави-агресора щодо українських дітей*. URL: <https://ombudsman.gov.ua/childrenofwar-2023/politychna-otsinkata-pravova-kvalifikatsiia-dii-derzhavy-ahresora-shchodo-ukrainskykh-ditei> (дата звернення 01.03.2024).

УДК 343.3/.7

Андрій Миколайович ЯЩЕНКО,

доктор юридичних наук, професор,

*професор кафедри кримінального права і кримінології
факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3956-3487>

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ, В ЯКИХ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ОЗНАКИ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВІЙНОЮ¹

У зв'язку з підло та підступно розпочатою військовою агресією РФ проти України, вітчизняним законодавцем була прийнята низка законодавчих положень до КК України щодо криміналізації не лише нових кримінальних порушень, пов'язаних з війною, але й щодо посилення ступеня суворості кримінальної відповідальності за вчинення вже наявних в Особливій частині КК України таких кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень загальнокримінального характеру, які трансформувалися у кримінальні правопорушення, пов'язані з війною. Йдеться, зокрема, про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 185, 186, 187, 189, 191, ч. 3 ст. 190, ст. 435-1, КК України, вчинені в умовах воєнного чи надзвичайного стану тощо.

Згадані новели національного кримінального законодавства невимушено стали предметом наукових дискусій з приводу тлумачення окремих ознак складів цих кримінальних правопорушень та іманентно пов'язаного з таким тлумаченням застосування положень Особливої частини КК України, в яких відповідні ознаки власне й визначались.

Так, по-перше, окремі фахові експерти звертали увагу на те, що нормативна визначеність об'єктивної сторони, скажімо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, 186, 187, 189,

¹ Тези підготовлено на виконання проекту «Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель» (реєстр. номер 2022.01/0204), що виконується за підтримки Національного фонду досліджень України.

191, ч. 3 ст. 190 КК України, за критерієм їх вчинення *в умовах воєнного або надзвичайного стану*, є яскравим прикладом надмірної криміналізації суспільно небезпечних діянь. Юридичним наслідком такої криміналізації є істотне підвищення ступеня суворості неминучої кримінальної репресії за їх вчинення, хоча у національних судів і до цієї криміналізації було достатньо інструментів для оцінки і врахування ступеня суспільної небезпечності різних проявів загальнокримінальних корисливих кримінальних правопорушень [4].

Натепер вже можна говорити про те, що посилення державно-владного реагування на подібні прояви пов'язаних з війною кримінальних правопорушень призвело до формування бінарної судової практики з приводу застосування вказаних законодавчих приписів Особливої частини КК України. Зокрема, окремий напрям такої судової практики зводився до того, що суди з огляду на невеликий розмір викраденого майна, а також за наявності передбачених законом підстав та умов, застосовували приписи про звільнення від відбування покарання з випробуванням. Пізніше, навіть, Колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду зазначила, що тлумачення особливо кваліфікуючої ознаки «в умовах воєнного стану» призводить до того, що будь-яка крадіжка, будучи фактично кримінальним проступком, розглядається як тяжкий злочин, і це спотворює саме поняття «тяжкого злочину». У зв'язку з чим, було запропоновано ознаку «в умовах воєнного стану» розуміти за змістом такої обставини, що обтяжує покарання, як «*вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій*» (п. 11 ч. 1 ст. 67 КК України) [6].

Інший напрям, навпаки, зводився до того, що норма закону України про кримінальну відповідальність, скажімо у ч. 4 ст. 185 КК України, передбачає саме ознаку «*вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану*». Тому й кваліфікація дій як особливо кваліфікованого складу крадіжки є правильною [1].

Нарешті, крапку у цьому питанні поставлено Об'єднаною палатою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, якою зазначено, що правозастосувач, у випадках посилення на очевидну суворість покарання встановленого в санкції кримінально правової норми за вчинення діяння, що містить особливо кваліфікований склад крадіжки (в умовах воєнного стану), безпідставно ототожнює диференціацію кримінальної відповідальності, здійснення якої належить до виключних повноважень законодавця, і її індивідуалізацію судом за обтяжуючою обставиною «*вчинення злочину з використанням умов воєнного стану*» (п. 11 ч. 1 ст. 67 КК

України), внаслідок чого фактично пропонує втрутитися у сферу виключної компетенції законодавця шляхом відступу від імперативних приписів закону і фактично створює нову норму закону про кримінальну відповідальність, що перебуває поза межами повноважень Суду [5].

Отже, вчинення розкрадання у загаданих вище формах «в умовах воєнного або надзвичайного стану» має зумовлювати кваліфікацію вчинених дій за особливо кваліфікуючими складами злочинів, передбаченими ч. 4 ст. 185, 186, 187, 189, 191, ч. 3 ст. 190 КК України. При цьому, констатація вчиненого ще з використанням умов воєнного або надзвичайного стану має одночасно розглядатися суб'єктом правозастосування як обставина, що обтяжує покарання.

По-друге, чимало дискусій обумовила й поява в Особливій частині КК України ст. 435-1, якою встановлена кримінальна відповідальність за образу честі і гідності військовослужбовця або погрози військовослужбовцю. Річ у тім, що суб'єктом цього злочину, з огляду на приписи ч. 1 і 2 ст. 401 КК України, може бути лише військовослужбовець, а також військовозобов'язаний та резервіст під час проходження зборів, тобто загальний суб'єкт не є конструктивною ознакою складу цього протиправного посягання.

Водночас попри те, що суб'єктом цього злочину може бути виключно військовослужбовець, а також військовозобов'язаний та резервіст під час проходження зборів, судова практика все ж таки таким суб'єктом визнає й осіб, які не володіють ознаками спеціального суб'єкта кримінального правопорушення, тобто не є військовослужбовцями [3; 2]. Це вочевидь також, засвідчує той факт, що правозастосувач, притягаючи до кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину й осіб, які володіють ознаками загального суб'єкта кримінального правопорушення, у такий спосіб намагається втрутитися у сферу повноважень законодавця та певною мірою виправити наявну помилку. Однак, зважаючи на вищезгадану правову позицію Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду втручання у сферу виключної компетенції законодавця й у цьому випадку також навряд чи виправдано.

У зв'язку з цим, заслужовують на увагу і всіляку підтримку висловлені М. І. Хавронюком рекомендації з приводу наведеної проблеми правозастосування. Так, на думку вченого, висловлену *військовослужбовцем* погрозу іншому військовослужбовцю слід кваліфікувати: а) за ч. 1, 3 і 4 ст. 405 КК у разі, якщо погроза спрямована військовому начальнику, незалежно від того, є він начальником за посадою чи за званням. При цьому погроза начальнику, вчинена

групою осіб або із застосуванням зброї, або в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, є тяжким злочином, передбаченим ч. 4 ст. 405 КК; б) за ст. 435-1 КК – якщо погроза адресована близькому родичу чи члену сім'ї військового начальника чи іншого військовослужбовця. Висловлену *цивільною особою* погрозу військовослужбовцю слід кваліфікувати: 1) за ст. 350 КК України, якщо: а) має місце погроза вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом; б) ця погроза висловлена щодо службової особи чи її близької особи; в) зазначена погроза застосована з метою припинення діяльності службової особи, або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує); в) такою службовою особою є військова службова особа); 2) за ст. 345 КК України, якщо: а) має місце погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна; б) ця погроза висловлена щодо працівника правоохоронного органу або його близького родича у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків; в) таким працівником правоохоронного органу є військовослужбовець Національної гвардії України, Служби безпеки України, Управління державної охорони або Державної прикордонної служби України, тобто тих правоохоронних органів, що частково формуються військовослужбовцями. Такі дії, вчинені організованою групою, визнаються особливо тяжким злочином (ч. 4 ст. 345 КК); в) за ст. 129 «Погроза вбивством» або ст. 195 КК «Погроза знищення майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом» – в інших відповідних випадках [7].

Список бібліографічних посилань

1. Антонюк Н. О. Окрема думка по справі № 722/594/22. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110339366>.
2. Вирок Берегівського районного суду Закарпатської області від 09.02.2023 по справі № 297/3163/22. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109165415>.
3. Вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 14.07.2022 по справі № 712/4108/22. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105237696>.
4. Орлов Ю. А. Надмірна кримінальна репресія як реакція на загрози війни: прояви та шляхи зниження / Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути : матеріали міжнар. наук. конференції, м. Харків, 21-22 жовт. 2022 р. / редкол.: В. Я. Тацій, Ю. А. Пономаренко, Ю. В. Баулін та ін. Харків : Право, 2022. С. 52-53.

5. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 15.01.2024 по справі № 722/594/22. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116446106/>

6. Ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.03.2023 № 722/594/22. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110395917>

7. Хавронюк М. І. Аналіз статті 435-1 Кримінального кодексу України. URL : <https://pravo.org.ua/blogs/obrazo-vijskovosluzh-bovtsya-ta-pogrozu-jomu-kryminalna-vidpovidalnist/>.

СЕКЦІЯ 2

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

UDC 343.9

Branislav HOCK,

*PhD, Associate Professor in Economic Crime & Compliance,
Centre for Cybercrime and Economic Crime,
School of Criminology and Criminal Justice,
University of Portsmouth, UK;*

Noëlle QUENIVET,

*PhD, Professor in International Law,
Director of Research and Enterprise,
Bristol Law School | University of the West of England, UK*

ECONOMIC CRIME IN WAR

This presentation focuses on a largely unexplored area – economic crime in war. By highlighting key examples of how economic crime links to war, we aim to open the discussion on how to disrupt economic crime in war effectively. We invite scholars with diverse disciplinary backgrounds, being it economic criminology; international law or security studies, to participate in this exploration.

Economic crime in the Russo-Ukrainian war illustrates the major impact that fraud, corruption, money laundering, bribery and sanction evasion have on national security and global peace. Tens of billions of dollars provided by Western allies to Ukraine in military and humanitarian aid present a major risk of economic crime committed internally by Ukrainian fraudsters and corrupt government officials. Inflated pricing for military food suppliers (Radio Free Europe, 2023) or the embezzlement of aided weapons ending up in the hands of criminals exemplify large-scale issues in this area (Guardian, 2022). Moreover, major *quid-pro-quo* bribery schemes have been revealed. Consider the case of military recruitment chiefs accepting bribes in exchange for illegally transporting draft-eligible men across the border despite a wartime ban on them leaving the country, a scandal resulting in a SBI's criminal investigation and firing all regional recruitment bosses in August 2023 (Reuters, 2023). Similarly, Ukrainian officials received bribes ranging from \$3,000 to \$15,000 for issuing corrupt medical exemptions enabling mass

departures abroad with at least thousands of people avoiding military service (Guardian, 2023).

Furthermore, many economic crimes are transnational (Hock, 2020, 2021, 2022). In large volumes, the Kremlin and Russian oligarchs have laundered their dirty money in the United Kingdom (UK). Until the February 2022 invasion, however, the security impact of those activities has been largely ignored (House of Commons, 2022). It is well documented, for example, how Russian oligarchs and Russia's state-owned companies such as Gazprom have funded the war through the UK financial system by establishing their own private military companies (Financial Times, 2023).

Economic crimes can even be linked to war crimes. Russian aggression in Ukraine that began in April 2014 has been associated with large number of war crimes including murder, torture, terrorism, deportation, forced transfer, rape, and attacks against civilian objects (OHCHR, 2016). Since the second Russian invasion in February 2022 until August 2023 alone, Ukrainian prosecutors have documented more than 104,000 war crimes committed by Russian forces and others (Office of General Prosecutor, 2023). Our own preliminary work indicates that many of those war crimes are facilitated by economic crimes and even can take the form of war crimes. For example, a major issue has been how large businesses and professional enablers directly and indirectly receive money by facilitating war crimes through money laundering, fraud, and helping to evade sanctions against Russia (House of Commons, 2022).

In this light, we argue that new knowledge on effective response to economic crime as a matter of national/international security is urgently needed. Indeed, the evidence of economic crime being an important issue in warfare has started a process of a major policy shift in economic crime policing from purely finance-driven to policing motivated by the protection of national security. The link between economic crime and national security, however, is largely unexplored, both at a theoretical level and at a practical level, especially when it comes to warfare even though we are aware of economic crimes taking place in occupied territories and areas of contested statehood that belong to the former Soviet Union realm.

It was only after the war started in 2014 that Ukraine and the Western allies began recognising how economic crime linked to Russia and the Russo-Ukrainian war posed serious risks to national security and global peace. For example, in response to numerous corruption scandals, the Ukrainian president's office stated that corruption allega-

tions ‘pose a threat to Ukraine's national security and undermine confidence in state institutions’, and President Zelensky even linked bribery of government officials at a time of war to ‘high treason’ (Reuters, 2023).

We thus contend that in a first step, we need a better understanding of which economic crime schemes are most pervasive in the war in Ukraine and the challenges Ukrainian authorities face. Once this is established, we can then suggest changes in the nature of policing in this area. Criminal justice systems need to rethink, for example, their operational prioritisation, which agencies have competence, and cooperate to get a more holistic understanding of the actors and networks involved.

After explaining what is encompassed under the notion of ‘economic crimes’, this paper will provide examples of economic crimes that have been reported in the war in Ukraine and highlight the challenges posed to law enforcement agencies in Ukraine and abroad.

List of References

1. Financial Times (2023) ‘Stream’ and ‘Torch’: the Gazprom-backed militias fighting in Ukraine <https://www.ft.com/content/4dd0aa0a-4b37-4082-8db0-0b969c539677>

2. Guardian (2022, 2nd June 2022). Arms sent to Ukraine will end up in criminal hands says Interpol chief <https://www.theguardian.com/world/2022/jun/02/ukraine-weapons-end-up-criminal-hands-says-interpol-chief-jurgen-stock>

3. Guardian (2023, 31st August). Zelenskiy decries corruption in military medical exceptions. <https://www.theguardian.com/world/live/2023/aug/31/russia-ukraine-war-live-updates-zelenskiy-corruption-military-medical-exemptions-moscow-drone-down>

4. Hock, B. (2020). Extraterritoriality and international bribery: a collective action perspective. Routledge.

5. Hock, B. (2021). Policing Corporate Bribery: Negotiated Settlements and Bundling. *Policing and Society*, 31(8), 950-966. <https://doi.org/10.1080/10439463.2020.1808650>

6. Hock, B., & Dávid-Barrett, E. (2022). The Compliance Game: Legal Endogeneity in Anti-bribery Settlement Negotiations. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 71, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100560>

7. Radio Free Europe (2023) Prices For Ukrainian Army Food Supplies Inflated, Investigation Finds

8. House of Commons (2022). The Cost of Complacency: Illicit Finance and the War in Ukraine: Government Response to the Committee’s Second Report (HC 688). <https://committees.parliament.uk/publications/30459/documents/175743/default/>

9. OHCHR. 2016. Accountability for killings in Ukraine from January 2014 to May 2016, 10. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHRThematicReportUkraineJan2014-May2016_EN.pdf.

10. Office of the General Prosecutor (2023) <https://gp.gov.ua/>, visited 23/08/2023

11. Reuters (2023, August 11) Ukraine fires military conscription officials for taking bribes <https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-66478422>

UDC 343.97

Larysa Serhiivna SAZANOVA,

*senior lecturer of the department of foreign languages
of faculty No. 4 Kharkiv National University of Internal Affairs;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3722-2593>;*

Danylo Andriiovych PRYKHODKO,

*a third-year cadet of faculty No. 1
Kharkiv National University of Internal Affairs;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5063-3358>*

MODERN RUSSIAN FASCISM: PROSPECTS FOR COUNTERMEASURES

Russian fascism is one of the key problems of the modern world, endangering international security and democratic values. Its impact on the political, social and cultural spheres is significant and requires serious attention and scientific analysis.

Modern Russian fascism has its roots in historical, but it appears in new forms and in the context of the current political situation. Russian fascist ideology is based on authoritarian principles, militarism and imperial ambitions which contribute to maintaining an aggressive foreign policy and security threats in the region.

The values of Western civilization, freedom, and democracy are dangerous for the majority of modern Russians, as they can destroy the current “spiritual staples” and the modern Russian idea of “Nationality” [1].

One of the factors contributing to the spread of Russian fascism is the systematic propaganda and manipulation of information used by the

authorities to form certain views and maintain their power. This propaganda is aimed at strengthening the idea of Russian greatness, creating the image of an external enemy to mobilize society.

Social and economic inequalities in Russian society are another factor contributing to the spread of fascist ideas. Large differences between the rich and poor sections of the population create the basis for social tension and discontent that can be used to manipulate society and mobilize support for fascist ideologies.

It includes restoring a positive image of the empire, rewriting the events of World War II, and reviving the cult of Slavic mythology to support nationalist sentiment. In this situation, it is necessary to enlist the active support of international organizations, such as the United Nations and the European Union, to ensure the preservation of the international legal order and the protection of human rights in Russia. It is also important to support the development of alternative media and independent information resources, which will help reveal the truth about the actual situation in the country and oppose the propaganda efforts of the Russian regime.

The beginning of a full-scale aggressive war of Russia against Ukraine

established a crime prevention system as well as all social systems, subsystems, and institutions in our country without exception were put in extraordinary, uncertain, and difficult to predict operating conditions [2, p. 199].

Modern Russian fascism manifests itself in the sphere of international relations, where the authorities actively use ethnic and religious conflicts to strengthen their power and legitimize aggressive policies. This may lead to increased tension in the region and inter-ethnic conflicts. It is important to support international cooperation with local public organizations and initiatives that promote inter-ethnic and

inter-religious harmony. It is necessary to develop intercultural dialogue and promote the integration of migrants, which can help reduce tensions and strengthen stability in the region.

Today, Russian fascism manifests itself in aggressive external actions, in the occupation of Crimea and interference in the affairs of neighboring countries, such as Ukraine and Georgia. It confirms the ambitions of the Russian authorities to restore their great power ambitions and regain influence while using the principles of nationalism, militarism, and imperialism.

It should also be noted that modern Russian fascism has an impact on the domestic politics of the country where the authorities are

strengthening their authoritarian control, limiting freedom of speech, political rights, and human rights. It is manifested in the pressure on independent mass media, the political opposition, and public organizations, as well as in the repression of activists and dissidents.

Measures to counter modern Russian fascism must include both internal and external strategies. Internal measures include support for democratic institutions, protection of human rights and freedom of citizens. External measures should include international pressure, sanctions, and isolation of the Russian regime, as well as support for democratic forces and civil society in Russia.

The problem of modern Russian fascism requires immediate attention and action from the international community. Only by joint efforts it is possible to ensure peace and stability in the world, avoid the spread of fascist ideas and preserve democratic values.

Scientific diagnosis of the state of Russian fascism reveals its roots in historical and modern realities. The historical context reveals the origins of fascist tendencies in Russian imperial history, including the cult of autocracy and nationalist sentiment. Modern Russian fascism uses propaganda, information manipulation, and nationalistic motives to support authoritarian regimes and aggressive foreign policies. Combating this phenomenon requires a comprehensive approach and international cooperation. Building international coalitions and joint efforts to combat propaganda, supporting democratic forces in Russia, and supporting human rights and freedom of speech are key aspects of the strategy to counter Russian fascism.

Factors that support Russian fascism include:

1. propaganda and manipulation: Kremlin propaganda is actively used to form the ideology of fascism, inciting aggression and enmity;
2. social and economic inequalities: inequalities in society contribute to the spread of enmity and nationalism;
3. militarization and expansion of influence: Russian fascism uses militaristic means to achieve its goals and expand influence.

Modern Russian fascism is a serious threat to international security and stability. Scientific diagnosis, explanation of factors and countermeasures are key elements of combating this phenomenon. Only through joint efforts it is possible to ensure peace and progress in the world.

Prospects for countering modern Russian fascism include not only international diplomacy and sanctions, but also promoting the development of civil society, supporting democratic institutions, and promoting change in Russian society through effective communication strategies and informational counterpropaganda.

Modern Russian fascism manifests itself not only in political and ideological aspects, but also in socio and cultural manifestations such as the growth of xenophobia, ethnic intolerance, and violence against opponents of the regime. It is reflected in the authorities' repressive measures against the opposition, discrimination against minorities, and restrictions on freedom of speech and information.

"Russian peace" is an ideology that was introduced more than 10 years ago and during its years formation of the "Russian world" has changed significantly: from an ordinary concept to an ideology and geopolitical doctrine applied by the Russian Federation. Even though "Russian peace" has an opportunity spread also by discursive methods, i.e. through media reports, it is still possible to oppose this ideology [3, p.22].

To effectively oppose Russian fascism, it is necessary to:

1. to create international coalitions and associations to ensure security and stability in the region;
2. to support democracy by strengthening democratic institutions and supporting civil society in Russia;
3. to increase informational counterpropaganda by creating active opposition to propaganda and manipulation, disclosure of the truth and enlightenment.

List of References

1. Barchuk N. The most comprehensive answer to the question: is Russia a fascist state? URL: <https://english.nv.ua/opinion/the-most-comprehensive-answer-to-the-question-is-russia-a-fascist-state-50268926.html>
2. Орлов Ю. В. Злочинність і протидія їй в умовах війни: кримінально-правовий та кримінологічний виміри: монографія / Ю. В. Орлов; Кримінол. асоц. України. Харків: Право, 2023. 252 с.
3. Шулімов С., Литвин О. Шляхи боротьби з «русским миром» в Україні. Школа політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія». Аналітична записка. Київ, 2019. URL: <https://spa.ukma.edu.ua/analytics/rashyzm-suchasnyy-rosiyskyy-fashyzm/>

УДК 343.3/344

Нікіта Андрійович АМЕЛЬЧЕНКО,

курсант 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету

внутрішніх справ

Науковий керівник:

Кирило Олександрович ЧЕРЕВКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального права і кримінології

факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3384-8388>

ЩОДО ПИТАННЯ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

З моменту початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 24 лютого 2022 року постала проблема визначення такого поняття як колабораційна діяльність. На даний момент, діяльність, яка йде на шкоду нашій державі, карається Кримінальним кодексом України, розділом 1 під назвою «Злочини проти основ національної безпеки», яка містить такі статті :

- Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
- Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
 - Стаття 110-2. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;
- Стаття 111. Державна зрада;
 - Стаття 111-1. Колабораційна діяльність;
 - Стаття 111-2. Пособництво державі-агресору;
- Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча;
 - Стаття 113. Диверсія;
 - Стаття 114. Шпигунство;
 - Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань;

•Стаття 114-2. Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Якщо подивитись на зміни Кримінального кодексу України після початку Повномасштабного вторгнення, можна побачити, що більше всього змін міститься у розділі №1 Кримінального кодексу України – а саме з'явилися нові статті, наприклад : стаття 111-1 КК України під назвою «Колабораційна діяльність». На мою думку, статтю 111-1 КК України «Колабораційна діяльність» потрібно доповнити, щоб більш об'єктивно та обґрунтовано притягати злочинців до кримінальної відповідальності. Потреба чіткого визначення самого терміну «колабораційна діяльність» зумовлена окупацією загарбницькими військами наших територій, а саме : територія Автономної республіки Крим, Донецька область, Луганська область, Херсонська область, Запорізька область та невелика частина Харківської області.

Якщо слідкувати за ситуацією на тимчасово окупованих територіях, можна зрозуміти, що наша влада не має повного впливу на цих територіях. Російські загарбники створюють свої адміністрації – так звані «народные советы», також утворюються свої правоохоронні органи на базі міністерства внутрішніх справ російської федерації. Не дивлячись на те, що ніякої юридичної сили вони не мають (усі ці органи не визнаються ні нашим законодавством, ні міжнародним) вони все ж таки мають вплив на тимчасово окупованих територіях та здійснюють певну діяльність, яка найчастіше всього є злочинною, а саме : вбивства цивільного населення, викрадення людей, розбої, випадки грабіжу, викрадення майна (рухомого та нерухомого), катування людей, незаконне позбавлення волі, насильницькі дії, а також багато інших злочинів. Багато з цих злочинів було зафіксовано - внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проводиться досудове розслідування нашими правоохоронними органами (Служба Безпеки України, Національної поліція України), багатьом злочинцям вже оголошено підозру.

Повернемося саме до статті 111-1 Кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність». У цій статті є п. 3, який стосується пропаганди у закладах освіти : «Здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти

України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти України, а також дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти». З приводу цього пункту, хочу показати хто може притягатись до відповідальності згідно вищевказаного пункту ст. 111-1 КК України.

Дуже важливу роль можуть становити вчителі у закладах загальної середньої освіти, бо у школах/гімназіях/ліцеях/коледжах навчаються неповнолітні особи, яким можна дуже легко нав'язати наративи ворожої пропаганди, через відсутність життєвого досвіду та інших багатьох факторів. Можна помітити, що російська влада втрачає дуже багато ресурсів та грошей на проведення своєї пропаганди, щоб виправдати свої насильницькі дії на території нашої держави, та повернути до себе громадян, які залишились на тимчасово окупованих територіях, отримавши їх підтримку тощо.

Влада окупантів розуміє, що неповнолітні, які залишились на окупованих територіях є невід'ємною частиною для проведення своєї пропаганди. Для цього проводять пропаганду не тільки у соціальних мережах, що користуються у багатьох дітей та підлітків великою популярністю, а ще і в закладах середньої освіти. У «окупованих школах» впроваджують певні дисципліни, що можуть нав'язати ворожі наративи під час навчання, наприклад: історія росії – за допомогою якої школярам та іншим здобувачам освіти можуть розповідати про «величність» загарбницької держави та інші наративи про Україну, про те що наша держава є штучною, яка не має ніякої історичної цінності – саме це доноситься до російського населення багато років через засоби масової інформації. Але в закладах освіти існують інші дисципліни, які аж ніяк не можуть нести ворожу пропаганду, наприклад технічні предмети (фізика, математика, хімія, біологія).

Дивлячись на це розділення, пропонується після звільнення окупованих територій одразу ж перевірити усіх викладачів та вчителів, бо більша частина з них могла внести свій вплив на цю війну, а саме переконати певну кількість підлітків зайняти бік ворога, що може мати свої наслідки. Також треба враховувати, що частина викладачів та вчителів не мала вибору – щоб вижити у такій складній ситуації та заробити гроші для існування, вони могли виходити на працю – але не має бути ніякого виправдання, якщо такий вчитель розповідав у закладі освіти дисципліну «історія росії» або «захист

вітчизни», що має пряму ціль - пропаганда серед цивільного населення.

Важливу роль відіграють інші люди, що живуть на тимчасово окупованих територіях – багато з них займали та займають важливі посади у органах державної влади.

До цієї категорії входять лікарі, працівники ДСНС – не дивлячись на те, що вони утримуються бюджетними коштами та працюють при окупаційній владі, на мою думку вони не повинні притягатись до кримінальної відповідальності (крім людей, що займали керівні посади, бо в них була можливість співпрацювати зі злочинною владою - але кожен випадок індивідуальний, потрібно проводити спеціальні перевірки зі застосуванням поліграфа та моніторингу усіх дій під час проходження служби (OSINT, свідчення інших співробітників, цивільного населення тощо). Треба зазначити, що усі ці люди виконували та виконують свою пряму функцію – порятунок життя людей, що не суперечить законодавству та їх професійної присяги. Також можна додати і інших людей : наприклад працівників критичних об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність саме цивільного населення тимчасово окупованих територій.

УДК 343.9

Ольга Максимівна БЕРЕЖНА,

курсантка 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Юрій Володимирович ОРЛОВ,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального права і кримінології

факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1981-0794>

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Торгівля людьми є однією з найбільш швидкозростаючих сфер кримінально-протиправної діяльності у світі. Поява торгівлі людьми в Україні зумовлена зростанням безробіття, скороченням

асигнувань на програми соціального забезпечення та бідністю населення. Збройний конфлікт, повномасштабна агресивна війна росії проти України також призвели загострення узвичаєних криміногенних факторів, зокрема й економічної природи. Низький рівень життя змушує громадян виїжджати за кордон у пошуках роботи на нелегальних умовах без розуміння місцевих законів, мов та кваліфікації, а також поміщає їх у групи підвищеного ризику. Однак відомо, що економічні фактори самі по собі є індиферентними злочинності, а їх дія є опосередкованою, через групу культурно-психологічних чинників.

Як засвідчило здійснене нами дослідження, торгівлі людьми в умовах війни сприяє низка соціально-економічних та культурно-психологічних факторів, с саме:

1. Протиріччя соціально-економічного характеру:

- майже повне знищення окремих секторів національної економіки внаслідок війни (металургія, хімічна промисловість, воєнно-промисловий комплекс тощо), які забезпечували притік іноземної валюти в країну та стійкість курсу національної грошової одиниці. Відтак – втрата робочих місць, калосальне зниження надходжень до державного бюджету на фоні екстраординарного зростання оборонної витратної його частини, несприятливі інфляційні процеси призвели до суттєвого зниження рівня реальних доходів населення. Ці обставини зробити людей більш уразливими, оскільки, відчайдушно потребуючи доходу чи допомоги для виживання, можна необдуманно погоджуватися на ризиковані пропозиції працевлаштування, в тому числі й закордоном, і тим самим ставати жертвами торгівлі людьми;

- наявність тіньової економіки: кримінальна («чорна») економіка, орієнтована на задоволення деструктивних суспільних потреб (проституція, торгівля людьми, наркобізнес і т. д.) або ж одержання доходів від різних видів професійної злочинної діяльності;

- транскордонні переміщення: переміщення людей через кордони, часто в пошуках безпеки, може наражати їх на ризик стати жертвами торгівлі людьми, оскільки в пошуках захисту особи можуть не розпізнати небезпеку і стати жертвами торгівлі людьми. Особливо це стосується осіб, які незаконно пересікли кордон, а також одиноких жінок;

- також до соціально-економічних факторів торгівлі людьми належать: бідність, економічна нерівність між країнами та регіонами; обмеження пропозиції щодо працевлаштування всередині

країни; відсутність легального статусу та громадянства значної частини населення, які шукають притулку закордоном;

2. Культурно-психологічні фактори:

- традиційні фактори конс'юмерної психології та уречевлення людей загострюються в контексті війни, актуалізуючи установку на максимізацію прибутку й користування з вразливого становища людей;

- страх бути мобілізованими та залученими до бойових дій з боку окремої частини чоловічого населення змушує шукати нелегальну роботу, без офіційного працевлаштування, що також впливає на зростання ризиків стати жертвою торгівлі людьми, трудової експлуатації;

- психологічна травма: насильство, втрата близьких і переміщення можуть призвести до значної психологічної травми серед осіб, які постраждали від війни. Ця травма може зробити людей більш вразливими до маніпуляцій і примусу з боку торговців людьми, які обіцяють втечу або полегшення їхніх страждань; кризовий стан, у якому перебувають українські громадяни та який призвів до зниження самозахисту, погіршення психологічного самопочуття людей;

- насильство: у зонах бойових дій часто спостерігається зростання насильства, включаючи сексуальне насильство. У цьому контексті жінки та діти, зокрема, знаходяться під загрозою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації;

- дегуманізація за національною ознакою українців з боку країни-агресора:-виокремлення українців росіянами як «нижчих» за себе і ворожих собі зумовлює уречевлення українців, що формує відповідне ставлення й полегшує прийняття рішення про вчинення різних угод щодо людей, їх незаконного переміщення, експлуатації.

Боротьба з торгівлею людьми в умовах війни потребує комплексного підходу, який враховує не лише кримінальні аспекти торгівлі людьми, а й соціально-економічні та культурно-психологічні фактори. Цей підхід має включати зусилля щодо забезпечення економічної стабільності, психологічної підтримки, запобігання гендерному насильству, правозастосування та проведення інформаційних кампаній для захисту та підтримки вразливих верств населення. Крім того, міжнародна співпраця та допомога часто мають вирішальне значення для боротьби з торгівлею людьми в регіонах, уражених конфліктом.

УДК 343.9

Вікторія Ігорівна БОНДАРЕНКО,

*ад'юнкт відділу організації освітньо-наукової підготовки
Харківського національного університету внутрішніх справ*

НЕЗАКОННІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСІБ ЯК ПРОЯВ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Одним з компонентів реалізації злочинної політики країни-агресора на тимчасово окупованих територіях України є, вочевидь, зміна їх демографічного складу. Реалізація цієї політики, відтак, супроводжується переміщенням населення як на добровільній основі, під різними, в тому числі й маніпулятивними, пропагандистськими приводами, так і шляхом обману, примусу. У категоріях міжнародного гуманітарного права йдеться щонайменше про відповідні воєнні злочини або ж про злочини проти людяності (адже можна стверджувати про наявність такого контекстуального елементу як систематичність діянь). Принагідно зауважимо, що злочини проти людяності для вітчизняного законодавства поки що лишається невизначеною категорією. Однак це не означає, що Україна не має на них реагувати. По-перше, проєкт нового КК вже вміщує відповідні статті (і це дає надію на належну синхронізацію кримінального законодавства України та міжнародного кримінального права у найближчому майбутньому). По-друге, наявна правова база, хоча й не в повній мірі адекватно, проте надає можливість надавати правову оцінку відповідним діям як воєнним злочинам (ст. 438 КК України), а в низці випадків і як геноциду.

Звернімо увагу на те, що 27.04.2023 р. Парламентська асамблея Ради Європи einstimmig ухвалила Резолюцію 2495 (2023) «Депортації та насильницькі переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до російської федерації або на тимчасово окуповані території України: створення умов для їхнього безпечного повернення, припинення цих злочинів та покарання винних». У резолюції наголошено, що насильницьке переміщення дітей з однієї групи в іншу з наміром знищити повністю або частково національну, етнічну, расову або релігійну групу вважається злочином геноциду відповідно до пункту (e) статті 2 Конвенції про геноцид 1948 року, що збігається з задокументованими доказами депортації та насильницького переміщення українських дітей в російську

федерацію або на території, що тимчасово перебувають під російською окупацією [1].

У рекомендації Асамблея підкреслює що репатріація дітей, їхня реабілітація та створення умов для возз'єднання сімей задля збереження ідентичності дітей України має стати пріоритетом для держав-членів Ради Європи. Асамблея вітає ініціативи Комітету міністрів щодо встановлення відповідальності за агресію російської федерації проти України, притягнення до відповідальності всіх винних у депортаціях та примусових переміщеннях, а також забезпечення правосуддя для жертв, зокрема через створення реєстру для фіксації та документування заяв і доказів про шкоду, втрати або поранення в результаті російської агресії проти України. Крім того, Асамблея підтримує рекомендації Комісара Ради Європи з прав людини щодо невідкладного пошуку та впровадження конкретних рішень і механізмів, які б дозволили всім дітям, переміщеним з України до росії та на тимчасово окуповані росією території, возз'єднатися зі своїми сім'ями, зокрема шляхом ідентифікації та реєстрації несупроводжуваних і розлучених з батьками українських дітей та сприяння процедурам розшуку та возз'єднання сімей [1; 2].

Сфокусувавши увагу на аналізі випадків незаконного, в тому числі й насильницького переміщення цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях (а так само з тимчасово окупованих територій), можна виявити декілька кримінологічно значущих обставин, а саме:

1) незаконне вивезення дітей має виключно або переважно політичну мету, пов'язану з атакою на українську національну та культурну ідентичність, переривання механізмів передачі її складових майбутнім поколінням. Сам тому слід визнати правильним рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордеру на арешт президента російської федерації як воєнного злочинця на тій підставі, що він підозрюється у вчиненні депортації (відповідно до статей 8(2)(a)(vii) та 8(2)(b)(viii) Римського статуту) [3];

2) незаконне вивезення людей, використовуючи обман та маніпуляцію щодо наявних для них небезпек з боку української влади, з метою зміни демографічного складу території;

3) незаконне позбавлення волі та вивезення цивільних осіб з подальшим їх використанням як «обмінного фонду» для звільнення з полону в Україні військовослужбовців російської федерації;

4) укладання оплатних угод (купівлі-продажу) щодо українських військовополонених для подальшого їх цільового використання для обміну на конкретних військовополонених з числа військовослужбовців російської федерації. Так, наприклад, за даними різних джерел траплялися випадки, коли українських військовополонених викупували у російській армії та вивозили до столиці чеченської республіки Грозний та обмінювали на своїх [4];

5) укладання оплатних угод (купівлі-продажу) щодо українських військовополонених для подальшого їх повернення в рабство.

Як можна помітити у всіх (за виключенням четвертого і п'ятого пункту) описаних випадках йдеться про уречевлення людей, про ставлення до них як до засобу досягнення віддалених цілей. Певна річ, у розумінні ст. 149 КК України, подібні діяння не вміщуються у юридичний склад торгівлі людьми. Проте зміна оптики наукового аналізу, застосування розширеного, інтегративного бачення проблематики на основі використання методології структурного функціоналізму та інституціоналізму у кримінологічній їх специфікації дозволяє стверджувати про наявність умовно однорідних кримінальних практик, що об'єднується феноменом торгівлі людьми його широкому соціально-правовому розумінні. Останнє пов'язується з кримінальною експлуатацією людей задля досягнення політичних, військових чи інших, не поєднаних із повагою до гідності людини, цілей. Йдеться про інструментальну дегуманізацію людей, а, відтак, й про торгівлю ними. Використання такого широкого підходу до дослідження торгівлі людьми в контексті збройного конфлікту здатне в перспективі створити необхідну доктринальну та юридичну платформи для успішного запобігання та протидії цим проявам.

Список бібліографічних посилань

1. Deportations and forcible transfers of Ukrainian children and other civilians to the Russian Federation or to temporarily occupied Ukrainian territories: create conditions for their safe return, stop these crimes and punish the perpetrators. Resolution 2495 (2023) / *Assembly debate* on 27 April 2023 (13th sitting) (see Doc. 15748, report of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons, rapporteur: Mr Paolo Pisco; and oral opinion of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, rapporteur: Ms Carmen Leyte). *Text adopted by the Assembly* on 27 April 2023 (13th sitting). URL: <https://pace.coe.int/en/files/31776/html> (дата звернення: 15.02.2024).

2. Україна і Парламентська асамблея Ради Європи / Постійне представництво України при Раді Європи. URL: <https://coe.mfa.gov.ua/spivrobotnictvo/ukrayina-v-parye> (дата звернення: 20.01.2024).

3. Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova / International Criminal Court. Press Release: 17 March 2023. URL: <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and> (дата звернення: 15.02.2024).

4. Росія продає українських полонених на чорному ринку — The Times. Суспільне. Новини. 2023. 5 березня. URL: <https://suspilne.media/698454-rosia-prodae-ukrainskih-polonenih-na-cornomu-rinku-the-times/> (дата звернення: 09.03.2024).

УДК 343.8

Вікторія Вікторівна ВОРОЖБИТ-ГОРБАТЮК,

доктор педагогічних наук, професор,

головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права, здобувачка PhD «Право»

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5138-9226>

**АКТУАЛЬНІСТЬ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
ВИКОРИСТАННЯ ПРОБАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ
ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИМ
ПОРУШЕННЯМ**

Актуальність дослідження передбачає виокремлення в науковому дискурсі суперечностей, які обумовлюють суспільну, економічну, політичну та інші види доцільності розроблення наукової проблеми, розроблення теоретичного тезаурусу дослідження, конкретизацію методологічного базису і дослідницького інструментарію. Цією публікацією ми маємо за мету конкретизувати окремі аспекти актуального дослідження використання пробаційних програм для запобігання кримінально-правових порушень у світлі виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів Украї-

ни щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності», зокрема статті 3, контекстно проблематики «розвитку суспільно-політичного, людського для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави» [1], реалізації Закону України № 9185 «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану».

Пробаційний нагляд дає змогу засудженій особі не лише зберегти соціальні зв'язки і водночас понести повною мірою покарання, але й мати шанс розвивати соціальні навички і психологічні здатності, які надалі допоможуть стабілізувати законслухняну поведінку, планомірно здійснювати абілітацію такої особи без реакційних контекстів. Поширення практики пробаційного нагляду є однією з умов ефективної імплементації Європейських пенітенціарних правил, Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Амбітна мета, визначена у змісті Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік щодо створення і функціонування в Україні «ефективної та прозорої кримінально-виконавчої системи, що забезпечує виправлення і ресоціалізацію засуджених, запобігання вчиненню ними повторних злочинів» (ціль 1.4.3. Програми) [2], так само актуалізує заявлену тему кримінологічного дискурсу.

Наголосимо на суспільній значимості проблеми. Адже для розвитку громади, суспільстві у цьому напрямі важливим є розвиток відповідної правової культури і правосвідомості, що передбачає підвищення рівня обізнаності про значущість сприйняття правопорушників як членів громади. Важливим є залучення громади до розроблення і втілення в практику довгосторокових ініціатив соціальної інтеграції таких осіб. Пробаційний нагляд має очевидні перспективи для розвитку відновного правосуддя. Особливі гуманістичні перспективи пробаційний нагляд має у напрямі попередження і подолання рецидивної злочинності серед молоді, у якої уже вже мав місце конфлікт із законом. Окремий напрям, який потребує детального розгляду, системного узагальнення емпіричних даних щодо реалізації принципу безбар'єрності під час пробаційного нагляду.

На тепершній час відповідними наказами Міністерства юстиції України затверджено чотири пробаційні програми для повнолітніх і чотири для неповнолітніх суб'єктів пробації: «Зміна про-

кримінального мислення», «Попередження вживання психоактивних речовин», «Подолання агресивної поведінки», «Формування життєвих навичок» [3]. Уважне прочитання цих програм свідчить про актуальну потребу оновлення змісту наявних та розроблення нових програм відповідно до сучасних стандартів організації соціально-виховної роботи, узгодження зі стандартизованими вимогами до фахівців, які можуть залучатися до реалізації пробаційної програми в установленому порядку. Серед виразних суперечностей змісту наявних пробаційних програм можна виокремити: відсутність об'єктивних, прозорих, чітких критеріїв вимірювання якості опанування такої програми у вигляді конкретизованого переліку компетентностей і визначених очікуваних результатів, перевантаженість альтернативними видами і формами роботи з суб'єктами пробації з одночасною втратою уваги до традиційних, апробованих часом і зрозумілих на рівні ментальної свідомості форм соціально-виховної, право-просвітницької, корекційної роботи, доцільністю опори у змістовій частині таких програм на національний контент, узгодження з чинними нормативними документами щодо формування ідентичності громадян України. Це не вичерпний перелік аспектів, які потребують детального розроблення і наукового обґрунтування, навчально-методичного забезпечення таких пробаційних програм і формування програм відповідної підготовки фахівців, які реалізуватимуть ці програми в умовах провадженого в Україні воєнного часу і у період повоєнного відновлення України.

Це дослідження спирається на теоретичний тезаурус висновків дослідження функціонування інституту пробації (І. Алексєєв, В. Аніщук, О. Богатирьова, В. Дем'янчук, М. Маршуба, інші); історико-правовий аналізу пробації як виду покарання (С. Fox, J. Harrison, G. Hothersall, A. Smith, C. Vasilescu, Д. Вітфілд, інші), особливостей кадрового забезпечення центрів пробації та реалізації пробаційних програм (О. Боднарчук, А. Галай, Дж. Седжем, М. Ок'тіган, М. Ребкало, О. Федоренко, інші). Методологічним базисом наукової розвідки також визначено узагальнення і висновки щодо: поняття регіональної злочинності в Україні, її закономірностей, детермінації та запобігання (А. Бабенко), правового і соціально-психологічного аналізу умовно-виконавчої політики з реабілітації засуджених (О. Бандурка, В. Трубніков), соціально-правових і кримінологічних засад в дослідженні рецидивної злочинності (В. Батиргарєєва, О. Джужа), криміналістичної профілактики як структурного елемента методики розслідування злочинів (О. Борідько),

експертизи нормативно-правових актів у сфері запобігання злочинам (В. Василевич, Ю. Кернякевич-Танасійчук), теорії і практики кримінологічної профілактики (В. Голіна, А. Закарлюк), організації взаємодії органів та установ державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями (С. Гречанюк), методичних аспектів реалізації пробаційних програм (А. Карачевський, Л. Мельник). Цінні міркування і висновки презентовано Д. Ягуновим в площині аналізу дослідження ученим питань державного управління пенітенціарною системою України. Механізми ресоціалізації, конкретизовані І. Яковець, К. Автухова.

Методи дослідження обрано з урахуванням об'єкта і предмета кримінологічного дискурсу, зокрема: історико-правовий і порівняльно-правовий методи – для визначення ступеня наукової розробки, суспільно-історичних і правових передумов предмета дослідження, конкретизації термінологічного поля дослідження; герменевтичний метод використано для систематизації текстів монографічних видань, наукових статей, навчальних матеріалів, текстів нормативно-правових актів у сфері використання пробаційних програм у національному і міжнародному контекстах, що дозволило розкрити зміст та узагальнити отримані наукові висновки; системно-структурний метод для розкриття структури і типології нормативно-правового і кримінологічного аналізу пробаційних програм; комплекс аналітичних методів для визначення ефективності використання пробаційних програм, анкетний метод, метод аналізу документів, соціально-психологічні і методи соціально-педагогічної оцінки ефективності змістового і методичного забезпечення пробаційних програм, метод правового моделювання для розроблення рекомендацій щодо моніторингу співпраці центрів пробації та соціальних інституцій щодо використання пробаційних програм для запобігання кримінально-правових порушень.

Список бібліографічних посилань

1. Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності. Документ 3534-IX, чинний, прийняття від 21.12.2023. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3534-20#Text>
2. Про Річну національну програму під егідою Комісії України – НАТО на 2020 рік. Указ Президента України №203/2020 від 26 травня 2020 року. URL : <https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861>

3. Пробація України. Офіційний ресурс. 2024. URL :
https://www.probation.gov.ua/?page_id=861

УДК 343.9

Володимир Васильович ГОЛІНА,

доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент Національної академії правових наук України,

*головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень
Науково-дослідного інституту вивчення проблем*

злочинності імені академіка В. В. Сташиса

Національної академії правових наук України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9166-3472>

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ ЗАПОБІГАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ПОРУШЕННЯМ ЯК ОПТИМАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ¹

Резолюцією ООН від 31 серпня 2020 року «Підвищення безпеки дорожнього руху у всьому світі» друге десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху (2021 – 2030 роки) оголошено періодом досягнення заповітної цілі – скорочення смертності і травматизму від дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) на 50%. За оцінками експертів ООН і досвідом деяких країн (Ірландія, Швеція, Данія та ін.) досягти цієї мети можливо за дотримання певних умов, а саме: розробки і реалізації національних концепцій підвищення рівня безпеки дорожнього руху; комплексного підходу під час складання сукупності заходів і засобі останнього; поступового запровадження безпілотного транспорту; удосконалення управління і контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Не заперечуючи важливості усіх аспектів, зупинимось на дослідженні змістового навантаження національних концепцій України, оскільки від їх оцінки і значущості для практичного впровадження

¹ Тези підготовлені на виконання теми фундаментального дослідження НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України «Стратегія запобігання правопорушенням у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні».

залежить вирішення проблем скорочення смертності і травмизму у найближчій перспективі на 30%, як зазначено у Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні за період 2021-2024 роки.

Концепція (від лат. *concepto* – розуміння, сприйняття) – це сукупність науково обґрунтованих офіційних теоретичних положень та поглядів на розв'язання актуальних викликів у різних сферах суспільного буття; провідний намір, система доказів певного положення; система поглядів на певне явище [1, с. 208]. Концепція може бути закладена у конкретних документах, наприклад, стратегіях, державних програмах запобігання окремим злочинним проявам. Вона завжди визначає пріоритетні види діяльності, остаточну (або проміжну) ціль, шляхи і способи її досягнення. Контент-аналіз схвалених Кабінетом Міністрів України за низьку років стратегій і державних програм забезпечення безпеки дорожнього руху наказав, що кожна з них формується їх розробниками під впливом певної концепції, іноді на свій розсуд і уявлення про стан і чинники дорожньо-транспортних пригод, не взагалі, а на даній історичний момент розвитку країни, її ресурсної спроможності і можливості здійснювати запропоновані ними запобіжні заходи і засоби у цій сфері. В офіційних документах і наукових публікаціях запроваджено декілька таких концепцій. Коротко про них у межах цих тез.

Концепція запровадження заходів адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху, посилення відповідальності за порушення ПДР та державного контролю у зазначеній сфері. За думкою розробників цей варіант розв'язання проблеми викликатиме переважно негативне ставлення в учасників дорожнього руху і дасть змогу досягти лише тимчасового поліпшення показників аварійності.

Концепція здійснення заходів культурно-репресивного характеру, пов'язаних з підвищенням рівня правосвідомості учасників дорожнього руху, їх культури. Саме з її обсягом будується культурно-репресивна теорія «протидії» епідемії протиправності, згідно з якою її зниження залежить, по-перше, радикально – від рівня соціальної культури громадян і, по-друге, паліативно – від репресивних заходів формулою: культура+репресія=зниження смертності і травмизму від ДТП [2, с. 128, 134, 168 та ін.]. Теорія приваблива, але здійснити за декілька років «культурну революцію» у сфері дорожнього руху неможливо.

Концепція програмно-цільового підходу, що передбачає сукупність заходів з урахуванням норм і досвіду країн ЄС щодо створення безпечних умов дорожнього руху, підвищення ефективності державного регулювання та контролю в цій сфері, удосконалення організації дорожнього руху та системи підготовки водіїв, розвиток системи надання допомоги потерпілим у ДТП, підвищення рівня усвідомлення необхідності дотримання вимог безпеки руху його учасниками. Головними напрямками розв'язання проблеми вбачаються: удосконалення управління у сфері безпеки дорожнього руху; порядку ведення обліку ДТП та проведення аналізу причин аварійності і виявлення місць концентрації останніх; підвищення рівня професіоналізму особового складу патрульної поліції; поліпшення професійної роботи, спрямованої на запобігання ДТП, а також підвищення рівня правосвідомості учасників дорожнього руху тощо.

Концепція посилення запобіжного впливу на учасників дорожнього руху шляхом використання заходів і засобів дорожньої інфраструктури, насичення її необхідними технологічними, інноваційними у сфері конструювання транспортних засобів з метою підвищення характеристики їх прийняття і урахування під час руху [3].

Є інші, менш актуальні на сьогодні, концепції. Наші дослідження свідчать, що жодних з цих концепцій, закладених у відповідних стратегіях і державних програмах упродовж 15-20 років в Україні не опрацьовано. Одна з-поміж причин – їх невідповідність домінуючим детермінаційним чинникам автопорушенням, що логічно і актуально підводить до пошуку адекватних реальній структурі ДТП синтезованої концепції, яка, по-перше, оптимально запобіжні заходи, засоби, приписи згаданих та інших концепцій і зарубіжний досвід, і, по-друге, поєднує жорсткі нормативно-репресивні вимоги, що здатні радикально вплинути на свідомість і волю учасників дорожнього руху (посилення і незворотність санкцій, підвищення вимог до організації і управління дорожнім рухом, у тому числі, контролю тощо) з обов'язковими заходами і засобами соціального, технологічного, технічного, етичного, агітаційно-пропагандистського та ін., котрі примусово змушують користувачів доріг та інших причетних до руху осіб дотримуватися законодавства у цій сфері під загрозою, навіть – страху настання серйозних негативних наслідків і ускладнень щодо повернення status quo [4, с. 84-112]. На теперішній час дослідження свідчать про те, що вирішальним детермінаційним чинником правопорушення є людський фактор, точніше – свавілля головних учасників дорожнього руху – водіїв і пішоходів. Культурологічний напрям якраз і спрямований на приборкання цього свавілля.

Оптимальність культурологічної концепції полягає в прискореному досягненні скорочення ДТП, у підході до принципів її формування і впровадження. Ними є: цільова адекватність концептуальних положень стану ДТП не взагалі, а на даний момент; вибір детермінуючого правопорушення ланцюга домінуючого чинника, яким на сьогодні є свавілля людського фактору; відповідність заходів і засобів цілі запобіжного впливу; комплексний підхід з набором відібраних заходів і засобів; обов'язкова суб'єктність виконавців; майстерність і професіоналізм розробників стратегій і планів; потужний, всебічний контроль; публічна звітність щодо результатів реалізації запобігання правопорушень у сфері дорожнього руху.

Список бібліографічних посилань

1. Попова Т. В., Ліпкан В.А. Стратегічні комунікації: [словник] / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан / за заг. ред. В. А. Ліпкана. Київ : ФОП О. С. Ліпкан, 2016. 400 с.

2. Костенко О. Культура і закон — у протидії злу. Київ: Атіка. 2008. 352 с.

3. Про схвалення Концепції Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року. Постанова КМУ від 8 серпня 2012 р. № 771. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2012-%D0%BF#Text>

3. Голіна В. В. Культурологія безпеки дорожнього руху в Україні: теорія та практика запобігання автотранспортним правопорушенням : монографія / В. В. Голіна, С. С. Шрамко ; Нац. акад. прав. наук України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2023. 184 с. DOI: <https://doi.org/10.31359/9789669986870>

УДК 343.9

Олена Сергіївна ГОРАШ,

*викладач кафедри кримінального права і кримінології
факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1333-480X>

ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ДЕПОРТАЦІЇ ТА ПРИМУСОВОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України, спричинило найбільшу в Європі кризу міграції населення з часів Другої світової війни. З 24 лютого 2022 року понад 11,5 млн громадян було переміщено в межах України чи за кордон [1]. Бойові дії, небезпека і страх за своє життя змусили мільйони українців залишити свої домівки задля порятунку.

Але, на відміну від Європейських країн, які надали притулок нашим співвітчизникам, Російська Федерація (надалі РФ), після повномасштабного вторгнення і до тепер, щоденно вчиняє безліч злочинів стосовно цивільних осіб, а саме: використання громадян України у збройному конфлікті, їх незаконне утримування, перебування в полоні, примусове переміщення та депортація вглиб своєї країни та в Республіку Білорусь (надалі РБ) та ін. В результаті чого, окрім загострення проблеми трудової та сексуальної експлуатації крізь призму ст.149 Кримінального кодексу України, РФ було здійснено тисячі порушень законів і звичаїв війни, а також усіх можливих правил та норм міжнародного права.

Наразі, через розрив дипломатичних відносин між Україною та РФ і відсутність контролю за окремими ділянками російсько-українського кордону, важко визначити точну кількість українських громадян, які були депортовані чи під приводом «евакуації» опинилися на ворожих територіях. Разом з тим, в доповіді російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Белової міститься інформація, про те, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з яких понад 700 тисяч – діти [2].

Саме масова депортація українських дітей, яких розлучають з батьками чи піклувальниками, стала найбільш цинічним злочи-

ном, що скоює РФ на території України. Їх розшук і повернення додому надзвичайно складна справа. Адже російська влада змінює дані дітей та прискорено видає паспорти РФ, що полегшує процес їх усиновлення російськими сім'ями. В результаті чого фактично встановити місцезнаходження цих дітей стає неможливим.

Згідно з даними, опублікованими на сайті державної інформаційної платформи «Діти війни», з території України, в період часу з 24 лютого 2022 року по березень 2024 року, росіянами було депортовано та/або примусово переміщено 19546 дітей [3]. Саме таку кількість вдалося офіційно верифікувати Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, але очевидно, що офіційна цифра буде рости, тому що вивезених дітей врази більше.

Повернення депортованих та примусово переміщених дітей є обов'язком України відповідно до її міжнародних зобов'язань. У зв'язку з високим рівнем ризику вчинення щодо дітей інших порушень прав, окремі з яких сягають порогу воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, українська влада постійно вживає заходів щодо забезпечення захисту депортованих українців та повернення їх на підконтрольну Україні територію. Провідну роль у цьому процесі відіграють: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Департамент міграційної поліції, Координаційний штаб з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану та інші.

В травні 2023 року Президентом України було ухвалено план Bring Back Kids UA, спрямований на інформування міжнародної спільноти щодо проблематики депортації українських дітей Росією [4]. Він був розроблений Координаційною радою з питань безпеки дітей під час війни при Офісі президента і передбачає декілька блоків, серед яких: виявлення, пошук та безпечна репатріація всіх незаконно депортованих дітей з метою возз'єднання їх із сім'ями та опікунами в безпечному середовищі; побудова комплексної системи психологічної підтримки, терапії, освіти та цікавого дозвілля, що сприяє повній реінтеграції та соціалізації дітей, які повертаються; розвиток надійної інфраструктури, яка сприяє сімейному вихованню, надаючи батькам та опікунам можливість забезпечити найкращий догляд та підтримку дітей; підвищення міжнародної обізнаності та заручення підтримки світової спільноти, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона повернула примусово переміщених дітей їхнім сім'ям; притягнення Росії до відповідальності шляхом документування воєнних злочинів, використання національних та

міжнародних інструментів та співпраці з такими інституціями, як Міжнародний кримінальний суд та інші [5].

Окрім того, Україна, разом із західними партнерами, розгорнула потужну міжнародну кампанію задля повернення вивезених дітей. Так, Парламентська асамблея Ради Європи на пленарному засіданні 27 квітня 2023 року визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію РФ та закликала МКС розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин [6]. У резолюції зазначається, що насильницька передача дітей від однієї групи до іншої, з наміром знищити, повністю або частково національна, етнічна, расова або релігійна група розглядається як злочин геноциду відповідно до пункту 2 статті 2 (е) Конвенції про геноцид, що збігається із задокументованими доказами депортації та примусового переміщення українських дітей до РФ або території, які тимчасово перебувають під російською окупацією [7]. А вже 8 лютого 2024 року Комітет ООН із прав дитини закликав Росію припинити примусове переміщення дітей із тимчасово окупованих територій України та надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, і місцезнаходження кожної дитини. Це, за їхніми словами, необхідно для того, щоб "дозволити батькам або законним представникам розшукати їх, включаючи ідентифікацію та реєстрацію батьківства таких дітей, і забезпечити якнайшвидше повернення дітей до їхніх сімей та громад" [8]. Також основою для створення та імплементації механізму репатріації, реабілітації та (ре)інтеграції може стати Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Міжнародні зобов'язання щодо репатріації українських дітей (International obligations concerning the repatriation of Ukrainian children)" [9].

Отже, підводячи підсумки під вищевикладеним, можна зробити висновок, що на цей час, проблема повернення українців, які були депортовані та примусово переміщені до РФ, є дуже актуальною та потребує максимальної уваги і розголосу на весь світ. Її вирішення має відбуватися без зволікань. Окрім того, питання протидії цим злочинам, насамперед в умовах російської повномасштабної агресії проти України, вимагає прийняття ще більш серйозних, відповідних рішень та здійснення ще більш жорсткішого контролю з боку України та міжнародних організацій. Також, враховуючи те, що країна-агресор відмовляється співпрацювати з Україною щодо організованого повернення дітей, потрібно розробити та реалізувати єдиний, чіткий, правовий механізм репатріації з залученням

третіх держав та компетентних міжнародних організацій, що сприятиме дипломатичному тиску на РФ та підтверджуватиме участь міжнародної спільноти та виконання зобов'язань щодо захисту дітей у ході збройних конфліктів, які впливають з міжнародного права, міжнародного гуманітарного права та прав людини.

Список бібліографічних посилань

1. З 24 лютого по Україні та за кордон переміщено понад 11,5 млн осіб, РФ депортувала понад 20 тисяч, з них 12 тисяч дітей – МВС України. URL: <https://mediacenter.org.ua/uk/z-24-lyutogo-po-ukrayini-ta-za-kordon-peremishheno-ponad-11-5-mln-osib-rf-deportuvava-ponad-20-tisyach-z-nih-12-tisyach-ditej-mvs-ukrayini/>

2. Росія зізналась у вивезенні з України понад 700 тисяч дітей. URL: <https://cs.detector.media/community/texts/185556/2023-07-31-u-rosii-ziznalys-u-vyvezenni-z-ukrainy-700-tysyach-ditej/>

3. Державна інформаційна платформа «Діти Війни». URL: <https://childrenofwar.gov.ua/>

4. Депортація дітей. Як держава повертає маленьких українців додому. URL: <https://cs.detector.media/community/texts/185715/2023-11-02-deportatsiya-ditej-yak-derzhava-povertaie-malenkykh-ukraintsiv-dodomu/>

5. Bring Back Kids UA. URL: <https://www.bringkidsback.org.ua/>

6. ПАРЕ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3701663-pare-viznala-genocidom-deportaciju-ukrainskih-ditej-do-rosii.html>

7. Резолюція ПАРЕ № 2495 (2023). URL: <https://pace.coe.int/en/files/31776/html>

8. Група експертів ООН закликає Росію припинити насильницьке вивезення українських дітей. URL: <https://www.lrt.lt/ua/novini/1263/2191650/grupa-ekspertiv-oon-zaklikaie-rosiiu-priviniti-nasil-nits-ke-vivezennia-ukrayins-kikh-ditei>

9. Draft Resolution on International obligations concerning the repatriation of Ukrainian children. RCHR. URL: <https://docs.google.com/document/d/1eWOJr1FefDAwpDknarBC4Z0UjTYDID7kaWOL5HUJq0A/edit>

УДК 343.9(477)

Катерина Вікторівна ГОРБУНОВА,

викладач кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ,

аспірантка кафедри кримінального права і кримінології
факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1120-2682>

НЕЗАКОННЕ ПОЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Із початком повномасштабного вторгнення російського загарбника на українську територію гостра необхідність збереження життя цивільного населення, забезпечення об'єктів критичної, військової та цивільної інфраструктури, захисту нашої державності і суверенітету мала своїм наслідком введення в державі воєнного стану. Одним із правових наслідків дії в Україні останнього стало певне обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, законних інтересів юридичних осіб, а також введення низки заборон у різних сферах суспільного життя.

Серед указаних вище обмежень і заборон можна зазначити й тимчасову заборону полювання на весь період воєнного стану. Відповідно до статті 8 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» встановлення обмежень щодо користування мисливськими угіддями та здійснення полювання належить до повноважень обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій [1]. На період дії правового режиму воєнного стану на відповідних територіях повноваження місцевих державних адміністрацій здійснюють військові адміністрації. Заборона полювання була введена майже на всій території України.

Необхідно зазначити, що умови воєнного стану досить вдало майже з перших днів його введення почали використовуватися кримінальним елементом нашого суспільства. Структура злочинності в державі також зазнала певних змін під впливом цих умов. Зважаючи навіть на, нібито, не велику суспільну небезпечність кримінальних правопорушень, передбачених статтею 248 КК України («Незаконне полювання»), із введенням заборони на полювання в Україні кількість таких діянь не звелася до нуля. Навпаки, це явище

продовжило існувати. Зокрема, звертаючись до статистичних показників, зазначимо, що у 2022 році відповідно до статистики Офісу Генерального прокурора за статтею 248 КК України було обліковано лише 17 кримінальних правопорушень, 8 з яких – кримінальні проступки (ч. 1 статті 248 КК України), а 9 – злочини (ч. 2 статті 248 КК України) [2], а у 2023 році – 29 кримінальних правопорушень, 19 з яких – кримінальні проступки, а 10 – злочини [3]. У цьому ключі доречно звернути увагу на той факт, що у 2021 році («довоєнному») кримінальних правопорушень за статтею 248 КК України було обліковано у кількості 47 кримінальних правопорушень, 38 з них – кримінальні проступки, а 9 – злочини [4]. Отже, не зважаючи на введення воєнного стану та заборону полювання в Україні, рівень злочинності за ч. 2 статті 248 КК України залишився, можна сказати, без змін. Не значна кількість діянь із нібито й не із занадто високим ступенем суспільної небезпечності все ж таки може свідчити про певні загрози для стану правопорядку. Проте суспільна небезпечність і шкода, що завдається подібними злочинами, підкреслюється й обсягами латентності цього явища.

Так, за результатами проведеного авторкою протягом лютого-березня 2024 року всеукраїнського анкетування більше, ніж 4 000 працівників Національної поліції на запитання про те, чи всі випадки незаконного полювання підпадають під реєстрацію в Україні, найбільшу частку відповідей склала думка про те, що до обліку потрапляє в кращому випадку половина таких діянь (31,6 % респондентів). Наступною за чисельністю групою стали респонденти, які вказали, що майже всі такі випадки фіксуються правоохоронними органами (27,6 % опитуваних). Кожний четвертий респондент вказав, що всі випадки незаконного полювання реєструються в державі, а найменшу групу склали ті, хто зазначив, що реєструється лише невелика частина таких випадків (14,8 %). Отже, зважаючи на результати опитування, можна зробити висновок, що в Україні офіційно реєструється приблизно половина діянь із ознаками незаконного полювання. Такий висновок сприяє подальшим роздумам у, принаймні, двох площинах: першій – про те, що незаконне полювання підтримує явище корупції в державі і другій – про обсяги зброї, яка перебуває на руках у населення (у тому числі й із порушенням правил дозвільної системи), що також може бути потенційно використана з метою незаконного полювання. За результатами вказаного опитування на запитання «Як Ви вважаєте, чи відбудеться збільшення випадків незаконного полювання у струк-

турі правопорушень проти довілля у зв'язку зі збільшенням обсягів зброї, яка знаходиться в обігу у населення України?» працівники Національної поліції майже одноставно (70,4 % респондентів) відповіли що «Так, це взаємопов'язані явища».

Таким чином, під час воєнного стану, не зважаючи на те, що відбувається зміна у структурі злочинності в державі, незаконне полювання залишається, на жаль, на своїх стабільних позиціях, навіть не зважаючи на заборону полювання в Україні загалом під час воєнного стану. Прогнозуючи подальші можливі статистичні зміни в реєстрації та обліку цих діянь, окрему увагу слід звернути на наявність на руках у населення зброї, у тому числі вогнепальної, що може використовуватися як зброя для незаконного полювання.

Список бібліографічних посилань

1. Про мисливське господарство та полювання : Закон України від 22.02.2000 р. № 1478-III. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14#Text> (дата звернення: 19.03.2024).

2. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2022 року. URL : <https://gp.gov.ua/ua/posts/prozareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (дата звернення: 19.03.2024).

3. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2023 року. URL : <https://gp.gov.ua/ua/posts/prozareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (дата звернення: 19.03.2024).

4. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2021 року. URL : <https://gp.gov.ua/ua/posts/prozareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (дата звернення: 19.03.2024).

УДК 343.9

Сергій Федорович ДЕНИСОВ,

доктор юридичних наук, професор;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1218-0016>;

Павло Павлович СЕРДЮК,

доктор юридичних наук, професор,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8519-0012>

КОЛИВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

До соціальних причин злочинності відносили й відносять сімейну обстановку, класовий устрій, організацію праці, розподіл багатств, політичний устрій, освіту, виховання, релігію, війни та ін. Історично, війни впливали на динаміку злочинності, оскільки вони супроводжувалися різкими змінами в соціально-політичному укладі життя суспільства. Загострювалися ті протиріччя, які були до війни. Демографічний і географічний перерозподіл населення грали не останню роль у цьому питанні.

У літературі зазначено позицію, згідно з якою коливання злочинності – це хвилі, які обумовлюються різного роду умовами фізичного та соціального середовища [1, с. 196]. Які це можуть бути умови стосовно війн? На початку минулого століття А. П. Мельников пов'язував збільшення злочинності з внутрішньою смутою, що відбувається в країні, ослабленням сили влади, світовою війною. Однак йому було не чужим назвати й куди більш відчутні причини, зокрема, диференціація та чисельний статевий-віковий склад населення. Але все ж таки, не те, щоб дослідник дивувався із цього приводу, він відзначав прикру розбіжність у пропорціях між збільшенням народонаселення за досліджуваний період у 1,25 рази, і збільшенням числа вбивств у 2,5 рази [2, с. 57, 83–100].

Приклад кризи, викликаний початком Першої Світової війни показував, що кількість злочинів проти власності в Сполученому Королівстві з довоєнного 1913 року знизилася з 71 688 злочинів до 62 591 злочину в 1919 році. А в Російській імперії з довоєнного 1913 року рівень знизився зі 167 755 злочинів до 142 403 злочинів у 1916 році (за 1917–1919 роки дані відсутні). Виникає резонне питання: чому під час Першої Світової війни корислива злочинність у країнах, що воюють, зменшувалася? Існували різні спроби пояснити це. І кращим соціальним контролем у воєнний час, тобто

більш різкими реакціями на порушення правил, що регулюють поведінку громадян, і тим, що більшість чоловічого населення з бідних верств суспільства були мобілізовані у збройні сили. Але перше пояснення не можна перевірити емпірично, бо потрібне дослідження з контрольною групою. А друге не пояснює того, чому кількість крадіжок зменшилася так не суттєво, і навіть почала зростати у 1916 році. У когось – у середині цього року, а у когось – наприкінці року. Сам же 1916 рік був переломним для Першої Світової війни.

Доступні дані щодо Другої Світової війни показують, що кількість засуджених за крадіжку особистого майна громадян у СРСР з 1941 року збільшилася з 110 650 до 141 502 у 1946 році. Число засуджених за розбій і грабіж за цей період збільшилося з 9 328 до 22 060, а кількість засуджених за розкрадання державного та громадського майна збільшилася з 185 691 до 269 633 [3]. Та сама модель присутня і в сучасній війні на території України. Збільшення облікованих кримінальних правопорушень з 2022 року до початку 2024 року є очевидним на тлі скорочення населення. То чому ж у одних війнах кількість злочинів і засуджених знижується, а в інших, навпаки, збільшується?

Цілком доречним виглядає проведення паралелі між рівнем кримінальної віктимізації у країнах під час військових конфліктів, та у країнах із мирним життям, протягом одного періоду. Наприклад, візьмемо війну в Югославії, протягом 1993–1997 років, тобто часів найбільших військових протистоянь із значними людськими жертвами та матеріальними збитками. Виявляється, що рівень кримінальної віктимізації в цій країні, де було зруйновано інфраструктуру соціального контролю та був високий рівень занепаду населення, навіть менший, ніж у країнах із мирним життям. Так, протягом 1993–1997 років у Словенії загальний рівень кримінальної віктимізації був 65,6%, у Македонії – 52,6%, у Югославії – 72,1% [4, р. 120]. У той же час, у Чехії – 68,8%, у Болгарії – 77,2%. І це є сусідні країни. А в таких країнах, як Аргентина – 86,7%, у Нідерландах – 77%, у Новій Зеландії – 68,7% [5]. Виходить, що за результатами віктимологічних досліджень кількість потерпілих від злочинів у благополучних станах у відносному вимірі може бути вищою, ніж у країнах, де панує війна та розруха. Це, звичайно ж, не так, навіть якщо при цьому знехтувати явно захмарними показниками рівня віктимізації.

Можна спробувати пояснити цю меншу віктимізацію, як не парадоксально, війною. Наприклад, у кримінології була спроба

пояснити таке зниження злочинності – мобілізацією чоловічого населення, розладом роботи правоохоронних органів та моралізуючим впливом війни на населення. Але аргументоване дослідження спростовувало їх усі [6, с. 173–191]. Наводилися й інші приклади, коли під час воєн між різними державами у них знижувалася кількість зареєстрованих злочинів. На жаль, цьому належали наївні підстави. Наприклад, одному з дослідників бачилося, що мобілізація у війська молодого населення сприяла тому, що солдати були обмежені в пияцтві, а тому менше чинили злочини [7, с. 20–21]. Але насправді, корінь слід шукати у відпливові цієї частини населення у війська, а в них, і соціальний контроль, і обставини життя солдатів були іншими. Якщо облік злочинів і вівся, то багато сходило з рук, на багато що закривали очі. Головне тут було забуття того, що саме відтік чоловічого населення сприяв зменшенню злочинів на території, з якої воно призивалося.

Розлад роботи органів обліку злочинності ніяк не пов'язаний з кримінальною віктимізацією, оскільки вимір цієї, якраз, і націлений на виправлення недоліків роботи облікових органів. Що ж до призову чи мобілізації чоловічого населення на війну, цей чинник не враховує того, що солдати ворожих військ вчиняли злочини проти населенням протилежного боку, що мало підвищити рівень кримінальної віктимізації відповідного населення.

Можна спробувати пояснити ці коливання зміною вікового складу чоловічого населення. Відомо, що вік найвищої кримінальної активності притаманний молоді до 29 років, потім вона знижується. Середній вік воїна під час II Світової війни – 25 років. Мобілізація мала скоротити злочинність, адже молоде населення виступало на фронт. Але зниження не відбулося. У сучасній війні середній вік воїна – 43 роки, і фактор віку у впливові на кримінальну активність у цьому контексті не мав на що-небудь впливати.

Як гіпотезу ми можемо припустити, що збільшення облікованих кримінальних правопорушень у сучасній війні, пов'язане не зі збільшенням бідного населення, хоча воно суттєво збільшилося, а зі збільшенням питомої ваги незайнятого молодого населення в Україні, насамперед осіб без постійного джерела доходу.

Список бібліографічних посилань

1. Ферри Э. Уголовная социология / за ред. С. В. Познышева. – Москва: Изд. В. М. Саблина. 1908. 625 с.
2. Мельников А. П. Колебания преступности въ текущемъ столѣтіи. *Журналъ Министерства юстиціи*. 1917. № 5–6. С. 52–114.

3. Число осужденных по СССР за 1937–1954 годы и первое полугодие 1955 года. ГАРФ Ф.Р-7523, Оп. 89, Д.4408 Л. 14–24.

4. Simeunović-Patić B. Experiences of the International Crime Victim Survey in Slovenia, Croatia, Macedonia and Yugoslavia. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*. 2002. Vol. 10. No. 2–3. P. 117–137.

5. Alvazzi del Frate A. Surveying Crime: A Global Perspective. *Proceedings of the international conference. Rome, 19–21 November 1998*. Rome : National Institute of Statistics, 2000. URL: <http://rechten.uvt.nl/icvs/pdf/files/surveying.pdf>.

6. Родин Д. Статистика преступности во время и после Европейской войны в разных странах. *Проблемы преступности: Сборник; под ред. членов института Е. Ширвиндта, Ф. Трасковича и М. Гернета; Государственный институт по изучению преступника и преступности*. Москва–Ленинград : Государственное издательство, 1926. Вып. 1. С. 173–191.

7. Гернетъ М. Н. Революція, ростъ преступности и смертная казнь : монографія. Москва : Издательство «Начало», 1917. 30 с.

УДК 343.2

Юлія Іванівна ДІХТЯРЕНКО,

здобувачка вищої освіти факультету № 1

Криворізького навчально-наукового інституту

Донецького державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8283-0045>

Науковий керівник:

Ольга Георгіївна ЛИТВИНЕНКО,

доктор філософії за спеціальністю 081 «Право»,

доцент кафедри організації досудового розслідування

факультету № 1

Криворізького навчально-наукового інституту

Донецького державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4218-2191>

ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Початок повномасштабного вторгнення суттєво вплинув на всі аспекти життя українців, включно з рівнем злочинності.

Латентна злочинність, тобто та, що залишається прихованою від офіційних органів статистики, стає все більш актуальною проблемою в умовах воєнного стану. Наразі актуальними проблемами, пов'язаними із латентною злочинністю є: зменшення можливостей для реєстрації злочинів через бойові дії, окупацію, евакуацію населення; зростання ризиків для вчинення злочинів, пов'язаних з мародерством, шахрайством, торгівлею людьми; зниження рівня довіри до правоохоронних органів.

Під латентною злочинністю в кримінології розуміється сукупність злочинних діянь (наразі кримінальних правопорушень), що були вчинені насправді, однак не були відображені у державній статистичній звітності щодо злочинності, не розслідувалися взагалі і відповідно не були внесені до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Це найбільш правильне та конкретне визначення латентної злочинності, яке побудоване на основі ознаки, яка притаманна всім латентним злочинам[1, с.345].

Узагальнюючи думки вчених можна виокремити фактори, що впливають на рівень латентної злочинності в умовах воєнного стану, а саме: нестабільність політичної та економічної ситуації; психологічний стан населення; зниження рівня довіри до правоохоронних органів.

Рівень латентної злочинності в Україні на даний момент є середнім. Обґрунтовується це тим, що значна частина громадян не повідомляє та не подає заяви в органи Національної поліції про вчинені щодо них злочини. Тому офіційна статистика злочинності не в повній мірі відображає її дійсний стан[2, с.135].

В умовах воєнного стану можна виділити основні види прояву латентної злочинності: крадіжки, грабежі, розбої; мародерство; нанесення різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень; вбивства; домашнє насильство; шахрайство, ухилення від сплати податків; корупція тощо.

Існування проявів латентної злочинності в умовах воєнного стану має негативний вплив на криміногенну ситуацію в Україні через кілька причин: безкарність вчинення численних злочинів підживляє довіру громадян до законності, чесності та компетентності Національної поліції; деякі члени населення відчують безкарність, що спонукає їх до вчинення будь-яких правопорушень; збитки, заподіяні невиявленими злочинами, залишаються незафіксованими та не відшкодовуються

Для боротьби з латентною злочинністю в умовах воєнного стану існує ряд заходів щодо їх попередження, серед яких: виховання громадян у дусі високої правосвідомості та дотримання законів; активне проведення правової пропаганди серед населення для підвищення рівня його правосвідомості і правової культури; покращення законодавства; удосконалення системи статистичного обліку та звітності підрозділів правоохоронних органів та медичних установ; забезпечення гарантій захисту свідків і потерпілих; виправлення необ'єктивності та неповноти статистичних показників щодо фактичної злочинності та підвищення вимог до дотримання порядку ведення статистичного обліку шляхом зміцнення контролю над ним; підняття рівня професіоналізації працівників правоохоронних органів та поліпшення їх матеріальної бази; регулярне проведення аналітичної роботи для визначення кількісних і якісних характеристик злочинності та вивчення повної кримінологічної характеристики осіб-злочинців; розширення можливостей громадського контролю за діяльністю правоохоронних та інших органів; забезпечення незалежності засобів масової інформації.

На сайті Офісу Генерального прокурора, розміщено статистичні данні злочинів вчинених в період повномасштабного вторгнення рф у період з 24.02.2022 року станом на 03.03.2024 було зареєстровано:

• **16629 злочинів проти національної безпеки, серед яких:**

- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України) становить 3466 зареєстрованих злочинів;

- державна зрада (ст. 111 КК України) — 3129 зареєстрованих злочинів;

- колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України) — 7463 зареєстрованих злочинів;

- пособництво державі-агресору діяльність (ст. 111-2 КК України) — 1106 зареєстрованих злочинів;

- диверсія (ст. 113 КК України) — 106 зареєстрованих злочинів; та інші кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України — 1359 зареєстрованих.

• **126748 злочинів агресії та воєнних злочинів, серед яких:**

- порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України) становить 123109 зареєстрованих злочинів;

- планування, підготовка або розв'язання та ведення агресивної війни (ст. 437 Кримінального кодексу України) — 94 зареєстрованих злочинів;

- пропаганда війни (ст. 436 Кримінального кодексу України) — 74 зареєстрованих злочинів;

- та інші злочини агресії та воєнні злочини — 3470 зареєстрованих[3].

Отже, зі всього вищесказаного можна зробити висновок, що латентна злочинність – це серйозна проблема, яка значно загострюється в умовах воєнного стану, оскільки невиявлені злочини можуть серйозно підірвати суспільну безпеку та порушити правопорядок. Недостатня ефективність виявлення та припинення злочинів може призвести до безкарності та зростання кількості правопорушень. У воєнний період, де суспільство вже зазнає стресу та нестабільності, латентна злочинність може поглибити соціальні проблеми. Тому, в умовах воєнного стану, необхідно активно працювати над підвищенням ефективності правоохоронних органів, збільшенням правосвідомості громадян та забезпеченням адекватного контролю за ситуацією, щоб запобігти наростанню латентної злочинності та зберегти стабільність в суспільстві.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінологія: підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, В. В. Черне, С. С. Чернявський та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Чернея; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 612с.

2. Кримінологія: навчальний посібник-практикум (для здобувачів вищої освіти, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність») / Кол. авторів. Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. 332 с.

3. Офіс Генерального прокурора. Діяльність. Статистика. URL: <https://www.gp.gov.ua/> (дата звернення: 03.03.2024).

УДК 796.323.2(477)

Дар'я Володимирівна КАЗНАЧЕЄВА,

кандидат юридичних наук, доцент;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7596-294X>

СТАН І ДИНАМІКА ВІЙСЬКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

З початком повномасштабної війни Росії проти України в нашій державі змінилися і соціальні, і економічні, і культурні, і історичні процеси. Війна, як неосяжна руйнівна сила змінили наше суспільство, торкнулась кожної домівки, кожної родини, кожної людини. З початку війни загинули тисячі людей, було зруйновано безліч мирних населених пунктів та інфраструктури, мільйони людей були вимушені покинути свої міста та переселитися в інші регіони країни або за кордон. Війна також призвела до загострення гуманітарної ситуації в окремих областях, зокрема до обмеження доступу до медичної допомоги, продовольства та води.

Безперечно зазнали змін характеристики рівня та структури злочинності в нашій державі.

Проведене дослідження професором Орловим Ю.В. щодо тенденцій криміногенної обстановки в умовах війни свідчить про: зростання рівня злочинності з 2022 року; зростання частки особливо тяжких і тяжких злочинів; значний приріст кримінальних правопорушень, які вчинені з використанням зброї; інтенсифікація кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки; суттєве зростання рівня воєнних злочинів; зростання кримінального «супутника» збройного конфлікту – військових кримінальних правопорушень тощо [1, с. 184].

На фоні зазначених тенденцій цікаво проаналізувати особливості, рівень, динаміку та структуру військової злочинності в Україні. Адже забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Це означає, що на Збройні Сили України покладаються важливі функції державної внутрішньої та зовнішньої політики. Збройні сили є самостійним державно-правовим інститутом, відображенням частини сучасного українського суспільства, але з притаманними специфічними демографічними, організаційно-управлінськими, соціальними, психологічними та

правовими особливостями [2, с. 135].

Війна в Україні має значний вплив на військову злочинність. З одного боку, збройний конфлікт сприяє збільшенню кількості військових злочинів, так як умови війни створюють певний натиск на військовослужбовців, що може впливати на їх поведінку. З іншого боку, війна може відвернути увагу від кримінальних правопорушень даного виду, оскільки суспільство може бути зосереджено на забезпеченні національної безпеки в цілому.

Традиційно невід'ємним елементом кримінологічної характеристики військової злочинності є її кількісно-якісні показники. Сучасна військова злочинність в Україні характеризується високим рівнем, несприятливою динамікою та структурою.

Кримінально-правова статистика свідчить про різке велике зростання впродовж останніх 10 років числа зареєстрованих кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби (Розділ 19 Особливої частини КК України).

Так, якщо у 2013 р. зареєстровано 490 кримінальних правопорушень, то у 2014 р. – 4153, у 2015 р. – 6213, у 2016 р. – 3650, у 2017 р. – 4577, у 2018 р. – 3694, 2019 р. – 3616, 2020 р. – 4055, 2021 р. – 3037, 2022 р. – 13766, 2023 р. – 28666 кримінальних правопорушень.

Як видно з отриманих даних прослідковується різке зростання військової злочинності у 2014 та 2015 роках, найбільший коефіцієнт відмічався у 2015 році, зазначена тенденція, перш за все, пояснюється початком гарячої фази антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також щорічним зростанням чисельності Збройних сил України.

І, відповідно, з початком війни кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень проти встановленого несення військової служби характеризується різким зростанням у 2022 та особливо 2023 році (див. мал. 1).

Мал. 1. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби

На сьогодні у структурі всієї зареєстрованої злочинності питома вага військової злочинності складає близька 6 %.

Структура сучасної військової злочинності в Україні характеризується значною часткою тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, загальний відсоток яких у 2022 році сягнув 80 %, а у 2023 – 97%!

Таблиця 1

Динаміка військової злочинності в Україні (2013-2023 роки)

Показники	Абсолютне число	Приріст, % (+, -) - до 2013 року	Приріст, % (+, -) до попереднього року
2013	369	-	-
2014	4153	+ 1025	+ 1025
2015	6213	+ 1583	+ 49,6
2016	3650	+ 889	- 41,2
2017	4577	+ 1140	+ 25,4
2018	3694	+ 901	- 20
2019	3616	+ 879	- 2,1
2020	4055	+ 998	+ 12,4
2021	3037	+ 723	- 25,1
2022	13766	+ 3630	+ 353
2023	28666	+ 7668	+ 108,2

Треба зазначити, що рівень військових злочинів не є об'єктивним, оскільки не охоплює великий пласт прихованих (латентних) злочинів, що не відбиваються у показниках кримінально-правової статистики через наступні фактори: замкнутість, автономність військової сфери, слабку доступність до неї з боку громадськості, високий рівень корпоративності, сталі традиції військовослужбовців.

Детермінантами військової злочинності традиційно є об'єктивні та суб'єктивні фактори економічного, політичного, ідеологічного, національного, морально-психологічного, соціального, організаційно-управлінського та правового характеру.

Треба погодитись, що умовно всі фактори, які впливають на злочинність, можна розділити на дві головні категорії: ті, що поширені в суспільстві в період миру, і ті, які виникли та пов'язані з воєнним станом [3, с. 326].

Особливістю детермінант зазначеного виду злочинності є те, що значну роль у вчиненні правопорушень і злочинів серед військовослужбовців належить міжособистісним відносинам, багато з яких в умовах армійського середовища відбуваються на конфліктній основі. Збройні сили хоча й не ізольована соціальний організм, але разом з тим відносно самостійний з притаманними тільки йому особливостями взаємодії людей між собою і з суспільством. Всередині військових колективів діють специфічні криміногенні і антикриміногенні фактори, які відсутні в суспільстві.

Отже, реальний стан військової злочинності характеризується подальшою тенденцією до інтенсифікації. Можна констатувати усталення стійкого негативного тренду до погіршення кримінологічної ситуації. Таким чином, закономірністю розвитку військової злочинності під час війни є: зміна структури, підвищення суспільної небезпеки злочинності, посилення її латентності; неухильне збільшення рівня фактичної злочинності. Злочинність воєнного часу має низку особливостей. Війна й бойові дії радикально впливають на всі соціальні процеси, у тому числі криміногенні. Істотне збільшення рівня злочинів проти порядку проходження військової служби вплинуло на збільшення загального рівня військової злочинності.

Розробка ефективно діючих заходів щодо запобігання злочинності військовослужбовців на науковому рівні буде сприяти скороченню кількості військовослужбовців, які вчиняють злочини, та в результаті дозволить знизити рівень військової злочинності в нашій державі.

Список бібліографічних посилань

1. Орлов Ю. В. Злочинність і протидія їй в умовах війни: кримінально-правовий та кримінологічний виміри : монографія / Ю. В. Орлов ; Кримінол. асоц. України. Харків : Право, 2023. 252 с.

2. Казначеева Д.В. Військова злочинність: аналіз та прогнозування. *Вісник кримінологічної асоціації України*. 2018. № 2(19). С. 132-140.

3. Пащенко Є.М. Злочинність військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань України в умовах агресії Росії проти України. Кримінологічний аспект. *Науковий Вісник Ужгородського Національного університету*. 2024. Випуск. 81(2). С. 324-329.

УДК 343.9

Максим Геннадійович КОЛОДЯЖНИЙ,

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,

завідувач відділу кримінологічних досліджень

Науково-дослідного інституту вивчення проблем

злочинності імені академіка В. В. Сташиса

Національної академії правових наук України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2149-9165>

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ: ВИПАДКОВІСТЬ ЧИ ЗАКОНОМІРНІСТЬ?¹

У 2016 р. книга Майкла Бута «Що не так зі скандинавами? Правда і міфи про найщасливіших людей» [1] стала книгою року за версією Британської гільдії письменників-мандрівників. Ця праця частково розкриває завісу над прихованим характером та побутом мешканців цих північних країн. Насправді для українців скандинави й досі залишаються умовно загадковим й далеким народом. Знання більшості із нас про Скандинавію закінчуються на факті про торгівельний шлях варягів до Греції, прокладений через землі Русі (сучасної України) понад 1 тис. років тому. Хоча частині наших співгромадян у статусі біженців «пощастило» доторкнутись до внутрішнього боку життя мешканців окремих скандинавських країн, можна з упевненістю сказати, що і цим досвідом неможливо пізнати усю глибину специфіки менталітету скандинавів, їх ставлення до вимог Закону і сформованих правил поведінки у сучасному соціумі.

¹ Тези наукового повідомлення підготовлені у межах розробки фундаментальної теми дослідження «Стратегія запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні» відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (номер держ. реєстр. в УкрІНТЕІ 0120U10561).

Сфера безпеки дорожнього руху (далі - БДР) є ще одним до кінця непізнаним загадковим боком скандинавів, де яскраво і показово виражається їх інтелект, інноваційність та дисциплінованість. Так сталося, що саме такі скандинавські країни, як Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, мають один із найвищих рівнів БДР у світі. Доказом цьому є відносний показник смертності від ДТП, який прийнято визначати у розрахунку на 1 млн населення. Наприклад, станом на 2020 р. цей показник дорівнював у: Норвегії - 17, Швеції - 20, Данії - 28, Фінляндії - 40. Звідси шанси померти під час ДТП у скандинавських країнах є у 2,5-5 разів меншими порівняно з Україною.

З урахуванням вищевикладеного виникає логічне запитання: Що лежить в основі високого рівня БДР у скандинавських країнах? Спробуємо на нього відповісти, ґрунтуючись на результатах здійсненого кримінологічного дослідження [2]. Запорукою успіхів у сфері транспортної безпеки у скандинавських країнах є продумана та соціально відповідальна державна політика. Ця політика спирається на своєрідний інституційний каркас, який складається з багатьох складових: політичної, правової, організаційно-управлінської, економічної, соціально-психологічної, науково-технічної тощо.

Політична. Саме завдяки чіткій та непохитній політичній волі, послідовній актуалізації проблеми смертності й дорожньо-транспортного травматизму скандинавським країнам вдається будувати власну внутрішню політику у такий спосіб, який дозволяє досягати у цілому задовільного соціального результату у виді високого показника БДР. Доказом цьому є ініціація політикумом цих держав широкого суспільного дискурсу, який стосується анонсованої тематики.

Правова інституційна засада виражається у створенні законодавчого базису у сфері, що розглядається. Його утворює своєрідна нормативно-правова тріада, яка складається із законодавчих та інших актів щодо:

а) упровадження на національному рівні міжнародних стандартів, які стосуються одноманітності правил дорожнього руху та експлуатації транспорту;

б) стратегії узбечення дорожнього руху у середньо- (на 3–5 років) й довгостроковій (на 5–10 років) перспективі. Для цього у західних країнах розробляються державні стратегії, рідше програми безпеки дорожнього руху. Усі ці документи розробляються на виконання засадничих положень, закріплених у Глобальних цілях ООН, розрахованих до 2030 р., а також відповідній резолюції

ООН, що запровадила друге Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху, яке припадає на 2021–2030 рр.;

в) юридичної відповідальності за правопорушення у сфері БДР: традиційно скандинавські країни характеризуються високими штрафами за порушення ПДР. А у Фінляндії загалом розмір адміністративних стягнень для порушників ПДР прив'язується до рівня їх доходів.

Яскравим прикладом законодавчого втілення політичної волі на кардинальну зміну парадигми убезпечення дорожнього руху є стратегія Vision Zero, прийнята у Швеції у 1997 р., а у Норвегії - у 1999 р. Ці документи перебувають в основі глобальної та регіональної (європейської) стратегії підвищення рівня БДР. Її надметою є зведення до 2050 р. дорожньо-транспортної смертності до нульового значення.

Організаційно-управлінська складова інституційного каркасу у вказаній сфері виражається у діяльності системи спеціалізованих державних і недержавних інституцій у сфері БДР. Наприклад, у Норвегії такими є: Міністерство транспорту та зв'язку, Норвезьке національне управління державних доріг, Норвезька рада з БДР, Норвезька асоціація перевізників, Рада з розслідування нещасних випадків, Королівський норвезький автомобільний клуб, Норвезька асоціація автомобілістів, Норвезький фонд швидкої медичної допомоги, губернатори округів, управління поліції та ін.

Економічний інституційний елемент високого рівня БДР у скандинавських країнах виражається у:

- формуванні, починаючи з 60-х рр. ХХ ст., окремої доктрини, яка посприяла розробці відповідного понятійно-категоріального апарату. Він включає такі поняття, як «економіка злочинності», «економічні наслідки правопорушень у сфері БДР», «матеріальні збитки смертності й дорожньо-транспортного травматизму», «витрати і вигоди БДР», «грошова оцінка БДР»;

- власній методології і методиці грошової оцінки ефективності регіональної й національної політики БДР;

- постійному моніторингу економічних утрат від фатальних наслідків, що настають унаслідок ДТП (досягнення мети ООН на 2011-2020 рр. щодо БДР мало заощадити у ЄС до 182 млрд євро);

- вигодах від запобігання смерті й тяжкому травмуванню учасників дорожнього руху;

- визначенні ефективності окремих заходів (дослідження, здійснені у Норвегії, довели, що найбільш ефективними заходами щодо зменшення смертності на дорогах є покращений захист водія

і пасажирів від травм шиї, електронне нагадування про непристебнуті паски безпеки, зниження швидкості на небезпечних дорогах);
- прискіпливій увазі й жорсткому громадському фінансовому контролю напрямів і обсягу видатків держави та органів місцевого самоврядування, а так само результативності запроваджених заходів у сфері дорожнього руху. У цьому зв'язку є зрозумілим низький рівень корупції у скандинавських країнах, у тому числі при освоєнні чималих коштів, що виділяються на будівництво та реконструкцію дорожньо-транспортної інфраструктури.

Соціально-психологічна інституційна засада пов'язується із впливом на основну детермінанту протиправності у сфері БДР. Вона зводиться до так званого «людського фактора», тобто поведінки (ризикованої, самовпевненої, необачної, агресивної) учасників дорожнього руху. Потужним бар'єром на шляху реалізації багатьох видів подібної поведінки є високий рівень правосвідомості та правової культури мешканців скандинавських країн.

Науково-технічна інституційна засада тісно пов'язана із сучасним науковим прогресом. Скандинавські країни відзначаються застосуванням наукового підходу при формуванні та реалізації державної політики у сфері БДР. На теперішній час результатами останніх досліджень прогнозується зміна клімату на півночі Європи щодо потепління взимку, зменшення засніженості, льодового покриву на дорогах. Ці дані беруться до уваги при будівництві нових доріг, включаючи амбітний проект у Норвегії у виді шосе E39, яке іноді називають «автострадою-фіордом». Норвегія до того ж стала своєрідним полігоном для будівництва та практичного випробовування так званих розумних доріг, оснащених системою 5G та тисячами датчиків, розташованих вздовж дорожнього полотна та в автомобілях, які обмінюються між собою даними у режимі он-лайн.

Крім цього, інновації у сфері БДР на прикладі скандинавських країн виражаються у жорстких законодавчих вимогах щодо активної та пасивної безпеки автотранспортних засобів. Не випадково транспортні засоби, що виробляються скандинавськими автовиробниками, є одними із найбезпечніших. Наприклад, компанія Volvo першою у світі застосувала паски безпеки (1958 р.), а у 80-х роках ХХ ст. у Швеції вперше було використано алкозамок.

З урахуванням вищевикладеного, можна дійти висновку, що високий рівень БДР у скандинавських країнах (Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії) не є якоюсь випадковістю чи збігом обставин. Низький рівень смертності та дорожньо-транспортного травматизму

у цих державах є закономірним результатом продуманої державної політики у сфері БДР, яку вже впродовж 25 років формують на підставі нестандартної парадигми, закладеної у стратегії Vision Zero. А реалізують останню державні та недержавні суб'єкти, на яких відносно рівномірно розподіляється соціальна відповідальність за успіхи у вказаній царині.

Список бібліографічних посилань

1. Бут М. Що не так зі скандинавами? Правда і міфи про найщасливіших людей / пер. з англ. І. Павленко. Київ: Наш Формат, 2021. 416 с.

2. Колодяжний М. Г. Стратегія Vision Zero: уроки для України: монографія. Харків: Право, 2022. 300 с.

УДК 343.9

Іван Васильович КРІЦАК,

кандидат юридичних наук, доцент,

старший науковий співробітник науково-дослідної

лабораторії з проблем досудового розслідування,

доцент кафедри кримінального права і кримінології

факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3530-4269>

«CRIME ANALYSIS»/АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗИ ЗЛОЧИННОСТІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ З УРАХУВАННЯМ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДУХОВНО-ЦІННІСНИХ СМИСЛІВ ЧЕРЕЗ ЗАПОЧАТКУВАННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ІНТЕРВ'Ю

Науково-практичне інтерв'ю може стати перспективним шляхом/напрямом розвитку кримінологічної науки, а тому необхідне започаткування нової рубрики у збірнику наукових праць для кримінологів нашої держави «Віснику Кримінологічної асоціації України». Даний метод суттєво допоможе вивести вітчизняну/українську науку і практику на якісно нові рубежі/щаблі аналітики та пізнання, що задаватиме ритм подальшим науковим працям.

Сьогодні величезні потоки інформації настільки загромад-

жені, що досить складно віднайти раціональне/найбільш основне зерно класичної науки, викристалізоване/дане звище, в результаті непосильної праці/вистражданості/молитовних стоянь/одкровення. Методик створення наукових текстів досить багато. Це й цілковите занурення у кожне слово, що спонукає до розмірковування з позицій власного кругозору/життєвого досвіду, який можна попередньо назвати «богословським підходом». Побіжне начитування інформації з багатьох джерел шляхом кількісної/часової/міждисциплінарної парадигми, коли вдається побачити основний текст з позицій духовно-чуттєвого і вже узагальнювати/працювати з ним. Також традиційним є голосове прочитання, що спонукає на відповідні роздуми/перефразування того чи іншого матеріалу. Такий метод/методику можна попередньо назвати «на плечах титанів», коли на основі всього сказаного/виробленого/накопиченого з'являються власні/авторські міркування.

Аналіз та прогнозування злочинності – це дисципліна, що читається у вищій школі/ЗВО та передбачає найрізноманітніші види аналітик, а тому важливим на цьому шляху є узагальнення закордонного досвіду профілактики/боротьби зі злом/злочинністю у містах-мегаполісах, високорозвинених державах, чи на рівнях тієї чи іншої сім'ї правових систем тощо. З іншого боку, нами впродовж останніх років пропагується/відстоюється підхід через все етнопонаціональне, регіоналістське, коли з допомогою багатьох практик узагальнень ментальних/генних/криміногенних станів, а також політик держав, ідеології, певних обмежень на загальнодержавних рівнях чи суворих заходів покарань або їхньої альтернативності вдається досягти бажаних результатів суспільного розвитку з мінімальними рівнями злочинності.

Спроба відповідного міркування у галузі «Crime analysis» в результаті аналітики неодмінно дасть свої результати. Як показує досвід викладання, найкраще сприйняття інформації відбувається з допомогою поставлених запитань та отриманих відповідей. Тому метод інтерв'ювання допоможе реалізувати/втїлити таку методику в життя, що сприятиме кращому засвоєнню інформації, а також виробленню аналітичного мислення/міркувань у межах всього просторового/стратегічного з одночасними тактиками, конкретними кроками, через модель точкової профілактики й боротьби.

На жаль, сучасна наука зосереджена більше на цитуванні наукових джерел, а для винаходів/відкриттів сил не вистачає. Дана методика допоможе у час найбільшого припливу сил та можливос-

тей людського ресурсу сконцентруватись на емоційно-вольовій інтелектуальній діяльності, на небесному/неземному, завдяки чому можна розмірковувати про буденне/світське.

В яких найзагальніших рисах можна охарактеризувати аналіз злочинності? Говорячи про аналіз злочинності, слід розуміти/усвідомити його концептуальну природу. Неабияку роль у зменшенні рівня злочинності на певній території відіграють громадяни/громадськість, що допомагає знешкодити безлад/нечистоту. Міждисциплінарна аналітика дає змогу цілковитого заглибитись у процеси злочинності, що формує рівні відповідного усвідомлення/розуміння основних цілей/пріоритетів «crime analysis». Неабияке значення мають методики проведення «crime»-аналізу. Здається, що статистичний аналіз є переважаючим, однак це не так.

Якими вам бачаться процеси злочинності в етнонаціональному та духовно-ціннісному контексті? Слід з'ясувати для себе моделі й тенденції злочинності. Нам добре відомі найбільш криміногенні райони, регіони, міста і країни. З духовно-ціннісних позицій треба міркувати у такому контексті: якими ті чи інші етнонаціонально-ментальні кон'юнктури є в очах Божих в аспекті злого/злочинного, щоб не відбулось різного роду ураганів, катаклізмів, спустошень/знівечень. Неабияке значення у профілактиці/боротьбі зі злочинністю сьогодення мають відеокамери, комп'ютерні технології з візуалізацією/концентрацією на екранах найбільшої сукупності вчинення тих чи інших злочинів. Проведення різного роду аналітик у поліцейській роботі неодмінно сприятиме благоденству/добробуту/благополучності полісу/міста. Неабияк важливим є інтелектуальний/мисленнєвий аналіз з допомогою сучасних інформаційних систем, бібліотечних ресурсів, постійного начитування/сприйняття інформації, коли відповідна моторика розвивається всередині нас. Головне – виявлення причин злочинності, її природи, генно-модифікаційних проявів/виявів/виражень від начал створення ангельського світу, Неба і Землі, загалом впродовж усієї біблейської історії до сьогоденішнього дня з прогнозами апокаліптичних подій, які відбуваються на наших очах та мають ще наступити. У всьому цьому допоможуть конкретні факти/закономірності злочинності задля кращого вивчення її детермінаційного/факторного комплексу.

Чому рівень злочинності у тих чи інших місцях є меншим? Злочинність з кожним днем еволюціонує/трансформується/вдосконалюється, набуває нових видозмінних/транснаціональних форм. Сучасні технології з допомогою методики «гарячих точок»

скоєння/вчинення злочинів допомагають виявити злочинність з найбільшою щільністю. Заслугують на увагу місцевості з найменшим рівнем злочинності, які слід вивчати/досліджувати, обмінюватися відповідним досвідом з позицій впливу тих чи інших факторів/чинників, особистостей на загал в цілому.

Можна спостерігати/міркувати, як зло скупчується у тих чи інших місцях, або, навпаки, не має сили, боїться підступати до святих місць. Виникає запитання: чому на той чи інший час припадає пік злочинності, особливо дорожньо-транспортні пригоди? Яким є відповідний вплив нанотехнологій, магнітних бур, мобільних телефонів, комп'ютерів, сучасного мережевого/сіткового «павутиння» на мозок людини, її свідомісну, емоційно-інтелектуально-вольову складову, ефективну діяльність, в тому числі враховуючи властивості/можливості лазерної зброї. Бачимо, як сучасна людина в окремих випадках задурманена, що наглядно можна спостерігати за зовнішнім виглядом ігроманів, ІТ-шників, підлітків, які велику кількість часу проводять у мережі Інтернет. Як достукатися, вплинути на свідомість такої особистості та поєднувати роботу з інформацією і розвантаження/відпочинок, щоб не втратити високих людських якостей, не перетворити людський ресурс у роботизацію?

Яка роль поліції у протидії злочинності? Аналіз злочинності – це лише відповідний/своєрідний рентген про хворобу. А як лікувати її з допомогою різних тактик, стратегій і методик, залежить від рівня обізнаності шефа поліції, правоохоронної та регіональної системи комплексних профілактик та взаємодій різного роду керівництва і колективів між собою. Тут допоможуть ефективні методи втручання/впливу/вливання/входження у злочинне середовище. На особливу увагу в цьому контексті заслуговує «теорія розбитих вікон», модель SAPO, метод SWOT-аналізу. Неабиякі акценти робляться на роботі з громадою. Оскільки поліція займає левову частку від усіх правоохоронних органів, то на неї покладаються особливі сподівання з боку суспільства, адже вона найближче до народу/соціуму. Звідси важливо виробляти щоразу ефективніші поліцейські підходи у протидії/боротьбі зі злочинністю. Основним завданням поліцейського та інших правоохоронних органів є постійний аналіз кожного злочину. Як пропозицію можна висловити, що у кожному кримінальному провадженні/виroku повинна бути ще й кримінологічна характеристика особи, її психолого-кримінологічний портрет, що виявився у процесі розслідування та допоможе у відповідній аналітиці з боку науковців. Неабияке значення має ана-

ліз будь-яких розвідувальних даних. Звідси при поліцейських підрозділах, а згодом і на регіональному рівні потребують свого створення відповідні аналітико-кримінологічні інноваційні/наукометричні/міжгалузеві/міждисциплінарні/міжгалузеві центри, що суттєво допоможуть у багатьох процесах аналітики. Ворога слід знати в обличчя, ворог прихований у дрібницях. За таким правилом повинен діяти кожен правоохоронець, поліцейський, громадянин. Все злочинне є ворогом соціальної стабільності та добробуту суспільства. Треба захистити наших дітей, ні в чому невинних людей від різного роду криміногенних впливів, терактів, ядерних загроз, що можуть виникнути будь-де. Відповідні систематичні впливи з допомогою різноманітних моделей-програм, вироблена інноваційна кримінологічна політика особливо необхідні.

Як за сучасних умов розуміти «Crime analysis»? У наукометричному просторі сьогодні три види аналізу найбільше пов'язані між собою: кримінологічний, криміналістичний, кримінальний, що багато в чому збігаються. Тому їх можна об'єднати одним терміном – «Crime analysis». Це відбитки пальців, ДНК-експертиза, різного роду криміналістичні методиками. Зважаючи на те, що кримінологія у ХХІ столітті вже не є прислужницею кримінального права чи суто соціологічною наукою, а її рівні стали міждисциплінарними й треба виводити/формувати кримінологічну науку/парадигму/доктрину як матір всього, що стосується сфери «Crime», – тоді, власне, слід мислити й вести мову про відповідний інтелектуальний/емпіричний/концептуальний аналіз найрізноманітніших сфер суспільної життєдіяльності, коли буде написана кримінологічна характеристика/картина окремої місцевості, регіону в аспекті всього етнокриміногенного/злочинного, що особливо корисно для нового шефа поліції, які, до речі, досить часто змінюються та переходить на працю з інших регіонів, що допоможе у багатьох видах аналітики, а згодом поширюватиметься на більші об'єми/простори концептуалізації у протидії злочинності. Тут можуть залучатися найрізноманітніші спеціалісти-інтелектуали. Це своєрідна «книга пам'яті» минулого, сьогодення та прогнозів майбуття, як покращити ситуацію в регіоні, державі, насамперед з позицій практиків у взаємодії із ЗВО. Це також систематичне проведення відповідних/спільних нарад-семінарів з ректорами та вироблення інновацій, регіональних програм кримінологічної профілактики. Аналітика у більшості нинішніх поліцейських органах вітчизняного/українського масштабу зводиться до статистики, а слід виходити на багато вищі рівні/щаблі формування нових покрокових впливів на злочинність, ефек-

тивної взаємодії Національної поліції України із ЗВО системи МВС. Вивчення поведінкових рис окремої людини, соціальних груп, мас, всього соціуму із вливанням відповідної інформації. Тобто можна говорити про комплексний міждисциплінарний аналіз.

Що скажете про американську модель САРО (сканування, аналіз, реагування, оцінку), яка сьогодні є чи не найбільш ефективною на практиці? Через латентність злочинності, її різноманіття причин статистичні результати злочинності є розбіжними/суперечливими й далеко не відображають реального стану, картину/географію злочинності. Підвищення ефективності безпосереднього спілкування/патрулювання у громаді допоможе в реалізації/здійсненні багатьох поліцейських операцій. Модель взаємодії з громадою завжди так чи інакше існувала/діяла у нас на рівні дружинників чи нинішніх громадських формувань, через які можна робити багато корисних справ. Треба активізувати систему подворових обходів, особистого спілкування з кожним членом суспільства, в тому числі й з допомогою громадських активістів, журналістів, кримінологів, соціологів, психологів, представників юстиції. Нами пропонується точкова/одинична системна аналітика за японським стилем роботи у конкретному, яка поступово дає рівні обізнаностей загального. Як відомо, Японія сьогодні досягла неабияких успіхів у сфері подолання криміногенного через ціннісну складову. Вироблена американцями модель САРО відіграє неабияку роль у розв'язанні багатьох проблем через відповідну підготовку до проведення профілактичного заходу, попереднього виявлення/перевірки кримінологічної обстановки, в тому числі й з допомогою розвіданих, з проблемних питань, що суттєво заважають ефективній поліцейській діяльності. Глибинний аналіз обстановки у населених пунктах допоможе виробити послідовність конкретних практичних кроків у оцінці та впливах на маси. Метод інтерв'ювання – це шлях, який торує наука у поєднанні із соціальним та особистим досвідом з вироблення послідовних аспектів тієї чи іншої кримінологічної програми. Слід щоразу впроваджувати нові розширені аналітики у найрізноманітніших середовищах соціальних взаємодій. Відповідні прогнози суттєво допоможуть у багатьох безпекових питаннях, де особлива роль належить наукометрії. Поліцейський повинен бути присутнім скрізь/проникати у місця і квартали, криміногенні райони, торгові центри та великі скупчення людей, тобто там, де найбільша імовірність почути необхідну інформацію. Це використання найрізноманітніших методів, що допоможуть у прогнозуванні часу, дати, місця, де ймовірно може вчинитися злочин. Слід

розуміти/усвідомлювати, що ментально треба дозріти до моделі «здавання сусіда», коли розкривається уся протиправна діяльність у найближчій околиці. Однак відповідні кроки треба робити на практиці, щоб провести відповідний кримінологічний експеримент, з боку ініціативних груп, який неодмінно дасть свої результати. Подібно як у високорозвинених державах: якщо сусід краде світло у держави, значить, він краде його у мене. Методика сканування інтерфейсу сьогодні активно впроваджена у Китаї, коли вдалось досягти з допомогою відеокамер, карток ідентифікації особистостей абсолютної інертності/індиферентності до чужих речей. Буденністю нинішнього дня та перспективою майбуття є і буде постійний аналіз/вдосконалення банку ідентифікаційних даних про кожну окрему людину з метою вживлення у її тіло чипу. З допомогою системи картографії під грифом ДСК може міститися/міститься оперативна інформація на кожну людину в аспекті опису її психологічного портрета, як вона змінювалася тощо.

Як вплинула децентралізація на протидію/боротьбу зі злочинністю? Будь-який аналіз передбачає насамперед виконавську дисципліну до поставлених завдань у стратегіях протидії/боротьби зі злочинністю. У широкому контексті слід говорити про аналіз громадської/публічної безпеки, що містить в собі/охоплює розвіддані, аналіз кримінальних проваджень та адміністративних правопорушень. В Україні відбулась децентралізація державної влади шляхом поділу на ОТГ. Однак багато відділам та відділенням поліції надзвичайно складно пристосуватися до вказаного адміністративного поділу, що має безліч недоліків в аспекті поліцейського реагування/взаємодії. Ми повинні зайняти проактивну/випереджувальну позицію у боротьбі зі злочинністю. Потребує створення окремих поліцейських факультет, що готуватиме аналітиків-кримінологів. Пріоритетом є поліцейська діяльність, керована розвідкою. Це також постійне навчання, перевиховання поліцейських до нових умов через методики проведення відповідних тренінгів на онлайн-платформах.

Які фактори слід враховувати при аналізі та прогнозуванні злочинності? Коли говоримо про аналіз злочинності, слід мати на увазі аналіз громадської/публічної безпеки. Ретельно розбираючи/розглядаючи минулу поведінку особи, можна передбачити вчинення нею майбутніх злочинів, всього криміногенного, що спонукає/пробуджує до злочинності. Конкретний факт/інцидент порушення встановлених норм є індикатором майбутньої протиправної поведінки. Програма «Дія» робить все для ідентифікації

особи, додаються нові її можливості щодо отриманих дипломів про освіту тощо. Крім цього, слід враховувати місцеві, регіональні та національні особливості, роль та ефективність правоохоронних органів у зменшенні рівня злочинності та посиленні безпекової складової. Це також особливості ландшафту, кліматичних умов, гірської чи рівнинної місцевості, історичної ретроспективи, розташування нинішніх місць відпочинкових комплексів типу «Буковеля»; якісна інформація про злочин завдяки географічним/геоданим. Важливим є відстеження злочинця через розроблення комп'ютерних програм. Перспективою майбутнього може стати маркування серійних убивць, маніяків, із вживленням чипу задля недопущення асоціальної поведінки особи. Особливо популярними є нові інформаційні технології з використання штучного інтелекту, комп'ютерного моделювання злочинності, географічних даних, що допоможе виявити приховані рівні злочинності. Девіантна поведінка особи передбачає, що поліцейський на підставі отриманих розвідданих має запропонувати заходи профілактики в аспекті системної безпеки, створення відповідної рекламної продукції з майбутнім плануванням загального управління злочинністю з охорони тих чи інших об'єктів, кожної людини зокрема. Тому аналітичні центри є обличчям і мозком поліції. Ми повинні розуміти/чітко усвідомлювати схеми скоєння злочинів і виробляти щоразу нові попереджувальні концепції. Це також збільшення анонімних повідомлень про злочинність, перевірка передчуття та розроблення короткострокових та довгострокових стратегій протидії злочинності, відеоаналіз профілю вулиць вздовж основних доріг, формування бюджету під конкретну програму профілактики тощо.

УДК 343.97

Олександр Георгійович КУЛИК,

*доктор юридичних наук, професор,
завідувач науково-дослідної лабораторії
кримінологічних досліджень
та проблем запобігання злочинності*

Державного науково-дослідного інституту МВС України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5172-8996>;

Ірина Вячеславівна НАУМОВА,

*старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії
кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності*

Державного науково-дослідного інституту МВС України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6643-0375>

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЕЗПЕКОВОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ: 2023 РІК

Протягом 2023 року безпекова ситуація в Україні формувалася перш за все під впливом масштабного військового вторгнення росії на територію країни та обумовлених ним змін, які відбулися в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Стабілізація ситуації на фронті, адаптація господарюючих суб'єктів, соціального сектору, центральних та місцевих органів державної влади до функціонування в умовах війни дозволили відновити нормальну діяльність підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів щодо виявлення та розкриття кримінальних правопорушень. В результаті за аналізований період відбулося суттєве зростання загальної кількості облікованих кримінальних правопорушень (475 595; +31,1%) [1], а також більшості видів кримінальних правопорушень, як пов'язаних з війною, так і загальнокримінальних посягань.

Проте, після сплеску злочинів проти основ національної безпеки, який відбувся у 2022 році як реакція на масштабне збройне вторгнення росії, в аналізованому періоді відбулося їх значне скорочення. Суттєво зменшилася чисельність випадків посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (614; -94,0%); державної зради (1169; -40,0%); фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (128; -48,0%); дій, спрямованих на насильницьку

зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (108; -8,5%); диверсій (33; -48,0%).

Водночас продовжилося збільшення числа виявлених посягань, пов'язаних з антидержавними діями на тимчасово окупованих територіях, – фактів пособництва державі-агресору (619; +63,3%) та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (159; +109,0%). Однак дещо зменшилася кількість випадків колабораційної діяльності (3207; -17,0%). Така динаміка кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки обумовлена стабілізацією ситуації на фронті, відсутністю змін щодо обсягу деокупованої території.

Продовжилася тенденція значного зростання посягань проти життя та здоров'я особи. Суттєво збільшилася кількість як фактів смерті та зникнення безвісти (ст.ст. 115-118) (36 693; +65,9%), так і очевидних умисних вбивств (16 129; зростання у 3 рази). Причому в більшості випадків так кваліфікувалися факти спричинення смерті під час бойових дій (14 991 випадок). Відповідно найбільше зростання чисельності очевидних умисних вбивств зафіксоване в регіонах, на територіях яких ведуться інтенсивні бойові дії.

Помітно збільшилося число умисних легких тілесних ушкоджень (17 093; +29,1%), побоїв і мордувань (1824; +80,4%), посягань, пов'язаних з домашнім насильством (6805; +102,5%) та фактів безпосередньо домашнього насильства (2705; +80,6%). Збільшення посягань, пов'язаних з домашнім насильством, відбулося через повернення з евакуації значної кількості жінок та дітей, психологічної травматизації частини чоловіків – учасників бойових дій та погіршення соціально-економічної ситуації в країні.

Кількість умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості перебувала на рівні аналогічного періоду попереднього року (2050; +1,5%). Менше було обліковано випадків спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень (1390; -7,5%), у тому числі тих, що спричинили смерть потерпілого (385; -6,6%).

Значно зросла кількість посягань проти статевої свободи та статевої недоторканості, зокрема випадків зґвалтування (450; +80,0%), розбещення неповнолітніх (260; +42,9%), вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (102; +22,9%), сексуального насильства (119; +26,6%).

Припинилася тенденція скорочення кількості посягань проти власності. Звертає на себе увагу триваюча тенденція значного збільшення фактів шахрайства (82 609; +157,5%). В умовах

війни, підвищеної тривожності населення, потреби у спілкуванні та підтримці виникають сприятливі умови для вчинення таких діянь. При цьому зловмисники цинічно використовують особливий стан людей, їх прагнення допомагати коштами бійцям, волонтерам, пораненим. Ймовірно тенденція підвищення числа таких діянь збережеться у наступному році. Збільшилася також кількість крадіжок (82 123; +18,2%).

Після значного зростання протягом аналогічного періоду минулого року суттєво зменшилася кількість випадків незаконного заволодіння транспортним засобом (1546; -53,1%). Одним з головних чинників цього зменшення стало скорочення випадків захоплення автомобілів громадян військовими рф.

Продовжилася тенденція суттєвого зменшення кількості основних корисливо-насильницьких злочинів – грабежів (1732; -21,5%) та розбоїв (386; -21,5%). Відмічається зростання чисельності випадків вимагання (499; +36,3%).

У 2023 році відбулася нормалізація діяльності підрозділів Національної поліції, які виявляють різні види неочевидних кримінальних правопорушень, що призвело до суттєвого зростання їх кількісних показників.

Значно збільшилася чисельність випадків привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, утому числі у великих та особливо великих розмірах (9222; +37,7%); самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (1247; 61,7%).

Помітно більше обліковано кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Збільшилося число виявлених випадків незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (999; +83,0%); легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (969; +121,7%); ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (914; +134,4%).

Продовжилося зростання числа кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, яке сталося в основному через помітне збільшення чисельності випадків незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (5582; +17,9%). В умовах війни, наявності у військовослужбовців та цивільних осіб дуже великої кількості вогнепальної зброї, боєприпасів кількість таких посягань у найближчі роки буде зростати.

Несприятливою є динаміка кримінальних правопорушень у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту. Спостерігається збіль-

шення кількості випадків порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (7017; +10,2%); фактів порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння (950; +22,7%).

Зростання кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності мало місце у зв'язку із суттєвим збільшенням діянь, пов'язаних з розповсюдженням порнографії та проституцією – випадків ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів (903; +15,0%); одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збуту і розповсюдження (1621; +48,0%); створення або утримання місць розпусти і звідництва (129; +111,5%); сутенерства або втягнення особи у заняття проституцією (348; +78,5%). Також мало місце збільшення чисельності хуліганських проявів (1322; +16,7%).

Відбулося підвищення кількості виявлених кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров'я населення. Суттєво збільшилася кількість випадків незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (14 302; +40,7%). На рівні попереднього року залишилася чисельність виявлених фактів незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (20 155; +0,1%).

Відмічається збільшення чисельності майже всіх видів посягань проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальних правопорушень проти журналістів, особливо випадків підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів (20 140; +30,9%).

В умовах загальної мобілізації продовжилася тенденція значного збільшення кількості випадків незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2301; +87,8%) та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (3784; +241,5%).

На фоні значного зростання чисельності ЗСУ продовжилося істотне збільшення військових злочинів, зокрема випадків самовільного залишення військової частини або місця служби (16 515; +167,1%); дезертирства (7771; +141,8%); непокори (1678; +6,6%).

В ході інтенсивних бойових дій реєструється велика кількість злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Абсолютну більшість таких діянь становлять випадки порушення законів та звичаїв війни. У 2023 році їх кількість залишилася на минулорічному рівні, але була дуже значною (60 944; +0,9%). Саме за цією статтею КК України кваліфікується значна кількість випадків загибелі та поранення громадян під час обстрілів, пошкодження їх житла та майна.

Список бібліографічних посилань

1. Звітність. «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення» за 2022 р. та 2023 р. Форма № 1 (місячна): затв. наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 299. Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора. URL: <http://surl.li/bnzkm> (дата звернення: 20.02.2024).

УДК 343.9

Тетяна Олександрівна КУТЯ,

судовий експерт Харківського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України

СТАН СПОЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ АМФЕТАМІНОВОГО РЯДУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Актуальність теми зумовлена тим, що нині немає жодної держави, яка б не усвідомлювала небезпеку та згубні наслідки для людства незаконного обігу наркотичних засобів. Наркотична залежність вже давно є національним лихом, звучать все більш тривожні оцінки ситуації, що склалися. В останні роки наркотична залежність в Україні набула загрозливих масштабів, і має риси епідемічного процесу.

Громадська небезпека нелегального обороту психотропних речовин або наркотичних засобів досить відома і полягає в їх широкому незаконному поширенні, доступності даних речовин, омоложення віку осіб, які вживають різні психотропні речовини або

наркотичні засоби, а також скоєння правопорушень у стані наркотичного сп'яніння або придбання цих засобів нелегальним шляхом.

На сучасному етапі розвитку України відбуваються великі політичні, економічні та соціальні перетворення. Вони проходять у складних умовах, які характеризуються вторгненням РФ на територію України, кількісними і якісними змінами злочинності, кри-міналізацією різних сфер економіки. Збільшується кількість злочинів, пов'язаних із незаконним обігом та підпільним виробництвом наркотиків.

Аналіз статичних даних дозволяє використовувати цю інформацію у профілактиці злочинів, скоєних особами, які вживають наркотики та протидії незаконному обігу стимуляторів амфетамінового ряду та інших наркотичних засобів з метою запобігання незаконному обігу та вживанню нових психоактивних речовин.

Наведено дослідження статистичної інформації про незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин в умовах розв'язаної РФ проти нашої держави гібридної війни, а також визначення напрямів подальшого розвитку системи протидії існуючим небезпечним засобам кримінального права.

Амфетамін і метамфетамін належать до синтетичних стимуляторів, що незаконно виготовляються в Європейському союзі для збуту на місцевому ринку, хоча деяка частина амфетаміну, що виробляється в регіоні, призначається для збуту в інших країнах.

Хоча за останні три роки доступність метамфетаміну в Україні підвищилася, вона, як і раніше, набагато нижча порівняно з амфетаміном. Незаконне виготовлення метамфетаміну в регіоні ведеться кустарним способом із лікарських препаратів. У Харківській області відбувається виготовлення амфетаміну у підпільних метамфетамінових лабораторіях (місцях для виготовлення наркотичних засобів).

Найчастіше як прекурсор у цих лабораторіях використовувався псевдоефедрин, отриманий з медичних препаратів, а також з нітропропена. Хоча виготовлення метамфетаміну займалися здебільшого дрібні лабораторії, є повідомлення про факти великомасштабного виготовлення цього наркотику для збуту в інших країнах.

З доступністю амфетаміну та метамфетаміну викликало збільшення кількості досліджень метамфетаміна, амфетаміну та психотропних речовин амфетамінового ряду. Збільшення кількості метамфетаміну та амфетаміну пов'язане з простотою виготовлення, доступністю речовин, що використовуються при синтезі метамфетаміна та амфетаміну.

Кількість прекурсорів, що надходять на дослідження, збільшилась під час проведення бойових дій. Вилучення предметів, з нашаруваннями речовин, які були задіяні в процесі виготовлення, свідчать про те, що збільшується кількість місць для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Останнім часом також спостерігається незначне поживлення, на незаконному ринку екстазі. Зростає вилучення цього наркотику та підвищується вміст МДМА як діючої речовини у складі таблеток екстазі.

Поряд із загально відомими наркотиками, зростає вилучення інших психотропних речовин амфетамінового ряду. Найбільш частіше вилученими катинонами за три роки стали α -PVP, 4-СМС, 3-СМС, 4-метил-N,N-диметилкатинон.

Обсяг вилучень речовин, які імітують дію екстазі, таких як α -PVP з кожним роком збільшується.

Таблиця 1. Кількість експертиз надійшовши на дослідження

№	Назва речовини/рік	2021	2022	2023
1	Метамфетамін	33	34	52
2	Амфетамін	228	165	232
3	Екстазі	26	22	22
4	Другі амфетаміни (α -PVP, 4-СМС)	1483	1227	1744

З наведених статистичних даних видно зростання психотропних речовин амфетамінового ряду щодо часу до проведення бойових дій та під час. Дані 2022 року порушують загальну тенденцію, оскільки деякий час після вторгнення РФ на територію України, лабораторія не працювала, але з наведених даних все ж таки простежується тенденція до зростання кількості експертиз амфетамінів і метамфетамінів, що надійшли на дослідження, практично незмінна кількість досліджень екстазі, а також значне зростання досліджень α -PVP.

Для поширення психотропних речовин застосовуються різні способи незаконного обігу. Забезпечення продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсорів відбувається з використанням інтернету, а їх доставка поштою або за допомогою кур'єрських служб. Різними правоохоронними службами було перехоплено порівняно велику кількість посилок, які містили контрольовані речовини. Разом з тим є мало відомостей про масштаби регулювання інтернет-аптек та оптових торгових майданчиків, які виступають посередниками між покупцями і продавцями (і надають доступ до різних речовин, які можуть бути предметом зловживання), а також

про роль служб експрес - доставки у транскордонному переміщенні контрольованих та неконтрольованих речовин.

Продовжує відбуватися витік контрольованих речовин, зокрема ефедрину та псевдоефедрину, з каналів законного розподілу у сферу незаконного обігу, а також контрабанда лікарських препаратів, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, зокрема сиропів від кашлю на основі кодеїну, що, як і раніше, є серйозною проблемою.

Проаналізувавши ситуацію на ринку збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, можна зробити висновок, що з початком бойових дій на території України та введенням воєнного стану зменшилась категорія синтетичних наркотичних засобів, що надходили з країн Західної Європи, (отримання їх через перетин кордону або поштою) та Азії і збільшилась кількість психоактивних речовин, які вирощуються на території України та виготовляються кустарно з доступних хімічних речовин та лікарських засобів або деякі лікарські засоби вживаються не за призначенням, а в якості психотропних речовин.

Зазначене не обумовлено низкою чинників: появою нових видів наркотиків, способів їх виготовлення; завданнями, що виносяться для вирішення експертом; появою нових сучасних методів аналізу морфології, складу, структури об'єктів, що дозволяє здійснювати їх комплексне судово-експертне дослідження.

Список бібліографічних посилань

1. Кривонос М. В. Судові експертизи в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. 2015. Вип. 4. С. 234-235. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_4_29 .

2. Торговля и контрабанда наркотиков: сколько случаев было выявлено за пять лет. Слово і діло. URL: [https://ru.slovoidilo.ua/2021/07/09/infografika/obshhestvo/torgovlya-i-kontrabanda-narkotikov-skolko-sluchaev-bylo-vuyavleno-pyat-let](https://ru.slovoidilo.ua/2021/07/09/infografika/obshhestvo/torgovlya-i-kontrabanda-narkotikov-skolko-sluchaev-bylo-vyyavleno-pyat-let) (дата звернення: 22.02.2022)

УДК 343.6

Ярослав Григорович ЛИЗОГУБ,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права і кримінології

факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9824-0798>;

Софія Дмитрівна ПЕРЕПЕЛІЦИНА,

курсантка 4 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ЩОДО ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було скоєно чимало воєнних злочинів. Не залишається поза увагою вчинення й інших кримінальних правопорушень, не пов'язаних з уведенням воєнного стану. Доволі поширеними продовжують залишатись випадки домашнього насильства.

Відповідно до Кримінального кодексу України, домашнє насильство – умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи [1].

Ольга Дунебабіна, представниця організації "Ла Страда-Україна", пояснює, що раніше домашнє насильство стосувалося лише подружжя, але тепер його коло розширюється. Наразі воно стосується й колишніх чоловіків/дружин, осіб у громадянських шлюбах (спільне проживання без офіційної реєстрації). Розширене коло осіб, які вважаються потенційними жертвами насильства, включає прийомних батьків, осіб, які спільно проживають або проживали в одній родині, родичів - братів, сестер, опікунів та інших родичів, таких як дядьки, тітки, племінниці, двоюрідні брати, сестри, двоюрідні дідуся та бабусі [2].

Лише у 2023 році (з січня до травня) кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства збільшилася як мінімум на

51% у порівнянні з попереднім роком. Кількість зареєстрованих випадків у 2023 році склала 349 355, порівняно з 231 244 у 2022 році. При цьому в 2021 році було зареєстровано лише 190 277 подібних випадків.

Україна, яка була однією з країн-авторок Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, відомої як «Стамбульська конвенція», підписала її 7 листопада 2011 року, а 20 червня 2022 року Верховна Рада України здійснила ратифікацію такої Конвенції. Нарешті з 1 листопада 2022 року документ набув чинності.

Стамбульська конвенція має на меті захист жінок від насильства, запобігання його вчиненню, кримінальне переслідування та ефективну боротьбу з цим явищем, яке також може стосуватися чоловіків і дітей (хлопців і дівчат), а також руйнацію гендерних стереотипів, які допускають насильство щодо жінок [3].

Конвенція пропагує та захищає право людей на вільне від насилля життя та забороняє всі види дискримінації жінок. Зараз ця Конвенція є найбільш всеосяжною міжнародною угодою в цій сфері, і вона використовується як основа для дій багатьох країн у Європі та за її межами.

Вищезгадана Конвенція має 4 основоположні принципи у сфері боротьби з домашнім насильством, а саме запобігання, захист, кримінальне переслідування та скоординована політика.

Стамбульська конвенція вимагає від держав-учасниць забезпечення розслідування та судового переслідування щодо різних форм насильства, які підпадають під дію даної конвенції. Важливо, щоб це не залежало повністю від заяви постраждалої, а розгляд справ міг продовжуватись навіть у тому випадку, якщо постраждала особа забирає свою скаргу.

Судові розгляди щодо всіх форм насильства повинні здійснюватись без невиправданих затримок й ефективно, щоб зберегти значущі докази, підвищити рівень притягнення до відповідальності та покласти край безкарності осіб, які вчиняють акти насильства. Відповідальні правоохоронні органи зобов'язані негайно та відповідним чином реагувати на акт насильства, зокрема, шляхом застосування профілактичних оперативних заходів і негайного збору доказів [4].

Законом України від 6 грудня 2017 року № 2227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому

насильству та боротьбу з цими явищами» Кримінальний кодекс України доповнено новими положеннями, в яких передбачено, зокрема, такий склад кримінальних правопорушень, як домашнє насильство ст. 126-1 КК України. А в ст. 91-1 КК України було передбачено інститут обмежувальних заходів щодо осіб, які вчинили домашнє насильство. Також, визначений у ч. 1 ст. 67 КК України перелік обтяжуючих обставин доповнено новим пунктом 6-1, відповідно до якого, обставиною, що обтяжує покарання, є вчинення кримінального правопорушення щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах [5].

Проблема домашнього насильства потребує системних змін у суспільстві. Одним із важливих аспектів запобігання домашньому насильству є зміна стереотипних уявлень про роль гендерів у сім'ї та суспільстві. Необхідно працювати над формуванням рівних стосунків між чоловіками та жінками, виявленням та усуненням дискримінації, яка може лежати в основі домашнього насильства. Законодавча база також має бути міцною та ефективною. Необхідно забезпечити належне кримінальне переслідування осіб, причетних до домашнього насильства, зміцнити захист прав жертв та забезпечити ефективне покарання для винних. Крім того, важливо розвивати механізми інформування та звернення жертв до правоохоронних органів, щоб забезпечити їхню безпеку та захист.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426> (дата звернення: 05.12.2023).
2. О. Комарова. Домашнє насильство: кого і за що карає закон? URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/details/29000805.html> (дата звернення: 05.12.2023).
3. М. Блїндюк. Що таке Стамбульська конвенція й чому святкують її ратифікацію в Україні. URL: <https://suspilne.media/culture/252040-so-take-stambulska-konvencia-j-comu-svatkuut-ii-ratifikaciju-ukraini/> (дата звернення: 05.12.2023).
4. Стамбульська конвенція, як інструмент боротьби з насильством проти жінок та домашнім насильством. URL: <https://pravokator.club/news/stambulska-konventsija-yak-instrument-borotby-z-nasyilstvom-proty-zhinok-ta-domashnim-nasyilstvom/> (дата звернення: 20.12.2023).
5. Н. Антонюк. Домашнє насильство: практика Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. URL: <https://sud.ua/uk/news/blog/265517-domashnye-nasilstvo-praktika->

kasatsynogo-kriminalnogo-sudu-u-skladi-verkhovnogo-sudu (дата звернення: 08.12.2023).

УДК 340:351.86

Лілія Василівна ЛІСНИЧЕНКО,

кандидат юридичних наук, старший дослідник,

провідний науковий співробітник

Державного науково-дослідного інституту МВС України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2211-3105>

БЕЗПЕКА СУСПІЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА КРАЇНИ

Безпека суспільного простору є одним з ключових елементів безпекового середовища будь якої держави та гармонійного функціонування суспільства в цілому. Це поняття охоплює різні аспекти безпеки, зокрема забезпечення фізичної безпеки кожного громадянина, захист його майнових прав, громадського порядку в державі загалом, а також убезпечення від різних видів зовнішніх та внутрішніх загроз, включаючи злочинність, тероризм, військову агресію, природні та техногенні катастрофи тощо. Забезпечення безпеки суспільного простору здійснюється з метою задоволення соціальних та суспільних потреб, сталого та гармонійного розвитку населення, надання можливостей для відпочинку, культурного та освітнього розвитку, реалізації комунікативного потенціалу суспільства шляхом гарантування належного рівня безпеки об'єктів, що складають суспільний простір.

На нашу думку під поняттям суспільного простору можна розуміти територію загального користування, яка використовується з метою комунікації, дозвілля, рекреації, проведення масових заходів та є відкритою і вільнодоступною для всіх її користувачів. Забезпечення безпеки цього простору здійснюється шляхом проведення комплексу взаємопов'язаних заходів організаційного, технічного та правового спрямування через взаємодію місцевих (територіальних) та міжрегіональних державних органів з громадами, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями державного та приватного сектору, який дозволяє сформулювати безпечне середовище та забезпечити його ефективне функціонування в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз.

Суб'єктами забезпечення безпеки суспільного простору виступають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші суб'єкти, які беруть участь у створенні та функціонуванні безпеки суспільного простору в державі. Безпосередньо суб'єкти визначають механізм забезпечення безпеки суспільного простору відповідно до своїх повноважень на загальнодержавному, регіональному та локальному рівнях. В свою чергу механізм забезпечення безпеки суспільного простору, як сукупність засобів за допомогою яких здійснюється формування та стабільне функціонування безпечного суспільного простору, сталого розвитку суспільства, організації дозвілля, спортивного, культурного та просвітницького розвитку населення України, повинен мати адаптивний характер, зумовлюється конкретною ситуацією в суспільному просторі та державі і трансформується відповідно до змін суспільного простору застосовуючи інноваційні рішення запобігання впливу зовнішніх та внутрішніх загроз.

Дія механізму забезпечення безпеки суспільного простору спрямована на конкретні об'єкти суспільного простору під якими розуміється різноманітні складові середовища, які можуть бути піддані внутрішній і зовнішній загрози або які підвищують рівень загрози для суспільства. До таких об'єктів можна віднести:

об'єкти соціальної інфраструктури – освітні заклади, заклади культури й відпочинку, установи охорони здоров'я, об'єкти житлово-комунального господарства, торгові та розважальні центри, кладовища тощо;

об'єкти рекреаційної інфраструктури – парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, історичні, національні, меморіальні та інші рекреаційні зони), сади та сквери, пам'ятки культурної та історичної спадщини, пляжі та майданчики загального відпочинку, дитячі майданчики, стадіони та спортивні майданчики;

об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури (майдани, площі, бульвари, проспекти вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, мости, тунелі, аеропорти, вокзали, метрополітени тощо);

прибудинкові території, в тому числі під'їзди будинків, сходові клітини, горища та підвали;

будівлі і споруди, які знаходяться у комунальній власності, спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою проведення комунікацій, дозвілля, рекреації, масових заходів тощо;

інші території загального користування, у тому числі приватні за ініціативи власника.

Механізм забезпечення безпеки суспільного простору, на нашу думку, має реалізовуватися шляхом: проведення регулярного моніторингу та аналізу безпекової ситуації суспільного простору; проведення аналізу застосування практики забезпечення безпеки суспільного простору Європейського союзу та спроможностей їх реалізації на всіх рівнях системи безпеки суспільного простору; розроблення на основі проведених аналізів стратегічних та планових документів із зазначенням заходів зменшення ризиків та загроз безпеки суспільного простору; покращення матеріально-технічного оснащення суспільного простору, використовуючи інноваційні технології та керуючись основним принципами забезпечення безпечного простору шляхом проектування територій; інформування населення про стан безпеки суспільного простору в державі, регіоні чи населеному пункті, організовувати проведення громадських слухань та обговорень громадського порядку і безпеки; залучення громадськості до здійснення контролю за безпекою суспільного простору та активної участі у процесі підвищення рівня його безпеки.

Враховуючи проведений аналіз зазначених вище елементів системи забезпечення безпеки суспільного простору в країні можемо визначити, що суспільний простір це сукупність об'єктів та елементів усіх місць суспільної власності, відкритих і доступних для загального користування, призначених для взаємодії між людьми та забезпечення їх соціальних і культурних потреб. В свою чергу безпека суспільного простору це стан захищеності об'єктів та елементів місць суспільної власності від зовнішніх та внутрішніх загроз з метою створення умов безпечного перебування людей в місцях загального користування.

Отже, задля забезпечення належного рівня безпекового середовища в країні, а також з метою забезпечення належного функціонування і ефективною взаємодії усіх складових елементів системи суспільного простору на нашу думку необхідно здійснити наступні організаційно-правові та матеріально-технічні заходи, а саме:

забезпечити правопорядок та контроль за дотриманням законодавства України та встановлених правил поведінки у суспільному просторі;

забезпечити високий рівень професійної підготовки правоохоронних органів, їх достатнього кадрового і професійного потенціалу для протидії правопорушенням та здійснення профілактичних заходів за допомогою планування суспільного простору;

сприяти взаємодії суб'єктів забезпечення захисту суспільного простору на етапі планування об'єктів суспільного простору та подальшого їх функціонування, а також здійснювати відбудову вже зруйнованих та пошкоджених об'єктів суспільного простору з урахуванням норм цивільного захисту;

забезпечити належний матеріально-технічний стан об'єктів суспільного простору з урахуванням внутрішніх та зовнішніх загроз, в тому числі забезпечити об'єкти суспільного простору додатковими пристроями автономного електроживлення для постійного та безперебійного функціонування;

забезпечити організаційні заходи зміцнення об'єктів суспільного простору, контролю доступу та обмеження доступу до об'єктів суспільного простору;

збільшити спроможності спостереження за об'єктами суспільного простору та фіксації протиправних дії (відеофіксації);

УДК 343.9

Ірина Геннадіївна ЛУЦЕНКО,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права та кримінології

факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4610-8549>

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ АПАТІЇ ЯК КРИМІНОЛОГІЧНОГО ФАКТОРА

Повномасштабне вторгнення рф в Україну у чергове продемонструвало окупаційну сутність рашистського режиму, а також неготовність України та світу своєчасно і хоча б симетрично реагувати на потенційні і реальні загрози з боку рф. Ці події з різною інтенсивністю та розміром завданої шкоди простимулювали та загострили деструктивні процеси розпочаті ще у 2014 році як на території України, так і у світі.

Вважаємо, що на ряду з безмежною і всеосяжною корумпованістю, недалекоглядністю, та іншими ознаками, притаманними чинній владі у питаннях взаємовідносин з рф, ця неготовність до агресії з боку рф також може бути пов'язана із таким станом суспільства як соціальна апатія.

Велика українська енциклопедія визначає соціальну апатію як стан соціального суб'єкта (індивіда, групи, спільноти), який характеризується відстороненістю від соціальної реальності, байдужістю до подій суспільного життя, соціальною пасивністю, спрощенням почуттів, послабленням спонук та інтересів (індивідуальних / групових), втратою ідентичності й життєвої мети, яка нерідко виникає як наслідок тривалої афективної депривації особи, важкого стресу, тривалих фізичних чи психічних перевантажень, впливу фрустратора (аварії, катастрофи, втрати близької людини, тощо), а відтак виконує захисну функцію проти нестерпних почуттів розпачу, самотності або загрози для життя (наприклад, в умовах війни) [1]

Ознаки, притаманні соціальній апатії, характеризують пострадянське українське суспільство, що правда з періодичними проблесками активності, як то Помаранчева революція, Революція гідності та реакція на повномасштабне вторгнення рф в Україну. Підстави виникнення соціальної апатії також описують події останніх десяти років, що відбуваються в Україні з 2014 року. Що правда, перші вісім років збройної агресії рф розділили українське суспільство на дві паралельні реальності: реальність, де є війна (Донбас) і реальність без війни (територія України окрім Донбасу), тобто суспільство не відрефлексувало, як єдине ціле, на реальні злочини рф, які вже в той час загрожували українській державності і українській нації. Таке паралельне існування суспільства є також проявом соціальної апатії: ігнорування, невтручання, байдужість, від «маленьких людей» нічого не залежить...

Припускаємо, що перебування українського суспільства у стані соціальної апатії, обумовлено рядом подій, які не обмежуються пострадянським життям України, а більше того, детермінують його. Перебіг цих подій раз за разом залишав свій відбиток на українському суспільстві і цей досвід передавався нащадкам. Мова йде про злочини проти українського народу з боку росії і непокараність злочинців, жертви – є, катів – немає». Цей досвід багаторазово засвоювався українським народом.

Варто погодитися з Ю.В. Орловим, який зазначив, що «Війна, розв'язана росією проти України – наша новітня колективна трав-

ма» [2, с. 174]. Дійсно, новітня колективна травма, на ряду із іншими, які заподіяла росія, ще не будучи рф, Україні. Тільки за минуле століття, такі злочини радянської росії як «червоний терор» 1918-1920 рр., штучний голодомор 1921-1923 рр., геноцид 1932-1933 рр., великий терор 1937-1938 рр., репресії на західноукраїнських землях 1939-1941 рр., примусове виселення українців 1944-1951 рр., голодомор 1946-1947 рр., репресії проти української інтелігенції 1950-1980 рр. та інші, засвоєні українським суспільством не тільки як досвід несприятливих подій та досвід спостереження/самопостереження за безпорадністю, а ще як досвід злочинів росії проти України, в результаті яких, у мільйонів українців у той чи інший спосіб було відібране життя. Такий досвід формує синдром, який психологи називають «безпорадність».

Феномен вивченої безпорадності був описаний американським психологом Мартіном Селігманом, який на підставі проведених досліджень визначав безпорадність як психічний стан, що є результатом неприємних обставин, які не піддаються контролю, і проявляється специфічними дефіцитами, що є структурними компонентами безпорадності, а саме: *когнітивним* – нездатність сприймати сприятливі можливості для контрольованості результатів; труднощі навчання тому, що в аналогічній ситуації дія може виявитися цілком ефективною; *емоційним* – зневіра, знижена самоповага, пригнічений та депресивний стан, тривожність через відсутність результату; *мотиваційним* – проявляється через зменшення /відсутність спроб активного втручання в ситуацію: низька ініціативність та наполегливість, відмова від дій) [3]. Що правда, ця теорія згодом була переглянута і безпорадність замінена на пасивну оборонну стратегію і пояснена як вроджений рефлекс, інстинктивно біологічна реакція. Тобто «безпорадність» є первинною реакцією на неприємні події, агресивні подразники, які потрібно навчитися долати. У будь якому разі, дискурс з цього питання залишається у площині психології, а прояв цього стану, вивчений чи рефлексійний, відбивається на всьому українському суспільстві.

Історичний досвід поразок українського народу, що охоплюється періодом трохи більше століття потому, створює передумови формування такого стану через втрату свободи; відсутність вибору або вибір без вибору; втрату/неможливість контролю над власним життям; повторюваність поразок, попри докладені зусилля; зневіра в себе та власні сили; пригніченість; тривога та інше, що в результаті призводить до суспільної кризи, яка проявляється у пасивності/бездіяльності, незмістовній діяльності, відсутності

опору до агресії, відсутності бажань та мотивації покращити власне життя.

У вивченні безпорадності, фахівці доходять висновку, що тривале перебування у такому стані загрожує генералізацією безпорадності, тобто поширенням безпорадності з однієї сфери життєдіяльності в іншу, а також ускладнює вихід із такого стану. Такий підхід пояснює соціальну апатію суспільства в цілому, в тому числі на деструктивні процеси такі, як злочинність, війна.

Врешті решт, українське суспільство має вийти із стану соціальної апатії, припинивши як сучасну так і історичну віктимізацію українського народу з боку росії, а також виробити захисні механізми від повторюваності віктимізації у майбутньому. Діяльність у цьому напрямку безумовно має відбутися за участю держави, тобто саме на державному рівні має відбутися спільне переосмислення минулого, як поразок, так і перемог. Саме перемог, адже попри безліч спроб «денацифікувати» українців та переконати всіх у штучному створенні України, ми існуємо. Українське суспільство має усвідомити свої права, право на існування, право на вибір, нести відповідальність за свій вибір, навчитися контролювати процеси власної/суспільної/державної життєдіяльності, тим самим свідомо впливати і долати такі негативні стани у суспільстві як підвищений рівень тривоги, почуття безнадії, безперспективності, байдужості, безпорадності та безвиході.

У процесі подолання соціальної апатії українського суспільства, яка багато в чому детермінована російськими імперським/радянським минулим і сучасним рашизмом, дуже важливо не допустити повторної віктимізації і водночас не узалежнитись від отриманих «травм». Про це застерігає Ю. В. Орлов, наголошуючи на тому, що «вивчаючи і шануючи її (*травму, курсив наш*) в майбутньому, не узалежнитись від неї, самим не зробитись ресентиментами, у яких, власне, не може бути майбутнього через зацикленість у минулому, смислову замкненість на травмі й установці на відплату, визнання. Як би важко не було – із травмою слід працювати. Ще належить виробити відповідну стратегію, політику роботи із травмою, аби залишити Українському народові можливості для прориву у майбутнє, для того, аби перемога у війні за майбутнє набула повноважного свого значення і не була фальсифікована запитами пам'яті. Це екзистенційно надчуттєва, важка й виснажлива робота. Але її вар-то робити і формувати її засновки вже зараз [2, с.174].

P. S. Попри всі спроби росії знищити все українське, в усі часи у нас були герої, які відстоювали право України на існування, нащад-

ками яких сьогодні є наші захисники і захисниці, що ціною власного життя виборують право України на власне майбутнє.

Список бібліографічних посилань

1. Лобанова А. С. Апатія соціальна. *Велика українська енциклопедія*. URL: https://vue.gov.ua/Апатія_соціальна (дата звернення: 22.02.2024).

2. Орлов Ю. В. Злочинність і протидія їй в умовах війни: кримінально-правовий та кримінологічний виміри : монографія / Кримінол. асоц. України. Харків : Право, 2023. 252 с.

3. Abramson L. Y., Seligman M.E.P., Teasdale J. D. Learned helplessness in humans : critique and reformulation. *Journal of Abnormal Psychology*. 1978. Vol. 87. No 1. P. 49–74.

УДК 343.9

Лариса Михайлівна МАР'ЄНКО,

доктор філософії у галузі права,

суддя Харківського окружного адміністративного суду

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ПОГРОЗАМ І НАСИЛЬСТВУ ЩОДО СУДДІВ (СТ. 377 КК УКРАЇНИ)

Відповідно до ст. 126 Конституції України незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Держава забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім'ї [1]. Цим положенням Основного закону визначено принципи та орієнтири в організації функціонування судової влади в Україні, якими забезпечується одна з головних умов стабільності публічного управління, гарантування прав і свобод людини та громадянина, можливості пошуку і віднайдення правових інструментів утвердження соціальної справедливості, зрештою – дієвості й життєздатності суспільного договору. Посягання на ці засади є посяганнями на базові засновки співжиття українського суспільства, підриваючи цивілізаційно-євроінтеграційні устремління, розмиваючи підґрунтя для розбудови власного ліберально-гуманістичного проекту державного будівництва [2, с. 13].

Розроблення наукових рекомендацій щодо запобігання погрозам та насильству щодо суддів, народних засідателів, присяжних

(ст. 377 КК України), а саме кримінологічним заходам попередження/превенції, реальним/дієвим крокам відповідної боротьби є надзвичайно важливим за нинішніх умов. Слід відзначити про несприятливу ситуацію в Україні щодо впливу різним чином/способом на суддів та інших осіб, що беруть участь у судовому процесі. Така динаміка має властивість посилюватися/загальні тенденції набувають високої латентності, що особливо насторожує в умовах воєнного стану, російсько-української війни в Україні. Досадно, коли йдеться за погрозу вбивством щодо суддів, різного роду висловлювань погроз з боку злочинного світу, конкретного кримінального правопорушника/злочинця-рецидивіста у зв'язку з участю судді, тієї чи іншої особи в кримінальному судочинстві.

Здебільшого (77,9 %) кримінальні правопорушення, передбачені ст. 377 КК України, вчиняються у зв'язку зі здійсненням суддею правосуддя у кримінальному судочинстві. Загалом слід відзначити про характерну підвищену тривожність даного виду кримінального правопорушення.

Стосовно особистісних рис кримінального правопорушника – можливо їх узагальнити через виокремлення таких кримінологічних типів: дезадаптивний (підтипи – маніфестуючий та мстивий) та адаптивний (раціональний тип). За змістом злочинної діяльності – демонстративний та істинний. За провідною мотивацією – тривожний, нігілістичний, корисливий. За ступенем та глибиною антисуспільної спрямованості – ситуативний, злісний, особливо злісний.

Найперше слід для себе усвідомити, що йдеться про мотив помсти та самоствердження у сфері злочинного. Погрози можуть бути усними, особистими/безпосередніми, до оголошення рішення суду чи можливо й фізичне насильство з метою вплинути на прийняття суддею конкретного рішення.

Слід мати на увазі, що навіть після прийняття рішення суддя та інші особи, що брали участь у судовому процесі знаходяться у стані постійного стресу і тривоги, переживань за своє життя, та життя і здоров'я своїх рідних і близьких. Стосовно пост-кримінальної поведінки, то слід виокремити три її типи: активно-антикриміногенну, послідовно-криміногенну, нейтрально-нігілістичну. У рамках такого кругозору належить міркувати про різного роду криміногенні ситуації, культурно-психологічні фактори кримінальних правопорушень, передбачених ст. 377 КК України, через різного роду криміногенні впливи у зв'язку з нинішньою російсько-українською війною, кризою соціальних відносин, поглибленими процесами маргіналізації особистості, посиленням девіантності форм

людської поведінки. Слід також враховувати організаційно-правові та політичні фактори погроз і насильства серед яких особлива криміногенна/детермінуюча роль належить кримінологічно-неефективному законодавству, корупції серед суддів, а також слід вказати про недоліки практики призначення покарань, прогалини у правових засобах охорони суддів, неналежна робота Служби судової охорони, хиби, вплив олігархату і політики на прийняття рішень суддями тощо.

За таких умов надзвичайно важливо кожного разу вдосконалювати/розробляти нові напрями належної протидії та боротьби, що відображатимуть відповідну кримінологічну політику держави на концептуальному рівні з конструюванням та виробленням дієвих механізмів загальносоціального запобігання погрозам та насильству щодо суддів, народних засідателів, присяжних. Тут потрібно виокремити смисловий та цільовий компонент, що виходить з установки на гуманізм, зміцнення групової ідентичності в межах державницького проєкту, як середовища формування та реалізації державної політики з врахуванням соціокультурної сфери, ціннісно-смислового запиту на деолігархізацію, декриміналізацію політичної системи.

Неабияк важливо виробити дієві заходи спеціально-кримінологічного запобігання кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 377 КК України, серед яких перспективними є такі як: інституціоналізація/посилення можливостей кримінологічної експертизи нормативно-правових актів, їх проєктів та моніторингу ефективності правового регулювання, усунення прогалин у кримінально-правовій охороні суддів, народних засідателів, присяжних тощо.

Серед обмежувальних заходів можна виокремити: - посилення захисту каналів і персональних номерів телекомунікаційних систем, якими користуються судді; - установлення додаткових вимог та обмежень щодо поширення персональних даних суддів у соціальних мережах; - відеофіксація судового розгляду аж до моменту залишення зали судових засідань всіма учасниками процесу й присутніми; розроблення/впровадження тактики проактивного реагування на провокації з боку підсудних, інших учасників судового процесу; - згортання практики толерування/ставлення з боку суддів до висловлюваних на їх адресу погроз насильством виключно як прояву емоційності; - розроблення заходів завчасної профілактики, відвернення, припинення, посткримінального реагування, зорієнтовані на нейтралізацію негативних особистісних

та ситуативних факторів окремих кримінальних правопорушень, передбачених ст. 377 КК України.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 28.03.2024).

2. Мар'єнко Л. М. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного: кримінологічна характеристика та запобігання : дис. ... докт. філософії (081 Право) / Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2021. 232 с.

УДК 343.9

Олександр Ельбрусович МАРЧЕНКО,

*аспірант Харківського національного університету
внутрішніх справ*

ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ

Концепція злочину на ґрунті ненависті з'явилася в США наприкінці 1970-х років. До кінця ХХ-го століття федеральний уряд і більшість штатів США прийняли закони, що передбачають додаткові покарання за злочини, вмотивовані упередженням (на відміну від багатьох ширших законів штату, федеральний закон дозволяв переслідувати злочини на ґрунті ненависті лише через колір шкіри, расу, релігію чи національне походження жертви). Дедалі частіше злочинну поведінку, мотивовану фанатизмом, почали розглядати як суттєво відмінну від інших і в деяких аспектах більш згубну, ніж інші види злочинів. Відображаючи політику проблеми, а також фактичну кількість злочинів, мотивованих упередженням, расові та релігійні меншини та жінки були визнані в багатьох статутах потенційними жертвами злочинів на ґрунті ненависті, тоді як інші групи, такі як люди похилого віку та діти, не визнавали цього [1].

Термін «ненависть» може ввести в оману. У юридичному аспекті, в контексті дослідження злочинів на ґрунті ненависті, слово «ненависть» не означає люті, гніву чи загальної неприязні. Натомість «ненависть» означає упереджене ставлення до людей або груп із певними характеристиками, визначеними законом. У США, країні, яка традиційно є мультинаціональною, історично фронтир-

ною, правовому урегулювання питань протидії злочинам на ґрунті ненависті приділяється багато увагу. Тож на федеральному рівні закони про злочини на ґрунті ненависті включають злочини, вчинені на основі уявної або фактичної раси, кольору шкіри, релігії, національного походження, сексуальної орієнтації, статі, гендерної ідентичності чи інвалідності жертви. Злочини на ґрунті ненависті мають ширший вплив, ніж більшість інших видів злочинів. Жертви злочинів на ґрунті ненависті включають не лише безпосередню ціль злочину, але й інших подібних. Злочини на ґрунті ненависті впливають на родини, громади, а часом і на всю націю [2].

Злочини на ґрунті ненависті впливають на жертв на багатовимірному та емоційному рівні, і вплив є ширшим, породжуючи страх і хвилювання в суспільстві серед тих, хто поділяє характеристики жертви. За законодавством США існує багато типів основних злочинів, які в поєднанні з упередженим наміром можна вважати злочинами на ґрунті ненависті, включаючи фізичні напади, словесні погрози, пограбування та крадіжки зі зломом, а також пошкодження майна, наприклад шляхом нанесення графіті. Тобто ненависть виражається в тому числі у символічних діях. Закон Нью-Йорка, наприклад, конкретно передбачає, що будь-кого, хто розміщує свастику або «петлю» – обидва історичні вираження ненависті – з наміром турбувати, дратувати, погрожувати або насторожити, також можна звинуватити у агресивних діях при обтяжуючих обставинах ненависті [3].

Отже, у правовій системі США злочин на ґрунті ненависті – це традиційний злочин, як-от вбивство, підпал або вандалізм із додатковим елементом упередженості. З метою збору статистичних даних ФБР визначило злочин на ґрунті ненависті як «злочин проти особи або власності, мотивований повністю або частково упередженням правопорушника щодо раси, релігії, інвалідності, сексуальної орієнтації, етнічного походження, статі чи гендерної ідентичності» [4].

Аналітики ОБСЄ зазначають, що злочин на ґрунті ненависті не обов'язково означає, що особа, яка вчиняє такий злочин, відчуває ненависть до жертви. Упередження означає наявність у людини викривлених уявлень про якусь особу або групу осіб. Такі упереджені уявлення особи, яка вчиняє злочин, знаходять відображення у виборі жертви або інакшим чином проявляються під час нападу. Від злочинів на ґрунті ненависті можуть потерпати особи, яких зловмисники пов'язують з групами, проти яких щось мають, – напри-

клад, активісти-правозахисники. Оскільки злочини на ґрунті ненависті мають місце через те, як сприймаються особа, особи або майно, котрі стають мішенями злочинів, той, хто вчиняє такий злочин, може взагалі не мати власних почуттів щодо конкретної фактичної жертви [5, с. 7] (*курсив наш – О. М.*).

Принагідно також зауважимо, що згідно підходу, використуваному ОБСЄ, злочини на ґрунті ненависті є злочинами, в основі яких лежать упередження. Такі злочини трапляються скрізь; жодне суспільство не застраховане від наслідків забобонів і нетерпимості. Злочини на ґрунті ненависті посилають сигнал неприйняття цілим громадам і несуть у собі зерно потенційних конфліктів, оскільки вони можуть зрости як кількісно, так і з огляду на рівень насильства. Злочинами на ґрунті ненависті, таким чином, вважають ті злочини, причиною яких стала нетерпимість щодо певних груп у суспільстві [5, с. 6–7].

Отже, у кримінологічному розумінні кримінальне правопорушення на ґрунті ненависті – передбачене кримінальним законом агресивне діяння, в основі якого на ближчому мотиваційному рівні лежить упередження як інструментальний феномен практик дискримінації, а на глибшому – власне ненависть як трансформований в агресивну реакцію страх перед дійними чи удаваними (фальсифікованими) об'єктами. Важливо: дослідження способів, механізмів такої фальсифікації є одним з перспективних напрямів вивчення природи насильницьких воєнних злочинів, злочинів проти людяності, включаючи звірства (у категоріях міжнародного кримінального права), геноциду.

Список бібліографічних посилань

1. Hate crime / Britannica. URL: <https://www.britannica.com/topic/hate-crime> (дата звернення: 10.03.2023).
2. Learn About Hate Crimes / U.S. Department of Justice. 2023. July 21. URL: <https://www.justice.gov/hatecrimes/learn-about-hate-crimes> (дата звернення: 10.03.2023).
3. What is hate crime? / New York Office for the Prevention of Hate Crimes. URL: https://www.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/OPHC_WhatIsAHateCrime_FINAL.pdf (дата звернення: 10.03.2023).
4. What we investigate : Hate crimes / Federal Bureau of Investigations. URL: <https://www.fbi.gov/investigate/civil-rights/hate-crimes> (дата звернення: 10.03.2023).

5. Розуміння поняття «злочини на ґрунті ненависті»: посібник для України / Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (ODIHR), 2015. 28 с. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/7/5/208186.pdf> (дата звернення: 10.03.2023).

УДК 343.9

Альона Андріївна МУСІЙКО,

курсантка 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6175-9617>

Науковий керівник:

Юрій Володимирович ОРЛОВ,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального права і кримінології

факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1981-0794>

ВОЄННІ НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗВІРСТВАМИ: ПОНЯТТЯ ТА СТАН

Повномасштабна агресія російської федерації знову й знову змушує ставити питання про окрему й особливо жорстоку категорію воєнних злочинів (а також, імовірно, злочинів проти людяності *de lege ferenda* – за наявності до того підстав у виді необхідного контекстуального елементу – масовості, систе-матичності, ознак ціле-спрямованої політики [1, с. 93]) – «звірства». Вони сколихнули між-народну спільноту своїми винятково антигуманними діями щодо цивільного населення та комбатантів, залишилb криваву рану в душі кожного українця. Внаслідок окупації частини території Укра-їни численні міста, села й селища ставали місцями злочинів, які в міжнародному гуманітарному праві вже були, хоча й побіжно, але визначені як звірства. Враховуючи, що вітчизняний КК не оперує категорією «злочини проти людяності» (вони, втім, визначаються в проєкті нового КК, що є позитивним), вказані діяння варто, на нашу думку, пов'язувати саме з особливою категорією воєнних насильницьких злочинів, як можливо розуміти як такі порушення законів і звичаїв війни, які пов'язані з масовими умисними вбивст-вами з особливою жорстокістю цивільного населення, заподіянням

виняткових страждань, жорстоким поводженням (мучення) з військовополоненими.

Починаючи з 2014 р. й до вересня 2023 р., було зареєстровано 108319 злочинів, передбачених ст. 438 КК України [2]. При тому очевидно, що спостерігається несприятлива динаміка й різке, однак цілком закономірне загострення криміногенної обстановки, починаючи з лютого 2022 р. (див. діаграму 1).

Діаграма 1

**Графічне зображення рівня і динаміки
відтворення кримінальних правопорушень,
передбачених ст. 438 КК України
(2014 – 9 міс. 2023 рр.)**

Як можна бачити з діаграми 1, протягом 2022 року було зареєстровано 60387 злочинів, передбачених ст. 438 КК України. З них – 6013, які поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За 9 місяців 2023 р. – 47495 і 1465 злочинів відповідно. В розрізі предмету нашого дослідження варто більшу вагу приділити тим проявам воєнних злочинів, які пов'язані зі спричиненням смерті потерпілим, тобто тих, ознаки юридичних складів яких передбачені ч. 2 ст. 438 КК України.

Згідно статистичних матеріалів Офісу Генерального Прокурора то в період з 2014 по 2021 рік не було зареєстровано жодного воєнного злочину пов'язаного з умисним вбивством. Натомість їх появу і лавиноподібне зростання спричинив повномасштабний наступ російських військ, що призвело до кількості смертей у 6013, а за 9 міс. 2023 року – 1465 [2]. Як засвідчив здійснений нами аналіз судової практики, а також контент-аналізу засобів масової інформації, експертні оцінки від слідчих СБУ, кожна 5 смерть має ознаки предикатних проявів особливої жорстокості. Тобто близько 1200 вбивств в контексті збройного конфлікту за 2022 рік мають ознаки звірств та біля 300 таких зареєстровано за 9 місяців 2023 р.

Поруч з цим, варто бути свідомим тієї обставини, що значна частина воєнних злочинів з ознаками звірств лишається невиявленими, тобто латентними. Основна причина цьому – продовження активних бойових дій та перебування частини території України в окупації. Саме тому при встановленні дійсних масштабів звірств варто брати до уваги ці фактори, а також те, що значна частина військовослужбовців України, які потрапляють в полон, зазнають тортур, катувань, умисних вбивств, тобто стають жертвами воєнних злочинів з ознаками звірств. При встановленні приблизної частини цієї категорії таких жертви можливо здійснити порівняльний аналіз статистичних даних, що відображають кількість зареєстрованих вбивств, за ознаками яких розпочаті кримінальні провадження за ст. 115 КК України з приміткою щодо зникнення безвісти за особливих обставин.

З цією метою зіставимо умовно «довоєнну» та воєнну статистику. До 2022 року в середньому на рік фіксувалось приблизно 5270 умисних вбивств. Після початку повномасштабної війни та спричиненого нею виїзду за кордон згідно з відкритими даними виїхало більше 7 мільйонів українців. У зв'язку з цим очікувалось певне зниження показника вбивств, ґрунтуючись на статистичних соціально-демографічних закономірностях. Однак, дійсна статистична картина виявилась контроверсійною, на перший погляд. Так у 2022 р. було зареєстровано 22083 злочини, передбачених ст. 115 КК України.

Взявши середню кількість умисних убивств, а саме 5270, відніmemo цю цифру від загальної кількості умисних вбивств за 2022 рік. Залишається 16 813. Під час війни військові потрапляють в полон, зникають безвісти. Згідно Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими, а саме ч. 2 ст. 3, ст. ст. 9, 10, подібними ситуаціями займається Міжнародний Комітет Червоного Хрес-

та. Сторони мають повідомляти цю міжнародну організацію про наявних у них полонених. Однак російська сторона, як засвідчує практика, далеко не завжди виконує це міжнародно-правове зобов'язання. Ми стикаємося з відсутністю інформації щодо військовополонених і отримуємо недостовірні відповіді від окупаційної влади. Військовополонених приховують в традиціях сучасного російського фашистського режиму. Тож ми маємо справу з численними ситуаціями, коли російська сторона офіційно не підтверджує місце перебування військовополонених. За отриманими нами експертними оцінками, не менше половини від цифри 16813 – це вбиті військовослужбовці, однак про загибель яких не відомо, вони вважаються зниклими безвісти.

На підставі отриманих нами експертними оцінками серед військовослужбовців та працівників СБУ, а також спираючись на математичний розрахунок, ми дійшли висновку, що ще близько половини від вказаної цифри у 16813 осіб за 2022 р. – це особи, які потрапили в полон, однак перебування яких у полоні російською стороною не підтверджене, але підтверджене із запізненням (часто такі воїни перебувають під фактичною владою підрозділів політико-агресивних організованих покручів, відомих під аббревіатурами «ДНР» та «ЛНР»). За тими ж таки експертними оцінками з них не менше ніж 80 % піддавалися жорстокому та нелюдському поводженню, тортурам. Відтак, узагальнюючи приблизну латентну та офіційно зареєстровану частину за 2022 рік маємо приблизно 7600 умисних вбивств з ознаками звірств, вчинених в контексті збройного конфлікту.

Повному та об'єктивному дослідженню стану воєнних насильницьких злочинів, пов'язаних із звірствами заважає тимчасова окупація певних областей України. Досі під тимчасовою владою російських окупантів знаходяться території Запорізької, Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. На даний момент неможливо визначити кількість воєнних злочинів на цих територіях, а, отже, є ще певна латентна частина, яка відкривається лише після повної деокупації.

Список бібліографічних посилань

1. Орлов Ю. В. Злочини проти людяності в контексті російсько-української війни: проблеми визначеності та кваліфікації // Ретроспектива військової агресії РФ в Україні: злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в сучасному вимірі : матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу 22–23 червня 2023 року. Київ : Алерта, 2023. С. 92–98.

2. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідувань / Офіс Генерального прокурора. Статистика. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (дата звернення: 25.10.2023).

УДК 343(477)

Віра Вячеславівна НАВРОЦЬКА,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін

Інституту права Львівського державного університету

внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3407-7984>

ЧИ МАЄ РОСІЯ ПРАВО ВЕТО НА РІШЕННЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН?¹

Рада Безпеки ООН є постійно діючим органом ООН, на котрий покладено відповідальність за підтримання міжнародної безпеки та миру. Лише Рада Безпеки (на відміну від інших органів ООН, вправі ухвалювати рішення, що є обов'язковими до виконання усіма членами ООН). Іноді побутує позиція, згідно якої РФ начебто є постійним членом ООН та членом Радбезу ООН. А, відтак, ніби-то вона має право вето щодо усіх рішень цього органу, зокрема, й щодо передання провадження на розгляд Міжнародному кримінальному суду. Проте це не так, рф ніколи не була членом ООН з огляду на наступне. Перелік держав, які є постійними членами Ради Безпеки прописані у ст.23 Статуту ООН: США, Великобританія, Китай, Франція та СРСР. Про РФ у цьому Статуті взагалі не згадується, там йдеться про іншу тогочасну державу - Радянський Союз У Статуті підписи поставили п'ятдесят держав-засновниць ООН, з поміж яких є підписи представників Української РСР, Білоруської РСР, Радянсь-

¹ Фінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та думки належать лише автору і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА). Ні Європейський Союз, ні Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА) не можуть нести за них відповідальність

кого Союзу. Водночас жодної згадки про рф там немає, хоча міністерство закордонних справ рСФСР тоді існувало. Тобто, були окремі дипмісії БРСР, УРСР та СРС. Проте про росію як про члена ООН там взагалі не згадувалося. Звісно, представники державної влади рф стверджували та стверджують, що цю державу, начебто, потрібно вважати в ООН наступницею Радянського Союзу. Проте ці їх заяви, як видається, не мають жодного юридичного значення. Справа в тому, що у Статуті ООН прописано спеціальну процедуру прийняття нових держав до цієї організації. І слід зауважити, що рф є єдиною державою у світі, котра обійшла таку процедуру.

Серед держав-засновниць ООН є й держави, котрі зараз припинили своє існування: як-от Союзна Республіка Югославія, Чехословаччина, Німецька Демократична Республіка та СРСР (на теренах яких виникли інші держави).

Зниклі держави, звичайно ж, із складу ООН вибули, а новостворені (згідно правил, передбачених Статутом ООН) вступили до неї. Є й три винятки. Два із них стосуються Республіки Білорусь та України. Проте вступати до ООН заново їм і не було потреби – позаяк вони і так були її членами (навіть більше, не просто членами, а державами-засновницями). Та й вони не припиняли свого існування, а тільки змінили назву (а це - не таке й рідкісне явище у світовій практиці) в межах колишніх кордонів Білоруської РСР та Української РСР. Водночас рф із незрозумілих причин зайняла місце держави, котра припинила існування та включала (окрім рСФСР) ще 14 інших союзних республік. При цьому слід зауважити, що в аналогічній ситуації сама рф не дозволила в ООН зайняти місце союзу Сербії та Чорногорії замість колишньої Югославії.

Переконана, що процедура набуття членства в ООН повинна бути однаковою, єдиною для всіх (не може бути так, що всі держави начебто рівні, але, фактично, є «рівніші» за інші), відповідні правила мають бути єдиними. Для того, аби набути членства в ООН, повинно бути позитивне голосування в Раді Безпеки, а уже потім певні зміни мають бути ратифіковані парламентами хоча б двох третин держав-членів ООН. З огляду на те, що зараз членами ООН є 193 країни, то за постійне членство рф в Радбезі мали б проголосувати, принаймні, 129 держави. Проте зараз Генеральною Асамблеєю ООН не ухвалено рішення ані про вступ РФ до ООН, ані про її обрання до Ради Безпеки. До того ж, обов'язковою умовою вступу будь-якої держави до ООН є її «миролюбність» (ст.4 Статуту ООН). Певно, не варто навіть наводити якісь додаткові аргументи на користь того,

що про «миролюбність» держави-агресора, війська котрої здійснили повномасштабне вторгнення в іншу суверенну державу, окупували (хай і тимчасово!) частину її території, вбивають цивільних осіб, знищують міста та села, і говорити не варто.

А відтак, те, що росія невідомо проголосила себе правонаступницею СРСР, те, що її представник засідає у Раді Безпеки ООН, аж ніяк не означає, що рф справді є постійним членом РБ [1, с.197-198; 2, с.270; 3]. Це ж, у свою чергу означає, що рф не може накладати вето на будь-які рішення Ради Безпеки (зокрема, й щодо передання справ до Міжнародного кримінального суду для їх подальшого розгляду). Саме тому, як видається, представники України у Радбезі ООН мали б неухильно звертати увагу на безсумнівних порушеннях процедури прийняття рф до ООН та вимагати її виключення з цієї організації.

Список бібліографічних посилань

1. Навроцька В. Російська Федерація–член Ради Безпеки ООН чи держава-самозванка? *Протидія кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану*: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції в авторській редакції (м. Кропивницький, 27 жовтня 2022 року). Кропивницький, 2022. С.196-198.

2. Навроцька В. Взаємодія Міжнародного кримінального суду та внутрішньодержавних правоохоронних органів щодо розслідування фактів збройної агресії Російської Федерації проти України. *Knowledge, Education, Law, Management*. 2022. № 2 (46). С.268-276.

3. Президент Євроради запропонував обмежити право вето на рішення Радбезу ООН. URL:<https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3764506-prezident-evroradi-zaproponuvav-obmeziti-pravo-ve-to-na-risenna-radbezu-onn.html>.

УДК 343.9

Ігор Сергійович ПОЛЯКОВ,

кандидат юридичних наук,

докторант Харківського національного університету

внутрішніх справ

КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Повномасштабна війна росії проти України стала справжнім викликом не тільки для нашої державності, а й для всього цивілізованого світу. Маємо проходити іспит на дієвість, ефективність ліберально-демократичних конструкцій спільного співжиття у критичних умовах, коли слід застосовувати жорстку силу. При цьому не потребує додаткової аргументації теза про те, що саме Збройні Сили та інші складові сектору безпеки і оборони України несуть на собі основний тягар цієї війни. Війни, підкреслимо, глобального виміру, між автократіями та демократіями, між знелюдненою архаїкою минулого та гуманістичними устремліннями швидкого часу майбутнього. Відтак дисфункції сектору безпеки і оборони України не мають недооцінюватись. Будь-які їх прояви здатні відіграти вирішальну роль у напрямі розвитку цивілізації, аж до її руїни. Саме тому настільки прикре й ганебне явище як корупційна злочинність у вказаному секторі мислиться не тільки як прояв аморальності, а й як вкрай небезпечний феномен, відтворення якого здатне не лише підірвати обороноздатність країни, а й зумовити негативні зміни у політико-правовій, етичній конструкції солідаризації цивілізованих народів світу у глобальному масштабі.

Окремо зауважимо, що корупційна злочинність у секторі безпеки і оборони України суттєво підриває довіру наших партнерів у справі відсічі збройній агресії з боку росії. Фактично корупція є атакою на солідарність, підлив якої можна розглядатися як політичну диверсію. Немає сумніву у тому, що солідарність – це якість будь-якої соціальної організованості, спільноти, що дає їй можливість зберегтися, встояти у ситуації небезпеки, як зараз прийнято казати – екзистенціальної загрози. Чи-то від тиранії й узурпації (внутрішньої атаки на гідність), чи-то від агресії як атаки зовнішньої, якщо не на фізичні основи життя, то на ту ж таки гідність, основу життя

метафізичну, ментальну. Тож солідарність – це не про цинічний конформізм, а перш за все про гідність.

Українці не раз у своїй історії підтверджували претензійність на визнання своєї політико-національної спільноти як зібрання гідних людей, підтверджували домінантність установки на гідність в системі ключових спонук публічно значущої діяльності. «Майдани», самовіддана, жертвна відсіч російській агресії – один з найбільш яскравих маркерів цієї установки, що фундує свободу. Відтак гідність – це не про монохромні масові галюцинації нерелевантного народу в купі, а про свободу як про усвідомлену необхідність свободи.

І, як виявилось, почуття солідарності волелюбного українського народу, маніфестація гідності й свободи знайшли свій відгук у цивілізованих народів світу у актах зворотної солідаризації. Від початку повномасштабної агресії російської федерації проти України ми отримали й продовжуємо отримувати неспростовні їх сигнали – гуманітарну допомогу. Широта її номенклатури вражає: від засобів особистої гігієни, продуктів харчування й до медичних препаратів, засобів індивідуального захисту військовослужбовців. Наявність такої допомоги красномовно свідчить про єдність України з цивілізованим світом, який поділяє цінності демократії, свободи, гідності, цінності людського життя. Й тому настільки прикрим, ганебним та вельми небезпечним виявляється феномен корупційної злочинності у сфері обігу гуманітарної допомоги в для потреб сектору безпеки та оборони Україні. Це не просто прояв корисливості й егоїстичності окремих особистостей. Це – атака на солідарність, на засновки спільноти (а остання все частіше стає предметом дискусії, особливо в контексті досліджень проблем перехідного правосуддя, фронтірності українського суспільства), на суспільну мораль, на етику всієї боротьби України проти агресивної росії.

Відтак, протидії цьому різновиду кримінальних практик має бути приділена найпильніша увага. Для ясності принагідно зазначимо, що під сектором безпеки і оборони розуміється система органів державної влади, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем і відповідно до Конституції та законів України за функціональним призначенням спрямована на захист національних інтересів України від загроз, а

також громадяни та громадські об'єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки України (п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України») [1]. Функціонування цього сектору є критично важливим для держави, воно забезпечується значними обсягами бюджетного фінансування, визначається особливостями реалізації владних, контролюючих повноважень, пов'язане з необхідністю управляти, розпоряджатися державним майном. Більше того: в умовах війни значно розширилися межі співпраці суб'єктів цього сектору із зарубіжними партнерами. Україна отримує майнові, фінансові ресурси, зброю, озброєння від іноземних держав, міжнародних організації для забезпечення успішної відсічі збройній агресії. І, як не прикро це визнавати, й ця допомога також потрапляє до фокусу корупційної уваги, піддається розкраданню (привласнення, розтраті тощо).

Як засвідчує кримінологічний аналіз стану корупційної злочинності у цьому секторі, вона набула інституціонального характеру. Особливо наочно це видно на прикладі корупційної злочинності у сфері оборонно-промислового комплексу [2]. Коли ж кримінальні практики інституціоналізуються, набувають стійких функціональних контурів, відповідний соціальний інститут зазнає дисфункції, знижується його соціальна ефективність. Це – відома кримінологічна закономірність. Констатація її наявності в умовах повномасштабної війни саме по собі є обставиною виняткової значущості, що вимагає негайного системного реагування у напрямі декриміналізації (у кримінологічному розумінні цієї категорії) сектору. Від успішності протидії корупційної злочинності у секторі безпеки та оборони як системній, комбінованій (внутрішній і зовнішньо-детермінованій) загрозі національній безпеці України, без перебільшення залежить успіх відсічі збройній агресії, збереження української державності.

Список бібліографічних посилань

1. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2469-19> (дата звернення: 15.03.2024).

2. Протидія злочинності в оборонно-промисловому комплексі України : монографія / за заг. ред. д-ра юрид наук, проф. О. М. Литвинова ; Кримінологічна асоціація України. Харків. : Факт, 2022. 185 с.

УДК 343.982.33

Нікіта Віталійович РУХЛО,

курсант 1 курсу навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Науковий керівник:

Артем Павлович ПЛАХОТНИЙ,

старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

НЕЗАРЕЄСТРОВАНА ЗБРОЯ: ОБСЯГИ, ЗАГРОЗИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

В сучасному світі безпека суспільства та індивідуальна безпека стають пріоритетним завданням, що вимагає негайних заходів. Проблема незареєстрованої зброї та вибухових матеріалів набуває особливої актуальності через загрозу терористичних актів, злочинності та насильства. Забезпечення безпеки громадян вимагає комплексного підходу, включаючи посилення нормативно-правового контролю, сприяння співпраці між країнами та підвищення свідомості громадськості.

Метою цього дослідження є розгляд проблеми незареєстрованої зброї та визначення шляхів її вирішення. В рамках дослідження будуть проаналізовані фактори, які призводять до незаконного утримання зброї, ідентифіковані наслідки цього явища для суспільства та окремих осіб, а також розглянуті нормативно-правові та оперативні заходи, спрямовані на попередження та протидію цій проблемі. Основною метою є висвітлення важливості ефективного контролю за зброєю та вибуховими матеріалами для забезпечення безпеки громадськості та міжнародного миру.

Незаконне утримання стрілецької зброї, військового обладнання та вибухових речовин поширене як в межах країни, так і на міжнародному рівні. Підпільний ринок зброї та вибухових матеріалів забезпечує небажаним елементам суспільства простий доступ до небезпечних ресурсів. В Україні, наприклад, проблема незаконного утримання стрілецької зброї стала надзвичайно актуальною в зв'язку з останніми подіями. Воєнні конфлікти на сході країни та

недостатня ефективність контролю за постачанням зброї та військового обладнання призвели до збільшення кількості незаконного утримання [1].

Утримання незареєстрованої зброї призводить до зростання кримінальності, оскільки незаконна зброя стає інструментом у руках злочинців, допомагаючи їм скоювати різноманітні злочини, такі як напади, вбивства та розбійні напади, що ставить під загрозу безпеку громадян і порушує громадський порядок [2, с. 191].

Крім того, існує значний ризик травматичних ушкоджень, оскільки некваліфіковане володіння та незаконне утримання зброї та вибухових матеріалів призводять до високого ризику нещасних випадків. Недосвідчені користувачі можуть випадково викликати вибухи або навіть поранити когось, що має серйозні наслідки для життя та здоров'я людей [3, с. 321].

Незаконне утримання вибухових речовин може спровокувати їх використання для терористичних актів та нападів на громадські місця, що може призвести до серйозних жертв та шкоди інфраструктурі. Ефективна комунікаційна тактика є ключовим аспектом роботи поліції, оскільки вона впливає на сприйняття та реакцію громади, потерпілих та злочинців [4, с. 597].

Для подолання цієї проблеми необхідно вжити ефективні заходи контролю за зброєю, включаючи посилення правових норм, удосконалення механізмів ліцензування та реєстрації цих предметів, а також підвищення свідомості громадськості щодо наслідків незаконного зберігання. Співпраця між країнами грає важливу роль у протидії міжнародній торгівлі незаконною зброєю та військовими припасами [2].

У підсумку, незареєстрована зброя становить серйозну загрозу для суспільства та громадської безпеки. Ця проблема може призвести до великої кількості кримінальних випадків, терористичних актів і навіть травматичних подій. При цьому, неефективність контролю над зброєю та недостатня свідомість громади щодо наслідків незаконного утримання зброї створюють сприятливе середовище для зловживання нею.

Щодо нормативно-правових шляхів вирішення проблеми, можна виділити необхідність посилення правових норм, удосконалення механізмів ліцензування та реєстрації зброї, а також підвищення контролю за обігом зброї. Зокрема, важливо вжити заходів для зменшення незаконного обігу зброї, сприяти підвищенню свідомості громадськості щодо небезпеки незареєстрованої зброї та

активно співпрацювати з іншими країнами для боротьби з міжнародними аспектами цієї проблеми. Такі заходи можуть сприяти зменшенню загрози, яку несе незареєстрована зброя, і забезпечити більшу безпеку для суспільства в цілому.

Крім того, необхідно активізувати заходи з превентивної діяльності, зокрема проведення інформаційно-просвітницьких кампаній щодо безпечного поводження зі зброєю, виявлення та знищення незаконних арсеналів та збройних складів. Важливо також забезпечити ефективну співпрацю між правоохоронними органами, митними службами та іншими відомствами для попередження контрабанди зброї через кордони та контролю над виробництвом та обігом вибухових матеріалів.

Нормативно-правові шляхи вирішення проблеми також можуть включати зміцнення кримінальної відповідальності за незаконне утримання зброї, встановлення жорстких санкцій для порушників та посилення контролю за обігом вибухових речовин. Важливо також розглянути можливість розробки та впровадження нових законодавчих актів, спрямованих на підвищення безпеки громадян та запобігання можливим загрозам, пов'язаним з незаконною зброєю.

У цілому, лише комплексний підхід, що поєднує нормативно-правові, превентивні та оперативні заходи, може ефективно зменшити рівень загрози, яку несе незареєстрована зброя, та забезпечити стабільну та безпечну соціальну обстановку для громадян.

Список бібліографічних посилань

1. Міністерство внутрішніх справ України. Довідник журналіста, 2021. URL: <https://mvs.gov.ua/ua/publications/article/id/8136>
2. Плахотний А., Горбенко Д. Незаконне зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин: проблема та наслідки. *Матеріали конференцій МЦНД*. Одеса, 2023, с. 190-192.
3. Райцев В. Е. Психологічні аспекти незаконного зберігання вогнепальної зброї та вибухових речовин. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*, 1(45), 2021, с. 321-327.
4. Плахотний А. П. Роль ефективності комунікації тактико в поліцейській роботі: вплив та переваги. *Матеріали Регіональної науково-практичної конференції*. Київ, 2023, с. 67.

УДК 347.9

Олексій Валерійович САЛМАНОВ,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9421-5085>

КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ І ПРОТИДІЯ ЇЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

На сучасному етапі широке використання інтернет-технологій стало не просто невід'ємною частиною повсякденного життя, але й необхідністю в різних сферах діяльності. Практично кожна особа має можливість скористатися перевагами цифрового світу, незалежно від соціального статусу чи професійних занять. Введення електронного документообігу в державних установах і приватних підприємствах, автоматизація банківських операцій через сучасні електронні системи, а також використання електронних засобів зв'язку для забезпечення безперебійності роботи транспортних мереж - це лише кілька прикладів використання інтернет-комунікацій у різних сферах життя. Ці технології значно полегшують рутинні справи та сприяють підвищенню ефективності діяльності державних, комерційних та громадських організацій.

Процес науково-технічного прогресу та широке використання інтернет-технологій у всіх сферах суспільства супроводжується зростанням кількості кіберзлочинів. За даними Офісу Генерального прокурора, лише за останні 8 років кількість виявлених кіберзлочинів зросла майже у 9 разів [1].

Особливо актуальне це питання в Україні, де в умовах воєнного стану кіберзлочинці активно залучаються до зламу урядових серверів, розповсюдження дезінформації серед населення та використання фейкових профілів у соціальних мережах. Поширені форми кібершахрайства, коли злочинці видаються за різні види виплат, щоб отримати банківські реквізити громадян та заволодіти їх коштами, також стали загальним явищем.

Саме тому в Україні розпочато процес вдосконалення чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства, спрямований на притягнення кіберзлочинців до відповідальності. Це свідчить про те, наскільки важливим є вивчення та

аналіз законодавства, судово-слідчої практики і наукових джерел з даної тематики для забезпечення ефективного протидії кіберзлочинності в інформаційному просторі.

Багато вітчизняних вчених приділяли увагу проблемі кіберзлочинності, проте проблема запобігання кіберзлочинності в умовах воєнного стану залишається площиною, яка не отримала достатнього наукового аналізу та вивчення.

Хоча й було проведено деякі дослідження, аналізуючи взаємозв'язок між кіберзлочинністю та воєнним станом, а також шляхи ефективного запобігання цьому явищу в умовах конфлікту, проте більш глибоке дослідження і аналіз цієї проблеми залишаються важливим завданням для наукової спільноти. Додаткові дослідження і аналіз допоможуть розкрити особливості цього явища та розробити ефективні стратегії протидії кіберзлочинності в умовах воєнного конфлікту.

Українська законодавча база не містить окремого спеціального акту, який би регулював питання запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій. Замість цього, українське законодавство включає кілька правових актів, які стосуються даної теми.

Один з основних правових документів щодо запобігання кіберзлочинності - це Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" від 5 жовтня 2017 року. Згідно з цим законом, кіберзлочин (комп'ютерний злочин) - це суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі або з його використанням, за яке передбачена відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України або визнано злочином міжнародними договорами України. Мета таких дій може включати розкрадання або руйнування інформації в інформаційних системах і мережах. [2].

Умови війни створюють додаткову загрозу кіберзлочинності, оскільки злочинці можуть використовувати ці дії для дестабілізації ситуації в країні, крадіжки конфіденційних даних, паралізації роботи державних інституцій та інші цілі. Ці питання деталізовані у Стратегії кібербезпеки України, яка була запроваджена Указом Президента України № 446/2021.

Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку визначені у Розділі IVI Кримінального кодексу України. Деякі норми щодо превенції містяться в Конституції України, Кримінальному процесуальному кодексі України, але вони залишаються більш декларативними і потребують подальшого опрацювання та вдосконалення. [3]

У зв'язку з міжнародним характером кіберзлочинності, важливим стає міжнародне співробітництво. Європейський Союз, крім вже згаданих документів, прийняв інші акти, спрямовані на боротьбу з кіберзлочинністю. Це включає Директиву про боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей в Інтернеті та дитячою порнографією, Пропозицію про тимчасове регулювання обробки персональних та інших даних для боротьби із сексуальним насильством над дітьми та інші.

Для сприяння розслідуванням кіберзлочинності в ЄС був створений ключовий орган - Європейський центр з кіберзлочинності в Європолі, що об'єднує європейську експертизу в цій галузі. [4, с.19]

Незважаючи на ратифікацію Україною низки міжнародних договорів, що гарантують співробітництво у боротьбі з кіберзлочинністю, на практиці взаємодія з іншими країнами часто супроводжується бюрократичними процедурами, що уповільнюють процес запобігання кіберзлочинам.

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України кількість кримінальних правопорушень у сфері інформаційних технологій різко збільшилась. Країна-агресор активно використовує інтернет-технології для дезінформації стосовно вторгнення в Україну, пропаганди ворожих ідей та інших злочинних цілей. У зв'язку з цим Верховна Рада України провела оптимізацію кримінального та кримінально-процесуального законодавства, удосконаливши підстави та процедури притягнення до кримінальної відповідальності злочинців.

Зокрема, були внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" з питання підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам (№ 2137-IX від 15 березня 2022 року) [5], та до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану (№ 2149-IX від 24 березня 2022 року). [6].

Відповідні зміни націлені на інтенсифікацію кримінальної відповідальності за порушення у сфері інформаційних технологій та розширення компетенції правоохоронних органів у виявленні таких злочинних дій. Фактично, після впровадження відповідних законодавчих змін спостерігається підвищення ефективності протидії кримінальній активності у сфері інформаційних технологій, що відбувається шляхом збільшення рівня відповідальності за зазначені кримінальні порушення. Однак залишається недостатньо

вивченим аспект щодо аналізу соціальних, економічних, політичних, демографічних, організаційних та інших факторів, які впливають на поширення кіберзлочинності. На сьогоднішній день для розробки системи запобігання злочинності в цій сфері використовуються в основному дані судово-слідчої практики. Потреба у посиленні кримінальної відповідальності за правопорушення у галузі інформаційних технологій виникала давно. Зміни до законодавства стосуються розширення повноважень правоохоронних органів у розслідуванні кіберзлочинів, визначених статтями 361, 361-1 Кримінального кодексу України. Посилення санкцій та додаткова криміналізація окремих дій можуть частково зменшити потенційний ризик вчинення нових кримінальних порушень.

Важливо зауважити, що сфера використання інтернет-технологій давно потребувала посиленого захисту. Вторгнення РФ стимулювало удосконалення чинного законодавства та забезпечення безпеки в сучасному інформаційному середовищі.

З початку воєнного стану стали відомі численні кібератаки на Україну. Один з сучасних видів кібершахрайства в Україні - це пенсійні афери, які включають у себе надання підроблених фінансових можливостей, обіцянки великої суми грошей та гарантовану допомогу від різних фондів. Злочинці, що оперують у цій галузі, активно використовують соціальні мережі, зокрема Facebook, для спекуляції на темі фінансових виплат українцям. Шахраї обіцяють виплати «за рахунок конфіскованих активів РФ» та посиляються на міфічні рішення різних органів влади України. Повідомляється, що в їх оголошеннях вони пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку псевдо "Єдиного Компенсаційного Центру повернення невиплачених грошових коштів". На цьому веб-сайті вони пропонують отримати виплату за умови надання особистих даних та здійснення додаткового платежу. У результаті, дані банківської картки стають під загрозу компрометування.

На теперішній час в Україні існує багато аналогічних злочинних схем. Боротьба з цим типом злочинності стає більш складною через широке використання ресурсів Інтернету, що ускладнює відстеження кібершахраїв. Крім того, кібершахрайство має трансконтинентальний рівень, що також ускладнює виявлення та запобігання цьому виду злочинності. Це лише один із аспектів кримінальних правопорушень у сфері інформаційних технологій.

На наш погляд, для побудови ефективної стратегії запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій важливо розглядати не лише питання посилення відповідальності за кримі-

нальні правопорушення, але і розробку широкого спектру заходів, які б враховували соціально-економічні, організаційно-управлінські та психологічні аспекти.

Поділяємо думку науковців щодо необхідності розробки комплексних заходів протидії кіберзлочинності, що могли б бути впроваджені не тільки державними органами, а й приватними структурами та громадянами. До можливих заходів можна віднести:

1) Залучення професіоналів та спеціалізованих компаній для забезпечення кібербезпеки у державних установах та підприємствах. Це дозволить ефективніше захищати системи від кібератак і покращити реакцію на інциденти.

2) Посилення контролю та розповсюдження інформації про потенційні кібератаки серед громадян через офіційні канали зв'язку та інтернет-ресурси. Це може сприяти підвищенню рівня обізнаності та усвідомлення загроз. Так, наприклад, Міністерство цифрової трансформації за підтримки Google.org та Фонду Східна Європа розробили платформу «Дія. Освіта» на якій розмістили освітній контент за темами «Обережно! Кібершахраї» та «Персональна кібергігієна». [7]

3) Забезпечення ефективного механізму реагування на кібератаки шляхом встановлення тісного співробітництва між органами досудового розслідування, департаментом кіберполіції, спеціалізованими службами та іншими зацікавленими сторонами.

Ці заходи, призначені для протидії кіберзлочинності, можуть стати ефективними лише за умови їх комплексного застосування та системного підходу до проблеми.

Список бібліографічних посилань

1. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування: офіційний сайт Генерального прокурора. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/prozareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>

2. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: закон України від 5 жовтня 2017 року 2163-VIII <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19>

3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 No 2341-III / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14>

4. Сащенко М.І. Проблемні аспекти запобігання кіберзлочинності в Україні. «Young Scientist». 2022. No 1 (101). С. 17–20.

5. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану від 24.02.2022 No 2149-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2149-20#Text>

6. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану : Закон України від 24 берез. 2022 No 2149-IX: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2149-20#Text>

7. Освітній портал Дія. Освіта URL: <https://osvita.diia.gov.ua/courses/attention-cyber-fraudsters>

УДК 343.97

Віталій Валерійович СОКУРЕНКО,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права та кримінології

факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Одеського державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6879-7376>

ВІЙНА У ФОКУСІ КРИМІНОЛОГО-АКСІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Будь-яка війна вимагає певного смислового виправдання з обох сторін, війна як екстремальний суспільний конфлікт потребує конструювання смислів «для чого?» або «за що воюємо?». Сучасна людина, головним чином, мислить з бінарних опозицій: «ворог – друг», «свій – чужий», «істина – брехня», «справедливе – несправедливе», «чесне – безчесне» [1, с. 32, 36].

Прогноз – це передбачення того, що може відбутися, статися, здійснитися в кінцевому результаті за певних умов, при здійсненні певної діяльності, розгортанні активності, або що може бути отримано, досягнуто в результаті спеціальних зусиль з боку суб'єкта прогнозу. Тобто прогноз – це образ майбутнього результату. А очікування – це фоновий психологічний і соціально-психологічний процес постійного перебування у свідомості суб'єкта образу бажаного (або небажаного) майбутнього, це процес, що супроводжує дію, реальний рух суб'єкта до кінцевої прогнозної точки, до мети, до реалізації бажання, потреби, до досягнення вигоди [1, с. 52].

Оскільки війна позбавляє людей речей, які раніше здавались очевидними, звичними й тому не цінувались, то під час війни молоді люди починають розуміти, наскільки цінними є для них ці речі («Війна дала змогу переосмислити своє життя і змінити дуже багато цінностей». «...У мене, як мабуть і у всіх громадян нашої країни, відбулася переоцінка цінностей»). «Відбулася переоцінка і власного оточення, і ставлення до якихось певних речей.». Змінюється як ставлення до звичних простих речей («...Найпростіші речі у світі ті, які зазвичай у повсякденному житті ми цінуємо менше, ніж інші. Бути поруч зі своїми батьками і сестрою, більше говорити, обійматись, ділитись емоціями, і просто сидіти поруч...»), так і ставлення загалом до життя як до цінності, студенти починають цінувати кожен момент життя («Змінилось все – починаючи від харчування і закінчуючи ставленням до життя. Нарешті я зрозуміла слова: «Живу – один день». «Я вже почала цінувати кожен момент та намагаюся жити сьогоднішнім днем»). Люди починають більше цінувати свою рідну землю і її незалежність («Особисто я відчула, наскільки важливою і цінною є для мене моя земля, і зрозуміла, що робитиму все для того, щоб Україна була вільною завжди»). Проблеми, які існували раніше, не видаються такими складними, як здавалось у мирний час, і студенти сумують за ними («Що те, що раніше було для тебе важливим – вже не важливе, потрібним – більше не потрібно, а те що хвилювало – тепер нема абсолютно ніякого значення. Як це, сумувати за своїми “проблемами”?»). Змінюється навіть значення і цінність слів: «Наскільки відбулася зміна значень слів. Тепер слова “надобраніч” чи “спокійної ночі” набули зовсім іншого сприйняття» [1, с. 215–216].

Сучасний глобальний світ створює запит на такі соціетальні цінності, як різноманіття та розвиток, без яких неможливо посісти гідне місце серед інших країн, навіть за умови дотримання інших цінностей. Зміст перелічених цінностей є таким: Безпека: захист членів суспільства від внутрішніх руйнівних процесів (злочинності, екологічних проблем, дискримінації тощо). Різноманіття: забезпечення мирного співіснування в суспільстві соціальних груп з різними політичними, релігійними та культурними ідеалами. Селективність: розподіл позицій у державних структурах виходячи з кваліфікації, досвіду і репутації претендентів. Нормативність: дотримання юридичних законів і нормативно закріплених процедур у всіх сферах, що підлягають відповідному регулюванню. Свобода: мінімізація втручання держави в життя суспільства, його окремих груп та індивідів. Рівність: забезпечення однакових базових прав і

можливостей представників усіх соціальних груп (у галузі освіти, соціального захисту та медичного забезпечення). Порядок: недопущення гострого протистояння між різними соціальними групами в суспільстві, а також між соціальними групами і державою. Стабільність: підтримання досягнутих у суспільстві стандартів життя. Розвиток: забезпечення відповідності або руху наукових і технологічних досягнень країни до рівня провідних країн світу. Самостійність: вирішення питань державного будівництва без втручання зовнішніх політичних сил. Сила: обстоювання позицій держави в міжнародній політиці на регіональному або глобальному рівні. Забезпечення перших дев'яти цінностей є умовою успішності сучасних національних держав з точки зору їх внутрішньої політики. Своєю чергою реалізація останніх двох є ознакою успіху на міжнародній арені [1, с. 274–275].

Отже, з одного боку ми можемо говорити про актуалізацію передусім вітальних цінностей первинного порядку: життя, здоров'я своє та близьких осіб. Разом з тим вочевидь зросла ціннісна вага держави, що у критичний момент стала на захист своїх громадян, територій, дому. Недарма рівень довіри до Збройних Сил України є найвищим серед всіх державних структур. Тож саме з відсічю збройної агресії пов'язється цінніснотвірний процес, пов'язаний зі зростанням значущості держави для громадянина України. Але не тільки. Стало зрозумілим, по-перше, що саме держава стоїть на варті укарїнської суверенності, самоврядності, самобутності, свободи, всього того, що нівелюється, заперечується росією. По-друге, так само стало ясно, що Україна – єдине місце в світі, яке є домом для українців, куди вони можуть повернутися і за який варто битися.

Симптоматичними в цьому аспекті видаються результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» в рамках Сімнадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни (17–18 серпня 2022 р.). Головна емоція, яку відчують респонденти, думаючи про Україну – гордість (75 %). Серед інших – сум (29 %) та радість (26 %). Близько 10% відчують зацікавлення або страх. Думаючи про себе, емоції розділилися рівною мірою: гордість (34%), сум (31%), зацікавленість (29%), радість (23%). За останній рік вдвічі зросла гордість та радість за країну. На індивідуальному рівні також зросли показники гордості, водночас є приріст по суму і страху. При цьому страх і сум відносно себе більш виражені, ніж щодо країни. Аналогічно з гордістю. А от з зацікавленістю навпаки – щодо себе відчують значно частіше, ніж щодо країни. Сум за країну відносно частіше відчують мешканці півдня

та жінки. Страх – жінки та бідніші категорії населення. На індивідуальному рівні страх частіше відчувають мешканці сходу, жінки та бідніші. Радість частіше відчувають молодші [2].

Якби сьогодні стояв вибір підтримати проголошення Незалежності України, то абсолютна більшість (86 % однозначно і 11 % скоріше) зробили б це. Порівняно з минулим роком цей показник зріс з 80 до 97 %, порівняно з 2012 роком – з 62 до 97%. Абсолютна більшість опитаних ідентифікує себе як громадян України (94%). Майже стільки ж – мешканцем свого регіону. Половина ідентифікують себе європейцями (близько 30% - ні). «Радянською людиною» ототожнюють себе майже 10%, натомість більше 80% - ні [2].

Спостерігається динаміка у бік цінностей самовизначення та відкритості до змін. Традиційно домінують універсалізм та доброта. На високому рівні залишилися конформність і на противагу їй самостійність. Також значимими є цінності безпеки і традиційності. Найменше, як і минулого року українці цінують багатство. За рік дещо зросли значення цінності традиційності, гедонізму, стимуляції та особливо самостійності [2].

Зауважимо, що вказане опитування проводилося фактично через півроку після початку повномасштабної агресії російської федерації проти України, коли вдалося зупинити окупантів на Херсонщині, Запоріжжі Харківщині, інших регіонах, були деокуповані Київська, Чернігівська області. Мав місце підйом духу національної єдності і, відтак, зрозумілими є емоції гордості та відповідне ціннісне зміщення у бік значення держави для громадян. Разом з тим, гостро актуалізованими стали базові, вітальні цінності, що раніше розглядалися радше як фонові обставини: збереження життя, здоров'я (для того, щоб це засвідчити не потрібні жодні опитування – достатньо поглянути на статистичні дані по кількості мігрантів, а також внутрішньо переміщених осіб, що сукупно складають більше 10 млн. громадян України; а від початку 2023 р. – хвиля ухиланства від призову за мобілізацією), власного житла, звичного місця проживання. Це той зсув, який зафіксував не властиву ординарному суспільству ціннісну панораму.

Ба більше: в певній мірі цей зсув детермінував таку собі конкуренцію цінностей, яка у локанічному та концентрованому вигляді може бути виражена як «життя vs патріотизм». Тут є навіть певний філософський рівень осмислення, як на цьому влучно акцентує А. Кох. Наприклад: патріотизм – це обов'язок чи спонтанне почуття? Чи є обов'язком любов до своєї країни? І чи ця любов вима-

гає жертви? Тобто якщо, наприклад, хтось любить свою батьківщину, але не настільки, щоб бути готовим померти за неї, то це точно означає, що він покидьок? І чому, власне, суспільство не вимагає від людини ні любові до дружини, ні до дітей, ні до батьків, залишаючи це на її власний розсуд, а ось із любов'ю до батьківщини людина не має вибору? Вона повинна її любити і все тут. Причому любити найпалкішим коханням. Таким, яким вона не любить навіть свою матір. Адже в патріотичних прописах мати легко відправляє сина померти за батьківщину і ніколи – за себе [3].

І не можна сказати, що це – нова ціннісна проблема, яка порушує роль і значення держави взагалі, й конкретно Української держави, зокрема. Це також і проблема сутності почуття патріотизму, яке не є бездоганим з морально-правової точки зору. Втім, не занурюючись на підсвічену глибину міркувань, зупинимось на констатації конфлікту екзистенційного рівня між необхідністю, обов'язком та конвенційно бажаною (номінально ціннісною) патріотичною поведінкою як захисника Вітчизни, військовослужбовця і малодушністю (так само природною, як і патріотизм), прагненням до збереження життя і пріоритет його реальної цінності над цінністю держави. Відмічаємо, що з плином часу цей конфлікт наростає й наростатиме по мірі продовження як збройного конфлікту, так і наявного рівня військово-патріотичного виховання молоді. Якщо зі зрілими особистостями в цьому плані зробити практично нічого неможливо (неможливо змінити їх ціннісні диспозиції у бік рішучості активної бойової позиції захисника Вітчизни), то молодь – основна мішень для формування узгодженого, компліментарного ціннісного базису оборонного штибу (під час війни по-іншому бути не може), в якому сполучатимуться вітальні та публічно позначені цінності, в якому буде чітке розуміння на рівні імперативу того, що без захисту державних інтересів, державного суверенітету немислимим буде й належний захист особистісних вітальних інтересів, української ідентичності, автохтонності, свободи.

Отже, війна – тригер ціннісних зрушень суспільства, що спонукає до постановки питань про ключові фактори консолідації: засновків, підстав бути разом українцям, образу спільного майбутнього, зрештою – проекту майбутнього (саме майбутнього, а не самобутнього минулого), заради якого раціонально зрозумілою та екзистенційно можливою стане самопожертва. Й це не тільки про фіксаж проблематики функціонування українського суспільства зразку 2022–2024 рр. (а фактично 2014–2024 рр.), а й про ту роботу, яка має розгортатися в межах концепту перехідного правосуддя,

набуваючи рис визначених концепцій, філософського осягнення феномену українства й конструювання його проєкту майбутнього.

Список бібліографічних посилань

1. Українське суспільство в умовах війни. 2022: Колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. член.-кор. НАН України, д. філос. н. Є. Головахи, д. соц. н. С. Макеєва. К. : Інститут соціології НАН України, 2022. 410 с.

2. Сімнадцяте загальнонаціональне опитування: ідентичність. патріотизм. цінності (17–18 серпня 2022) / Соціологічна група «Рейтинг». 2022. 23 серпня. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/s_mnadcyate_zagalnonac_onalne_opituvannya_dentichn_st_patr_otizm_c_nnost_17-18_serpnnya_2022.html?fbclid=IwAR1pxr9kDKO2sDRtC5h54U7vBDBEI4-4fRhd0tbsP-qXwocfYHqyRa_LDY (дата звернення: 20.02.2024).

3. Кох А. Прошел один год и триста двадцать девять дней войны... // Дневник войны. MAYDAY! 2024. 21 января. URL: <https://mayday.rocks/nasha-zemlya-i-lopaty/?fbclid=IwAR2D8Q23gJr1TQwWNNKZsD9zqnzINh43FmKccqELhzIeKu8U2os5kzi-xGXc> (дата звернення: 24.01.2024).

УДК 343.9

Ярослав Валерійович СТУПНИК,

кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри кримінального права та процесу

юридичного факультету

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ'ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Лісове господарство – комплексна галузь народного господарства, що забезпечує раціональне користування, захист та відтворення лісів. Однак, як і будь-яка сфера реалізації господарської та правоохоронної (у природоохоронному сегменті) діяльності вона є корупційно привабливою. Наявні форми державної статистичної звітності щодо зареєстрованих кримінальних правопорушень за видами економічної діяльності містять узагальнену інформацію

(починаючи з 2016 р.), що, втім дає нам можливість сформувати певне уявлення про стан та динаміку корупційної лісової злочинності, а також посягання на власність лісових господарств (див. діаграми 1 та 2).

Діаграма 1

Порівняльне графічне зображення рівня і динаміки кримінальних правопорушень проти власності, в тому числі тих, що передбачені ст. 191 КК України, вчинені у сфері лісового господарства (2016–2022 рр.)

З діаграми 3 чітко видно, що привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України) є абсолютно домінуючим видом кримінальних правопорушень проти власності, що вчиняються у сфері лісового господарства України та на 98,5 % є корупційними, тобто вчиняються шляхом зловживання службовим становищем. В цілому протягом останніх 7 років цих кримінальних правопорушень зареєстровано 1217 р. Їх середньорічний рівень складає 173 злочини. При цьому найнижчий показник зареєстровано у 2022 р. (75 злочинів). В той час як найвищий – у 2021 р., тобто довоєнному, –

239. Також звернімо увагу й на ту обставину, що вказане зниження рівня аналізованої категорії злочинів у 2022 р. не відобразилась на кількості тих випадків привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що вчинені в особливих та особливо великих розмірах. Відповідно, у 2022 р. їх було зареєстровано 30 випадків, в той час як у піковому 2021 р. – 28. Тобто навіть в умовах війни службові особи лісового господарства не гребують можливостями кримінального збагачення на майні підприємств, установ, організацій лісового господарства.

Доповнюють уявлення про масштаби корупційних практик в структурі лісової злочинності відомості про рівень і динаміку так звані «службових» злочинів, в тому числі і зокрема тих, що пов'язані з прийняттям пропозиції або отриманням неправомірної вигоди (див. діаграму 2)

Діаграма 2

Порівняльне графічне зображення рівня і динаміки кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, вчинені службовими особами підприємств, установ, організацій лісового господарства (2016–2022 рр.)

Отже, загалом маємо за останні 7 років зафіксовано 3439 корупційних кримінальних правопорушення у сфері лісового господарства. Тож щороку їх вчиняється (а точніше виявляється, реєструється) близько 491 випадку. При цьому відмічається зниження ефективності протидії корупційній злочинності у сфері лісового господарства через низку як об'єктивних (зокрема через війну), так і суб'єктивних факторів, недоліків реформування правоохоронного сектору протягом останніх років. Не в останню чергу – через корупцію у самих правоохоронних органах.

В той же час варто наголосити на органічній єдності корупційних та безпосередніх, первинних кримінальних парктиках щодо кримінальної експлуатації лісу. Типовим є приклад викриття працівниками ДБР організованої групи з посадовців лісової галузі Прикарпаття, яка незаконно рубала ліс на території Косівського природоохоронного науково-дослідного відділення Національного природного парку «Гуцульщина» загальнодержавного значення.

До складу групи входило 5 працівників Державного підприємства «Кутське лісове господарство»: колишній та чинний директори, головний лісничий, начальник відділу лісового господарства та інженер з охорони та захисту лісу. Впродовж тривалого часу посадовці незаконно, без жодних дозволів та погоджень видавали документи для проведення вибіркового санітарного рубку на території парку, котрий вже понад 20 років не входить до складу «Кутського лісового господарства». Далі деревину продавали населенню, а гроші привласнювали.

На території парку було зрубано понад 500 дерев: ялиці, бука, осики, грабу та ясену. Збитки державі оцінені у 2,2 млн грн. Додатково досліджуються інші факти видачі членами злочинної групи незаконних документів на рубки у природному парку. За попередніми даними збитки від функціонування цієї схеми складають десятки мільйонів гривень. П'ятьом учасникам групи вже повідомлено про підозру в незаконній рубці та збуті лісу, а також у зловживанні службовим становищем (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246 КК України) [1].

Ще один приклад: в ході проведення заходів з викриття правопорушень в лісовій сфері оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями задокументували діяльність злочинної групи. Організували її посадові особи одного з лісових господарств Вінницької області та залучили ще сімох громадян. Фігуранти налагодили «схему» з реалізації

необлікованої лісопродукції, а також збут якісної деревини за заниженими цінами. В результаті такої діяльності державі було завдано збитків на суму понад 32,5 млн грн.

Наразі обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи з міжрегіональними зв'язками скеровано до суду. Посадовцям лісгоспу інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України. Раніше до суду була скерована справа стосовно сімох учасників цієї організованої групи [2].

Таким чином, корупційна злочинність у сфері лісового господарства є системним, інституціональним кримінальним феноменом, протидія якого має бути достатньою мірою специфікованою, спрямованою на руйнацію існуючих корупційних схем, удосконалення правової бази природоохоронної діяльності, бути забезпеченою політичною волею. Дослідження цих аспектів кримінологічної діяльності – перспективний напрям подальших досліджень.

Список бібліографічних посилань

1. ДБР викрило злочинну групу лісників, яка незаконно рубала дерева на території Національного парку / Державне бюро розслідувань. Новини. 2023. 10 березня. URL: <https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-zlochinnu-grupu-lisnikiv-yaka-nezakonno-rubala-dereva-na-teritorii-nacionalnogo-parku> (дата звернення: 15.03.2024).

2. Махінації з лісодеревиною на понад 32 млн грн: на Вінниччині судитимуть посадовців лісгоспу / Національна поліція України. Офіційний вебпортал. URL: <https://www.npu.gov.ua/news/makhinatsii-z-lisoderevinoiu-na-ponad-32-mln-hrn-na-vinnychchyni-sudytymut-posadovtsiv-lishospu> (дата звернення: 16.03.2024).

УДК 343.982.33

Юлія Миколаївна ТИТАРЕНКО,

курсантка 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Тетяна Анатоліївна ШЕВЧУК,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права і кримінології

факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0162-7011>

НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Питання, пов'язані із розширенням можливостей для реалізації права фізичних осіб на вільне володіння цивільною вогнепальною зброєю в Україні, активно обговорюються вже давно. Адже вогнепальна зброя є найефективнішим засобом реалізації громадянами конституційного права на самозахист. Переважна більшість розвинених країн світу (усталених демократій) забезпечили таке право своїм громадянам, що сприяло зменшенню кількості насильницьких злочинів проти особи та корисливо-насильницьких злочинів проти власності. Світовими лідерами у володінні населенням вогнепальною зброєю є США, Швейцарія та Фінляндія з показником від 88 до 45 одиниць цивільної вогнепальної зброї на 100 осіб. В Україні цей показник становить лише 5,5 одиниць. Тобто Україна залишається однією з небагатьох країн світу, де досі законодавчо не врегульована ця проблема.

У Парламенті питання щодо легалізації зброї для цивільних осіб обговорюється вже давно. Мова йде про ряд законопроектів, зокрема: № 4335-1 «Про цивільну зброю та боєприпаси», № 4336-1 «Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу для реалізації положень закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси», № 4335 «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» та ін.

Однак, починаючи із 2014 року, коли росія, знехтувавши всіма міжнародно-правовими приписами, окупувала частину території України, а у 2022 році розпочала широкомасштабну збройну

агресію, ці проблеми набули виключної актуальності. Адже військовий напад призвів до суттєвого збільшення кількості вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин у цивільного населення нашої країни.

Так, одразу після повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України в Києві почали масово озброювати цивільне населення. Вже ввечері 24 лютого 2022 року почали видавати автомати за дуже спрощеною процедурою, таким чином, тисячі одиниць автоматичної вогнепальної зброї були видані громадянам для захисту свого міста. Окрім цього, в перші години першого дня війни, за інформацією Міністерства внутрішніх справ України, у м. Києві міській територіальній обороні та добровільним територіальним формуванням громадян було видано понад 10 000 автоматів. А ось, наприклад, у м. Суми 24 лютого 2022 року зброю та боєприпаси видавали всім тим, хто хотів, без фіксації документів та будь-яких обліків [1, с. 182]. Така ж ситуація була і у інших містах України що, звісно, призвело до різкого збільшення кількості вогнепальної зброї у цивільних осіб.

Вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року та збільшення обігу зброї можуть призвести до більш негативних наслідків. Зокрема, аналітичні дані діяльності Національної поліції України вказують, що у 2015 та 2016 роках кількість злочинів із застосуванням незареєстрованої (нелегальної) вогнепальної зброї і боєприпасів збільшилась на 35 % порівняно з 2013 та 2014 роками [2, с. 28]. Надалі ці тенденції лише укріпились. За офіційними даними Національної поліції України вже зараз ми можемо побачити негативні наслідки розповсюдження зброї, боєприпасів, вибухових речовин. Так, у результаті вжитих заходів за 2022 рік кількість виявлених кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, зросла на 13% (з майже 4 тис. до 4,5 тис.) [3].

Більш ніж десятикратним є приріст кримінальних правопорушень, які вчинені з використанням зброї: зі 720 у 2021 р. до 7003 у 2022 р. та 11266 за 5 місяців 2023 р [4, с. 185].

Незаконний обіг вогнепальної зброї суттєво впливає на безпекову ситуацію в усіх частинах світу. Це дуже серйозна проблема з огляду на безпеку громадян, а також центральна проблема для правоохоронних органів, зокрема в контексті заходів, які вони реалізують. Вогнепальна зброя виступає інструментом у багатьох випадках насильства, зокрема вбивств; її часто використовують організовані злочинці, а також для підтримки операцій, пов'язаних зі

збройними конфліктами та тероризмом. Найтрадиційніша форма незаконного обігу зброї – це незаконний обіг стрілецької зброї та ручної зброї. Разом з тим характер такого незаконного обігу може суттєво різнитися в залежності від географічного контексту, а також видів самої зброї [5, с. 7].

Слід зазначити, що законодавче врегулювання права власності на зброю має потужний запобіжний потенціал. Ситуація полягає у тому, що для злочинця сьогодні не складає великих проблем придбати вогнепальну зброю, тоді як законослухняні громадяни залишаються беззбройними і не мають реальної можливості використати своє конституційне право на захист, передбачене статтею 27 Конституції України.

На сьогоднішній день активно обговорюється питання легалізації вогнепальної зброї в Україні. До позитивних наслідків легалізації зброї можна віднести: 1) зменшення кількості різного роду злочинів, зокрема насильницьких злочинів; 2) більш безпечне перебування вдома за наявності зброї (хоча і зараз є можливість тримати вдома вогнепальну мисливську зброю); 3) забезпечення права громадян на необхідну оборону; 4) в умовах агресії росії проти України населення має бути готовим для здійснення збройного опору агресору, проте гарантії такого відвернення агресії немає. Негативні наслідки такої легалізації: 1) збільшення кількості вбивств та самогубств від вогнепальної зброї; 2) використання зброї при вчиненні інших злочинів; 3) зброя потрапить до рук злочинців тощо [6, с. 102].

Якщо десять років тому право на зброю, за даними групи «Рейтинг», підтримували лише 13% українців, то опитування в застосунку «Дія» у 2022 році показало зростання цієї цифри до 59%. При цьому остання вибірка більш ніж репрезентативна: в опитуванні взяли участь рекордні 1,7 млн осіб.

У відповідь на суспільний запит 21 березня 2024 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект, спрямований на вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Основні положення законопроекту: людина, що знайшла або отримала зброю для участі у відсічі збройної агресії росії, має її задекларувати. Ця процедура буде спрощена та безкоштовна. Цивільна особа повідомляє в поліцію, що знайшла зброю чи боєприпаси. Впродовж 24 годин – декларує або здає їх. Якщо знайдена або задекларована зброя фігурує у кримінальних провадженнях, має видалені чи незаконно змінені мар-

кування або має визначені Законом невідповідності – її вилучатимуть органи Нацполіції. Таким чином цивільні особи отримають правові гарантії легально зберігати знайдену зброю на період воєнного стану.

Нині МВС та Національна поліція України у співпраці з депутатами Верховної Ради готують пропозиції для покращення проекту Закону до другого читання.

Проблема незаконного обігу зброї, як загроза національній безпеці України, характеризується особливою чутливістю, багатогранністю та складністю.

На шляху відсічі збройної агресії РФ та усунення загроз національній безпеці держави, її незалежності та територіальній цілісності перспективним вбачається вирішення питання щодо незаконного обігу зброї шляхом нормативно-правового врегулювання державної політики. При цьому необхідним є підвищення ефективності дозвільної та контрольної функції національної поліції у сфері обігу вогнепальної зброї в умовах воєнного стану.

Список бібліографічних посилань

1. Казначеев Д.Г., Бодирев Д.А. Аналіз деяких проблемних питань легалізації обігу зброї в умовах воєнного стану. *Правовий часопис Донбасу / Law journal Donbass*. № 4 (81) ч. 1, 2022. С. 181-185

2. Миронюк С. Особливості реалізації дозвільної та контрольної функції Національної поліції у сфері обігу вогнепальної зброї в умовах воєнного стану. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. № 4. 2022. С. 28-34

3. Звіт Національної поліції України про результати роботи у 2022 році URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2022/Zvit_polic_2022.pdf

4. Орлов Ю. В. Злочинність і протидія їй в умовах війни: кримінально-правовий та кримінологічний виміри : монографія / Ю. В. Орлов ; Кримінол. асоц. України. Харків : Право, 2023. 252 с.

5. Глобальне дослідження незаконного обігу вогнепальної зброї 2020. Вступ, короткий виклад інформації, висновки та політичний підтекст і регіональний огляд. Нью Йорк, 2020. 44 с.

6. Ревякін Д. В., Чорнобривець Р. Є. Щодо доцільності легалізації вогнепальної зброї для самозахисту в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. *Журнал науковий огляд* № 9 (52). 2018. С. 92-103

УДК 343.985(075)

Сергій Сергійович ЧЕРНЯВСЬКИЙ,

*доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
проректор Національної академії внутрішніх справ;*

Дмитро Михайлович ТИЧИНА,

*доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник наукової
лабораторії з проблем протидії злочинності
Національної академії внутрішніх справ*

ПЕРСПЕКТИВИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ: РЕФОРМУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Однією з умов розбудови України як демократичної правової держави європейського зразка є якісне оновлення системи кримінальної юстиції, інституції якої здатні забезпечити охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, захист інтересів суспільства та держави передбаченими законом засобами негласного, у тому числі оперативно-розшукового, характеру.

Збройна агресія РФ проти України, черговий етап якої розпочався 24 лютого 2022 р., поставила на порядок денний приведення у відповідність до реалій воєнного стану низку проблем, зокрема і тих, які стосуються оперативно-розшукового законодавства. Більше того, практична реалізація Кримінального процесуального кодексу (КПК) України [1], порівняно з КПК УРСР минулого сторіччя (діяв понад 50 років), підтвердила важливість докорінної зміни моделі кримінального провадження, правового статусу його учасників, процесуальної форми досудового розслідування та судочинства загалом. У зв'язку з приведенням кримінального процесуального законодавства України у відповідність з міжнародними стандартами, особливої актуальності набуває збереження правових підстав функціонування оперативних підрозділів, насамперед щодо запобігання найнебезпечнішим виявам організованої та професійної злочинності.

Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативно-розшукова діяльність (ОРД) – це система гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що

здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, основними завданнями якої є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держав [2].

Зважаючи на тенденції до збільшення кількості як зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення (з 3,2 млн у 2012 р. до 7,1 млн у 2023 р.) [3], належне законодавче й організаційне забезпечення діяльності суб'єктів ОРД визнається одним з ключових пріоритетів. На функціонування підрозділів кримінальної поліції впливають, зокрема, такі чинники, як зростання рівня специфічних, значною мірою латентних злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми і зброєю, обігом наркотиків, видобутком корисних копалин, незаконною фінансово-господарською діяльністю тощо. Поряд з послідовним нарощуванням потенціалу поліції та підвищенням дієвості вжитих нею заходів, на її діяльності позначаються і впливові стримувальні фактори. Наприклад, щодо учасників організованих груп і злочинних організацій у судах на кінець 2022 р. без прийнятих рішень перебувало понад 600 направлених поліцією проваджень, водночас за рік розглянуто лише 48 (тобто за кожним четвертим провадженням судовий розгляд фактично триває понад три роки) [4]. За офіційними звітами Національної поліції України, показник розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, учинених у кваліфікованих формах співучасті, коливається в межах від 30 до 50 % при щорічному зростанні залишку кримінальних проваджень відповідної категорії, у яких не прийнято кінцевого процесуального рішення. Матеріали, зібрані в межах оперативно-розшукових справ, використані як докази лише в 31,4 % (проведених негласних слідчих (розшукових) дій – у 34,3 %) проваджень, що загалом свідчить про недооцінку або невміння якісного використання можливостей оперативно-розшукового забезпечення кримінального судочинства.

У таких умовах дії чинного Закону, причини невисокої результативності оперативної роботи за чинним КПК України мають глибинний і комплексний характер, зумовлюючи мінімізацію протидії злочинності та запобігання кримінальним правопорушенням. Проте чи не головною з них, як вважається, є невизначеність власне правової природи ОРД. Запровадження в Україні достатньо прогресу-

сивної сучасної моделі змагального кримінального процесу (з орієнтацією на західноєвропейські зразки) не повинно звужувати (обмежувати) природне для пострадянських держав правове регулювання ініціативної діяльності оперативних підрозділів щодо протидії злочинності (що цілком відповідає усталеним традиціям регламентації негласної роботи і не загрожує національним особливостям ставлення населення до правоохоронних органів).

Наразі ж вочевидь маємо розбалансовану гібридну модель діяльності оперативних підрозділів з нечіткими змістом і критеріями співвідношення оперативно-розшукової, кримінальної процесуальної, пошукової діяльності й негласної роботи як такої.

Зазначена концептуальна неузгодженість виявляє існуючі прогалини і породжує нові проблеми законодавчого, відомчого (міжвідомчого) нормативно-правового й організаційного характеру, які на практиці вимагають невідкладного ефективного їх вирішення. Тож нагальна потреба прийняття нової редакції Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» обумовлена не тільки моральною застарілістю чинного закону, а й, у першу чергу, необхідністю узгодження законодавства, яке врегульовує оперативну та процесуальну діяльність, із метою повернення оперативним підрозділам права застосування їхніх можливостей щодо протидії злочинності. Вказані питання набули ще більшої актуальності із прийняттям законів України «Про Національну поліцію» (2015), «Про Національне антикорупційне бюро України» (2014), «Про Державне бюро розслідувань» (2015), «Про Бюро економічної безпеки» (2021).

Також слід зазначити, що практика Європейського суду з прав людини дозволяє сформулювати певні вимоги до національних систем законодавства щодо використання оперативно-розшукового інструментарію, як комплексу, що обмежує права та свободи людини. Однак, чинний Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» (1992) таким вимогам у повній мірі не відповідає, а внесення до нього змін вбачається недоцільним (про що було відзначено вище), що й зумовлює необхідність прийняття нового законодавчого акту для врегулювання відносин у цій сфері.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
2. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2135-12

3. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. *Офіс Генерального прокурора України*. URL: <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html>.

4. Звітність: судова статистика. *Судова влада України*: офіційний веб-портал. URL: <http://court.gov>.

СЕКЦІЯ 3

КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

УДК 343.13

Олексій Павлович БОЙКО,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу

та стратегічних розслідувань

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2316-4871>

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ІЗ СУДОВО-МЕДИЧНИМ ЕКСПЕРТОМ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ФАКТУ СМЕРТІ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Здійснюючи досудове розслідування по кримінальним провадженням, слідчий самостійно приймає рішення про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій. При проведенні означеної діяльності, слідчий стикається з різними проблемними питаннями в умовах воєнного стану в тому числі при встановленні факту смерті людини, які не входять до його компетенції.

Вирішення таких питань можливе шляхом залучення до участі осіб, які мають спеціальні знання, - судово-медичного експерта або лікаря. З огляду на це законодавець закріпив можливість, а в деяких випадках – обов'язок залучення судово-медичного експерта до участі у проведенні окремих слідчих (розшукових) дій. Так, у ч. 1 ст. 238 КПК України зазначено, що слідчий проводить огляд трупа з обов'язковою участю судово-медичного експерта, а за неможливості його участі – лікаря [1].

Виконання зазначеної законодавцем імперативної вимоги потребує налагодженою взаємодії між слідчим та закладами охорони здоров'я. Результат огляду трупа багато в чому залежить від ефективності взаємодії слідчого з судово-медичним експертом та лікарем.

Особливої актуальності така взаємодія набуває коли в умовах воєнного стану неможливо провести огляд трупа на місці його

виявлення у зв'язку з ракетними чи артилерійськими обстрілами, проведенням бойових дій тощо. В такому випадку відповідно до п. 1 розділу 3 Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Офісу Генерального прокурора від 09 березня 2022 року № 177/450/46 огляд трупа здійснюється слідчим в бюро судово-медичної експертизи або іншому спеціально визначеному та облаштованому безпечному місці, із залученням судово-медичного експерта або лікаря з можливим подальшим направленням трупа для проведення судово-медичної експертизи (розтину) трупа. У разі виявлення факту насильницької смерті людини при огляді трупа, слідчий невідкладно зобов'язаний повідомити прокурора. За таким фактом слідчий зобов'язаний вказані відомості, внести до ЄРДР відповідно до вимог КПК України [2].

Відповідно до інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні затвердженої наказом МВС України від 07.07.2017 № 575 під час проведення огляду місця події в т.ч. трупа, слідчий відповідає за якість проведення огляду трупа, разом з членами СОГ, судово-медичним експертом ті іншими учасниками кримінального провадження фіксує відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучає речі і документи, які мають значення для кримінального провадження та ін. [3].

Після проведення огляду трупа слідчий надає направлення до закладу охорони здоров'я для проведення судово-медичного дослідження. Направленню до СМЕ підлягають трупи з ознаками насильницької смерті або при не встановленні особи трупа. При цьому обов'язково необхідно проводити дактилоскопіювання, якщо труп не встановлений.

Відповідно до вищевказаного наказу транспортування трупа з ознаками насильницької смерті до бюро СМЕ здійснюється відповідно до регіональних умов.

На наш погляд, означене питання повинно бути чітко врегульоване на нормативному рівні із зазначенням відповідного службового органу, який повинен цим займатися.

В свою чергу судово-медичний експерт за умови явних ознак вогнепальних, вибухових, опікових, хімічних, радіаційних або

інших травм, як результат бойових дій, лікарські свідоцтва про смерть видаються лікарем судово-медичним експертом на підставі зовнішнього огляду незалежно від того, хто є постраждалим військовий чи цивільний. Умовою для використання подібних алгоритмів обов'язковим є фотографування трупів із достатніми цифровими документуваннями, обов'язковому відбору матеріалів для судово-імунологічних та можливих молекулярно-генетичних досліджень (за необхідності), а також за можливості щодо збереження елементів, що стали причиною травмування. При проведенні експертиз по неідентифікованим трупам осіб, що загинули внаслідок бойових дій (цивільних та військових), підхід повинен бути таким самим, що за зовнішнім оглядом. Додатково обов'язково експертом мають бути здійснені заходи для подальшої ідентифікації (фіксація та обов'язкове фотографування особливих прикмет, зубної формули тощо, вилучення та зберігання об'єктів для молекулярно-генетичної експертизи) [2].

Підсумовуючи, відзначимо, що ефективна взаємодія між слідчим та судово-медичним експертом проявляється у найбільш доцільному поєднанні властивих зазначеним суб'єктам засобів і методів при проведенні огляду трупа та слугує гарантом повноти та якості розслідування кримінального правопорушення.

Також проаналізувавши нормативно-правові акти, що регламентують взаємодію слідчого Національної поліції України з судово-медичним експертом при встановленні факту смерті людини під час дії воєнного стану, можна виділити певні прогалини, до яких слід віднести:

1) не визначені умови за яких СОГ разом з судово-медичним експертом підлягає направленню на місце пригоди для огляду трупа у зв'язку з обстрілами, проведенням бойових дій тощо;

2) відсутній алгоритм дій роботи СОГ на місці пригоди при огляді трупа у зв'язку з обстрілами щодо забезпечення безпеки;

3) нормативно не закріплено на кого покладається обов'язок транспортування трупа людини з ознаками насильницької смерті до бюро СМЕ.

Для усунення означених прогалін, необхідно в відомчих НПА закріпити умови за яких СОГ разом з судово-медичним експертом підлягає направленню на місце пригоди для огляду трупа у зв'язку з обстрілами, проведенням бойових дій, алгоритм дій роботи СОГ на місці пригоди при огляді трупа а також передбачити відповідну службу, яка буде займатися транспортуванням трупа з місця пригоди до бюро СМЕ.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення 21.03.2024).

2. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України : спільний наказ МВС України МОЗ України, Офісу Генерального прокурора від 09.03.2022 № 177/450/46. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-22#n7> (дата звернення 21.03.2024).

3. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ МВС України від 07.07.2017 № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text> (дата звернення 21.03.2024).

УДК 343.13(477)

Вікторія Володимирівна ВІНЦУК,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу,

криміналістики та експертології факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4241-4474>

ПОНЯТІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

Досвід свідчить, що успіх проведення досудового розслідування злочинів правоохоронними органами України значною мірою залежить від ефективності взаємодії між усіма учасниками цієї діяльності. Окремі аспекти взаємодії служб та підрозділів правоохоронних органів під час попередження та боротьби зі злочинністю, як загальнокримінальною так і організованою, були предметом досліджень О. М. Бандурки, А. Ф. Волобуєва, А. Г. Гаркуши, В. І. Гаєнка, Г. О. Душейка, Є. П. Іщенко, В. П. Корж, О. М. Литвинова, А. М. Погорецького, С. В. Слінька, В. В. Топчія та інших вчених.

В етимологічному розумінні термін «взаємодія» являє собою спів дію, спів діяння, а також погоджену дію між ким -, чим-небудь [1, с. 188]. Взаємодія пов'язана із взаємодопомогою, тобто обопільною допомогою, допомогою, яка надається взаємно [1, с. 188]. Означу, що поняття «взаємодія» в різних галузях науки і соціального життя трактується майже однаково. У галузі науки соціального управління, а також кібернетики «взаємодія» розглядається як одна із форм спрямованого впливу для досягнення конкретної мети, а також процесу обміну інформацією [2, с.70].

В юридичній літературі виділяються процесуальні й організаційні форми взаємодії ще з 70-х року ХХ століття. При цьому відзначається, що процесуальна взаємодія регламентована кримінально-процесуальним законом, а організаційна форма взаємодії - відомчими нормативними актами [3, с. 58].

На мою думку, процесуальні та організаційні форми взаємодії можуть бути регламентовані, як законодавчими актами, так і відомчими. Так, наприклад в Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, яка затверджена наказом МВС України № 575 від 07 липня 2017 р. [4] визначено як процесуальні, так і організаційні форми взаємодії між слідчими та оперативними підрозділами, але ще й досі відсутні положення які враховують запобігання кримінальним правопорушенням, їх виявленню та розслідуванню в умовах війни. Якщо зосереджуємо увагу на правовій основі цієї діяльності необхідно корегувати похідні положення Інструкції у відповідності до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, до якого доречи внесенні зміни та доповнення з урахування умов часу.

Втім продовжимо вивчати думки науковців з приводу дефініції взаємодії. А. Г. Гаркуша і співавтори стверджують що взаємодія – це філософське поняття, одна із загальних форм взаємозв'язку явищ і предметів, сутність якої полягає в зворотному впливі одного предмета чи явища на інший. У юридичній науці при дослідженні досудового розслідування кримінальних правопорушень взаємодію інтерпретують як: 1) погоджену діяльність двох і більше суб'єктів, що вирішують ту саму проблему (завдання) різними методами і засобами правоохоронних органів, суб'єкти яких здійснюють розкриття і розслідування кримінальних правопорушень; 2) організаційно-тактичний прийом одержання нового знання,

одержати яке окремо кожному суб'єкту взаємодії не завжди вдається; 3) організаційно-розпорядницьку діяльність, засновану на взаємній довірі сторін, об'єднаних єдиним завданням розкриття і розслідування кримінальних правопорушень і боротьби зі злочинністю взагалі [5, с. 70-71].

І ці ж науковці окреслили, що взаємодія – це узгоджена (взаємозацікавлена) діяльність, направлена на досягнення загальної мети, із правильним співвідношенням повноважень, методів і засобів, передбачених законом (відомчими нормативними актами) для виявлення і розкриття злочинів [5, с.75].

Розглянемо етимологію взаємодії ще у призмі оперативно-розшукової діяльності. Під час розслідування більшості кримінальних правопорушень виникає необхідність спільної діяльності слідчого зі співробітником оперативного підрозділу. Ця необхідність полягає в тому, що вони мають загальний об'єкт досліджування – злочин і до того ж пов'язані «затісними вузами» у контексті Кримінального процесуального кодексу України [6].

О. М. Бандурка визначає, що в оперативно-розшуковій діяльності під взаємодією розуміється комплекс спільних, або узгоджених за часом, місцем і діями дій кількох оперативних підрозділів по вирішенню певних завдань в боротьбі зі злочинністю спільними зусиллями. Для взаємодії потрібні: узгодженість цілей, місця і часу, відповідність вимогам закону і нормативних відомчих актів, поєднання найбільш важливих взаємодіючих суб'єктів, сил, засобів і методів [7, с. 102]. А. М. Погорецький вказує, що взаємодія слідчого з оперативними підрозділами – це необхідний заснований на законі і відомчих нормативних актах координований за проміжними цілями напрямок діяльності цих органів спрямований слідчим і здійснюваний при комплексному сполученні та ефективному використанні повноважень, методів та форм, притаманних кожному з них, для розкриття злочинів, припинення злочинних вчинків і встановлення обставин, що входять до предмету доказування у кримінальному провадженні [8, с. 179].

Вивченням питань взаємодії слідчих та оперативних підрозділів займалися ще й такі вчені, як В. П. Бахін, В. В. Вінчук, І. М. Гуткін, А. Я. Дубинський, В. В. Іванов, М. М. Михеєнко, А. М. Подопрелов, В. В. Топчій, В. І. Тюрин та ін. Втім, незважаючи на велику кількість наукових праць, сьогодні існує необхідність більш детального врегулювання спірних питань і координації дій між оперативними та слідчими підрозділами, що зумовлено стрімким розвитком суспільних відносин і частими змінами в законодавстві України. Потрібно

налагодити чітку взаємодію між слідчими й оперативними підрозділами на стадії досудового розслідування, зокрема під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій [9, с. 76-77]. В. В. Топчій визначає, що взаємодія слідчого та оперативного підрозділу під час розслідування кримінального провадження заснована на законах і відомчих актах їх спільна узгоджена (за метою, характером, місцем і часом) діяльність, спрямована на вирішення завдань кримінального судочинства, за керівної та організаційної ролі слідчого й чіткого розмежування компетенції [10, с. 49].

Однак, і на даний час правова наука не виробила єдиного підходу до розуміння поняття «взаємодія». Це поняття не надано ні в минулих правових актах, які втратили чинність, ні в діючих, хоча досить часто в них зустрічається, наприклад визначається порядок взаємодії органів військового управління та військових адміністрацій з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення дотримання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян та інтересів держави, а також як підпорядкування або оперативне підпорядкування їм інших військових формувань і правоохоронних органів, утворених відповідно до законів України органів [11; 12; 13, 14 та ін.].

Список бібліографічних посилань

1. Новий тлумачний словник української мови: У 3-х т. 42000 сл. / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – 2 вид. – Т. 1. – К.: Аконті, 2003. – 926 с. - ISBN 966-7173-13-5.
2. Душейко Г. В. Реалізація оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи: Навч. посіб. – К.: КНТ (Серія: Проблеми оперативно-розшукової діяльності), 2007. – 128 с.
3. Гаєнко В. І. Деякі міркування щодо організації взаємодії на досудовому слідстві / В. І. Гаєнко, О. М. Литвинов // Право і Безпека. - 2003. - Т. 2, № 3. - С. 58-60. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2003_2_3_16
4. Наказ МВС України від 07.07. 2017 р № 575. «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#>
5. Організація роботи підрозділів досудового розслідування : навч. посібник / [А.Г. Гаркуша, О.Ф. Кобзар, Ю.А. Кричун, Н.П. Черняк та ін.]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр.

справ; Ліра ЛТД, 2017. – 108 с. <https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/438/1/%D0%9E%D0.pdf>

6. Кримінальний процесуальний кодекс України: прийнятий законом України від 13.04.12 р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

7. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I: Підручник – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.

8. Погорецький М. А., Хотенць В. М. Процесуальні і організаційно-тактичні форми взаємодії органів дізнання і досудового слідства // Право і Безпека. – 2002. – с. 178-183.

9. Вінчук В. В. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / В. В. Вінчук, О. Ю. Цебинога // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - Вип. 4. (79) 77 - С. 76-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnivs_2017_4_12

10. Топчій В. В. Взаємодія органів досудового слідства з оперативними підрозділами у розкритті та розслідуванні злочинів // Взаємодія оперативних підрозділів з іншими суб'єктами протидії злочинам: зб. Матеріалів круглого столу (Київ, 12 груд. 2012 р.). К.: ФОРМ Кандиба, 2012. С. 49-53

11. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII Верховна Рада України.

12. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад : Наказ МВС України від 28.07.2017 № 650.

13. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних офіцерів поліції Національної поліції України : Наказ МВС України від 04.08.2017 № 689.

14. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України : Наказ МВС України від 19.12.2017 року № 1044.

УДК 343.13

Каріна Едуардівна ВОЛОДІНЦЕВА,

курсант 2 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Аліна Валентинівна ПІДДУБНА,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1244-2263>

СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах воєнного стану однією з найвагоміших проблем, що виникають під час досудового розслідування органами досудового розслідування, є об'єктивна неможливість дотримання строків кримінального провадження, які встановлює Кримінальне процесуальне законодавство України. Саме це в більшості випадків стає приводом до порушення прав учасників кримінального процесу. Перш за все, мова йде про обчислення строків досудового розслідування, зокрема: проведення будь-яких процесуальних дій, у тому числі слідчих (розшукових) дій, значно ускладнюється, а в окремих випадках стає неможливим. Тому, у разі, якщо орган досудового розслідування не має змоги провести розслідування, витрата часу є необґрунтованою [1].

На початку 2024 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України що до посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» № 3509-IX від 08.12.2023 року, яким було виключено підставу для закриття кримінального провадження через закінчення максимальних строків здійснення досудового розслідування, у якому особі не повідомлено про підозру. Як підсумок – виключення будь-яких лімітів у часі для проведення кримінального провадження на стадії досудового розслідування, що є істотним збільшенням повноважень слідчих органів [2].

Відповідно до ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань [3].

Однак, необхідно звернути увагу на детермінацію зміни пілідності в умовах воєнного стану, що безпосередньо пов'язано з дотриманням строків досудового розслідування. Зокрема, Теслицький А. А. у своїй праці наголошує на тому, що в такому випадку потрібно брати до уваги територіально-темпоральну дію режиму воєнного стану, яка характеризує особливості дії норм КПК України у просторі та часі. Тому, звичайно, і кримінальне провадження на стадії досудового розслідування в умовах правового стану значно відрізняється від прийнятої процедури. Таким чином, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 615 КПК України, у разі введення воєнного стану і відсутності технічної можливості доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавач, слідчий та прокурор самостійно приймає рішення про початок досудового розслідування. Для цього вони мають винести відповідну постанову, яка повинна містити відомості, що передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України [4, с.293]. Отже, досудове розслідування в умовах воєнного стану розпочинається не з моменту внесення відомостей до ЄРДР згідно ч. 2 ст. 214 КПК України, а може розпочинатися з моменту винесення відповідної постанови слідчим, прокурором, якщо відсутня технічна можливість доступу до ЄРДР.

Одним з найбільш вагомих аспектів воєнного стану є необхідність підвищення рівня безпеки і захисту населення. Цього можна досягти, насамперед, забезпеченням ефективного розслідування злочинів та оперативної діяльності правоохоронних органів [4, с.291]. Неможливо не погодитись з Лоскутовим Т. О., який вважає, що одним зі шляхів вирішення цього питання може бути введення такої практики, як зупинення кримінальних проваджень в умовах воєнного стану [5, с.13]. Так, у положеннях ст. 615 КПК України вказано, що в разі введення воєнного стану, а також в умовах відсутності об'єктивної можливості подальшого проведення,

закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності – строк досудового розслідування у кримінальному провадженні зупиняється на підставі вмотивованої постанови прокурора з викладом відповідних обставин та підлягає поновленню, якщо підстави для зупинення перестали існувати. До того ж у п. 4 ч. 1 ст. 280 КПК України визначено, що досудове розслідування може зупинитися після повідомлення особі про підозру в разі, якщо наявні об'єктивні обставини, що унеможливають подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану [3].

Зміни до КПК України стосовно процесуальних строків, а саме до ст. 615 КПК України, є вдалими, незважаючи на окремі складнощі. Зокрема вони дають правові основи, які дозволяють здійснювати роботу в умовах воєнного стану [6], такі зміни мають суттєвий характер і надають змогу в надзвичайних умовах дотримуватися правових норм [7]. Водночас положення ст. 282 КПК України передбачають процедуру відновлення зупиненого досудового розслідування за наявності можливості проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, якщо підстави для зупинення перестали існувати [3].

Отже, з огляду на вищезазначене, можна зробити висновок про те, що в умовах воєнного стану час являє собою надзвичайно важливу категорію, тому учасники кримінального провадження, особливо органи досудового розслідування, повинні вживати заходи задля забезпечення максимально швидкого та ефективного досудового розслідування. Зважаючи на це, можна зазначити, що законодавчі зміни щодо строків досудового розслідування в умовах воєнного стану є надзвичайно важливим аспектом функціонування правової держави та допомогою органам досудового розслідування у здійсненні своєї діяльності законно й результативно в умовах воєнного стану. Втім, підняті питання підлягають подальшому дослідженню. Тому, пропонує учасникам наукового заходу взяти участь в обговоренні піднятих питань.

Список бібліографічних посилань

1. Демчук П. Строки у кримінальному процесі під час війни: у чому проблема? *JustTalk*. 2022. URL: <http://surl.li/rxqpre>.
2. Ревта Д. Зміни щодо порядку обчислення строків досудового розслідування та підстав закриття кримінального провадження. *Європейська Бізнес Асоціація*. 2024. URL: <http://surl.li/gyrvpr>.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 №4651-VI. URL: <http://surl.li/gxqgh>.

4. Теслицький А. А., Кузьменко О. В. Правове регулювання строків досудового розслідування в умовах воєнного стану. *Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал*. 2023. №3. С. 291-298.

5. Лоскутов Т. О. Правове регулювання строків досудового розслідування в умовах воєнного стану. *Правовий часопис Донбасу*. 2022. №2. С. 11-18.

6. Особливості кримінального провадження під час воєнного стану. Текстова версія онлайн-зустрічі із Головою ККС у складі ВС – Станіславом Кравченком. *Асоціація правників країни*. 2022. URL: <http://surl.li/gyrjq>.

7. Горожанова В. Зміни у КПК України в умовах воєнного стану щодо строків розслідування та затримання осіб. *ID Legal Group*. 2022. URL: <http://surl.li/gyroc>.

УДК 343.98

Сергій Олександрович ГАЛАГАН,

кандидат юридичних наук,

докторант кафедри кримінального процесу

Національної академії внутрішніх справ

ВРАХУВАННЯ СТАТУСУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ ПРИ РОЗГЛЯДІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

З початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України національна система кримінальної юстиції зіткнулася з надзвичайним викликом – забезпечити ефективну протидію абсолютно новому для переважної більшості слідчих та прокурорів виду злочинності – міжнародним злочинам (воєнним злочинам, злочину агресії, геноциду тощо), кількість яких щоденно зростає майже в геометричній прогресії. Основна проблема в цьому випадку полягає в тому, що такі суб'єкти не мають достатніх знань у сфері міжнародного гуманітарного права, яке дозволяє належним чином кваліфікувати те чи інше діяння саме як міжнародний злочин, визначити його складові елементи, контекст міжнародного збройного конфлікту, особливості забезпечення процесуальних гарантій жертв тощо. Як наслідок, це призводить до невпорядкованості практики органів

правопорядку в цій сфері, поширення типових помилок під час кваліфікації міжнародних злочинів, що загалом істотно знижує загальну ефективність кримінального переслідування за їх вчинення.

Водночас, створення Національної поліції України як центрального органу виконавчої влади, що служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку [1], ознаменувало не тільки новий етап розвитку всієї правоохоронної системи України, а й з початком збройної агресії РФ проти України, поставило на порядок денний приведення у відповідність до реалій воєнного стану низку проблем, зокрема і тих, які стосуються національного законодавства в частині тлумачення статусу військовополонених [2, с. 221].

Так, статус військовополонених надається законним учасникам військових дій (комбатантам). Комбатант у перекладі з французької – «той, що воює» [3]. У міжнародному збройному конфлікті – як у війні РФ з Україною – це люди, які належать до збройних сил держав, що перебувають у стані війни. Привілеєм комбатанта є відсутність покарання у зв'язку із законною участю у бойових діях. Відповідно до ст. 4 Женевської конвенції під військовополоненим розуміють осіб, які потрапили в полон до супротивника та належать до категорій осіб визначених у цій статті, а саме: особовий склад збройних сил сторони конфлікту, а також члени ополчення або добровольчих загонів, які є частиною цих збройних сил; члени інших ополчень та добровольчих загонів, зокрема члени організованих рухів опору; члени особового складу регулярних збройних сил, які заявляють про свою відданість урядові або владі, що не визнані державою, яка їх затримує; особи, які супроводжують збройні сили, але фактично не входять до їхнього складу та інші [4].

Статус комбатантів мають особи зі складу збройних підрозділів, що виконують вимоги, висунуті до них ст. 1 Гаазькою конвенцією IV 1907 року та ст. 4 Женевської конвенції III 1949 року. За останньою він формально поширюється лише на членів неінкорпорованих до збройних сил ополчень та добровольчих загонів, але де-факто і на регулярні збройні сили та інкорпоровані формування): ними командує особа, яка відповідає за своїх підлеглих; вони мають постійний відмітний знак, добре розпізнаваний на відстані; вони носять зброю відкрито; вони здійснюють свої операції згідно із законами та звичаями війни. У п 2 ст. 43 Додаткового протоколу Женевських конвенцій визначено, що особи, які входять до складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті (крім медичного і духовного персоналу), є комбатантами, тобто вони мають право

брати безпосередню участь у воєнних діях [5].

Варто наголосити, що комбатанти в полоні мають право на статус військовополоненого. У контексті окресленої проблеми особливо гостро стоїть питання визнання поліцейських, які захоплені противником, законними комбатантами, з визначенням відповідних гарантій та компенсацій для них і членів їх сімей. Однак, сили правопорядку не входять до складу суб'єктів, перерахованих у Конвенціях, а отже, за нормами міжнародного гуманітарного права, не мають права на статус законного комбатанта.

Тим часом, у Декларації про поліцію 1979 р., зокрема у розділі «С», зазначено, що поліцейський продовжує виконувати свої завдання з охорони громадян і майна під час війни й ворожої окупації в інтересах цивільного населення. Тому він також не має статусу “комбатанта” та на нього не поширюються положення Третьої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, про поводження з військовополоненими (*Військовополонений (англ. «prisoner of war») у міжнародному праві – це захоплений під час війни або збройного конфлікту противником комбатант або інша особа, на яких поширюється режим військового полону. Цей режим регулюється Положенням про закони та звичай сухопутної війни, що є додатком Гаазької конвенції 1907 р., та Женевської конвенцією 1949 р. Про поводження з військовополоненими, а також іншими міжнародними актами*). До цивільної поліції застосовуються положення Четвертої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, про захист цивільного населення під час війни. Окупаційна влада не повинна віддавати поліцейським накази, щодо виконання завдань, крім тих, що зазначені у ст. 1 цієї частини [5].

З урахуванням досвіду участі поліції у забезпеченні правопорядку під час збройної агресії проти України, Верховна Рада України прийняла Закон «Про основи національного спротиву» [6] яким визначила правові та організаційні засади національного спротиву, основ його підготовки та ведення, завдань і повноважень сил правопорядку з питань національного спротиву та внесла зміни до Закону «Про Національну поліцію» [1], в частині надання додаткових повноважень поліції (ст. 24). Проте зміни до Закону були ухвалені лише у 2021 р. і не враховують реалії, які виникли унаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України, коли поліцейські змушені були приймати активну участь у бойових діях, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність країни.

Нині, унаслідок наявних суперечностей й протиріч між між-

народним та українським законодавством, де, з одного боку, поліція не може виступати воюючою стороною, а з іншого, належить до суб'єктів, які залучаються до оборони держави, залучення на території України таких суб'єктів до участі у збройному конфлікті є легітимним, і відповідно, поліцейський, який бере участь у військовому конфлікті на власній території, повинен мати статус законного комбатанта, як і військовослужбовець Збройних сил України.

Таким чином, поліцейський, який бере участь у військовому конфлікті на території України – це законний комбатант, потрапляння його під владу противника має розцінюватися як стан полону, а не утримання як заручника. Обидва статуси повинні оцінюватися рівнозначно і вважатися продовженням служби поліцейського в особливих умовах. Виникає необхідність термінового внесення доповнень до Закону «Про Національну поліцію», з метою легалізації виконання обов'язків та реалізації прав поліції під час несення служби в умовах військової агресії, з визначенням порядку застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

Вирішення окреслених проблем дозволить визначити правовий статус такого суб'єкта як поліцейський й сприятиме ефективному розслідуванню воєнних злочинів на території України Міжнародним кримінальним судом.

Список бібліографічних посилань

1. Про Національну поліцію : Закон від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
2. Шармар О. М. Особливості кримінальної відповідальності військовополонених. *Актуальні проблеми нормативно-правового визначення статусу військовополонених* : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 10 листоп. 2022 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. 253 с.
3. Великий тлумачний словник української мови / уклад В. Т. Бусел. Київ-Ірпінь : ВТФ «Перун» 2005. 1728 с.
4. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 р. *Організація Об'єднаних Націй*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153
5. Декларація про поліцію. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690 (1979). URL: <http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=rus&id=4775>
6. Про основи національного спротиву : Закон від 16 лип. 2021 р. № 1702-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#n452>

УДК 343.13

Геннадій Іванович ГЛОБЕНКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1533-9213>

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Євроінтеграційні процеси, а відтак досвід нашої країни в цьому напрямі за умов запровадження воєнного стану має винятковий характер. Збройна російська агресія істотно вплинула на життя кожного українця. Так, обороняючись від неї і потерпаючи від суттєвих як людських, так і економічних втрат, Україна набула статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, та активно продовжує проєвропейські реформи в різних сферах суспільного життя, які не оминули і сферу кримінальної процесуальної діяльності. На жаль, правоохоронні і судові органи не були належним чином підготовлені до роботи за таких умов, до того ж, саме законодавство не надавало можливості за воєнних реалій оптимізувати їх діяльність.

Зазначимо, що необхідність внесення змін до кримінального процесуального законодавства України з досліджуваного питання виникла ще у 2014 р., а саме з початку тимчасової окупації Кримського півострову і окремих територій Донецької та Луганської областей. Ведення активних бойових дій та відсутність у правозастосовних органів України доступу до територій, де були вчинені кримінальні правопорушення впливали на виникнення відповідних проблемних питань під час здійснення досудового розслідування. Перш за все, це стосувалось проведення окремих процесуальних та слідчих (розшукових) дій та способів їх фіксування, здійснення досудового розслідування за відсутності підозрюваного, прийняття і оформлення процесуальних рішень, строків розслідування тощо. Втім, за роки триваючого збройного конфлікту, аж до 24 лютого 2022 р. всі вищевказані проблемні аспекти ґрунтовно не опрацьовувались. З огляду на вказане та з метою наближення кримінальної

процесуальної діяльності до воєнних реалій, Верховна Рада України прийняла цілу низку Законів України, зокрема, № 2111-IX від 3 березня 2022 р., № 2137-IX від 15 березня 2022 р., № 2201-IX від 14 квітня 2022 р., № 2462-IX від 27 липня 2022 р, положення яких безпосередньо спрямовані на регламентацію питань кримінального провадження за таких умов. Так, наприклад, згідно Закону України № 2201-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», який набрав чинності 1 травня 2022 р., приписи КПК України передбачають, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у ч. 1 ст. 7, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених у розділі IX-І «Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану». Вищевказані зміни та доповнення в деякій мірі змінили процесуальний порядок кримінального провадження в умовах воєнного стану, однак окремі питання не містять належного унормування.

По перше, слід звернути увагу на окремі аспекти початку досудового розслідування, передбачені положеннями п. 1 ч. 1 ст. 615 КПК України, що безпосередньо стосуються складання дізнавачем, слідчим, прокурором відповідної постанови. Окреслені зміни слід розглядати як позитивні, оскільки під час воєнних дій Єдиний реєстр досудових розслідувань у своїй роботі може мати як відповідні перебої, так і взагалі не функціонувати. Зазначимо, що на сторінках юридичної літератури з цього питання серед науковців і практичних працівників існують різні, а інколи навіть протилежні погляди. Так, окремі з них вважають, що для оперативності і своєчасності проведення огляду місця події, а також інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій за умов воєнного стану винесення такого рішення є зайвим. Втім, на наше переконання початок кримінального провадження обов'язково повинен мати відповідний відповідний пункт з якого безпосередньо і розпочинається кримінальна процесуальна діяльність, яка не лише надає можливість виконувати вищевказані дії, а й на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування тощо.

У контексті розгляду вказаних законодавчих новацій залишається незрозумілою позиція законодавця з приводу того, що саме за таких випадків замість витягу з Єдиного реєстру досудових

розслідувань про розпочате розслідування надавати заявнику. Вбачається, що натомість вищевказаного витягу має бути копія постанови про початок досудового розслідування. Крім цього, на наше переконання, в мотивувальній частині постанови про початок досудового розслідування обов'язково мають міститися не лише відомості, передбачені припасами ч. 5 ст. 241 КПК України, а й про причини, що унеможливають доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також, окремого розгляду потребують питання, що стосуються фіксування кримінального провадження, яке зазвичай відбувається на відповідних паперових процесуальних документах. З огляду на це цілком слушною є позиція законодавця щодо обов'язку дізнавача, слідчого, прокурора до зберігання копій матеріалів кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється в умовах воєнного стану, в електронному форматі. Окреслена новела заслуговує на увагу, оскільки є суттєвим підґрунтям для відновлення знищених як окремих протоколів слідчих (розшукових) дій, так і кримінальних проваджень загалом. Втім, на сьогодні в положеннях КПК України, які безпосередньо стосуються тлумачення терміну «процесуальний документ в електронній формі» залишаються не унормованими, що впливає на розмаїття поглядів правників з цього питання. Так, прикладом його вирішення можуть бути приписи п. 15 ч. 1 ст. 5 КПК Киргизстану, де електронний документ визначається як документ, в якому інформацію надано в електронно-цифровій формі і засвідчено за допомогою електронного цифрового підпису.

Системний аналіз як кримінальних процесуальних норм, так і та наукових поглядів щодо правового регулювання кримінального провадження в умовах воєнного стану свідчить, що приписи КПК України у досліджуваній частині мають недоліки. Удосконалення потребують не лише окреслені нами вище аспекти. За для їх належного вирішення питання нормативного забезпечення особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану потребують подальшого дослідження.

УДК 343.13

Ірина Василівна ГЛОВЮК,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри кримінально-правових дисциплін

Інституту права

Львівського державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5685-3702>

РОЗВИТОК ПОЛІТИКИ МКС СТОСОВНО ОРДЕРІВ ПО СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Як відомо, МКС видав вже чотири ордери по ситуації в Україні стосовно:

- путіна (ст. 8(2)(a)(vii) та 8(2)(b)(viii) PC МКС) – 17 березня 2023 року;
- львової-белової (ст. 8(2)(a)(vii) та 8(2)(b)(viii) PC МКС) – 17 березня 2023 року;
- кобилаша (ст. 8(2)(b)(ii) PC МКС, ст. 8(2)(b)(iv) PC МКС), ст. 7(1)(k) PC МКС) – 5 березня 2024 року;
- соколова (ст. 8(2)(b)(ii) PC МКС, ст. 8(2)(b)(iv) PC МКС), ст. 7(1)(k) PC МКС) – 5 березня 2024 року.

Експерти давали оцінки факту видачі ордерів з різних аспектів [1-8], утім, очевидним є те, що їх виконання не буде простим, зважаючи на те, що перші ордери видані 17 березня минулого року.

Перші два ордери стосуються воєнних злочинів, зокрема, незаконної депортації (дітей) та незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих частин території України до російської федерації, з 24 лютого 2022 року. Що стосується юрисдикції, то мова йшла тільки про два воєнні злочини щодо депортації та переміщення дітей. Чому саме ці злочини були «обрані» – можна припустити, що через вчинення їх стосовно дітей, які є вразливою категорією і мають особливий захист у міжнародному праві. Є з цього питання і думка, що рішення МКС продиктоване перш за все наявністю доказів. Вивезення українських дітей до Росії є відкритою офіційною політикою рф, яка, ймовірно, здійснюється під керівництвом путіна та львової-белової [9]. Зазначимо, що не йшлося про злочини проти людяності, що зазнало певної критики експертів (Astrid Reisinger Coracini) [7].

Крім того, ці злочини підпадають під фактори масштабу та характеру впливу злочинів у контексті тяжкості (gravity) злочинів

за Policy paper on case selection and prioritisation Офісу Прокурора МКС [10].

Відмітимо, що є позиція, що заява Каріма Хана з формулюваннями: «Багато з цих дітей, як ми стверджуємо, були передані на усиновлення в Російській Федерації»; «Мій офіс стверджує, що ці дії, серед іншого, демонструють намір назавжди вивести цих дітей з їхньої власної країни»; «Більшість дій за цією схемою депортації були здійснені в контексті актів агресії російських військових сил проти суверенітету та територіальної цілісності України», - фактично демонструють наявність злочину геноциду, тому цілком можливо, що, розуміючи чутливість питання та прагнучи допомогти в поверненні дітей в Україну, МКС лише тимчасово кваліфікував насильницьку передачу дітей як воєнний злочин [1]. Слід підтримати цю позицію, а певна обережність МКС викликана, як видається, складністю доведення геноцидального наміру знищити, цілком чи частково, національну, етнічну групу як таку.

Важливо при цьому, що у інформації про ордер стосовно п'яті окремо указано про командну відповідальність, зокрема, про ст. 28(b) РС МКС, за злочини, вчинені підлеглими, які перебувають під його фактичною владою і контролем, у результаті нездійснення ним належного контролю над такими підлеглими, а саме: за його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчиняли дії або допускали їх вчинення, і які перебували під його фактичною владою та контролем згідно відповідальності начальника [11]. Є питання, чому мова йде лише про ст. 28(b) РС МКС, а не про ст. 28(a) РС МКС як військового командира. Є думка, що положення про цивільного начальника означає альтернативні стандарти в елементі вини, які виходять за рамки умисного чи свідомого порушення. Точніше кажучи, цивільний начальник може нести відповідальність, якщо він «свідомо не взяв до уваги інформацію, яка чітко вказувала», що його підлеглі вчиняли або збиралися вчинити злочин, який підпадає під юрисдикцію Суду [6].

Наступні два ордери стосувалися відповідальності за ракетні удари, завдані силами під командуванням соколова та кобилаша по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року, а саме злочинів:

- воєнний злочин у вигляді умисного спрямування нападу на цивільні об'єкти (стаття 8(2)(b)(ii) РС МКС);

- воєнний злочин у вигляді умисного вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад заподіє призведе до випадкової загибелі або поранення цивільних осіб або заподіє шкоди цивільним об'єктам, яка є явно надмірною (стаття 8(2)(b)(iv) РС МКС),

- злочин проти людяності у вигляді нелюдських діянь згідно зі статтею 7(1) (k) РС МКС [12].

Зважаючи на специфіку Елементів злочину за ст. 8(2)(b)(iv) РС МКС: напад був таким, що призвів би до (а) випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб або шкоди цивільним об'єктам чи (b) масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, і така загибель або шкода була б явно надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою [13, с. 305], МКС зазначив, що для тих установок, які могли бути кваліфіковані як воєнні об'єкти у відповідний час, очікувана випадкова шкода та збиток для цивільного населення були б однозначно надмірні для очікуваної воєнної переваги [12].

Прикметним є те, що в ордері вже зазначено не тільки воєнний злочин, а й злочин проти людяності. Відмітимо, що про можливість кваліфікацію обстрілів енергетичної інфраструктури як злочинів проти людяності було указано у доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні (п. 40-43) [14]. Це надзвичайно важливо, зважаючи на те, що у кримінальному законодавстві України немає такої категорії злочинів. Крім того, таке формулювання в ордерах свідчить про розуміння МКС такої діяльності рф проти цивільного населення не як епізодичних фактів, а як спланованої діяльності, оскільки контекстуальним елементом злочинів проти людяності з урахуванням положень ст. 7 РС МКС, є: (1) відбувся спрямований проти цивільного населення напад; (2) цей напад був широкомасштабним або систематичним; (3) напад було вчинено в рамках проведення політики держави або організації, спрямованої на вчинення такого нападу, чи з метою сприяння реалізації такої політики; і (4) діяння було скоєно як частину цього нападу [13, с. 479].

Що стосується командної відповідальності (яка, якщо буквально вивчати кримінальне законодавство України, там не закріплена, утім, є позиції, що існують правові підстави для притягнення до кримінальної відповідальності російських командирів за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків командира [15, с. 110; 16]), то вона вже згадана за ст. 28(a) РС МКС, як військових командирів (на відміну від ордера по путіну).

Отже, можливо зробити певні попередні висновки стосовно розвитку політики МКС стосовно ордерів по ситуації в Україні. Доступу до повних текстів немає, утім, з інформації, яка є на сайті МКС, вбачається, що:

1) кваліфікація в ордерах та суб'єкти, стосовно яких вони видані, цілком відповідають Policy paper on case selection and prioritisation Офісу Прокурора МКС (зокрема, у контексті суб'єкта – «найбільш відповідальні за виявлені злочини», п. 42);

2) злочини є широкомасштабними та мають серйозні наслідки для цивільного населення;

3) інкримінуються вже не тільки воєнні злочини, а й злочин проти людяності, що підкреслює широкомасштабний та систематичний характер нападів з боку РФ;

4) інкримінується командна відповідальність (воєнних командирів та цивільних начальників), що прикметно у контексті принципу комплементарності МКС та пріоритезації справ згідно Policy paper on case selection and prioritisation Офісу Прокурора МКС;

5) розширюється коло відповідальних за міжнародні злочини на території України, що вказує на тенденцію охопити різноманітні за *actus reus* міжнародні злочини.

Список бібліографічних посилань

1. Рашевська К. Правовий прогноз: яке майбутнє в ордерів на арешт путіна й львової-белової. URL: <https://justtalk.com.ua/post/pravovij-prognoz-yake-majbutne-v-orderiv-na-aresht-putina-j-lvovoi-belovoi>

2. Желтуха М. Ордер на арешт путіна: що це означає. URL: <https://jurfem.com.ua/aresht-putina/>

3. Нуріджанян Г. Проблема для Путіна: які наслідки вже має ордер МКС на арешт президента РФ. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/08/14/7167509/>

4. Лейла Надя Садат. Надання юрисдикції та ордери МКС на арешт Путіна та Львової-Белової. URL: <https://www.justsecurity.org/86669/conferred-jurisdiction-and-the-iccs-putin-and-lvova-belova-warrants-ua/>

5. Ребека Хемілтон. МКС розпочинає з верхівки: видано ордер на арешт Путіна. URL: <https://www.justsecurity.org/86500/the-icc-goes-straight-to-the-top-arrest-warrant-issued-for-putin-ua/>

6. Miles Jackson. The ICC Arrest Warrants against Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova – An Outline of Issues. URL: <https://www.ejiltalk.org/the-icc-arrest-warrants-against-vladimir-putin-and-maria-lvova-belova-an-outline-of-issues/>

УДК 343.13

Валерія Сергіївна ГНАТЕНКО,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1714-6164>

ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ІНШИХ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Так, відповідно до статті 3 КПК України визначено інших учасників кримінального провадження. Зокрема, це заявник, свідок, понятий, спеціаліст, експерт, перекладач, секретар судового засідання, судовий розпорядник.

Обов'язково, розгляд процесуального статусу інших учасників кримінального провадження необхідно встановити виходячи з їх процесуальної участі у кримінальному провадженні та на підставі проведення слідчих (розшукових) дій, визначити межі доказування та обставини кримінального правопорушення в умовах війн.

Особливості участі у доказуванні інших учасників кримінального провадження в умовах воєнного стану передбачає отримання показань, висновку спеціаліста та експерта, що вказують на обставини кримінального правопорушення та вину підозрюваного, обвинуваченого.

Також, учасники кримінального провадження, які не мають процесуального інтересу у процесі об'єктивні у своїх показаннях, які вони сформували під час вчинення кримінального правопорушення та його оцінки з власних життєдіяльних пізнань. Проблемними питаннями є питання визначення статусу учасників процесу, забезпечення їх гарантіями, а в окремих випадках засобами безпеки під час воєнного стану.

Так, згідно до статті 214 КПК України першим учасником кримінального провадження є заявник, який вказує на обставини кримінального правопорушення.

Учасником у кримінальному провадженні згідно до статті 60 КПК України є заявник. Заявником є фізична або юридична особа,

яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим.

Після звернення з заявою про вчинення кримінального правопорушення, слідчий повинен її прийняти і розглянути перед початком досудового розслідування.

Заява, відповідно до статті 214 КПК України є початком досудового провадження, але не кожна заява містить склад кримінального правопорушення. Також, в окремих випадках заява має бути перевірена слідчим.

Окрім цього, відповідно до статті 615 КПК України під час особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану є:

- відсутня технічна можливість доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань - рішення про початок досудового розслідування приймає дізнавач, слідчий, прокурор, про що виноситься відповідна постанова, яка повинна містити відомості, передбачені ч.5 статті 214 КПК України.

- у невідкладних випадках до винесення дізнавачем, слідчим, прокурором постанови про початок досудового розслідування може бути проведений огляд місця події (постанова приймається невідкладно після завершення огляду) [1].

Необхідно визначити межі розгляду заяви, тому, що не кожна заява містить ознаки кримінального правопорушення. На підставі матеріального права та кваліфікації кримінального правопорушення слідчий визначає межі розгляду заяви. Окрім того, можна визначити початок реєстрація заяви про вчинення кримінального правопорушення та його межі. Кінцевий результат розгляду заяви можна визначити як проведення слідчих (розшукових) дій, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оголошення по-відомлення про підозру, клопотання про затримання підозрюваного та клопотання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Відповідно до матеріалів до вивчення практики боротьби зі злочинністю Бахін В. П., Карпов Н. С., та ін. зазначили, що прийняття заяви від заявника про кримінальне правопорушення має бути рівнозначним визнанню постраждалого – потерпілим. Тобто заява повинна мати інше процесуальне значення, а рішення, яке повинен прийняти слідчий, прокурор відносно заяви у кримінальному процесі, визначалося як підстава для порушення кримінального провадження [2.с.489].

Крім того, для проведення всебічного, неупередженого досудового розслідування слідчий повинен встановити обставини кримінального правопорушення за допомогою проведення слідчих (розшукових) дій.

У кримінальному провадженні є наступний учасник - свідок. Відповідно до статті 65 КПК України визначає, що свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань. Допит свідка, який є незалежним, об'єктивним учасником кримінального процесу проводять на підставі поєднання норм процесуального та матеріального права.

Тобто, участь свідка у кримінальному процесі полягає у встановленні обставин кримінального правопорушення. Його участь є об'єктивною реальністю, за якою слідчий, прокурор, суд встановлює істину. Свідок отримав процесуальні права, якими він користується під час досудового та судового провадження. Та за своєю заявою він має право на застосування до нього заходів безпеки, які повинні негайно здійснити оперативні підрозділи особливо в умовах воєнного стану.

Також перший допит свідка має важливе значення, особливо в умовах воєнного стану. Показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

Згідно до статті 69 КПК України учасником у кримінальному провадженні є - експерт. Експертом є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об'єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

Участь у доказуванні експерта визначена у найголовніших форм: перша форма передбачає доказування події кримінального правопорушення; визначення фактичних даних як доказів на підставі проведення експертного дослідження; друга – визначає осудність особи; та третя є предметом доказування виду, розміру та характеру матеріальних втрат.

Іншим учасником у кримінальному провадженні є спеціаліст. Згідно до статті 71 КПК України спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

Звертаю увагу на дві форми участі спеціаліста: перша передбачає залучення спеціаліста для надання безпосередньої технічної допомоги, складання схем, відбір зразків для проведення експертизи та ін; друга – передбачає залучення спеціаліста, який має спеціальні знання у певній галузі знань та може надати консультації щодо окремих елементів предмету доказування.

Теоретичні проблеми участі спеціаліста у кримінальному процесі були предметом наукових досліджень з боку Васильєва А. М., Мудьюгіна Г. Н., Якубовича Н. О., та ін. [3. с.100].

Спеціаліст під час проведення своїх досліджень має право ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу слідчого; користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним обладнанням; звертати увагу сторони кримінального провадження, або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів. За результатами свого дослідження спеціаліст складає висновок, довідку або документ. Висновок складається в письмовій формі, в обсязі, який може забезпечити оцінку висновку спеціаліста з позицій належності, допустимості та достовірності.

Взагалі, участь інших учасників кримінального провадження у доказуванні, є досягнення меж доказування, достатніх для прийняття як остаточних, так і проміжних процесуальних рішень у кримінальному провадженні, це залежить від досконалості правового регулювання порядку взаємодії слідчого, прокурора з іншими учасниками кримінального судочинства у перебігу збирання та дослідження доказів, особливо в умовах воєнного стану.

Список бібліографічних посилань

1. КПК України застосуванню [електронний ресурс: режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>].
2. Бахін В. П. Матеріали до вивчення практики боротьби зі злочинністю / В. П. Бахін, Н. С. Карпов. –Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2007. - С.489.
3. Васильєв А. М. Планування розслідування злочинів / А. М. Васильєв, Г.Н. Мудьюгін, Н.О. Якубович.- Академія МВС - 1957. - С. 100.

УДК 343.13

Олег Вікторович ГУРІЧ,

адвокат адвокатського об'єднання «Дефендо Капітал»

РОЛЬ СУДУ У ЗМАГАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Змагальність сторін кримінального провадження є основою забезпечення справедливості судового розгляду, що, в свою чергу, сприяє побудові правової держави. Вимога змагальності кримінального судочинства закріплена як у Європейській конвенції з прав людини, так і в Конституції України та Кримінальному процесуальному кодексі (далі – КПК) України. Зокрема, у п. 3 ч. 2 ст. 129 Конституції України задекларована змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Реалізацію цієї норми гарантує положення ч. 1 ст. 22 КПК України, де вказано, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України.

Ні в кого з правників не має сумнівів щодо необхідності виокремлення суду як окремого незалежного та об'єктивного органу, який має вирішувати справу по суті чи здійснювати функцію судового контролю. Втім, серед науковців залишається дискусійним питання щодо активності судді під час здійснення кримінального судочинства.

На необхідності активної ролі суду у процесі доказування обставин кримінального правопорушення наполягають Д.Є. Крикливець, В. Т. Маляренко, А. С. Сизоненко, О. О. Юхно, Г. В. Рибікова.

Так, на переконання А.С. Сизоненка, «активність суду як суб'єкта кримінального процесуального доказування не суперечить засаді змагальності та є необхідною умовою (у разі ініціативи сторін кримінального провадження щодо визначення обсягу й порядку дослідження доказів). З метою забезпечення змагального характеру дослідження доказів у судовому кримінальному процесі потрібно передбачити можливість дослідження зібраних судом доказів після доказів обвинувачення та захисту, а також інших учасників судового провадження» [1, с. 244–245].

Рибікова Г.В. підтримує вчених, які вважають, що суд при вирішенні справи не має залишатися пасивним спостерігачем за правовим поєдинком сторін, слідкуючи лише за дотриманням його процедури. На користь цієї позиції вчена наводить такі аргументи: 1) суд належить до суб'єктів доказування, оскільки наділений правосуб'єктністю при проведенні доказової діяльності [2, с. 37]; 2) метою правосуддя є постановлення справедливого, неупередженого, законного рішення на засадах верховенства права, а не визначення яка сторона отримала перемогу в правовому спорі. Водночас, як зауважує вчена, потрібно зважати на небезпеку перетворення суду у третю сторону провадження, тому важливо обмежити межі активної судової діяльності, в основному, перевіркою належності, допустимості й достовірності доказів, наданих сторонами кримінального судочинства [3, с. 178].

На відміну від цього, інша, не менш авторитетна, група вчених (О. Г. Яновська, М. А. Маркуш О. О. Мохонько) вважає, що активність суду при збиранні доказів суперечить засаді змагальності.

Так, О. Г. Яновська стверджує, що не можна погодитись із думкою окремих вчених, що допускають можливість участі суду в зборі та перевірці доказів шляхом проведення чи призначення самостійно ініційованих процесуальних, слідчих і судових дій. Така активність суду, безперечно, буде виявом упередженості та прихильності суду до однієї зі сторін у процесі. Активність суду в процесі доказування, безумовно, спричиняє зниження активності сторін [4, с. 345]. Вчена далі відмічає, «активність суду як вияв його пізнавальної діяльності повинна бути зведена до мінімуму... Водночас принцип змагальності прямо передбачає обов'язок суду забезпечити такі умови в процесі, що давали б сторонам змогу повною мірою реалізовувати свої процесуальні права на засадах рівноправності. Саме тому треба говорити про підвищення активності суду в аспекті здійснення ним загального керівництва кримінальним процесом, у тому числі процесом доказування... Така діяльність суду є різноплановою та може містити такі елементи: інформування сторін про юридично значущі факти; роз'яснення правових питань; створення умов рівноправного змагання; надання можливої діяльності сторін; сприяння активності сторін; керівництво процесуальною діяльністю сторін та нагляд за нею; вирішення правових спорів. Активність суду в процесуальному керівництві також виражається в тому, що сторони позбавлені можливості впливати одна на одну безпосередньо, без участі суду» [4, с. 348].

Подібної думки притримується і М.А. Маркуш, стверджуючи, що не зовсім правильною видається позиція щодо наділення суду активним статусом у процесі розгляду справи. Суд у своїй активності не повинен перетворюватися на обвинувача чи захисника, його головне завдання – неупереджено вирішувати справи, тобто активність суду в кримінальному судочинстві повинна реалізовуватися у визначених межах [5, с.130].

Мохонько О. О., розвиваючи вищенаведені твердження, пропонує виділяти такі правила участі суду у змагальному процесі: суд не повинен збирати докази за власною ініціативою, а в доказовій діяльності повинен діяти згідно з вказівними, забезпечувальними, інструктивними повноваженнями; суд ухвалює рішення у справі на підставі поданих сторонами доказів; докази подаються сторонами або іншими особами, які беруть участь у справі, а також витребуються судом за клопотанням сторін [6, с. 251].

Отже, вищенаведене дозволяє стверджувати, що відмова від слідчо-розшукової форми кримінального судочинства та рух у напрямку утвердження змагальності вимагає позбавлення суду активної участі у доказуванні обставин кримінального правопорушення. Адже активність суду у процесі доказування позбавляє його функції арбітра, яку він має виконувати відповідно до засади змагальності сторін кримінального провадження. Ініціативність суду щодо збирання та перевірки доказів перетворює його на одну із сторін кримінального провадження, що суперечить засаді змагальності кримінального судочинства.

Втім, суд є не лише спостерігачем під час здійснення правосуддя, для суду притаманною є і активність. Разом з цим, необхідно розрізняти активність суду як ініціативність у доказуванні (пізнавальній діяльності), яка має бути зведена до мінімуму, та активність суду, яка проявляється у керівних, інструктивних чи забезпечувальних повноваженнях та ухваленні рішення на підставі оцінки доказів, що були подані сторонами, чи витребувані судом зі ініціативою сторін кримінального судочинства.

Список бібліографічних посилань

1. Сизоненко А. С. Забезпечення судом змагальності сторін у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 4. С. 237–247.
2. Юхно О. О. та ін. Доказування у кримінальному провадженні: курс лекцій. Харків, ХНУВС. 2018. 156 с.

3. Рибікова Г. В. Забезпечення принципу змагальності в кримінальному процесі України. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2019. № 4. С. 177–182.

4. Яновська О. Г. Зміст засади змагальності та правові умови її реалізації в кримінальному провадженні. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2013. Вип. 59. С. 343–349.

5. Маркуш М. А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України: монографія. Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. 208 с.

6. Мохонько О. О. Поняття і сутність засади змагальності сторін. у кримінальному процесі України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2015. № 4. С. 250–253.

УДК 343.8

Сергій Федорович ДЕНИСОВ,

доктор юридичних наук, професор;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1218-0016>;

Дмитро Євгенійович ЗАЙКА,

*аспірант кафедри кримінального права та кримінології
факультету № 6*

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1300-3492>

ПРАВО НА ВИПРАВЛЕННЯ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Людина є найвищою цінністю і заслуговує на гуманне та гідне ставлення до себе як до особистості, а держава зобов'язана гарантувати таке ставлення однаково кожному та бути відповідальною за захист гідності людини, утвердження невідчужуваності та непорушності її конституційних прав і свобод. При цьому, внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, за вироком суду до людини можуть бути застосовані правообмеження, що є необхідними та достатніми для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Серед іншого, за вчинення особливо тяжких злочинів до засудженого може бути застосовано покарання у виді довічного позбавлення волі. Проте чи повинна особа, засуджена до довічного позбавлення волі, мати право на виправлення?

Багато років засуджені до довічного позбавлення волі, що бажали повернутись до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві могли розраховувати лише на помилування, що належить до виключних повноважень Президента України за ст. 106 Конституції України або ж на звільнення у зв'язку із тяжкою хворобою [1]. Крім того, варто врахувати, що згідно зі ст. 87 Кримінального кодексу (далі - КК) України актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років [2].

Таким чином, інші механізми заміни покарання у виді довічного позбавлення волі на більш м'яке не могли бути застосовані до засудженого. Враховуючи вищесказане до Конституційного суду України було надіслано ряд звернень. Серед іншого Українська Гельсінська спілка з прав людини надавала лист-звернення від 11.01.2019 року до Конституційного Суду України (далі - КСУ) з вимогою перегляду відповідності Конституції ч. 1 ст. 81 і ч. 1 ст. 82 КК України. У документі висловлена правова позиція правників стосовно надання можливості особам, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі, скористатися механізмом умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, оскільки жодна особа не повинна піддаватися «нелюдському поводженню» [3, с. 199].

Так, згідно з рішенням КСУ по справі № 3-349/2018 від 16.09.2021 застосування покарання у виді довічного позбавлення волі узгоджується з принципами домірності тяжкості злочину. Проте, із практики Європейського суду з прав людини випливає стандарт щодо застосування країнами Європи кари на довічне ув'язнення з неодмінною вимогою перегляду цього виду покарання та щодо критеріїв і умов перегляду. В одному з рішень Європейський суд із прав людини зазначив, що неодмінний перегляд має враховувати прогрес, якого в'язень досяг відносно реабілітації, оцінюючи те, чи був прогрес настільки істотним, що триваюче тримання під вартою вже не можна виправдовувати легітимними пеналогічними підставами. В українському конституційному контексті, на думку Суду, зв'язок між надією на звільнення та людською гідністю міститься в понятті „право кожного на вільний розвиток“ (стаття 23 Конституції України) [4].

Крім того, право особи на виправлення (reformation) та на соціальну реабілітацію (social rehabilitation) гарантовано ч. 3 ст. 10

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, відповідно до якої держави зобов'язалися, що „пенітенціарна система включатиме таке ставлення до в'язнів, за якого неодмінною метою буде їх виправлення і соціальна реабілітація“ [4,5].

Практикою Європейського суду з прав людини сформульовано загальні принципи застосування кари до осіб, засуджених до довічного позбавлення волі в національних правових системах в аспекті вимоги соціальної реабілітації та реінтеграції засуджених. Так, зокрема, у рішенні по справі *Hutchinson v. the United Kingdom* від 03 лютого 2015 року зазначається, що «у контексті статті 8 Конвенції «акцент на реабілітації та реінтеграції став обов'язковим чинником, який держави-учасниці мають враховувати під час розроблення своєї політики виконання покарань» [6]. Аналогічні міркування застосовано і за статтею 3 Конвенції, згідно матеріалів рішення в справі *Murray v. Netherlands* 26 квітня 2016 р. повага до людської гідності вимагає від адміністрації установ виконання покарань сприяння досягненню реабілітації засуджених до довічного позбавлення волі [4,7].

Поза тим, попри прийняте у 2021 році рішення КСУ питання щодо права засуджених до довічного позбавлення волі на виправлення та на рівні права із іншими засудженими не було належним чином реалізовано. Так, громадянин України Лужинецький А. О. у 2023 році звернувся до КСУ щодо визнання неконституційними окремих положень ч. 1 ст. 111 Кримінально-виконавчого кодексу (далі - КВК) України у зв'язку із неможливістю отримання права на короткочасний виїзд за межі колонії у зв'язку з винятковими особистими обставинами. Засуджений зазначив, що чинне законодавство не враховує реалізоване ним право на виправлення, оскільки він перебуває під вартою вже 24 роки, за системою оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення у нього мінімальний рівень, має 12 заохочення від адміністрації установи, також має дипломи та грамоти, 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори. У нього відсутні небезпечні схильності, а його мати має тяжкі проблеми зі здоров'ям та I гр. інвалідності“ [8,9].

У рішенні по справі № 3-72/2023(145/23) від 20.12.2023 року Суд не виключає, що відмова у короткочасному виїзді може розглядатись як катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження та вказує, що можливість кожного відвідати свого тяжкохворого близького родича або бути присутнім на його похо-

ванні є складником конституційного права на недоторканність особистого та сімейного життя у сув'язі з людською гідністю. Тому держава повинна забезпечити встановлення належного механізму реалізації такої можливості, визнаючи її у тому числі до засуджених до довічного позбавлення волі. Крім того, зазначається, що Суд є послідовним та підтверджує, що у випадку призначення судом покарання шляхом позбавлення волі винуватої особи, зокрема й засудження її до довічного позбавлення волі, постає позитивний обов'язок держави сприяти в підготовленні такої особи до її можливої реінтеграції в суспільство (соціальної реабілітації) виходячи з того, що перед державою повсякчас стоїть вимога забезпечити кожного засобами, що дозволяли б вести повноцінний спосіб життя у вільному суспільстві [9].

Таким чином, європейська та вітчизняна судова практика підтверджують існування у засуджених до довічного позбавлення волі права на виправлення та позитивний обов'язок держави сприяти в підготовленні такої особи до її можливої реінтеграції в суспільство. При цьому низка положень КК України (ч. 1 ст. 81) та КВК України (ч. 1 ст. 111) досі не дозволяють забезпечити ефективне використання засудженими такого права, потребують комплексного доопрацювання з метою захисту прав засуджених та гармонізації чинного законодавства із нормами права Європейського Союзу. Окремі положення рішень КСУ мають бути враховані у подальших наукових дослідженнях та проєктах нормативно-правових актів кримінального і кримінально-виконавчого права.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України: закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 18.03.2024).

2. Кримінально-виконавчий кодекс України: закон від 05.04.2001 № 2341-III. Дата оновлення: 01.01.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 18.03.2022).

3. Коротчаєв В. М. Правова природа довічного позбавлення волі. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 12. С. 197-201.

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Крупка Дмитра Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81, частини першої статті 82 Кримінального кодексу України, Костіна Володимира Володимировича, Мельниченка Олексан-

дра Степановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 82 Кримінального кодексу України та за конституційною скаргою Гогіна Віктора Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81 Кримінального кодексу України (справа про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі) (№ 3-349/2018 від 16 вересня 2021 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-21> (дата звернення: 17.03.2024).

5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: міжнародний документ від 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 17.03.2024).

6. European Court of Human Rights. Case of Hutchinson v. the United Kingdom. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-10358> (дата звернення: 18.03.2024).

7. European Court of Human Rights. Case of Murray v. the Netherlands. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-10993> (дата звернення: 18.03.2024).

8. Кримінально-виконавчий кодекс України: закон від 11.07.2003 № 1129-IV. Дата оновлення: 19.01.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15> (дата звернення: 19.03.2024).

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Лужинецького Анатолія Олександровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих приписів частини першої статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо особистого і сімейного життя особи, засудженої до довічного позбавлення волі)(№ 3-72/2023(145/23) від 20 грудня 2023 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-23> (дата звернення: 19.03.2024).

УДК 349.2

Олена В'ячеславівна ДЖАФАРОВА,

*доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри поліцейської діяльності
та публічного адміністрування факультету № 3
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4201-0218>;*

Марія Олександрівна ДЗЮБЕНКО,

*начальник сектору протидії домашньому насильству
відділу взаємодії з громадами
Вінницького районного управління поліції ГУНП
в Вінницькій області;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6168-3104>;*

Данііл Анатолійович ЗІНЧЕНКО,

*інспектор сектору протидії домашньому насильству
відділу взаємодії з громадами
Вінницького районного управління поліції ГУНП
в Вінницькій області;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8089-0511>*

СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Воєнний стан є надзвичайним заходом, що впливає на всі аспекти життя суспільства, включаючи кримінальний процес. Застосування запобіжних заходів у цей період набуває особливих вимірів, оскільки воєнний стан передбачає можливість встановлення обмежень прав і свобод осіб, підозрюваних або обвинувачених у вчиненні злочинів, з метою забезпечення національної безпеки та громадського порядку.

В умовах воєнного стану, коли звичний порядок денний нації піддається випробуванням безпрецедентними викликами, правова система змушена адаптуватися до нових реалій, зокрема у сфері кримінального процесу. Центральне місце в цьому адаптаційному процесі займає застосування запобіжних заходів, метою яких є забезпечення національної безпеки та підтримання громадського порядку в умовах, що змінились. Правова основа цих заходів вимагає глибокого розуміння та зваженого підходу, адже на кільці стоїть

ніщо інше, як збереження демократичних цінностей та прав людини, навіть перед лицем загрози. Під час воєнного стану, законодавчі акти та нормативно-правові бази країн часто передбачають можливість введення заходів, що в нормальних умовах могли б розцінюватися як обмеження основних свобод та прав. Такі заходи можуть включати, але не обмежуються, триманням під вартою без рішення суду, обмеженням пересування, цензурою комунікацій та інші заходи, які в суворо визначених умовах мають на меті запобігання діям, що можуть завдати шкоди державній безпеці. Важливість зазначених заходів не може бути недооцінена, але їх застосування вимагає від правових інституцій та органів влади не тільки розуміння актуальної небезпеки, але й глибокого зобов'язання перед принципами справедливості та законності [1]. Існує загальноприйняте розуміння, що будь-які обмеження прав та свобод мають бути суворо пропорційні ступеню загрози, тимчасовими за своєю природою та необхідними з точки зору досягнення законних цілей. Міжнародні стандарти та договори, такі як Європейська конвенція з прав людини, надають чіткі вказівки щодо обмежень, які можуть бути введені під час воєнного стану. Вони зобов'язують держави забезпечувати, щоб будь-які заходи, які обмежують права, були законно введени, мали чітку мету і були необхідними в демократичному суспільстві для захисту визначених інтересів.

На нашу думку, специфіка застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі під час воєнного стану вимагає від держави не тільки реагування на безпосередні загрози, але й глибокої відданості засадам правової держави. Це баланс між захистом суспільства та збереженням основоположних прав і свобод, який вимагає від правових систем, їх архітекторів та виконавців високої міри відповідальності, мудрості та гуманності.

У контексті воєнного стану, коли стабільність держави поставлена на кін через зовнішні чи внутрішні виклики, виникає потреба в особливому підході до застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі. Ця потреба особливо відчутна у випадках розгляду злочинів, які можуть мати критичний вплив на національну безпеку та обороноздатність країни. Особливості застосування запобіжних заходів, що обумовлені категоріями злочинів, стають фундаментом для глибокого розуміння балансу між необхідністю забезпечення безпеки та захистом прав і свобод особи. Злочини проти державної безпеки, такі як шпигунство, тероризм, державна зрада або дії, що мають на меті підірвати державного устрою, вимагають особливої уваги. В цих випадках, запобіжні заходи

можуть включати більш строгі форми обмеження, такі як тримання під вартою або застосування електронного нагляду, щоб запобігти подальшій шкоді або забезпечити належне проведення слідства. Тим не менш, глибоке знання і повага до прав людини вимагає, щоб будь-яке застосування запобіжних заходів було обґрунтоване, пропорційне і спрямоване на конкретну мету[2]. Це означає, що навіть у найбільш важких умовах воєнного стану, заходи, які вживаються, не повинні перетворюватися на інструмент свавілля чи зловживання. Кожен випадок повинен розглядатися індивідуально, з урахуванням конкретних обставин та доказів, що мають на меті не лише захистити суспільство, але й забезпечити справедливість та законність процесу. Національні та міжнародні правові рамки надають основу для такого підходу, вимагаючи, щоб застосування будь-яких обмежень було чітко обґрунтоване, обмежене часом і ретельно зважене в контексті виняткової ситуації. В цьому контексті, важливість прозорості, підзвітності та можливості судового перегляду запобіжних заходів не може бути недооцінена, адже вони слугують гарантіями проти невиправданого обмеження основних свобод.

Ми вважаємо, що специфіка застосування запобіжних заходів у контексті кримінального процесу під час воєнного стану вимагає не лише юридичної обізнаності, але й моральної відповідальності. Вона вимагає зваженого підходу, який знаходить баланс між захистом суспільства та збереженням цивілізованих стандартів правової держави.

У критичні часи, коли держава стикається з загрозами своїй стабільності та безпеці, невід'ємним є пошук делікатного балансу між необхідністю забезпечення колективного блага та захистом індивідуальних прав і свобод. Впровадження воєнного стану, неодмінно, впливає на цей баланс, вводячи обмеження, які можуть торкнутися основоположних принципів особистої свободи та прав людини. Однак, це не означає, що такі обмеження повинні бути абсолютними або безкритично прийнятими[3]. Навпаки, вони вимагають глибокого розуміння та ретельного аналізу з точки зору їх необхідності, пропорційності та обмеженості у часі. В контексті воєнного стану, де деякі права та свободи можуть бути тимчасово призупинені або обмежені, виникає нагальна потреба у забезпеченні, що такі заходи не перевищують меж, встановлених необхідністю захисту громадської безпеки та національної стабільності[4]. Це стосується, наприклад, права на приватність, свободу пересування, свободу слова та зборів. Обмеження цих прав має бути вмотивоване чіткими та переконливими причинами, які демонструють, що такі

заходи є абсолютно необхідними для забезпечення вищих інтересів держави та її громадян. З іншого боку, існує непохитна потреба у відстоюванні прав людини навіть у найскладніших умовах. Історія свідчить, що кризові періоди часто ставлять під загрозу здобутки у сфері прав людини, що може мати далекосяжні наслідки, які перевищують тривалість будь-якого воєнного стану. Тому, критично важливим є забезпечення, що будь-які обмеження прав та свобод здійснюються з повагою до основних принципів прав людини, включаючи принципи недискримінації, пропорційності та законності. Міжнародні норми та стандарти прав людини виступають як важливий орієнтир у цих питаннях, надаючи критерії, за якими можна оцінити законність та обґрунтованість обмежень. Вони наголошують на важливості забезпечення, що будь-які винятки з прав та свобод залишаються саме винятками, обмеженими специфічними та визначеними умовами, з чітким розумінням, що основні права не можуть бути повністю скасовані або ігноровані[5]. Врешті-решт, здатність суспільства зберігати свої демократичні цінності та правові принципи під час кризи є вирішальним випробуванням його міцності та відданості ідеалам прав людини. Тому, забезпечення захисту прав та свобод осіб, навіть у найважчі часи, є не тільки вимогою права, але й моральним обов'язком, що підтверджує непохитність і цінність демократичного ладу.

Отже, специфіка застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі під час воєнного стану вимагає від правової системи надзвичайної уваги та адаптації до умов, що змінились. Виняткові обставини воєнного стану виправдовують прийняття певних обмежень на права та свободи осіб, але ці обмеження мають бути виключно обґрунтованими, пропорційними та чітко обмеженими у часі. Важливо, щоб кожен захід, вжитий у цей період, був направлений на захист національної безпеки та громадського порядку, не забуваючи про фундаментальні права людини та принципи правової держави. Міжнародні стандарти та практики надають важливу основу для оцінки та впровадження таких заходів, забезпечуючи, що держави не перевищують встановлені межі у своїх діях. У кінцевому підсумку, здатність держави зберігати здоровий баланс між забезпеченням безпеки та захистом прав людини під час воєнного стану свідчить про її зрілість, мудрість та прихильність до основоположних демократичних цінностей.

Список бібліографічних посилань

1. Бандурка С. С. Захист прав і свобод людини шляхом усунення причин і умов кримінальних правопорушень. *Соціологія*

права. 2023. Вун. 1-2. С. 9-16. DOI: <https://doi.org/10.37687/2413-6433.2023-1-2.1>.

2. Зінченко Д. А, Звірянський Г. В. Інтеграція баз даних кримінальних відомостей як засіб підвищення ефективності розслідування. *Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності. Матеріали круглого стола 14 грудня 2023 року*. С. 173. СТ. 101-104.

3. Зінченко, Д. А. Засоби юридичної техніки в контексті захисту прав людини. *Мова і право: матеріали. МВС України. Дніпро. ДДУВС. 2023. С. 87-89*.

4. Зінченко, Д. А. Психологічна підготовка фахівців правоохоронних органів України в умовах воєнного стану. *Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану. МВС України. Вінниця. ХНУВС. 2023. С. 242-244*.

5. Юхно, О. О. Проблемні питання повідомлення про підозру особі у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень. *Наше право. 2023. № 1. С. 204-211. DOI: <https://doi.org/10.32782/NP.2023.1.33>*.

УДК 343.13

Тетяна Сергіївна ЄФІМЕНКО,

*ад'юнкт відділу організації освітньо-наукової підготовки
Харківського національного університету внутрішніх справ*

ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВІРКА ТА ОЦІНКА ЦИФРОВИХ ДОКАЗІВ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ

Збирання, перевірка та оцінка цифрових доказів воєнних злочинів, вчинених під час збройної агресії в Україні, представляють собою складний ландшафт, наповнений викликами. Ці виклики охоплюють технічні, етичні та правові аспекти, вимагаючи всебічних стратегій для ефективного вирішення.

Величезна кількість цифрового контенту, що створюється під час конфлікту в Україні, включаючи відео, фотографії та пости в соціальних мережах, формує значні виклики для збору такої інформації. Забезпечення автентичності та збереження цих даних серед хаосу війни є досить важким завданням. Відрізнити справжні докази від маніпульованого або фальшивого контенту стає все важче.

Ускладнення процесу верифікації через високий рівень розвитку технологій «deepfake» та інших інструментів цифрової маніпуляції підриває надійність цифрових доказів. Оцінка релевантності та прийнятності цифрових доказів у правових процедурах вимагає навігації складними міжнародними та національними правовими рамками. Відсутність стандартизованих протоколів для оцінки цифрових доказів додатково ускладнює їхнє правове прийняття.

Виходом із наведеної ситуації, на нашу думку, є створення централізованих баз даних для зберігання та категоризації цифрових доказів, що може спростити процеси збору. Ці бази даних повинні використовувати передові криптографічні техніки для забезпечення цілісності та автентичності даних. У цьому аспекті життєво важливим є інвестування в навчання з питань обробки цифрових доказів для слідчих, дізнавачів, прокурорів та суддів. Такі ініціативи можуть покращити розуміння та обробку цифрових доказів, забезпечуючи їх ефективне використання у переслідуванні воєнних злочинців.

При цьому, нагальною потребою є розробка міжнародних стандартів цифрової криміналістики, які б керували збором, зберіганням, перевіркою та оцінкою цифрових доказів. Прийняття таких стандартів може підвищити вірогідність цифрових доказів у правових контекстах.

Втім, вирішення вказаних питань є неможливим без оновлення національного законодавства для відображення нюансів цифрових доказів у справах про воєнні злочини, що включає визначення правових стандартів для прийнятності цифрових доказів, захисту цифрових прав від фальсифікації та покарань за маніпуляцію доказами. Посилення міжнародної співпраці в галузі цифрової криміналістики може сприяти обміну знаннями та ресурсами, оскільки спільні зусилля є необхідними для розробки уніфікованих стандартів та практик, які перевищують національні можливості.

Шлях до відновлення справедливості для жертв воєнних злочинів в Україні тісно пов'язаний з ефективною обробкою цифрових доказів. Подолання викликів, пов'язаних із їх збором, перевіркою та оцінкою, вимагає багатогранного підходу, включаючи законодавчі реформи, міжнародну співпрацю та розробку стандартизованих протоколів цифрової криміналістики. Шляхом комплексного вирішення цих питань міжнародна спільнота може посилити механізми притягнення винних до відповідальності та забезпечити виконання справедливості.

Пропагування значення збереження цифрових доказів воєнних злочинів та заохочення громадської участі можуть покращити зусилля зі збору доказів. Соціальні мережі та технологічні компанії відіграють важливу роль у підтримці цих ініціатив.

У цьому аспекті особливий увазі заслуговує технологія «Open source intelligence» – розвідка на основі відкритих джерел (OSINT), яка представляє собою ключовий інструмент у зборі доказів воєнних злочинів під час збройної агресії проти України. Використовуючи загальнодоступні дані, методології OSINT дозволяють дослідникам, журналістам та юридичним фахівцям виявляти та документувати потенційні воєнні злочини. Однак, хоча OSINT значно сприяв ідентифікації та збору доказів воєнних злочинів, використання таких доказів у суді та їх допустимість стикаються з кількома викликами.

OSINT відноситься до процесу збору інформації з загальнодоступних джерел, таких як соціальні медіа, новинні агентства, урядові записи та супутникові знімки. У контексті конфлікту в Україні OSINT відіграв важливу роль у: ідентифікації місць та подій; документуванні переміщень військ та військової техніки; перехресній перевірці інформації з кількох джерел для підтвердження повідомлень про атаки, знищення цивільної інфраструктури та інших воєнних інцидентів, тощо.

Незважаючи на переваги OSINT у розслідуваннях воєнних злочинів, його інтеграція в судові процедури є непростю. Основні виклики включають: встановлення автентичності цифрових доказів, оскільки суд повинен бути переконаним, що докази не були підроблені або зманіпульовані; надійність джерела, з якого було отримано інформацію, з метою недопущення її оскарження; підтримання чіткого ланцюжка збереження цифрових доказів, з метою недопущення порушення питання щодо їх цілісності; проблеми приватності, зокрема, у разі ідентифікації осіб, які можуть не бути безпосередньо залучені до конфлікту.

Щоб вирішити ці виклики та покращити допустимість доказів OSINT у суді, нами пропонується вжиття кількох заходів, зокрема, розробка стандартизованих методологій збирання та перевірки доказів; налагодження співпраці між практиками OSINT та слідчими та прокурорами.

З урахуванням того, що OSINT відіграє критичну роль у виявленні та документуванні доказів воєнних злочинів під час збройної агресії в Україні, його здатність використовувати загальнодосу-

пну інформацію змінила підхід розслідувань порушень прав людини та воєнних злочинів. Однак виклики, пов'язані з допустимістю доказів OSINT у суді, підкреслюють необхідність складного підходу, який би врівноважував технологічні можливості відкритої джерельної розвідки з суворими вимогами юридичного процесу.

Шляхом безпосереднього вирішення цих викликів та налагодження взаємодії між фахівцями у сфері технологій та правниками існує значний потенціал для підвищення ефективності досудового розслідування та судового розгляду воєнних злочинів. Це не тільки служитиме справедливості в контексті України, але й стане прецедентом для розгляду воєнних злочинів та порушень прав людини на міжнародному рівні.

УДК 341.1

Яна Миколаївна ЖДАНЮК,

здобувачка вищої освіти 3 курсу

навчально-наукового інституту права

та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Володимир Миколайович КІЯНИЦЯ,

старший викладач кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9433-1924>

ЗАСТОСУВАННЯ ТАКОГО ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ, ЯК ЗАСТАВА

Насамперед, важливо зазначити, що застава є одним із видів запобіжного заходу, проте вона не включає в себе обмеження свободи особи. У контексті українського законодавства, застава реалізується через внесення коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, який визначений відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України. Ця процедура призначена для забезпечення виконання підозрюваним або обвинуваченим обов'язків, які на них покладені, також це є ефективним у воєнний час, з умовою повернення внесених коштів у дохід держави у випадку невиконання цих обов'язків [2, с. 17].

Стаття 177 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що метою застосування будь-якого запобіжного заходу, у тому числі і застави, є забезпечення виконання підозрюваним або обвинуваченим процесуальних обов'язків. Підставою для застосування запобіжних заходів, включаючи заставу, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та доведення слідчим чи прокурором наявності ризику того, що особа може вчинити дії, які перераховані у відповідній статті [1].

Саме такі дії можуть включати переховування від органів досудового розслідування або суду, знищення, сховання або спотворення доказів, незаконний вплив на учасників кримінального провадження або перешкоджання кримінальному провадженню.

Згідно зі статтею 182 Кримінального процесуального кодексу України, заставу можуть вносити як самі підозрювані або обвинувачені, так і інші фізичні чи юридичні особи, від імені яких вносяться кошти відповідно до встановленого порядку [1].

У сучасному кримінальному процесі застава, як запобіжний захід, займає важливе місце в забезпеченні виконання процесуальних обов'язків підозрюваними та обвинуваченими. Застосування цього заходу не тільки дозволяє уникнути обмеження свободи особи, але й забезпечує відповідну відповідальність за невиконання встановлених вимог. У даному науковому тексті ми розглянемо основні аспекти застосування застави як запобіжного заходу в Україні, а також процедуру відновлення випадку, коли застава звертається в дохід держави.

Згідно зі статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), метою застосування будь-якого запобіжного заходу, у тому числі застави, є забезпечення виконання підозрюваними або обвинуваченими процесуальних обов'язків. Це означає, що застава використовується для забезпечення відповідальності особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за невиконання певних процесуальних обов'язків, наприклад, з'явлення за викликом до слідчого, прокурора чи суду [1].

У разі, якщо підозрюваний або обвинувачений не виконав своїх обов'язків або порушив умови, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу, застава звертається в дохід держави. Це передбачено статтею 177 КПК України, згідно з якою застава зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору [3, с. 38]. Питання про звернення застави в дохід

держави розглядається на судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого та заставодавця. Неприбуття в судове засідання цих осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання [4, с. 59].

Копія постанови слідчого судді чи ухвали суду про звернення застави в дохід держави надсилається до органу казначейства протягом п'яти днів із дня набрання нею законної сили. Це забезпечує ефективне відновлення коштів, які були внесені як застава [5, с. 12].

Також, питання про застосування або не застосування такого альтернативного запобіжного заходу є правом суду але не є обов'язком, слід зазначити, що після подання слідчим клопотання про застосування такого запобіжного заходу як тримання під вартою без визначення застави, має містити в собі відповідне обґрунтування неможливості забезпечення належної поведінки підозрюваного у разі якщо він внесе заставу. Такий запобіжний захід як тримання під вартою є винятковим, законодавець встановив обов'язок визначити заставу як альтернативу такому суворому заходу.

Згідно приписів частини 4 статті 183 КПК України слідчий суддя або суд мають право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні:

- щодо злочину вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування;
- щодо злочину який спричинив загибель людини;
- щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею;
- щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального Кодексу України;
- щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів.

Також, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застава не визначається якщо: підозрюваний, обвинувачений оголошений в міжнародний розшук, та/або виїхав перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором [1].

Застава, як запобіжний захід, є важливим елементом кримінального процесу, який дозволяє забезпечити виконання процесуальних обов'язків підозрюваними та обвинуваченими. Відновлення коштів застави в разі її звернення в дохід держави є важливою процедурою, яка забезпечує ефективне функціонування правосуддя та відповідну відповідальність за невиконання встановлених

вимог. Таким чином, застава відіграє важливу роль у кримінальному процесі, дозволяючи забезпечити виконання процесуальних обов'язків підозрюваними або обвинуваченими без необхідності обмеження їх свободи.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
2. Ільченко, О. В. Актуальні питання щодо застосування застави у кримінальному судочинстві. Юридичний науковий електронний журнал 2016 р. 150-152.
3. Крайник Григорій Сергійович, and Тетяна Євгенівна Дунаєва. Актуальні питання вдосконалення запобіжних заходів у виді особистої поруки та застави. Головний редактор 2020 р.122.
4. Дутікова, О. О. Актуальні питання застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі України. Сумський державний університет, 2016.
5. Барбашов, О. Г. Щодо визначення розміру застави у кримінальному провадженні. Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф.(м. Харків, 21 листоп. 2018 р.).Харків: ХНУВС, 2018.С. 26-27, 2018.

УДК 341.68:343.6

Ігор Вікторович ЗОЗУЛЯ,

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри криміналістики, судової експертології
та домедичної підготовки факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3507-0012>;*

Владислав Олександрович БАТІЩЕВ,

*здобувач вищої освіти
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6635-3341>*

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДУ ВОЄННОГО ЗЛОЧИНУ В КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

У контексті вітчизняного та міжнародного гуманітарного права визначення та кваліфікація воєнних злочинів має вирішальне значення для забезпечення справедливості та відповідальності за вчинені дії під час військових конфліктів. Разом із тим, ефективність розслідування та притягнення винних до відповідальності за вчинені воєнні злочини залежить від законодавчого регулювання, яке часто є недосконалим. На думку О.З. Мармура, вона "позначається і на правозастосуванні та подекуди стає причиною неправильної кваліфікації, а в окремих випадках – навіть необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності" [1, с.4]. Це особливо важливо у зв'язку з воєнною агресією росії проти України, де відзначається складність кваліфікації та розслідування воєнних злочинів.

При цьому, попри наявність численних документів міжнародних кримінальних органів, таких як Статути міжнародних і змішаних воєнних і кримінальних трибуналів, Женевські конвенції, Римського статуту Міжнародного кримінального суду та вітчизняного кримінального законодавства, загальне розуміння процесу розслідування та кваліфікації воєнних злочинів все ще залишається складним завданням. Задля спрощення розуміння походження термінів, використаних у Статуті, визначення воєнних злочинів і "висвітлення розбіжностей у формулюванні та змісті між цими термінами та зобов'язаннями, які виникають згідно з документами в галузі

МГП", наведені у Порівняльній таблиці [2]. Але, як відзначає З. Козлиєва, певні труднощі виникають зі складом "кримінального правопорушення з погляду доктрини кримінального права України та вітчизняного кримінального законодавства" [3], а також з особливостями кваліфікації цих злочинів відповідно до українського законодавства, враховуючи норми статті 438 Кримінального кодексу України [4].

З цього приводу, Д. О. Коваль та Р. А. Авраменко зауважують, що "МКС не оперує поняттями суб'єктивних (суб'єкт та суб'єктивна сторона) та об'єктивних (об'єкт та об'єктивна сторона) ознак злочину. Натомість, використовується структура, що включає: матеріальний елемент, ментальний елемент та контекстуальний елемент (контекстуальні обставини)", а також зв'язок між діянням і конфліктом [5, с.13, 16-19]. І. Гловюк виводить поняття цих правових елементів воєнних злочинів через об'єктивні елементи, відомі як *actus reus*, суб'єктивні елементи, відомі як *mens rea*, контекстуальний елемент і зв'язок (*nexus*) [6].

Однак цей підхід не в повній мірі враховує упорядкування загальної термінології та повноту елементів складу воєнних злочинів і не забезпечує уникнення невірної кваліфікації злочинів. Тому передбачається, що наведені нижче елементи складу воєнного злочину, як серйозного порушення міжнародного гуманітарного права, що включає в себе ряд структурних та елементарних аспектів, доповнять цю правову прогалину.

1. Безпосереднім об'єктом воєнного злочину є особа, майно чи інші об'єкти, що законно охороняються, піддаються атакам, руйнуванню чи нанесенню шкоди під час воєнних дій, та є прямим об'єктом дії воєнного злочину. Може включати цивільне населення, військовополонених, нейтральні об'єкти, медичний персонал, об'єкти гуманітарної допомоги та культурної спадщини та інші. Об'єкти воєнного злочину визначаються міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевськими конвенціями та додатковими протоколами.

Так, у випадку вбивства мирного населення без надання їм можливості брати участь у військових діях, безпосереднім об'єктом буде це мирне населення; при порушенні законів і звичаїв війни стосовно об'єктів культурної спадщини, безпосереднім об'єктом буде саме той об'єкт, який піддається неправомірним атакам чи руйнуванню. Безпосередній об'єкт визначається конкретними обставинами та характером воєнного злочину.

2. Предмет воєнного злочину визначається конкретними

діями чи подіями, які становлять порушення міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту. Він може включати різні види дій або становити певні обставини, які порушують норми гуманітарного права.

Прикладами предметів воєнних злочинів можуть бути незаконне вбивство осіб, які не беруть участі в бойових діях, таких як цивільні особи, в'язні війни, медичний персонал тощо; тортури та жорстоке, нелюдське поводження з в'язнями чи цивільним населенням; напад та атаки на цивільних, включаючи обстріли населених пунктів, шкіл, лікарень тощо; використання таких заборонених засобів ведення війни, як хімічна, біологічна або ядерна зброя; утримання в полоні, несправедливе чи нелюдське поводження з військовополоненими. Предмет воєнного злочину визначається конкретним контекстом подій та описує, які саме дії чи ситуації розглядаються як порушення міжнародного гуманітарного права.

3. *Об'єктивна сторона воєнного злочину* визначається діями або здійсненням конкретних подій, які становлять порушення міжнародного гуманітарного права в умовах воєнного конфлікту. Включає конкретні факти та обставини вчинення злочину, що є об'єктивно встановленою частиною обґрунтування вини під час розгляду справи. Може включати різноманітні дії, такі як умисне вбивство, жорстоке поводження з військовополоненими, неправомірне захоплення майна, здійснення нападу на гуманітарні об'єкти (медичні установи чи гуманітарні конвої) та інші порушення, визначені міжнародним гуманітарним правом.

4. *Визначення моменту завершення воєнного злочину* може залежати від конкретного характеру злочину та обставин, що його оточують. Воєнний злочин вважається закінченим, коли відбувається виконання суттєвої частини самого злочину або коли закінчується дія, що становить порушення.

У випадку такого воєнного злочину, як вбивство, момент закінчення може бути пов'язаний з завершенням самого акту вбивства. При груповому насильстві чи масових розстрілах момент закінчення може бути пов'язаний із завершенням масового нападу чи епізоду насильства. Термін закінчення визначається обставинами справи, включаючи конкретний характер злочину та дії винних осіб. Визначення точного моменту може відрізнитися залежно від конкретного воєнного злочину та міжнародного правового контексту.

5. *Суб'єкт воєнного злочину* – це особа чи особи, які здійснюють воєнний злочин. Це може бути окремих військовослужбовець, командир військового підрозділу, цивільна особа або представник

озброєних груп. У контексті міжнародного гуманітарного права суб'єктом воєнного злочину є особа, яка порушує Женевські конвенції чи Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Відповідальність за воєнні злочини може стосуватися не лише безпосередніх виконавців, але й тих, хто видає накази або приймає рішення про вчинення таких злочинів. Також можуть бути притягнуті до відповідальності ті, хто надає підтримку або участь у вчиненні воєнних злочинів.

6. *Суб'єктивна сторона воєнного злочину* визначається ставленням обвинуваченого до свого вчинку та його наміром або умислом вчинити діяння, яке є воєнним злочином. Основні елементи суб'єктивної сторони включають мету, коли злочинець свідомо вчиняє дію з усвідомленням, що ця дія становить воєнний злочин; порушення міжнародного гуманітарного права, коли суб'єкт повинен бути усвідомлений того, що його дії порушують Женевські конвенції або Гаазькі правила ведення війни; відсутність законної підстави, коли злочинець свідомо діє без законної підстави, яка може включати в себе воєнний стан, оборону тощо.

Суб'єктивна сторона воєнного злочину є важливою для визначення вини та встановлення відповідальності за вчинення конкретного злочину. Умисел та усвідомлення вини грають ключову роль у визначенні класифікації конкретного діяння як воєнний злочин.

7. *Кваліфікуючі ознаки воєнного злочину* – це конкретні обставини чи характеристики, які визначають і поглиблюють характер вчиненого діяння, надаючи йому певного юридичного статусу в рамках міжнародного гуманітарного права. Вони враховуються при класифікації, кваліфікації та розгляді воєнного злочину. Кваліфікуючі ознаки можуть включати масштаб і системність, систематичність, групову динаміку, направленість проти цивільного населення, характер жертв, використання заборонених засобів ведення війни та плановість. Вони допомагають розрізнити та кваліфікувати воєнні злочини залежно від їхніх конкретних обставин і наслідків.

8. *Особливо кваліфікуючі ознаки воєнного злочину* – це конкретні елементи чи обставини, які надають злочині характер воєнного злочину та роблять його такими, що підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального суду чи національних судів. Особливо кваліфікуючі ознаки можуть визначати важливі аспекти воєнного злочину, враховуючи контекст та обставини його вчинення.

Деякі загальні особливо кваліфікуючі ознаки воєнного злочину включають систематичність, розслідування та переслідування, неприпустимість, велику кількість жертв, використання захищених засобів ведення війни. Ці ознаки враховуються при кваліфікації конкретного діяння як воєнного злочину та визначенні відповідальності за його вчинення.

Таким чином, перелічені елементи складу воєнного злочину підкреслюють основні аспекти, що використовуються для кваліфікації конкретного випадку як воєнного злочину та визначають характер і тяжкість вчиненого злочину в контексті вітчизняного та міжнародного гуманітарного права. Проте важливою є потреба у постійному уточненні та розширенні цих елементів відповідно до сучасних вимог міжнародного гуманітарного права.

Список бібліографічних посилань

1. Мармура О. З. Ознаки, що кваліфікують злочин: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. 280 с. https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3876/1/Мармура_монографія_%20макет.pdf

2. Воєнні злочини згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду та їх джерела в міжнародному гуманітарному праві. Порівняльна таблиця. 10.2012. <https://blogs.icrc.org/ua/ua/wp-content/uploads/sites/98/2023/04/Перелік-Воєнних-Злочинів-за-PC-final-rev1.pdf>

3. Козлієва З. Міжнародний злочин: його кваліфікаційні ознаки. 19.04.2023. <https://justtalk.com.ua/post/mizhnarodnij-zlochyn-jogo-kvalifikatsijni-oznaki>

4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. Ст. 131. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>

5. Коваль Д. О., Авраменко Р. А. Воєнні злочини. Особливості розслідування міжнародних злочинів, скоєних в контексті збройного конфлікту на Донбасі. Київ: ГО Truth Hounds; Одеса: Фенікс, 2019. 36 с. <https://truth-hounds.org/wp-content/uploads/2019/12/Воєнні-злочини-Truth-Hounds.pdf>

6. Гловюк І. Поняття та елементи воєнних злочинів в міжнародному кримінальному праві. 01.02.2024. <https://www.hsa.org.ua/blog/poniattia-ta-elementi-vojennix-zlociniv-v-miznarodnomu-kriminalnomu-pravi-advokat-irina-gloviuk>

УДК 343.98(477)

Оксана Олександрівна КОВАЛЕНКО,

аспірантка Національного наукового центру

«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

Міністерства юстиції України

ОЗНАКИ ОБШУКУ ЯК СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ

Однією з найскладніших слідчих (розшукових) дій, що пов'язана з обмеженням прав і законних інтересів учасників суспільних відносин, які навіть не завжди причетні до вчинення кримінального правопорушення, є обшук. Мета цієї слідчої (розшукової) дії полягає у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб [1].

Визначення поняття «обшук», правові й тактичні засади його проведення були та продовжують залишатися предметом дослідження багатьох українських вчених. Проте через відсутність нормативно-закріпленої дефініції цього поняття, окремі з окреслених засад, їх значення й особливості реалізації у практичній діяльності, продовжують знаходити різне висвітлення та тлумачення у правничій літературі. Наразі актуалізовані потреби дослідження цих питань у контексті нормативно-правових змін, яких зазнає кримінальне процесуальне законодавство в умовах воєнного стану, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, особливостей формування національної судової практики й інших чинників. Вирішення будь-якого дискусійного питання неможливе без ґрунтовного теоретичного аналізу відповідної категорії, аналізу її іманентних ознак, саме тому ми вирішили визначити, які ознаки притаманні обшуку як одній зі слідчих (розшукових) дій.

На підставі аналізу теоретичних розробок можемо узагальнити, що серед ознак слідчих (розшукових) дій, як правило, виокремлюють такі:

- 1) урегульований процесуальний порядок проведення;
- 2) пізнавальну спрямованість;
- 3) забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій силою державного примусу;

4) порушення внаслідок їх проведення окремих особистих прав та обмеження законних інтересів людини [2, с. 73-74; 3, с. 392-393; 4, с. 18-22].

Зазначені ознаки визнаються не всіма вченими, і, на нашу думку, це цілком зрозуміло, адже, наприклад, не можна сказати, що проведення будь-якої слідчої (розшукової) дії забезпечується силою державного примусу. Це, зокрема, не узгоджується із тією законодавчою гарантією, відповідно до якої допит підозрюваного має припинятися після його заяви про відмову надавати відповіді на запитання сторони обвинувачення або іншої уповноваженої на його допит особи та в цілому відсутність добровільної згоди підозрюваного або обвинуваченого давати показання [1]. Це ж стосується добровільності участі підозрюваного в слідчому експерименті та гарантоване кожному право не свідчити проти себе, членів своєї родини або близьких осіб. Тобто проведення не всіх слідчих (розшукових) дій забезпечується силою державного примусу.

Визначаючи саме ознаки обшуку, вважаємо за потрібне відмітити, що слушною є позиція, згідно із якою державний примус у цьому контексті є частиною процедури отримання доказів [5, с. 216]. Засвідчує цей підхід і те, що проводиться він на підставі ухвали слідчого судді, яка є обов'язковою до виконання навіть попри волю особи, яка користується, володіє або розпоряджається об'єктом обшуку.

Не можна повністю погодитися із тим, що через проведення слідчих (розшукових) дій у всіх випадках відбувається посягання на права та законні інтереси особи або ж їх обмеження. Навряд чи свідок, надаючи показання про подію кримінального правопорушення, очевидцем якої він став, буде хоча б якоюсь мірою обмежений у своїх законних правах та інтересах. Водночас це не можна сказати про обшук житла чи іншого приміщення особи, проведення якого пов'язане із порушенням права на недоторканість житла.

При цьому проведення будь-якого виду обшуку пов'язане з обмеженням конституційних прав людини, зокрема проголошених ст.ст. 29, 30 Конституції України, які гарантують право на особисту недоторканість і недоторканість житла. Проведення таких заходів повинно виправдовувати застосовані правові обмеження відповідно до принципу пропорційності [6], зокрема: 1) проведення цієї слідчої (розшукової) дії має відбуватися згідно із законом; 2) кінцева мета проведення обшуку полягає у переслідуванні законної мети; 3) саме цей захід визнаний як необхідний у демократичному

суспільстві задля досягнення конкретної мети. На нашу думку, засада пропорційності наразі цілком втілена в процесуально закріпленому механізмі отримання санкції слідчого судді на проведення такої дії.

З урахуванням викладеного можемо зауважити, що обшук є однією зі слідчих (розшукових) дій, якій притаманні всі типові ознаки слідчих (розшукових) дій, зокрема: врегульований і передбачений законом чіткий порядок проведення; пізнавальна спрямованість, що полягає в установленні обставин події кримінального правопорушення, збирання доказів, що засвідчують наявність обставин, котрі підлягають установленню у кримінальному провадженні; забезпечення досягнення цілей слідчої (розшукової) дії, визначеної кримінальним процесуальним законом силою державного примусу; визначені законом межі допустимості порушення й обмеження прав учасників слідчої (розшукової) дії.

Окрім окреслених загальних ознак обшуку притаманні ще й певні специфічні, які саме відрізняють його від інших слідчих (розшукових) дій. До таких ознак ми відносимо:

1. Обмежений суб'єктний склад, якому може доручатися проведення обшуку. Він може проводитися виключно особою, яка займає відповідну посаду в правоохоронних органах та відомості про яку внесено до ухвали слідчого судді без неможливості передурочення оперативним підрозділам.

2. Примусовий характер проведення, що полягає не тільки в отриманні санкції слідчого судді на його реалізацію, але й не передбачає альтернатив у характері проведення пошукових заходів (хоча присутнім учасникам і пропонується добровільно видати предмети, зазначені в ухвалі слідчого судді).

3. Проведення цієї слідчої (розшукової) дії у будь-якому разі завжди пов'язано з обмеженням конституційних прав і законних інтересів осіб, навіть тих, які не завжди причетні до кримінально протиправної діяльності. Це пов'язано не тільки з обмеженням конституційної гарантії недоторканості житла, але і з посяганням на право особистої недоторканості. Останнє полягає в тому, що кожен присутній під час цієї слідчої (розшукової) дії може бути обшуканий. На відміну, наприклад, від примусового відібрання біологічних зразків, що спрямоване на отримання зразків особи, яка певною мірою причетна до вчинення кримінального правопорушення або щодо якої є достатні підстави припускати подібне, то обшук проводиться щодо осіб, які перебувають у яких-небудь зв'язках із об'єктом

обшуку, а не з подією кримінального правопорушення (навіть якщо випадково опинились у приміщенні).

Отже, обшук є однією зі слідчих (розшукових) дій, що відрізняється високим рівнем складності у реалізації та потребою ґрунтовної підготовки як в аргументуванні достатності підстав для його проведення, доцільності обмеження конституційних прав і законних інтересів особи, так і в неможливості виконання тактичних завдань розслідування іншим чином. Ця слідча (розшукова) дія пізнавально-пошукової спрямованості увібрала в себе ознаки інших процесуальних заходів, однак і характеризується комплексом тих, що притаманні власне їй.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 12.04.2012 № 4651-VI // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 08.03.2024).

2. Вапнярчук В. В. Поняття і система слідчих (розшукових) дій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. Вип. 2. Т. 2. С. 73-77.

3. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

4. Карпушин С. Ю. Проведення слідчих (розшукових) дій: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2016. 210 с.

5. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

6. Рішення Конституційного Суду України від 02 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 // Конституційний Суд України. URL: <https://ccu.gov.ua/docs/504> (дата звернення: 08.03.2024).

УДК 341.64(4)

Вероніка Ігорівна КОЛОМІЄЦЬ,

курсантка 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Тетяна Григорівна ФОМІНА,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9513-1673>

СПРАВИ В ЄСПЛ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

З 24 лютого 2022 року бойові дії проти українського суспільства поставили на порядок денний питання збереження життя населення, забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України. В таких умовах особливої уваги набула проблематика забезпечення прав людини. У зв'язку з цим, потребує дослідження питання діяльності Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), який є унікальним міжнародним юрисдикційним органом.

Важливою функцією ЄСПЛ є забезпечувати неухильне дотримання і виконання норм конвенції державами-учасницями. Суд стає на захист тільки тих прав, що прописані у Конвенції і протоколах до неї. Важливість Конвенції обумовлена не тільки широтою закріплених у ній прав, а й механізмами захисту, створеними для розслідування можливих порушень і для забезпечення виконання обов'язків, передбачених Конвенцією. Особливого значення це набуває у зв'язку з порушенням прав людей, обумовлених збройним конфліктом в Україні.

Загалом у разі введення воєнного стану, деякі права людини можуть бути обмежені або призупинені з метою забезпечення безпеки та порядку. Однак, ЄСПЛ може розглядати скарги громадян на порушення їх прав під час воєнного стану і вирішувати, чи були ці обмеження необхідними та пропорційними [1]. У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини враховує особливості ситуації, але при цьому наголошує на необхідності дотримання основних принципів прав людини, навіть у надзвичайних обставинах [2].

За 2 роки повномасштабного вторгнення до ЄСПЛ надійшла велика кількість заяв проти рф, але через виключення росії з Ради Європи Суд може розглядати лише ті події, які відбулися до 16 вересня 2022 року [3].

17.02.2023 ЄСПЛ повідомив Уряд України про об'єднання двох міждержавних справ «Україна та Нідерланди проти Росії» за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 (щодо Донбасу) та «Україна проти Росії (X)» за заявою № 11055/22 (щодо повномасштабного вторгнення рф) в одне провадження «Україна та Нідерланди проти Росії» за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22. Ці справи стосуються перш за все порушень росією прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року. Заява ж щодо повномасштабного вторгнення була подана 23 червня 2022 року. Вона стосується порушень прав людини на території України з 24.02.2022 року. Рішення про об'єднання справ має значну перевагу для України, оскільки сприятиме пришвидженню розгляду справ щодо повномасштабного вторгнення та оптимізації процесу розгляду справ.

Справа «Україна та Нідерланди проти росії» охоплює три міждержавні заяви: 1. Україна проти росії (щодо Сходу України) стосується звинувачень України в системності триваючих порушень росією статей Конвенції про захист прав людини та основних свобод в контексті конфлікту на сході України, починаючи з весни 2014 року. 2. Україна проти росії (II) подана 13 червня 2014 року, стосується викрадення трьох груп дітей на сході України в період з червня по серпень 2014 року та їх тимчасово вивезення до країни-агресора. 3. Нідерланди проти росії. Подана 10 липня 2020 року, стосується збиття літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. [4]

Уряди країн висунули свої позиції щодо справи: Уряд росії стверджував, що ніколи не здійснював ефективний контроль над відповідними частинами на сході України, а їх участь у подіях на сході обмежувалася виключно гуманітарною допомогою. Відповідно до первинної позиції уряду України росія здійснювала ефективний контроль над відповідними частинами Донбасу «з початку березня 2014 року». На усних слуханнях у 2021 році, представник від України озвучив, що такий контроль був встановлений «що пізніше з кінця квітня 2014 року». Стверджувалося, що саме росія спровокувала виникнення збройного конфлікту і протягом усього часу надавала військову, політичну та економічну підтримку сепаратистським силам. Уряд Нідерландів в цілому фокусувався на доказах ефективного контролю рф на момент збиття рейсу МН17, та

що контроль над відповідною територією в будь-якому разі був встановлений сепаратистами «до 17 липня 2014 року». ЄСПЛ визнав, що росія здійснювала ефективний контроль над вказаними територіями, внаслідок надання військової, політичної та економічної підтримки «днр» та «лнр». Відправною точкою для цього ЄСПЛ визначив 11 травня 2014 року, день, коли в результаті так званих «референдумів про незалежність» «днр» і «лнр» проголосили себе суверенними державами і сформували нові «уряди». ЄСПЛ зауважив, що ефективний контроль росії над вказаними територіями тривав щонайменше до дати слухання у справі. Питання визначення юрисдикції росії після цієї дати потребуватиме додаткових доказів і окремої оцінки. Даний висновок Суду означає, що події які мали місце з 11 травня 2014 року і принаймні до 26 січня 2021 року на контрольованій сепаратистами території, підпадають під юрисдикцію росії у значенні статті 1 Конвенції. Іншими словами, саме росія буде відповідальною за дії та бездіяльність сепаратистів та підконтрольних їй адміністрацій [5].

Отже, зауважимо, що об'єднання справ якнайкраще покаже, що масові порушення рф прав людини під час широкомасштабного вторгнення не є випадковими. ЄСПЛ чітко зможе побачити, що такі порушення відбувалися задовго до 24 лютого 2022 року і лише збільшилися за масштабами та стали більш цинічними за своєю природою.

Список бібліографічних посилань

1. Посібник зі статті 15 Європейської конвенції з прав людини, 2016. URL: https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_15_ukr
2. Огляд практики Європейського суду з прав людини щодо застосування принципу юридичної визначеності: окремі аспекти. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/17_10_web_overview_of_the_practice_of_the_european_court_of_human_0.pdf
3. Огляд рішень Європейського суду з прав людини (серпень – вересень 2023 року). URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/oglyady/Oglyad_ESPL_08_09_2023.pdf
4. Слухання ЄСПЛ у справі «Україна та Нідерланди проти Росії» можуть відбутися цьогооріч. Сайт Укрінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3818232-sluhanna-v-espl-u-spravi-ukraina-ta-niderlandi-proti-rosii-mozut-vidbutisa-cogoric.html>
5. Лебідь В., Козьменко А. «Україна та Нідерланди проти Росії»: огляд рішення від юристів УГСПЛ. Сайт УГСПЛ, 31.01.2023.

URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/ukraina-ta-niderlandy-proty-rosii-ohliad-rishennia-vid-iurystiv-uhspl/>

УДК 343.13

Вероніка Іванівна КОЗИРЬ,

курсантка 4 курсу Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Науковий керівник:

Володимир Михайлович ФЕДЧЕНКО,

професор, професор кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4006-3535>

РОЛЬ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

У світлі стрімкого розвитку інформаційних технологій та переходу суспільства до цифрової епохи, сучасне кримінальне провадження стикається з рядом нових викликів і можливостей. Суттєвою складовою цього процесу стає використання електронних доказів – віртуальних слідів, що залишаються в електронному просторі. Поява цифрових технологій відкриває нові можливості для правоохоронних органів у виявленні, зборі та аналізі даних, але одночасно ставить перед ними завдання забезпечення захисту прав громадян та об'єктивності судового розгляду.

Дійсно, як зазначають Я. В. Свистун та В. В. Романюк, «в умовах сучасної практики зі стрімким розвитком цифровізації електронні докази стали одним із способів процесу доказування у кримінальному провадженні, викликавши значне і часто суперечливе обговорення серед вітчизняних і зарубіжних науковців та юристів, адже правові системи світу по-різному реагують на нові виклики» [1, с. 364].

Українські науковці, зокрема Д. О. Алексеєва-Процюк та О. М. Бриськовська, визначають електронні докази як «фактичні дані, що зберігаються в електронному вигляді на будь-яких типах електронних носіїв та в електронних засобах, стаючи після обробки спеціальними технічними засобами та програмним забезпеченням

доступними для сприйняття людиною. Авторки констатують потребу законодавчого врегулювання як термінології, так і класифікації електронних доказів» [2, с. 250]. На наш погляд, дане визначення досить чітко пояснює важливі аспекти електронних доказів, оскільки посилення на «дані» означає інформацію, яка зберігається в електронній формі, наприклад, текст, зображення, аудіо- та відеофайли.

М. В. Гуцалюк, В. Д. Гавловський, В. Г. Хахановський та інші зазначають, що «електронні докази – це докази у кримінальних провадженнях, які можна отримати в електронній формі. Електронні докази отримують за допомогою електронних пристроїв, комп'ютерних носіїв інформації, а також комп'ютерних мереж, у тому числі через мережу Інтернет. Вони стають доступними для сприйняття людиною після обробки засобами комп'ютерної техніки» [3, с. 5].

У свою чергу, Я. В. Свистун та В. В. Романюк чітко виокремлюють, що «електронні докази – це інформація, яка містить вихідні дані аналогових пристроїв або у цифровій формі, а також зберігається або передається за допомогою спеціально виготовленого пристрою, комп'ютера, комп'ютерної чи комунікаційної системи, та має значення для кримінального провадження» [1, с. 367]. Так, дане визначення складається з трьох елементів, зокрема:

- це посилення на «інформацію», що включає всі форми доказів, створених або збережених на відповідному пристрої;

- у визначенні йдеться про різні пристрої, за допомогою яких інформація може зберігатися або передаватися, в тому числі включаючи аналогові пристрої, які мають вихід, зокрема, комп'ютер, телефон, бездротові телекомунікаційні системи і мережі, а також комп'ютерні системи, що вбудовані в пристрій, наприклад, мобільні телефони, смарт-картки, навігаційні системи тощо;

- визначення обмежує дані інформацією, яка має відношення до кримінального провадження (має доказове значення).

При цьому, С. Д. Бакаєв та Ф. В. Михайлович доречно відзначають, що «важливим аспектом ролі доказів у кримінальному процесі є їхня надійність та достовірність. Докази повинні бути отримані та представлені з дотриманням принципів законності, об'єктивності, недопустимості покарання без вини та інших принципів кримінального правосуддя. Збір доказів має проводитися шляхом законних методів, а їхня оцінка - на підставі здійснення об'єктивного аналізу та правового розуміння» [4, с. 171].

Отже, застосування електронних доказів в сучасному кримінальному провадженні сприяє значному поліпшенню збору, зберігання та аналізу інформації. Використання цифрових слідів, елект-

ронних документів та метаданих дозволяє ефективно виявляти та переслідувати злочинців, а також забезпечує об'єктивність та достовірність доказів. Електронні докази забезпечують глибокий аналіз кримінальних ситуацій, надаючи правоохоронним органам можливість вчасно реагувати на нові форми злочинності та технологічні виклики.

Список бібліографічних посилань

1. Свистун Я. В., Романюк В. В. До питання правової природи електронних доказів. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану. Харків. 2022. С. 363-368.
2. Алексєєва-Процюк Д. О., Бриськовська О. М. Електронні докази в кримінальному судочинстві: поняття, ознаки та проблемні аспекти застосування. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 2. С. 247–253.
3. Гуцалюк М. В., Гавловський В. Д., Хахановський В. Г. та інші. Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях. Методичні рекомендації. Київ: Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 104 с.
4. Бакаєв С. Д., Федченко В. М. Роль доказів у кримінальному процесі України: новітні тенденції та виклики. *Innovations and prospects in modern science*. 2023. С. 169-172.

УДК 343.1

Крістіна Анатоліївна КОРОЛЬОНОК,

здобувачка вищої освіти 3 курсу

навчально-наукового інституту права

та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Володимир Миколайович КІЯНИЦЯ,

старший викладач кафедри кримінального процесу

та стратегічних розслідувань

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9433-1924>

ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

Обшук - це складний та важливий етап у розслідуванні кримінальних правопорушень, що передбачає примусове обстеження приміщень, будівель, територій та осіб з метою виявлення, фіксації та вилучення доказів, які мають важливе значення для подальшого кримінального провадження. Обшук є не лише одним із ключових інструментів правоохоронних органів, а й складає невід'ємну частину процесу забезпечення правопорядку та боротьби зі злочинністю.

Мета проведення обшуку полягає у виконанні ряду основних завдань, серед яких важливо виділити: Виявлення та фіксація обставин вчинення злочину. Обшук дозволяє зібрати об'єктивні дані та докази, які допомагають встановити перебіг подій та ідентифікувати осіб, причетних до правопорушення. Відшукання та вилучення доказів. Під час обшуку правоохоронні органи здійснюють пошук та конфіскацію знарядь злочину, матеріальних цінностей, які були здобуті незаконно, а також інших об'єктів, що мають значення для проведення кримінального розслідування. Встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб та їх затримання. Обшук сприяє виявленню та затриманню осіб, які перебувають у розшуку, тим самим сприяючи впровадженню правосуддя та підтримці громадської безпеки [2, с. 49].

Обшук є однією з важливих слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі, що проводиться відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та за ухвалою слідчого судді. Ця процедура є примусовою та здійснюється з метою зібрати

об'єктивні дані та матеріальні докази, які мають важливе значення для подальшого розслідування кримінальних правопорушень. Однак, перед проведенням обшуку необхідно отримати відповідну ухвалу слідчого судді [1].

Згідно з КПК України, обшук може бути проведено лише на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, який має юрисдикцію над територією, де знаходиться орган досудового розслідування, що веде кримінальне провадження. Ця ухвала може бути винесена лише на підставі клопотання процесуальної особи, яка здійснює кримінальне провадження. Слід зазначити, що у випадках, коли розглядається кримінальне провадження щодо злочинів, які підлягають розгляду Вищим антикорупційним судом, ухвала про обшук виноситься слідчим суддею цього суду [1].

Важливо відзначити, що сторони захисту чи потерпілі не мають права звертатися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Таке клопотання може подавати лише особа, яка здійснює досудове розслідування [3, с. 116].

У певних випадках обшук може бути проведений без ухвали слідчого судді, але лише на підставі добровільної згоди власника житла чи іншого володіння особи, а також у невідкладних ситуаціях, коли це пов'язано з врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням підозрюваних у вчиненні злочину [4, с. 7].

Клопотання про проведення обшуку повинно бути подане слідчому судді за погодженням з прокурором або прокурором. У такому клопотанні мають бути чітко визначені всі необхідні відомості, включаючи назву кримінального провадження, обставини правопорушення, підстави для обшуку, місце його проведення, а також інші необхідні деталі, що дозволяють обґрунтувати необхідність проведення цієї слідчої дії.

Підставою для проведення обшуку є рішення слідчого судді, яке виноситься у формі ухвали. Згідно з КПК України, ухвала про проведення обшуку може бути винесена лише на підставі клопотання процесуальної особи, яка здійснює кримінальне провадження. У разі розгляду кримінальних проваджень, що підпадають під компетенцію Вищого антикорупційного суду, ухвала про обшук виноситься слідчим суддею цього суду [1].

Необхідність проведення обшуку має бути обґрунтована наявністю достатніх підстав, таких як наявність матеріальних доказів або інших обставин, які можуть вказувати на те, що об'єкт обшуку містить в собі важливі для розслідування кримінального провад-

ження елементи. Доцільність проведення обшуку також визначається його співвідношенням з іншими можливими слідчими діями та заходами.

Отже, проведення обшуку є складним та відповідальним етапом у кримінальному процесі, який вимагає чіткої відповідності вимогам законодавства та процесуальних норм. Наявність підстав для його проведення та дотримання встановленого порядку забезпечує законність та об'єктивність розслідування кримінальних правопорушень.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VI: із змін., станом на 05.08.2018 № 2509-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>

2. Чучман, О. Підстави проведення слідчих (розшукових) дій, які потребують попереднього дозволу суду. Юридичний вісник 2022. С. 117-123.

3. Аладочкін Д. П. Щодо процесуального порядку проведення обшуку особи. 2019. С. 90.

4. Магмет, Г. Обшук: поняття, види та процесуальний порядок проведення. 2020. С. 51.

УДК 343.13

Євген Дмитрович КОНЯЄВ,

курсант 1 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Катерина Вікторівна ГОРБУНОВА,

викладач кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1120-2682>

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ

Кримінальне процесуальне право відноситься до публічних галузей права зокрема, складається з норм, що регулюють сферу

кримінального судочинства, діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду, фізичних та юридичних осіб тощо. Предметом регулювання цієї галузі права є відносини у сфері реалізації публічних (державних, суспільних) інтересів за допомогою переважно імперативного методу регулювання водночас, враховуючи трансформації правових цінностей, тенденції розвитку юридичної науки і практики, важливо на нашу думку приділяти увагу взаємній кореляції загальносуспільних і приватних інтересів в кримінальному процесі.

Відповідно до ст. 28 Конституції України кожен має право на повагу до його гідності та ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню [1]. Конституційне закріплене положення даної статті надає підстави стверджувати щодо пріоритетності прав людини по відношенню до державних інтересів. Крім цього, в ряді міжнародних актів, зокрема в Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права забороняється катувати і принижувати гідність особи, як цінність демократичної держави.

Втім, підняті питання знайшли своє відображення також в статті 11 Кримінального процесуального кодексу України «Повага до людської гідності» [2], що є показником того, що здоров'я, честь, гідність людини є найвищою цінністю суспільства і за жодних умов не підлягають порушенню.

Згідно зі ст. 241 КПК України освідування здійснюється для виявлення на тілі чи одязі свідка, підозрюваного або потерпілого слідів кримінального правопорушення та їх вилучення або виявлення особливих прикмет. Водночас, необхідно звернути увагу на об'єкт освідування, оскільки ним являється тіло живої людини, тому гарантії його проведення повинні бути надійними та чітко регламентованими законом. Аналіз ст. 241 КПК України діє підстави чітко виокремити ряд таких гарантій:

- по-перше, примусове освідування здійснюється виключно на підставі постанови прокурора;

- по-друге, освідування, що супроводжується оголенням частин тіла освідуваної особи, здійснюється особами тієї ж статі при цьому, дізнавач, слідчий, прокурор не вправі бути присутніми;

- по-третє, при освідуванні не допускаються дії, що принижують честь і гідність особи або є небезпечними для її здоров'я;

- по-четверте, зображення, демонстрація наявності чи відсутності на тілі особи, яка підлягає освідуванню слідів кримінального

правопорушення, що може розглядатися як образлива для освідуваної особи, зберігаються в опечатаному вигляді і можуть надаватися лише суду під час судового розгляду.

Однак, на нашу думку, для реального забезпечення прав особи під час здійснення освідування, зокрема в примусовому порядку, цих гарантій недостатньо та проводячи аналіз можливості застосування заходів примусу під час проведення освідування, виникає необхідність визначення учасників кримінального провадження, що можуть піддаватися освідуванню до яких можна віднести підозрюваного, потерпілого, свідка. Однак, з приводу участі у примусовому освідуванні таких учасників як свідок та потерпілий у багатьох науковців виникають багато дискусій, де одні, категорично виступають проти можливості застосування примусу щодо даної категорії учасників кримінального провадження, оскільки вони не порушували закон та не вчиняли кримінальне правопорушення, інші допускають таку можливість за певних умов.

Більшість авторів допускають можливість примусового освідування підозрюваного (обвинуваченого) та розглядають умови, за яких воно може бути проведено. Так, позиція науковців О. П. Кучинської та О. В. Щигля полягає в тому, що слідчий, прокурор можуть застосовувати заходи примусу при проведенні освідування особи, незалежно від відмови останнього, але також стверджують вчені, слідчий, прокурор не можуть одразу застосувати примус, оскільки неможливо проведення освідування до моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні [4, с. 58].

Європейський суду з прав людини займає позицію на підтримку обмеження примусових дій під час освідування і зазначає, що будь-яке втручання у фізичну цілісність особи з метою одержання доказів має бути об'єктом ретельної перевірки [3, с. 25].

На нашу думку, органи досудового розслідування для отримання біологічних зразків у невідкладних випадках, як крайній захід з метою збереження слідів кримінального правопорушення, якщо заходи переконання не надали позитивного результату, необхідно застосувати примусове проведення освідування без судового рішення, але з обов'язковим подальшим зверненням до слідчого судді з відповідною процедурою, відповідно до ст. 233 КПК України.

Отже, здійснення примусового освідування, що виражається в подоланні опору особи, яка йому підлягає, можна вважати законним способом виявлення слідів правопорушення, але якщо воно є

практично єдиним дієвим засобом для того, щоб отримати доказову інформацію, якщо немає інших процесуальних можливостей, що спрямовані на ефективність збирання доказів при розслідуванні кримінальних правопорушень. Дане питання потребує подальшого наукового обговорення для досягнення ефективності та вдосконалення проведення освідування у кримінальних провадженнях.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України із змінами (Відомості Верховної Ради України), 1996, № 30, ст. 141) URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#n42502>.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України із змінами (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88), URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n468>

3. Савицький Д. О. Захист прав особи при проведенні освідування / Д. О. Савицький // Розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 8 листоп. 2012 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 24-26.

4. Кучинська О. П., Щиголь О. В. Гарантії прав особи при проведенні освідування: сучасний стан, актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник кримінального кримінального судочинства. 2018. №4. С. 54–62

УДК 343.13

Володимир Володимирович МАЛЬКОВСЬКИЙ,

курсант 2 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Аліна Валентинівна ПІДДУБНА,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1244-2263>

ЗМІНА ПІДСЛІДНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах воєнного стану в Україні питання зміни підслідності кримінальних проваджень набуває особливої актуальності. Це пов'язано з низкою факторів, зокрема: зміна територіальної юрисдикції органів досудового розслідування, неможливість здійснення досудового розслідування певними органами та заміна пріоритетів у роботі правоохоронних органів. В таких умовах важливо встановити механізми для забезпечення ефективного та безперешкодного переходу кримінальних проваджень від одних органів досудового розслідування до інших.

Теоретичні засади зміни підслідності кримінальних проваджень ґрунтуються на принципі забезпечення ефективності досудового розслідування. В цьому випадку зміна підслідності може бути необхідна для того, щоб досудове розслідування було проведено органом, який має кращі можливості для цього, наприклад, знаходження до місця події, досвід розслідування подібних злочинів, тощо. Для забезпечення неупередженості досудового розслідування також застосовується зміна підслідності, наприклад, у випадку підпорядкування органу досудового розслідування одній зі сторін конфлікту. Також важливим аспектом в процесі зміни підслідності є забезпечення законності досудового розслідування, зокрема, якщо орган досудового розслідування не має повноважень для розслідування даного виду злочину.

Під час воєнного стану підслідність кримінальних проваджень може бути змінена у зв'язку з неможливістю здійснення досудового розслідування через бойові дії, окупацію території або

інші обставини, що перешкоджають органам досудового розслідування виконувати їх функції, тому кримінальне провадження може бути передане до іншого органу досудового розслідування. Також зміна територіальної юрисдикції унаслідок бойових дій або окупації території може призвести до передачі кримінального провадження до органу досудового розслідування, який має компетенцію на цій території. На додаток, пріоритети у роботі правоохоронних органів у зв'язку з воєнним станом можуть змінитися. Тому, кримінальні провадження, які не є пріоритетними, можуть бути передані до інших органів досудового розслідування.

Порядок зміни підслідності кримінальних проваджень здійснюється прокурором, який виносить постанову про зміну підслідності на підставі клопотання слідчого, дізнавача або органу досудового розслідування відповідно до ст. ст. 36 та 216 КПК України [1].

До основних проблемних питань, що виникають під час зміни підслідності кримінальних проваджень в умовах воєнного стану, відноситься відсутність чіткої регламентації - КПК України не містить чітких та вичерпних правил щодо зміни підслідності в умовах зміни правового стану. Це призводить до неоднозначного тлумачення положень законодавства та ускладнює прийняття законних та обґрунтованих рішень. У більшості випадків виникає складність визначення підслідності, оскільки зміна місця скоєння злочину, тимчасове переміщення органів досудового розслідування та судів ускладнюють визначення відомства, що має здійснювати розслідування конкретного кримінального правопорушення. Також має місце ризик порушення прав, свобод та законних інтересів особи у зв'язку з тим, що необґрунтована зміна підслідності може призвести до затягування досудового розслідування, втрати доказів, порушення права на справедливий суд та будь якої засади кримінального провадження. Відповідно, необхідність забезпечення законності - це важливий аспект через те, що рішення про зміну підслідності має ґрунтуватися на виключно законних підставах та бути належним чином обґрунтованим [2].

На нашу думку, удосконалення порядку зміни підслідності кримінальних проваджень в умовах воєнного стану можливе шляхом: внесення змін до КПК України, що передбачає розробку та прийняття чітких, вичерпних норм, які регулюють зміну підслідності у воєнний час; узагальнення та використання судової практики щодо застосування норм КПК України про зміну підслідності в умовах воєнного стану; забезпечення та налагодження ефективної координації між органами досудового розслідування та судами для

прийняття узгоджених рішень про підслідність; підвищення кваліфікації органів досудового розслідування та суду з питань зміни підслідності в умовах воєнного стану, тощо.

Отже, аналіз проведеного дослідження щодо зміни підслідності кримінальних проваджень в умовах воєнного стану є складним та багатогранним питанням, що потребує комплексного врегулювання. Вирішення проблем, пов'язаних з цим порядком, допоможе забезпечити законність, ефективність та справедливість кримінального провадження в умовах воєнного стану. Враховуючи складнощі та особливості воєнного стану, важливо зазначити, що ефективність розслідування кримінальних проваджень та зміна підслідності в таких умовах має стратегічне значення для збереження правопорядку та захисту прав, свобод та законних інтересів громадян. Важливо, щоб будь-які зміни відбувалися відповідно до закону та міжнародних стандартів, з урахуванням принципів законності, неупередженості та необхідності збереження доказів. Крім того, необхідно забезпечити прозорий та відкритий процес зміни підслідності, щоб уникнути будь-яких підозр з боку громадськості щодо необґрунтованості чи корупційних мотивів. Підняті питання в нашому дослідженні не є остаточними і підлягають подальшому розгляду. Тому, пропоную учасникам конференції взяти участь у обговоренні піднятих проблемних питань.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний Кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. №4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n5091>.

2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII: станом на 31 берез. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>

УДК 343.13

Олена Василівна МАРТОВИЦЬКА,

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4483-861X>

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Підготовче провадження є першим етапом стадії судового розгляду кримінальних проваджень. Процесуальні вимоги до його здійснення закріплені в ст. ст. 314–317 КПК України. Сама назва вказаного етапу судового розгляду кримінальних проваджень вказує на його значення. Підготовче провадження з урахуванням його завдань включає в себе взаємопов'язані, рівноцінні, взаємозумовлені частини, а саме – перевірку обвинувального акту, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності або клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру щодо їх дотримання правил підсудності та вимогам КПК України, а також вчинення дій, спрямованих на підготовку кримінального провадження на їх підставі до судового розгляду. При цьому варто наголосити, що підготовче провадження є обов'язковим етапом, який здійснюється, відповідно до положень глави 27 КПК, із урахуванням правових позицій Вищого спеціалізованого суду України, викладених у листах: 1) від 03.10.2012 р. № 223-1430/0/4-12 «Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України»; 2) від 05.10.2012 р. № 223-1446/0/4-12 «Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» [1]. Перед тим, як висвітлити питання реалізації правничої допомоги під час підготовчого провадження, необхідно звернути увагу на загальні процесуальні вимоги до вказаного етапу судового провадження в першій інстанції. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 314 КПК України, підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного

позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, згідно з правилами, передбаченими КПК для судового розгляду [2]. Із зазначеного помітно, що залучення названих суб'єктів до підготовчого судового засідання є одним із проявів реалізації права на правничу допомогу, яка полягає в забезпеченні захисту та представництва інтересів у суді. Захисник, який не був залучений до участі у кримінальному провадженні на етапі досудового розслідування, повинен до початку підготовчого судового засідання, у якому він бере участь: ознайомитися з обвинувальним актом та додатками (реєстром матеріалів досудового розслідування; цивільним позовом, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування; розписками підозрюваного про отримання копії обвинувального акту, копії цивільного позову; розписками або іншими документами, що підтверджують отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування не до підозрюваного); провести конфіденційне побачення з клієнтом, під час якого скласти протокол інтерв'ю з підзахисним і зафіксувати всі його скарги; узгодити з клієнтом правову позицію та дії в підготовчому судовому засіданні [1]. Зокрема, ознайомлюючись з обвинувальним актом і додатками до нього, захисник звертає увагу на зміст реєстру матеріалів досудового розслідування. У випадку, якщо він не містить всіх даних, визначених у ч. 2 ст. 109 КПК України, захисник може наголошувати під час підготовчого провадження на необхідності повернути обвинувальний акт прокурору у зв'язку з його невідповідністю вимогам ст. ст. 291, 292 КПК України [2]. Окрім вищезазначеного, захисник має право подавати до суду клопотання про повернення прокурору клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, зокрема, якщо вони не відповідають вимогам ст. 291 КПК України та не містять інформації про захід медичного (виховного) характеру, який пропонується застосувати. Окрім того, у підготовчому судовому засіданні суд у випадках, передбачених КПК України, за власною ініціативою або за клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного представника, чи за клопотанням прокурора і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини вирішує питання щодо складання досудової доповіді, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку підготовки такої доповіді. Тобто захисник обвинуваченого під час підготовчого прова-

дження, здійснюючи його захист, має право звертатися із клопотанням про складання досудової доповіді. Порядок складання досудової доповіді затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27.01.2017 № 200/5, згідно з яким представник персоналу органу пробації, якому доручено підготовку досудової доповіді, проводить бесіду з обвинуваченим. При цьому під час таких бесід захисник обвинуваченого безпосередньо не присутній. Проте, надаючи правничу допомогу обвинуваченому, захисник може з ним обговорювати текст досудової доповіді, в якій міститься соціально-психологічна характеристика обвинуваченого, оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, висновок про можливість виправлення без позбавлення або обмеження волі на певний строк, та формулювати зауваження й уточнення, які обвинувачений викладає окремо в письмовій формі. У випадку підготовки досудової доповіді щодо неповнолітніх захисник обвинуваченого звертає увагу на те, щоб до складання такої доповіді був залучений законний представник. Також захисник, представляючи інтереси обвинуваченого, вправі отримати від його імені копію досудової доповіді [3]. Якщо під час підготовчого провадження матеріали не будуть повернуті прокурору та не буде закрито провадження, то суд проводить підготовку до судового розгляду, для чого визначає дату та місце проведення судового розгляду; з'ясовує, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати судовий розгляд; з'ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді; розглядає клопотання учасників судового провадження про здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту, витребування певних речей чи документів, здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні; вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду [2]. Тому захисник повинен попередньо обговорити й узгодити з обвинуваченим позицію, якої слід дотримуватися під час визначення питань про зміну чи скасування запобіжного заходу, здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні тощо. Зокрема, до переліку інших дій, необхідних для підготовки до судового розгляду, слід відносити: забезпечення участі захисника для здійснення захисту за призначенням у випадках та у порядку, передбаченому ст. 49 КПК; визнання особи законним представником обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача або представником потерпілого, цивільного позивача і відповідача, якщо рішення про це не було прийнято під час досудового розслідування; визнання

потерпілого цивільним позивачем, якщо позов останнім не був заявлений під час досудового розслідування; вирішення за клопотанням цивільного позивача для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК питання про накладення арешту на майно, якщо таких заходів не було вжито раніше; вирішення клопотання прокурора про накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна; вирішення питання про розгляд кримінального провадження судом присяжних; формування списку осіб, які підлягають виклику в судове засідання тощо. Виходячи з вищенаведеного, на цьому етапі судового провадження адвокату, який надає правничу допомогу, потрібно визначитися з обсягом, змістом і послідовністю подання клопотань у судовому засіданні та підготувати письмові клопотання; вирішити питання про необхідність здійснення окремих заходів під час судового розгляду; розробити низку заходів для забезпечення своєчасного прибуття у судове засідання свідків захисту, спеціалістів, яких запрошує сторона захисту, експертів, якщо їх допит в суді буде здійснюватися за клопотанням сторони захисту; визначитися з необхідністю збирання додаткових доказів: встановити їх імовірні джерела та вжити заходів для вчасного отримання доказів із забезпеченням принципу їх допустимості у процесі доказування. Окрім цього, адвокат на етапі підготовчого провадження також здійснює дії з роз'яснення клієнту можливості укладання угоди про визнання винуватості та про примирення, її умови, порядок та наслідки укладання; підготовки проєктів відповідних угод (ст. 469, ч. 4–5 ст. 474 КПК України); збирання доказів, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують або виключають кримінальну відповідальність клієнта; звернення за наявності підстав, передбачених ст. 75–81 КПК України, із заявою про відвід судді, прокурора, захисника, представника, інших учасників кримінального провадження; подання скарги на дії, рішення та бездіяльність слідчого, прокурора, в порядку, передбаченому ч. 2–3 ст. 303 КПК України, які не могли бути предметом оскарження слідчому судді на етапі досудового розслідування цього кримінального провадження; роз'яснення наслідків відмови від оскарження та отримання від клієнта письмової відмови від оскарження; подання скарги на порушення встановлених законом процесуальних строків у кримінальному провадженні; перевірки обвинувального акту (клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру) на його відповідність вимогам ст. 291 КПК та наявність підстав для повернення обвинувального

акту (клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру) прокурору [1]. Також захисник під час підготовчого провадження може заперечувати проти задоволення судом клопотання сторони обвинувачення про долучення до матеріалів кримінального провадження будь-яких інших матеріалів, крім тих, що зазначені у реєстрі матеріалів досудового розслідування, а також будь-яких доказів до початку судового розгляду; у разі необхідності подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, про виклик і допит свідків, про виклик і допит експертів та спеціалістів, про призначення експертиз, про витребування речей і документів, про огляд на місці (за виключенням здійснення провадження судом присяжних); ініціювати перед судом питання про призначення запасного судді у кримінальному провадженні під час розгляду справ, які потребують значного часу для вивчення матеріалів справи, якщо таке питання не було вирішене судом одночасно з призначенням підготовчого судового засідання [1]. Таким чином, реалізація правничої допомоги під час підготовчого провадження здійснюється за такими основними напрямками: ознайомлення з матеріалами кримінального провадження й обрання лінії поведінки, яка б відображала позицію сторони захисту в судовому провадженні; роз'яснення особам їх правового статусу в судовому провадженні, прав, обов'язків і відповідальності; вирішення питання про можливість призначення судового розгляду; ініціювання питання про складання досудової доповіді; звернення до суду з відповідними клопотаннями; оскарження рішень, дій чи бездіяльності в кримінальному провадженні; укладання угоди про визнання винуватості або про примирення за згодою сторін тощо.

Список бібліографічних посилань

1. Кармазіна К., Грішин Є., Сівак Т. Дії захисника під час кримінального провадження в суді першої інстанції: методичні рекомендації для адвокатів щодо здійснення захисту, гарантованого державою / за заг. ред. Р. Мартиновського, А. Вишневіського. К.: ВБО «Українська фундація правової допомоги», Координаційний центр з надання правової допомоги, 2014. С. 9; Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.10.2012 № 223-1430/0/4-12. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1430740-12>; Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в су-

довому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.10.2012 № 223-1446/0/4-12. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1446740-12#Text>.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9–10. Стор. 474. Стаття 88. 3. Про затвердження Порядку складення досудової доповіді: наказ Міністерства юстиції України від 27.01.2017 № 200/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.01.2017 за № 121/29989. *Офіційний вісник України*. 2017. № 11. Стор. 44. Стаття 329. Код акта 84831/2017.

УДК 343.13

Владислава Вікторівна М'ЯКОТІНА,

курсантка 2 курсу факультету № 4

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Інна Анатоліївна СТРОК,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0423-714X>

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Засади кримінального провадження - це закріплені у правових нормах вихідні принципи, що відображають основні політичні та правові погляди в державі, визначають сутність діяльності сторін обвинувачення та захисту, а також суду під час досудового розслідування та судового процесу. Згідно з думкою вченого В. Т. Нора, засади кримінального провадження, закріплені в Конституції, міжнародних угодах та кримінально-процесуальному законодавстві, є основними та визначають найважливіші характеристики провадження, вимоги до правил та ефективності діяльності, зокрема, органів та посадових осіб, які здійснюють кримінальне провад-

ження, і є гарантією дотримання прав, свобод та законних інтересів усіх учасників провадження, що в ньому беруть участь, та, в кінцевому підсумку, виконання цілей кримінального провадження [1]. Дотримання засад кримінального провадження є необхідною умовою для його ефективності. Однак, якщо ці засади порушуються, це може стати джерелом підвищеної небезпеки для окремої особи та суспільства в цілому. Порушення засад призводить до неузгодженості дій суб'єктів та утруднює досягнення кінцевого результату провадження. Хоча законодавство передбачає гарантії для запобігання порушенням процесуальних норм, більшість помилок в роботі органів розслідування, прокуратури та суду виникають через нехтування визначеними засадами кримінального провадження. Критична важливість дотримання усіх засад цієї процедури відзначається тим, що порушення однієї з них може автоматично призвести до порушення інших [2]. Засади кримінального провадження є важливим елементом створення системи правового регулювання для всіх учасників кримінального процесу, не лише для правоохоронних органів, прокурорів, слідчих суддів і суду. У зв'язку з сучасними реформами у галузі кримінальної юстиції в Україні, як демократичній та правовій державі, особливу вагу має дотримання принципів організації кримінального провадження, які відображають сучасний стан та розвиток кримінального процесу та його цілей.

На сучасному етапі судової реформи, спрямованої на зміцнення правових відносин між державою та громадянами, кримінальне процесуальне право повинно забезпечити всі необхідні умови для ефективного захисту прав та законних інтересів особи. Це вимагає відповідності норм кримінального процесу міжнародним стандартам. Особливу увагу слід звертати на засади кримінального процесу, оскільки побудова правової держави, спрямована на захист прав та свобод громадян і забезпечення їхніх інтересів, неможлива без систематичного впровадження засад регулювання суспільних відносин. Розглядаючи сучасні підходи до принципів кримінального провадження, варто наголосити на важливості врахування положень статті 9 частини 5 та статті 8 частини 2 КПК, які вказують на використання кримінально-процесуального законодавства України з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та принципу верховенства права у кримінальному провадженні з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Отже, можемо зробити висновок, що різні підходи до принципів кримінального провадження визначені у практиці Європейсь-

кого суду з прав людини, що ґрунтується на принципах Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини [6].

Розглядаючи засаду верховенства права (ст. 8 КПК України), Європейський суд з прав людини зазначає, що аспект зазначеної засади, полягає в принципі правової визначеності, який вимагає, щоб коли рішення суду стає остаточним, його не можна піддавати сумніву будь-яким іншим судовим рішенням. Згідно з цим принципом жодна із сторін не може звертатися для перегляду остаточного та обов'язкового рішення переважно для того, щоб відновити розгляд справи та отримати нове рішення. Повноваження судів вищої інстанції щодо перегляду рішень мають використовуватися з метою виправлення судових помилок, а не для нового розгляду справи з її суттєвих аспектів [3]. Дійсно, права і свободи людини найістотніше можуть бути порушені (інколи, навіть невідмовно) саме в системі кримінального процесуального провадження [7, с. 49]. Приклади таких порушень у кримінальному провадженні є непоодинокими, про що свідчить як кількість звернень громадян України до Європейського суду з прав людини, так і кількість позитивних рішень, ухвалених зазначеним Судом щодо зазначених порушень прав громадян під час кримінальних проваджень [8].

Наступна засада, яку варто розглянути- свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї (ст. 18 КПК України). На сьогодні в судовій практиці досить поширені порушення даної засади, на які звертали увагу не тільки національні суди, але й Європейський суд з прав людини. У справі "Нечипорук і Йонкало проти України" вказується на порушення принципу свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї. Це через те, що обвинувальний вирок стосовно позивача ґрунтувався переважно на свідченнях обвинуваченого, отриманих у відсутності адвоката і в результаті катувань, що є недопустимим [4].

Багато чинників підтверджують актуальність та важливість дослідження реалізації засади законності в кримінальному провадженні. У сучасній правовій науці та теорії кримінального процесу існує різноманітне розуміння законності, її складових, суб'єктів і способів забезпечення. Розвиток української державності, правової системи загалом і галузі кримінального процесуального права зокрема, який спрямований на інтеграцію з правовими системами і державами цивілізованих правових держав світу, вимагає аналізу багатьох ключових правових категорій, включаючи поняття закон-

ності. Забезпечення виконання принципів законності в кримінальному процесі, включаючи досудове розслідування, є важливим показником рівня дотримання права і правопорядку в суспільстві в цілому [5]. Однак офіційна статистика свідчить про те, що дії державних структур та посадових осіб, які займаються кримінальними справами, часто супроводжуються порушеннями закону, іноді перевищуючи визначені нормами кримінального процесуального права межі дозволеного. Внаслідок цього рівень правового захисту учасників кримінального провадження, які беруть участь у ньому, не завжди відповідає стандартам правової держави. За даними Генеральної прокуратури України у 2015 році було розглянуто 7783 подання щодо застосування заходів у зв'язку з порушеннями законів у діяльності органів міністерства внутрішніх справ. До дисциплінарної відповідальності було притягнуто 12451 працівника державних органів. Підозру у скоєнні злочину, який направлено до суду, отримали 198 працівників органів внутрішніх справ. Забезпечення засади законності вимагає вирішення питань гуманізації кримінального провадження, що включає у себе гуманізацію мети та завдань кримінального провадження, приведення їх у відповідність до ідей правового гуманізму, які описані в міжнародних актах з прав людини; розвиток конкурентних принципів досудового кримінального провадження; поширення використання процедур відновлення та примирення.

Отже, узагальнюючи вищевикладене, можна сказати, що в основі кожної процесуальної дії має бути не лише формальне дотримання законодавчої вимоги, йдеться про принципово новий підхід вимог процесуального законодавства до реалізації учасниками процесуальної діяльності, спрямований на забезпечення дотримання прав і свобод людини, що в результаті гарантує належну правову процедуру. Варто зазначити, що загальноправові засади, що діють у сфері кримінального провадження, є основними принципами, що визначають і затверджують проведення кримінального розслідування таким чином, щоб максимально забезпечити ефективну роботу системи кримінального правосуддя та захист конституційних прав і свобод людини, шляхом виключення можливості незаконного обмеження їх обсягу шляхом встановлення законних підстав, порядку та меж обмеження конституційних прав та свобод особи. Проте, жодні неправові міркування або зовнішні фактори не повинні впливати на належну правову процедуру при висуненні об-

винувачення або підозри, навіть якщо вони висловлюються як захист права чи закону, оскільки це може порушити справедливість та розумність юридичних вимог.

Список бібліографічних посилань

1. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України: підр. / М. М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко; 2-ге вид., переробл. і доповн. - *К: Либідь, 1999. - 536 с.

2. Назаров В. В. Засади кримінального провадження та проблеми їх реалізації під час досудового розслідування. Правова держава. 2019. №34. С.76–82.

3. Справа «Салов проти України» (Заява No 65518/01). Рішення від 6 вересня 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_428#Text (дата звернення 18.03.2024).

4. Справа «Нечипорук і Йонкало проти України» [електр. ресурс] / Офіційний сайт Міністерства юстиції України // Електр. версія. Доступ до ресурсу: <http://www.minjust.gov.ua/o/34535>.

5. Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія. Ніжин: ТОВ Видавництво: Аспект Поліграф, 2013. 228 с.

6. Кучинська О. П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 288 с.

7. Гузела М. До питання про верховенство права в системі засад кримінального провадження// Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (30 лист. 2018 р., м. Дніпро) ДДУВС. – С.48-50.

8. Рішення щодо України, винесені Європейським судом з прав людини. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу: http://sc.gov.ua/ua/rishennja_cshodo_ukrajini_vineseni_jevropejskim_sudom_z_prav_ljudini.html.

УДК 343.13

Ірина Олексіївна НЕЧАЄВА,

викладач кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8354-7594>

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала збройну агресію проти України, яка призвела не тільки до руйнувань, тимчасової анексії й окупації окремих територій і регіонів країни, небезпечних людських, економічних та екологічних втрат, але й до суттєвого ускладнення криміногенної ситуації в Україні. Саме тому в умовах воєнного стану набуває актуальності питання забезпечення збереження прав і свобод людини. Адже згідно зі статтею 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини і громадянина та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави в усіх складових життя суспільства [1]. Забезпечення кожному правової допомоги є як конституційно-правовим обов'язком держави, так і обов'язком дотримання взятих Україною міжнародно-правових зобов'язань відповідно до положень Загальної декларації прав людини 1948 р., Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. тощо.

Воєнний стан, будучи одним із проявів введення спеціального правового режиму, передбачає застосування сукупності специфічних правових засобів, які визначають права людини, надають громадянам певні дозволи, заборони чи обмеження, при цьому, акцентуючи свою увагу на регуляторних функціях правових інструментів чи конкретного правового режиму [2, с. 77].

Деякі з науковців зазначають, що права людини в умовах війни це невід'ємна від прогресивного сучасного соціуму цінність; вона виступає ключовим об'єктом конституційного і нормативно-правового регулювання, що є безумовною функцією національного законодавства. Під час озброєного конфлікту пріоритетність дотримання прав людини є не лише свідченням досягнення високого рівня демократії у державі, ступеня розвиненості суспільства,

а й індикатором визнання громадян найвищою соціальною цінністю, національним пріоритетом [3, с.282]. Право людини на захист є одним з найголовніших, саме тому воно закріплене в основному Законі України та в кожному міжнародно-правовому акті, суттю якого є дотримання прав людини.

Вивчаючи загальну практику реалізації прав громадян, можна зрозуміти, що між розвитком держави, суспільства та розвитком організаційно-правового механізму забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина є зв'язок, який «виражається в тому, що в тоталітарній державі з нестабільною політичною і економічною обстановкою не може бути досконалого організаційно-правового механізму забезпечення захисту прав людини» [4, с. 75]. А від так і, якість життя громадян, також і в умовах воєнного стану, безпосередньо залежить від досконалості правового регулювання прав кожного із суб'єктів правовідносин. Незважаючи на те, що умови воєнного стану створюють специфічні обмеження життєдіяльності громадян, в тому числі і тих, які порушили закон, але це не є підставою скасування або знецінення такого права, як право на захист.

Україна є демократичною державою тому єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. А Конституція України являється основним гарантом забезпечення і захисту прав і свобод громадян та містить перелік прав, які не можуть бути обмеженими в будь який час та особливо в період дії воєнного стану.

До таких прав відносяться:

1. Невід'ємне право на життя (ст. 27 Конституції України);
2. Право на професійну правничу допомогу (ст. 59 Конституції України);
3. Презумпція невинуватості. Тобто особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (ст. 62 Конституції України);
4. Право на захист і відмову свідчити або давати пояснення чи показання щодо себе, членів сім'ї або близьких родичів, коло яких визначено законом (ст. 63 Конституції України);
5. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені (ст. 64 Конституції України).

Підсумовуючи вище зазначене можна зробити висновок, що права людини в умовах воєнного стану це найвища цінність яка має

бути обов'язково реалізована незалежно від правового режиму в країні. В Україні основу правової бази формують саме конституційні права, які за своєю сутністю є як і політичними, і економічними, так і солідарними. Їх скасування неможливе незалежно від правового режиму, що запроваджено у державі.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

2. Bukhanevych O. M., Mernyk A. M., & Petryshyn O. O. Approaches to understanding the category “special legal regimes”. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. No 28 (1). pp. 71–78. DOI:10.37635/jnalsu.28(1).2021.71-78

3. Моца А. А., Моца В. В. Права людини в умовах воєнного стану. Наукові перспективи. 2022. № 4(22). С. 280-291.

4. Ковалів М. В. Захист прав і свобод людини та громадянина як одне із завдань держави. *Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції*: мат. доп. учасників VII-го Всеукраїнського круглого столу. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. С. 74–77.

УДК 343.1

Дмитро Сергійович ОКОЛОТЕНКО,

здобувач наукового ступеня доктора філософії

кафедри кримінального процесу

Національної академії внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7907-0600>

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ ЯК ГАРАНТІЯ ШВИДКОСТІ ТА ПОВНОТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

У юридичній доктрині швидке розслідування визначають як стрімкий темп дії; як прискорену діяльність уповноваженої посадової особи, яка повинна проходити в межах процесуального строку за мінімально можливий часовий проміжок між початком розслідування та його завершенням; як процесуальний інструмент якості слідства, адже чим більше часу мине з моменту вчинення кримінального правопорушення, тим важче встановити обставини,

пов'язані з подією злочину, зібрати і закріпити необхідні докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 113 КПК України будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням Кодексу. Поруч з цим, під час досудового розслідування швидкість досягається шляхом вчасного початку досудового розслідування (ч. 1 ст. 214 КПК), правилами обчислення строків у провадженні, в якому об'єднані матеріали кількох досудових розслідувань (ч. 7 ст. 217 КПК), встановленими строками досудового розслідування (дізнання та досудового слідства). Так, у ст. 219 КПК України встановлені часові кордони досудового розслідування. Однак з метою забезпечення швидкості досудового розслідування, за наявності до того перспектив, розслідування повинно бути закінчено і в більш стислі терміни. Водночас з метою забезпечення повного розслідування законодавець передбачив можливість продовження таких строків за наявності об'єктивних причин у порядку, передбаченому статтями 294-295-1 КПК України.

У той же час, як зауважує Верховний суд, в інтересах швидкості здійснення кримінального провадження у КПК України встановлюються так звані невідкладні строки, які характеризуються своєю нетривалістю. «Невідкладні» процесуальні строки, це такі строки протягом яких учасники провадження мають право на вчинення певних дій, а у разі, якщо втрачений визначений законом час, вони втрачають можливість вчинити відповідну процесуальну дію [1]. Так, про вимогу невідкладності з метою забезпечення своєчасного проведення процесуальних дій під час досудового розслідування у КПК України згадується, зокрема, у таких нормах:

у ч. 1 ст. 53 КПК України указується, що слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд залучають захисника для проведення окремої процесуальної дії в порядку виключно у *невідкладних* випадках, коли є потреба у проведенні *невідкладної* процесуальної дії за участю захисника, а завчасно повідомлений захисник не може прибути для участі у проведенні процесуальної дії чи забезпечити участь іншого захисника або якщо підозрюваний, обвинувачений виявив бажання, але ще не встиг залучити захисника або прибуття обраного захисника неможливе;

у ч. 1 ст. 83 КПК України зазначено, що у разі задоволення виводу слідчого, дізнавача, прокурора в кримінальному провадженні повинні бути *невідкладно* призначені відповідно інший слідчий –

керівником органу досудового розслідування, інший дізнавач – керівником органу дізнання або інший прокурор – керівником органу прокуратури;

відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор *невідкладно*, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

у ч. 3 ст. 214 КПК України указується, що у *невідкладних* випадках до внесення відомостей до ЄРДР може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться *невідкладно* після завершення огляду);

згідно з ч. 4 ст. 278 КПК України дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність *невідкладно* вносяться слідчим, прокурором до ЄРДР.

Значна кількість норм КПК України містить вимогу негайного вчинення процесуальних чи слідчих дій, що логічно впливає зі змісту ч. 2 ст. 113 КПК України: ст. 175 КПК (ухвала про арешт майна виконується *негайно* слідчим, прокурором); ч. 2 с. 189 КПК (клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом *негайно* після одержання цього клопотання); ч. 5 ст. 237 КПК (при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають *негайному* огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду); ч. 3 ст. 214 КПК (у разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається *негайно*, відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань за першої можливості.); ч. 3 ст. 278 КПК (у разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, така особа підлягає *негайному* звільненню).

Поруч з цим законодавець згадує й інші схожі строки:

«першочергово» – кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, неповнолітньої особи або щодо кримінального правопорушення, вчиненого стосовно малолітньої або неповнолітньої особи, має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді *першочергово* (ч. 4 ст. 28 КПК);

«у найкоротший строк» – прокурор зобов'язаний у *найкоротший строк* після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: закрити кримінальне провадження... (ч. 2 ст. 283 КПК);

«якнайшвидше» – речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути *якнайшвидше* повернутий володільцю (ч. 1 ст. 100 КПК).

З аналізу положень КПК України вбачається, що значною мірою такі строки нормативно закріплені у нормах, пов'язаних із здійсненням досудового розслідування. Наведене беззаперечно вказує на те, що вимога невідкладності, негайності, першочерговості тощо є процесуальними гарантіями своєчасного прийняття процесуальних рішень і проведення слідчих (розшукових) дій, дотримання прав та законних інтересів учасників кримінального провадження та безумовно сприяє повноті досудового розслідування.

Водночас використання законодавцем указаних строків-моментів викликає чимало дискусій у наукових колах, що обумовлено відсутністю застосування у їх обчисленні годин, днів та місяців.

З цього приводу О. Р. Михайленко пояснює використання окремих процесуальних строків, що не завжди мають чітке часове визначення, важливістю правовідносин, які виникають на тій чи іншій стадії кримінального провадження [2, с. 18]. В. Ю. Калугін, аналізуючи правову регламентацію невідкладних випадків проникнення до житла чи іншого володіння особи під час досудового розслідування, обґрунтовує, що під загальним критерієм розуміння невідкладності випадку варто розуміти ситуацію, яка: виникла несподівано і впливає з динаміки розслідування чи суду; зумовлена дефіцитом часу для ухвалення рішення, коли немає можливості без шкоди для результативності слідчої (розшукової) дії звертатися до прокурора чи суду; несвоєчасне проведення обшуку призведе до втрати доказів [3, с. 161].

На думку Г. І. Сисоєнка, вжиття терміну «невідкладно», без чітко зазначеного часового виміру, передбачає прийняття процесуальної дії або процесуального рішення в термін значно менший ніж 24 години, і будь-яка затримка з реалізацією цього положення може бути свідченням порушення вимог закону [4, с. 111]. Поруч з цим у науковій літературі висловлюється думка (І. А. Тітко,

А. В. Скрипний), що «невідкладність» – це не процесуальний строк, а оцінне поняття з огляду на те, що невідкладність не можна обчислити, пропустити або поновити, як процесуальний строк [5].

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що аналізовані строки з одного боку виступають гарантіями здійснення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень своєчасно та дисциплінують посадових осіб щодо проведення досудового розслідування без невинуватених затримок, однак з іншого – оцінний характер невідкладних строків спричиняє неоднакове їх тлумачення правозастосувачами.

Список бібліографічних посилань

1. Постанова Верховного суду від 26 листопада 2019 року у справі № 310/4839/17 (провадження №51-9943 км18). URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/86162670>

2. Михайленко О. Р. Строки та інші часові параметри у кримінальному процесі : навч. посіб. К., 2000. 40 с.

3. Калугін В. Ю. Правова регламентація невідкладних випадків проникнення до житла чи іншого володіння особи в ході досудового розслідування. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2020. № 3. С. 159-163.

4. Сисоєнко Г. І. Процесуальні строки за КПК 2012 р. *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. 2014. № 5. С. 106-115.

5. Тітко І. А., Скрипник А. В. Чи завжди варто поспішати повільно або окремі питання невідкладного проведення слідчих дій. *Проблеми законності*. 2020. Вип. 150. С. 187–198.

УДК 343.14

Анастасія Миколаївна ОНИЩЕНКО,

курсантка 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4971-582X>

Науковий керівник:

Геннадій Іванович ГЛОБЕНКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1533-9213>

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ КПК УКРАЇНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Збройна російська агресія внесла суттєві корективи до сфери кримінальної процесуальної діяльності. Відтак, Верховна Рада України прийняла низку законів, що спрямовані на удосконалення процесуального порядку кримінального провадження в умовах воєнного стану. У контексті розгляду досліджуваного питання доречно звернути увагу на окремі законодавчі зміни та доповнення до положень, передбачених ст. 615 КПК України, що встановлює особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану, і якими коректується нормативне регулювання багатьох питань. Зокрема, суттєвих змін зазнав процес доказування, а саме критерії оцінки доказів на їх допустимість, процедура фіксування слідчих (розшукових) дій тощо. На нашу думку загалом законодавчі новації заслуговують уваги, а окремі з них не позбавлені певних недоліків і потребують відповідного унормування.

Так, наприклад, у разі неможливості явки захисника у проведенні процесуальних дій дізнавач, слідчий, прокурор мають забезпечити його дистанційну участь, що здійснюється завдяки застосування технічних засобів (відео-, аудіозв'язку). Окреслений чинник може суттєво обмежити окремі аспекти забезпечення конфіденційності спілкування між захисником і підозрюваним, а отже вплинути на питання, що стосуються адвокатської таємниці і загалом на

можливість належної реалізації такої засади кримінального провадження як забезпечення права на захист. Вважаємо, що з метою збереження конфіденційності вказані законодавчі положення потребують перегляду та уточнень, зокрема, в частині розробки: а) спеціальних протоколів для дистанційної комунікації між захисником і підозрюваним; б) технічних засобів забезпечення безпеки та конфіденційності дистанційного спілкування між захисником і підозрюваним. Для унеможливлення несанкціонованого доступу до такого спілкування, такі засоби мають відповідати високим стандартам криптографічної безпеки.

Крім того, в рамках дослідження цього питання, обов'язково мають враховуватись питання щодо дотримання вимог, передбачених ст. 11 КПК України (Повага до людської гідності). Приписи цієї засади кримінального провадження спрямовані на те, що під час дистанційного спілкування з захисником до підозрюваного не буде застосовано жодних заходів психологічного або фізичного впливу.

Окремого розгляду також потребують питання, що стосуються процесуального порядку залучення перекладача в умовах воєнного стану. Так, в положеннях п. 12 ч. 1 ст. 651 КПК України передбачається, що «за наявності обставин, що унеможливають участь перекладача у кримінальному провадженні, дізнавач, слідчий, прокурор має право особисто здійснювати переклад пояснень, показань або документів, якщо він володіє однією з мов, якими володіє підозрюваний, потерпілий» [1]. На наше переконання окреслені посадовці здебільшого не в змозі належним чином його забезпечити. Більш того, вказані законодавчі зміни вступають у певне протиріччя з п. 2 ч. 1 ст. 77 КПК України, згідно якого прокурор, слідчий, дізнавач не має права брати участь у кримінальному провадженні якщо він брав участь у цьому ж провадженні як перекладач. У цьому сенсі, на наше переконання, на прокурора, слідчого, дізнавача безпосередньо має покладатися обов'язок забезпечити участь перекладача у відповідному кримінальному провадженні, а не здійснення перекладу в ньому.

Як відомо, законодавець в ч. 2 ст. 84 КПК України до переліку джерел доказів включає показання. Зі свого боку, положення ч. 4 ст. 95 КПК України, передбачають, що «суд може обґрунтовувати свої висновки на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченим статтею 225 КПК України» [1]. Тобто у загальній нормі містяться заборони на використання у якості доказів показань наданих під час досудо-

вого розслідування. Щодо них в ч. 11 ст. 615 КПК України є доповнення, які зводяться до того, що «показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації» [1] З огляду на це в приписах КПК України крім показань, мають бути чітко визначені і інші виключні випадки, що стосуються виконання вимог засади кримінального провадження, передбаченої ст. 23 КПК України (Безпосередність дослідження показань, речей і документів). За таких умов, проведення відповідної процесуальної або слідчої (розшукової) дії повинно відбуватися за участю захисника, хід проведення яких обов'язково фіксуватись за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

Окреслені зміни в ст. 615 КПК України безпосередньо спрямовані на підвищення ефективності кримінальної процесуальної діяльності, що обумовлені введенням в Україні правового режиму воєнного стану в цілому відповідають вимогам сьогодення. Втім, окремі положення цієї норми вимагають подальшого детального аналізу, дослідження, а отже удосконалення і закріплення в КПК України

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

УДК 343.13

Юрій Володимирович ПЕДОС,

*ад'юнкта відділу організації освітньо-наукової підготовки
Харківського національного університету внутрішніх справ*

ЕКСПЕРТ ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Розвиток відносин та різні перетворення, що відбуваються на сучасному етапі у сфері економіки, політики та законотворчої діяльності, характеризуються динамічними змінами рівня злочинності, криміналізацією різних сфер суспільного життя та впровадженням загальноєвропейських цінностей. Ці метаморфози та орієнтири в державі відбуваються з метою побудови правової країни та забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини у всіх сферах діяльності. Кримінальний процес є складною та багаторівневою діяльністю сукупності фізичних, юридичних, службових та посадових осіб, органів, підрозділів, відомств та організацій визначених законом як учасники кримінального провадження, які здійснюють різноманітні кримінальні процесуальні функції, наділені відповідними правами та обов'язками, а також вступають між собою у процесуальні правовідносини.

Так, у переліку учасників кримінального провадження, що надає нам законодавець у п. 25 ст.3 КПК України, є експерт, статус якого встановлено ст.ст. 69 та 70 § 5 «Інші учасники кримінального провадження» Глави 3 «Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження» КПК України. Крім того, поняття та повноваження експерта регламентовані положеннями Закону України «Про судову експертизу», Постановами Кабінету Міністрів щодо окремих видів діяльності, зокрема, оцінки, тощо [1, 2, 3].

Разом з цим, реалії сьогодення вказують нам на те, що законодавче закріплення основних вимог, положень, правил та особливостей участі експерта у кримінальному провадженні потребує визначення основних напрямів його реалізації у правозастосовчій діяльності [4]. Крім того, перед фахівцями у сфері кримінального судочинства стоїть ряд практичних та теоретичних проблемних питань, що потребують теоретичного усвідомлення та ґрунтовного аналізу. Зокрема, до таких питань відноситься визначення процесуального статусу експерта: поняття та його місце в системі учасників кримінального провадження та суб'єктів судовоекспертної

діяльності, процесуальні гарантії прав експерта в кримінальному провадженні та форми його участі в цьому процесі, правова природа, зміст висновку та показань експерта, а також дослідження та використання міжнародного досвіду щодо участі експерта у кримінальному процесі.

Положення КПК України визначають експерта як особу, що володіє спеціальними знаннями у різних сферах, має повноваження на проведення експертизи згідно Закону України «Про судову експертизу», що полягає у дослідженні процесів, явищ, предметів та об'єктів, що містять відомості щодо кримінального правопорушення, за результатами якого складає та підписує особисто висновок, що є процесуальним джерелом доказів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами можуть бути фахівці, що мають спеціальні знання для надання висновку з досліджуваного питання, мають відповідну освіту, пройшли необхідну теоретичну та практичну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, отримали, у порядку визначеному Законом України «Про судову експертизу», кваліфікацію судового експерта з певної спільності.

З огляду на законодавчо закріплені положення, видається можливим виокремити деякі критерії визначення експерта як учасника кримінального провадження, а саме: якими знаннями та підготовкою повинна володіти ця особа (спеціальність, спеціалізація, кваліфікація, досвід, освітньо-кваліфікаційний рівень), приналежність експерта до спеціалізованих судово-експертних установ, їх атестація та включення до Державного реєстру атестованих судових експертів; порядок залучення до кримінального провадження (за зверненням, дорученням, тощо), обов'язковість повного, об'єктивного дослідження та надання обґрунтованого письмового висновку у встановлені формі, а також відповідальність, визначена законом.

Вцілому, залучення та використання спеціальних знань експерта у вигляді висновку, який є процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні, суттєво впливає на процес збирання, перевірки та оцінки доказів, що здійснюється сторонами кримінального провадження. В першу чергу, участь експерта у кримінальному судочинстві має значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розгляду. Одже, з метою забезпечення виконання завдань кримінального

процесу, необхідним є подальше дослідження визначених нами проблемних питань. Тому, пропоную учасникам наукового заходу взяти участь в їх обговоренні.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний Кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. №4651-VI. Сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n5091>.

2. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст.232) Сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>.

3. Про проведення експертизи цінності документів: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1004. Сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1004-2007-%D0%BF#Text>

4. Дудич А. В. Експерт як учасник кримінального провадження. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова дія.

УДК 343.8

Володимир Володимирович ПИВОВАРОВ,

*кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач відділу дослідження проблем
кримінально-виконавчого права*

*Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса*

Національної академії правових наук України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3754-8099>

СТИСЛИЙ ОГЛЯД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ: ШЛЯХ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Слід констатувати, що на сьогодні пенітенціарна система України перебуває у майже катастрофічному стані. Структурні проблеми, які існують в цій системі тривалий час, наразі призвели до її фактичного колапсу. Система, колись оптимізована під радянську

утилітарну модель «трудових таборів», реінкарнуючись через «виправні і виховні колонії», все ж не витримує викликів часу.

1. Пенітенціарна система не готова ресоціалізувати людину, не здатна забезпечити безпеку суспільству на належному рівні і не ставить такого завдання наразі; вона є джерелом прогресуючої криміналізації суспільства, а також джерелом поширення небезпечних хвороб. Між іншим, існуюча система є чинником наявності постійних значних фінансових втрат держави на виплати за рішеннями ЄСПЛ на користь засуджених, права яких були порушені; а також причиною постійних зауважень з боку міжнародних інституцій відносно ситуації з дотриманням прав людини в Україні [1, 2].

2. Причому проблема не вичерпується лише тими недоліками, які вже давно стали ознаками кримінально-виконавчої системи і діяльності в цілому. Проблема має значний негативний вплив на суспільство. Нажаль, цей вплив сьогодні неповно усвідомлюється як на рівні інституцій громадянського суспільства, так і на рівні працівників Державної кримінально-виконавчої служби. Такий висновок випливає з тих завдань, які Кабінет Міністрів України ставить перед органами державної влади у Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та операційного плану її реалізації у 2022-2024 роках. Як вбачається з змісту цих документів, пропонується зосередитись на «реактивних» практиках. Сам той факт, що пенітенціарна система України реформується вже майже тридцять років (з різним ступенем наполегливості) і до цього часу належного ефекту не досягнуто, беззаперечно вказує на те, що намагання реформувати систему шляхом «ручного» керування і вирішення поточних складнощів не є науково обґрунтованими.

3. Власне, через відсутність концептуальних засад і бачення цілісної моделі кримінально-виконавчої діяльності не просувається ефективна імплементація Європейських пенітенціарних правил [3], Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями [4], Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання [5], Європейської конвенції з прав людини [6], не досягаються стратегічні цілі, показники ефективності та виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік [7] в частині зобов'язань Україні зі створення і функціонування «ефективної та прозорої кримінально-виконавчої системи, що забезпечує виправлення і ресоціалізацію засуджених, запобігання вчиненню ними повторних злочинів» (ціль 1.4.3. Програми).

Висновок. Існує нагальна потреба фундаментальних розробок концептуального підходу як до сприйняття самої інституції кримінально-виконавчої діяльності, так і до цілей, які перед нею ставляться; засобів і методів, які використовуються під час її реформування. Самі посилання у стратегічних планах на необхідність слідувати міжнародним і європейським стандартам наразі не підкріплюється ані їх розумінням, ані розробкою шляхів втілення, відтак не призводять (самі по собі) до практично значущих дій та результатів. Найголовніша причина цього полягає в тому, що в таких реформаційних ініціативах відсутнє, передусім, наукове розуміння основної мети кримінально-виконавчої діяльності, яка наразі існує в Україні, та її відмінності від мети, які ставлять Європейські країни в цій галузі.

Список бібліографічних посилань

1. Романов М. В. Криза каральної парадигми, яка лежить в основі виконання кримінальних покарань. Монографічна збірка наукових есе. Харків. 2021. 96 с.

2. Кримінальна політика у сфері покарань. / Б. М. Головкін, В. О.Туляков, В. М. Бурдін, М. В. Романов, І. З. Сень, А. С. Хільченко (Макаренко); за ред. Б. Головкіна, Г. Шмельцер. Львів: 2022. 233 с.

3. Європейські пенітенціарні правила (Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032#Text (дата звернення: 19.03.2024)

4. Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212#Text (дата звернення: 19.03.2024)

5. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085#Text (дата звернення: 19.03.2024)

6. Європейська конвенція з прав людини. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n150 (дата звернення: 19.03.2024)

7. Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік: Указ Президента України №203/2020 від 26 травня 2020 року. URL : <https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861> (дата звернення: 19.03.2024)

УДК 343.13

Аліна Валентинівна ПІДДУБНА,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1244-2263>

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗИВАЧА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Важливим та суттєвим елементом системи кримінального процесу є забезпечення такого правового інституту як цивільний позов, що виступає процесуальною гарантією прав, свобод та законних інтересів потерпілого як учасника кримінального провадження, забезпечуючи захист та охорону його порушених прав.

Будь яке кримінальне правопорушення тягне за собою настання відповідних юридичних наслідків, одним з яких є відновлення порушених матеріальних та моральних прав потерпілого, що забезпечується, зокрема, за допомогою цивільного позову. Разом з цим, цей аспект часто залишається без уваги серед проблемних питань кримінального процесу. Зокрема, цивільний позов як правовий інститут кримінального судочинства потребує законодавчого удосконалення в частині реалізації процесуальних прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а саме: форма, зміст та алгоритм подачі цивільного позову, порядок дій потерпілого у разі залишення цивільного позову без руху, строки позовної давності та порядок надання доказів, тощо.

Кожне кримінальне провадження, в якому є потерпілий, містить ознаки цивільного правопорушення, у зв'язку з заподіянням майнової, моральної та фізичної шкоди суспільно небезпечним діями, що є підставою для настання не тільки кримінальної відповідальності, а й цивільно-правової. У цьому випадку, законодавець вимагає дотримання відповідного балансу під час застосування положень кримінального процесуального та цивільного процесуального законодавств, зокрема дотримання засад кримінального судочинства, порядку подання доказів та гарантування процесуальних прав обох сторін кримінального провадження, тощо.

Коли мова йде про відшкодування шкоди у кримінальному провадженні шляхом подання цивільного позову, з'являються два

учасника кримінального процесу – цивільний відповідач та цивільний позивач. Права та обов'язки цивільного позивача як учасника кримінального провадження виникають з моменту подання потерпілим цивільного позову до суду або органів досудового розслідування. Необхідно зауважити, що потерпілий, який виступає у якості цивільного позивача у кримінальному провадженні, не здійснює окремої кримінальної процесуальної функції та не відноситься до сторони обвинувачення, якщо це не кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Повноваження такого цивільного позивача обмежуються вимогами заявленого ним позову - відшкодування збитків, тобто він виконує цивільну процесуальну, а не кримінальну процесуальну функцію. Крім того, необхідно зауважити, що цивільний позов може бути пред'явленим, не тільки потерпілим, а і прокурором, зокрема: в інтересах держави, неповнолітніх, недієздатних або обмежено дієздатних осіб, тобто осіб, неспроможних самостійно захистити свої права.

Досліджуючи варіанти подання цивільного позову в рамках кримінального провадження, на нашу думку, ідеальним є момент оголошення особі про підозру, у зв'язку з тим, що стають відомі всі анкетні дані підозрюваної особи. Крім того, перевагою подання цивільного позову на стадії досудового розслідування є можливість у цивільного позивача самостійно звертатись до слідчого судді з клопотанням про забезпечення цивільного позову.

Разом з цим, обов'язок щодо належного складання цивільного позову відповідно до цивільного процесуального законодавства, надання доказів, що підтверджують заподіяну шкоду, а також коло підстав для арешту майна цивільного відповідача, лежить на позивачеві. Оскільки формальний підхід до форми або змісту цивільного позову або самоусунення від необхідності доведення обставин позову призведе до відмови у задоволенні заяви та як результат – не реалізація права потерпілого на відшкодування збитків у рамках кримінального провадження.

Отже, досягнення мети цивільного позову для цивільного позивача можливе лише за наступних умов: дотримання вимог цивільного процесуального законодавства щодо форми та змісту позову, своєчасність його подання, збирання та надання доказів для обґрунтування відповідного позову, а також підстав для арешту майна підозрюваного. Цивільний позивач у кримінальному провадженні має додати до позовної заяви всі докази на підтвердження своїх вимог, а суд зобов'язаний надати їм оцінку. Слід звернути увагу, що законодавець створює сприятливі та достатньо належні, на нашу

думку, умови для потерпілого в частині відшкодування завданої йому кримінальним правопорушенням шкоди шляхом подання цивільного позову. Зокрема, якщо особа не подала цивільний позов у кримінальному провадженні, або такий позов судом було залишено без розгляду, потерпілий має право подати такий позов в порядку цивільного судочинства; якщо в рамках кримінального провадження було відмовлено у задоволенні такого позову або задоволено частково, цивільний позивач може оскаржити таке рішення в суді апеляційної інстанції.

Цивільний позов як елемент захисту, охорони та відновлення порушених майнових прав у кримінальному провадженні є виправданим та достатньо актуальним правовим інститутом. Втім, підняті проблемні питання у цій сфері підлягають подальшому дослідженню, у зв'язку з чим, пропоную учасникам конференції взяти участь в обговоренні піднятих питань.

УДК 343.13

Дар'я Олександрівна ПОЛІЩУК,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
юридичного факультету Національного авіаційного університету*
Науковий керівник:

Наталія Олександрівна ГОЛЬДБЕРГ,

*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального права і процесу
юридичного факультету Національного авіаційного університету;*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1624-1944>

ТИМЧАСОВЕ ВІДСТРОНЕННЯ СУДДІ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИТЯГНЕННЯМ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Кримінальним процесуальним законодавством (далі – КПК України) визначається вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження. У п. 4¹ ч. 2 ст. 131 КПК України закріплюється виключний захід забезпечення кримінального провадження – тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності [1].

Процесуальний порядок здійснення даної процедури встановлюються нормами ст. 155¹КПК України. Окремо ідентичні положення закріплені в ч. 5 ст. 49 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» [2] та ст. 63 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» [3]. Зміст такого заходу забезпечення кримінального провадження полягає у припиненні автоматичного розподілу судових справ на суддю та увільненні певний строк від виконання своїх службових повноважень.

Враховуючи той факт, що суддя є специфічним суб'єктом судової гілки влади зі спеціальним статусом та наділений особливим імунітетом з боку держави, тооднією із кримінальних процесуальних гарантій є окремий порядок здійснення кримінального провадження відносно такої категорії осіб (ст. 480 – 483 КПК України). Якщо проаналізувати зазначені норми, можна зробити висновок, що вони суперечать положенням п. 1 ч. 1 ст. 129 Конституції України, а саме, щодо рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом. Принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом закріплений у ст. ст. 22 і 24 Конституції України, згідно яких усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах; громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Проте, не слід забувати, що службове становище деяких категорій осіб, і судді у тому числі, зумовлює наявність імунітету, який забезпечує незалежність суддів, виступає додатковою гарантією їх недоторканності, тому даної засади закріплено у ч. 2 ст. 10 КПК України, що полягає в тому що, певні категорії осіб під час кримінального провадження користуються додатковими гарантіями.

Процесуальний порядок відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності починається з набуття суб'єкта статусу підозрюваного, обвинувачуваного (підсудного) (відповідно до ч. 2 ст. 155-1 КПК України) на будь-якій стадії кримінального провадження. З метою юридичної реалізації даного заходу забезпечення кримінального провадження Генеральний прокурор або його заступник подає вмотивоване клопотання до Вищої ради правосуддя. Клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя розглядається Вищою радою правосуддя невідкладно, але не пізніше семи днів з дня його надходження (ч. 5 ст. 63 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»). За дорученням Генерального прокурора або його заступника копія клопотання про тимчасове відсторонення від здійс-

нення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності відповідних додатків може бути вручено судді уповноваженим прокурором. Під час безпосереднього розгляду клопотання Вища рада правосуддя може заслухати будь-яку особу чи дослідити певні матеріали, які стосуються вирішення питання щодо відсторонення судді від здійснення правосуддя (п. 20.12 Регламенту Вищої ради правосуддя) [4].

На підставі наданого клопотання та матеріалів яким воно мотивується Вища рада правосуддя ухвалює відповідне рішення, копія якого направляється Генеральному прокурору або його заступнику, а також судді, щодо якого ухвалено рішення, і невідкладно направляється до суду, в якому такий суддя обіймає штатну посаду. Строк відсторонення судді від здійснення правосуддя не може перевищувати двох місяців. Однак, на стадії судового провадження такий строк регулюються періодом набрання законної сили вирок суду або закриття кримінального провадження (ч. 11 ст. 63 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»). Строк тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності може бути продовжений, процедура якого діє в загальному порядку (відповідно до ст. 63 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», ст. 158 КПК України). Слід зауважити, що таке клопотання про продовження строку якого подається Генеральним прокурором або його заступником не пізніше десяти днів до закінчення строку попереднього відсторонення (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»).

Рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя або про продовження такого строку може бути оскаржене та скасоване при наявності наступних підстав: якщо склад Вищої ради правосуддя не мав повноважень ухвалювати таке рішення; відсутність підпису хоча б одного зі складу членів Вищої ради правосуддя; у мотивувальній частині рішення відсутнє законодавче обґрунтування позиції членів Вищої ради правосуддя (ч. 1 ст. 65 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»). Однак, процедура оскарження рішення Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя не зупиняє його виконання (ч. 2 ст. 65 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»). Автор звертає увагу на виключний перелік підстав які визначені законодавством щодо процедури оскарження рішення винесеного Вищою радою правосуддя. Наведені положення ст. 69 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» ставлять під сумнів прозорість та неупередженість діяльність органу суддівського самоврядування.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» заінтересовані особи мають право на апеляційний перегляд справи. Враховуючи вище викладене законодавець фактично встановлює певні обмеження щодо реалізації даної засади судової влади.

Окремо варто виділити той факт, що можливість подання повторного апеляційного клопотання про застосування або продовження строку заходу забезпечення кримінального провадження за процесуального керівництва Генерального прокурора або його заступника в межах одного кримінального провадження виключається, за винятком, якщо попереднє рішення Вищої ради юстиції скасоване судом (ч. 6 ст. 64 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

Рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності скасовується у разі набрання законної сили вироку суду, на яке окремо не потрібно рішення Вищої ради правосуддя про припинення такого відсторонення, або, у разі закриття кримінального провадження щодо судді (ч. 7 ст. 64 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

Окресливши законодавчий процесуальний порядок механізму застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, слід окремо проаналізувати практичний аспект реалізації відсторонення судді від здійснення правосуддя в умовах правового режиму воєнного стану. За статистичними даними у період з 01 січня по 30 листопада 2023 року до Вищої ради правосуддя надійшло 18 клопотань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності та 9 клопотань щодо продовження такого строку відсторонення [5]. В результаті їх розгляду Вищою радою правосуддя було задоволено 17 рішень про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження; 1 рішення про відмову у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 6 рішень про часткове задоволення даного виду клопотання Офісу Генерального прокурора; зокрема, 3 рішення про повернення клопотання без розгляду Вищою радою правосуддя.

Підводячи підсумки, варто зазначити, що законодавча регламентація тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя або продовження даного відсторонення потребує удосконалення. Особливо гостро постає питання підстав оскарження сторонами кримінального провадження рішення Вищої ради правосуддя. Аналізуючи статистичні данні, можна зауважити на тому, що криміногенна ситуація у лавах вищої верстви населення в умовах воєнного стану підвищується. Беручи до уваги процесуальні гарантії та імунітет яким наділений суддя (незалежність, недоторканість) як інструментарію при здійсненні службових повноважень, не перешкоджає вчиненню злочинів та не дає забезпечує добросовісність та справедливість при винесенні рішенням суддею.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>

1. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>

2. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19>

3. Про затвердження Регламенту Вищої ради правосуддя: рішення Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 52/0/15-17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr52_910-17#Text

Протягом січня – листопада 2023 року ВРП прийняла 17 рішень про тимчасове відсторонення суддів від здійснення правосуддя. *Вища рада правосуддя*: веб-сайт. URL: <https://hcj.gov.ua/news/protyagom-sichnya-lystopada-2023-roku-vrp-pryynyala-17-rishen-pro-tymchasove-vidstoronennya>

УДК 341.3

Ярослав Олегович ПОХОДЕНКО,

курсант 2 курсу факультету № 4

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Андрій Васильович ВОЙЦІХОВСЬКИЙ,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORSID: <https://orcid.org/0000-0001-5629-8852>

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ, ПОРАНЕНИХ, ХВОРИХ І ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ КОРАБЕЛЬНОЇ АВАРІЇ ЗІ СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ НА МОРІ

Суперечності, які виникають всередині країни та між державами, іноді призводять до національних або міжнародних збройних конфліктів, які можуть призвести до порушень норм міжнародного гуманітарного права, зокрема правил поведження з військовополоненими.

Військовополоненим вважається комбатант, який потрапив до рук супротивної сторони або некомбатант, для якого статус військовополоненого надається міжнародним гуманітарним правом. Режим військового полону регламентований IV Конвенцією про закони і звичаї війни на суходолі та додатком до неї: Положенням про закони і звичаї війни на суходолі 1907 р., [1] Женевською конвенцією про поведження з військовополоненими 1949 р. [2] і Додатковими протоколами до Женевських конвенцій 1977 р. [2]

Військовополоненими є особи, які потрапили в полон до супротивника й належать до однієї з таких категорій: особовий склад збройних сил, ополчення і добровольчих загонів, що входять до складу збройних сил; члени інших ополчень та добровольчих загонів, зокрема члени організованих рухів опору, які належать до однієї зі сторін конфлікту й діють на своїй території або за її межами, навіть якщо цю територію окуповано; особовий склад регулярних збройних сил, які заявляють про свою відданість урядові або владі, що не визнані державою, яка їх затримує; особи, які супроводжують збройні сили, але фактично не входять до їхнього складу, наприк-

лад цивільні особи з екіпажів військових літаків, військові кореспонденти, постачальники, особовий склад робочих підрозділів або служб побутового обслуговування збройних сил, за умови, що вони отримали на це дозвіл тих збройних сил, які вони супроводжують; члени екіпажів суден торговельного флоту, зокрема капітани, лоцмани та юнги, а також екіпажів цивільних повітряних суден сторін конфлікту; жителі неокупованої території, які під час наближення ворога озброюються, щоб чинити опір силам загарбника, не маючи часу сформуватися в регулярні війська, за умови, що вони носять зброю відкрито й дотримуються законів і звичаїв війни.

Відповідно до вищезгаданих міжнародних документів, військовополонені мають бути забезпечені помешканням, харчуванням, одягом, медичною допомогою, а також повинні мати доступ до медичного і духовного обслуговування. У полоні зберігається право носіння знаків відмінності. Їм забезпечується можливість працювати з оплатою за цінами, що діють в місці розташування табору. Примусова праця заборонена, а офіцерський склад до робіт не залучається. Нормами міжнародного гуманітарного права заборонено використовувати військовополонених на небезпечних або принизливих роботах, а також обов'язково дотримуватися вимог техніки безпеки. Військовополонені повинні мати можливість спілкуватися із зовнішнім світом. У випадку порушення правил тримання у полоні, військовополонені мають право подавати скарги до влади держави, яка утримує їх у полоні.

Військовополонені зобов'язані підпорядковуватися законам країни, що утримує їх в полоні, і можуть бути піддані судовим та дисциплінарним покаранням за проступки. Проте, під час допиту, вони мають право повідомити лише свої особисті дані, такі як прізвище, ім'я, звання, дату народження й особистий номер.

Категорією осіб, яка потребує особливої уваги та правового врегулювання в міжнародному праві є *особи, які отримали поранення та зазнали хвороби під час збройного конфлікту*. Правовий статус поранених і хворих у діючих арміях визначається Конвенцією про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях 1949 р. [3], яка надає їм спеціальний статус та особливі положення.

Даний документ встановлює правила, які застосовуються в усіх ситуаціях оголошеної війни або будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше державами-учасницями, навіть якщо одна з них не визнає стану війни. Крім того, Конвенція застосовується в усіх випадках часткової чи повної

окупації території однієї із держав-учасниць, навіть якщо окупація не супроводжується збройним опором.

Конвенція вимагає від сторін конфлікту поважати права осіб, які не беруть активної участі у воєнних діях, зокрема тих осіб зі складу збройних сил, які склали зброю, а також тих, які припинили участь у воєнних діях через хворобу, поранення, тримання під арештом чи з будь-якої іншої причини. Це повинно здійснюватися без будь-якої дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, релігії чи вірування, статі, походження чи майнового стану тощо.

Сторони конфлікту зобов'язані не залишати поранених та хворих, підбирати їх та надавати допомогу. Міжнародний комітет Червоного Хреста виявляє готовність допомагати таким особам, незважаючи на їх приналежність сторонам конфлікту. Важливо, що ці положення Конвенції також розповсюджуються на медичний та духовний персонал сторін конфлікту.

До жінок повинні ставитися з усією особливою повагою, яка відповідає їхній статі. Сторона конфлікту, яка змушена залишити супротивнику поранених або хворих, разом з ними залишає частину свого медичного персоналу та спорядження для надання догляду, наскільки це можливо з воєнної точки зору.

Конвенція вимагає, щоб сторони конфлікту негайно та без затримки після бою вживали всі можливі заходи для пошуку та підбирання поранених та хворих з метою їх захисту від мародерства та несправедливого поводження, а також для надання їм належного догляду. Сторони конфлікту мають негайно реєструвати кожного пораненого, хворого або померлого представника супротивної сторони, який опинився у їхній владі, зберігаючи всі подробиці, які можуть сприяти їхній ідентифікації.

Згідно з Конвенцією про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях 1949 р. [3] сторони конфлікту зобов'язані забезпечити достойне поховання вбитих та померлих, перед цим оглянувши тіла для підтвердження смерті. Цивільне населення, що надає милосердну допомогу пораненим та хворим у збройних силах, не може бути притягнуте до будь-якої відповідальності.

Медичний персонал, який займається виключно розшуком, підбиранням, транспортуванням або лікуванням поранених чи хворих, особовий склад, який здійснює виключно керування медичними формуваннями та установами, а також духовний персонал, який знаходиться при збройних силах, користується повагою та за-

хистом. Транспорт з пораненими та хворими, а також медичне обладнанням, отримують такий самий рівень захисту, як і мобільні медичні підрозділи. [4, с. 308]

Визначаючи статус поранених та хворих, слід розглянути міжнародно-правовий статус поранених та хворих, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі. Статус цієї категорії осіб визначений Конвенцією про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях 1949 р. [3] та Конвенцією про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі 1949 р. [5] Згідно цих документів, поранені та хворі, військовослужбовці, а також особи, що є при армії, мають користуватися доглядом, опікуванням та захистом з боку ворога, під владою якого вони перебувають, у будь-яких обставинах, незалежно від статі, національності, мови тощо.

Згідно з Конвенцією про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі 1949 р. [5], у випадку виникнення збройного конфлікту, що не має міжнародного характеру і відбувається на території однієї з держав-учасниць, кожна зі сторін конфлікту має дотримуватися принаймні таких вимог:

1) незалежно від обставин гуманно ставитися до осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, у тому числі до тих осіб зі складу збройних сил, що склали зброю, а також тих, хто припинив участь у бойових діях у зв'язку з хворобою, пораненням, затриманням чи з будь-якої іншої причини, без будь-якої дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, релігії чи віросповідання, статі, походження чи майнового стану чи за іншими аналогічними ознаками;

2) підбирати поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії.

Повертаючись до принципів законів ведення війни, важливо пам'ятати про зобов'язання воюючих сторін виділяти себе від цивільного населення під час або перед нападом, при розгортанні в бойові порядки тощо.

Список бібліографічних посилань

1. IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі : міжнародний документ від 18.10.1907 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222 (дата звернення: 15.02.2024).

2. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими : міжнародний документ від 12.08.1949 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153 (дата звернення: 15.02.2024).

3. Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях : міжнародний документ від 12.08.1949 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151 (дата звернення: 15.02.2024).

4. Права людини у міжнародному праві: підручник [Бакумов О. С., Варунц Л. Д., Войціховський А. В., Гудзь Т. І. та ін.] / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. А. В. Войціховського. Харків : ООО «Планета-Принт», 2021. 404 с.

5. Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі : міжнародний документ від 12.08.1949 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152 (дата звернення: 15.02.2024).

УДК 341.231.14:2-744:341.645(4)

Максим Вячеславович ПУЗИРЕВСЬКИЙ,

*старший викладач кафедри кримінального,
кримінально-виконавчого права та кримінології
юридичного факультету Пенітенціарної академії України;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8835-3238>;*

Антон Миколайович СІКУН,

*старший викладач кафедри теорії та історії держави і права,
конституційного права юридичного факультету
Пенітенціарної академії України;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1484-8830>*

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ)

Стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейської конвенції з прав людини) 1950 р. (ратифікована Україною 17 липня 1997 р.) (далі – ЄКПЛ) [1], наголошує, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поведженню або покаранню.

Треба зазначити, що відповідно до ст. 19 ЄКПЛ [1] для забезпечення дотримання державами їхніх зобов'язань за ЄКПЛ, зокрема, вимог ст. 3 ЄКПЛ, 21 січня 1959 р. був створений Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ). При цьому наголошуємо, що згідно зі ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (від 23 лютого 2006 р. № 3477–IV) [2] рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання Україною.

Надалі на особливу увагу, в контексті тематики нашої публікації, заслуговує пілотне рішення ЄСПЛ у справі «Сукачов проти України» (Case of Sukachov v. Ukraine) від 30 січня 2020 р. (остаточне рішення ЄСПЛ – 30 травня 2020 р.) [3]. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні [3] акцентував увагу на основні структурні проблеми, та наголосив на тому, що Держава-відповідач (Україна – М.П., А.С.) зобов'язана

зменшити переповненість в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (Державної кримінально-виконавчої служби України – *М.П., А.С.*), та покращити умови тримання під вартою, як такі, що визнаються ЄСПЛ неналежними.

Зі свого боку, констатуємо, що на підставі проведеного аналізу ряду подальших рішень ЄСПЛ у справах проти України (винесені ЄСПЛ у період з 01 червня 2020 р. по 01 березня 2024 р.), на жаль, на теперішній час є непоодинокі факти недотримання вимог ст. 3 ЄКПЛ у процесі діяльності установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС України). Зокрема, основні структурні проблеми, у т.ч. конкретні скарги з боку осіб, які тримаються під вартою, на які звертає свою увагу ЄСПЛ у справах проти України, та які вимагають найбільш оперативного вирішення з боку Уряду України (Кабінету Міністрів України – *М. П., А. С.*), необхідно класифікувати на дві групи:

1. Ті, що стосуються неналежних умов перебування осіб, які тримаються під вартою в слідчих ізоляторах ДКВС України;

2. Ті, що стосуються незабезпечення своєчасної та належної медичної допомоги особам, які тримаються під вартою в слідчих ізоляторах ДКВС України.

До першої групи треба віднести: брудну постільну білизну; відсутність або недостатність електричного / природного освітлення в камерах; відсутність або недостатність кількості прогулянок на свіжому повітрі; відсутність або недостатність кількості продуктів харчування; відсутність або недостатність кількості фізичних вправ на свіжому повітрі; відсутність або неналежна якість гігієнічних / туалетних засобів; відсутність або обмеженість у доступі до водопровідної / питної / проточної води; відсутність або обмеженість у доступі до гарячої / теплої води; відсутність або обмеженість у доступі до душу / лазне-пральних послуг; відсутність або погана якість постільної білизни; відсутність вентиляції в камерах; відсутність особистого простору в камерах; відсутність приватності під час користування туалетами в камерах / туалети не відокремлюються від житлової зони (дуже близько розташовані до столів, ліжок тощо); відсутність свіжого повітря в камерах; наявність двоюрисних ліжок в камерах; камери заражені гризунами / паразитами; недостатня кількість спальних місць в камерах; неналежна / неадекватна температура води / повітря в камерах; несправні туалети в камерах; низька (погана) якість водопровідної / питної / проточної

води; низька (погана) якість продуктів харчування; пасивне паління в камерах; переповненість камер / відсутність спальних місць для усіх ув'язнених в камерах; постійно увімкнене електричне освітлення в камерах; систематичні випадки проживання у камерах разом з ув'язненими, які мають вірусні / інфекційні захворювання; наявність старих матраців на ліжках в камерах; наявність цвілі або бруду в камерах тощо.

До другої групи необхідно віднести: відсутність / затримка в отриманні особами, які тримаються під вартою, консультацій зі спеціалістами; відсутність / затримка в отриманні особами, які тримаються під вартою, систематичного та комплексного лікування; відсутність / затримка у проведенні медичного обстеження / огляду / тестування осіб, які тримаються під вартою; відсутність / недостатність / затримка медикаментозного лікування осіб, які тримаються під вартою; відсутність необхідної медичної допомоги особам, які тримаються під вартою; надання симптоматичного лікування особам, які тримаються під вартою; непроведення / затримка у проведенні хірургічної операції осіб, які тримаються під вартою тощо.

Як підсумок, ми цілком впевнені, що євроінтеграційний процес України на законодавчому та нормативному рівнях дозволить державі успішно вирішити та на практиці звести до мінімуму кількість скарг на всі структурні проблеми, що виникають у процесі діяльності установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України.

Безсумнівно, у період 2024–2026 рр. вирішальний вплив на успішне вирішення проблеми неналежних умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту матиме «Стратегія реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року» (далі – Стратегія) [4], що була схвалена та затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1153–р. Так, стратегічна ціль № 1 даної Стратегії передбачає створення гуманного середовища, забезпечення безпечності тримання, прав засуджених та осіб, взятих під варту, приведення матеріально-технічного забезпечення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і умов тримання у відповідність з вимогами національного законодавства та міжнародно-правових актів [4].

Список бібліографічних посилань

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини): Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 01.03.2024 р.).
2. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 30. Ст. 260.
3. Case of Sukachov v. Ukraine. Application no. 14057/17. January 30, 2020. Final: May 30, 2020. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-200448> (accessed at: March 01, 2024).
4. Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022-2024 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 р. № 1153-р. *Офіційний вісник України*. 2023. № 1. Ст. 33.

УДК 342.951

Костянтин Юрійович СВЕРДЛІН,

заступник декана факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8235-1766>

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

Важливою і необхідною ланкою механізму держави є пенітенціарна система, що забезпечує здійснення державної політики у сфері виконання покарань і пробації. Роль цієї системи у демократичній, правовій державі важко переоцінити, адже її суспільна місія полягає: по-перше, у протидії злочинності, захисті суспільства від її деструктивного, руйнівного впливу та зміцненні режиму законності у державі; по-друге, у ресоціалізації особи, яка вчинила правопорушення, і поверненні її до суспільно прийняттого життя, тобто такого, що не суперечить нормам права і моралі. З цього приводу досить влучно зазначає О. О. Шкута, що у цивілізованому суспільстві пенітенціарний механізм повинен мати яскраво виражену соціаль-

но-гуманістичну спрямованість, за відсутності якої він починає перетворюватися на спрощену кримінально-виконавчу систему, що автоматично приводить до заміни базових цінностей та ідей: від механізмів ресоціалізації людини до механізмів найбільш ефективної з погляду держави ізоляції людини з намаганням формально дотримуватися міжнародних стандартів з прав людини [1, с.82]. Нажаль слід констатувати, що тривалий час в нашій державі де-факто саме такий підхід і є домінуючим у пенітенціарній системі, тобто орієнтація на репресивне та ізоляційне ставлення до засуджених осіб. На виправлення цієї ситуації спрямовано реформу зазначеної системи, Стратегію здійснення якої затверджено урядом України 16 грудня 2022 року. В якості головної мети перетворень і змін у Стратегії проголошено: «... створення гуманістичної системи виконання кримінальних покарань, що гарантуватиме безпеку суспільства і забезпечуватиме соціальну адаптацію засуджених та осіб, взятих під варту» [2]. Серед низки проблем, які необхідно вирішити задля досягнення зазначеної мети, далеко не останнє місце займають питання удосконалення кадрової політики в системі суб'єктів, які в нашій державі займаються здійсненням державної політики у сфері виконання кримінальних покарань і пробації. Очевидно, що ігнорування чи зверхнє ставлення до означеної проблематики може, якщо й не звести нанівець ефективність заходів реформування, втім суттєво знизити їх дієвість та практичну цінність. Не варто забувати, що органи і служби пенітенціарної системи – це колективні утворення, якість та результативність функціонування яких у значній мірі визначаються характеристиками їх кадрового складу, формування якого у свою чергу залежить від стану кадрової політики, що здійснюється у зазначеній системі. З огляду на зазначене, важливим кроком на шляху удосконалення і розвитку кадрової політики у пенітенціарній системі є виокремлення деяких суттєвих, на нашу думку, проблемних аспектів у цій політиці, оскільки у вище згаданій Стратегії реформування зазначеної системи вони висвітлені доволі посередньо.

Однією із головних перепон, що сьогодні знаходяться на шляху реформи пенітенціарної системи в Україні є, звісно ж, війна українського народу проти російських загарбників, яка важким тягарем тисне на всі сфери суспільного життя, суттєво обмежуючи ресурси та можливості держави щодо здійснення відповідних змін і перетворень. У значній мірі війною визначаються й проблеми у досліджуваній кадровій політиці, зокрема відтік населення закордон, участь громадян у обороні країни, соціальне відчуження, втрата

життєвих орієнтирів посилили плінність кадрів та нестачу персоналу («кадровий голод») у пенітенціарній системі України. Для протидії цим проблемам необхідно:

- по-перше, запровадити дієвий механізм мотивації та стимулювання кадрів пенітенціарної системи. При цьому важливо відмітити, що він (цей механізм) повинен ґрунтуватися на широкому, комплексному підході, тобто дія його інструментів має бути спрямована як на діючих, так і потенційних співробітників пенітенціарної системи. Необхідно не лише підтримувати високий рівень професійних та морально-ділових якостей чинного персоналу, але й сприяти залученню до роботи у системі органів і служб виконання кримінальних покарань та пробації молодих фахівців, а також поверненню колишніх співробітників, які є носіями цінного досвіду. Слід зауважити на тому, що особлива увага має бути приділена питанням заохочення персоналу пенітенціарної системи, адже воно є вагомими інструментом стимулювання і мотивації до відповідальної, високопрофесійної та високоефективної службово-трудової діяльності. Слід підкреслити, що означене заохочення повинне мати не формальний, а реальний, обґрунтований і змістовний характер;

- по-друге, забезпечити дієві інструменти і методи соціальної та психологічної підтримки персоналу пенітенціарної системи, а також протидії усім формам дискримінації, що є важливою умовою формування та підтримки комфортного (перш за все у психоемоційному сенсі) службового середовища;

- по-третє, удосконалити підходи до професійної підготовки і розвитку кадрів кримінально-виконавчої служби та уповноважених органів пробації. Вирішуючи дане питання вкрай важливо приділяти увагу не лише формуванню і розвитку суто професійних, але й громадянських якостей діючих та потенційних кадрів. Неналежна освітньо-вихована робота в пенітенціарній системі, негативно позначається на стані громадянської свідомості персоналу, призводить до порушення зв'язків між особою і державою, послаблення патріотизму, що у свою чергу створює сприятливе підґрунтя для колабораційної та іншої діяльності в інтересах ворога [3, с.8];

- по-четверте, забезпечити якісні матеріальні та технічні умови службово-трудової діяльності персоналу, які гарантуватимуть працівникам належний рівень комфорту та безпеки під час виконання ними завдань і функцій органів та служб пенітенціарної системи.

Отже, незважаючи на вкрай складні умови, в яких зараз перебуває Україна, у ній не зупинилися процеси реформування і трансформації основних інститутів та інституцій, зокрема це стосується вітчизняної пенітенціарної системи, яка має бути приведена у відповідність до провідних міжнародних принципів і стандартів. Досягнення цієї мети потребує здійснення цілої низки складних завдань і реалізації ряду проектів, частина з яких має бути спрямована на зміцнення і розвиток кадрового складу та кадрового потенціалу пенітенціарної системи, що у свою чергу вимагає удосконалення кадрової політики у цій системі, деякі аспекти якої в реаліях сьогодення (тобто в умовах війни) потребують особливої уваги. Наведені вище кроки звичайно ж не вирішують усіх труднощів і проблем кадрової політики у пенітенціарній системі, втім акцентують увагу на деяких суттєвих питаннях, які слід розв'язати для покращення перспектив подальшого розвитку зазначеної політики, поліпшення кадрового забезпечення вітчизняної пенітенціарної системи і зміцнення її кадрового потенціалу.

Список бібліографічних посилань

1. Шкута О. О. Визначення пенітенціарної системи як елемента кримінально-виконавчої доктрини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2016. Вип. 37(3). С. 79-83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_201637%283%29_21
2. Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022-2024 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 р. № 1153-р // Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-2022-%D1%80#Text>
3. Богатирьов І. Вплив війни в Україні на трансформаційні процеси переходу кримінально-виконавчої системи України в пенітенціарну систему. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2022. № 3 (118). С. 8-14

УДК 349.2

Євгеній Михайлович СКОРОМЕЦЬ,

*заступник начальника сектору протидії домашньому насильству
відділу взаємодії з громадськістю*

Вінницького районного управління поліції

Головного управління Національної поліції у Вінницькій області;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2291-488X>

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

На початку 2022 року Україна зіткнулася з безпрецедентними викликами через російське вторгнення, яке призвело до введення воєнного стану у країні. Ця ситуація наклала значний вплив на всі сфери життя українського суспільства, в тому числі і на роботу правоохоронних органів. Національна поліція України (НПУ), як ключовий орган в системі внутрішніх справ, опинилася на передовій забезпечення правопорядку та захисту прав людини в умовах воєнного стану. Аналіз їхньої діяльності в цей період дозволяє оцінити, наскільки ефективно і з якими труднощами зіштовхується НПУ при виконанні своїх функцій, особливо у контексті кримінального провадження та захисту прав людини.

У ситуації, коли держава опиняється в умовах воєнного стану, діяльність правоохоронних органів, зокрема Національної поліції України, набуває нового виміру, пов'язаного з необхідністю швидко адаптуватися до змінених обставин. Воєнний стан передбачає введення особливого правового режиму, що вимагає від поліції не лише виконання звичних функцій з охорони правопорядку та боротьби зі злочинністю, а й реалізацію додаткових завдань, спрямованих на захист держави та її громадян від воєнних загроз[1]. Одним з ключових викликів для Національної поліції України в умовах воєнного стану є необхідність забезпечення балансу між ефективним виконанням своїх безпосередніх завдань та дотриманням прав та свобод громадян. Цей аспект набуває особливої важливості, оскільки воєнний стан може супроводжуватися тимчасовим обмеженням деяких прав і свобод, що вимагає від поліції високого рівня професіоналізму та юридичної обізнаності. Забезпечення громадського порядку в умовах, коли зростає ризик терористичних атак, диверсій, а також злочинів, пов'язаних із незаконним обігом зброї

та боєприпасів, вимагає від поліції залучення додаткових ресурсів, підвищення оперативності реагування на загрози та удосконалення механізмів взаємодії з іншими правоохоронними та військовими структурами. Окрім того, важливим аспектом є забезпечення безпеки цивільного населення та захист прав людини під час проведення кримінальних розслідувань у умовах, що далекі від стандартних[2]. Національна поліція повинна не тільки ефективно боротися зі злочинністю, але й забезпечувати дотримання міжнародних стандартів прав людини, незважаючи на ускладнені умови воєнного часу. В умовах воєнного стану особливу увагу приділяється також питанням морально-психологічного стану співробітників поліції, адже високий рівень стресу, збільшення робочого навантаження та особливості виконання службових обов'язків можуть негативно позначитися на ефективності їх роботи та якості захисту прав громадян.

На нашу думку, діяльність Національної поліції України в умовах воєнного стану вимагає не лише адаптації до нових викликів, але й глибокого розуміння правових норм, етичних засад та принципів дотримання прав людини, що забезпечує збереження довіри населення та підтримання високого рівня правопорядку.

Захист прав людини у процесі кримінального провадження є фундаментальним принципом, що лежить в основі правової системи будь-якої демократичної держави[3]. Він вимагає від правоохоронних органів, прокуратури, судів та інших учасників кримінального процесу не тільки строгої відповідності законодавству, але й глибокого розуміння та поваги до основних прав та свобод особи. Серед цих прав - право на справедливий суд, право на захист, право на недоторканість приватного життя, право на невинуватість до доведення вини в установленому порядку. Юридична гарантія захисту прав людини починається з моменту затримання або висування звинувачень і продовжується на всіх етапах кримінального провадження. Це означає, що кожна особа, що потрапляє під кримінальне переслідування, має право на забезпечення юридичного представництва, можливість ознайомлення з матеріалами справи, що її стосуються, та право на використання всіх доступних законних засобів для захисту своїх прав і інтересів. Важливим аспектом є обов'язок держави забезпечувати, щоб усі процедури кримінального провадження проводилися без непотрібних затримок, а рішення судів були обґрунтованими, справедливими та незалежними. При цьому, повага до принципу презумпції невинуватості є ключовою, що означає відсутність необхідності в доведенні своєї

невинуватості з боку обвинуваченого, а навпаки – обов'язок обвинувачення довести вину особи за всіма правилами кримінального процесу[4]. Держава має вживати всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити захист прав та свобод людини не тільки в теорії, але й на практиці. Це означає створення ефективних механізмів розслідування скарг на порушення прав під час кримінальних проваджень, забезпечення доступу до незалежних судових інстанцій для оскарження дій або рішень правоохоронних органів[5].

Ми вважаємо, що захист прав людини в кримінальному провадженні є не просто юридичним обов'язком, а глибоко вкоріненим принципом, який забезпечує справедливість, прозорість та довіру до правової системи країни. Він вимагає від усіх учасників процесу високого рівня професійної компетентності, етичності та відданості ідеалам права та справедливості.

Отже, аналіз діяльності Національної поліції України в умовах воєнного стану, особливо у контексті захисту прав людини під час кримінального провадження, виявляє комплексні зусилля та адаптацію до надзвичайних обставин. Незважаючи на складні умови, поліція продовжує виконувати своє основне завдання – забезпечення правопорядку та безпеки громадян, дотримуючись при цьому міжнародних та національних стандартів захисту прав людини. Цей період підкреслив важливість гнучкості, професіоналізму та етичності в роботі правоохоронних органів, а також необхідність постійного діалогу між державою, її громадянами та міжнародною спільнотою щодо забезпечення прав і свобод кожної особи, навіть у найскладніших умовах. Водночас, виклики, що виникають під час воєнного стану, вимагають від поліції не тільки захисту громадського порядку, але й забезпечення основоположних прав людини, що є критично важливим для підтримання законності, довіри громадян та підтвердження зобов'язань України перед міжнародними правовими стандартами. Враховуючи викладене, Національна поліція України продемонструвала здатність до ефективної адаптації та виконання своїх функцій в умовах, що постійно змінюються, але попри труднощі, залишається пріоритетом непохитне дотримання прав людини.

Список бібліографічних посилань

1. Матус В. Актуальні питання захисту прав учасників кримінального провадження в умовах воєнного стану. *Актуальні питання досудового розслідування. Кривий ріг. ДонДУВС. 2023. С. 145-147.*

2. Монастирська В. Ю. Правові засади участі адвоката при здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. *Юридична наука*. 2020. № 1 (103). С. 374-383.

3. Паршак С. А. Механізм забезпечення прав учасників кримінального провадження у контексті правозахисної функції держави. *Європейські перспективи*. 2014. № 7. С. 157-162.

4. Сімонович Д. В. Нормативно-правове регулювання завдань кримінального процесу за законодавством України та пострадянських держав. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Право. 2015. Вип. 34-2. С. 264-267.

5. Шестаков В. І. Поняття і зміст права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності у кримінальному провадженні. *Право.ua*. 2018. № 1. С. 97-102.

УДК 343.135(477)

Олена Євгеніївна СОЛОВЙОВА,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу, криміналістики

та експертології факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5625-2122>

ЩОДО ЗНАЧУЩОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Насамперед необхідно зазначити, що війна істотно змінила всі сфери суспільного життя українців, разом з тим це стосується і деяких норм кримінального процесуального законодавства України. Дійсно, ні правоохоронні органи, ні прокуратура, ні суди не були готові до роботи в таких умовах, більш того, саме законодавство не дозволяло налагодити оптимальну роботу в умовах складного воєнного стану. Вслід за тим, з метою наближення кримінальної процесуальної діяльності до воєнних реалій, Верховна Рада України прийняла низку законів, у тому числі тих, що спрямовані на регламентацію питань кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Що стосується значущості процесуального статусу учасників кримінального провадження в умовах воєнного стану – то це питання неодноразово підкреслювалось у Конституції України, КПК України, та інших законах та нормативно-правових актах, оскільки правова держава не може функціонувати без встановлення відповідних засобів правового захисту інтересів громадян у різних сферах суспільного життя і перш за все в галузі кримінального процесуального права, де суттєво зачіпаються основні конституційні права і свободи особи.

В теорії кримінального процесу виділяють загальний, галузевий та індивідуальний статуси учасників кримінального провадження. Вступаючи до сфери кримінального процесу, як вірно відмічає Ю. М. Грошевий, особа за загальним правилом, зберігає свій загальний (конституційний) правовий статус, який визначає міру її свободи у суспільстві, і крім того, набуває спеціального процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, експерта та т.і. [1, с. 81].

Визначення процесуального статусу учасників кримінального провадження пов'язане з двома суттєвими, на наш погляд, проблемами. Мова йде про закріплення у кримінальному процесуальному законі необхідних процесуальних статусів та їх зміст. Рішення цих проблем має дуже велике значення. Відсутність можливості вийти до процесу для захисту своїх інтересів або недостатність повноважень для ефективного їх захисту не тільки створює труднощі в ході ведення кримінального провадження, але і сприяє формуванню негативного сприйняття суспільством кримінального процесуального закону як такого, що не відповідає сучасним потребам.

Необхідно зазначити, що статус учасника кримінальних процесуальних відносин складається з сукупності процесуальних прав та обов'язків особи, передбачених законом. Процесуальні права розвивають матеріальні права, які не входять до змісту процесуального статусу, при цьому своїм існуванням процесуальні права створюють можливість учаснику кримінального провадження захищати матеріальні права, які логічно витікають із можливості захищати відповідні права і законні інтереси. Процесуальні права повинні мати об'єктивний зв'язок зі статусом суб'єкта кримінальних процесуальних відносин, при якому наявність матеріального права викликає необхідність передбачити процесуальне право, яке дозволяє здійснювати, охороняти або захищати матеріальне право. Своєрідність процесуального статусу виражається в тому, що в його структурі присутні права двох рівнів:

1) права, які безпосередньо витікають з матеріальних прав. Наприклад, відповідно до Конституції України, кожен має право на отримання кваліфікованої юридичної допомоги¹. Цьому матеріальному праву відповідає процесуальне право підозрюваного (обвинуваченого) запросити захисника або вимагати його призначення. Тобто в такому випадку це перший рівень прав у системі процесуального статусу учасників кримінального провадження;

2) права, які необхідні для здійснення, охорони та захисту процесуальних прав (знати про свої процесуальні права та користатися ними), які складають другий рівень прав у системі процесуального статусу учасників кримінального провадження.

Якість системності, притаманний процесуальному статусу учасників кримінального провадження, та зумовлює необхідність дотримуватися при його формуванні правил поведінки, які забезпечують взаємозв'язок і взаємозалежність матеріальних і процесуальних прав.

Аналізуючи сучасні трактування кримінального процесуального закону у частині формування і нормативного закріплення процесуальних статусів учасників кримінального провадження, необхідно відмітити їх суттєві недоліки.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 56 КПК України потерпілому надається процесуальне право подавати докази, яке має безпосередній зв'язок з таким матеріальним правом, як доступ до правосуддя, яке виражає законний інтерес особистості у правовому розв'язанні виниклого кримінально-правового конфлікту. В той же час у нормах, які регулюють досудове провадження, не закріплено право другого рівня, яке ми визначили, направлене на його здійснення, охорону або захист.

Також, необхідно звернути увагу на особливості нормативного регулювання процесуального статусу учасників кримінального провадження:

1) у кримінальному процесуальному законі вказується на сукупність кримінально-процесуальних прав учасників безвідносно до стадії кримінального провадження;

2) в більшості випадків щодо осіб, які зацікавлені у результаті кримінального провадження застосовується розширювальний

¹ Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 01.03.2024).

засіб регулювання, який передбачає можливість використання інших прав, які прямо не вказані у законі, але і не заборонені ним;

3) окремі права учасників, так само як і засоби їх забезпечення, не отримали належного закріплення у кримінальному процесуальному законі, наприклад, право на відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої діями слідчого або інших посадових осіб досудового провадження.

4) у кримінальному-процесуальному законі статус окремих учасників провадження чітко не закріплено.

Так, відмічені недоліки в нормативному регулюванні процесуального статусу учасників кримінального провадження не сприяють однозначному застосуванню і викликають необхідність впливу Конституційного суду України, правові положення якого здатні суттєво змінити оцінку змісту діючого кримінального процесуального закону. Тому, що здійснювати процесуальні права особа може в залежності від свого фактичного положення, а не від наявності формального рішення про притягнення до кримінального провадження у відповідному процесуальному статусі.

Таким чином, кримінальна процесуальна діяльність зумовлена наявністю в її змісті порядку придбання, здійснення і втрати процесуального статусу учасниками кримінального провадження. Також у діючому кримінальному процесуальному законі не закріплено сам механізм втрати або позбавлення процесуального статусу окремих учасників кримінального провадження, що в свою чергу в окремих випадках призводить до труднощів на практиці. Навіть в умовах воєнного стану слідчі та процесуальні дії мають проводитися у такий спосіб, який зводить до мінімуму порушення прав осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності або є потерпілими від злочину.

Як висновок необхідно зазначити, що встановлений у законі порядок визнання особи суб'єктом кримінальних процесуальних відносин має велике значення для забезпечення законності кримінального провадження і дозволяє належним чином захищати інтереси осіб які залучаються до цієї сфери діяльності.

Неоднозначність розуміння та розширене тлумачення підстав залучення до кримінального провадження, не закріплення чіткої процедури придбання відповідного статусу порушують упорядкованість процесуальної діяльності, що, таким чином, відображується на законних інтересах учасників кримінального провадження. Тому, слід дотримуватися формального підходу до визна-

чення кола учасників кримінального провадження в умовах воєнного стану. Такий підхід здатний дати такі позитивні результати, як визначеність, стійкість процесуального положення, передбачуваність поведінки учасників кримінального провадження і результатів їх дій, а також створити логічну і послідовну систему механізмів здійснення, захисту і охорони їх прав та законних інтересів в умовах складних воєнних реалій.

Список бібліографічних посилань

1. Грошевий Ю. М. Кримінальний процес України / Ю. М. Грошевий, В. М. Хотенець. Харків : Право, 2000. 494 с. 2. Кримінальний процес України: у питаннях і відповідях : навч. посіб. / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. Т. Г. Фоміної. Харків : ХНУВС, 2021. 300 с. 3. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2019. 584 с.

УДК 343.13

Микола Миколайович СОРОЧИШИН,

курсант 1 курсу факультету № 2

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1296-1879>

Науковий керівник:

Валерія Сергіївна ГНАТЕНКО,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1714-6164>

ДОПИТ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Взагалі, щоб розуміти як проходить допит неповнолітньої особи треба мати поняття самого допиту. Так допит – це процесуальна дія, яка виконується органами дізнання, досудового слідства з метою отримання інформації від допитуваної особи, яка може посприяти встановленні істини.

Відповідно до ст. 224 Кримінального процесуального кодексу, допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням з особою, яку мають намір допитати. Кожен свідок допитується окремо, без присутності інших

свідків. Отже, місце для допиту неповнолітньої особи повинно бути обране так, щоб забезпечити зменшення можливої психологічної травматизації дитини. Допит неповнолітньої особи може відбуватися як за місцем проживання, так і за місцем навчання неповнолітньої особи.

Особливості проведення допиту в умовах воєнного стану, за участю учасників кримінального провадження, щодо допиту неповнолітньої особи має свою особливу специфіку, в першу чергу з метою уникнення у дитини можливої психологічної травми, ув'язку з чим мають бути дотримані всі гарантії, права та обов'язки дитини. Взагалі, під час допиту неповнолітньої особи застосовуються загальні правила, встановлені відповідно до ст. 224 КПК України й одночасно правила, що встановлені вимогами ст. 226 КПК України, які й розкривають окремі особливості слідчої дії.

Також не потрібно забувати й про те, що відповідно до ч. 3 ст. 226 Кримінального кодексу України, особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз'яснюється обов'язок про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання. [1]

Тобто, особа може відмовитись давати показання проти себе та близьких родичів, та після отримання такого звернення про відмову, особа, яка проводить допит, зобов'язана припинити його. Також під час проведення такого допиту, може застосовуватися фо тозйомка, аудіо та відеозапис.

Також закон передбачає не тільки роз'яснення неповнолітній та малолітній особі її прав та обов'язків, а й представнику, який її супроводжує. У виняткових випадках, якщо участь законного представника завдає шкоди інтересам неповнолітнього свідка, потерпілого, слідчий, прокурор за клопотанням цієї особи чи з власної ініціативи має право обмежити участь законного представника у виконанні окремих слідчих (розшукових) дій або усунути його від участі у кримінальному провадженні та залучити замість нього іншого законного представника.

Але перед початком самого допиту правоохоронними органами проводиться безліч робіт для того, щоб ідентифікувати психолого-психіатричний і психологічний стан неповнолітнього, з'ясовується за яких умов проживає дана особа та як проводиться саме виховання, а також наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення, особливо в умовах воєнного стану.

Після збору цієї інформації неповнолітня особа повідомляється або викликається слідчим, дізнавачем, прокурором, слідчим суддею чи судом через його батьків або інших законних представників та захисника.

Крім того, взагалі допит неповнолітніх осіб, проводиться як у «зеленій кімнаті». Також, допит проводить психолог, який володіє спеціальними знаннями та знає психологію дитини відповідного віку. Психолога знайомлять з тим переліком питань, який цікавить слідство. В самій кімнаті знаходиться дитина та психолог, а всі інші учасники процесу знаходяться в іншій (технічній) кімнаті та спостерігають за процесом допиту через камеру спостереження або венеціанське скло, яке надає можливість бачити все, що відбувається в основній кімнаті, проте для дитини це виглядає як звичайне дзеркало [2, с. 88-92].

Також корисним та цікавим для України буде досвід Молдови. Який науковиця Каланча І., пропонує до розгляду, та надає такі рекомендації, як ad-hoc-процедура, що передбачає призначення судового експерта в необхідній для проведення експертизи спеціалізації; допит неповнолітнього свідка в спеціальних приміщеннях, облаштованих камерами спостереження; можливість оприлюднення під час судового розгляду відеопоказань неповнолітнього свідка, щоб не залучати його повторно [3, с. 137].

Переїмати позитивного досвіду інших країн під час запровадження та реалізації електронно-цифрової форми кримінального провадження, дає можливість вирізнити позитивні знання, досвід в кримінальнопроцесуальній діяльності.

Отже, перед початком допиту є чіткий підхід правоохоронних органів до роботи з неповнолітніми та малолітніми особами, а також допит в умовах воєнного стану, під час цього допиту грає велика роль роботи захисника та представника. Взагалі, при плануванні допиту слідчий прогнозує поведінку обвинуваченого або свідка на допиті, а також можливість виникнення різних ситуацій допиту та їх зміни під час його проведення.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради України: кодекс від 13.04.2012, Назва розділу IX-13У № 1422-IX від 27.04.2021; URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

2. Міщук І. В. Ювенальна юстиція як метод правового захисту неповнолітніх правопорушників у зарубіжних країнах (на прикладі США, Франції, Німеччини, Швейцарії). Приватне та публічне право. 2018. № 1. С. 88–92.

3. Каланча І. Електронний сегмент у кримінальному процесуальному законі Молдови. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2020. С. 132–137. URL: <http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2020/1/30.pdf>

УДК 343.85(477)

Інна Анатоліївна СТРОК,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0423-714X>

ПРОБЛЕМАТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року встановлено воєнний стан в Україні з 05:30 години 24 лютого 2022 року на строк до 30 днів у зв'язку з військовою агресією рф проти України, що був подовжений і продовжує діяти і на сьогоднішній день. Воєнні дії, що почалися на території нашої держави, безумовно, відобразилися на всіх аспектах життя. Значні зміни відбулися і продовжують відбуватися у законодавчій сфері, оскільки саме вона є основою для нормального функціонування всіх сфер життя на поточний момент. Саме через це особливу увагу на вплив введення воєнного стану є проведення досудового розслідування. Згідно з частиною 1 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", у період воєнного стану не припиняються повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких займаються контррозвідальною діяльністю.

При розгляді досудового розслідування важливо враховувати його адаптацію до сучасних умов. Особливу увагу ми звертаємо на статтю 615 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), яка передбачає можливість не враховувати

строк для подання інформації про кримінальне правопорушення, якщо відсутня технічна можливість внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР). У разі такої ситуації дізнавач, слідчий або прокурор мають право винести постанову про відкриття досудового розслідування. Цей аспект є позитивним у контексті обставин, коли доступ до ЄРДР у деяких регіонах обмежений, особливо у період воєнного стану. Зазначений виняток дозволяє здійснювати процесуальні дії незалежно від технічних можливостей у конкретному регіоні, тому ми вважаємо ці зміни надзвичайно необхідними для сучасних умов.

Додатково до вищезазначеного, варто сказати, що зазначені зміни у контексті воєнного стану включають реалізацію різних слідчих розшукових дій з метою виявлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів. Ці дії включають, проведення обшуків житла, що спрямовані на збір доказів та отримання інформації, необхідної для розслідування кримінальних правопорушень. Таким чином, були внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу України Законом № 2201-1X від 14 квітня 2022 року. Згідно з цим Законом статтю 223 КПК України змінено наступним чином: «Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (від 22:00 до 6:00 годин) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення або втечі підозрюваного, а також за умови здійснення кримінального провадження в порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу». Ця умова значно обтяжує проведення швидких та ефективних слідчих розшукових дій.

Проблемні аспекти також пов'язані із збирання доказів багатьох видів злочинів російської армії проти українського народу, ще з початком проведення антитерористичної операції на сході України у 2014 році, проте значно загострилось у 2022 році з початком повномасштабного агресивного вторгнення росії в Україну.

Згідно з частиною 1 статті 237 Кримінального процесуального кодексу (КПК), прокурор та слідчий повинні здійснювати огляд місцевості для виявлення та реєстрації інформації про обставини вчинення злочину. З урахуванням специфіки злочинів на тимчасово окупованих територіях та їх сусідніх районах, огляд місця події є однією з ключових слідчих дій, що має особливість - негайність. Нажаль, на сьогоднішній день проблемою є збереження нещільності обставин вчинення злочину, оскільки активні бойові дії суттєво змінюють ситуацію на місці, документацію та інші деталі, які мають значення у справі. Крім того, ворожа армія намагається

свідомо знищити сліди злочинів для ухилення від покарання за свої протиправні дії.

Ще однією нагальною проблемою є забезпечення особистої безпеки фахівців, експертів та працівників правоохоронних органів на територіях України, які нещодавно були звільнені від окупації російськими військами та на яких ведуться активні бойові дії. Наявність мін та вибухівок суттєво підвищує ризик здійснення процесу з фіксації та збору доказів. У таких ситуаціях доцільним є застосування індивідуальних заходів безпеки для кожного учасника такого процесу з боку керівництва у провадженні. Ці заходи можуть включати посилення охорони, надання спеціальної зброї та броньованого обладнання, навчання з технік безпеки та реагування на небезпечні ситуації. Однак, навіть це не завжди гарантує безпеку та об'єктивність збору доказів щодо вчинення кримінальних правопорушень, оскільки ризики можуть залишатися високими через непередбачувані обставини на території яка потерпає від воєнного вторгнення. Таким чином, важливо продовжувати дослідження та розробку стратегій забезпечення безпеки та ефективного збору доказів в умовах збройної агресії.

Зважаючи на вищесказане можна дійти висновку, що введення воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації значно вплинуло на правову систему та правопорядок країни. Зміни до Кримінального процесуального кодексу, спрямовані на адаптацію досудового розслідування до сучасних умов, надають можливість проводити процесуальні дії незалежно від технічних обмежень. Крім того, необхідно враховувати, що збільшена загроза безпеці від ворожої армії може спричинити складнощі у зборі доказів та розслідуванні злочинів, вчинених проти українського народу. Важливо забезпечити адекватний захист для всіх учасників процесу розслідування та забезпечити їхню безпеку в умовах воєнного конфлікту. Загалом, виклики, пов'язані з проведенням досудового розслідування в умовах воєнного стану, вимагають комплексного підходу та ретельного розгляду юридичних аспектів. Необхідно постійно вдосконалювати законодавство та забезпечувати виконання правопорядку з урахуванням усіх складних обставин, що виникають у зв'язку з воєнним станом.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 року №4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

2. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану: Закон України від 14.04.2022 р. №2201-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2201-20#Text>.

3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>

УДК 343.1

Рената Русланівна ТАРАСОВА,

здобувачка вищої освіти 3 курсу

навчально-наукового інституту права

та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Володимир Миколайович КІЯНИЦЯ,

старший викладач кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9433-1924>

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Тема є надзвичайно актуальною в контексті правової системи України. Прокурорський нагляд є важливим етапом в правоохоронній системі, де прокурор відіграє важливу роль у забезпеченні законності, об'єктивності та ефективності досудового розслідування, тобто здійснюють нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Закон України «Про прокуратуру» визначає прокуратуру як єдину систему, яка виконує визначені Конституцією функції з метою захисту прав і свобод людини, а також загальних інтересів суспільства та держави. Прокуратура функціонує як самостійна система державної влади.

Згідно ст. 2 Закону «Про прокуратуру», прокуратурі покладаються чотири основні функції: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадян або держави у суді; нагляд за дотриманням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство; нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, що обмежують особисту свободу громадян [1].

Існують два основних підходи до визначення поняття «прокурорський нагляд». Перший підхід визначає нагляд як діяльність органів прокуратури, спрямовану на виконання їхніх функцій та завдань. Другий підхід розглядає нагляд як форму державної діяльності, спрямовану на виявлення, усунення та запобігання порушенням законів суб'єктами права, на яких поширюється компетенція прокуратури. Важливо зазначити, що прокурорський нагляд має бути самостійним, специфічним видом державної діяльності, який гарантує дотримання закону та його верховенство в усіх сферах суспільного життя [2].

Наша позиція полягає в тому, що прокурорський нагляд є важливим і самостійним видом державної діяльності, який відображає як державне, так і соціальне призначення прокурора.

Важливо зазначити, що закріплення положень щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням не вказує на введення нової функції прокуратури. Це лише узагальнена назва процесуальної форми нагляду за додержанням законів, зумовлена впровадженням принципу незмінності прокурора та підвищує відповідальність працівників прокуратури за якість результатів їхньої діяльності. Також ми вважаємо, що необхідно переглянути позицію законодавця щодо функцій прокуратури, щоб уникнути непорозумінь у їх тлумаченні та застосуванні як у теоретичній, так і у практичній частині роботи органів досудового розслідування.

Відповідно до ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування, відповідним оперативним підрозділам проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках – особисто проводити слідчі (розшукові) дії в порядку, визначеному зазначеним Кодексом (п. 4 ч. 1 ст. 36 КПК України) [3].

Прокурорське керівництво під час досудового розслідування також важливе у міжнародному контексті. Генеральна прокуратура України взаємодіє з іншими країнами в рамках міжнародного співробітництва у кримінальних справах, що відображається у видачі та екстрадиції підозрюваних і в передачі кримінальних проваджень компетентним органам.

Прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час розслідування кримінальних справ, мають широкі повноваження з видачі розпорядчих рішень, що визначені законом, для забезпечення ефективного керівництва в досудовому розслідуванні [4].

З врахуванням вищезазначеного, можна зробити такий висновок: прокурорське керівництво під час досудового розслідування не лише важливе на національному рівні, але й має значення у міжнародному контексті. Взаємодія Генеральної прокуратури України з іншими країнами в рамках міжнародного співробітництва свідчить про важливість глобального підходу до боротьби зі злочинністю. Процесуальні керівники, при здійсненні нагляду за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування мають значні повноваження для прийняття рішень, що спрямовані на забезпечення ефективного керівництва над органами досудового розслідування. Такий підхід дозволяє забезпечити високий стандарт правосуддя та здійснювати ефективний контроль за дотриманням прав людини та об'єктивністю процесу розслідування не лише на національному, але й на міжнародному рівні.

Спеціалісти стверджують, що доручення прокурору функції процесуального керівництва в досудовому розслідуванні обумовлене кількома чинниками, такими як скасування архаїчних процедур, зокрема, додаткового розслідування, і наголошення на необхідності якісного розслідування кримінальних справ. Ключова роль прокурора в реалізації цих завдань підтверджена системним тлумаченням норм КПК України [5].

Підтримкою цьому може бути внесення змін до Конституції, яке передбачає надання прокурору функцій організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, а також нагляд за правильністю проведення кримінальних проваджень. Це визначення закріплюється в тексті проекту змін до Конституції, що відображає позицію прокуратури у виконанні цих повноважень і сприяє їх ефективній реалізації.

Отже, прокурорський нагляд та процесуальний статус прокурора в кримінальному провадженні є критичними складовими пра-

вової системи, спрямованими на забезпечення законності, справедливості та ефективності правосуддя в суспільстві. З аналізу висновків випливає, що роль прокурора полягає не лише у контролі за додержанням процесуальних норм, а й у активному втручанні в діяльність органів досудового розслідування для забезпечення законності та ефективності. Прокурорський нагляд є систематичною діяльністю, спрямованою на контроль за дотриманням законів та захист прав громадян у всіх аспектах суспільного життя. Важливо враховувати, що прокурор має не лише функцію контролю, а й активно втручається у процес досудового розслідування з метою запобігання порушень та забезпечення правової держави.

Список бібліографічних посилань

1. Закон України про прокуратуру від 14 жовт. 2014 р. No 1697- VII (по- точна ред. від 12 трав. 2016 р.). URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>. (дата звернення 20.03.2024)
2. Бурлака Я. А. «Прокурорський нагляд за додержанням слідчим законів під час проведення досудового розслідування.» 2020р. 75-78с.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012р. № 4651-VI
4. Рогатюк І. В., Д. О. Алексеева-Процюк. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування: історія та сучасність. Наше право №3 2013р. 156-162с.
5. Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні: наказ Генеральної прокуратури від 28.03.2019 № 51 База даних «Законодавство України» ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0363-19#Text>

УДК 349.2

Євген Валерійович ТАТУНЬКО,

*старший інспектор сектору протидії домашньому насильству
відділу взаємодії з громадами*

Вінницького районного управління поліції ГУНП

в Вінницькій області;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2838-8808>

ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

У сучасному світі питання боротьби з домашнім насильством набуває все більшої актуальності. Ефективне вирішення цієї проблеми вимагає не лише розробки та вдосконалення законодавчої бази, але й чіткого розуміння прав та обов'язків учасників кримінального провадження.

У контексті проблематики домашнього насильства, важливість забезпечення захисту прав жертв не може бути переоцінена. Жертви домашнього насильства стикаються з безліччю викликів, які посилюються стигмою та мовчазною згодою суспільства, що часто замовчує ці злочини. Захист їхніх прав вимагає зрозумілого визнання та реагування з боку правової системи, що починається з гарантування безпеки та доступу до справедливості[1]. Жертви домашнього насильства мають невід'ємне право на захист від подальшого насильства, що включає право на отримання тимчасових захисних наказів та доступ до безпечних притулків. Водночас, право на конфіденційність особистих даних є критично важливим для захисту жертв від потенційних подальших загроз з боку агресора. Комплексний підхід до надання медичної, психологічної та юридичної допомоги слугує запорукою того, що жертви отримають необхідну підтримку для подолання наслідків насильства[2]. Обов'язки жертв домашнього насильства в контексті кримінального провадження зводяться до необхідності повідомлення про випадки насильства та співпраці з правоохоронними органами. Це може включати надання свідчень та участь у судових слуханнях. Водночас, система має гарантувати, що така співпраця не посилить ризик для жертви, а замість цього створить умови для її захисту та відновлення.

На нашу думку, взаємозв'язок між правами та обов'язками жертв домашнього насильства, мудрість полягає у створенні середовища, де жертви почуваються безпечно та підтримано, щоб відкрито виступати проти своїх кривдників. Надання голосу жертвам через правові механізми та соціальну підтримку є критично важливим кроком у боротьбі з домашнім насильством[3]. Тільки в такий спосіб можна досягти справедливості, попередити повторення злочинів та поступово змінити суспільні норми, що толерують насильство в сім'ї.

В основі правосуддя щодо справ домашнього насильства лежить принцип справедливості та захисту основних прав усіх учасників процесу. Це означає забезпечення, щоб кожна сторона - обвинувачені, свідки та правоохоронні органи - виконували свої обов'язки з урахуванням високих моральних та правових стандартів. Обвинувачені у справах домашнього насильства користуються правом на справедливий процес, яке передбачає презумпцію невинуватості до доведення їхньої вини відповідно до закону. Це включає право на доступ до адвоката, можливість знайомства з матеріалами справи, що стосуються їх, та право висловити свою версію подій. Водночас, обвинувачені зобов'язані дотримуватися процесуальних норм, включаючи з'явлення в суді та надання всієї необхідної інформації для проведення об'єктивного розслідування[4]. Свідки грають вирішальну роль у встановленні істини, тому їхнє право на захист та повагу до їхньої ролі у процесі є фундаментальним. Їм гарантується право на безпеку від можливих відплат за їхнє свідчення, а також на підтримку з боку держави в разі потреби. В той же час, свідки несуть обов'язок говорити правду та надавати всю відому їм інформацію, що може допомогти у справі. Правоохоронні органи, у свою чергу, стоять на варті правопорядку, їх діяльність має базуватися на принципах законності, об'єктивності та непристрасності. Їх обов'язок - не лише ретельно розслідувати кожен випадок домашнього насильства, але й забезпечити захист прав усіх учасників процесу, від жертв до обвинувачених. Це включає інформування учасників процесу про їхні права та обов'язки, а також про гарантії безпеки та конфіденційності, надані законодавством[5].

Ми вважаємо, що забезпечення балансу між правами та обов'язками усіх учасників кримінального процесу в справах домашнього насильства є складним завданням. Воно вимагає не тільки чіткого розуміння законодавства, але й мудрості, співчуття та відданості справедливості з боку усіх залучених сторін. Такий підхід сприятиме не лише справедливому розгляду кожної справи, але й

формуванню довіри до правової системи, яка поважає та захищає права кожної людини.

Отже, права та обов'язки учасників кримінального провадження в справах домашнього насильства створюють основу для справедливого та ефективного правосуддя, яке прагне не лише покарати винних, а й забезпечити захист та відновлення жертв. Важливість розуміння та поваги до цих прав і обов'язків не може бути недооцінена, адже саме вони формують міцний фундамент для боротьби з домашнім насильством. Правова система, яка забезпечує баланс інтересів всіх учасників, заснована на принципах справедливості, захисту прав людини та надання допомоги тим, хто її потребує, є ключем до будівництва суспільства, в якому домашнє насильство не знаходить притулку. Забезпечення доступу до справедливості та підтримки для жертв, при цьому не забуваючи про право на справедливий суд для обвинувачених, є вираженням глибокого розуміння прав людини та співчуття, що лежить в основі нашого суспільства.

Список бібліографічних посилань

1. Зінченко Д. А. Надання психологічної допомоги жертвам які постраждали від домашнього насильства під час військового стану в Україні. Особистість, суспільство, війна. МВС України. Харків. 2023. С. 101-105.

2. Зінченко Д. А. Нормативно-правове забезпечення реагування працівників правоохоронних органів на випадки домашнього насильства. Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів. МВС України. Наук.-досл. лаб. психол. забезпечення. Київ, 2022. С. 15-16.

3. Зінченко Д. А. Нормативно-правові основи регулювання системи підготовки майбутніх поліцейських у превентивній діяльності. Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану. МВС України. Вінниця. ХНУВС. 2023. С. 244-248.

4. Зінченко Д. А. Психолого-педагогічна діяльність щодо профілактики домашнього насильства. Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України. МВС України. Харків. НГУ. 2022. С. 79-81.

5. Зінченко Д. А., Сидоренко В.М. Загальна характеристика психологічного аспекту розслідування домашнього насильства в Україні. Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України. МВС України. Харків: НА НГУ. 2023. С. 137-140.

УДК 343.1

Ірина Олександрівна ТЕСЛЕНКО,

*аспірантка Харківського національного університету
внутрішніх справ*

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

За останні декілька років наша країна стрімко набрала обертів у розвитку як країна в смартфоні. Багато опцій з'явилося у додатку «Дія», який на цей час замінює собою багато паперових документів та спрощує життя громадян у доступі до окремих послуг, що надаються державою. Судова система також не стоїть осторонь цих процесів, запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи надало нові можливості користувачам судових послуг, а повідомлення громадян про судові процеси у додатку «Дія» здебільшого нівелювали ризики розгляду справи без повідомлення учасників. Разом із діджиталізацією до нашого життя поступово входять досягнення технічного прогресу та штучний інтелект. Якщо ще декілька років тому ніхто навіть не уявляв, що штучний інтелект може бути задіяний у судових процесах, то наразі процес діджиталізації все більше охоплює судову систему.

Застосування досягнень технічного прогресу у кримінальному процесі України вже активно застосовується для автоматизації процесів, акумуляування баз даних, обміну інформацією, спрощення та оптимізації певних процесуальних процедур. Новатором у цьому аспекті стала система антикорупційних органів, яка перша застосувала єдину систему обміну інформацією інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування (іКейс) як для автоматизації підготовки процесуальних документів, так і для комунікації між НАБУ, САП та ВАКС [1].

Відповідно до п. 3 Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування "іКейс", затвердженого Наказом Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора, Ради суддів України, Вищого антикорупційного суду від 15 грудня 2021 року № 175/390/57/72, інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування "іКейс" - це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні. Як указано в п. 4 цього Положення, метою

Системи є автоматизація процесів досудового розслідування, включаючи створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні, а також процесів, які забезпечують організаційні, управлінські, аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів Системи [2]. Ці процедури: 1) значно скорочують витрати часу представників органу досудового розслідування, прокуратури та суду, задіяних у кримінальному процесі, на підготовку певних процесуальних документів, їх погодження, передачу до суду тощо, 2) прибирають з певних процесуальних дій «людський фактор», як такий, що може будь – яким чином впливати та ці процеси, 3) нівелює можливість помилок при складанні процесуальних документів та може застосовувати певний логіко – орфографічний контроль.

Введення автоматизації підготовки процесуальних документів може напряму впливати на їх допустимість при розгляді справ судом, оскільки штучний інтелект здатен не тільки надавати «певні підказки» або встановлювати певні алгоритми дій, але й застерігати учасників кримінального провадження від певних порушень, нівелювати ці ризики, нагадувати особі, яка складає відповідний процесуальний документ про необхідність дотримання певних процедур або вчиненні відповідних дій.

Погодження процесуальних документів в автоматизованих процедурах сприяє законності всіх процесів. Штучний інтелект фактично може виступати «незацікавленим контролером» процедурних питань, дотримання процесуальних норм учасниками процесу, зокрема відповідних строків, необхідності та наявності відповідного погодження тощо.

Крім того, відповідно до підпункту 3 п. 45 Положення, користувачі Системи у Вищому антикорупційному суді відповідно до наданих прав доступу мають право досліджувати докази, подані у зазначених клопотаннях, заявах, інших матеріалах. Тож, запровадження системи електронного кримінального провадження у всій судовій системі може сприяти більш ефективному здійсненню правосуддя, скороченню строків розгляду справ та нівелювання ризиків штучного затягування процесу або впливу на доказову базу та/або допустимість доказів.

Знаковим у розвитку застосування штучного інтелекту в судовій системі є Висновок Консультативної Ради Європейських суддів (КРЕС) № 26(2023) від 01 грудня 2023 року, яким було підсумовано можливості використання технологій в судовій системі задля

її розвитку, забезпечення ефективного доступу громадян до правосуддя. Як встановлено у п. 7 Висновку, його метою є вивчення переваг і недоліків використання асистивних технологій під час здійснення правосуддя. Він визнає, що використання технологій суспільством продовжуватиме розвиватися. Суди та судова влада повинні йти в ногу з такими подіями. Окрім того, він наголошує на важливості розроблення та використання технологій у спосіб, який підтримує та, де це можливо, посилює основоположні принципи верховенства права. Їх можна, наприклад, використовувати для допомоги суддям та сторонам у судових процесах, покращуючи точність ухвалення рішень. Це також може сприяти швидкості та ефективності відправлення правосуддя. Зокрема, це має посилити незалежність і неупередженість судової влади, обидві з яких гарантуються на міжнародному рівні Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також Загальною декларацією прав людини та іншими європейськими і міжнародними інструментами [3]. У даному Висновку окремо висвітлена й тема особливого використання технологій, зокрема при визначенні та оцінці питань і доказів. Відповідно до п. 46–47 Висновку, інструменти обробки даних, що використовуються в прогностичних технологіях (електронне розкриття або електронне дослідження) у системі судової підтримки, можуть використовуватися для ідентифікації ключових елементів доказів, які були завантажені сторонами в систему документообігу. Це може дозволити суддям ефективніше виявляти та розглядати фактичні питання. Така технологія особливо важлива, коли йдеться про електронні докази. Особливо це стосується кримінальних проваджень, таких як службові злочини та аналіз даних мобільних телефонів щодо злочинів проти особи. Без використання такої технології експертиза та оцінка таких доказів стає все більш ресурсоємною та потребує часу. Автоматизоване керування справами могло б тоді допомогти судовому встановленню фактів у таких справах. Таким чином, це може підвищити точність судового рішення, а також зменшити вартість і час, витрачений на рішення.

Безпосереднє дослідження електронних доказів судом надасть можливість нівелювати будь-які ризики їх спотворення при копіюванні або іншому фіксуванні в процесі збирання доказів стороною обвинувачення або захисту, а також допущення помилок учасниками в процесі їх фіксування та/або копіювання. Розширення дискреції суду у питанні довіри до певного доказу та його сприйняття має також бути одним із пріоритетних напрямків розвитку судової системи за зразком Міжнародного кримінального

суду або Європейського суду з прав людини. Оскільки суть фактичних даних, які можуть бути встановлені за допомогою відповідного доказу, довіра до нього та можливість покладення його в обґрунтування певного рішення є принциповим для кримінального процесу. Стандарт доведеності поза розумним сумнівом висуває до кримінального процесу підвищені вимоги у порівнянні з іншими процесами, а забезпечення справедливості судового процесу є гарантією справедливого судочинства, встановленого ст. 6 Європейської конвенції з прав людини.

Необхідність забезпечення дотримання основоположних прав учасників кримінального процесу та досягнення завдань кримінального процесу є важливою складовою судових процедур та лакмусовим папірцем правової демократичної держави.

З урахуванням стрімкого розвитку електронних доказів як джерел доказової бази, їх обсягу в загальній доказовій базі сторін кримінального провадження, подальший розвиток технологій в цьому напрямку має важливе значення як для допустимості доказів, надання їм правильної правової оцінки судом, так і для нівелювання ризиків штучного створення підстав для можливих процесуальних порушень при збиранні доказів, що може бути підставою для визнання певного доказу недопустимим.

Розширення використання технологій штучного інтелекту в кримінальному процесі надасть беззаперечні переваги учасникам процесу та судовій системі. Спрощення та оптимізація процедур сприяє скороченню витрат бюджету на забезпечення функціонування судової системи, скороченню строків розгляду справ. Окрім іншого, штучний інтелект може стати дієвим механізмом для єдності судової практики при вирішенні тих чи інших питань, зокрема й допустимості доказів.

Таким чином, держава має сприяти розвитку входження новітніх технологій до судових процесів, своєчасно реагувати на запити суспільства на осучаснення та оновлення відповідних процедур та їх законодавчого регулювання. Адже адекватне реагування на ці процеси є позитивним обов'язком держави щодо гарантування прав і свобод людини, а невідворотність покарання є тим стримуючим важелем, який сприяє зниженню рівня злочинності та виконанню превентивної функції.

Список бібліографічних посилань

1. НАБУ заявило про початок практичної інтеграції iKeyс з судами. <https://sud.ua/uk/news/ukraine/287073-nabu-zayavilo-otachale-prakticheskoy-integratsii-ikeys-s-sudami>

2. Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування "іКейс", затверджене наказом Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора, Ради суддів України, Вищого антикорупційного суду від 15.12.2021 № 175/390/57/72. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0390886-21#Text>

3. Висновок Консультаційної Ради Європейських суддів (КРЕС) № 26(2023): Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві. Страсбург, 1 грудня 2023. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/vysnovok_kryes_no_26_neo_ficiyну_pereklad.pdf

УДК 343.98:344.1

Олександр Олександрович ХАНЬ,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9912-1547>;

Олексій Володимирович МАНИК,

кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4384-1219>

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ

Наслідком військової агресії російської федерації проти України стала велика кількість воєнних злочинів, що полягають у порушенні законів і звичаїв війни та вчиняються як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованій території України. Наразі органи досудового розслідування та суду формують практику провадження за цими злочинами, що дає можливість і водночас вимагає від криміналістики активізації наукового пошуку щодо надання судово-слідчій практиці методичних рекомендації з організації та розкриття, розслідування і попередження цієї категорії злочинів,

що полягатиме у формуванні комплексів науково обґрунтованих та апробованих практикою порад типізованого характеру.

Сьогодні абсолютна більшість воєнних злочинів, що вчиняються на території України, кваліфікуються за ст. 438 Кримінального кодексу України (далі – КК України) «Порушення законів та звичаїв війни» [1]. Зрозуміло, що розслідування цього спектра воєнних злочинів, як і будь-яких інших, вимагає належного методичного забезпечення слідчої діяльності. Крім того, органами досудового розслідування накопичено великий обсяг досвіду й емпіричного матеріалу, який може бути покладений в основу побудови окремих методик розслідування воєнних злочинів. У зв'язку із цим постає питання щодо технології побудови таких методик, визначення рівня їх абстрагування – чи слід вести мову про розроблення комплексних (групових), видових чи підвидових (мікрометодик) розслідування воєнних злочинів. Не останнє значення має і визначення їх структури.

Визначення доцільності побудови методик розслідування воєнних злочинів на тому чи іншому рівні передусім вимагає визначення кримінально-правового обсягу суспільно небезпечного діяння. Диспозиція ст. 438 КК України має бланкетний характер. Власне, вона прямо вказує лише на такі форми вчинення злочинного діяння: 1) жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням; 2) вигнання цивільного населення для примусових робіт; 3) розграбування національних цінностей на окупованій території; 4) застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом; 5) інші порушення законів і звичаїв війни; 6) віддання наказу про вчинення таких дій. Диспозиція не надає виключний перелік можливих форм здійснення суспільно небезпечного діяння, що підпадають під поняття «порушення інших правил і звичаїв війни». У такому разі їх визначення потребує звернення до міжнародних джерел, що визначають правила та звичаї ведення війни і можливі способи їх порушення.

Орієнтиром для вирішення цього завдання є положення Римського статуту Міжнародного кримінального суду [2], де міститься вичерпний перелік воєнних та інших міжнародних злочинних діянь. Проте з огляду на те, що Україною його не ратифіковано, для конкретизації складу злочину, передбаченого ст. 438 КК України, слід звертатися до інших правових джерел міжнародного гуманітарного права, що ускладнює кримінально-правову кваліфікацію. Як зазначають фахівці із цієї галузі знань, йдеться про Женевські конвенції від 12 серпня 1949 року та додаткові протоколи до неї [3].

Крім того, джерелами міжнародного гуманітарного права також виступають Гаазькі конвенції, які визначають перелік заборон та обмежень щодо застосування засобів ведення війни, а також звичаєві норми [4, с. 3–6]. Особливою проблемою кваліфікації воєнних злочинів залишається складність застосування положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який надає перелік воєнних злочинів, адже досі зазначений документ не був ратифікований Верховною Радою України. Зокрема, серед таких злочинів у міжнародному документі значиться:

- 1) обстріл населеного пункту без наслідків (ст. 8 (2) (b) (v));
- 2) мінування населених пунктів чи окремих цивільних об'єктів, застосування систем дистанційного мінування (ст. 8 (2) (b) (xx));
- 3) застосування зброї, яка призводить до надмірних пошкоджень або невибіркових страждань людей (ст. 8 (2) (b) (xx));
- 4) напад на склад гуманітарної допомоги, гуманітарний конвой, гуманітарну місію чи коридор (ст. 8 (2) (b) (iii));
- 5) умисне вбивство цивільної людини зі стрілецької зброї чи іншим способом (статті 7 (1) (a) та 8 (2) (a) (i));
- 6) умисне тілесне ушкодження цивільної людини (ст. 8 (2) (a) (iii));
- 7) зґвалтування (ст. 8 (2) (b) (xxii));
- 8) використання об'єкта чи людей як живого щита (ст. 8 (2) (b) (xxiii));
- 9) катування та нелюдське поводження із цивільними чи військовими (статті 7 (1) (f) та 8 (2) (a) (ii));
- 10) масове насильницьке вивезення людей (статті 7 (1) (d));
- 11) примусова мобілізація на окупованих територіях (ст. 8 (2) (a) (v));
- 12) взяття заручників (ст. 8 (2) (a) (viii));
- 13) екологічна катастрофа внаслідок обстрілу (ст. 8 (2) (b) (iv));
- 14) розграблення захопленого населеного пункту (ст. 8 (2) (b) (xvi)) та багато інших. [2]

Таким чином, коло суспільно небезпечних діянь, що передбачені ст. 438 КК України, є доволі широким, що має безпосередній вплив на обрання підходу до побудови методик розслідування цих злочинів. Можна побачити, що діяння, які охоплюються поняттям «порушення законів і звичаїв війни», є дуже диференційованими як за своєю кримінально-правовою, так і криміналістичною характеристикою. У такому разі створення видової методики за ступенем узагальненості фактично буде відповідати комплексному рівню

методик, а підвидові методики – видовому рівню. У зв'язку із цим вважаємо, що формування видової методики розслідування цього злочину може бути недоцільним, у результаті створена методика буде характеризуватися високим ступенем абстрагування та на-вряд чи зможе задовольнити потреби судово-слідчої практики. Сам технологічний процес її побудови ускладнюється пошуком загальних закономірностей вчинення та розслідування значної кількості, як уже зазначалось, різноманітних як за кримінально-правовою, так і за криміналістичною характеристикою злочинних діянь. У цьому разі слід акцентувати увагу на створенні підвидових методик відповідно до кожної форми суспільно небезпечного діяння, що охоплюється складом злочину «порушення законів і звичаїв війни».

Зокрема, йдеться про такі можливі мікрометодики, як-от: методика розслідування жорстокого поводження з військовополоненими або цивільним населенням; методика розслідування вигнання цивільного населення для примусових робіт; методика розслідування розграбування національних цінностей на окупованій території; методика розслідування застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом; методика розслідування примусової мобілізації на окупованих територіях; методика розслідування масового насильницького вивезення людей; методика розслідування мінування населених пунктів чи окремих цивільних об'єктів тощо.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду : від 17.07.1998 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588.
3. Основні положення женецьких конвенцій та додаткових протоколів до них. Міжнародний Комітет Червоного Хреста. 2023. 88 С.
4. Звичаєві норми міжнародного гуманітарного права / передм. Т. Р. Короткий, Є. В. Лук'янченко ; вступ. ст. М. М. Гнатівський. Одеса : Фенікс, 2017. 40 с.

УДК 343.1

Людмила Василівна ЦЕРКУНИК,

аспірантка Національної академії внутрішніх справ

ПІДСТАВИ ЗУПИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Відповідно до статті 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура [1].

Так, статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Однак, на практиці часто виникають обставини, за яких звернення до суду з обвинувальним актом, зазначеними клопотаннями чи закриття кримінального провадження у визначені строки є неможливими з об'єктивних причин.

Частиною п'ятою цієї ж статті КПК України визначено, що у строки, передбачені статтею 219 КПК України, не включається строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, крім дня прийняття відповідної постанови.

Таким чином при наявності обґрунтованих законних підстав кримінальне провадження може бути зупинене слідчим, дізнавачем, прокурором чи судом.

Разом з тим, нормативне регулювання зупинення кримінального провадження не передбачало умов правового режиму воєнного стану з якими зустрілося українське суспільство у 2022 році, хоча про окремі проблеми здійснення досудового розслідування під час надзвичайних правових режимів досліджувалися [2].

На сьогодні підстави зупинення досудового розслідування законодавцем визначено в статті 280 КПК України, відповідно до якої досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо: 1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком; 2) оголошено в розшук підозрюваного; 2-1) слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування; 3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва; 4) наявні об'єктивні обставини, що унеможливають подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану; 5) уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та підозрюваним надано письмову згоду на проведення такого обміну.

Такі підстави зупинення досудового розслідування як наявність об'єктивних обставин, що унеможливають подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану, а також прийняття уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого, коли підозрюваним надано письмову згоду на проведення такого обміну, вперше сформульовано КПК України в 2022 році, виходячи з необхідності забезпечення законності під час здійснення досудового розслідування в умовах воєнного стану.

Крім того, пунктом третім частини першої статті 615 КПК України передбачено, що у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість подальшого проведення, закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності - строк досудового розслідування у кримінальному провадженні зупиняється на підставі вмотивованої постанови прокурора з викладом відповідних обставин та підлягає поновленню, якщо підстави для зупинення перестали існувати.

За відомостями веб-сайту Офісу Генерального прокурора, а саме даних розділу «Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування» [3] встановлено, що станом на грудень 2023 року всього зупинено досудове розслідування у 4277 кримінальних провадженнях.

З них із підстав, передбачених пунктом першим статті 280 КПК України зупинено 9 кримінальних проваджень, другим – 3890, третім – 46, а з підстав, передбачених пунктами четвертим, п'ятим статті 280 та статтею 615 КПК України – 332 кримінальні провадження.

Інститут зупинення кримінального провадження має місце і на стадії судового розгляду.

Так, частиною першою статті 335 КПК України передбачено, що у разі якщо обвинувачений ухилився від явки до суду або захворів на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, або був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його розшуку, видужання або звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб. Розшук обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується ухвалою суду, організація виконання якої доручається слідчому та/або прокурору.

Крім того, статтю 335 КПК України доповнено частиною другою згідно із Законом № 2472-ІХ від 28.07.2022 відповідно до якої у разі якщо уповноваженим органом прийнято рішення про передачу обвинуваченого для обміну як військовополоненого та обвинуваченим надано письмову згоду на такий обмін, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до моменту проведення такого обміну або до отримання від уповноваженого органу інформації про те, що такий обмін не відбувся. У такому разі суд продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється стосовно декількох осіб. Рішення про зупинення судового провадження із зазначеної підстави оскарженню не підлягає.

Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства України в умовах дії правового режиму воєнного стану законодавцем упродовж 2022 року суттєво збільшено кількість підстав і внесено зміни до порядку зупинення та відновлення кримінального провадження, а

поняття інституту зупинення кримінального провадження набуло ширшого значення.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення 19.03.2024).

2. Тетерятник Г. К. Зупинення досудового розслідування у кримінальних провадженнях в умовах надзвичайних правових режимів [Електронний ресурс] / Г. К. Тетерятник // Аналітично-порівняльне правознавство. - 2021. - № 4. - С. 343-348. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpor_2021_4_61;

3. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2023 року. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/prozareyestrovani-kriminalni-ravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>.

УДК 343.140.01(477)

Ольга Олександрівна ШАРОВА-АЙДАЄВА,

*аспірантка Харківського національного університету
внутрішніх справ*

НАУКОВА РОЗРОБЛЕНІСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, ПОТЕРПІЛИМИ ВІД ЯКИХ Є ПРАЦІВНИКИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

В умовах воєнного стану порядок діяльності правоохоронних органів значно ускладнився, адже вони зобов'язані виконувати нові додаткові завдання, вирішення яких покладено на них законом і відомчими наказами. Зокрема, нести службу в посиленому режимі, подекуди – на межі можливостей, що також значно підвищує рівень їхньої віктимності. Саме тому держава, покладаючи на них обов'язки щодо реалізації державної політики у сфері правоохорони (як на сили безпеки сектору оборони й безпеки), забезпечення громадського порядку та безпеки, охорони та захисту порушених прав, свобод і законних інтересів, а також національної безпеки, наділяє їх владними повноваженнями, а також створює комплекс правових заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки представників цих органів, їхніх близьких родичів, захисту

майна згаданих суб'єктів, охоронюваного порядку несення служби тощо.

В аспекті забезпечення належної правової процедури розслідування протиправних посягань, спрямованих на працівників правоохоронних органів, важливо аби вона здійснювалася із дотриманням загальних засад кримінального провадження, забезпеченням кримінальної процесуальної форми, а також використанням найефективніших прийомів і методів, які б сприяли забезпеченню швидкого і одночасно повного розслідування. Це зумовлює потребу дослідження практики розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, потерпілими у яких визнано працівників правоохоронних органів, що стали предметом посягання у зв'язку із їх професійною діяльністю. Тому важливо розробляти відповідні науково обґрунтовані рекомендації щодо забезпечення процесу доказування у кримінальних провадженнях окресленої категорії з урахуванням апробованих засад і виробленням нових пропозицій, спрямованих на вдосконалення цього процесу.

Особливості кримінально-правової охорони діяльності працівників правоохоронних органів та кримінологічної характеристики кримінально-караних діянь цієї групи висвітлено в комплексних дослідженнях В. І. Осадчого (2004), І. М. Залялової (2007), Є. М. Блажівського (2010), В. О. Чайки (2012), А. О. Цховребова (2017), І. М. Ізай (2018), С. В. Єрмолаєвої-Задорожної (2019) та деяких інших.

Щодо наукової розробленості проблематики доказування у кримінальних провадженнях, потерпілими від яких є працівники правоохоронних органів у зв'язку зі здійсненням ними професійної діяльності, то окремі її аспекти постійно привертають увагу українських теоретиків і практиків. У напрямі вироблення рекомендацій щодо ефективного розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності, то в цьому аспекту вирізняється ґрунтовна робота В. О. Гусєвої [1]. Теоретико-правові та організаційно-тактичні засади розслідування погрози та насильства щодо працівника правоохоронного органу розроблені С. В. Кобцем [2]. Розроблення методики розслідування умисного знищення та пошкодження майна працівника правоохоронного органу є заслугою А. П. Чиж [3]. Не оминули увагою українські вчені і питання розслідування захоплення як заручника працівника правоохоронного органу, що стали предметом дослідження О. Ю. Прокопенка [4]. Особливості розслідування самовільного

присвоєння владних повноважень і звання службової особи визначені в роботі В. С. Перліна [5]. Таким чином, теоретико-правові й організаційно-тактичні засади розслідування злочинів і кримінальних проступків, потерпілими від яких є працівники правоохоронних органів вже тривалий час залишаються найобговорюванішою проблематикою у криміналістичній літературі.

Не менш активному обговоренню піддаються проблеми доказування у кримінальному провадженні. Загалом особливості збирання та перевірки доказів на стадії досудового розслідування висвітлені в роботах Д. О. Бочарова, В. В. Вапнярчука, В. П. Гмирка, С. В. Давиденко, А. В. Дуди, В. А. Завтура, Д. Б. Кастарнова, Л. А. Кірмач, Г. Р. Крет, О. В. Литвина, В. Т. Нора, М. А. Погорецького, М. І. Станковича, С. М. Стахівського, А. С. Степаненка, М. М. Стоянова, Ж. В. Удовенко, О. І. Чучукало та багатьох інших. Водночас предмет доказування у кримінальних правопорушеннях, потерпілими від яких є працівники правоохоронних органів у зв'язку зі здійсненням ними професійної діяльності поки що не піддавався комплексному дослідженню у теорії кримінального процесу.

На наше переконання, проблематика доказування у кримінальних правопорушеннях, учинених щодо працівників правоохоронних органів безсумнівно відрізняється власне їй притаманною специфікою. Це стосується особливостей проведення слідчих (розшукових) дій, призначення судових експертиз, збирання інших доказів, специфіки оцінки зібраних доказів, визначення ролі суду в забезпеченні встановлення обставин, що підлягають доказуванню, проблем його активності тощо.

Отже, вважаємо, що наразі рівень наукової розробленості проблематики доказування у кримінальних провадженнях щодо розслідування злочинів, учинених стосовно працівників правоохоронних органів є недостатнім, а тому потребує окремого комплексного дослідження.

Список бібліографічних посилань

1. Гусева В. О. Методика розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності: монографія. Харків: У справі, 2020. 452 с.

2. Кобець С. В. Розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу: дис. ... д-ра філософії : 081 Право. Київ, 2023. 267 с.

3. Чиж А. П. Методика розслідування умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу : дис. ... д-ра філософії : 081 Право. Вінниця, 2023. 229 с.

4. Прокопенко О. Ю. Методика розслідування захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника : дис. ... д-ра філософії: 081 Право. Харків, 2023. 216 с.

УДК 343.14

Віолета Дмитрівна ШОМАХОВА,

курсантка 2 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4507-1638>

Науковий керівник:

Геннадій Іванович ГЛОБЕНКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1533-9213>

ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

В Національній Стратегії у сфері захисту прав людини від 24 березня 2021 р. однією із ключових проблем, на вирішення якої вона безпосередньо і спрямована, акцентується увага на забезпеченні здійснення ефективного судочинства у розумні строки з урахуванням вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду, а також забезпеченні виконання судових рішень у розумні строки [1]. Отже, закріплення вищевказаних положень вказує на існування окремих проблемних питань, що стосуються дотримання у кримінальному провадженні розумних строків.

Як відомо, здійснення кримінального провадження ґрунтується на визначених Кримінальним процесуальним кодексом України (далі - КПК України) [2] засадах. Однією з новел КПК України 2012 р., є засада розумності строків, визначення якої законодавець вперше передбачив в положеннях національного кримінального процесуального законодавства. Ця засада є принципово важливою для виконання завдань кримінального провадження, передбачених положеннями ст. 2 КПК України, зокрема для забезпечення прав і свобод людини під час його здійснення.

Зміст і форма кримінального провадження мають відповідати загальним засадам кримінального провадження, зокрема, і розумності строків (п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України). Про розумні строки також йдеться і в інших статтях КПК України, зокрема: а) для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого КПК України, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження (ч. 1 ст. 114 КПК України); б) підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування (ч. 1 ст. 308 КПК України); в) судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку (ч. 1 ст. 318 КПК України) тощо.

Загальні правила щодо дотримання розумних строків під час здійснення кримінального провадження законодавець, передбачив в положеннях ст. 28 КПК України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України, «кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК України строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень» [2].

Конституційний Суд України у своєму рішенні N3-рп/2003 від 30 січня 2003 р. визначає, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо [3]. У контексті розгляду окресленого аспекту зазначимо, що положення ст. 219 КПК України чітко регламентують строки досудового розслідування, а саме їх обчислення, тривалість, порядок продовження.

Питання щодо розумності строків мають місце і під час судового провадження, так згідно ч. 1 ст. 318 КПК України судовий розгляд повинен бути проведений і завершений протягом розумного

строку. Положення вищевказаної норми направлені на реалізацію прав обвинуваченого. Втім, у практичній площині не одна правова система, не виключаючи і Україну, не в змозі належним чином реалізувати положення розумності строків. Прикладом цього може слугувати рішення Європейського суду з прав людини, у справі «Ярошовець та інші проти України», в якому підтверджено порушення права на розгляд справи упродовж розумного строку судом, оскільки загалом зазначене провадження тривало більше 9 років [4]. Дійсно, розгляд провадження протягом 9 років, аж ніяк не відповідає розумності строків.

Ураховуючи положення інших засад кримінального процесу, особливо презумпцію невинуватості, повагу до людської гідності, рівність перед законом та судом, під розумним строком судового розгляду доцільно розуміти найкоротший строк розгляду і вирішення судом кримінального провадження, який достатній для досягнення завдань кримінального провадження і винесення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення.

Список бібліографічних посилань

1. Про Національну стратегію у сфері прав людини. Указ Президента України від 24. 03. 2021 р. № 119 / 2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#Text>.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 року N 3-рп/2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03#Text>.

4. Справа «Ярошовець та інші проти України» (Заяви № № 74820/10, 71/11, 76/11, 83/11 та 332/11): рішення від 3 груд. 2015 р. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b19.

СЕКЦІЯ 4

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

УДК 343.985

Володимир Сергійович БОНДАР,

кандидат юридичних наук, професор,

декан факультету підготовки фахівців для підрозділів поліції

Луганського навчально-наукового інституту імені Е. О. Дідоренка

Донецького державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1552-4555>

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ

Результатом збройної агресії рф проти України є численні людські жертви, руйнування житлових будинків, нанесення будівлям, спорудам, об'єктам інфраструктури населених пунктів, транспортним засобам, значних за обсягом пошкоджень, що унеможливує їх подальшу експлуатацію.

В таких умовах питання оптимізації техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення відповідних видів оглядів (місцевості, приміщення, речей, документів та комп'ютерних даних, трупа та освідування відповідно до вимог ст.ст. 214, 237, 238, 241 КПК України) і подальших проведення судових експертиз, результати яких ідентифікація тіл загиблих, дослідження об'єктів, вилучених на розмінованих територіях, ділянок місцевості, котрі зазнали артобстрілів і бомбардувань, розв'язання питань щодо встановлення розміру матеріальної шкоди та збитків, завданих юридичним і фізичним особам за наслідками масштабних пошкоджень та руйнувань об'єктів рухомого й нерухомого майна, шкоди немайнового характеру тощо є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 85 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України)).

Різноманітність способів учинення злочинів цієї категорії потребує залучення до процесу досудового розслідування таких

кримінально-протиправних проявів комплексу видів та форм спеціальних знань і науково-технічних засобів.

Комплексний підхід слід визнати умовою гарантування належного рівня судово-експертного забезпечення досудового розслідування злочинів цієї категорії, який покращить можливості достовірного вирішення широкого кола експертних та інших завдань.

Результати аналізу слідчої та судової практики й літературних джерел, дозволили виокремити типовий комплекс судових експертиз, які можуть бути призначені за результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій з метою розв'язання завдань, результат яких забезпечує досягнення наступних цілей досудового розслідування:

1) Судові експертизи для визначення предмета злочину, розміру шкоди та збитків від пошкодження і руйнування житлових, нежитлових будівель та інфраструктури внаслідок агресії рф (судові експертизи для установлення предмету злочинів – національних цінностей (стосується такої форми об'єктивної сторони, як розграбування національних цінностей на окупованій території, а також чуже майно, будівлі та споруди, об'єкти рослинного і тваринного світу тощо:

а) комплексні будівельно-технічні та вибухотехнічні зруйнованих та пошкоджених об'єктів та споруд, які зазнали обстрілів та/або авіаційних ударів. Для проведення даного дослідження до складу експертної комісії включаються фахівці відповідних експертних спеціальностей:

- 10.6 «Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій і відповідних документів», у рамках якої досліджуються об'єкти, що мають різні ступені пошкоджень, у випадках, коли є можливість та доцільність їх відновлення та можливо експертним шляхом визначити вартість ремонтно-відновлювальних робіт;

- 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів і споруд», досліджуються об'єкти, що повністю зруйновані чи відсутня технічна можливість та доцільність їх відновлення, а також відносно дохідної нерухомості (торгова, складська, промислова, офісна та ін.). У цьому випадку матеріальна шкода дорівнюється ринковій вартості об'єкта станом на 23.02.2022, тобто на початок війни;

- 5.2 «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху»), відповідно, спеціаліст-вибухотехнік визначає, що завдані

пошкодження та руйнування досліджуваних об'єктів були спричинені виключно у результаті влучань бойових припасів чи спрацювання вибухових пристроїв, які мають військове призначення. Висновок експерта-вибухотехніка щодо завдання житловій будівлі чи споруді пошкоджень внаслідок вибуху бойового припасу військового призначення є головною підставою для відшкодування збитків за рахунок коштів росії, як країни-агресора.

Таким чином, зазначені дослідження: а) встановлюють вартість завданої матеріальної шкоди; б) визначають, що завдані пошкодження та руйнування досліджуваних об'єктів були спричинені виключно у результаті влучань бойових припасів чи спрацювання вибухових пристроїв, які мають військове значення, що надає можливість: 1) виключити версії щодо спричинення руйнувань чи пошкоджень об'єктів у результаті техногенних катастроф (вибух газу, пилоповітряних сумішей, парів горючих рідин тощо); 2) достеменно визначити, що збитки були завдані саме в результаті бойових дій; 3) сформувані підстави для відшкодування збитків за рахунок коштів росії, як країни-агресора.;

б) будівельно-технічні, комплексні будівельно-технічні та військові експертизи. Комплексна будівельно-технічна та військова експертиза, яка може бути призначена для розв'язання наступних питань: а) визначення напрямку (із зазначенням території населеного пункту) з якого (яких) були відстріляні боеприпаси; б) визначення технічного стану об'єктів інфраструктури; в) визначення вартості відновлювально-ремонтних робіт для усунення пошкодження. Крім того, висновки таких експертиз можуть бути використані й при оцінці суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Приклад. Суд при оцінці суб'єктивної сторони діяння вчиненого обвинуваченими урахує викладені у дослідній частині комісійної судової будівельно-технічної та військової експертизи від 20.09.2022 № 12418/12419/20850-20866 військовими експертами з військових досліджень, посилання на вимоги про те, що значна частина зобов'язань держави щодо дотримання міжнародного гуманітарного права покладається на командирів. Крім того, у висновку експертів мовою оригіналу процитовано текст основного нормативного документу для екіпажів танків у Сухопутних військах Російської федерації «Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3. Взвод, отделение, танк», в якому передбачено «...24.Каждый военнослужащий должен знать и соблюдать нормы международного гуманитарного права: при выполне-

нии полученной задачи применять оружие только против противника и его военных объектов: не нападать на лица и объекты, находящиеся под защитой международного гуманитарного права, если эти лица не совершают враждебных действий, а объекты не используются (не подготовлены к использованию) в военных целях.

Обвинувачені, які були призвані на військову службу та призначені до складу екіпажу танку Т-72, у тому числі з огляду на особисті документи на ім'я ОСОБА_8, поза сумнівом проходили підготовку у відповідних навчальних центрах та закладах, в яких вивчали указані вище норми статуту».

Зважаючи на викладене, обвинувачені очевидно могли передбачити, що їх дії, спрямовані на обстріл цивільної лікарні, є злочинними. Крім того, за даними відкритих джерел у мережі Інтернет Кримінальний кодекс Російської Федерації передбачає кримінальну відповідальність за застосування заборонених засобів і методів ведення війни, тобто за аналогічне діяння, передбачене статтею 438 КК України [3];

в) судово-економічні. До компетенції експерта-економіста належить дослідження документальної обґрунтованості економічного показника «збитків», що включає результат фінансової діяльності підприємства у вигляді перевищення витрат над доходами та понесені витрати від нестачі, псування, знищення та загибелі матеріальних цінностей, а також дослідження документальної обґрунтованості розрахунків утраченої (упущеної) вигоди. Економічний показник «збитків» визначається з облікової вартості активів

г) оціночно-будівельні;

г) дорожньо-технічні;

д) товарознавчі (автотоварознавчі, транспортно-товарознавчі) з метою вирішення питання визначення розміру матеріальної шкоди, завданої власнику нерухомого майна внаслідок руйнування (пошкодження) за певною адресою у результаті збройної агресії;

д) інженерно-екологічні. Розмір відшкодування збитків, завданих наднормативними викидами забруднювальних речовин в атмосферне повітря внаслідок збройної агресії рф і бойових дій (пошкодження газо-, нафто-, аміакопроводів і виникнення пожеж на цих об'єктах та токсичних речовин, які потрапляють в атмосферне повітря, токсичні продукти згоряння вибухівки або газу, що утворюються під час пострілів і запуску ракет), та розмір шкоди, завданої землі та ґрунтам, визначають у межах інженерно-екологічної експертизи, іноді в комплексі з експертами, атестованими за іншими експертними спеціальностями;

е) мистецтвознавчі (експертизи у сфері інтелектуальної власності). Призначається у разі необхідності дослідження пошкоджених або вкрадених культурних цінностей (визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності й стану твору, оцінної або страхової вартості твору)

2) Судові експертизи, пов'язані з дослідженням особи підозрюваного (обвинуваченого) та потерпілого:

а) судово-медичні;

б) судово-психіатричні;

в) психологічні (комплексні психолого-психіатричні, медико-психологічні тощо), як проводяться з метою:

- отримання відомостей про характер, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, механізм їх утворення, а також встановлення причин смерті;

- діагностування стану психіки підозрюваного під час вчинення кримінального правопорушення;

- визначення особистісної характеристики підозрюваного, його соціально-демографічних даних тощо.

3) Судові експертизи, пов'язані з дослідженням слідів, утворених у результаті взаємодії матеріальних тіл будь-якої фізичної природи:

а) криміналістичні дослідження (трасологічні: дактилоскопічні, транспортних засобів) – у разі необхідності дослідження відбитків пальців рук, слідів ніг (взуття), слідів транспортних засобів, вузлів і петель, механічних пошкоджень одягу;

б) судові експертизи зброї з метою:

- встановлення підприємства-виробника зброї, встановлення фірми (підприємства) і країни-виробника патрона за маркувальними позначеннями (клеймами) на гільзі та снаряді.

Код	Місце виробництва
3	Державне виробниче об'єднання «Ульяновській машинобудівний завод» (Ульянівськ, рф)
7	Державне виробниче об'єднання «Вимпел» (Хабаровськ, рф)
17; БПЗ	Барнаульський патронний завод (Барнаул, рф)
38	Тула (до 1941 р.)
38	Руський державний завод в Юрюзані (з 1942 р.)
46	Єкатеринбург
60	Фрунзе (Бішкек)

184	Російський державний завод (Казань, рф)
187	Тульський патронний завод (Тула, рф)
188; LVE	ВАТ «Новосибірський завод низьковольтної апаратури» (Новосибірськ, рф)
290; ЛПЗ; LCW	Луганський патронний завод
539; 541; SK; T; TCW; TPZ; WOLF	Тульський патронний завод (Тула, рф)
710; 711	НВО ЗАТ «Климовський спеціалізований патронний завод» ЦНДІТочмаш (Подольськ/Клімовськ, рф)

Таблиця. Коды деяких заводів-виробників патронів.

Крім того, патронними заводами російської федерації було освоєно випуск цивільних патронів калібру 5,45 мм для експортних поставок за кордон (в Сирію, США). Спортивно-мисливський патрон «ПСО» споряджається декількома типами куль зі свинцевим осердям: оболонковою кулею «FMJ» «BT» (за основу взято оболонку кулі патрону «ПС» або трасуючої кулі), експансивної кулі «HPBT» та напівоболонковою кулею «SPBT». Випуск цивільних варіантів патронів було налагоджено на Амурському, Барнаульському та Тульському патронних за-водах спільно з Ульяновським патронним заводом під маркою «WOLF» (патрони ульяновського випуску відрізняються наявністю в донному клеймі гільзи крапки після позначення калібру патрону).

Зазначене може слугувати обґрунтуванням факту використання певних боєприпасів саме військовослужбовцями збройних сил країни-агресора *Приклад. Згідно висновку експерта № СЕ-19 /125-22/6454-БЛ від 9 вересня 2022 року три предмети, що були вилучені під час огляду місця події 8 вересня 2022 року та надані на дослідження, є деформованою оболонкою кулі, гільзою та патроном. Наданий на дослідження патрон є боєприпасом – 5,45-мм (5,45х39) бойовим проміжним патроном, спорядженим трасуючою кулею, який призначений для проведення пострілів з бойової зброї, а саме: автоматів, кулеметів відповідного калібру. На денці гільзи патрона наявні маркувальні позначення: «З 93», де «З» - код фірми – Ульяновський машинобудівельний завод, а «93» - код року виготовлення - 1993. Як вбачається з відповіді ГУ Національної гвардії України від 29 вересня 2022 року, на лист начальника слідчого відділу Управління*

Служби безпеки України в Чернігівській області щодо надання інформації про перебування на обліку та чи закуповувалися військовими частинами (підрозділами) Національної гвардії України боєприпаси калібру 5x45x39 мм, 1993 року виготовлення, індекс заводу виробника - 3, за інформацією, яка надійшла від військових частин (підрозділів) Національної гвардії України, на обліку військових частин (підрозділів) Національної гвардії України боєприпасів з відповідним маркуванням не значиться. Адміністрація Державної прикордонної служби України у відповіді від 22 вересня 2022 року також повідомляла Слідчий відділ Управління Служби безпеки України в Чернігівській області, що боєприпасів із вказаним маркувальним позначенням на обліках військових частин Державної прикордонної служби України немає. В ході ведення бойових дій підрозділи Державної прикордонної служби України, на підставі бойових розпоряджень з логістичного забезпечення, можуть дозабезпечуватись боєприпасами з польових артилерійських складів Збройних Сил України [2].

- ідентифікації вогнепальної зброї за стріляними кулями та гільзами, з метою обґрунтування доказового факту, про те, що зброя є знаряддям злочину, а також, опосередковано – встановлення причетності особи, яка застосовувала зброю до розслідуваного злочину.

в) вибухотехнічні. Повномасштабна агресія РФ проти України спричинила стрімке збільшення кількості кримінальних правопорушень, учинених із використанням гранатометів, які в попередні роки майже не потрапляли до незаконного обігу в країні.

Довоєнна практика проведення досліджень гранатометів складалася таким чином, що їх проводили судові експерти за напрямом дослідження зброї, яким присвоєно кваліфікацію судового експерта за експертною спеціальністю 3.1 «Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї». Про критичний погляд на сутність даних об'єктів свідчить про суттєву відмінність методології дослідження й експериментального випробування гранатометів від дослідження класичної стрілецької вогнепальної зброї та потребує впровадження окремої експертної спеціальності. Насамперед це зумовлено необхідністю додаткової підготовки експертів поводженню із гранатометами та пострілами до них, які є об'єктами підвищеної вибухонебезпечності.

З метою усунення визначеної відмінності наказом МВС України від 22 червня 2022 року № 382 було внесено зміни до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та порядок проведення атестації судових експертів Експертної служби МВС, затвердженого

наказом МВС України від 21 вересня 2020 року № 675, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 січня 2021 року за № 22/35644 (зі змінами), зокрема Перелік видів судової експертизи та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта в Експертній службі МВС, доповнено новою експертною спеціальністю 3.5 «Дослідження гранатометів».

Під час опанування нової експертної спеціальності встановлено, що специфіка дослідження й експериментального випробування реактивних гранатометів РПГ-7, дещо відрізняється від особливостей дослідження нереактивних гранатометів. Передусім це пов'язано з тим, що гранатомет РПГ-7 і його модифікації є вогнепальною зброєю безвіткатного типу, у якій метання заряду здійснюється за рахунок енергії згоряння металюного заряду в реактивному двигуні та зарядній камері ствола, унаслідок чого конструкція гранатомета не передбачає наявності механізму запирання, що закриває казенну частину ствола.

Іншою особливістю дослідження гранатомета РПГ-7 і його модифікацій є більш складна конструкція боєприпасів, що вражає ціль не тільки за рахунок кінетичної енергії снаряду, а й унаслідок дії уражальних чинників вибуху розривного заряду, що міститься в його бойовій частині.

б) військові. Основним змістом питань, вирішуваних судовими експертами за спеціальністю 16.1 «Військові дослідження» є визначення можливості виходячи з результатів огляду місця події та наданих матеріалів кримінального провадження надати обґрунтований висновок щодо напрямку (із зазначенням території населеного пункту) з якого (яких) були відстріляні боєприпаси; виключення інших напрямків здійснення артилерійського обстрілу.

в) біологічні;

в) ґрунтознавчі;

г) комп'ютерно-технічні – у разі наявності мобільних пристроїв або інших апаратних комп'ютерних засобів з метою виявлення, відновлення видаленої чи зашифрованої інформації, виявлення слідів активності в мережі Інтернет, історії обміну повідомленнями в програмах для спілкування тощо;

д) експертиза ДНК (геномно-молекулярна експертиза) та інші. До допомогою експертизи ДНК (геномно-молекулярної експертизи) встановлюють належність біоматеріалу конкретній особі або виключення такої приналежності; установлення, чи є рештки або частини трупа рештками однієї людини, чийми саме за дослідженням зразків близьких родичів тощо. Таку експертизу можуть проводити з метою

ідентифікації загиблих осіб, а також встановлення причетності військовослужбовців рф чи інших воєнізованих формувань до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема вбивств, згвалтувань, катувань тощо.

е) *портретні, семантико-текстуальні* – за наявності зображень (фотознімків та/або відеозаписів) підозрюваного з метою встановлення його особи за ознаками зовнішності.

д) *фототехнічні* – за необхідності ідентифікації предметів, приміщень й ділянок місцевості, відображених на знімках чи відеозаписах, а також визначення розмірних характеристик зображень на фотознімках.

Трасологічна експертиза (дактилоскопічна) – у разі необхідності дослідження відбитків пальців рук, слідів ніг (взуття), слідів транспортних засобів, вузлів і петель, механічних пошкоджень одягу.

Крім того, в окремих випадках суди у вироках посилаються на рапорти консультантів-експертів.

Приклад.

У кримінальному провадженні № 120210100000000094 вина обвинуваченої ОСОБИ_3 підтверджується у тому числі рапортом консультанта-експерта (з оперативних питань) СБУ ОСОБА_10 від 27.04.2021 про виявлення кримінального правопорушення та додатками до нього. Відповідно до яких у листопаді 2014 року ОСОБА_3 було призначено на посаду голови Армянського міського суду (указ президента рф «О назначении судей федеральных судов № 719 от 13.11.2014» на 6 років), а 02.01.2021 призначено головою Армянського міського суду повторно на 6 років (указ президента рф «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента российской федерации № 4 от 02.01.2021) та встановлено випадки ухвалення ОСОБА_3 судових рішень, які мають ознаки жорстокого поводження з цивільним населенням на окупованій території та порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України» [1].

Список бібліографічних посилань

1. Вирок Дарницького районного суду м. Києва. Справа № 753/2458/22, провадження № 1-кп/753/757/23. Кримінальне провадження № 120210100000000094. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110157736>.

2. Вирок Чернігівського районного суду Чернігівської області. Провадження № 1-кп/748/47/23. Справа 748/1773/22. URL:

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/108357178>.

3. Вирок Тростянецького районного суду Сумської області. Справа № 588/1072/22. Провадження 1-кп/588/27/23 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110714705>.

4. Мельник С. В., Грецьких О. В. Роль сучасної судово-балістичної експертизи в розслідуванні кримінальних проваджень. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 5. С. 269-272.

УДК 343.98(477)

Вероніка Вадимівна БОРИСОВА,

судовий експерт сектору балістичного обліку

відділу криміналістичних видів досліджень

Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Військова агресія РФ і запровадження воєнного стану в Україні суттєво впливають на всі сфери нашого життя. На території України російські військові масово вбивають мирних людей, гвалтують жінок, катують військовополонених, депортують дітей, знищують об'єкти інфраструктури та помешкання громадян, мародерствують, тобто вчиняють «геноцид» українського народу, здійснюють інші воєнні злочини, такі як: порушення законів та звичаїв війни, планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни, пропаганду війни тощо.

Слідчі, прокурори, судові експерти після початку повномасштабного вторгнення зіштовхнулися з необхідністю одночасного розслідування тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних з військовими кримінальними правопорушеннями. Виникла необхідність проведення десятків слідчих (розшукових) дій та судових експертиз.

Станом на 29 грудня 2023 року Офіс Генерального прокурора України оприлюднив статистику злочинів, пов'язаних з воєнною агресією росії проти України, в якій зареєстровано: **120 927** воєнних злочинів та **15 754** злочинів проти національної безпеки України [1].

Складність розслідування даних злочинів зумовлена не тільки їх різноманітністю, а й тим, що до розслідування потрібно залучати велику кількість фахівців, які володіють спеціальними знаннями.

Основними процесуальними формами використання спеціальних знань більшість науковців вважають залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій та проведення судових експертиз із відповідними суб'єктами: спеціалістом та судовим експертом.

Основне місце серед слідчих (розшукових) дій, що спрямовані на отримання доказової інформації, займає огляд місця події (далі - ОМП). Специфіка огляду в умовах воєнного стану полягає в тому, що його учасникам потрібно дотримуватись заходів безпеки, оскільки ситуація у безпосередній близькості до військових дій, а також під час оголошення тривоги може у будь-який час змінитись на небезпечну для життя подію.

Дії спеціаліста-криміналіста під час ОМП достатньо традиційні та полягають у виявленні різних слідів: контактної взаємодії (боротьби, інших насильницьких дій), слідів біологічного походження, взуття, папілярних візерунків рук, недопалків, знарядь вчинення злочину, загублених речей та документів злочинця, а також на них покладається проведення фото- та відеофіксації, надання консультацій, складання планів та схем.

Від кількості та якості вилучених під час огляду місця події об'єктів, залежить повнота отримання інформації для розслідування, розкриття та попередження кримінальних правопорушень, оскільки вони у подальшому стають об'єктами експертних досліджень.

Так, відповідно до ст. 7 закону України «Про судову експертизу» суб'єктами, які здійснюють експертну діяльність є державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

До державних спеціалізованих установ належать:

1. Науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;
2. Науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;

3. Експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України [2].

Експертні служби, науково-дослідні установи судових експертиз працюють у надзвичайно складних умовах воєнного стану. Численні терористичні акти та військові злочини країни-агресора, загальний стан небезпеки в Україні зумовлюють посилене навантаження на судових експертів.

Обставини, з якими стикаються судові експерти на сьогоднішній день, тягнуть за собою попит на проведення певних різновидів експертиз, таких як:

1. Судова експертиза дослідження зброї та слідів і обставин її використання.

Основними завданнями балістичного дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї є: встановлення належності об'єктів до вогнепальної зброї або до боєприпасів; визначення виду, калібру, моделі, стану зброї, боєприпасів до неї та придатності їх до стрільби.

До основних завдань балістичного дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу належать: ототожнення зброї за слідами на стріляних снарядах (кулях) і стріляних гільзах та встановлення фактів, пов'язаних із застосуванням зброї.

2. Вибухотехнічна, а саме експертиза вибухових пристроїв, вибухових речовин і продуктів вибуху призначається з метою отримання відомостей щодо марки, конструкції, стану й інших фактичних даних про вибухові пристрої, вибухові речовини, боєприпаси, засоби підриву; обставини підготовки та вчинення вибуху; встановлення групової належності та єдиного джерела походження вибухових пристроїв у непошкодженому вигляді або за фрагментами (осколками).

3. Будівельно-технічна та оціночно-будівельна експертизи вирішують такі основні завдання: визначення технічного стану інженерних мереж, будівель, споруд; причин руйнувань цих об'єктів або окремих їх елементів; визначення вартості ремонтно-будівельних робіт.

4. Пожежно-технічна експертиза встановлює причини, умови та час виникнення пожежі; динаміку розповсюдження пожежі; обставин, що сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі; умови, способи та засоби гасіння пожежі.

5. Молекулярно-генетична експертиза встановлює генетичні ознаки людини в об'єктах біологічного походження.

Методи ДНК-аналізу, що використовуються при дослідженні об'єктів біологічного походження, дозволяють вирішити такі завдання як: встановлення статевої належності слідів та ідентифікації особи; перевірка встановлених генетичних ознак слідів та ідентифікованих осіб за регіональним та центральним обліками генетичних ознак людини для виявлення зв'язків між різними злочинами; встановлення спорідненості з метою ідентифікації безвісти зниклої людини чи останків невстановлених трупів; встановлення біологічного батьківства та материнства в спірних питаннях і випадках викрадення та підміни дітей, дітовбивства, згвалтування з наслідком вагітності.

Вище розглянуті напрями дослідження є та будуть актуальними ще багато років, адже кожна експертиза – це маленька наукова праця, яка потребує великого навантаження та зосередженості судових експертів, розробки нових методик досліджень, а також у наявності бажання працівників навчатись, розвиватись та отримувати передовий досвід судових експертів інших держав, які продовжують ділитись своїми знаннями та підтримувати нас в постійно країні-агресору шляхом надання консультацій та забезпеченням наших органів та відповідних установ технічними засобами, які колосально впливають на результативність проведених досліджень.

Так, безпосередньо 14 березня 2024 року Міністерство внутрішніх справ України та Національна поліція України отримали пакет технічної допомоги від Федерального управління кримінальної поліції Німеччини, які передали спеціальне обладнання для підрозділів вибухотехнічної служби НПУ та Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Вибухотехніки поліції отримали підводний дрон, 10 вибухотехнічних костюмів із комплектом обладнання, 20 портативних освітлювальних систем, металощукачі, бронезилети з балістичним захистом та комбіновану систему для розмінування територій.

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС отримав від партнерів три автоматичні станції виділення ДНК, генетичний аналізатор, термостати, морозильну камеру, шість цетрифуг та додаткові прилади [3].

Зрештою, реалії війни потребують від судових експертів ще більшої ефективності та більшої згуртованості на шляху розв'язання криміналістичних завдань і експертного забезпечення правосуддя.

Судові експерти продовжують демонструвати стійкість та готовність долати будь-які перешкоди. Незважаючи на всі виклики і складнощі діяльності під час воєнного стану працівники зберігають темпи розвитку і продовжують рухатись вперед, працювати над втіленням ідей і планів незважаючи на зовнішні подразники.

Список бібліографічних посилань

1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 11.03.2024).

2. Офіс Генерального прокурора України. Злочини, вчинені в період повномасштабного вторгнення рф. URL: <https://www.gp.gov.ua/>. (дата звернення: 12.03.2024).

3. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги в 2024 році. URL: <https://suspilne.media/639672-nimeccina-peredala-ukraini-novij-paket-vijskovoï-dopomogi-3/> (дата звернення: 13.03.2024).

УДК 433.925

Наталія Сергіївна ВАСИЛЕНКО,

студентка групи ПДдб-23-1м факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Валентина Павлівна КОРЖ,

доктор юридичних наук, професор,

почесний працівник прокуратури України,

професор кафедри кримінального процесу,

криміналістики та експертології факультету №6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9431-8727>

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ «НА ЗАМОВЛЕННЯ»

Процесуальні та криміналістичні аспекти розслідування умисних вбивств на «замовлення» були предметом наукового дослідження в працях В. П. Бахіна, О. І. Бородуліна, І. В. Борисенка, В. І. Боярова, О. В. Булаєвої, О. Ю. Булулукова, С. Ф. Здоровка, Ю. Б. Комаринської, М. В. Костенка, В. П. Корж, О. С. Саїнчина, М. О. Селіванова, В. Л. Синчука та інших.

Криміналістична характеристика вбивств «на замовлення» має свої особливості, зумовлені характером злочину, його механізмом, особистими властивостями жертви, суб'єктів злочину (організатора, посередника, виконавця), а також обстановкою вчинення злочину. [1,ст.3]. Так, О. В. Булаєва визначає специфічні особливості криміналістичної характеристики вбивств на «замовлення» і пропонує розглянути такі її елементи:

1. характеристика мотивів і цілей суб'єктів злочину (організатора, виконавця, посередника);
2. характеристика способу вчинення злочину, знаряддя і слідів злочину; механізм вчинення злочину;
3. характеристика особи потерпілого й особливості його взаємозв'язків із злочинцем;
4. характеристика особи суб'єкта злочину: організатора, виконавця, посередника, особливості характеру взаємозв'язку співучасників;
5. обстановка вчинення злочину (місце, час, інші обставини). [2.ст.190]

Водночас О. С. Саїнчин зазначає, що криміналістична характеристика вбивств на «замовлення» повинна містити опис наступних елементів:

місце та час вчинення вбивства; способи підготовки, вчинення та приховування вбивства; характеристика знарядь вбивства; характеристика ушкодження; характеристика особистостей організатора (замовника), посередника, виконавця вбивства; об'єкт злочинного посягання (жертва злочину); характеристика виявлених слідів та їх взаємозв'язок; інформація про вид і розмір винагороди за вбивство, відомості стосовно способу передачі її виконавцю. [3.с.23]

Злочинну діяльність по підготовці вбивства» на замовлення» О.С. Саїнчин умовно поділив на декілька етапів. Перший етап включає виникнення умислу в організатора та пошук посередника чи виконавця вбивства. Завершується цей етап тоді, коли є виконавач вбивства та домовленість про винагороду за його вчинення. Після цього настає другий етап, де виконавець вбивства розробляє сценарій злочину, для чого підшукує знаряддя вбивства, вибирає місце та час його вчинення. Третій етап вбивства включає в себе активні дії з його вчинення [3. с.23]. Інша точка зору у В.П. Корж, яка виділяє наступні етапи підготовки організатора до вбивства на «замовлення»:

- перший етап – це пошук виконавця вбивства особисто;

- другий етап – пошук виконавця вбивства через посередника;
- третій етап – обговорення з виконавцем вбивства суми винагороди в національній або іноземній валюті чи іншої винагороди (наприклад, співвласність або партнерство в бізнесі);
- четвертий етап – обговорення із виконавцем вбивства знаряддя, місця, часу вбивства;
- п'ятий етап – розробка сценарію вбивства;
- шостий етап – обговорення з виконавцем місця, часу, способу передачі задатку за вчинення злочину;
- сьомий етап – обговорення з виконавцем способів перевірки виконання «замовлення»;
- восьмий етап – обговорення організатора з виконавцем вбивства місця, часу, способу остаточного розрахунку за вбивство «замовленої» жертви. [2, ст. 192]

Важливим елементом криміналістичної характеристики є спосіб вбивства на «замовлення». У юридичній літературі зазначено, що спосіб вчинення злочину – один із найбільш інформативних обставин справи, дослідження якого дозволить прискорити розкриття «замовного» вбивства. Так, О.С. Сاینчин поділив способи вчинення вбивств на «замовлення» на такі групи:

- 1) вбивства з використанням вогнепальної зброї (55 %);
- 2) вбивства, вчинені з використанням холодної зброї (30 %);
- 3) вбивства використанням вибухових пристроїв (8 %);
- 4) нанесення потерпілому ударів ногами, руками, тупими предметами або задушення руками чи мотузкою (7 %).

Варто погодитися з В.П. Корж про те, що способи вбивств на «замовлення» характеризуються зухвалістю, винятковою цинічністю, очевидністю, демонстративністю і, як правило, заздалегідь обговорюються з «замовником» вбивства. Насамперед, це:

- розстріл жертви впритул;
- розстріл жертви з засади з використанням автоматичної або напівавтоматичної зброї з заглушкою та оптичним прицілом;
- застосування вибухових пристроїв за місцем проживання або місцем роботи жертви, при русі на автомобілі тощо;
- наїзд на жертву транспортним засобом;
- приведення транспортного засобу до технічної несправності, що призводить до ДТП та загибелі людини;
- введення в організм жертви отруйних речовин;
- застосування засобів підпалу;
- інсценування нещасного випадку;

–інсценування самогубства жертви [2, ст. 192, 193].

Вважаємо, що слідчим знання структурних елементів криміналістичної характеристики вбивств на «замовлення» сприятиме оперативному визначенню методів, прийомів, засобів розкриття та розслідування зазначених вбивств.

Список бібліографічних посилань

1. Вбивства на замовлення як прояв організованої злочинності. В. Ф. Левковський, М. Ю. Азаров, О. В. Усенко, 2007.

2. Використання слідчим знання криміналістичної характеристики вбивств на «замовлення» при огляді місця події (В. П. Корж доктор юридичних наук, професор). Збірник «Криміналістика та судова експертиза» випуск 64,-2019., с.241-250.

3. Саїнчин О. С. Розслідування умисних вбивств: теорія та практика: втореф...дис. д-ра юрид. наук. Запоріжжя, 2011.

УКД 343.9

Дар'я Сергіївна ВОРОНА,

курсант 3 курсу Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Науковий керівник:

Наталія Валеріївна ПАВЛОВА,

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри криміналістики та домедичної підготовки
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1572-4648>*

ЗНАЧЕННЯ ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ ПІД ЧАС ДОПИТУ РАНІШЕ ЗАСУДЖЕНОГО ПІДОЗРЮВАНОВОГО

Допит розглядається як процес передачі інформації про подію, яку розслідує слідчий, особою, яка допитується, або про пов'язані з нею обставини й осіб. У досудовому розслідуванні допит є важливою частиною, витрачаючи понад 80% часу слідчого. Це одна з найбільш складних процедур, оскільки вимагає високого рівня професійної майстерності слідчого. Особливість допиту полягає не тільки в тому, що особа, яка допитується, може відмовитися від показань, але й в тому, що у показаннях добросовісної особи можуть бути помилки, перекручення та вигадки, які слід виявити й

врахувати при розслідуванні. Відповідно, проведення допиту є труднощістю діяльністю, яка потребує завчасної і якісної підготовки. Окрім того, варто пам'ятати, що допитати особу не означає просто з нею поспілкуватись. Йдеться про складний психологічний процес, який полягає в налагодженні співпраці з допитуваною особою. Ось чому важливо обрати правильну тактику допиту, адже правильний вибір тактичних прийомів з урахуванням особистості допитуваного, можливостей і всіх обставин провадження, а також правильне їх застосування сприяє отриманню правдивих і повних показань, викриттю допитуваних у брехні чи усуненню добросовісної омани, дозволяє перевірити достовірність показань в ході допиту в найкоротший термін [1].

Вивчення підозрюваного дозволяє визначити його можливу поведінку у тій чи іншій ситуації під час проведення слідчої дії, обрати найбільш доцільні та ефективні прийоми і способи впливу для отримання правдивих показань. Вивчення кримінальних проваджень показало таке: якщо допитувані особи були раніше засудженими, це надає можливість отримати інформацію про тактику поведінки, яку обирають злочинці на допитах, та скласти уявлення про мотивацію злочинних дій особи. При застосуванні даного тактичного прийому слід пам'ятати, що він здійснюється незалежно від ситуації, у якій відбувається допит. Адже психологічний контакт у будь-якому разі сприяє одержанню повних та об'єктивних показань. Ефективним тактичним прийомом викриття підозрюваного який заперечує свою провину, є пред'явлення доказів. Він полягає у тому, що слідчий повідомляє підозрюваному про докази та інші матеріали, які викривають злочинців або спростовують їх показання, і демонструє їх у певній послідовності, визначаючи надалі позицію допитуваних як на допиті, так і під час усього розслідування. Створення уявлення про інформованість слідчого залишається основним тактичним прийомом за наявності доказів, які мають істотні прогалини на момент допиту. Під час допиту даний тактичний прийом може бути застосований за наявності групи осіб, що вчинили суспільно небезпечне діяння. Адже шляхом демонстрації поінформованості слідчого про певні епізоди діяльності групи у підозрюваних створюється таке враження, що хтось з їхніх співучасників дав розгорнуті показання. Поінформованість можна продемонструвати як обізнаність про зв'язки та способи життя допитуваних осіб, так і про причини відмови свідків (потерпілих) від давання показань. Іншим тактичним прийомом, що може застосову-

ватися при допиті підозрюваних є приховування меж поінформованості слідчого. Приховуючи поінформованість, слідчий створює інформаційний вакуум, при якому аналізує наявні відомості, які заперечуються підозрюваним і змушує його взяти ініціативу на себе. Цей тактичний прийом надає можливість слідчому дійти висновку про лінію поведінки, яку обрав злочинець [2].

Підготовка до проведення допиту включає в себе такі взаємозв'язані інформаційні, організаційні та тактичні складники: збирання вихідних даних про особу допитуваного; прийняття рішення про проведення допиту; тактичне забезпечення допиту; вибір часу, місця та технічного забезпечення допиту; визначення способу виклику на допит і складання плану його проведення. Передувати допиту має вивчення особи допитуваного, під час якого необхідно встановити демографічні, соціально-психологічні, юридично значимі дані про нього, а також відомості про його статус відповідно до неформальної стратифікації в установі виконання покарань чи попереднього ув'язнення, відомості про поведінку допитуваного під час розслідування кримінального провадження, за вчинення якого він відбуває покарання або взятий під варту. Тактичне завдання допиту підозрюваного – одержати максимально деталізовані показання, передусім – про механізм вчинення злочину, та дії його учасників. Тактичні прийоми, які застосовують для досягнення цієї мети «сприйняття легенди» і «деталізація показань». Головний із них – «деталізація показань» дає змогу системно «накопичити» неправдиві внутрішньо і зовнішньо суперечливі показання обвинуваченого з метою їхнього подальшого спростування. Також, характеризуючи сутність допиту, варто звернути увагу на те, що під час його проведення слідчий може не тільки отримати словесну інформацію, але й безпосередньо спостерігати за манерою поведінки та реакцією допитуваного. Тобто відбувається своєрідний інформаційно-психологічний процес спілкування осіб, котрі беруть участь у допиті.

А також тактичні прийоми під час допиту раніше засудженого підозрюваного можуть варіюватися в залежності від конкретної ситуації та цілей правоохоронних органів. Однак існує кілька загальних тактичних принципів, які також можуть використовуватися при допиті: створення психологічного напруження, за умов якого підозрюваний може відчувати стрес або тривогу щодо можливих наслідків або подальших кроків слідчого. Створення такого психологічного прийому може сприяти отриманню інформації або

зізнання. Знання про попередні засудження може використовуватися для створення враження про те, що засуджений вже має кримінальний досвід і може стати об'єктом більш суворого покарання у випадку знову вчиненого правопорушення. Підозрюваному може бути запропонована можливість полегшити свій стан, співпрацюючи з правоохоронними органами. Слідчий може використовувати стратегії для виявлення неправдивої інформації. Це може включати перевірку суперечливих висловлювань або використання тестів на правдивість. Також може стежити за ходом бесіди, керуючи обговоренням та використовуючи питання для досягнення конкретних цілей. Важливо враховувати, що використання тактичних прийомів має відбуватися в межах закону, інакше може бути порушено права підозрюваного. Забезпечення справедливості та дотримання прав людини є ключовими аспектами в будь-якому правовому процесі [3].

Список бібліографічних посилань

1. Шингарьов Д. О. Забезпечення прав та законних інтересів осіб під час проведення допиту на стадії досудового розслідування: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2017. 241 с.
2. Варфоломеєва Т. В. Криміналістика. Академічний курс: підручник Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 504 с.
3. Колесник Ю. В. Тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій як криміналістичні засоби діяльності слідчого. *Часопис Академії адвокатури України*. № 21 (4), 2013. С. 1 – 5.

УДК 343

Наталя Олександрівна ГОЛЬДБЕРГ,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права і процесу

юридичного факультету Національного авіаційного університету;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1624-1944>

ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНИХ- ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У РАЙОНАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Події останнього часу, що відбуваються на території України, зокрема, проведення антитерористичної операції у Донецькій та

Луганській областях, викликають багато питань щодо проведення розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на територіях дислокації Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями [1, с. 81].

В умовах збройного конфлікту важливо розглядати допит підозрюваних-військовослужбовців як складну та специфічну ситуацію, яка вимагає особливого підходу з боку правоохоронних та військових структур. Тактичні аспекти цього процесу пов'язані з особливостями воєнних дій, психологічним станом підозрюваних та складністю збору доказів у цих умовах. Врахування всіх цих обставин допомагає забезпечити ефективність та законність процесу допиту, а також збільшує шанси на отримання достовірної інформації для подальшого розслідування кримінальних правопорушень та забезпечення правосуддя.

Незалежно від складу розслідуваного кримінального правопорушення допит підозрюваних-військовослужбовців є найбільш поширеною слідчою (розшуковою) дією, яка проводиться з метою отримання і перевірки орієнтуючої інформації, а також закріплення її як доказів.

Кожен допит залежно від слідчої ситуації, що склалася, має свою специфіку. Через об'єктивні причини зумовлені збройним конфліктом особливості використання тактичних прийомів (технічна підготовка, психологічне налаштування тощо) допиту в умовах ведення військових операцій, бойових дій має особливості і залежить від того, яке процесуальне становище особи, яку допитують і яка ситуація склалася перед проведенням цієї слідчої (розшукової) дії.

Проведення допиту підозрюваного-військовослужбовця з процесуальної точки зору практично не має відмінностей з проведенням допиту в загальному порядку, але це зовсім не означає, що тактика його проведення однакова. Слідчий, плануючи допити у кримінальних провадженнях, які здійснюються в районах збройних конфліктів, зонах ведення активних бойових дій, керується загальноприйнятими рекомендаціями щодо тактики допиту в безконфліктній або конфліктній ситуаціях.

Слідчий повинен прагнути, щоб місце, де проводиться допит, сприяло комфортному веденню цієї слідчої (розшукової) дії, сприяло налагодженню необхідного психологічного зв'язку з допитуваним, зосередженості на спілкування, забезпечувало зосередження уваги допитуваного на об'єкті допиту та забезпечувало збереження

слідчої таємниці. У бойовій обстановці допити повинні проводитися невідкладно, у тому числі в нічний час. Так, відповідно до ч. 1 ст. 224 КПК України допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням з особою, яку мають намір допитати. Проте, якщо відбуваються інтенсивні наступальні або оборонні бої, проведення допитів підозрюваних-військовослужбовців, потерпілих, свідків та очевидців злочину може бути неможливим або значно ускладненим через збільшення ймовірності їхньої загибелі, поранення. У зв'язку з цим слідчий зобов'язаний, якщо визнає це за необхідне, провести допит у місці знаходження допитуваного (наприклад, у місці розташування підрозділу, у транспортних засобах.

Перед початком слідчої дії підозрюваному-військовослужбовцю в обов'язковому порядку суб'єкт, що здійснює досудове розслідування роз'яснює як його процесуальні права, так і саму суть підозри. Показання, які надає такий підозрюваний є своєрідним щитом, яким він захищає себе від підозри, що виникла, тому давати або ж не давати показання - це виключне його право.

Допит підозрюваного в рамках кримінального провадження передбачає першу зустріч підозрюваного-військовослужбовця, який скоїв кримінальне правопорушення, із суб'єктом органу досудового розслідування. При такій зустрічі у підозрюваного виникає сильне психічне хвилювання, тому що він не розуміє, якою кримінально-релевантною інформацією володіє слідчий і чи має вона доказове значення. Тому, як правило, при розслідуванні злочинів підозрюваний-військовослужбовець, на відміну від інших учасників розслідування, першим підлягає допиту в якості підозрюваного.

Готуючись до допиту підозрюваного-військовослужбовця необхідно, насамперед, правильно визначити предмет допиту, найсприятливіший час його проведення, послідовність і зміст запитань, які необхідно поставити, а також можливі варіанти відповідей на них, докази, що знаходяться у його розпорядженні, можна ефективно використати в процесі допиту, підготувати план проведення слідчої (розшукової) дії.

Правильніше допит починати зі встановлення психологічного контакту з підозрюваним-військовослужбовцем (короткого знайомства з ним, його особистістю). Встановлюючи особу військовослужбовця, суб'єкту розслідування необхідно одержати такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, військове звання, підрозділ, у якому проходить службу, строк військової служби тощо. Варто встановити психологічні, психофізіологічні якості

та стан військовослужбовця, його стосунки з військовим колективом і командуванням. Під час допитів, якщо особу підозрюють за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 403 КК України - невиконання бойових наказів, необхідно дотримуватися такту і не допускати компрометації, дискредитації командирів, особливо з числа офіцерського складу.

При підготовці до допиту необхідно планувати послідовність запитань, які слідчий буде задавати особі, яку планується допитати. Вони мають відповідати низці вимог: бути зрозумілими для допитуваного, конкретними і водночас такими, що стимулюють розгорнуту відповідь, не містити тактично програвану інформацію. Насамперед доцільно допитати осіб, які володіли найважливішою інформацією, осіб, які через об'єктивні та суб'єктивні причини можуть після закінчення деякого часу забути окремі обставини або деталі розслідуваної події, а також осіб, які перебувають у матеріальній або іншій залежності від підозрюваного-військовослужбовця. Допит свідків у районах активних бойових дій, збройного конфлікту має свої особливості, зумовлені наявністю бойової обстановки і психологічного мікроклімату в окремих військових колективах, у зв'язку з чим необхідно вивчити систему взаємовідносин, що склалися у військовому колективі, визначивши послідовність їхніх допитів.

Крім самого допитуваного і слідчого в допиті можуть брати участь спеціалісти. Наприклад, в умовах збройного конфлікту можна використовувати спеціаліста з коригування та управління артилерійським вогнем, безпілотних розвідувальних літальних апаратів, а можливо і спеціаліста, який займається вивченням карт з актуальною оперативною інформацією.

Закон вимагає фіксації в протоколі допиту всіх отриманих показань «по можливості дослівно». Проте, в умовах бойової обстановки, в районах збройного конфлікту особливої значущості набуває швидкість і якість проведених слідчих (розшукових) дій. Наявність бойової обстановки у жодному разі не можна визнати допустимою підставою скорочення, стиснення протоколів допитів і оглядів. Навпаки, вони повинні в бойовій обстановці складатися ще більш повно і докладно, ніж у мирних умовах, виходячи з міркування, що допущена неповнота допиту або огляду заповнити в майбутньому не вдасться, а свідка, можливо, не доведеться допитати в суді. У ч.1 ст. 615 КПК України, яка регламентує особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану передбачає, що при відсутності можливості складання процесуальних документів про хід і результати проведення слідчих (розшукових)

дій чи інших процесуальних дій фіксація здійснюється доступними технічними засобами з подальшим складенням відповідного протоколу не пізніше сімдесяти двох годин з моменту завершення таких слідчих (розшукових) дій чи відповідних процесуальних дій [2].

Підводячи підсумок, варто зазначити, що в районах збройного конфлікту тактичні особливості допиту підозрюваних-військовослужбовців вимагають особливої уваги до контексту та урахування специфічних умов конфлікту. Ефективний допит вимагає глибокого розуміння воєнної та правової сфер, а також врахування можливих психологічних та емоційних аспектів у підозрюваних. Застосування адекватних та етичних методів допиту сприяє отриманню надійної інформації, не порушуючи при цьому прав людини та міжнародних норм.

Список бібліографічних посилань

1. Бабич А. А. Особливості проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, і кримінальних правопорушень, вчинених на території дислокації військових частин. ПРАВО І БЕЗПЕКА. 2014. № 2 (53). С. 81-86.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>

УДК 343.85(477)

Григорій Васильович ГРАБОВСЬКИЙ,

*головний судовий експерт сектору трасологічних досліджень
відділу криміналістичних видів досліджень Харківського
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру
МВС України;*

ORSID: <https://orcid.org/0000-0001-5584-2019>

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ВІД ДІЇ СТОРОННІХ ПРЕДМЕТІВ У ЗАМКАХ ІЗ СУВАЛЬДНИМ МЕХАНІЗМОМ ЗАМИКАННЯ

Для відмикання замків під час вчинення кримінальних правопорушень злочинці нерідко застосовують спеціалізовані предмети (відмички) та саморобні відмички, за допомогою яких відкривають або зламують замки.

До спеціалізованих предметів відносяться різноманітні відмички (самоімпресія, декодери, автоматичні декодери, відмички для підбору висот сувальд, воротки), до саморобних відмичок відносяться предмети спеціально виготовлені для злочинних цілей, які побудовані на такому ж принципі дії, як і у спеціалізованих відмичок. Одним з великої кількості напрямків трасологічної експертизи є дослідження слідів, залишених від дії сторонніх предметів.

У процесі експертного дослідження за слідами залишеними сторонніми предметами можливо встановити: механізм утворення слідів; напрямок дії контактуючої поверхні стороннього предмету; вид стороннього предмету; конкретний сторонній предмет (тільки при порівняльному дослідженні з цим предметом). При дослідженні слідів від дії сторонніх предметів інформація про механізм їх утворення має велике значення, що залежить від різноманітних чинників, які потрібно враховувати [1].

На даний час у всьому світі з'явилося багато у тому числі і офіційних виробників предметів для відмикання замків (відмичок). Їх властивості та конструктивні особливості ще недостатньо вивчені в експертній практиці. Тому, по-перше, необхідний повний перегляд методичного та інформаційного забезпечення, по-друге, виникає необхідність досліджень нових предметів для відмикання замків (відмичок). Отже доречно вивчити механізм слідоутворення та ознаки, що відображаються у слідах залишених сторонніми предметами [2].

Розгляд конкретних прикладів, що описують та ілюструють механізм слідоутворення слідів від дії сторонніх предметів на зовнішніх та внутрішніх поверхнях замків з сувальдним механізмом замикавання, беззаперечно необхідний для поповнення інформації в експертній галузі.

У багатьох роботах розкриті загальні теоретичні положення трасології та трасологічної експертизи, а також експертне дослідження замків та замикаючих пристроїв. Розглянуті принцип дії замків, класифікація замків, способи відмикання та зламу, розроблена методика трасологічного дослідження замків та замикаючих пристроїв.

Однак у них залишається недостатньо досліджений механізм слідоутворення від дії різних видів відмичок на зовнішніх та внутрішніх поверхнях замків з сувальдним механізмом замикавання. Крім того, недостатньо обґрунтованими залишаються відповіді на питання, які саме сліди залишаються від контакту з відмичкою, підібраним або підробленим ключем.

Завдання, що розв'язуються при проведенні експертизи замків з сувальдним механізмом замикання, у більшості випадків носять діагностичний характер. Ідентифікаційні завдання вирішуються при наявності на деталях сувальдного механізму замку слідів-відображень, за якими можна встановити тотожність відмичок, підроблених або підібраних ключів, що їх залишили та наявність передбачуваних знарядь кримінального впливу.

Слідами від дії стороннього предмету (відмички, підбраного або підробленого ключа) вважаються сліди, що лежать за межами контактуючих поверхонь комплектного ключа. Крім того, вони відрізняються за характером (напрямом дії, характерним блиском, розташуванням та ін.) від слідів, які утворюються від дії комплектного ключа та слідів виробничого характеру. Однак, переважна більшість слідів від дії сторонніх предметів, особливо підбраного або підробленого ключа, лежать у межах контактних поверхонь комплектного ключа. Ці сліди схожі за формою та розмірними характеристиками зі слідами комплектного ключа, що викликає труднощі їх розрізнення, особливо у разі відсутності конкретного стороннього предмета при проведенні дослідження.

Крім того, в окрему групу можна віднести сліди, які випадково виникли при виготовленні сувальдного механізму та не обумовлені технічним процесом його виготовлення (деформації на протяжці, випадковий контакт ріжучих кромek інструменту з деталями сувальдного механізму, сліди, утворені при складанні), що також можливо помилково вважати слідами від дії сторонніх предметів.

Які б питання не були поставлені перед судовим експертом при проведенні судово-трасологічної експертизи, експерт зобов'язаний проводити дослідження за загальною схемою, описаною в нормативних документах.

На стадії роздільного дослідження судовим експертом проводиться: візуальний огляд зовнішнього вигляду замку з сувальдним механізмом замикання та ключів; встановлення наявності внесених змін (виявляються сліди та дефекти, їх розміри форма розташування, що здійснюється без розбирання; вивчається стан поверхні, зокрема, наявність фарби, іржі, частинок металу, наявність маркувальних позначень, тощо); огляд і дослідження ключів (тип, розміри в цілому, будова борідки, наявність на них слідів і сторонніх предметів); дослідження внутрішнього стану сувальдного механізму замку, особливостей його конструкції та стану; виявлення дефектів, пошкоджень, відсутності частин механізму; виявлення та

аналіз слідів дії на нього сторонніх предметів; оцінка кожної виявленої ознаки з точки зору механізму та умов її утворення.

В ході проведення роздільного дослідження, судовий експерт за результатами проведеного дослідження повинен формувати проміжний висновок про придатність слідів для встановлення групової приналежності та ідентифікації слідоутворюючого об'єкта.

У подальшому, на стадії оцінки результатів проведеного дослідження та формулювання висновків, судовим експертом здійснюються комплексна оцінка результатів проведеного експертного дослідження, наукове обґрунтування походження встановлених ознак та формулювання висновків.

Формулювання остаточних висновків виконується по суті поставлених перед експертом питань.

Таким чином, в роботі наведені особливості експертного дослідження слідів залишених від дії стороннього предмету (відмички).

На прикладі слідів від дії стороннього предмету (відмички), проаналізований комплекс ознак який дає змогу встановити конкретну групу предметів, а саме відмички. Встановлений механізм утворення слідів.

Проведена комплексна оцінка результатів дослідження, наукове обґрунтування походження встановлених ознак та формулювання висновків.

Список бібліографічних посилань

1. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник. К. : Кондор, 2005. 588 с.

2. Кофанов А. В., Волошин О. Г., Літвінова О. В. Трасологічні дослідження : курс лекцій. К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. 304 с.

УДК 343.9

Аліна Андріївна ГУНЬКО,

ад'юнкт

Харківського національного університету внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Проаналізувавши Єдиний державний реєстр судових рішень та звітність Офісу Генерального прокурора, можна стверджувати, що порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту є кримінальними правопорушеннями, які складно розслідувати. Це зумовлено низкою факторів. При цьому введення та дія правового режиму воєнного стану ще погіршила ситуацію, пов'язану зі здійсненням ефективного досудового розслідування окреслених протиправних діянь.

Зокрема, у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України Верховною Радою України було прийнято низку законів, у тому числі тих, що спрямовані на регламентацію питань кримінального провадження в умовах воєнного стану. Наприклад, законом України № 2201-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану» внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України, а саме доповнено розділом IX¹ «Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану» [1]. *Положення вказаного розділу уточнюють процедуру здійснення досудового розслідування та судового розгляду з урахуванням обставин, які зумовлені дією правового режиму воєнного стану. Приміром, відповідно до ст. 615 КПК України законодавець надає право слідчому проводити огляд місця події без залучення понятих, однак за певних умов. Останніми є наступні: залучення понятих є об'єктивно неможливо або пов'язано з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров'я; обов'язково використовуються доступні технічні засоби шляхом здійснення безперервного відеозапису та з подальшим*

складенням відповідного протоколу не пізніше сімдесяти двох годин з моменту завершення таких слідчих (розшукових) дій чи відповідних процесуальних дій [2].

Огляд місця події під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту є невідкладною, першочерговою слідчою (розшуковою) дією, від якої залежить увесь подальший хід досудового розслідування названого різновиду кримінальних правопорушень. Це зумовлено тим, що під час огляду потрібно своєчасно, тобто якомога швидше, зібрати всі сліди правопорушення до їхнього знищення, адже місцем події є ділянка дороги, на якій постійно здійснюється рух. У зв'язку з чим відповідно до розділу Хнаказу МВС України від 07.07.2017 № 575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» на місце дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої спричинено середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей, для проведення огляду направляється слідчий підрозділу з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління (відділу) ГУНП, слідчий територіального органу, підрозділу поліції, який спеціалізується на розслідуванні таких кримінальних правопорушень, інспектор-криміналіст, працівники уповноваженого підрозділу Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху [3].

З вищезазначеного помітно, що процес розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту є дуже складним та потребує застосування спеціальних знань переважно в галузях автотехніки, трасології, судової медицини і т. п. Щоб організація та здійснення розслідування вказаних правопорушень узагалі та проведення окремих процесуальних дій зокрема були продуктивними, слідчий повинен мати певні знання та навички з розслідування досліджуваної категорії кримінальних протиправних діянь. Зокрема, слідчий повинен не просто знати, а й уміти застосовувати тактичні прийоми чи їх комбінації під час проведення слідчих (розшукових) дій, у тому числі огляду місця події. З огляду на що більше уваги приділимо процесуальним і криміналістичним особливостям огляду місця події під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту з урахуванням дії правового режиму воєнного стану.

Для ефективного та якісного проведення огляду місця події, слідчий повинен спланувати свою діяльність на кожному з етапів

вказаної слідчої (розшукової) дії – підготовчому, робочому та заключному.

Так, на підготовчому етапі, а саме тоді, коли слідчому стало відомо про подію, він повинен: забезпечити збереження речових доказів (здійснити охорону місця події, виставши патруль до приїзду слідчо-оперативної групи (далі – СОГ)); визначити склад СОГ, що виїжджає на місце огляду; перевірити готовність технічних засобів огляду та наявність документації (процесуальні документи, протоколи огляду місця події, допити свідків, потерпілих, тощо.). У подальшому після прибуття на місце події слідчий повинен: зібрати й проаналізувати інформацію про подію, отриману іншими працівниками поліції, провести невідкладні дії і вжити заходів, спрямованих на поліпшення умов огляду (забезпечення штучного освітлення й ін.), відповідно до вимог ст. ст. 223, 237 КПК України залучити до участі в огляді понятих. Проте, враховуючи, що на даний час на території країни ведуться бойові дії та постійно здійснюються обстріли по прикордонних областях (наприклад, Донецькій, Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській і т. п.), слідчому потрібно мінімізувати час знаходження на місці події та не наражати на небезпеку учасників слідчої (розшукової) дії, адже вказана обстановка спричиняє *потенційну небезпеку для життя чи здоров'я учасників*. У зв'язку з чим, вважаємо, що у такому випадку слідчому слід керуватися положеннями ст. 615 КПК України та не залучати понятих, а провести безперервну відеофіксацію за допомогою доступних технічних засобів.

На робочому етапі слідчий здійснює огляд спочатку всієї місцевості (місця події та прилеглої до нього території), згодом окремих об'єктів (транспортних засобів і їх уламків, трупу (за наявності) й інших слідів). При цьому складається протокол огляду; робляться відповідні фотознімки; складаються схематичні плани; вилучаються та упаковуються речові докази; вживаються заходи зі збереження тих об'єктів, які мають доказове значення, але їх вилучення неможливе чи недоцільне; здійснюється реагування на заяви, що надійшли від учасників огляду й інших осіб [4, с. 333]. Тобто, фактично, робочий і заключний етапи співпадають за часом їх проведення, але переслідують різні цілі.

Отже, огляд місця події під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту є однією з першочергових слідчих (розшукових) дій, коли вдається отримати важливу вихідну та доказову інформацію. Заради підвищення результативності цієї процесуальної дії рекомендовано обирати так-

тичні прийоми та/чи їх сукупності з урахуванням дії правового режиму воєнного стану, безпекової складової учасників цієї дії, наявності об'єктивної можливості здійснювати повну фіксацію на місці події тощо. Відповідно тактика проведення огляду місця події під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту повинна бути вдосконалена з урахуванням процесуальних вимог до здійснення досудового розслідування в умовах воєнного стану.

Список бібліографічних посилань

1. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану: закон України від 14.04.2022 № 2201-IX. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2201-20#Text>.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст.615.

3. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

4. Криміналістика: підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Черноус, А.В. Іщенко, О.О. Алексєєв та ін. Київ: «Центр учбової літератури», 2015. 544 с.

УДК 343.9

Андрій Петрович ГУСАК,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права і процесу

Волинського національного університету імені Лесі Українки;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2142-5193>

СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕПОХУ ВІЙНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Сучасна геополітична обстановка, насичена збройними конфліктами, терористичними загрозами та гібридними військовими діями, підкреслює важливість теми судово-експертної діяльності

під час війни. Ця проблематика виходить за межі звичайного криміналістичного аналізу і вимагає нових стратегій та інновацій у сфері судово-експертного аналізу.

Зростання збройних конфліктів та терористичних актів в перші десятиліття XXI століття створює серйозні виклики для судово-експертної діяльності. Сучасні злочини стають більш складними та контекстуалізованими, що вимагає від експертів нових підходів до їхнього дослідження.

Особливу увагу слід звернути на забезпечення незалежності експертних органів та високих етичних стандартів в умовах геополітичних напруг. Це стає ключовим для забезпечення об'єктивності та надійності результатів судово-експертного аналізу в умовах сучасних викликів.

У високотехнологічних загрозах та еволюції методів злочинців судово-експертна діяльність визначається як ключовий інструмент у розкритті злочинів та забезпеченні достовірних доказів для судових процесів. Важливим елементом розвитку цієї галузі є використання новітніх методів аналізу та передових технологій.

Збереження та захист доказів у військових конфліктах стає завданням складним через знищення інфраструктури та територіальні зміни. Таким чином, розробка нових стратегій і підходів до збереження, аналізу та використання даних стає критичною для забезпечення недоторканості доказової бази та її відповідності міжнародним стандартам.

Тенденції сучасної судово-експертної діяльності в умовах війни визначаються рядом ключових факторів, які впливають на область криміналістики та експертного аналізу.

У сучасних умовах воєнних конфліктів важливим є розгляд та адаптація судово-експертних завдань до нових реалій. За останні роки відбуваються зміни в структурі та обсязі судово-експертних робіт, які визначаються збільшенням числа злочинів, пов'язаних із воєнними подіями. Згідно з доповіддю «Застосування технологій у судово-експертній діяльності» [2, с.566], виявлено зростання обсягу судово-експертних завдань на 35% в порівнянні із попередніми періодами. Це вимагає посиленої уваги до розробки нових методик та стратегій для ефективного вирішення завдань, пов'язаних із збройними конфліктами.

Прискорений розвиток технологій в останні десятиліття також відзначається в сфері судово-експертної діяльності. Новітні технології, такі як високоточні прилади для аналізу доказів, дистан-

ційні методи експертизи та комп'ютерна реконструкція сцени злочину, грають ключову роль у підвищенні якості та швидкості проведення судових експертиз. За результатами дослідження «Генезис і проблемні питання використання новітніх технологій та штучного інтелекту в криміналістиці, експертній діяльності й досудовому розслідуванні» [6, с.43], відзначено збільшення точності результатів експертиз та скорочення часу на їх проведення.

З розвитком глобальних конфліктів важливим є взаємодія міжнародних експертних груп та обмін досвідом. Згідно з висновками круглого столу «Судово-експертна діяльність: виклики війни» [5], наголошується на важливості взаємодії країн у розслідуванні та судово-експертному аналізі воєнних злочинів. Міжнародний обмін досвідом може сприяти удосконаленню методів роботи експертів та підвищенню об'єктивності судових рішень у контексті військових конфліктів.

У зоні війни поява та поширення нових видів злочинів стає складнішим завданням для судово-експертної діяльності. Наприклад, злочини проти людяності, військові злочини, терористичні акти та кіберзлочини можуть виявлятися надзвичайно складними для розслідування та ідентифікації в умовах воєнного конфлікту. Згідно з методичними рекомендаціями «Стандарти розслідування воєнних злочинів. Загальна частина», розслідування воєнних злочинів у таких контекстах вимагає високого рівня експертності та здатності адаптуватися до постійно змінюючихся обставин [4].

Методичні рекомендації вказують на те, що розпізнавання та ефективне розслідування цих злочинів вимагають інноваційних підходів та високотехнологічних методів. Введення сучасних технологій, таких як аналіз ДНК, кібераналітика та геопросторові технології, стає необхідністю для успішного розслідування злочинів у військовому конфлікті.

Умови війни створюють виклик у плані забезпечення доступу судово-експертам до зон конфлікту для проведення досліджень. Звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України про виконану роботу 2023 року вказує на те, що конфлікти часто призводять до обмеження доступу гуманітарних та правозахисних місій до зон бойових дій, що автоматично впливає і на судово-експертну роботу [3]. Це обмеження може стосуватися не лише безпосередньої зони бойових дій, але й територій, де вже відбулися злочини, які потребують ретельного розслідування.

В умовах війни забезпечення безпеки судових експертів стає критичною задачею. Згідно зі звітом Інституту стратегічних досліджень, призначення індивідуальних та колективних заходів для захисту експертів у зонах військових конфліктів вимагає вдосконалення стратегій та розробки нових підходів. Крім того, надання психологічної підтримки та програм відновлення після пережитих стресових ситуацій стає важливим елементом стратегій розвитку судово-експертної діяльності в умовах війни.

У контексті посилення міжнародного співробітництва в судово-експертній діяльності, важливо звернутися до джерела «About international cooperation in the field of forensic science» (Міжнародне співробітництво в судовій експертизі), яке вийшло в журналі «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 18» [1, с.157]. Зазначене дослідження розкриває важливі аспекти співпраці між країнами у сфері судово-експертної діяльності, вказуючи на виклики та переваги такого підходу. Особливу увагу приділено вдосконаленню обміну інформацією, що сприяє ефективній боротьбі зі злочинністю в умовах війни.

У ході дослідження теми було виявлено ряд ключових аспектів, які визначають складність та важливість цієї проблематики. Перш за все, військові конфлікти та терористична діяльність відзначаються особливими викликами для судово-експертних служб, які вимагають не лише технічної компетентності, але й високої етичної стійкості.

Дослідження показало, що зростання терористичних загроз та гібридних військових дій потребує постійного удосконалення методів криміналістичного аналізу. Сучасні злочини стають більш комплексними, вимагаючи від експертів нових підходів та інноваційних стратегій для ефективного виявлення та розслідування злочинної діяльності.

Ми розглянули важливі аспекти, пов'язані з викликами, що стоять перед судово-експертною галуззю в умовах сучасних геополітичних конфліктів. Зростання збройних конфліктів, терористичних актів та гібридних загроз визначає необхідність постійного вдосконалення методів та стратегій криміналістичного аналізу.

Варто звернути увагу на суттєву роль судово-експертної діяльності у розкритті злочинів, забезпеченні об'єктивності та точності доказів під час військових конфліктів. Важливими аспектами є збереження та захист доказів, а також використання новітніх технологій для забезпечення високої ефективності судово-експертного аналізу.

Список бібліографічних посилань

1. Ключев О. М. About international cooperation in the field of forensic science. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 18. С.154-162.
2. Падалка А. М., Пашинська І.В. Застосування технологій у судово-експертній діяльності. № 11/2023. С. 565-567.
3. Постанова № 2965-ІХ від 20.03.2023 Про звіт Тимчасової спеціальної. Аналітично-правова система ZakonOnline. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/516745__746664 (дата звернення: 23.02.2024).
4. Стандарти розслідування воєнних злочинів. Загальна частина. Методичні рекомендації. URL: https://justgroup.com.ua/wp-content/uploads/2023/05/standart-rozsliduvannya_zagalna-chastyna.pdf. Київ. 2023. (дата звернення: 23.02.2024).
5. Судово-експертна діяльність: виклики війни. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. URL: <https://kndise.gov.ua/forensic-and-expert-activity-ua/> (дата звернення: 23.02.2024).
6. Юхно О. Генезис і проблемні питання використання новітніх технологій та штучного інтелекту в криміналістиці, експертній діяльності й досудовому розслідуванні. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2021. Випуск 3 (25). С.40-59.

УДК 433.925

Олександр Олександрович ГУСАР,

студент групи ПДдб-23-2м факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Валентина Павлівна КОРЖ,

доктор юридичних наук, професор,

почесний працівник прокуратури України,

професор кафедри кримінального процесу,

криміналістики та експертології факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9431-8727>

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРІЙНИХ УБИВСТВ

«Серійні вбивства» - це злочини, які характеризуються повторними випадками вбивств, зазвичай виконаними однією особою або групою людей протягом певного періоду часу. Цей вид злочинів є досить складним і вимагає ретельного аналізу з боку криміналістики. Ось деякі характеристики серійних вбивств: Повторність, Один з ключових аспектів серійних вбивств - це повторність. Злочинець здійснює більше одного вбивства з певною паузою між ними. Ця пауза може бути різною для кожного випадку і може залежати від багатьох факторів, включаючи ризики, які бере на себе вбивець та обставини його життя; Методичність, серійні вбивці часто мають визначену методику дійства, таку як використання певного типу зброї, моделі поведінки або обрання певного типу жертв; Профіль, поліція створює профіль серійного вбивці, щоб зрозуміти його мотивації, характеристики, способи дійства та інші важливі аспекти. Це допомагає в розслідуванні та співпраці з іншими службами безпеки; Мотивація, мотивація серійних вбивць може бути різною. [1,с.278]

Деякі вбивці мають психічні розлади, імпульсивно вчиняючи злочини, тоді як інші можуть мати більш раціональні мотиви, такі як влада, жах або сексуальне задоволення; Психологічний профіль, криміналісти використовують психологічні аналізи для розуміння психологічних характеристик серійних вбивць. Це може включати аналіз дії злочинця, його взаємин з жертвами, а також його психічний стан; Паттерни поведінки, Багато серійних вбивць мають певні

паттерни поведінки, які можуть бути розпізнані і використані для їх ідентифікації або затримання.

Підозрюваність і затримання, розслідування серійних вбивств зазвичай включає аналіз доказів, свідчень, співпрацю зі свідками та іншими методами для встановлення підозрюваних осіб та їх затримання.

Усі ці аспекти допомагають криміналістам і правоохоронним органам розуміти, розслідувати та вирішувати випадки серійних вбивств. Також важливо розрізняти серійні вбивства від інших форм вбивств, таких як масові вбивства або вбивства з мотиву ненависті, оскільки кожен тип має свої власні характеристики та методи розслідування. [2,с.216]

Розкриття «серійних вбивств» досліджували відомі криміналісти такі як Алексєєв О. О. В.П. Корж, О.С.Сайнчин, виділяють такі елементи серійних вбивств: характеристика вихідної криміналістичної інформації; відомості про обставини скоєння злочину (спосіб та обстановка вчинення злочину); обставини, що характеризують особу обвинуваченого і мотиви злочину; обставини, що характеризують жертву злочину. Так, вихідну криміналістичну інформацію здебільшого взагалі не включають до структури криміналістичної характеристики.

Дані про особливості обстановки серійних вбивств: Загрозливість для громадськості, серійні вбивці часто вчиняють злочини, які спрямовані на випадкових або невідомих жертв. Злочини можуть відбуватися в різних місцях, що збільшує ступінь загрозливості для широкої громадськості;

Методичність та підпис, серійні вбивці можуть використовувати конкретні методи вбивства, підписи чи ритуали, що роблять їхні злочини впізнаваними. [3,с.408]

Ці підписи можуть слугувати для виявлення зв'язку між різними випадками; паузи та періоди неактивності, деякі серійні вбивці можуть періодично припиняти свою злочинну діяльність, що може змінювати інтенсивність розслідування та викликати труднощі для правоохоронних органів; Загадковість та анонімність, серійні вбивці часто намагаються залишати сліди, які ускладнюють їх виявлення та ідентифікацію. Вони можуть використовувати різноманітні методи для уникнення зачіпки правоохоронних органів та розкриття своїх злочинів;

Психопатологія та мотивація, серійні вбивці можуть мати психічні розлади, такі як психопатія чи садизм. Мотивація може бути різноманітною, включаючи сексуальне задоволення, владу,

контроль, випробування власних меж, або інші фактори; Розслідування та співпраця між правоохоронними органами, серійні вбивці можуть діяти у різних юрисдикціях, що ускладнює координацію розслідувань. Співпраця між правоохоронними органами та обмін інформацією може виявитися критичною для успішного розкриття.

Зазначте, що ці ознаки є загальними і не завжди притаманні кожному випадку серійних вбивств. Кожен випадок потребує унікального підходу та аналізу всіх обставин.

Таким чином можна зробити висновок Серійні вбивства представляють собою складний феномен, в якому спостерігаються різноманітні особливості. Аналіз обстановки серійних вбивств включає в себе вивчення шаблонів та методів вбивства, вибір місць злочинів, критерії вибору жертв, наявність ритуалів та залучення медійного інтересу. Розуміння цих аспектів допомагає правоохоронним органам розкривати справи, розробляти стратегії запобігання та ефективно взаємодіяти з громадськістю та ЗМІ для вирішення подібних злочинів. Урахування унікальних особливостей кожного випадку є важливим елементом успішного розслідування та запобігання подібним злочинам.

Список бібліографічних посилань

1. Алексеев О. О. Розслідування окремих видів злочинів. [текст] : навч. посіб. / Алексеев О. О., Весельський В. К., Пясковський В. В. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 278 с.
2. Корж В.П. Огляд місця події: процесуальні підстави, особливості тактики, криміналістичні рекомендації: наук.-практ. Посіб. Для слідчих, прокурорів, поліцейських патрульної та кримінальної поліції \ В.П.Корж. - Харків:Золоті сторінки, 2017.-216 с.
3. Саїнчин О. С. Розслідування умисних вбивств : теорія та практики : монографія / Саїнчин О. С. – Одеса : СПД Бровкін О.В., 2012. – 408 с.

УДК 343.98

Властимір Андрійович ЗУБЧЕНКО,

студент 4 курсу

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Михайло Григорович ЩЕРБАКОВСЬКИЙ,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального процесу,

криміналістики та експертології факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1990-1231>

УЧАСТЬ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Основна функція судово-медичного експерта у кримінальному судочинстві – провадження судово-медичної експертизи (ст. 242 КПК України). Однак законодавством передбачена участь судово-медичного експерта у слідчих (розшукових) діях, у перебігу яких він виконує функцію спеціаліста (ст. 71 КПК України).

Згідно із ст. 238 КПК України судово-медичний експерт обов'язково залучається під час огляду трупа. Обов'язковість участі експерта обумовлена особливістю трупу, який є біологічним об'єктом і закономірно змінюється під впливом оточуючого середовища. Тому необхідним для розслідування є своєчасний точний і професійний опис стану тіла, існуючих пошкоджень, слідів на трупі та біля нього на момент слідчого огляду.

Під час огляду трупа звертається увага на обставини, які обов'язково відображаються в протоколі: місцезнаходження й поза трупу, загальні дані (стать, приблизний вік, статура, шкіряні покрови, особливі прикмети), особливості одягу та взуття, предмети на трупі, під ним й безпосередньо біля нього. Дуже важливим для подальшої експертизи є опис окремих частин тіла, наявність ушкоджень, забруднень, характер й особливості трупних явищ (місце знаходження, колір, консистенція). Під час огляду може виникнути необхідність вилучити зразки комах на різних стадіях розвитку для ентомологічного дослідження. Обов'язковим є огляд місцевості, елементів обстановки з метою виявлення слідів біологічного походження. За результатами огляду судово-медичний експерт надає допомогу слідчому в описуванні виявлених обставин. Крім того, в

протоколі вказуються відомості щодо умов огляду – стан погоди, освітлення, температура трупу та навколишнього середовища. Дуже бажаним та корисним є додатки до протоколу: складений план-схема місця події з вказівкою місця знаходження трупу та основних орієнтирів, фотографії, зроблені з використанням орієнтуючої, оглядової, вузлової та детальної криміналістичних способів фотозйомки.

Виходячи з встановленої під час огляду трупа інформації, а також базуючись на спеціальних знаннях та професійному досвіді, судово-медичний експерт уже в процесі роботи може провести попередні дослідження, зробити певні висновки й повідомити їх слідчому щодо причини й давності смерті, знаряддя та механізму травми, слідів, що могли залишитися на нападнику, особливості взаємодії нападника та потерпілого та ін. Таки висновки не мають доказового значення, однак надзвичайно важливі, оскільки нерідко є основою для проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій.

Огляд трупу проводиться й під час ексгумації відповідно до ст. 239 КПК України. Крім того, судово-медичним експертом для подальшого лабораторного дослідження можуть бути вилучені зразки тканини і органів або частини трупа, необхідні для проведення подальших експертних досліджень. Після проведення огляду та ексгумації труп направляється у бюро судово-медичної експертизи, а судово-медичний експерт надає консультаційну допомогу слідчому в роз'ясненні можливостей судово-медичної експертизи у дослідженні трупу та виявлених слідів, формулюванні питань на експертизу, збереженні вилучених з місця огляду об'єктів.

Крім обов'язкової участі у огляді трупу та ексгумації, судово-медичний експерт може факультативно залучатися слідчим під час проведення інших слідчих (розшукових) дій. Додатково, експерт згідно ст. 69 КПК України має право ініціювати свою присутність під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об'єктів дослідження. Залучення експерта або вибір судом спеціаліста визначаються природою розслідуваних обставин та явищ, змістом питань, які передбачається вирішити у ході слідчої (судової) дії за його участю, істотою відтворюваних дій

Наступною слідчою дією із участю судово-медичного експерта є освідчування, яке здійснюється відповідно до ст. 241 КПК України для виявлення на тілі підозрюваного, свідка чи потерпілого слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу. Так, в залежності від слідчої ситуації судово-медичний експерта залу-

чається у випадках необхідності виявлення та засвідчення на тілі підозрюваного слідів контакту з потерпілим (подряпини, синці, сліди укусів, крові, волосся тощо); перебування в певному місці (частинки ґрунту, пилу, мікрочастинки речовин органічного та неорганічного походження), використання знаряддя злочину (сліди порохових газів, паливно-мастильних речовин, отруєних речовин, температурні чи хімічні опіки). На тілі потерпілого, найчастіше, виявляють сліди злочину, що виникають при контакті з нападником – тілесні ушкодження, сліди крові, сперми, сліди шкіри та волокон одягу у мікрочастинках під нігтями. Будь-який виявлений слід, об'єкт ретельно описується експертом в протоколі освідчування, фіксується фотографуванням і, якщо можливо, вилучається і упакується для подальшого лабораторного дослідження. Зображення, демонстрація яких може розглядатись як образлива для освідчуваної особи, зберігаються в опечатаному вигляді і можуть надаватись лише суду під час судового розгляду. Зазначимо, що законом передбачено, що освідчування, яке супроводжується оголенням освідчуваної особи, здійснюється особами тієї ж статі, за винятком здійснення освідчування лікарем. На нашу думку таке освідчування вправі проводити й судово-медичний експерт.

Під час багатьох кримінальних проваджень ефективною слідчою (розшуковою) дією, яка проводиться для встановлення кримінального правопорушення є слідчий експеримент, що включає відтворення дій, обстановки, обставин певної події або проведення необхідних дослідів чи випробувань (ст. 240 КПК України). Слідчий експеримент проводиться з метою перевірки і уточнення фактичних, слідчих версій або експертних гіпотез (т. е. інформації, раніше отриманій слідчим або експертним шляхом), для встановлення і усунення протиріч між різними доказами або з метою забезпечення можливості проведення спеціальних експертних досліджень. Ці завдання вирішуються шляхом відновлення окремих обставин злочину, що розслідується, зіставлення реконструюванням обставин з іншими даними у справі, наприклад, з обстановкою місця події або шляхом отримання порівняльних зразків.

Експерт при цьому надає допомогу слідчому в підготовці, створенні необхідних умов для проведення експерименту, порівнює результати дослідів з результатами проведеної судово-медичної експертизи. Відповідно провідними функціями експерта є допомога в організації і наданні слідчому технічної допомоги під час проведення слідчої дії. Необхідність слідчого експерименту обумо-

влена отриманням додаткової об'єктивної інформації для призначення судово-медичної експертизи або коригування експертних досліджень. Отже, слідчий експеримент може проводитися до призначення судово-медичної експертизи або після надання висновку експерта. В першому випадку результати експерименту слугують вихідними даними для експертизи, оскільки неможливе вирішення поставлених перед експертом питань та перевірки експертних припущень без реконструкції обстановки місця події та відтворення дій його учасників. У другому випадку результати зіставляються із експертним висновком для перевірки їх достовірності. В будь-якому разі експертом застосовуються такі спеціальні методи, як спостереження, розпитування, зіставлення і порівняння, опис, реконструкція, моделювання, постановка дослідів, узагальнення.

Ще однією слідчою дією під час якої можливе залучення судово-медичного експерта є допит (ст. 224 КПК України). Можна виділити декілька конкретних приводів залучення експерта до допиту або підстави для заяви експертом клопотання про свою участь у допиті. На практиці найчастіше в таких випадках йдеться про необхідність уточнення будь-яких обставин розслідуваного злочину, які мають стати предметом експертної оцінки або можуть бути вихідною інформацією для провадження судово-медичної експертизи. Потребуючи уточнення та конкретизації обставин справи, як правило, експерт запитує їх через слідчого.

Слідчий далеко не завжди має необхідний обсяг спеціальних знань, тому участь експерта у допиті дозволяє йому провести цю слідчу дію максимально ефективно, а самому експерту дасть можливість в подальшому оптимально планувати, уточнити межі експертного дослідження, заповнити дефіцит інформації, яка потрібна на обґрунтованого висновку з поставлених питань. Так, наприклад, шляхом допиту підозрюваного, обвинуваченого, свідка можуть бути відновлені або уточнені окремі деталі порушеної обстановки місця події, конструктивні характеристики використаних знарядь травми, спосіб та конкретні умови завдання пошкоджень (місце застосування, напрям, кількість, послідовність) травматичних впливів, поза та взаємне розташування учасників події). Іноді шляхом допиту вдається з'ясувати як змінювався стан і поведінка потерпілого в процесі заподіяння йому пошкоджень і після події (спроба захисту та самооборони, надання самопомоги, джерело, характер і ступінь кровотечі, елементарна характеристика основних життєвих функцій - свідомості, дихання, рухової активності та ін.). Допит

є ефективним засобом закріплення анамнезу у або адекватною процесуальною формою реалізації права підозрюваного, обвинувачуваного, потерпілого та свідка давати пояснення експерту, тим більше, що експерт не має права самостійно збирати матеріали для виробництва судової експертизи.

УДК 343.985

Андрій Олександрович ЗВЕРЄВ,

*старший судовий експерт сектору трасологічних досліджень
відділу криміналістичних видів досліджень*

*Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру МВС України*

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Значна кількість кримінальних правопорушень вчиняється із використанням, у тій чи іншій якості, транспортних засобів. При вчиненні злочинів автомобіль або інший транспортний засіб може бути використаний для доставки злочинців на місце події та перевезенні предметів, об'єктів злочину. Автомобіль сам може бути таким об'єктом, і, крім того, транспортні засоби виступають одним з основних джерел дорожніх подій. Тому, під час розслідування злочинів, велика увага приділяється слідам транспортним засобів з метою швидкого їх розкриття, а саме пошуку, виявленню та фіксації слідів транспортних засобів в ході огляду місця події з використанням новітніх досягнень науки та техніки.

На сьогодні дуже велика кількість різноманітних транспортних засобів, які можна умовно поділити на такі групи: наземний транспорт, підземний транспорт, повітряний транспорт та водний транспорт. Серед цих категорій транспорту підземний (рейковий) та водний не залишає слідів пересування, тому на практиці, частіше стикаються зі слідами пересування безрейкового наземного транспорту.

Сліди транспортних засобів можна поділити:

- сліди ходової частини (коліс);
- сліди виступаючих частин транспорту (кузова, бамперу);
- предмети, що відокремились від транспортного засобу (частки скла фари, фарби, елементів кузова);

- сліди, що утворились на транспортному засобі в результаті контакту (пошкодження, нашарування тощо).

В слідах ходової частини транспортних засобів відображається сукупність ознак, які характеризують їх тип, вид моделі та конкретні екземпляри, значна кількість з них відображається у слідах шин. До таких ознак належить колія передніх та задніх коліс, база, кількість коліс, модель шин, довжина оберту колеса.

Під колією слід розуміти відстань між колесами однієї осі, розмір колії визначається відстанню між правим та лівим бічними краями меж слідів. Відстань між передньою та задньою осями автомобіля називається база, яка визначається за слідами, утвореними під час стоянки автомобіля (зупинка, буксування) або розвороту заднім ходом. Довжина оберту (кола) колеса це довжина окружності шини, що визначається шляхом виміру відстані між двома послідовними відбитками в сліду однієї і тієї ж особливості бігової частини шини.

Малюнок протектора характеризується формою і розмірами його елементів, їх кількістю та розміщенням відносно середньої лінії шини й один одного.

Для визначення конкретного транспортного засобу за слідами шин, необхідно встановити індивідуальні ознаки шини (нерівномірне зношення протектора; наявність, форма, розміри й місце латок; тріщини, розриви гуми.

Окрім ідентифікаційних задач дослідження слідів транспортних засобів дозволяють вирішувати діагностичні задачі: встановлювати напрямок руху, факт гальмування, зупинки тощо.

Відповідно до загальних принципів у трасологічній ідентифікаційній експертизі виділяють шість стадій: 1) попереднє дослідження; 2) роздільне дослідження; 3) експертний експеримент; 4) порівняльне дослідження; 5) оцінка результатів дослідження й формулювання висновків; 6) оформлення матеріалів дослідження.

Попереднє дослідження. Отримавши постанову про призначення експертизи й об'єкти, що підлягають дослідженню, експерт насамперед усвідомлює суть заданих питань, проводить огляд об'єктів, переконуючись у тому, що вони відповідають зазначеним у постанові. Успішне проведення експертизи слідів шин багато в чому залежить від знання екпертом обставин провадження. У першу чергу потрібно установити умови і механізм слідоутворення, час вилучення й способи фіксації слідів. В ході попереднього дослідження шин вивчаються їх основні конструктивні елементи (виду малюнка, кроку або ширини бігової доріжки, загальних розмірів і т. д.),

а також встановлюється тип та модель. Потім експерт знайомиться із копіями слідів, представлених на дослідження, читає супровідні написи на бирках, визначає якість і кількість копій. Якщо надані фотознімки слідів, необхідно звернути увагу на їх чіткість, дотримання правил масштабної зйомки.

Роздільне дослідження. Основні завдання даної стадії – встановлення і вивчення ідентифікаційних ознак і їх наступний аналіз.

Як і при будь-якому ідентифікаційному дослідженні, спочатку визначають групову належність шини, що залишила слід. Для цього досліджують загальні ознаки, що відобразилися в сліду (розміри в цілому, ширину і крок бігової доріжки, малюнок протектора і розміри його окремих елементів і т.д.), що дозволяють установити модель шини. У випадках коли отримані дані відповідають декільком моделям шин, перераховують всі ці моделі.

Явна невідповідність виявлених загальних ознак ідентифікуючого об'єкта із загальними ознаками ідентифікованого дає можливість експертові зробити висновок про відсутність тотожності. Якщо результати порівняння загальних ознак позитивні, то переходять до вивчення окремих ознак. Для цього в слідах виділяють найбільш чіткі відображення індивідуальних особливостей шини (незабарвлені ділянки в поверхневому сліду, виступи й поглиблення в зліпку), визначають їх форму, розміри, місце розташування щодо країв бігової доріжки і взаємне розташування. Потім сукупність виявлених ознак оцінюють із погляду їх індивідуальності і достатності, що дозволяє вирішити питання про придатність сліду для порівняльного дослідження.

Експертний експеримент. Основні завдання даної стадії полягають у перевірці механізму слідоутворення, стійкості відображення ознак й в одержанні зразків для порівняльного дослідження. Необхідно при проведенні експерименту створити умови, з одного боку, максимально наближені до тих, які були в момент слідоутворення, а з іншого боку – які дозволять найбільш чітко і повно вивчити відображення індивідуальних особливостей шини. Для цього вона повинна бути ретельно очищена від бруду. Експериментальні поверхневі сліди одержують на рівній площадці, покритій щільним папером. На бігову доріжку шини попередньо наносять типографську фарбу, а потім роблять не менш двох відбитків повної окружності шини (якщо слідоутворювальна ділянка не встановлена) або певної ділянки. При необхідності виготовлення гіпсового зліпка використовується м'який зволожений ґрунт.

Порівняльне дослідження є найбільш важливою стадією. В основному тут застосовується метод зіставлення, рідше - накладення фотознімків з однаковим масштабом або сполучення виділених ознак. Спосіб сполучення ознак застосовують в основному для порівняння динамічних слідів. Спосіб накладення зображень ефективний, якщо сліди (їх копії) одного масштабу. Через те, що таке ідеальне відображення ознак, як відображення динамічних слідів транспорту в практиці зустрічається рідко, то методи сполучення й накладення звичайно не застосовуються.

Оцінка результатів дослідження й формулювання висновків. Результати роздільного й, головним чином, порівняльного досліджень оцінюються виходячи із загальних положень трасологічної експертизи, з урахування не тільки ознак об'єктів, але й особливостей механізму слідотворювання. У процесі ідентифікаційного дослідження експерт, як правило, не встановлює повного збігу ознак. Поряд зі збігами виявляють і ряд розходжень, через що виникає питання про послідовність оцінки ознак. Практика показує, що доцільніше починати із з'ясування ідентифікаційного значення ознак, що розрізняються.

Оформлення матеріалів дослідження. Структурно висновок експерта складається із трьох частин: вступної, дослідницької і висновків, які відбивають хід і результати дослідження.

Вступна частина, де викладаються обставини кримінального провадження, повинна містити всі наявні дані як про сліди, так і про шину що перевіряється (величину пробігу, дорожньо-кліматичні умови її експлуатації за період між подією злочину і моментом вилучення, відомості про можливий ремонт і т.д.).

У дослідницькій частині представлені дані, отримані експертом у ході попереднього і роздільного досліджень кожного сліду, шина яка перевіряється або її експериментальних зразків.

Від результатів дослідження й форми висновків істотно залежить зміст фототаблиці, що додається до висновку експерта.

Таким чином, у разі встановлення факту використання транспортного засобу під час вчинення злочину, його сліди є одним з важливих джерел інформації про обставини кримінального провадження.

Список бібліографічних посилань

1. Методика судової трасологічної експертизи (загальна частина) / [К. М.Ковальов, В. А. Кузнецов]. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2019. 19 с. Реєстраційний код згідно з Реєстром методики проведення судових експертиз – 4.1.24.

УДК 433.925

Михайло Олександрович КІРКОВ,

студент групи ПДдб-23-2м факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Валентина Павлівна КОРЖ,

доктор юридичних наук, професор,

почесний працівник прокуратури України,

професор кафедри кримінального процесу,

криміналістики та експертології факультету №6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9431-8727>

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ СПОСОБІВ УБИВСТВ

Криміналістична характеристика вбивств - це дослідження та аналіз усіх аспектів вбивства з метою встановлення обставин, які можуть допомогти виявити винуватого та вирішити кримінальне провадження. Такий аналіз включає в себе різні аспекти, такі як: механізм смерті, визначення того, як саме було завершено життя потерпілого. Це може включати перевірку тілесних ушкоджень, токсикологічний аналіз, балістичні експертизи тощо; місце злочину, дослідження місця злочину, збирання доказів, виявлення слідів, які можуть бути корисними для розкриття злочину; обставини смерті.

Вивчення умов, в яких сталася смерть, наприклад, чи були у потерпілого які-небудь попереджувальні ознаки, чи був він наляканий, чи відбувалися попередні конфлікти; виявлення доказів, пошук та аналіз різних доказів, таких як відбитки пальців, ДНК, сліди різних речовин тощо, які можуть допомогти встановити особу винного; мотив і підозрювані, вивчення можливих мотивів для вбивства та ідентифікація осіб, які могли мати зв'язок з злочином; експертні висновки, оцінка результатів експертиз та досліджень для побудови криміналістичних висновків щодо злочину; Реконструкція подій: Побудова сценарію подій, який може пояснити, як відбувся злочин, на основі доступних доказів і обставин; [1, с.496] Судово-медична експертиза:

Дослідження тіла жертви та інших доказів для отримання об'єктивних медичних висновків про причини та обставини смерті;

Ці етапи дослідження спільно допомагають правоохоронним органам розкрити справу про вбивство, затримати винних і притягнути їх до відповідальності перед законом.

Проблеми розкриття типових способів вбивств досліджували відомі криміналісти Скригонюк, М. І. Сотула, О. С. В.П. Корж Маланчук, П. М. Дослідники цієї проблеми сформулювали кваліфікацію криміналістичної типових способів вбивства: вбивство на замовлення (убивство, що вчиняється найманими особами за гроші); вбивства на побутовому підґрунті (під час сварок, бійок, що виникають на ґрунті побутових сварок, пияцтва та хуліганства); вбивство на сексуальному підґрунті (у більшості випадків, пов'язані з зґвалтуванням та наступним знищенням слідів даного злочину); вбивство з кровної помсти або національної і релігійної ворожнечі; вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини; вбивства, пов'язані з вчиненням розбійних нападів або бандитизму; вчинення «ритуальних» вбивств (жертвоприношення); вбивства, пов'язані з використанням, в подальшому, органів або тканин потерпілих. [2, с.250]

Відповідно до статистичних даних єдиних звітів Генеральної прокуратури України про криміналістична характеристика вбивств в державі в більшості випадків потерпілими є чоловіки – 65%, неповнолітні – 15%, громадяни похилого віку – 27%. Аналіз матеріалів кримінальних проваджень дозволяє стверджувати, що 66% потерпілих в момент скоєння злочину знаходились у стані сп'яніння, 43% розпивали спиртні напої зі злочинцем, а 51,2% були ініціаторами бійок. В багатьох випадках прослідковується неочікуване виникнення умислу на скоєння вбивства – у 87%. Найчастіше жертвами вбивств на замовлення стають: конкуренти у фінансовій та діловій сфері; політичні лідери, голови профспілок та представники преси; свідки і ворогуючі та конкуруючі угруповання, представники правоохоронних органів, суддів, тощо; партнери у шлюбі, на теренах помсти за подружню невірність; отримання великої страхової виплати за смерть людини; багаті родичи у намірі отримати велику спадщину, або щоб усунути інших претендентів на спадщину. Характеризуючи особу злочинця, необхідно зазначити, що більшу кількість вбивств вчиняють особи чоловічої статі (88,3%) серед них у віці від 18 до 29 років складають біля 40%. Третину вбивств вчиняють особи у віці від 30 до 40 років. А на осіб більше 40 років припадає біля 22%.

У даний час кожне друге вбивство вчиняється особами рідше засудженими (59,6%). Також, серед злочинців особи з вищою освітою становлять 39%, із середньою – 25% [3]

Таким чином можна зробити висновок для того щоб швидко і повно розкрити вбивство і викрити винних осіб при розслідуванні, необхідно знати певні криміналістичні особливості окремих видів вбивств, методичні принципи їхнього розслідування і особливості застосування рекомендацій криміналістичної техніки і тактики в специфічних умовах розслідування вказаних видів злочинів. [4, с.408].

Різноманітність і тенденції в способах вчинення злочинів підкреслюють необхідність постійного моніторингу та адаптації правових і профілактичних заходів до змін у злочинному середовищі. Розуміння таких особливостей дозволяє забезпечити ефективний контроль над злочинністю та прискорити реакцію правоохоронних органів на злочинні події, спрямовуючи зусилля на попередження та розкриття злочинів.

Список бібліографічних посилань

1. Скригонюк, М. І. Криміналістика: підруч. / М. Скригонюк. – Київ : Атіка, 2005. - 496 с.
2. Корж В. П. Використання знання криміналістичної характеристики при розслідуванні вбивств на» замовлення».- Збірник «Криміналістика та судова експертиза» випуск 64,-2019., с.241-250
3. Офіс Генеральної прокуратури <https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html>
4. Саїнчин О. С. Розслідування умисних вбивств : теорія та практики : монографія / Саїнчин О. С. – Одеса : СПД Бровкін О.В., 2012. – 408 с.

УДК 343.98

Артем Володимирович КОВАЛЕНКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

*старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії
публічної безпеки громад факультету № 2*

Донецького державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3665-0147>

ПІДСТАВИ КЛАСИФІКАЦІЇ РІШЕНЬ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

У межах виконання своїх процесуальних функцій учасники кримінального провадження постійно приймають та реалізують різноманітні свідомі рішення, спрямовані на виконання поставлених перед ними завдань. Необхідною умовою з'ясування сутності рішень у кримінальному провадженні та розробки практико-орієнтованих рекомендацій щодо їх оптимізації є розподіл таких рішень на різновиди за певними процесуально та криміналістично значущими критеріями.

1. За обсягом (масштабом) завдань, які виконуються унаслідок прийняття рішення. Завдання учасників кримінального провадження залежно від функцій відповідного суб'єкта, етапу провадження, ситуації що склалася, змістової спрямованості тощо можуть мати різний масштаб: від поточних і до найбільш глобальних. За указаним критерієм вітчизняні науковці найчастіше поділяють такі завдання на тактичні і стратегічні. Тактичні завдання є більш ситуативними, мають локальну сферу реалізації, проміжний характер та виконуються шляхом прийняття і реалізації тактичних рішень. Стратегічні завдання є більш глобальними, походять від загальних завдань кримінального провадження, мають доказову спрямованість і виконуються, відповідно, шляхом прийняття й реалізації рішень стратегічних. Водночас зауважимо, що учасникам кримінального провадження часто доводиться приймати рішення, спрямовані на виконання більш вузьких, ситуативних та локальних завдань, порівняно з тактичними. Зокрема, для належної реалізації одного тактичного прийому може виникнути необхідність вирішити низку завдань меншого масштабу. Рішення, які приймаються та реалізуються на виконання описаних завдань, ми пропонуємо називати оперативними. Відтак, за критерієм обсягу (масштабу)

виконуваних завдань, рішення у кримінальному провадженні ми поділили на оперативні, тактичні й стратегічні.

2. За спрямованістю завдань, виконуваних унаслідок прийняття та реалізації рішення. Основним та найбільш конкретним, серед визначених ст. 2 КПК України, слід визнати загальне завдання забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб притягти до кримінальної відповідальності саме ту особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. У зв'язку із цим індивідуальні завдання усіх учасників кримінального провадження першочергово спрямовані на здійснення кримінального процесуального пізнання (доказування) або сприяння його реалізації. Рішення учасників кримінального провадження, внаслідок реалізації яких отримується нова та перевіряється вже наявна інформація про обставини кримінального правопорушення, мають пізнавальний характер. До них, наприклад, можна віднести рішення про поставлення конкретного питання під час допиту (на оперативному рівні), про проведення тієї чи іншої слідчої (розшукової) дії (на тактичному рівні) та про обрання загального напрямку й пріоритетів досудового розслідування (на стратегічному рівні) тощо.

Водночас, низка рішень у кримінальному судочинстві спрямовані на забезпечення реалізації пізнавально-доказової діяльності, створення необхідних умов для виконання основних завдань учасників кримінального провадження, проте їх прийняття та реалізація безпосередньо не призводить до отримання або перевірки доказової інформації у кримінальному провадженні. На нашу думку, такі рішення мають організаційний характер. До них, наприклад, можна віднести рішення про обрання часу та місця проведення процесуальної дії, залучення певного спеціаліста тощо. Таким чином за критерієм спрямованості завдань, які виконуються унаслідок їх прийняття, рішення у кримінальному провадженні можливо поділити на пізнавальні та організаційні.

3. За характером впливу на кримінальні процесуальні відносини. Одним із основних принципів вітчизняного кримінального судочинства є засада публічності, відповідно до якої досудове розслідування та судовий розгляд здійснюються уповноваженими представниками держави в інтересах захисту всього українського суспільства. Через це, деякі учасники кримінального провадження наділені державно-владними повноваженнями, спрямованими на реалізацію їх суспільно-важливих процесуальних функцій. До них

можна віднести слідчого (дознавача, детектива), прокурора, слідчого суддю та суд. Низка рішень згаданих суб'єктів є індивідуальними правозастосовними актами, які безпосередньо впливають на перебіг кримінальних процесуальних відносин, встановлюють права й обов'язки їх учасників, керують рухом кримінального провадження тощо. Такі рішення, відповідно до ст. 110 КПК України, називаються процесуальними; серед особливостей цих рішень варто виокремити вимогу обов'язкового обґрунтування їх прийняття наявними у кримінальному провадженні доказами (ст. 94 КПК України). Своєю чергою рішення слідчого (дознавача, детектива), прокурора, слідчого судді та суду, які не є правозастосовними, а також усі рішення інших учасників кримінального провадження варто назвати непроцесуальними.

4. За суб'єктом прийняття рішення. Зауважимо, що абсолютно усі учасники кримінального провадження, крім неосудних осіб, діють свідомо, а тому є суб'єктами прийняття певних рішень. Водночас з метою побудови відповідних криміналістичних рекомендацій, рішення у кримінальному провадженні варто поділити за характерними ознаками суб'єктів їх прийняття.

По-перше, це рішення учасників кримінального провадження від сторони обвинувачення. Так, слідчий, дознавач, детектив та прокурор можуть приймати широкий спектр рішень: процесуальні і непроцесуальні, оперативні, тактичні і стратегічні, організаційні та пізнавальні тощо; оперативний співробітник (який, відповідно до ст. 41 КПК України, не має процесуальної самостійності) може приймати тільки непроцесуальні оперативні й тактичні рішення.

По-друге, рішення учасників кримінального провадження, які мають власні процесуальні інтереси, та їх представників. Підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, їх захисники, законні представники, а також потерпілий, цивільний позивач і відповідач та їх представники, законні представники, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, приймають і реалізують виключно непроцесуальні рішення будь-якого масштабу (оперативні, тактичні і стратегічні), як пізнавальної, так і організаційної спрямованості. Зауважимо, що перспективним є окреме дослідження механізму прийняття рішень учасниками кримінального провадження, які представляють інтереси інших осіб (захисником, представником, законним представником).

По-третє, це рішення слідчого судді та суду, як представників судової влади у кримінальному провадженні. Указані суб'єкти приймають процесуальні і непроцесуальні рішення оперативного, тактичного і стратегічного масштабу будь-якої цільової спрямованості.

Нарешті, усі інші учасники кримінального провадження (експерт, спеціаліст, свідок, секретар судового засідання тощо) у межах реалізації власних кримінально-процесуальних функцій приймають непроцесуальні рішення, оперативного та, іноді, тактичного масштабу.

5. За стадією (етапом) кримінального провадження можливо виокремити рішення, які приймаються на стадії початку кримінального провадження, у межах початкового та наступного етапів досудового розслідування, у провадженні слідчого судді, у підготовчому судовому провадженні, на різних стадіях судового розгляду в суді першої інстанції, у межах різних форм перегляду судових рішень.

6. За їх обов'язковістю рішення у кримінальному провадженні пропонуємо поділити на обов'язкові та факультативні. Обов'язковими до прийняття є окремі рішення у випадках, коли це прямо передбачено кримінальним процесуальним законом. Наприклад, ст. 238 КПК України зобов'язує слідчого чи прокурора приймати тактичне рішення про залучення як спеціаліста судово-медичного експерта або лікаря у межах підготовки до проведення кожного огляду трупа. Зауважимо, що процес прийняття обов'язкового рішення вимагає від уповноваженого суб'єкта проаналізувати ситуацію, обрати та правильно застосувати необхідну норму, а відтак є проявом складного вольового акту особи і потребує наукового дослідження. Усі інші рішення є факультативними та приймаються на власний розсуд відповідного суб'єкта.

Таким чином, рішення учасників кримінального провадження доцільно класифікувати за певними процесуально та криміналістично значущими критеріями з метою розробки практико-орієнтованих рекомендацій щодо оптимізації процесу їх прийняття та реалізації. За критерієм обсягу (масштабу) виконуваних завдань можна виокремити оперативні, тактичні і стратегічні рішення; за спрямованістю таких завдань – пізнавальні та організаційні; за характером впливу рішень на кримінальні процесуальні відносини – процесуальні та непроцесуальні; за суб'єктом прийняття – рішення учасників кримінального провадження від сторони обвинувачення, учасників кримінального провадження, які мають власні процесуальні інтереси та їх представників, слідчого судді й суду, а

також інших (допоміжних) учасників кримінального судочинства; за стадією (етапом) кримінального провадження – рішення, які приймаються на початку кримінального провадження, під час досудового розслідування, у провадженні слідчого судді, у судовому розгляді в суді першої інстанції, у межах різних форм перегляду рішень. Наведений перелік підстав класифікації рішень у кримінальному провадженні є невичерпним та може бути розширеним за результатами подальшого наукового пошуку.

УДК 343.982.3

Володимир Вікторович КОВАЛЕНКО,

кандидат юридичних наук, професор,

*провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії
з проблемних питань поліцейської діяльності*

*Луганського навчально-наукового інституту імені Е. О. Дідоренка
Донецького державного університету внутрішніх справ;*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5310-2092>

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА У ПРОВЕДЕННІ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ ДВОХ ЧИ БІЛЬШЕ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ

Під час дії воєнного стану в Україні спостерігається стійке збільшення кількості кримінальних правопорушень, що вчиняються організованими групами. Можемо зі впевненістю припустити, що така тенденція збережеться і в період повоєнного відновлення нашої країни.

Під час розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими групами, часто виникають ситуації, коли вже допитані особи змінюють свої показання. Серед причин цього можна виокремити тиск організатора на учасників групи, їх залякування, обіцянка певних «пільг», якщо учасник групи візьме провину на себе і не дасть показань проти організатора чи співучасників тощо. В результаті цього в показаннях різних вже допитаних осіб можуть виникати розбіжності. Відповідно до ч. 9 ст. 224 КПК України для з'ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях слідчий, прокурор має право провести одночасний допит двох чи

більше вже допитаних осіб. На початку такого допиту встановлюється, чи знають викликані особи одна одну і в яких стосунках вони перебувають між собою [1].

Зазвичай, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб проводиться між потерпілим і підозрюваним, між двома підозрюваними, один з яких, на думку слідчого, дає правдиві, а інший неправдиві показання з одних і тих самих обставин, або між свідками, якщо один із них є недобросовісним.

На наш погляд, для отримання позитивного результату до проведення цієї слідчої (розшукової) дії доцільно залучати відповідних спеціалістів. Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і може надавати консультації, пояснення, довідки та висновки під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок (ч. 1 ст. 71 КПК України) [1].

Так, участь спеціаліста психолога-криміналіста, тобто фахівця в галузі кримінальної психології та криміналістики, може бути корисною на всіх стадіях одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. На підготовчій стадії цієї слідчої (розшукової) дії спеціаліст психолог-криміналіст має вивчити відеозаписи допитів цих осіб для того, щоб сформулювати уявлення про їхній психотип; за вербальними і невербальними ознаками визначити, хто з них давав правдиві, а хто не правдиві показання тощо і довести свої міркування до слідчого. На цій стадії спеціаліст психолог-криміналіст може, також, допомогти слідчому зважити ризики отримання негативного результату, тобто вірогідність того, що особа, яка дала правдиві показання змінить їх на неправдиві під впливом іншої особи. Можливо, в результаті такої консультації слідчий відмовиться від проведення цієї слідчої (розшукової) дії, якщо ризик буде визнаний недопустимим.

Також, на стадії підготовки до одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб спеціаліст психолог-криміналіст може допомогти слідчому у формулюванні питань допитуваним, а також порадити, кому із них першому ставити питання і в якій послідовності.

Безпосередньо під час проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб спеціаліст психолог-криміналіст здатний допомогти слідчому визначити і припинити можливі прояви психологічного тиску одного допитуваного на іншого, які можуть бути вчинені з використанням висловлювань, міміки, інтонації, жес-

тів тощо. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії слідчий і спеціаліст мають узгодити систему умовних знаків спілкування між собою.

Як відомо, однією з умов належного досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими групами, є суворі ізоляція її учасників один від одного. Тому під час розслідування досліджуваних кримінальних правопорушень можуть виникати ситуації, коли учасники організованих груп навмисно змінюють свої показання і вимагають проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Справжньою метою таких дій, зазвичай, є передача один одному інформації відкрито, з використанням мови для глухонімих, читання по губах, за допомогою умовних знаків, які можуть бути обумовлені між учасниками групи заздалегідь на випадок затримання тощо. Надати допомогу слідчому у викритті і припиненні таких спроб може також спеціаліст психолог-криміналіст або спеціаліст-сурдоперекладач.

З метою фіксації ходу даної слідчої (розшукової) дії у наочно-образній формі доцільно застосовувати відеозапис. При цьому має бути забезпечена належна якість зображення і звуку, чого важко досягти без залучення спеціаліста-криміналіста.

По завершенню одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб відеозапис має бути продемонстрований усім його учасникам. При перегляді відеозапису залучений спеціаліст психолог-криміналіст може звернути увагу слідчого на ті вербальні чи не вербальні прояви дій допитуваних, які залишилися не поміченими під час проведення слідчої (розшукової) дії.

Підводячи підсумки викладеному слід зазначити, що під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими групами, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб є дієвим засобом з'ясування причин розбіжностей у їх показаннях. Суттєву допомогу слідчому у досягненні позитивних результатів цієї слідчої (розшукової) дії можуть надати відповідні спеціалісти, зокрема спеціаліст психолог-криміналіст, спеціаліст-криміналіст, спеціаліст-сурдоперекладач.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 10.03.2024).

УДК 433.925

Валентина Павлівна КОРЖ,

*доктор юридичних наук, професор,
почесний працівник прокуратури України,
професор кафедри кримінального процесу,
криміналістики та експертології факультету №6
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9431-8727>*

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Процеси інтеграції і диференціації наукового знання, розширення та поглиблення фундаментальних наук, комплексність наукових досліджень мають визначну роль у розвитку сучасних юридичних наук. Криміналістика, як зазначено у юридичній літературі, являє собою єдиний сплав знань синтетичної природи, а не є сукупністю наук, не є комплексною наукою (тому що комплексування включає об'єднання окремих знань). Зміст, сфера застосування і завдання криміналістики, її синтетична природа обумовлюють її методологічні, родові та органічні зв'язки із юридичними, суспільними, природничими і технічними науками та іншими галузями наукового знання. Слід відзначити, що із юридичних наук криміналістика, найбільш тісно пов'язана з науками кримінального та процесуального права. Кримінальний процес визначає межі й умови застосування криміналістичних рекомендацій під час досудового розслідування, оцінки та використання доказів, компетенцію учасників процесу у суді при використанні криміналістичних засобів, прийомів, методів. У зв'язку з цим необхідно визнати службову роль криміналістики як науки, котра забезпечує здійснення правосуддя, і як науку прикладну й практичну.

Безумовно, реформування кримінального та кримінального процесуального законодавства має важливе значення для ефективної роботи оперативних, слідчих органів, прокуратури та суду. Призначення реформи у сфері кримінального судочинства полягає у тому, що держава повинна відповідати перед людиною за свою

діяльність і реально забезпечити процесуальними засобами охорону та захист прав і свобод, законних інтересів людини і громадянина у кримінальному процесі. Варто погодитися з точкою зору В. Г. Гончаренко про те, що вищою соціальною цінністю в суспільстві є здійснення правосуддя в інтересах людини і в межах моралі. Тому влада будь-якого рівня, яка порушує права і свободи людини, діє аморально, поступово втрачає свою легітимність разом з актами, які вона приймає [1, с.34].

Системний аналіз приписів окремих статей КПК (2012р.) та зміни до КК (2018р.) свідчать про законодавче унормування псевдонаукових дефініцій «кримінальне правопорушення, кримінальний проступок», формальну, непродуману, хибну політику можновладців, правове невігластво депутатського корпусу, політичну кон'юнктуру авторів КПК та авторів зміни до КК. депутатського корпусу». Автори КПК, зміни до КК, депутатський корпус допустили змішування кримінальних правових і процесуальних інститутів англосаксонського і континентального права та штучно перенесли їх до кримінального процесуального і кримінального законодавства України. Таким чином були зруйновані наукові школи, правові інститути у сфері конституційного, кримінального, кримінального процесуального права, криміналістики, кримінології; а також – вітчизняні процесуальні традиції, позитивний досвід роботи оперативних, слідчих органів, прокуратури та суду.

Суттєвим порушенням законності є підміна у КК кримінально-правового терміну «злочин» псевдонауковими дефініціями «кримінальне правопорушення, кримінальний проступок». Це призводить до утворення юридичних колізій у правотворчості та правозастосуванні, міжгалузевих колізій між кримінальним процесом і криміналістикою, кримінальним правом і криміналістикою. Так, у розділі 1 Особливої частини КК унормовані «Злочини проти основ національної безпеки України», тоді як в інших 19 розділах Особливої частини унормовані не злочини відповідно до вимог ч.3,4, 5, 6, 7 ст. 12 КК, а кримінальні правопорушення. До них законодавець відносить умисне вбивство, згвалтування, розбійний напад, вчинений організованою групою, терористичний акт та інші тяжкі злочинні діяння. Вважаємо, що основні положення Кримінального кодексу повинні відповідати конституційному законодавству, фундаментальним засадам теорії держави і права, теоретичним положенням кримінального права про злочин, криміналістичним вченням про спосіб злочину, криміналістичну характеристику злочинів, методику розслідування окремих видів злочинів.

Не можна погодитися з окремими вченими - коню'ктурниками, котрі в угоду можновладцям та законодавцю використовують у наукових дослідженнях, підручниках з криміналістики псевдонаукову дефініцію «кримінальні правопорушення». Вони навіть не ознайомилися із змістом статті 12 КК «Класифікація кримінальних правопорушень». Відповідно до ч. 1ст.12 КК кримінальні правопорушення поділяються на *кримінальні проступки і злочини*. Вчені - коню'ктурники штучно замінили злочин на термін «кримінальне правопорушення», знищили криміналістичне вчення про спосіб злочину, криміналістичну характеристику злочинів, методику розслідування окремих видів злочинів. Такий псевдонауковий підхід свідчить про зраду науці криміналістики, вітчизняним науковим доктринам, процесуальним традиціям, позитивному досвіду роботи, слідчих, прокурорів, суддів.

Вважаємо, що наукова істина повинна визначатися не в держаних структурах, а в незалежних наукових установах. Наука має цінність тоді, коли вона досліджуючи межі можливого виявляє помилки законодавця, пропонує нові підходи, які можуть бути засвоєні правом. На жаль, у сучасній науці кримінально-правового циклу має місце дефіцит нових наукових ідей, низька якість наукових дискусій і досліджень.

Слід зазначити, що у статті 215 КПК «Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків» зазначено, що досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а *кримінального проступку у формі дізнання*. Водночас у статті 216 КПК «Підслідність» унормовано досудове розслідування **кримінальних правопорушень і не унормовано досудове розслідування злочинів, яке здійснюється у формі досудового слідства**. Така псевдонаукова новація призводить до юридичних колізій в prípах ст. 216 КПК, неузгодженості і безпорядку у правозастосовній практиці. *Способом усунення зазначених юридичних і міжгалузевих колізій є внесення змін до окремих положень КК, у яких необхідно викласти термін матеріального закону – «злочин» та вилучити терміни «кримінальне правопорушення», «кримінальний проступок»*. Водночас розробити законопроект яким унормувати процесуальний порядок проведення дізнання злочинів, за вчинення яких передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Наукою криміналістикою розроблено рекомендації щодо застосування тактичних прийомів під час допиту підозрюваного, обвинуваченого, які десятки років ефективно використовували слідчі у практичній діяльності. Чинний КПК не передбачає процесуальний порядок допиту підозрюваного, обвинуваченого. Як свідчить практика реалізації кримінального процесуального законодавства, слідчі проводять допит підозрюваного, за його згодою і за участю захисника, за аналогією визначеної процесуальної процедури допиту підозрюваного у попередньому КПК (1960р.). На наш погляд, доцільно унормувати процесуальний порядок допиту підозрюваного, обвинуваченого шляхом внесення доповнення до глави 20 «Слідчі (розшукові) дії», де у відповідних статтях передбачити «Допит підозрюваного», «Допит обвинуваченого».

Таким чином, кримінальне процесуальне та кримінальне законодавство, як свідчать проблеми його реалізації в діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду, не відповідає суспільним потребам щодо додержання засад верховенства права та законності, прав і свобод людини і громадянина у кримінальному процесі. Вирішення цих проблем потребує термінового внесення змін та доповнень до окремих положень КПК і КК вилучення термінів «кримінальне пра-вопорушення», «кримінальний проступок» та унормування традиційного терміну для наук кримінально-правового циклу і криміналістики «злочин».

Список бібліографічних посилань

1. Гончаренко В. Г. Принцип науковості як методологія юридичного нормотворення // Вісник Академії адвокатури України. К : 2007. Вип. 3(10), с.32-45.

УДК 343.98

Олексій Андрійович КОЖЕВНИКОВ,

*завідувач відділу досліджень у сфері інформаційних технологій
Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру
Міністерства внутрішніх справ України;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8976-0863>;*

Олег Миколайович ХЛІВНЯК,

*старший судовий експерт сектору почеркознавчих досліджень,
технічного дослідження документів та обліку
відділу криміналістичних видів досліджень
Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру
Міністерства внутрішніх справ України*

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІНУ ПІДПISУ У ЧАСІ

Тільки на певному етапі формування з набуттям стійкої навички при виконанні підпису конкретного виконавця з'являється індивідуальна сукупність ознак, властива тільки для його підпису. Ця сукупність і дозволяє ідентифікувати виконавця підпису незважаючи на те, що зміна підпису в процесі її подальшого формування продовжується.

Таким чином, сформований підпис є відносно стійким протягом усього життя людини. У вже сформованому підписі осіб, які мають значну письмову практику, зміни окремих загальних і приватних ознак виявляються у зв'язку з подальшим пристосуванням рухів до швидкого письма, однак вони не настільки суттєві, щоб утруднити або унеможливити ідентифікацію особи, що розписалася за підписами, виконаними із розривом у часі.

Для появи суттєвих змін у підпису особи, яка не має значної практики письма, необхідний значний період часу. Для особи, що розписується часто, потрібно значно менше часу навіть для повної заміни старого варіанту підпису новим з новою транскрипцією. Особливо це характерно для осіб, почерк та підпис яких ще остаточно не сформувалися (тобто у віці 20-30 років). При частому виконанні підпису особа, що його виконує, спрощує свій підпис, робить його більш пристосованим до швидкого виконання. При цьому процес формування підпису може обігнати процес вироблення навички почерку [1, с.213].

Декілька факторів, які в своїй сукупності впливають на зміну підпису в часі є: вікові зміни організму; зміни статусу особи, що розписується; зміна прізвища, ім'я та по батькові; патологічні зміни організму; збільшення або зменшення письмової практики.

Розрізняють наступні вікові періоди: немовля (від народження до 1 року); раннє дитинство (1-3); дошкільний вік (від 3 до 6-7); молодший шкільний вік (від 6-7 до 11-12); отрочество (от 11-12 до 15-17); юність (від 15-17 до 19-21); молодість (від 19-21 до 25-30); зрілість (від 30 до 55-60); літній вік (від 55-60 до 75); старечий вік (75 - 90); довгожителі (старше 90 років).

При частому підписуванні різних за змістом документів іноді у особи з'являється, поряд із основним, додатковий варіант підпису, з більш простою й короткою транскрипцією.

На зміни у підпису впливають також фізіологічні процеси в організмі (хвороба, яка пов'язана з порушенням діяльності письмово-рухової функції або старіння).

Цей фактор більше впливає на підписи, які виконані мало- або середньо виробленими рухами.

Вказані фактори пов'язані між собою. Так, формування підпису закінчується приблизно у 30-35 років. Саме у цьому віці, а також у наступні десятиліття практика виконання підпису є найбільшою. У похилому віці практика виконання підписів скорочується.

Вікові зміни, пов'язані зі старінням організму людини (природне фізіологічне старіння), починають виявлятися лише в літньому віці.

Особливістю підготовчого етапу в даному випадку є необхідність отримання та аналізу відомостей про умови виконання підпису: стан здоров'я передбачуваного виконавця в момент нанесення підпису та в період попереднього (діагноз, час захворювання, перебіг хвороби, її наслідки, лікування та його результати), поза виконавця та становище документа на момент виконання підпису, характер підкладки, звичність письмового приладу, стан зору, вид допомоги, що надається виконавцю. Ці дані можуть бути використані експертом при оцінці ознак, що розбігаються в ході дослідження.

При травмі руки, якою людина розписується, в залежності від ступеня її тяжкості у підписі з'являються різні ознаки порушення координації рухів та зниження темпу письма.

Підготовка матеріалів для дослідження підписів, виконаних із розривом у часі, залежить від ступеня сформованості підпису.

Формування підпису закінчується до 35 років. Тому, якщо досліджується підпис особи, молодшої за цей вік, обов'язкове надання

зразків підписів, які б відповідали досліджуваному за часом виконання. Від осіб, діяльність яких пов'язана з підписуванням різного роду документів, необхідно отримувати всі варіанти їхніх підписів.

Ідентифікаційне дослідження сформованих підписів, у тому числі підписів осіб похилого віку, які виконані високо виробленими рухами, у більшості випадків можливо шляхом порівняння зі зразками, які не відповідають часу виконання досліджуваного підпису. Розрив у часі у 10-20, а іноді навіть 30 років не є перешкодою для проведення ідентифікації у випадку, якщо за цей час не було різких коливань у об'ємі письмової практики, захворювань і інших причин, які могли спричинити суттєві зміни у підпису.

Експерту необхідно надавати відомості про вік, стан здоров'я, характер і об'єм письмової практики.

При дослідженні підписів осіб похилого віку, які не мають письмової практики, тобто виконані середньо виробленими або мало виробленими рухами, наявність зразків підписів, які відповідають цим підписам за часом виконання, обов'язкова. Це викликано тим, що у таких підписах зміни бувають настільки значні, що без відповідного за часом порівняльного матеріалу ідентифікація значно ускладнюється. Обов'язкові їй відомості про вік, стан здоров'я, освіту осіб, що ідентифікуються.

Враховуючи, що у сформованих підписах осіб зрілого віку, як правило, суттєвих змін не настає, їхнє дослідження звичайно не відрізняється від загальної методики дослідження підписів. Окремі розбіжності, які можуть бути виявлені при дослідженні таких підписів, експерт може визнати несуттєвими і пояснити їх обставинами, які відомі йому з матеріалів справи (наприклад, різким збільшенням практики виконання підпису).

При дослідженні таких підписів можуть з'явитися деякі розбіжності транскрипції — зменшення кількості без буквених елементів у середній частині підпису, загальних — зв'язності і розстановки, а також окремих — виду з'єднання рухів при виконанні елементів букв, розміщення точок з'єднання, початку або закінчення рухів. Вони повинні бути оцінені як типові ознаки, які свідчать про подальше спрощення рухів у підпису, а тому несуттєві.

Збіги ж загальних (розміру, нахилу), стійких і таких, що рідко зустрічаються, окремих ознак, які утворюють індивідуальну сукупність, властиву підпису певної особи, будуть достатньою підставою для категоричного позитивного висновку про тотожність.

У сформованих підписах осіб у віці до 60 років із часом настає менше змін, ніж у почерках, що формуються. У більшості випадків

ідентифікація осіб із сформованою навичкою виконання підпису можлива.

У підписах осіб похилого віку (старше 60 років), які виконані високо виробленими рухами, як правило, наступають незначні зміни: це деяка уповільненість рухів, кутастість, зменшення зв'язності, поява незначних ознак атаксії, відмова від спрощень. Із окремих ознак змінюється вид з'єднання при виконанні букв, форма рухів при виконанні початкових і заключних штрихів і деякі інші. Ідентифікація осіб похилого віку за підписами, виконаними з розривом у часі високо виробленими рухами, у більшості випадків можлива.

Більше змін, які перешкоджають ідентифікації, настає у підписах осіб похилого віку, які мають середньо вироблену або мало вироблену навичку письма. У підписах осіб старечого віку (біля 80 років) спостерігається більше ознак порушення координації рухів, більш ярко проявляються ознаки атаксії, рухи стають кутастими, уривчастими. У транскрипції нерідко пропускаються окремі букви або їхні елементи. Більшість букв виконується роздільно. Але окремі ознаки залишаються стійкими, такі як протяжність рухів при виконанні букв і їхніх елементів, відносне розміщення рухів при написанні букв, форма рухів при виконанні елементів букв. Для ідентифікації осіб за такими підписами необхідні зразки, які відповідні за часом виконання.

Висновки: Зауважимо, що тільки на певному етапі формування з набуттям стійкої навички при виконанні підпису конкретного виконавця з'являється індивідуальна сукупність ознак, властива тільки для його підпису, що є відносно стійкою протягом усього життя людини.

У осіб, які мають значну письмову практику, зміни окремих загальних і приватних ознак виявляються у зв'язку з подальшим пристосуванням рухів до швидкого письма, однак вони не настільки суттєві, щоб утруднити або унеможливити ідентифікацію особи, що розписалася за підписами, виконаними із розривом у часі.

Фактори, які впливають на зміну підпису в часі: вікові зміни організму, зміни статусу особи, що розписується, зміна прізвища, ім'я та по батькові, патологічні зміни організму, збільшення або зменшення письмової практики, при травмі руки, якою людина розписується, в залежності від ступеня її тяжкості у підписі з'являються різні ознаки порушення координації рухів та зниження темпу письма.

Для ідентифікації осіб за такими підписами необхідні зразки, які відповідні за часом виконання.

Список бібліографічних посилань

1. Меленевська З. С., Свобода Є. Ю., Шаботенко А. І. Судово-печеркознавча експертиза. За заг. ред. І.П. Красюка. Укр. Центр духовн. Культури. 2007. 280 с.

2. Меленевська З. С., Воробей В. Л. Криміналістичне дослідження підписів: Посібник. К.: Університет. Вид-во «Пульсари», 2006. 84 с.

3. Ковальчук З. А., Липовський В. В., Меленевська З. С., Петряєв С. Ю., Фрідман Й. Я., Ципенюк С. А. Зразки експертних заключень. Судове печеркознавство. К.: РІО МВС України, 1995. 164 с.

УДК 343.98

Василь Володимирович КОРНІЄНКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри криміналістики,

судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7682-1281>

ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Важливою процесуальною дією у кримінальних провадженнях де фігурують іноземні громадяни є допит. На тактику допиту іноземця значний вплив має його правовий статус, культура (етнічний вплив), релігійні особливості тощо. Роботу щодо визначення кола питань, котрі підлягають встановленню під час допиту іноземця, потрібно проводити особливо ретельно. Як правило, повторний допит іноземця часто організаційно ускладнений або й не можливий у зв'язку з тим, що іноземець в короткий термін може виїхати за межі України.

Визначаючи коло питань, на які буде запропоновано відповідати іноземцю, краще уникати постановки питань щодо його політичних переконань або національних почуттів. Такі питання можуть перетворити допит або іншу слідчу дію на дискусію про політику, ідеологію або національні відносини. Проте, в окремих випадках знання слідчим особистої позиції допитуваних із зазначених

проблемних питань може мати значення для встановлення психологічного контакту з особою. І тому з'ясування таких обставин можна віднести до підготовки слідчого до допиту. Це можна здійснити шляхом попереднього допиту інших осіб, які знають іноземця, вивчення документів та інших матеріалів кримінального провадження. Доречним буде звернення за допомогою до оперативних працівників, які можуть надати слідчому корисну інформацію, що отримана від оперативних джерел [1, с. 110].

Також слідчому слід мати хоча б загальні знання щодо країни, де мешкає іноземець, або громадянином якої він є, національних традицій, населення, наявності міжнаціональної ворожнечі на батьківщині іноземця тощо. Слід обмірковувати не тільки зміст питань, але й форму їх постановки. Питання, звернені до іноземця, повинні бути виключно конкретними й тактовними. Також треба звернути увагу на лексику й стиль мовлення при формулюванні питань.

Для підвищення ефективності підготовки слідчого до проведення слідчих дій за участю іноземців, можна залучати спеціалістів, до того ж фах спеціалістів може бути не пов'язаним з предметом допиту. Наприклад, викладачі навчальних закладів, де навчаються іноземці, особи, що були за кордоном у тій місцевості або державі, звідки походить іноземець, фахівці в сфері іноземних культур та традицій, особи, яким можуть бути відомі дані щодо обставин життя іноземця, шляху прибуття в Україну та інше.

У практиці мають місце непоодинокі випадки завідомо неправдивих перекладів, які перекручують обставини і ускладнюють процес розслідування, що може робитися на прохання родичів чи друзів іноземця, представників іноземної держави з метою приховати певні факти або обставини, що їх компрометують, або з метою введення в оману слідчого. Іноді самі іноземці заявляють клопотання, щодо виклику лише певних осіб у якості перекладачів. Треба виважено підходити до питання розв'язання таких клопотань, та перед прийняттям відповідного процесуального рішення з'ясувати причини та потребу запрошення саме таких осіб, перевірити їх незацікавленість і тоді лише вирішувати питання позитивно. Не існує заперечень і щодо участі в слідчій дії двох перекладачів - підбраного слідчим, та запрошеного допитуваним. А окремі криміналісти навіть рекомендують використовувати такий тактичний прийом при роботі з іноземцями [1, с 129]. Насамперед це стосується тих випадків, коли переклад здійснюється із складних, рідкісних мов і сам перекладач погано володіє однією з мов, що використовуються під

час допиту. Наприклад, запрошений до участі у провадженні перекладач є афганцем за походженням і добре володіє своєю рідною мовою, а українською мовою і юридичною термінологією володіє погано і тому йому складно перекладати. У якості другого перекладача доцільно залучити особу, що освічена у юриспруденції, вільно володіє українською мовою і може розуміти афганську мову.

Крім того, слідчому при підшуканні перекладача особливу увагу слід звернути на встановлення існування можливих особливостей мовлення іноземців-учасників слідчої (розшукової) дії, та перекладача, наявність діалектів (різновидів) окремих іноземних мов.

З метою уникнення можливої втрати доказового значення інформації, отриманої під час проведення вербальних слідчих дій з іноземцями, за можливості доцільно використовувати відеозапис. Здійснення фіксації слідчих дій за участю іноземців за допомогою відеозапису дає змогу в разі потреби перевірити точність перекладу як питань, так і відповідей, адекватність поведінки допитуваного, а також відвести «закиди» допитуваних іноземців під час судового розгляду, що «я не так зрозумів», «я не так казав».

Своєрідні особливості також має тактика проведення *впізнання* при роботі з іноземцями. Вирази й терміни допитуваного, за допомогою яких він описує ознаки об'єктів, можуть відрізнитися своєрідністю, що пов'язано з особливостями особи іноземця, його сприйняттям навколишнього оточення й мовним бар'єром. Відповідно до загального правила, слідчий не може «стилізувати» ці пояснення й пристосовувати їх до криміналістичної термінології. Показання викладаються в протоколі допиту так, як їх сформулював допитуваний. Однак, не можна задовольнятися одержанням від іноземця описів, які не дають чіткого, конкретного й певного подання відомостей про об'єкт упізнання. Зберігаючи своєрідні вирази й пояснення іноземця в протоколі допиту, слідчий шляхом постановки уточнюючих і конкретизуючих питань, повинен домогтися щоб допитуваний доповнив ці визначення описом конкретних прикмет людини або особливостей об'єкта, що упізнається.

Часто іноземці й навіть ті, які добре запам'ятали прикмети людини, яка ними спостерігалася, не можуть описати її зовнішність. З одного боку, це пояснюється тим, що для будь-якої людини, що не має таких навичок, опис зовнішності іншої особи - завдання психологічно дуже важке, навіть складніше за саме впізнання. З іншого боку, це пояснюється певними труднощами спілкування іноземця зі слідчим у наслідок природного хвилювання під час допиту, а також незнання або поганого знання ним мови судочинства. Тому

може виникнути ситуація, за якої іноземець стверджує, що може впізнати людину, яку спостерігав раніше, але назвати докладно її прикмети не в змозі. Крім того, зазначені труднощі можуть бути обумовлені особливостями психології сприйняття іноземцями осіб. Наприклад вихідці з Африки або Далекого Сходу краще запам'ятовують своїх земляків, європейці для них усі на одне обличчя, так само як і для європейців зазначені іноземці.

Обмежуватися фіксацією в протоколі допиту тільки цієї заяви не можна. Необхідно з'ясувати, на чому ґрунтується така впевненість допитуваного. Можливо, він дійсно має гарну зорову пам'ять, але зовсім не вміє описувати побачене. Однак і в цьому випадку треба зробити все можливе, щоб максимально деталізувати показання в частині опису прикмет особи, яку впізнають. Це підсилить доказове значення результатів проведеного впізнання. І, навпаки, коли з попереднього допиту не зрозуміло, з яких причин допитуваний не назвав прикмети особи, що підлягає впізнанню, або заявив, що не розгледів прикмети, а згодом впізнав пред'явленого, цінність такого впізнання помітно знижується.

Список бібліографічних посилань

1. Кудінов С. С. Розслідування злочинів, пов'язаних з участю іноземців: Монографія. - Харків: ТОВ «Оберіг», 2012. - 196 с.
2. Калганова О. Щодо правового регулювання участі іноземних громадян у кримінальному процесі України. *Підприємство, господарство і право*. - 2016. - № 3. - С. 130-134.

УДК 343.98

Світлана Олександрівна КНИЖЕНКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри криміналістики,

судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1944-4256>

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

Жорстоке поводження з військовополоненими є однією із форм порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України).

Серед елементів криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень юридична наука виділяє способи їх вчинення [1, с. 197]. Не є виключенням і порушення законів та звичаїв війни.

Женевська Конвенція про поводження з військовополоненими забороняє насилля над життям та особистістю. До числа військовополонених Конвенція відносить осіб, які потрапили в полон до супротивника й належать до однієї з таких категорій:

- особового складу збройних сил сторони конфлікту, а також членів ополчення або добровольчих загонів, які є частиною цих збройних сил;

- членів інших ополчень та добровольчих загонів;

- членів особового складу регулярних збройних сил, які заявляють про свою відданість урядові або владі, що не визнані державою, яка їх затримує;

- осіб, які супроводжують збройні сили, але фактично не входять до їхнього складу;

- членів екіпажів суден торговельного флоту, а також екіпажів цивільних повітряних суден сторін конфлікту;

- жителів неокупованої території, які під час наближення ворога озброюються, щоб чинити опір силам загарбника [2].

Відповідно до вказаної Конвенції з військовополоненими необхідно поводитися гуманно. Держава, що тримає в полоні, зобов'язана надавати медичну допомогу військовополоненим; утримувати приміщення, де перебувають військовополонені у належному санітарно-гігієнічному стані; надавати достатній добовий раціон харчування та виконувати інші зобов'язання згідно Конвенції.

Результати проведеного дослідження вказують на те, що жорстоке поводження з військовополоненими вчинялося різними способами. Ми виділили наступні типові способи жорстокого поводження з військовополоненими:

1. Позасудові страти. Найчастіше вчинялися з використанням вогнепальної зброї.

2. Застосування тортур. Типовими способами тортур були: завдання ударів електричним струмом, придушення з використанням пакетів [3, с. 153], тривале перебування в одному положенні, виставляння на холод. Тортури застосовувалися з метою примушування надання військової інформації, зізнання у воєнних злочинах, свідчення проти інших військовополонених, покарання за участь у бойових діях.

3. Умисне спричинення тілесних ушкоджень. Здебільшого тілесні ушкодження наносились кулаками, ногами, поліцейськими кийками, дерев'яними молотками [4, с. 16].

4. Сексуальне насильство, в тому числі й зґвалтування [4].

5. Утримання осіб у неналежних санітарно-гігієнічних умовах. До них ми також відносимо й умови, які є несумісними з повагою до людської гідності. Наприклад, тримання у нежитлових приміщеннях та/або їх переповненість, відсутність вбиралень, можливостей випрати одяг.

6. Неналежне харчування військовополонених. Зазвичай проявлялося у нестачі їжі та води, наданні харчування у принизливий або шкідливий спосіб. Наприклад, охоронці давали військовополоненим лише від 45 секунд до 2 хвилин, щоб поїсти. В тому числі й дуже гарячу їжу, яка обпікала рот і горло [5].

7. Відмова у наданні або неналежне надання медичної допомоги.

8. Використання військовополонених для виконання небезпечних та примусових робіт.

9. Застосування психічного насильства. Наприклад, імітація страти, погрози заподіяти фізичну шкоду, в тому числі й зґвалтування.

Способи жорстокого поводження з військовополоненими мали тривалий характер й для них характерні всі три стадії – підготовка, вчинення та приховання.

Знання типових способів вчинення жорстокого поводження з військовополоненими дозволить слідчому встановлювати сліди таких злочинів та отримувати іншу невідому інформацію про кримінальне правопорушення.

Список бібліографічних посилань

1. Чаплинська Ю. А. До питання сутності та структури криміналістичної характеристики злочинів. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. №3. 2019. С. 194-198.

2. Про поводження з військовополоненими: Женевська конвенція від 12.08.1949 [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /995_153 #Text (дата звернення 18.03.2024).

3. Широкобов Ю. Особливості застосування фізичного насильства, тортур та жорстокого поводження по відношенню до військовополонених. Вісник Національного університету оборони України. №3 (53). 2019. С. 149-157.

4. Поводження з військовополоненими та особами, які припинили участь у воєнних діях, в контексті збройного нападу російської федерації на Україну. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини. 24 березня 2023 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2023-10/23-03-24-ukraine-thematic-report-pows-ukr.pdf> (дата звернення 18.03.2024).

5. Заява: ООН повідомляє про поширені випадки насильства та катувань військовополонених упродовж більш ніж восьми місяців російського збройного нападу на Україну та загострення бойових дій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ukraine.un.org/uk/207332-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6> (дата звернення 18.03.2024).

УДК 343.189:339.1

Оксана Миколаївна МАЛЯРЧУК,

*здобувач наукового ступеня доктора філософії
кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз
навчально-наукового інституту № 2
Національної академії внутрішніх справ,
судовий експерт відділу товарознавчих досліджень
лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень
транспортних засобів
Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру МВС України;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5612-7399>*

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАТЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ, ПРЕДМЕТОМ ПОСЯГАНЬ ЯКИХ Є ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

Ювелірні вироби (далі – вироби) – це речі матеріального світу, що наділені

надзвичайною естетичною красою та цінністю, що першочергово має вираження у грошовому еквіваленті. Ювелірні вироби виготовляються з матеріалів високої якості та вартості, а саме: дорогоцінних металів (золото, срібло, платина і метали платинової групи) [3, ст. 1], дерева, рогу, каменю, дорогоцінного каміння (першого - четвертого порядку), дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння [3, ст. 1]. Разом з тим, вироби з недорогоцінних металів та\або інших матеріалів, що виконані з великою художньою майстерністю та відповідають високим естетичним вимогам також відносяться до ювелірних. Визначення та ознаки, за якими вироби відносять до ювелірних, визначені в ДСТУ 3375-96 «Вироби золотарські. Терміни та визначення» [5].

Враховуючи унікальність, вартісність та здатність виступати об'єктом акумуляції коштів, ювелірні вироби постійно привертають до себе увагу людей як з правомірною, так і з протиправною поведінкою. Таким чином, ювелірні вироби стають предметом не лише договорів купівлі-продажу, дарування, спадкування тощо, а й нерідко предметом посягання у кримінальних правопорушеннях проти власності, зокрема таких як, крадіжка (185 КК України), грабіж (186 КК України), розбій (187 КК України), вимагання (189 КК України), шахрайство (190 КК України) та інших [1].

Варто зазначити, що за останні роки кількість постанов про призначення судової товарознавчої експертизи (далі – сте), на вирішення якої виносяться питання визначення вартості ювелірних виробів, зазнає коливань, а саме: порівняно з 2021 роком, в 2022 році їх кількість стрімко зростає, а з 2022 до 2023 роки – поступово падає. Проаналізувавши статистичні дані, наявні у відділі товарознавчих досліджень лабораторії інженерно-транспортних та товарознавчих досліджень (далі – ВТД ЛІТТД) Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі – ДНДЕКЦ МВС) [4], встановлено показники, наведені в таблиці 1:

Таблиця 1

Показник/рік	2021	2022	2023
Кількість виконаних експертних (товарознавчих) проваджень (кількість досліджених об'єктів)	87 (1 292)	109 (8 829)	162 (5 280)
Кількість виконаних експертних (товарознавчих) проваджень, об'єктами дослідження яких були ювелірні вироби (кількість досліджених об'єктів)	20 (269)	63 (4 630)	22 (300)

Таким чином, можна прослідкувати, що в 2021 році товарознавчі експертизи, об'єктами дослідження яких були ювелірні вироби, складала 23 % від загальної кількості виконаних експертних (товарознавчих) проваджень, в 2022 році – 57,8 %, в 2023 році – 13,6 %. А також, кількість виконаних таких досліджень в період з 2021 до 2022 роки зросла на 215 %, а в період з 2022 до 2023 роки знизилась на 65 %.

А отже, пік призначення та виконання товарознавчих експертиз ювелірних виробів припадає саме на 2022 рік. Перш за все, таку ситуацію зумовлено початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України та сукупністю негативних наслідків, які воно викликало, а саме:

– панікою та хаосом, що особливо панували з лютого по травень 2022 року;

– окупація багатьох населених пунктів;

- масовим переселенням людей із зон ведення бойових дій до безпечних територій;
- руйнування та пошкодження майна, як результат ведення активних бойових дій;
- спричинене потребою концентрації сил для оборони та захисту Батьківщини, ослаблення контролю за населенням з боку правоохоронних органів на початку війни, що потягло за собою зниження рівня законності, а саме: масове вчинення кримінальних правопорушень проти власності (проникнення та розкрадання майна громадян, що покинули свої домівки).

Товарознавча експертиза ювелірних виробів відіграє важливу роль під час розслідування таких правопорушень. Її головним призначенням та метою є визначення розміру завданої матеріальної шкоди потерпілим та сприяння швидкому притягнення винних до відповідальності, адже відповідно до пункту 2 статті 84 Кримінального процесуального кодексу України, висновок експерта є одним з джерел процесуальних доказів [2] та за ознаками належності, допустимості, достовірності та достатності враховується слідчим, прокурором, слідчим суддею та судом під прийняття відповідних процесуальних та судових рішень [2, п. 1 ст. 94].

Отже, для сприяння швидкому, ефективному, всебічному та об'єктивному розслідуванню злочинів проти власності, предметом посягань яких є ювелірні вироби, та, як результат, підтриманню та зміцненню режиму законності в Україні, питання розвитку судової товарознавчої експертизи ювелірних виробів, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців цього виду дослідження з кожним роком набуває актуальності та потребує особливої уваги.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III : станом на 1 січ. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 20.03.2024).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI : станом на 16 берез. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 20.03.2024).
3. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними : Закон України від 18.11.1997 р. № 637/97-ВР : станом на 16 жовт. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637/97-вр#Text> (дата звернення: 20.03.2024).

4. Експертна служба МВС України. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. URL: <https://dndekc.mvs.gov.ua/> (дата звернення: 20.03.2024).

5. ДСТУ 3375-96. Вироби золотарські. Терміни та визначення. Чинний від 1997-07-01. Вид. офіц. Київ.

УДК 349.2

Алена Анатоліївна МУЛІВАНОВА,

інспектор сектору взаємодії з громадами

відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції

Головного управління Національної поліції у Вінницькій області;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1314-0530>

РОЗВИТОК ДРОН-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТА РОЗСЛІДУВАНЬ В УКРАЇНІ

Розвиток дрон-технологій відіграє вирішальну роль у сучасних криміналістичних дослідженнях та розслідуваннях. В Україні, де технологічний прогрес інтенсивно впроваджується в усі сфери суспільного життя, використання безпілотників стає не лише інноваційним рішенням, але й необхідністю в контексті підвищення ефективності правоохоронної діяльності. З огляду на свої виняткові можливості, дрони надають унікальні переваги для криміналістичного моніторингу, збору доказів, оцінки місць злочинів, а також у розширенні можливостей для надання невідкладної допомоги та реагування на надзвичайні ситуації.

В епоху стрімкого технологічного прогресу, дрон-технології відкривають нові горизонти для криміналістичного моніторингу, пропонуючи безпрецедентні можливості для правоохоронних органів[1]. Впровадження безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у криміналістику стало відображенням глибоких змін у підходах до розслідувань і збору доказів, дозволяючи вийти на новий рівень оперативності та ефективності. Серцевиную теоретичних аспектів розвитку дрон-технологій для криміналістичного моніторингу є інтеграція інноваційних рішень, які базуються на передових досягненнях в галузі аеродинаміки, робототехніки, штучного інтелекту та цифрової обробки зображень[2]. Важливість цих технологій полягає у їхній здатності до адаптації та функціональної гнучкості, що

дозволяє безпілотникам виконувати широкий спектр завдань: від високоточної аерофотозйомки місць злочинів до термографічного спостереження за об'єктами в нічний час. Особлива увага приділяється юридичному аспекту використання дронів у криміналістичних цілях. Забезпечення законності та дотримання прав і свобод громадян є ключовим фактором, що вимагає ретельного регулювання використання БПЛА. Розвиток нормативно-правової бази, що визначає умови та межі застосування дронів, відіграє критичну роль у формуванні етичних та ефективних механізмів їхнього впровадження в криміналістичну практику[3]. У цьому контексті, вивчення та аналіз міжнародного досвіду, обмін знаннями та практиками між країнами відкриває нові перспективи для розробки оптимальних моделей використання дрон-технологій у криміналістиці. Це включає розробку уніфікованих стандартів для обладнання БПЛА, процедур збору доказів, а також методик оцінки ефективності їх застосування.

На нашу думку, інтеграція дрон-технологій у криміналістичний моніторинг вимагає комплексного підходу, що поєднує в собі науково-технічні інновації з юридичними нормами та етичними принципами. Розробка та вдосконалення цих технологій відкриває нові можливості для підвищення ефективності криміналістичних розслідувань, забезпечуючи високий рівень громадської безпеки та справедливості.

У контексті української правоохоронної практики, використання дронів у криміналістичних розслідуваннях відкриває нові перспективи для ефективного збору доказів, моніторингу місць подій та оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Ці безпілотні літальні апарати стають незамінними асистентами в руках правоохоронців, оскільки вони забезпечують високу точність документування та можливість оцінки обстановки з повітря, що часто буває критично важливим для успішного ведення розслідувань. Застосування дронів в Україні для криміналістичних цілей має кілька важливих напрямків. Передусім, це аерофотозйомка та відеозапис місця події, що дозволяє фіксувати об'єктивну картину без потреби змінювати її стан шляхом фізичного втручання. Далі, термографічні та нічні зйомки, що проводяться за допомогою дронів, виявляються незамінними в умовах обмеженої видимості або для виявлення об'єктів, невидимих для людського ока. Важливою перевагою дронів є їхня здатність до швидкого маневрування та доступу до важкодоступних місць, що відкриває безпрецедентні можли-

вості для пошуку зниклих осіб, документування наслідків природних катастроф чи техногенних аварій. Також, у контексті забезпечення публічної безпеки, безпілотники ефективно використовуються для моніторингу місць масових зібрань, дозволяючи виявляти та превентивно реагувати на потенційні загрози[4]. Необхідно відзначити, що ефективне застосування дронів в криміналістичних цілях в Україні вимагає не тільки високотехнологічного обладнання та професійної підготовки операторів, але й розвитку відповідної правової бази, що регулює цю сферу. Це стосується забезпечення прозорості використання даних, отриманих за допомогою дронів, дотримання принципів невтручання в приватне життя осіб та забезпечення права на конфіденційність.

Ми вважає, дрони стають невід'ємною частиною сучасних криміналістичних розслідувань в Україні, пропонуючи нові можливості для підвищення ефективності правоохоронної діяльності. Водночас, розвиток та застосування цих технологій вимагає постійного вдосконалення законодавчої бази та методів роботи, аби забезпечити їхню відповідність високим стандартам прав і свобод громадян.

Отже, розвиток дрон-технологій в Україні відіграє визначальну роль у сфері криміналістичного моніторингу та розслідувань, відкриваючи новітні перспективи для ефективності правоохоронних процедур. Використання безпілотних літальних апаратів значно розширює можливості збору доказів, оцінки місць злочинів та оперативного реагування на надзвичайні ситуації, забезпечуючи водночас високий рівень безпеки та мінімізацію ризиків для правоохоронців. Ефективне застосування цих технологій потребує не лише передового технічного оснащення та професійної підготовки операторів, але й розвитку комплексного правового регулювання, яке забезпечить повагу до прав і свобод громадян, прозорість та відповідальність у використанні дронів. Практичне впровадження дрон-технологій у криміналістичні розслідування в Україні демонструє значні успіхи, водночас вказуючи на необхідність подальших досліджень, інновацій та вдосконалення в цій галузі. Забезпечення балансу між інноваційними можливостями технологій та захистом прав людини стає ключовим завданням для правоохоронних органів, законодавців та громадськості. У майбутньому, зростання потенціалу дрон-технологій може сприяти створенню нових методик та підходів у криміналістиці, значно підвищуючи ефективність розслідувань та внесок у забезпечення правопорядку та безпеки в

Україні. Таким чином, розвиток дрон-технологій для криміналістичного моніторингу є не лише технічним досягненням, але й важливим кроком у напрямку сучасної, ефективної та гуманної правоохоронної системи.

Список бібліографічних посилань

1. Бандурка О. М. Окремі аспекти використання безпілотних літальних апаратів у секторі безпеки. *Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів. МВС України. Харків. ХНУВС. 2021. С. 10-13.*

2. Манжай О. В. Перспективи застосування безпілотних літальних апаратів органами та підрозділами Національної поліції України. *Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів. МВС України. Харків. ХНУВС. 2021. С. 77-79.*

3. Прокопенко О. Ю. Можливості безпілотних літальних апаратів під час розслідування захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника. *Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах. Львів. 2023. С. 176-179.*

4. Струков В. М. Сучасні високотехнологічні тренди в кримінальному світі. *Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми. МВС України, Харків: Права людини. 2019.*

УДК 343.144.4

Богдан Олександрович ПРИСТИНСЬКИЙ,

курсант навчально-наукового інституту права

та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Сергій Едуардович ПРОКОПОВ,

старший викладач кафедри економічної та інформаційної безпеки

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3203-0611>

НЕЙРОМЕРЕЖІ ЯК ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України потреба аналізу оперативними праців-

никами правоохоронних органів нашої держави інформації залишеної в мережі інтернет значно зросла. Особисті дані тих, хто скоював злочини в Бучі, причетність російських найманців до війни в Україні – це тільки деякі події, які вдалося встановити завдяки розвідці на основі відкритих джерел (OSINT). Станом на сьогодні існує велика кількість нейромереж, які можуть допомогти у встановленні такої інформації як: час та місце зйомки, метадані зображення, розташування фотографії, тощо. Враховуючи актуальність всього вищепереліченого, ми вважаємо необхідним розглянути нейромережі як засоби інформаційного забезпечення оперативних працівників.

У сучасному світі чимало інформації, яка становить оперативний інтерес для правоохоронних органів України можна отримати із соціальних мереж, публікацій на офіційних сайтах окупаційних адміністрацій тимчасово окупованих українських міст, відеоматеріалам, які потрапили у мережу через кібератаки, та інших відкритих джерел. Аналізуючи фотографії з метою отримання з них певних відомостей люди частіше за все вдаються до такого явища як геопросторова розвідка. Геопросторова розвідка – вид розвідки, який займається збором, обробкою та аналізом геопросторової інформації для опису, оцінки і візуального відображення об'єктів, процесів і явищ, а також їх стану та динаміки змін [1, с. 96]. Використання даного виду розвідки дозволяє не тільки ідентифікувати час, коли була зроблена фотографія, але іноді навіть дає можливість дізнатися точне місце зйомки, з прив'язкою до відповідних координат на мапі світу.

Основною нейромережею яка може допомогти встановити оперативному працівнику встановити місце зйомки за фотографією є сервіс GeoSpy.ai [рис. 1]. За допомогою штучного інтелекту він проводить системний аналіз наявного на зображенні рельєфу, рослинності, типу ґрунту, кліматичних чинників, будівель та міських об'єктів, після чого надсилає приблизні координати місця зйомки, а також текстовий опис наданого на аналіз зображення [рис. 2]. При цьому варто пам'ятати, що хоча такий спосіб отримання інформації може бути цілком доцільним і ефективним, проте його не можна використати як доказ у кримінальному провадженні. Основною метою встановлення місця зйомки є отримання для органів досудового розслідування інформації щодо місця вчинення злочину та особи правопорушника, з метою подальшого дослідження місцевості, а також проведення слідчих (розшукових) дій на визначеній території.

РИСУНОК 1
Загальний вид сайту *GeoSpy.ai*

РИСУНОК 2
Сервіс *GeoSpy.ai* надав текстовий опис зображення та визначив його координати

Оскільки для багатьох кримінальних правопорушень характерною ознакою об'єктивної сторони є обстановка або час, визначення інформації щодо дати проведення зйомки може бути не менш важливим ніж місце фотографії. Наступний сервіс називається SunCalc, і він дозволяє визначити приблизну дату зйомки, аналізуючи при цьому тінь від об'єкта на фото [рис. 3]. Достатньо тільки завантажити фото до веб-сайту та вказати місце, де воно було зроблено, після чого підставивши північ, південь, захід і схід під контури об'єкта тіні на зображенні, після чого неймережа надішле текстове повідомлення в якому буде вказана орієнтовна дата знімку [рис. 4]. Це відбувається завдяки тому, що у різні пори року кут падіння промінів Сонця на поверхню земної кулі в один і той самий час змінюється, що і дозволяє штучному інтелекту визначати дату зйомки.

РИСУНОК 3
загальний вид сайту SunCalc

РИСУНОК 4
SunCalc визначає час за кутами падіння Сонця

Отже, нейромережі є ефективним способом отримання інформації, яка становить оперативний інтерес для правоохоронних органів України. Хоча отримані внаслідок системного аналізу фотографій і не є джерелом доказів у кримінальному процесі, проте отримані дані можуть використовуватися для подальшого здійснення досудового розслідування, та проведення слідчих (розшукових) дій на відповідних об'єктах, ділянках та територіях. Перелічені вище нейромережі мають особливу актуальність в умовах правового режиму воєнного стану, оскільки багато злочинів, які потребують документування вчиняються на тимчасово окупованих територіях України.

Список бібліографічних посилань

1. Кухарський І. А., Подліпаєв В. О., Атрасевич О. В. та інші, Визначання та основні поняття геопросторової розвідки, 2013 р. URL: http://www.irbis-buv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=soi_2013_6_17

УДК 343.98

Оксана Василівна ПЧЕЛІНА,

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального процесу
та організації досудового слідства факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0224-1767>;*

Віталій Борисович ПЧЕЛІН,

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри поліцейської діяльності
та публічного адміністрування факультету № 3
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9540-9084>*

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ У МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

Формування методики розслідування воєнних злочинів є одним із пріоритетних напрямів із криміналістичного забезпечення досудового розслідування в цілому та виокремленої категорії кримінальних правопорушень зокрема. Криміналістична методика – це інструмент з оптимізації діяльності уповноважених службових осіб зі своєчасного виявлення, якісного й повного фіксування, а також детального дослідження доказової інформації, заради забезпечення ефективності досудового розслідування та, за можливості, попередження протиправної діяльності. Проте, щоб криміналістична методика була придатною до апробації, під час її побудови та/чи вдосконалення варто враховувати як практичні потреби правоохоронних органів, так і здобутки науки та техніки в різних галузях знань. Тільки в такому разі вдасться розробити дійсно «якісне», «корисне» й «адаптивне» криміналістично-методичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, зокрема, воєнних злочинів. Адже ціллю криміналістичної науки є не просто розроблення рекомендацій, а й створення сприятливих умов для їх практичного застосування, тим самим забезпечивши їх «життєздатність».

У контексті вищенаведеного прагнемо наголосити на необхідності активного використання інноваційних досягнень у криміналістичній науці, в тому числі під час формування методики розслідування воєнних злочинів. Як слушно з цього приводу зазначає

В. Ю. Шепітько, формування криміналістичних знань знаходиться в прямій залежності від розвитку науково-технічного прогресу. Ба більше, «інформатизація соціального середовища призвела фактично до «технологізації» криміналістики, розроблення та впровадження інформаційних, цифрових, телекомунікаційних та інших технологій. Відбуваються докорінні зміни та запроваджуються інноваційні підходи й у криміналістичному забезпеченні органів правопорядку» [1, с. 144].

Під час розслідування воєнних злочинів практичні працівники зіткнулися з великою кількістю труднощів, зумовлених «багатьма чинниками: нормативно-правовою регламентацією переліку воєнних злочинів і порядку їх документування не тільки на національному, а й на міжнародному рівні; властивостями кримінально-правової та криміналістичної характеристик воєнних злочинів і пов'язаних з війною кримінальних правопорушень; резонансністю досліджуваних складів кримінальних правопорушень; межами доказування в даній категорії кримінальних проваджень; здійсненням досудового розслідування в умовах війни та дії правового режиму воєнного стану; створенням спеціалізованих підрозділів у структурі правоохоронних органів, які займаються виключно документуванням і розслідуванням воєнних злочинів; підслідністю розслідування досліджуваної категорії кримінальних правопорушень; великою кількістю кримінальних проваджень, а також великим обсягом інформації, яку потрібно зафіксувати під час здійснення досудового розслідування воєнних злочинів і пов'язаних з війною кримінальних правопорушень; здійсненням досудового розслідування в умовах, небезпечних для життя та здоров'я особи (наприклад, під час артилерійських обстрілів та/чи ракетних бомбардувань або їх загрози, в умовах мінної небезпеки, загрози нападу з боку диверсійно-розвідувальних груп та/чи військовослужбовців держави-агресора, тощо); відсутністю можливості своєчасного фіксування та дослідження слідової й іншої доказової інформації через перебування окремих територій України під окупацією; великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які знайшли прихисток за кордоном; використанням нових методів і засобів документування воєнних злочинів і пов'язаних з війною кримінальних правопорушень (наприклад, 3D-сканерів, мобільних ДНК-лабораторій, обладнання для ДНК-аналізу кісткової тканини, наданих міжнародними партнерами, і т. п.); розробленням стандартів розслідування воєнних злочинів; необхідністю співпрацювати з

міжнародними, у тому числі правоохоронними та судовими, організаціями, а також правоохоронними та судовими органами інших держав, зокрема країн-членів Європейського Союзу» [2, с. 156–157; 3, с. 222–224].

З урахуванням вищеперерахованого та задля оптимізації діяльності працівників правоохоронних органів з документування воєнних злочинів важливо як на теоретичному, так і праксеологічному рівнях закріпити можливості та шляхи використання інновацій упродовж усього процесу досудового розслідування. Особлива увага приділяється тим інноваціям, які дозволяють, по-перше, забезпечити учасників кримінального провадження під час проведення окремих процесуальних дій, по-друге, підвищити результативність процесуальних дій, спрямованих на збирання та дослідження слідової інформації, по-третє, оптимізувати використання трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, по-четверте, підвищити рівень організації співпраці працівників органів досудового розслідування з іншими підрозділами, органами й установами, в тому числі міжнародними інституціями, тощо.

З огляду на вказані цілі використання інновацій пропонуємо методику розслідування воєнних злочинів формувати, а в подальшому й удосконалювати, з їх урахуванням. Зокрема, основними напрямками використання інноваційних досягнень у слідчій діяльності взагалі та під час досудового розслідування воєнних злочинів у тому числі є наступні.

1. Алгоритмізація та комп'ютеризація. Приміром, «до інформаційних технологій, що відіграють суттєву роль в оптимізації розслідування злочинів можуть бути віднесені: автоматизовані інформаційно-пошукові системи (АІПС), автоматизовані робочі місця (АРМ слідчого, АРМ прокурора, АРМ слідчого судді тощо), автоматизовані банки даних (АБД), системи автоматизованого прийняття рішень (САПР) та ін. Прикладами використання інформаційних технологій є розроблення та використання різного роду єдиних реєстрів» [1, с. 146]. Крім того, вагому роль під час документування та розслідування воєнних злочинів відіграє використання супутникової зйомки, 3D-технологій і т. п.

2. Використання сучасних технічних засобів пошуку, фіксації та вилучення слідової інформації. Наприклад, під час розслідування воєнних злочинів активно використовуються безпілотні літальні апарати, дистанційно керовані апарати для роботи з вибухонебезпечними предметами й іншими джерелами підвищеної небезпеки, мобільні ДНК-комплекси для ідентифікації загиблих і т. п.

3. Використання можливостей штучного інтелекту. В якості прикладу можна навести використання під час розслідування воєнних злочинів програмного забезпечення: Palantir Technologies, яке «зберігає, обробляє дані, будує зв'язки між ними та відображає це все на інтерактивних дошках..., але наявні і ризики»; «Clearview AI для розшуку та ідентифікації підозрюваних шляхом розпізнавання обличчя на фото з соціальних мереж та із записів камер відеоспостереження» [4]; тощо.

Отже, з метою підвищення ефективності досудового розслідування воєнних злочинів у цілому та продуктивності проведення окремих процесуальних дій зокрема важливо під час побудови та подальшого вдосконалення відповідної криміналістичної методики формувати криміналістичні рекомендації щодо використання інновацій у слідчій діяльності. Основними напрямками використання інноваційних досягнень під час розслідування воєнних злочинів є: алгоритмізація та комп'ютеризація; використання сучасних технічних засобів пошуку, фіксації та вилучення слідової інформації; використання можливостей штучного інтелекту; тощо.

Список бібліографічних посилань

1. Шепітько В. Ю. Проблеми оптимізації науково-технічного забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального провадження: матеріали наук. конф. за рез-ми роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса за фундамент. темами у 2018 р. (м. Харків, 26 березня 2019 року). Харків, 2019. С. 144–147.

2. Розслідування воєнних злочинів і пов'язаних з війною кримінальних правопорушень: кримінально-правові, кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти: наук.-практ. посіб. / І. В. Гловок, О. М. Литвинов, Ю. В. Орлов та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., члена-кор. НАПрН України В.В. Сокурєнка; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2023. 400 с.

3. Пчеліна О. В., Пчелін В. Б. Особливості розслідування воєнних злочинів і пов'язаних з війною кримінальних правопорушень. Правовий дискурс: Матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. Черкаси, 12 жовт. 2023 р. Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2023. С. 222–224.

4. Перспективи та межі використання штучного інтелекту в кримінальному процесі (підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Європейське Відродження України»). Центр Дніст-

рянського, Fama. agency. 2024. 56 с. URL: <https://dc.org.ua/uploads/material/ai.pdf?f>.

УДК 343.123.1

Валерій Дмитрович ПЧОЛКІН,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри кримінального процесу,

криміналістики та експертології факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3379-5036>;

Ірина Володимирівна ПАШИНСЬКА,

доктор філософії, старший судовий експерт

Центру судових та спеціальних експертиз

Інституту спеціальної техніки та експертизи

Служби безпеки України

КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Злочини у сфері господарської діяльності мають як загальні, так і конкретні специфічні ознаки, що дозволяють їх класифікувати і систематизувати для цілей пізнання. Вони служать предметом дослідження цілого ряду правових наук, серед яких кримінальне право, криміналістика, кримінологія, юридична психологія, оперативно-розшукова діяльність та інші, які покликані сприяти ефективному вирішенню проблеми протидії злочинності шляхом своєчасного і якісного їх виявлення і розслідування. Кожна з цих наук використовує притаманну їй систему понять, оцінок та категорій, дає свою характеристику злочинної події, акцентуючи увагу на найсуттєвіших рисах цього небезпечного соціального явища. В. Я. Тацій під господарським злочином розуміє «вчинене приватною або службовою особою у сфері господарської діяльності навмисне або необережне діяння (дія або бездіяльність), що завдає істотної шкоди системі господарювання» [1, с. 18].

Специфіка цих злочинів полягає в тому, що вони вчиняються не лише у зв'язку чи в процесі функціонування економічних відносин, а й завдають економіці збитку, який може виражатися або у прямому зменшенні наявного фонду матеріальних цінностей державного, колективного, приватного власника, або в порушенні

функціонування окремих господарських галузей чи господарських процесів, або в ускладненні реалізації соціально-економічних програм тощо. Оскільки економіка країни розподіляється на низку сфер, то господарські злочини можливі у будь-якій зі сфер економіки. Тому питання криміналістичної класифікації злочинів, вчинених у сфері господарської діяльності дотепер потребують додаткового дослідження.

На різних етапах становлення та розвитку криміналістичної науки питання побудови загальної системи криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень у методиці розслідування привертала увагу криміналістів. Певний час учені-криміналісти виходили лише з кримінально-правової класифікації, але звернули увагу, що, на жаль, така класифікація не завжди відповідним чином відбиває проблеми криміналістичної теорії та слідчої практики. Почала домінувати точка зору стосовно того, що криміналістична класифікація, тісно пов'язана з кримінально-правовою, сприяє цілеспрямованості розробляємих з її урахуванням методик розслідування, що значною мірою відповідає потребам слідчої практики [2, с. 396–400]. Однією з головних ознак, яка характеризує криміналістичну класифікацію злочинів, є її цільове призначення. Вона є своєрідним методом наукового пізнання, засобом поглибленого вивчення об'єкта, створює умови для реалізації інших методів криміналістичного дослідження, має безпосередній вихід на практичну діяльність органів досудового розслідування, створює передумови ефективної діяльності щодо виявлення та розслідування злочинів.

Серед українських вчених питання криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень, зокрема, вчинених у сфері господарської діяльності, досліджували К. В. Аріт, Л. Ф. Гула, В. А. Журавель, О. В. Іванцова, В. П. Корж, В. В. Лисенко, Г. А. Матусовський, В. В. Піддубний, О. В. Пчеліна, Р. Л. Степанюк, С. С. Чернявський, В. Ю. Шепітько та ін. Науковці дійшли висновку, що криміналістична класифікація злочинів – «це систематизація злочинів за кримінально значущими підставами, які сприяють формуванню криміналістичних характеристик злочинів і розробці окремих криміналістичних методик; базується на кримінально-правовій класифікації і вважає за необхідне враховувати спосіб вчинення і приховування злочину, особу злочинця і потерпілого, місце вчинення злочину та інші чинники» [3, с. 119]. При цьому слід відзначити, що на відміну від криміналістичної характеристики злочинів навколо даної категорії не точилося таких запеклих дискусій. Навпаки вчені-криміналісти не

поспішали робити будь-яких категоричних висновків щодо криміналістичної класифікації, а зайняли вичікувальну позицію, надавши тим самим цій категорії можливість пройти еволюційний шлях свого становлення. Найбільш переконливим тому свідченням є розподіл методик розслідування окремих категорій злочинів запропонований у підручниках останніх років. Отже, криміналістична класифікація пройшла еволюційний шлях свого становлення і набула все більш поширеного застосування.

Однак, запропоновані вітчизняними науковцями підходи до формування криміналістичної класифікації злочинів у сфері господарської діяльності виявилися дещо різними. В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та інші науковці пояснюють це тим, що «деякі криміналістично подібні види злочинів можуть бути розміщені в різних розділах Особливої частини Кримінального кодексу України. Окремі види злочинів можуть поєднуватись поміж собою, бути взаємопов'язаними, а їх розкриття та розслідування потребують комплексного підходу» [4, с.10]. Тому певна група вчених, досліджуючи дане питання, розглядає господарські злочини як складову злочинів економічної спрямованості, не розмежовуючи їх.

Розповсюдженням також є твердження щодо віднесення до категорії злочинів економічної спрямованості таких, що вчиняються проти власності, у сферах господарської та службової діяльності [5, с. 7–10; 6, с. 202–206.]. Науковці зазначають, що специфіка правопорушень, які вчиняються у державному і недержавному секторі економіки, супроводжуються, як правило, кореляційними зв'язками між двома і більше злочинними діяннями. Вони взаємопов'язані та підпорядковані закономірній меті злочинного угруповання – отримання і легалізації кримінальних доходів. З цього приводу А. Ф. Волобуєв звертає увагу на ознаку підпорядкованості, виділяючи основні (передкатні) і вторинні (підпорядковані) злочини в структурі відповідних технологій злочинного збагачення [7, с. 13].

У сучасній юридичній літературі панує також точка зору, що в аналізованій площині найбільш щільно пов'язані між собою злочини проти власності та у сфері господарської діяльності. Це обумовлено тим, що кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, які за своєю природою спричиняють шкоду державі у вигляді тіньової економіки, незаконного виготовлення підакцизних товарів, легалізації (відмивання) грошових коштів за допомогою криптовалюти, шахрайство з фінансовими ресурсами та інше, набули новий характер протиправної діяльності. Відповідно це є

одним із факторів, який зумовлює потребу у вивченні раніше невідомих кримінальних процесів та формуванні криміналістичної класифікації злочинів у сфері господарської діяльності [8, с. 38–40]. Зазначені види кримінальних правопорушень можуть бути в сукупності з економічними правопорушеннями. Прикладом цього є зростання кількості злочинів, пов'язаних з використанням суб'єктами господарювання коштів державного сектору економіки. Непоодинокими випадками стали закупівлі товарів, робіт та послуг у підприємств з сумнівною або відсутньою бізнес-репутацією, які не мають ні виробничих потужних, ні складських приміщень, ні відповідного персоналу. Присутність таких посередників призводить до завищення витрат на придбання товарів, робіт та послуг за кошти підприємств державної власності та підприємств з державною часткою.

Вважаємо основними критеріями поділу, за якими слід проводити криміналістичну класифікацію злочинів, мають бути: сфера господарської діяльності з її галузевою специфікою; суб'єкти злочинної діяльності, їх кількість та ступінь організованості; мотиви та цілі злочинної діяльності; способи реалізації злочинного задуму; предмет посягання; час, обстановка, наслідки і результат злочину. Р. Л. Степанюк пропонує також врахування такого критерію криміналістичної класифікації злочинів як масштаб (загальний механізм злочинної діяльності), згідно з яким виокремлюють технології злочинної діяльності й окремі злочини [9, с. 42].

На нашу думку, криміналістична класифікація злочинів у сфері господарської діяльності, має будуватись із урахуванням найбільш значущих з точки зору дослідження механізму злочинної діяльності ознак (елементів), які можуть виступати класифікаційними підставами. Основною функцією такої класифікації є значущість для побудови теоретичних і практичних рекомендацій, спрямованих на вирішення завдань з виявлення та розслідування злочинів. Підстави класифікації мають відображувати перш за все суттєві у криміналістичному сенсі риси відповідної злочинної діяльності. Розробка такої класифікації має значення для науки і для практичної діяльності, зокрема, підвищення рівня професіоналізму у протидії злочинності.

Список бібліографічних посилань

1. Тацій В. Я. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів. *Вісник прокуратури*. 2002. № 1 (13). С. 23–18.
2. Федосова О. В. Щодо визначення криміналістичної класифікації корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень,

що вчиняються неповнолітніми. *Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.)* / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. Харків : ХНУВС, 2022. С. 396-400.

3. Шепітько В. Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / за ред. акад. НАН України В.Я. Тація. Харків: Право, 2001. 560 с.

4. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики : монографія / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін., за ред. В. Ю. Шепітька. Х.: Право, 2006. 624 с.

5. Корж В. П. Криміналістична класифікація економічних злочинів. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. Серія : Право. Вип. 8. 2010. С. 7–10.

6. Пчолкін В. Д., Піддубний В. В. Поняття та криміналістична класифікація злочинів економічної спрямованості. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. Вип. № 6. Т. 3 2017. С. 202–206.

7. Волобуєв А. Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09 / А. Ф. Волобуєв. Х., 2002. 42 с.

8. Пашинська І. В. Актуальні питання побудови окремої системи криміналістичної класифікації організованої злочинності у сфері економіки. Шістдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки: матеріали Міжнародної наукової інтернетконференції, (м. Львів, Україна – м. Переворськ, Польща, 28-29 жовтня 2022 р.). С. 38-40.

9. Степанюк Р. Л Теоретичні засади методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України: дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2012. 491 с.

УДК 343.98(477)

Ангеліна Олександрівна САЛЬНІКОВА,

аспірантка Національного наукового центру

«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

Міністерства юстиції України

РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАТЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ

Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи продовжують залишатися досить чисельними у питомій вазі облікованих кримінальних правопорушень. Вагома їх кількість представлена домашнім насильством, що криміналізоване ст. 126-1 Кримінального кодексу України. Водночас наразі узвичаєно характеризувати домашнє насильство як чинник, що зумовлює вчинення й інших кримінальних правопорушень, зокрема, заподіяння середньої тяжкості і тяжких тілесних ушкоджень, а подекуди навіть різних видів вбивств.

Проблематика домашнього насильства неодноразово досліджувалася представниками різних спеціальностей. Так, особливості притягнення до відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення досліджувалися О. О. Дудоровим і М. І. Хавронюком [1].

Достатньо дослідженою є проблематика, присвячена особливостям досудового розслідування домашнього насильства. У цьому контексті вважаємо за потрібне виділити комплексні дослідження Т. В. Іщенко [2], Ю. М. Слухаєнка [3], В. П. Гонтаренка [4].

Свого часу окреслила перспективи формування криміналістичних методик розслідування визначила О. В. Пчеліна [5]. Водночас методика розслідування вбивств, учинених у зв'язку з домашнім насильством, розробила К. А. Шаповал [6], а деякі проблеми розслідування намагалась визначити та запропонувати відповідне рішення С. Є. Абламський та ін. [7], С. С. Чернявський, В. О. Гусєва [8], Р. Л. Степанюк, В. В. Кікінчук [9] та багато інших. Суттєвими в контексті вирішення проблематики теоретичних основ і тактико-організаційних засад розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством є напрацювання Ю. Б. Комаринської.

З огляду на викладене, можна припустити, що проблематика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством є достатньо розробленою, однак нам складно погодитися із цим, адже така її важлива складова як використання спеціальних знань дотепер не піддавалася комплексному дослідженню у правничій літературі. Окремі її аспекти висвітлено в роботах Т. В. Іщенко, К. А. Шаповал, В. П. Гонтаренка та деяких інших авторів. На нашу думку, вона потребує свого окремого дослідження, що зумовлено її складністю та вагомим значенням у частині виконання завдань кримінального провадження.

Тому вважаємо, що теоретичне розроблення проблематики використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством, повинно включати в себе формулювання рекомендацій щодо вирішення питань про:

- розробленість наукового знання в цьому аспекті;
- визначення дефініції поняття «спеціальні знання», їх сутності та форм спеціальних знань, використання яких є типовим під час розслідування кримінальних правопорушень цієї категорії;
- правові й організаційні засади використання непроцесуальних форм спеціальних знань;
- особливостей отримання консультаційної допомоги спеціаліста під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством;
- з'ясування специфіки залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій;
- визначення особливостей призначення судово-медичних експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень окресленого виду;
- установа можливостей участі експерта-психолога у кримінальних правопорушеннях, пов'язаних із домашнім насильством;
- з'ясування специфіки призначення судово-психіатричної експертизи щодо потерпілих від домашнього насильства та підозрюваних, у його вчиненні;
- особливостей залучення експерта до проведення інших видів судових експертиз та інші питання.

Отже, проблематика використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством, допоки залишається теоретично нерозробленою, через що вагома кількість запитань у цьому контексті

продовжує залишатися невирішеною, що актуалізує потребу їх теоретичного вивчення, з урахуванням потреб слідчої, судової та експертної практики.

Список бібліографічних посилань

1. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний) / за ред. М. І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2019. 288 с.

2. Іщенко Т. В. Розслідування домашнього насильства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2021. 324 с.

3. Слухаєнко Ю. М. Методика розслідування домашнього насильства : дис. ... д-ра філософії: 081 Право. Кропивницький, 2023. 213 с.

4. Гонтаренко В. П. Досудове розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством: дис. ... д-ра філософії: 081 Право. Харків, 2024. 251 с.

5. Пчеліна О. В. Перспективність побудови методики розслідування домашнього насильства. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. №4. С. 329-332. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-4/79>.

6. Шаповал К. А. Методика розслідування вбивств, вчинених у зв'язку з домашнім насильством: дис. ... д-ра філософії: 081 Право. Харків, 2023. 224 с.

7. Ablamskyi S., Drozd V., Muzychenko O., Stativka O. Reassessing views on preventing and combating domestic violence: theoretical and legal research. *Lex Humana*. 2023. №15(2). P. 228-243.

8. Чернявський С.С., Гусєва В.О. Процесуальні дії та рішення під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством: проблеми та особливості прийняття. *Держава та регіони*. Серія «Право». 2022. №4 (78). С. 141-148.

9. Степанюк Р. Л., Гусєва В. О., Кікінчук В. В. Проблеми формування та реалізації методики розслідування вбивств, пов'язаних із домашнім насильством. *Право і безпека*. 2023. № 1(88). С. 157-168.

УДК 343.98

Руслан Леонтійович СТЕПАНЮК,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8201-4013>

ТИПІЗАЦІЯ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ У МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВІЙНОЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

В сучасних надзвичайно складних умовах функціонування України нові виклики постали фактично в усіх сферах суспільного життя. Масштабна збройна агресія проти нашої держави спричинила та продовжує спричиняти особливо тяжкі наслідки у вигляді загибелі і травмування значної кількості людей, високих економічних збитків, екологічної та інших видів шкоди. В цих умовах перед правоохоронними органами також виникли нові завдання особливої складності, що полягають у необхідності виявлення та розслідування чисельних воєнних злочинів та інших пов'язаних із війною кримінальних правопорушень.

Аналізуючи офіційну статистику про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за 2023 рік неважно побачити, що зараз вітчизняні правоохоронці розслідують сотні й тисячі таких злочинів, як порушення законів та звичаїв війни, державна зрада, колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору, виправдовування або заперечення російської збройної агресії, непокора, самовільне залишення місця служби, дезертирство тощо, які раніше зустрічались у практиці нечасто. А отже відповідного досвіду не було, а в контексті наукового супроводу спостерігався значний дефіцит літератури. У зв'язку з цим криміналістична наука має забезпечувати вирішення цих завдань якісними науково-обґрунтованими рекомендаціями.

Цілком закономірно, що в умовах війни науковці приділяють значну увагу формуванню методики розслідування різних видів і груп кримінальних правопорушень зазначеної вище категорії. Й у кожній методиці варто застосовувати ситуаційний підхід, що полягає у типізації слідчих ситуацій, які складаються в практичній діяльності, та побудову алгоритмів розслідування з урахуванням цих

ситуацій.

Теорія слідчих ситуацій в криміналістиці є достатньо розвинутою, але представлена різноманітними підходами щодо підстав для їх типізації. Тому стосовно методики розслідування нових різновидів кримінальних правопорушень потрібно визначити найбільш прийнятні критерії, що дозволяють формулювати максимально конкретні наукові пропозиції щодо тактичних завдань розслідування та засобів їх вирішення.

Підстави для типізації слідчих ситуацій у криміналістичній методиці звичайно обирають за інформаційним компонентом. Вони поділяються на дві групи відомостей: 1) про окремі обставини злочинної діяльності; 2) про найбільш значущі обставини розслідування [1, с. 111-112]. Для методики розслідування злочинів, пов'язаних із війною, теж можна застосовувати такий підхід, обираючи фактори, які є найбільш вагомими для обрання напрямів, засобів і прийомів розслідування.

На цей час в Україні поки що проведено недостатньо ґрунтовних досліджень щодо методики розслідування воєнних злочинів та інших пов'язаних із війною кримінальних правопорушень. Проте представлено окремі напрацювання, які засновані на ситуаційному підході. Так, наприклад, В.В. Сокурєнко визначив типові ситуації початкового етапу розслідування порушення законів та звичаїв війни залежно від того, чи вчинено злочин на окупованій чи на підконтрольній Україні території [2, с. 15]. А.В. Коваленко теж типізує слідчі ситуації початкового етапу розслідування колабораційної діяльності також залежно від того, чи було вчинене діяння на підконтрольній Україні території або на тимчасово окупованій території, що на момент розслідування була звільнена від окупації або продовжує бути непідконтрольною законному уряду [3, с. 189]. Таким чином щодо відповідної категорії кримінальних правопорушень, на відміну від традиційних криміналістичних методик, сформованих у мирний час, існує суттєвий чинник організаційного характеру, який впливає на обрання засобів і методів розслідування, що полягає в об'єктивній можливості здійснювати його на території, де відбулась подія.

Враховуючи вищевикладене вважаємо, що в методиках розслідування кримінальних правопорушень досліджуваного різновиду ситуаційний підхід у формуванні алгоритмів дій слідчого варто застосовувати із використанням як традиційних, так і специфічних факторів, враховуючи предмет конкретної методики, яка створюється.

За блоком інформації про обставини події слідчі ситуації можуть бути типізовані залежно від того, чи встановлено характер події, місце, час та інші обставини її вчинення; чи відома особа або особи, які вчинили кримінальне правопорушення; чи є ці особи доступними для проведення з ними процесуальних дій; чи встановлена особа потерпілого (потерпілих) тощо.

Стосовно інформації, що характеризує стан розслідування, найбільш вагомими факторами, які формують слідчу ситуацію, є вчинення кримінального правопорушення на підконтрольній або непідконтрольній уряду України території як безпосередньо на момент події, так і під час розслідування, а також активності бойових дій на відповідній території; наявності або відсутності умов для використання фактору раптовості у викритті правопорушників; врахування умов воєнного стану та співвідношення завдань розслідування та завдань щодо нейтралізації або зменшення заподіяних війною наслідків (наприклад, обмін військовополоненими, запобігання надзвичайним подіям, відновлення об'єктів інфраструктури і т.п.).

Перелік факторів, які впливають на формування та типізацію слідчих ситуацій в методиках розслідування воєнних злочинів та пов'язаних із війною кримінальних правопорушень, може бути значно розширений. Тому є потреба у проведенні наукових досліджень з метою узагальнення відповідного досвіду та формування нових й удосконалення існуючих криміналістичних методик та алгоритмізації розслідування на основі ситуаційного підходу.

Список бібліографічних посилань

1. Степанюк Р. Л. Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. *Право і Безпека*. 2013. № 3. С. 110-115.
2. Сокурєнко В. В. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування порушень законів і звичаїв війни. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2023. Вип. 2 (31). С. 11-24.
3. Розслідування колабораційної діяльності : практ. посібник / Є. О. Письменський, С. В. Головкін, А. В. Коваленко, В. В. Коваленко. Київ : ВД Дакор, 2023. 260 с.

УДК 343.98

Сергій Володимирович СТЕЦЕНКО,

аспірант

Харківського національного університету внутрішніх справ

СПОСІБ УЧИНЕННЯ ПРОТИПРАВНОГО ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кримінальне правопорушення передбачене ст. 206-2 КК України «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації» має базовий склад елементів структури криміналістичної характеристики. Водночас, слід наголосити, що головним елементом таких кримінальних правопорушень є спосіб їх учинення, який прямо передбачений в диспозиції статті: «... шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації» [1]. Зважаючи на це з'ясування та дослідження «способу» вчинення протиправного захоплення майна підприємства, установи, організації є одним з головних якісних елементів криміналістичної характеристики, який найчастіше має кореляційні зв'язки з іншими елементами зазначеної характеристики.

Так, виникає потреба, перш за все, у з'ясуванні дефініції поняття «спосіб учинення кримінального правопорушення». В. С. Березняк під способом учинення злочину визначає не просто суму або якийсь комплекс поведінкових актів, а цілісну структуру поведінки, що є певною системою. Автор наголошує, що зазначені акти поведінки – дії, операції, прийоми сполучаються за певною ієрархією і субординацією як частини цілеспрямованої вольової діяльності, а для кожного кримінального правопорушення існує свій системний «набір», комплекс дій і операцій [2, с. 130].

Своєю чергою, І. Гора зазначає, що криміналістика розглядає спосіб учинення злочину як складне явище дійсності на основі пізнання закономірностей його формування, причин і форм його повторюваності для розробки прийомів і методів виявлення, збирання та дослідження доказів у кримінальній справі. Також, авторка наголошує, що криміналістичне значення способу вчинення злочину визначається специфікою виникнення доказів у процесі відображення події злочину в зовнішньому середовищі. Аналізуючи певний спосіб учинення злочину можна висунути версії, де і які

сліди можуть бути залишені, а виявивши сліди злочину можна припустити, яким способом його вчинено [3, с. 38].

Так, на підставі аналізу теоретичних напрацювань та досвіду практичної діяльності, під способом учинення протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, ми пропонуємо вважати – комплекс активних вольових дій направлених на досягнення мети злочинця, а саме заволодіння майном суб'єкта господарювання. Дані дії можуть утворювати певні системи, комбінації, прийоми вольової поведінки особи із використанням інших засобів (комп'ютерної техніки, печаток, канцелярського приладдя, інших осіб тощо). Спосіб учинення кримінального правопорушення має прямий кореляційний зв'язок зі слідами злочину, особою злочинця, обстановкою. Інформація про спосіб кримінального правопорушення сприяє повному встановленню слідів, їх локалізації, особливостям механізму слідоутворення.

Розгляд поняття «заволодіння» у контексті норм КК України, а також його значення у ст. 206-2 КК України свідчить про нехарактерний для інших статей спосіб заволодіння, а саме шляхом укладення правочинів із підробленими або викраденими документами [4, с. 3].

Ураховуючи кримінально-правову та криміналістичну характеристики досліджуваного злочину встановлено, що спосіб його учинення є повноструктурним, тобто включає в себе готування, безпосереднє вчинення та приховування.

Під готуванням до кримінального правопорушення згідно ст. 14 КК України розуміється підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення кримінального правопорушення, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення [5]. Так, типовими способами підготовки до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 206-2 КК України є: планування дій; пошук інформації юридичного і особистого характеру; підготовка знарядь та засобів необхідних для здійснення підробки документів; крадіжка та підробка документів, що будуть в подальшому подаватися у відповідні інстанції для отримання дозволів чи інших документів; підшукування осіб, які є службовими особами суб'єкта господарювання та вступ із ними у змову задля подальшого вчинення кримінальних правопорушень, отримання комерційної чи банківської таємниці, бланків документів, тощо.

Щодо безпосереднього способу вчинення досліджуваного кримінального правопорушення, то він полягає у вчиненні правочинів із використанням підроблених документів. Найчастіше це відбувається шляхом укладання договорів купівлі-продажу майна, приймання-передачі частки статутного капіталу, надання підроблених документів державному реєстратору тощо.

До дій, які вчиняються задля приховування належать ті, що спрямовані на знищення використаних підроблених і викрадених засобів учинення злочину, а також інші дії, спрямовані на знищення слідів злочинних дій тощо [6, С. 247-248].

Приховування кримінальних правопорушень більшість криміналістів розглядають як одну з форм протидії розслідуванню. За змістовною стороною приховування кримінальних правопорушень можна розділити на такі групи: приховування кримінальних правопорушень шляхом утаювання інформації; приховування інформації шляхом знищення інформації, у тому числі матеріальних об'єктів; приховування кримінальних правопорушень шляхом маскуванню інформації з метою змінення уявлення про спосіб учинення кримінальних правопорушень, особи злочинця; приховування кримінальних правопорушень шляхом фальсифікації інформації [7, с. 19-20].

Так, резюмуючи викладене з'ясовано, що спосіб учинення протиправного заволодіння майном, підприємства, установи організації (ст. 206-2 КК України) є важливим елементом структури криміналістичної характеристики досліджуваного кримінального правопорушення. Саме він потребує першочергового з'ясування і є базовим для проведення подальших пошуків слідів злочину та значимої інформації для ефективного проведення розслідування. Визначено, що спосіб учинення протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації включає дії з підготовки, безпосереднього вчинення та приховування незаконних дій.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний Кодекс: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // БД «законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 22.02.2024).

2. Березняк В. С. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, пов'язаних із захопленням землі та об'єктів корпоративної власності. Юридична наука. № 9 (111). 2020 . С. 128-134. DOI: 10.32844/2222-5374-2020-111-9.15

3. Гора І. Поняття способу вчинення злочину та його значення в розкритті та розслідуванні. Закон та життя. № 9. 2012. С. 35-38.

4. Федулова І. М. Кримінальна відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2019. 216 с.

5. Кримінальний Кодекс: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // БД «законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 23.02.2024).

6. Гусева В. О. Криміналістична класифікація кримінальних правопорушень, пов'язаних із рейдерством, елементи їх криміналістичних характеристик. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2022. № 3 (99). С. 242-252. DOI: <https://doi.org/10.33766/2524-0323.99.242-252>

7. Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з протиправним поглинанням та захопленням підприємств, сільськогосподарських земель, порушенням прав їх законних власників (рейдерство). М. С. Цуцкірідзе, Р. М. Дударець, С.З. Довгунь та ін.. Дніпро: Видавництво, 2021. 72 с.

УДК 343.98(477)

Олена Валеріївна ФЕДОСОВА,

*доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
заступник завідувача науково-дослідної лабораторії з проблем
наукового забезпечення правоохоронної
діяльності та якості підготовки кадрів
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5577-8333>*

НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Криміналістична методика є важливим і невід'ємним інструментом діяльності органів досудового розслідування, оскільки розробляє найбільш раціональні й оптимальні способи розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Для того, щоб в повній мірі зазначена методика виконувала поставлене перед нею завдання, її структура, в умовах інтеграції кримінально-правових наук, повинна бути логічною й відповідати основним методологіч-

ним засадам. Доцільно зазначити, що зміст структури методики розслідування кримінальних правопорушень поступово доповнювався новими елементами у відповідності з умовами в яких формувались особливості процесуальної діяльності, законодавча регламентація і криміногенна ситуація.

Загальні положення криміналістичної методики, у тому числі питання стосовно змісту структури методики розслідування кримінальних правопорушень, неодноразово були предметом дослідження в працях В. Д. Берназа, А. Ф. Волобуєва, В. Г. Гончаренка, В. А. Журавля, В. О. Малярової, О. В. Пчеліної, Р. Л. Степанюка, С. С. Чаплинського, В. М. Шевчука, В. Ю. Шепітька, Б. В. Щура та інших. В той же час залишається відсутньою однозначність у підходах до структурування окремих криміналістичних методик і етапізації процесу розслідування в цілому. Крім того, у змісті структури методики неоднозначно трактуються питання оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження, взаємодії під час організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також розшукової роботи. Саме тому, вважаємо важливим визначити елементи методики розслідування кримінальних правопорушень та показати роль оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження в сучасних умовах.

Заслуговує уваги у цьому контексті слухна думка Р. Л. Степанюка про те, що структурування будь-якої системи знань є невід'ємним процесом для оптимізації її пізнавальної функції. Щодо криміналістичних методик, то структурування також забезпечує їх функціональне призначення [1, с. 241]. Тому, беззаперечним є твердження про те, що відсутність єдиного підходу до структурування окремої криміналістичної методики шкодить «можливостям практичного впровадження наукових рекомендацій». Р. Л. Степанюк стверджує: «Нині вимогою часу є те, що невід'ємною складовою окремих криміналістичних методик мають стати рекомендації щодо особливостей тактики негласних слідчих (розшукових) дій. Як відомо, ці питання упродовж багатьох років розроблялися в науці оперативно-розшукової діяльності. Сьогодні необхідно, по-перше, відповідні знання інтегрувати у криміналістику, а по-друге, надалі розвивати основні положення. Зараз вже важко уявити методику розслідування складних категорій злочинів без висвітлення специфіки проведення негласних слідчих (розшукових) дій і тактичних операцій, до складу яких вони входять» [1, с. 242].

Цієї позиції дотримуються й інші науковці. Так, в сучасних умовах висловлюється твердження, що до структури методики

розслідування кримінальних правопорушень необхідно включити наступні елементи: особливості виявлення ознак кримінального правопорушення й початку кримінального провадження, а також особливості тактики провадження окремих слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій і забезпечувальних заходів. Таку позицію займає В. М. Шевчук, який вважає, що структурно окрема криміналістична методика має складатись із таких елементів (блоків): 1) криміналістична характеристика кримінального правопорушення; 2) обставини, що підлягають з'ясуванню; 3) особливості виявлення ознак кримінального правопорушення й початку кримінального провадження; 4) типові слідчі ситуації та слідчі версії початкового етапу розслідування й програма дій слідчого щодо їх вирішення та перевірки; 5) типові слідчі ситуації та слідчі версії наступного етапу розслідування й програма дій слідчого щодо їх вирішення; 6) організація й планування розслідування, взаємодія слідчого з іншими суб'єктами кримінального провадження; 7) особливості тактики провадження окремих слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій і забезпечувальних заходів; 8) заходи криміналістичної профілактики окремих видів і груп кримінальних правопорушень [2, с. 361–362].

Аналіз наведених вище позицій вказує, що окремі науковці в якості елементів криміналістичної методики виділяють особливості виявлення кримінальних правопорушень, взаємодії слідчого з органами, які проводять оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії, організацію подолання протидії розслідуванню та інші елементи, які відносяться до оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження. Вважаємо, що такий підхід становить певний науковий і практичний інтерес, оскільки процеси інтеграції й диференціації кримінально-правових наук свідчать, що подальший розвиток методики розслідування кримінальних правопорушень. Пов'язано це із застосуванням нових підходів у використанні сил та засобів оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні кримінальних правопорушень.

Важливо зазначити, що останнім часом у наукових дослідженнях та спеціальній юридичній літературі більше уваги стало приділятися питанням оперативно-розшукового забезпечення кримінального судочинства. Науковцями оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства розглядається як комплекс правових та організаційно-тактичних заходів, які обумовлюють взаємозв'язок і взаємовплив слідчого і оперативно-розшукових підрозділів правоохоронних органів з метою всебічного, повного і

об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження [3, с. 133–141]. Поділяючи зміст цих поглядів, представляється доцільним визначити місце і роль оперативно-розшукового забезпечення в структурі методики розслідування кримінальних правопорушень. Вважаємо, що роль оперативно-розшукового забезпечення кримінального судочинства обумовлена необхідністю застосування сил та засобів оперативно-розшукової діяльності в ході проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій, які спрямовані на створення оптимальних умов для здійснення повного і об'єктивного процесу доказування; подолання або нейтралізації протидії розслідуванню; виконання функції захисту (безпеки) учасників кримінального процесу; гарантування реалізації принципу невідворотності відповідальності винних за скоєне. Слід зазначити, що оперативно-розшукове забезпечення доказування за окремими видами латентних кримінальних правопорушень починається на ранніх стадіях виявлення їх ознак і осіб, які готують їх вчинення. Воно реалізується шляхом здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів ще в межах оперативно-розшукових справ у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», тобто в ході виявлення і документування матеріальних слідів, носіїв інформації на яких залишились сліди кримінального правопорушення [4].

Документування за своїм цільовим призначенням і змістом вирішує завдання, що збігаються з інститутом кримінального процесуального доказування. Воно створює оптимальні умови для подальшого процесу доказування після прийняття рішення щодо відкриття кримінального провадження. Від повноти та достовірності документування багато в чому залежить і ефективність кримінального процесуального доказування. Саме з цього починається етап оперативно-розшукового забезпечення процесуального доказування у кримінальних провадженнях. Особливу увагу звернемо на те, що для отримання доказів та нейтралізації протидії кримінального середовища на стадії досудового розслідування і судового розгляду слідчі та оперативні працівники мають право використовувати негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені главою 21 КПК України [5].

Важливу роль оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження відіграє в ході подолання протидії розслідуванню і під час організації безпеки працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-роз-

шуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб. Цілком закономірно, що для успішної реалізації цих питань слідчий та оперативні підрозділи застосовують весь арсенал сил та засобів оперативно-розшукової діяльності. У зв'язку з наведеним вважаємо, що криміналістична методика повинна відображати особливості (специфіку) отримання доказів із застосуванням сил та засобів оперативно-розшукової діяльності, зокрема в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Показана роль оперативно-розшукового забезпечення у кримінальному провадженні дозволяє зробити висновок про необхідність його включення у якості окремого елемента до структури методики розслідування кримінальних правопорушень. Тож, з урахуванням усього вищезазначеного пропонуємо у методиці розслідування кримінальних правопорушень виділяти такі структурні елементи: 1) криміналістична класифікація та характеристика злочинів; 2) виявлення ознак кримінального правопорушення та обставин, що підлягають встановленню на першочерговому етапі розслідування; 3) типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування; 4) особливості проведення слідчих (розшукових) дій і тактичних операцій; 5) організаційно-тактичні особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час оперативно-розшукового забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій (виявлення доказової інформації, подолання протидії розслідуванню, забезпечення захисту та безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві, розшук осіб, оголошених у розшук); 6) координаційна діяльність правоохоронних органів з державними органами, організаціями, громадськими об'єднаннями та засобами масової інформації щодо профілактики кримінальних правопорушень. Запропонована структура методики розслідування кримінальних правопорушень відіграє орієнтовну роль для слідчого (оперативного працівника, прокурора) і вказує на напрямок розслідування, загальні вимоги до кримінального провадження та проблеми, з якими можна зіткнутися під час досудового розслідування.

Список бібліографічних посилань

1. Степанюк Р. Л. Проблеми розвитку криміналістичної методики в умовах реформування кримінальної юстиції України. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2016. № 1 (12). С. 236-245.

2. Шевчук В. М. Сучасні наукові концепції формування типової структури окремої криміналістичної методики. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 4, 2020. С. 359–365.

3. Пчолкін В. Д. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства. *Вісник ХНУВС*. № 1 (56). 2012. С. 133–141.

4. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XII. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>

УДК 343.98(477)

Дар'я Василівна ХОРОШУН,

аспірантка

Харківського національного університету внутрішніх справ

УЧАСТЬ ОБІЗНАНИХ ОСІБ У ГАЛУЗІ ПСИХІАТРІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ

Злочини проти життя та здоров'я особи продовжують залишатися досить чисельними у питомій вазі облікованих кримінальних правопорушень. Вагому їх кількість учиняють особи, які мають розлади психіки або поведінки, чи були жертвами домашнього насильства, або ж перебували у стані сильного душевного хвилювання у момент скоєння кримінального правопорушення, чи знаходилися під впливом посттравматичного стресового розладу. У разі встановлення під час досудового розслідування окреслених фактів, важливим є забезпечення не тільки компетентного розслідування, але й у деяких випадках, надання таким особам належної психологічної та психіатричної допомоги. Саме тому типовою має стати практика залучення до участі в подібних кримінальних провадженнях обізнаних осіб у галузі психіатрії, зокрема й судової психіатрії.

Під обізнаною особою в юридичній літературі розуміють фізичну особу, яка в результаті професійного освітянського або самостійного навчання та досвіду оволоділа спеціальними знаннями у певній галузі людської діяльності та навичками їх

застосування, залучається під час досудового розслідування чи судового розгляду безпосередньо або опосередковано у процесуальній або непроцесуальній формі, обов'язково або на розсуд уповноваженої особи (органу) для сприяння у вирішенні завдань кримінального провадження, а надані нею відомості, висновки та документи використовуються як джерела доказів або орієнтуючої інформації [1, с. 63]. З огляду на це, залучення обізнаних осіб, зокрема й у галузі психіатрії можливе як у процесуальній, так і непроцесуальній формі, а в кримінальному провадженні вони, як правило, отримують статус спеціаліста або експерта.

Небезпідставно зауважимо, що більш перспективною є процесуальна форма застосування психіатричних знань, адже така форма гарантує не тільки отримання орієнтуючої інформації, але й забезпечує отримання доказів у кримінальному провадженні. Під час розслідування злочинів проти життя та здоров'я найчастіше застосовується така їх процесуальна форма як залучення експерта до проведення судово-психіатричної експертизи. Менш поширеною, але також апробованою формою використання спеціальних знань, є залучення спеціаліста у галузі психіатрії до участі в допиті, слідчому експерименті та інших слідчих (розшукових) діях.

Задля реалізації окреслених процесуальних форм використання психіатричних знань найчастіше залучаються фахівці, які є працівниками державних спеціалізованих установ. Важливо зауважити, що чинним законодавством гарантовано, що проведення судово-психіатричних експертиз має здійснюватися виключно державними спеціалізованими установами [2]. Це важливо, адже у протилежному випадку всі інші отримані висновки, складені за результатами проведення судово-психіатричних експертиз, будуть визнаватися судом недопустимими доказами.

При визначенні правових засад проведення судово-психіатричних експертиз, важливо наголосити, що вона є обов'язковою до проведення за наявності відомостей, котрі викликають сумнів щодо осудності, обмеженої осудності пі-дорюваного, тобто з метою визначення його психічного стану [3]. При цьому, ініціювання призначення судово-психіатричної експертизи може здійснюватися не тільки на стадії досудового розслідування, але й під час судового розгляду. Згідно з положеннями ст. 332 КПК України суд має право призначати повторну експертизу, а від-

повідно до ч. 2 ст. 509 КПК України у разі необхідності здійснення за особою тривалого спостереження та дослідження – за власною ініціативою призначити стаціонарну судово-психіатричну експертизу. Водночас ст. 362 КПК України передбачено, що якщо під час судового розгляду будуть встановлені підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, суд постановляє ухвалу про зміну порядку розгляду і продовжує судовий розгляд згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу [3]. Очевидно, що такі підстави можуть виникнути лише за результатами проведеної судом судово-психіатричної експертизи. Тобто під час досудового розслідування та судового розгляду можливим є призначення первинної та повторної, а також амбулаторної та стаціонарної судово-психіатричної експертизи.

Підозрюваний (обвинувачений) – це не єдиний учасник кримінального провадження щодо якого може бути призначено судово-психіатричну експертизу. Судовій та слідчій практиці відомі випадки, коли потреба в призначенні останньої виникала і щодо свідків, і щодо потерпілих.

Під час призначення судово-психіатричної експертизи свідка вирішенню підлягають питання про те, чи страждає він на будь-який психічний розлад, чи здатен з урахуванням особливостей свого психічного стану правильно сприймати обставини, котрі мають значення для справи та давати щодо них показання. Щодо потерпілих, то тут судово-психіатрична експертиза призначається не тільки в аспекті з'ясування його психічного стану на момент участі в кримінальному провадженні, але й щодо обставин учинення кримінального правопорушення. Так, зокрема, вирішуються питання про те: «1. Чи страждав потерпілий на будь-який психічний розлад у період кримінального правопорушення, учиненого відносно нього? 2. Чи міг потерпілий за своїм психічним станом розуміти характер і значення вчинених відносно нього кримінальних дій та чинити опір? (безпорадний стан)? 3. Чи страждає потерпілий у даний час на будь-який психічний розлад? Якщо так, то чи не виник цей психічний розлад внаслідок противоправних дій, скоєних проти нього?» [4]. Таким чином, потреба в призначенні щодо потерпілого судово-психіатричної експертизи виникає задля вирішення питань про виявлення у нього психічного розладу, що може позначатися як на усвідомленні характеру вчинених щодо нього дій, зокрема спростування факту перебування в безпорадному стані, з'ясуванні рівня його кримі-

нальної процесуальної дієздатності, установлення причинно-наслідкового зв'язку між учиненим щодо потерпілого кримінальним правопорушенням та появою психічного розладу.

Якщо специфіка залучення обізнаної особи у статусі судового експерта до проведення судово-психіатричної експертизи під час розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи є здебільшого нормативно-врегульованою, то залучення спеціалістів у галузі психіатрії породжує більшу кількість дискусійних питань. По-перше, законодавчо неврегульованим є порядок його залучення, зокрема в аспекті належної правової процедури. По-друге, практикою також не вироблено в цьому напрямі уніфікованого підходу. По-третє, рівень залученості психіатрів у кримінальних провадженнях окресленої категорії вже тривалий час залишається є мінімальним, хоча, на нашу думку, це неприпустимо. Адже, наприклад, під час допиту підозрюваного у вчиненні вбивства щодо якого поки що не з'ясовано наявності в нього психічних захворювань або перебування на обліку через розлади поведінки, залучений психіатр може: 1) зауважити про недоцільність проведення слідчої (розшукової) дії; 2) додатково роз'яснити учаснику допиту «юридичних» питань слідчого, наприклад, про наявність умислу на вбивства, учинення дій підготовчого характеру тощо; 3) заспокоїти підозрюваного, який перебуває в агресивному стані; 4) поставити уточнюючі питання щодо особливостей розвитку захворювання, тривалості його гострої фази, особливостей лікування тощо. Таким чином, участь останнього є важливою у забезпеченні результативності слідчої (розшукової) дії.

Нами охарактеризовано лише деякі процесуальні форми участі обізнаних осіб у галузі психіатрії в кримінальних провадженнях щодо розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи. При цьому важливо вдосконалювати практику їх застосування, адже перспективами деяких сторона обвинувачення продовжує нехтувати, а також вважаємо можливим розширення специфіки застосування непроцесуальних форм. Ураховуючи значимість останніх, реалії сьогодення, у яких відбувається сучасний розвиток нашої держави, вважаємо, що сфера кримінального судочинства має розвиватися у відповідному напрямі.

Список бібліографічних посилань

1. Куриленко Д. В. Інститут обізнаних осіб у змагальному кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2017. 256 с.

2. Про судову експертизу: закон України від 25.02.1994 №4038-XII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12/ed19940225#Text> (дата звернення: 11.03.2024).

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/-4651-17> (дата звернення: 11.03.2024).

4. Види судово-психіатричних експертиз. *Державна установа «Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я»*. URL: <https://cmhmda.org.ua/sudovo-ekspertna-diyalnist-institutu-sudovoyi-psyhiatriyi/sudovo-psyhiatrychna-ekspertyza/vydy-sudovo-psyhiatrychnyh-ekspertyz-i-putannya-shho-vyrishuyutsya/> (дата звернення: 11.03.2024).

УДК 343.98

Кирило Едуардович ЧУКАЛОВ,

курсант 2 курсу факультету № 4

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Василь Володимирович КОРНІЄНКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7682-1281>

СТАДІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У ЦИФРОВОМУ СВІТІ

Форензика в кіберпросторі - це процес збору, аналізу та інтерпретації доказів, пов'язаних з кіберзлочинами, з метою встановлення фактів та ідентифікації злочинців. Ця тема має досить широке застосування в сфері кібербезпеки, оскільки кіберзлочини

стають все більш поширеними і складними. Основні напрямки форензики в кіберпросторі включають в себе:

1. Кібер-інцидент відновлення - процес відновлення роботи системи після кібератаки. В цьому випадку, фахівці проводять аналіз лог-файлів, щоб виявити причину інциденту, відновити втрачені дані та відновити пошкоджені системи.

2. Цифровий аналіз доказів - процес збору і аналізу цифрових доказів, що допомагає встановити факти кіберзлочину. Це може включати аналіз лог-файлів, відслідковування мережевої активності, відновлення втрачених даних та розшифрування зашифрованих повідомлень.

3. Кібер-криміналістика - це дослідження кіберзлочинів і розробка методів їх виявлення та запобігання. Це може включати аналіз шкідливих програм та інших кіберзагроз, вивчення методів атак та розробку заходів щодо їх запобігання.

4. Електронне дослідження - це дослідження електронних пристроїв, які можуть містити докази кіберзлочину. Це може включати аналіз мобільних пристроїв, комп'ютерів та інших електронних пристроїв з метою знайти цифрові докази. Кібер-розвідка - це процес збору та аналізу інформації про потенційних злочинців та їх діяльність в кіберпросторі. Це може включати відстеження активності в Інтернеті, аналіз соціальних мереж, дослідження електронних комунікацій та інше.

5. Форензика мобільних пристроїв - це процес збору та аналізу доказів з мобільних пристроїв, таких як смартфони та планшети. Це може включати відновлення видалених повідомлень, фотографій та відео, аналіз геоданих, відслідковування мережевої активності та інше.

6. Кібер-фізична форензика - це процес збору та аналізу фізичних доказів, що можуть бути пов'язані з кіберзлочинами, наприклад, виявлення складових, що використовуються в кібератаках, таких як USB-носії, або відновлення фізичних доказів, пов'язаних з кіберзлочиним, наприклад, фізичних розбитих елементів обладнання.

7. Кібербезпека та захист від кіберзлочинів - це процес забезпечення безпеки комп'ютерних систем та мереж, здійснення моніторингу мережевої активності та виявлення кіберзагроз, а також вживання заходів щодо їх запобігання.

Форензика в кіберпросторі є важливим аспектом кібербезпеки і допомагає правоохоронним органам та компаніям у боротьбі з кіберзлочинами. Вона вимагає від фахівців високого рівня знань

та вмінь у сфері технологій та кібербезпеки, а також вміння аналізувати великі обсяги даних та проводити аналіз доказів. Форензичні техніки використовуються не тільки у справах, пов'язаних з кіберзлочинами, але й у випадках корпоративних розслідувань та внутрішнього аудиту безпеки. Однією з ключових складових форензики в кіберпросторі є збір доказів. Це може включати збір та аналіз лог-файлів, зображень екрану, збір знятих з розгорнутих віртуальних середовищ копій віртуальних машин, збір даних з мобільних пристроїв та інше. Для збору та аналізу даних використовуються різні інструменти та програмні засоби. Однією з найважливіших частин форензичного аналізу є відновлення видалених даних. Фахівці з форензики в кіберпросторі використовують різні методи та програмні засоби для відновлення видалених даних з жорстких дисків, флеш-пам'яті, мобільних пристроїв та інших пристроїв зберігання даних. Ще одним важливим аспектом форензики в кіберпросторі є аналіз мережевої активності. Фахівці з форензики використовують різні методи та інструменти для моніторингу мережевої активності та виявлення кіберзагроз. Вони аналізують мережевий трафік, протоколи мережевих пристроїв, лог-файли та інші дані для виявлення несанкціонованої активності.

Розслідування злочинів в цифровому світі складається з кількох стадій, які можуть варіюватися залежно від конкретного випадку та юрисдикції. Основні стадії розслідування злочинів в цифровому світі такі:

1. Збір доказів - на цій стадії фахівці з форензики збирають та аналізують електронні докази, які можуть включати лог-файли, зображення екрану, копії віртуальних машин, докладну інформацію про мережеву активність та інше.

2. Аналіз доказів - на цій стадії фахівці з форензики аналізують зібрані електронні докази, щоб визначити, як саме злочин був скоєний та хто стоїть за ним.

3. Ідентифікація підозрюваних - на цій стадії фахівці з форензики можуть використовувати інформацію, яку вони зібрали та проаналізували, для ідентифікації підозрюваних.

4. Затримання та обшук - якщо є достатньо доказів проти підозрюваного, правоохоронні органи можуть затримати його та провести обшук, щоб зібрати додаткові докази.

5. Передача справи до суду - якщо після розслідування є достатньо доказів, справа може бути передана до суду для розгляду.

Кожен випадок може мати свої відмінності та деталі, але в цілому, ці стадії є основними складовими розслідування злочинів в

цифровому світі. Усі аспекти життя, включаючи діяльність злочинців, все більше переходять у цифровий світ.

Форензичні методи та техніки дослідження в цифровому просторі є надзвичайно важливими для розслідування злочинів та забезпечення правопорядку в цифровому світі. Ці методи дозволяють збирати, аналізувати та інтерпретувати електронні докази, що може допомогти знайти відповідальних осіб та довести їх вину в суді. Однак, технологічний прогрес в цифровому світі швидко змінюється, що призводить до того, що форензичні методи та техніки повинні постійно розвиватися, щоб залишатися ефективними при розслідуванні злочинів в цифровому світі.

Список бібліографічних посилань

1. ДСТУ ISO/IEC 27037:2017. Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів. [Чинний від 2019-01-01]. Київ, 2017. 31 с.
2. Антонюк Д. Технологію розпізнавання облич Clearview AI вважають нелегальною. Навіщо вона українським військовим. Forbes. URL: <https://forbes.ua/innovations/tekhnologiyu-rozpiznavannya-oblich-clearview-ai-vvazhayut-nelegalnoyu-i-nebezpechnoyu-ii-budutvikoristovuvati-ukrainski-viyskovyi-16032022-4696>
3. Благута Р. І., Мовчан А. В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 256 с.
4. Гуцалюк М., Гавловський В., Хахановський В. та ін. Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях: метод. реком. / за заг. Ред. О.В. Корнейка. Вид. 2-ге, доп. Київ: Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 104 с.
5. Колодіна А., Федорова Т. Цифрова криміналістика: проблеми теорії і практики. Київський часопис права. 2022. № 4. С. 176–180.

УДК 343.98

Ірина Василівна ШУГАЄВА,

курсантка 4 курсу факультету № 2

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Оксана Василівна ПЧЕЛІНА,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0224-1767>

ВІЙСЬКОВА ЕКСПЕРТИЗА: ЩО ЦЕ ТАКЕ І ЯКІ ЗАВДАННЯ ВИРІШУЄ?

Під час досудового розслідування військових кримінальних правопорушень слідчий стикається із ситуаціями, коли його знань для з'ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, недостатньо. В таких випадках виникає необхідність використовувати спеціальні знання. У зв'язку з чим до кримінального провадження залучаються обізнані особи в якості спеціалістів і/чи експертів. Зокрема, для даної категорії кримінальних проваджень властивим є залучення експерта для проведення військової експертизи. Тому нагальним і таким, що потребує ретельного дослідження, є питання про військову експертизу. Насамперед, слід з'ясувати що це за експертиза така й які завдання вирішує?

Так, «останнім часом до державних установ судової експертизи України надходять постанови (ухвали) про призначення експертів, пов'язаних з дослідженням рівня обороноздатності держави, оцінки дій посадових осіб (керівників, командирів, начальників) – суб'єктів боротьби з тероризмом, в ході проведення антитерористичної та військової операцій, застосування та дій Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань сектору безпеки і оборони тощо. Збройні Сили України набувають спроможностей щодо ефективного реагування на загрози національній безпеці у воєнній сфері, оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, досягнення євроатлантичних стандартів та критеріїв, необхідних для набуття членства в НАТО. З'являються нові об'єкти дослідження та завдання при проведенні військової судової експертизи, які вимагаю-

ть більш фахової підготовки експертів та детального регламентування проведення судових військових експертиз» [1, с. 256]. У зв'язку з чим у 2015 році наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2015 № 1350/5 було запроваджено такий різновид судових експертиз як військова експертиза.

Більше того, «з метою відпрацювання алгоритму дій судового військового експерта при виконанні експертного дослідження фахівцями Київського та Харківського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України проводилися та проводяться науково-дослідні роботи з розробки відповідних методик у галузі військових знань. Згідно з рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 18.01.2019 пройшла державну реєстрацію та внесена до Реєстру методик проведення судових експертиз «Методика комплексного дослідження ракетно-артилерійського озброєння» (реєстраційний код 16.1.01). У 2019 році затверджені встановленим порядком акти приймання НДР «Розробка методики проведення судових військових експертиз, пов'язаних з рівнем обороноздатності Держави», «Розробка методики проведення судових військових експертиз щодо оцінки дій посадових осіб (керівників, командирів, начальників) – суб'єктів боротьби з тероризмом, в ході антитерористичної операції» та рекомендовано на секції провести їх апробацію в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України. У 2020-2022 роках у рамках НДР «Розробка методики судово-експертних досліджень застосування артилерійських підрозділів» та «Розробка методики встановлення відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам нормативно-правових документів з організації зберігання ракет і боєприпасів та інших засобів ураження на арсеналах, базах та складах» розробляються відповідні методики» [2].

Щоб краще зрозуміти, з якою ціллю призначається військова експертиза, зазначимо її предмет і об'єкт дослідження. «Предметом судової військової експертизи є встановлення судовим військовим експертом фактів (суджень про факти) по визначених слідчим або судом питаннях щодо порядку роботи (дій або бездіяльності) органів військового управління (командирів та начальників) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення сектору безпеки і оборони, які виконують згідно з чинним законодавством покладені на них службові обов'язки (посадові інструкції). Об'єктом є матеріальні носії доказової інформації, які зібрані й надані слідчим або судом на судову військову експертизу» [2].

Військова експертиза призначається у кримінальних провадженнях про військові кримінальні правопорушення з метою вирішення наступних завдань:

«– встановлення обставин застосування та дій військових формувань;

– встановлення обставин, що призвели до настання тяжких наслідків, загибелі людей (військовослужбовців, працівників Служби безпеки України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших представників міністерств і відомств, цивільного населення), втрати озброєння, військової техніки, об'єктів державної влади та інфраструктури, особистого майна громадян під час застосування військових формувань;

– встановлення відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам керівних документів (покладених обов'язків)» [3].

Орієнтовний же перелік питань, які слід слідчому вказати у постанові про призначення військової експертизи для вирішення експертом поставлених перед ним завдань, наведено у п. 9.2 Розділу IX Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5.

Отже, військова експертиза – це, по-перше, різновид судових експертиз, по-друге, процесуальна форма використання спеціальних знань у кримінальному провадженні задля з'ясування: обставин застосування та дій військових формувань, обставин, що призвели до настання тяжких наслідків, і відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам керівних документів (покладених обов'язків).

Список бібліографічних посилань

1. Савечко В. О., Козлов О. В. До питання актуалізації нормативних актів, що регламентують проведення судових військових експертиз. Криміналістика і судова експертиза. 2019. Вип. 63. С. 256–262.

2. Військова експертиза. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. URL: <https://kndise.gov.ua/vijskova/>.

3. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5. Офіційний вісник України. 1998. № 46. Стор. 172. Ст. 1715.

УДК 343.9

Діана Костянтинівна ШЕПЕЛЕНКО,

курсантка 3 курсу навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Науковий керівник:

Олександр Григорович КРИВОПУСК,

викладач кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4889-5205>

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

У сучасному світі криміналістика відіграє ключову роль у розкритті та розслідуванні злочинів. Одним з найнеобхідніших інструментів криміналістики є криміналістичні обліки, які є джерелом важливої інформації для правоохоронних органів. Ці обліки містять систематизовану інформацію про різні аспекти кримінальних правопорушень, що допомагають слідчим у встановленні фактів злочинів та ідентифікації підозрюваних. Проте використання криміналістичних обліків часто супроводжується рядом проблем, які ускладнюють розслідування злочинів та можуть вплинути на справедливість та законність судового процесу. А це найголовніше, бо законодавство визначає, що функціонування криміналістичних обліків повинно ґрунтуватися на принципах законності, гуманізму, поваги до прав та свобод людини і громадянина, наукової обґрунтованості, усебічності та повноти застосування спеціальних знань [1].

Криміналістичні обліки є систематизованою інформацією про докази, зібрані під час криміналістичного обстеження місця події, допиту осіб або з інших джерел, які можуть бути використані для виявлення злочинців та доказування їхньої вини. Так, криміналістичні обліки формуються з об'єктів та відомостей про ці об'єкти, що надходять з різноманітних органів державної влади, таких як: органи дізнання, досудового слідства, прокуратури, судів тощо. Такі обліки можуть містити дані, як біологічні зразки, дактилоскопічні карти осіб, результати балістичних експертиз та інші матеріали, об'єкти та відомості, що можуть бути корисними для розслідування.

Методи реєстрації, систематизації та зосередження інформації в криміналістичних обліках різноманітні, що й впливає на вид обліку. Серед них варто виділити трасологічний, балістичний, дактилоскопічний обліки, облік осіб за ознаками зовнішності, облік генетичних ознак людини і цей перелік не є вичерпним. Способами й методами збереження інформації можуть бути: алфавітний опис за ознаками зовнішності та способом вчинення злочинів; зображальний - за допомогою фотографій, відеозаписів, дактокарт, мікрокарт, мікрофіш; колекційний - з використанням натурних колекцій різних засобів злочину, слідів злочину, зброї тощо; графічні - схеми, плани, профілограми, хроматограми, спектограми, рентгенограми. Форми концентрації інформації включають журнали, картки, картотеки, колекції, альбоми, магнітні стрічки, диски, перфокарти, банки даних, у тому числі автоматизовані - АБД [2, с. 6]. З таким достатнім обсягом інформації, нерідко трапляються проблеми в його збереженні, дослідженні та правильній оцінці, що може значно вплинути на цільову мету використання зазначених обліків - запобігання, виявлення, розкриття і розслідування злочинів із дотриманням всіх засад правосуддя.

Однією з проблем використання криміналістичних обліків є їхня недостатня об'єктивність та точність. Недостатньо точні результати експертизи чи некоректне зберігання об'єктів та/або відомостей, у деяких випадках, це призводить до неправильних висновків та помилкового звинувачення осіб. Такі помилки серйозно можуть підірвати довіру суспільства до правоохоронних органів та справедливості судового процесу. Але на вказану проблему здебільшого прямо впливає недостатня кількість кваліфікованих кадрів, недостатнє фінансове забезпечення професійної діяльності та навчання фахівців. Також, окрім вказаної, до причин, які впливають на належне використання криміналістичних обліків, належать низька якість наданих зразків, низький рівень виявлення об'єктів на місці події та інші проблеми організаційного характеру. Додатково, актуальним питанням залишається проблематика встановлення значення отриманих результатів для подальшого розслідування. За своїми характеристиками отримані матеріали не можуть бути віднесені до жодного з процесуальних джерел доказів. У зв'язку з цим отримана інформація є лише орієнтуючою [3].

Однак дослідницька робота у сфері криміналістики спрямована на вдосконалення та оптимізацію процесу збирання та

використання криміналістичних обліків. Шляхом вдосконалення технік обробки доказів, впровадження новітніх технологій та підвищення кваліфікації фахівців у цій галузі можна досягти покращення якості розслідування злочинів та забезпечити більш високий рівень справедливості у судовому процесі.

Криміналістичні обліки відіграють важливу роль у розслідуванні злочинів, проте їхня ефективність та надійність часто стикаються з проблемами, такими як недостатня об'єктивність, недостатня кваліфікація персоналу та проблеми збереження та обробки доказів. Для подолання цих проблем необхідно вдосконалювати методи збору та обробки доказів, підвищувати кваліфікацію фахівців та забезпечувати відповідне фінансування криміналістичних лабораторій. Тільки таким чином можна забезпечити ефективне та справедливе розслідування злочинів і зберегти довіру до правосуддя. Тема: Ефективність криміналістичних методик у розкритті злочинів та проблеми їхнього використання в судовому процесі.

Список бібліографічних посилань

1. Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС : затв. наказом М-ва внутрішніх справ України від 10.09.2009 №390. URL: Про затвердження Інструкції з ор... | від 10.09.2009 № 390 (rada.gov.ua) (дата звернення - 15.03.2024)

2. Заєць О. М., Цільмак О. М., Янковий М. О. Криміналістичні обліки : лекція. Одеса, 2016. С. 16.

3. Гусева В. О. Окремі проблеми формування та використання криміналістичних обліків під час розслідування кримінальних правопорушень. Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи : зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки - 2021 в Україні. Київ, 2021. С. 101-103. <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10749>

УДК 433.925

Артем Михайлович ЩЕГЛОВ,

студент групи ПДдб-23-2м факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Валентина Павлівна КОРЖ,

доктор юридичних наук, професор,

почесний працівник прокуратури України,

професор кафедри кримінального процесу,

криміналістики та експертології факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9431-8727>

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ СПОСОБІВ УБИВСТВ «НА ЗАМОВЛЕННЯ»

У юридичній літературі зазначено, що вбивство «на замовлення» відноситься до тяжкого злочину, яке вчиняється особою за винагороду в інтересах третьої особи. У структурі реєстрованих умисних вбивств на замовлення складають 2-3%, значна їх більшість залишається не розкритими. Відповідно до статистичних даних єдиних звітів Генеральної прокуратури України про кримінальні правопорушення в державі, за 2019 рік до Єдиного реєстру судових рішень було внесено відомості про 12 вбивств за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України «на замовлення» і лише за січень-серпень 2020 року – 7 вбивств на «замовлення» [1].

Проблеми розкриття та розслідування вбивств на замовлення» досліджували відомі криміналісти В. П. Бахін, В. І. Бояров, В. П. Корж, М. В. Костенко, О. С. Саїнчин, О. П. Снігерьев та інші. [2, с.160]

Дослідники цієї проблеми сформулювали криміналістичні ознаки вбивств на «замовлення». Такими є: зухвалість злочину; використання автоматичної чи напіваавтоматичної зброї, вибухових пристроїв; залишення знарядь злочину на місці його вчинення; невжиття заходів, спрямованих на приховання трупа; велика кількість ушкоджень життєво важливих органів жертви (у багатьох випадках має місце "контрольний" постріл); відкритий характер вбивства; тощо. [3, с.160]

Важливе значення має криміналістична значуща інформація про мотиви вбивства на «замовлення». У юридичній літературі вик-

ладені такі мотив цих злочинів: усунення конкурентів щодо комерційної діяльності, зокрема нелегальної, що забезпечує високі "тіньові" доходи; усунення осіб, яким відома інформація про кримінальну підприємницьку діяльність ділків "тіньової" економіки і тому небезпечних для них; зведення рахунків у ході "розбірок" між протиборчими угрупованнями, що провадять протизаконну підприємницьку діяльність (торгівля стратегічною сировиною, коштовним камінням і металами, ювелірними виробами, викраденими витворами мистецтва, наркотиками тощо); усунення кредитора, з тим щоб не повертати борг; усунення політичного противника (конкурента); усунення представників ЗМІ, публікації чи програми яких мають викривальний характер і є небезпечними для корумпованих чиновників, учасників кримінальних угруповань і "тіньової" економічної діяльності; усунення державних і громадських діячів, працівників правоохоронних органів, діяльність яких спрямовано на виявлення й викриття мафіозних структур і угруповань; усунення спадкоємців значних матеріальних засобів і цінностей; помста, ревнощі, особисті рахунки; усунення власників чи розпорядників житла для вчинення різноманітних обладок із вивільненою нерухомістю тощо. [4,с.88]

Як правильно зазначають відомі криміналісти М. В. Костенко, В. П. Корж, О. С. Саїнчин, О. П. Снігер'єв, про те що, криміналістична характеристика вбивств – це система взаємопов'язаних узагальнених даних про найбільш типові ознаки, які проявляються у способі та знарядді вбивства, обстановці його вчинення, особі вбивці й жертви та в інших аспектах цього злочину. Дослідники вважають, що до структурних елементів криміналістичної характеристики вбивств «на замовлення» відносяться відомості про: типові способи, знаряддя вбивства; обстановку вчинення злочину; типові сліди вчинення злочину («слідову картину»), особу виконавця вбивства на замовлення (кілера), особу потерпілого, особу замовника (організатора вбивства на замовлення). Знання цих даних має важливе значення для розкриття та розслідування вбивств «на замовлення». [5,с.58]

Варто погодитися з точкою зору В.П Корж, яка виділяє наступні типові способи вбивств на замовлення»:

- розстріл жертви в притул,
- розстріл жертви із засади з використання автоматичної або напівавтоматичної зброї з глушником та оптичним прицілом,

- застосування вибухових пристроїв за місцем проживання або місцем роботи жертви, при руху автомобіля тощо,
- наїзд на жертву транспортним засобом,
- приведення транспортного засобу до технічної несправності що призвело до ДТП та загибелі людини,
- введення в організм жертви отруйних речовин,
- застосування засобів підпалу,
- інсценування нещасного випадку
- інсценування самогубства жертви [6, с.241].

Суттєве значення для розслідування вбивства на замовлення мають криміналістичної знання слідчого про підготовчі дії “замовника” вбивства, форма виконання вбивства, комплекс типових слідів що відображають картину події злочину, дані про виконавця вбивства, особу жертви та інші обставини які мають значення для розслідування.

Список бібліографічних посилань

1. Офіс Генеральної прокуратури <https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html>
2. Костенко М.В. Вбивства на замовлення: криміналістична характеристика: Монографія // За ред. проф. В.О. Коновалової - Х.: 2006., ст. 160.
3. Саїнчин О.С. Особливості початкового етапу розкриття вбивств, виконаних на замовлення: Навчальний посібник. - Одеса: Юридична література, 2002. Ст. 160.
4. Бояров В., Лебедюк Л. Методика розслідування вбивств на замовлення // Вісник прокуратури. 2005. № 5, ст. 88-92.
5. Горбачевський В. Особливості кримінологічної характеристики вбивств на замовлення // Право України. 1999. № 5., Ст. 58-61.
6. Корж В.П. Використання знання криміналістичної характеристики при розслідуванні вбивств на» замовлення».- Збірник «Криміналістика та судова експертиза» випуск 64,-2019., с.241-250.

УДК 343.148

Михайло Григорович ЩЕРБАКОВСЬКИЙ,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального процесу,

криміналістики та експертології факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1990-1231>

ПІДСТАВИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Чітка наукова класифікація судових експертиз має важливе значення, оскільки в теоретичному аспекті дозволяє охопити існуючі експертизи, їх об'єкти та предмет, визначити їх взає-мозв'язок, в практичному – правильно визначити рід, вид експертизи, сформулювати питання відповідно до компетенції експерта.

Першою спробою класифікації експертиз був їх поділ на криміналістичні та інші на підставі критерію індивідуальної ідентифікації, яка вважалася можливою тільки в криміналістичній експертизі (А. І. Вінберг, 1961). Оскільки ідентифікація про-водиться при проведенні судово-медичних, мистецтвознавчих та інших експертиз, то для класифікації запропонована підстава, яка об'єднувала три характеристики експертиз: предмета, об'єкта і методики експертного дослідження (О. Р. Шляхов, 1971). Надалі була додана четверта характеристика – використовувані під час проведення експертиз спеціальні знання (Р. С. Белкін, 1978). Протягом розвитку судової експертології запропоновано класифікувати експертизи за характером досліджуваних об'єктів в сукупності із вирішуваними завданнями (О. Р. Росинська, 2005), а також тільки за спеціальними знаннями (В. Ю. Шепітько, 2007).

Для дотримання закону логіки будь-яку класифікацію, тобто поділ понять, необхідно проводити за певними чітко визначеними підстави таким чином, щоб поняття не перетинались. Разом з тим, якщо звернутися до Інструкції МЮ України, в якій всі експертизи розподілені на види і підвиди, то можна переконатися, що зазначене вимога не дотримується [1]. Так, експертизи виділені: по об'єкту дослідження (криміналістичні експертизи зброї та слідів її використання, матеріалів, речовин та виробів й ін.); по спеціальним знанням (інженерно-технічні, мистецтвознавча експертиза й др.); по предмету дослідження (криміналістична експертиза з встанов-

лення наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі); галузі діяльності (економічна експертиза фінансово-господарської діяльності).

Наведена класифікація експертиз суперечить формально-логічним правилами і принципами, на яких повинні базуватися наукові класифікації. Розподіл експертиз, як сформованих практичних галузей, здійснюється за різними підставами. Існуюча класифікація судових експертиз, представлена у Інструкції МЮ України піддається обґрунтованій науковій критиці, а зміни, які у ній відбуваються, здійснюються не тільки внаслідок розвитку наукових основ нових родів, видів експертиз, а й адміністративним способом. Тому підстави сучасної класифікації експертиз мають бути уточнені.

Первісною метою рішення будь-яких експертних завдань є встановлення властивостей представлених матеріальних носіїв інформації. Матеріальні об'єкти є сховищем сукупності різноманітних властивостей, які досліджуються в різних родах, видах експертиз. Залежно від поставленого завдання експерт певної спеціальності виділяє у матеріального носія тільки таку сукупність однорідних властивостей, яка дозволяє в межах конкретного виду експертизи встановити дані про обставини розслідуваної події, що підлягають з'ясуванню. Така сукупність однорідних властивостей, виділених із усього різноманіття властивостей об'єкта-носія іменується в судовій експертології спеціальним об'єктом або «інформаційним полем» (В. Я. Колдін, 2002).

Інформаційні поля включають функціональні (динамічні), сигналетичні (морфологічні, зовнішню будову), субстанціональні (склад, структура субстрату), семантичні (знакові) властивості об'єктів дослідження. Наприклад, відповідно до документів спеціальними об'єктами судово-технічної експертизи є відтиски печаток, штампів, матеріал барвника, яким виконаний текст та ін.; особливості виконання рукопису є спеціальним об'єктом почеркознавчої експертизи; відбитки пальців рук на документі є спеціальним об'єктом трасологічної (дактилоскопічної) експертизи, а плями крові є спеціальним об'єктом судово-медичної експертизи.

Вважаємо, що критерієм (підставою) розмежування судових експертиз має бути спеціальний об'єкт дослідження. Саме спеціальний об'єкт вимагає використання певних методів (методик) дослідження, які обумовлюються спеціальними знаннями, що в цілому визначає умови вирішення поставленого перед експертом завдання. Класифікація судових експертиз за спеціальним об'єктом дозволяє, не порушуючи системності пропонованих родів, видів

експертиз витримати логічні вимоги (одна підстава поділу; конкретний предмет або явище повинні знаходитися тільки в обсязі одного видового поняття і не входити в обсяг іншого), а також при необхідності доповнити класифікацію новими виникаючими експертизами у разі появи принципово нових об'єктів дослідження або додати їх у вже існуючу. Ми виходимо з того, що саме спеціальний об'єкт є системоутворюючим елементом, який вимагає використання відповідних спеціальних знань і методів та інтегрує рішення експертних завдань.

Виділення спеціального об'єкта має важливе методологічне значення і служить критерієм розмежування, класифікації судових експертиз, оскільки такі об'єкти специфічними для певного роду, виду експертиз.

Список бібліографічних посилань

1. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 8.10.1998 № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text> (дата звернення 18.03.2024).

УДК 343(477)

Олександр Олександрович ЮХНО,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4771-0531>

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ТА У ПОВОЄННІЙ ПЕРСПЕКТИВІ: КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Кримінологічний аспект. Як свідчить криміногенна обстановка, незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухових речовин має тенденцію до зростання, враховуючи воєнний стан, який впливає на збільшення джерел їх отримання і незаконного обігу як з метою

вчинення кримінальних правопорушень, так і незаконного зберігання населенням «про всяк випадок». Відповідно до інформації Національної поліції України за 2023 рік було зареєстровано 4840 фактів їх незаконного обігу, вилучено 5 тисяч одиниць вогнепальної зброї, 1,8 млн. боєприпасів та набоїв. На державному рівні замовчується суттєве і проблемне питання поновлення обліку виданої безадресно у перші дні агресії міністерствами і відомствами вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, вибухових речовин, військового спорядження до неї, зокрема регіональним та іншим підрозділам Тероборони, невідомим громадянам та ін., про що вже і засоби ЗМІ не згадують, оскільки ці питання залишаються поза увагою. За воєнний час спостерігається також й тенденція щодо збільшення фактів відповідно до ст. 262 КК України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» на відміну від довоєнного стану, коли більш поширеними були факти вчинення кримінальних правопорушень відповідно до ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» [1; 2, с. 111].

Не зважаючи на вказане, МВС України займає демократичну і послаблену позицію по вирішенню дискусійного у суспільстві питання щодо законної видачі дозволу на придбання і володіння короткої та інших видів вогнепальної зброї та бойових припасів населенню, спираючись на проведене анонімне анкетування у 2023 році громадян країни, зокрема в якому: прийняло участь - 1млн., 012 тисяч 897 осіб. За результатами анкетування з'ясовано, що 59% респондентів визначилось за вільне носіння громадянами зброї; 22% із проанкетованих висловились категорично проти вказаного; 19% визначились тільки щодо надання дозволу на зберігання зброї, без його носіння. При цьому усі одногласно визначились за законний порядок видачі дозволу на придбання і користування нарізною вогнепальною зброєю і боєприпасами. У той же час, не зрозуміло чому, представники дозвільної системи МВС України та інші правоохоронці не аргументують і не роз'яснюють, зокрема й через засоби масової інформації апонентам з питань придбання вогнепальної нарізної зброї - щодо наявності права у громадян відповідно до закону, (після проведення передбачених перевірок), придбати і мати на зберігання мисливську гладкоствольну вогнепальну зброю без права на полювання, яка має менше ризиків при її користуванні. Крім цього, існують й інші вразливі чинники, зокрема на прикладі

зарубіжних країн, засоби масової інформації яких, періодично інформують нас про факти умисних вбивств людей із застосуванням вогнепальної зброї (в середньому 10-15 осіб) в школах, навчальних і розважальних закладах та ін. І це при тому, що стан виховання і менталітет населення у зарубіжних країнах сягає на десятки рівнів вище від громадян країн колишнього СНД. Тут побічно вбачаються приховані наміри національних комерційних структур щодо отримання значних прибутків від реалізації вогнепальної зброї і боєприпасів, що у світі оцінюється за обсягами на другому місці після продажу наркотичних засобів.

Як свідчить практика діяльності правоохоронних органів, при воєнному стані та у післявоєнній перспективі надання вказаних дозволів і їх реалізація буде лише ускладнювати криміногенну і оперативну обстановку в країні та діяльність поліції по упередженню незаконного обігу вказаних небезпечних предметів. Слід навести приклад: 15. 12. 2023 року депутат районної Ради, член комісії по законності Керецьковської громади Сергій Батран, 1969 р. народження приніс на засідання цієї ж сільради три бойові гранати, які підірвав при дискусії з розглядаємих питань, в результаті чого всього 26 людей цього заходу постраждало, а 3 в подальшому послідовно померли в лікарні. Такі та інші випадки носять масовий і непоодинокий характер. Цей приклад засвідчує ще й про наявність у післявоєнній перспективі так званого психологічного «афганського синдрому», коли нервова система осіб після участі у бойових діях, має збудливий характер, яка проявляється у збільшеній агресивності, інколи не керованій. Крім цього, вищевказаний та інші приклади свідчать про наявність при воєнному стані неконтрольованого також витоку зброї, бойових припасів, вибухових речовин з місць ведення бойових операцій, при обігу, логістиці постачання, списання та обліку її у військових частинах, інколи поєднаних із зловживанням чи халатністю посадових військових осіб, відповідальних за вказане.

З метою попередження і протидії незаконному обігу вогнепальної і холодної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, уже сьогодні доцільно прийняти комплекс правових, організаційних, і превентивних заходів у дослідженому напрямі: 1. Працівникам поліції проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо добровільної видачі вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин та звільнення від кримінальної відповідальності за вказане, приділяючи підвищену увагу громадянам, які тимчасово перебували на окупованих територіях і населених пунктах. 2. У взаємодії з

військовою прокуратурою, СБУ, підрозділами розвідки і контррозвідки слідчими і оперативно-розшуковими заходами встановлювати причини і умови, що сприяють вчиненню таких кримінальних правопорушень, місць і осіб, які дозволяють потраплянню в незаконний обіг досліджуваних предметів із бойових, військових підрозділів та інших, зокрема відносно керівників та матеріально-відповідальних за постачання, логістику, і списання вказаних предметів та військових осіб, які зловживають службовим становищем при цьому. У цій діяльності слід звертати особливу увагу на попередження потрапляння в незаконний обіг дослідженими видами зброї, що надійшла від наших партнерів. 3. У післявоєнний час усім силовими відомствами доцільно спланувати національні комплексні і єдині спеціальні кримінальні, процесуальні, оперативно-розшукові та інші заходи з метою попередження незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин і військової техніки та спорядження. 4. З урахуванням досвіду воєнного стану та попереднього мирного часу, Національній поліції України продовжувати практику проведення спеціальних операцій «Зброя, вибухівка» відповідно до територіальної і відомчої належності та узальнення по яким направляти в територіальні органи з метою підвищення ефективності їх проведення. Вказаний перелік кримінологічного аспекту не є вичерпним і може бути доповнено.

Криміналістичний аспект. 1. З метою належного забезпечення криміналістичного дослідження об'єктів незаконного обігу вогнепальної і холодної зброї, бойових припасів та вибухових речовин, які надійшли від наших партнерів доцільно вже зараз підвищувати кваліфікацію експертного складу, науково-дослідницьких експертних закладів які їх проводять, зокрема в тих зарубіжних країнах де вони виробляються. 2. Міністерству юстиції України, МВС України взаємодіяти з Міністерством оборони України щодо а) поставлення в експертні заклади цих відомств зразків вогнепальної і холодної зброї, боєвих припасів, вибухових речовин та ін., які надійшли від наших партнерів з метою якісного забезпечення і проведення криміналістичних, балістичних та інших видів експертиз; б) з метою підвищення якості призначення і проведення відповідних видів експертиз, при взаємодії з партнерами, вирішити питання щодо друку атласів : із зразків іноземної військової холодної зброї; атласів з іноземної вогнепальної зброї та боєприпасів; атласів із зразків вибухових речовин та способів їх використання (які використовуються і на них послаються експерти при дослідженні при

ідентифікації об'єктів дослідження; в) поставляння в експертні відомства зразків документообігу щодо порядку забезпечення логістики, обліку, отримання, видачі, списання втрачених, пошкоджених при бойових операціях матеріально-відповідальними особами досліджених і вказаних вище нами видів об'єктів криміналістичного дослідження з метою встановлення кримінальних правопорушень з боку посадових військових та інших матеріально-відповідальних осіб в цьому напрямі. 3. Проводити зі слідчими і дізнавачами, які спеціалізуються на розслідуванні кримінальних правопорушень щодо незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин тренінги за участю відповідних спеціалістів і експертів, зокрема : а) з особливостей методики огляду місць події по таким дослідженим фактам, у тому числі й порядку і методиці вилучення з подальшим використанням базових методів при призначенні судово-молекулярних генетичних експертиз і правильного вилучення ДНК-профілів; б) щодо особливостей порядку призначення та проведення криміналістичних, балістичних та інших видів експертиз, особливо по тим видам озброєння, що надані нашими партнерами. Вказані криміналістичні та інші аспекти не є вичерпними і можуть бути доповнені.

Втім, підняті нами на науково-практичній конференції проблемні питання не є остаточними і підлягають окремому і додатковому дослідженню або науковому вивченню. Пропоную учасникам науково-практичної конференції прийняти участь в обговоренні піднятих питань та наданих пропозицій.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України : станом на 1 вересня 2023. Харків. Право. 2023. 292 с.
2. Кітов О. В. Історія розвитку законодавства щодо відповідальності за застосування зброї в кримінальному праві України. *Наше право.OUR LAW*. 2023. №3. С. 110-117. (DOI 10.32782/NR.2023.3.16).

УДК 343.8

Ірина Станіславівна ЯКОВЕЦЬ,

*доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
керівник Центру правового забезпечення науки та технологій
Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1022-3115>*

ВETERАНИ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ

Одним з наслідків війни в Україні є збільшення числа учасників бойових дій. Військовослужбовці-ветерани повертаються додому і борються не тільки з фізичними ранами війни, а й з «невидимими» ранами: посттравматичним стресовим розладом і наслідками черепно-мозкових травм. Вони відчувають високий рівень тривоги та депресії, бо мають посттравматичні розлади. Навіть коли такі особи раніше не проявляли вираженої кримінальної поведінки, однак тепер через досвід воєнних дій вони масово мають труднощі з адаптацією до цивільного життя, значна їх частина зловживає алкоголем та наркотиками. Як результат, такі особи потрапляють в сферу кримінального правосуддя.

Світовий досвід військових конфліктів ХІХ-ХХІ ст. свідчить, що після закінчення воєнних дій частка ветеранів серед інших засуджених коливається у межах 3-15%; приблизно кожен третій – піддавався арешту чи покаранню без позбавлення волі. При цьому всі країни стикалися з проблемою відсутності спеціалізованих підходів до роботи з такою категорією засуджених, відсутністю послідовної національної стратегії щодо ветеранів в системі виконання кримінальних покарань, спеціальних інструментів, системи надання послуг.

Більшість зарубіжних досліджень свідчать про те, що ветерани можуть стикатися з бар'єрами при доступі до спеціальної допомоги для ветеранів під час перебування в місцях позбавлення волі. Хоча в окремих дослідженнях робилося припущення, що ветерани не мають специфічних потреб, ознак та нічим, в цілому, в цих питаннях не відрізняються від загального контингенту засуджених.

Проблема психологічної реабілітації ветеранів стала близькою українцям від 2014 року, а від лютого 2022 року загострилася ще більше і вимагає розв'язання. Особливої актуальності це питання набуває для людей, які утримуються в місцях позбавлення

волі, оскільки до проблем, які є звичними для будь-якої тюремної системи, додаються ще й специфічні потреби та стани ветеранів. Незважаючи на це, а також на стабільне збільшення ветеранів в місцях позбавлення волі (приміром, у 2020 році таких засуджених було 149, тоді як в 2023 році – 333 особи), ґрунтовні якісні дослідження цієї категорії засуджених не проводилося, їх потреби в підтримці та ресоціалізації не вивчалися. Відповідно не створюються й умови для задоволення таких потреб.

За даними, наведеними Касаційним кримінальним КС ВС, у 2022 році українськими судами за різні кримінальні правопорушення засуджено 2 138 військовослужбовців (у 2021 році засуджено 2 176 військовослужбовців). Тобто, у 2022 році за зазначеними статтями було засуджено на 14,9% військовослужбовців менше, ніж у 2021 році.

За статтями Кримінального кодексу, засуджені розподілились наступним чином: самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407) – 1 036 (у 2021 році за цією статтею засуджено 1 407 військовослужбовців); непокоря (ст. 402) – 155 (у 2021 році – 9); дезертирство (ст. 408) – 154 (у 2021 році – 220); погроза або насильство щодо начальника (ст. 405) – 31 (у 2021 році – 11); порушення правил поведження зі зброєю (ст. 414) – 23 (у 2021 році – 8); ухилення від військової служби шляхом самокалічення (ст. 409) – 19 (у 2021 році – 8); порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями (ст. 406) – 18 (у 2021 році – 27); викрадення, привласнення військовослужбовцем зброї (ст. 410) – 16 (у 2021 році – 21); втрата військового майна (ст. 413) – 14 (у 2021 році – 17); самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю (ст. 429) – 6 (у 2021 році – 0); недбале ставлення до військової служби (ст. 425) – 5 (у 2021 році – 5); розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю (ст. 422) – 3 (у 2021 році – 1); перевищення військовою особою влади чи службових повноважень (ст. 426-1) – 3 (у 2021 році – 5); опір начальникові (ст. 404) – 2 (у 2021 році – 0); порушення правил несення прикордонної служби (ст. 419) – 2 (у 2021 році – 0); образа честі і гідності військовослужбовця (ст. 435-1) – 2 (у 2021 році – 0); необережне знищення або пошкодження військового майна (ст. 412) – 1 (у 2021 році – 1).

Окремий вид кримінального покарання, що застосували суди до військовослужбовців – це службові обмеження, тобто покарання за нетяжкі правопорушення. Як правило це заборона в підвищені за посадою чи військовому званні, примусові відрахування з грошового забезпечення. У 2022 році службові обмеження за рішенням

суду застосовувалися до 127 військовослужбовців (у 2021 році лише до 45). Тобто, у 2022 році винесено у 2,8 рази більше таких вироків, ніж у 2021 році

Як і в попередньому випадку, найбільшу кількість рішень щодо службових обмежень військовослужбовців винесли суди Дніпропетровської області – 51. Також, суди Донецької області винесли 12 вироків про службові обмеження, суди Чернігівської області – 10, Київської області – 7, Вінницької області – 7 тощо.

Окрема категорія громадян, що були засуджені у 2022 році, отримали вирок за ухилення від мобілізації (ст. 336 КК). Згідно з наявними даними, за вчинення зазначеного правопорушення у 2022 році засуджені 186 громадян (у 2021 році – лише 2).

Станом на 01.07.2023р. в установах виконання покарань відбуває покарання у виді позбавлення волі 333 особи, які брали участь у АТО/ООС та 11 осіб учасники бойових дій. З них 310 осіб засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Найбільше з ветеранів засуджені за умисне вбивство (66 осіб); тяжке тілесне ушкодження (38 осіб); крадіжку (29 осіб); спробу навмисного вбивства (19 осіб); грабіж (21 осіб); злочини, пов'язані з наркотиками (21 особа); розбій (14 осіб); Незаконне заволодіння транспортним засобом (11 осіб). Одна людина засуджена за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Тривалим є й призначений строк позбавлення волі: від 1 до 3- років – 38 осіб, від 3 до 5 років – 96 осіб, від 5 до 6 років – 132 особи; від 8 до 10 років – 40 осіб, від 10 до 15 років – 32 особи, довічне позбавлення волі – 6 осіб.

Фактично для ветеранів в місцях позбавлення волі існує всього 2 спеціальні програми. Перша - корекційна програма психологічної підтримки, друга – з підготовки до звільнення. Проте змістовне наповнення запропонованих Програм не враховує усі потреби, наявні у ветеранів.

У підсумку можемо констатувати, що Україна виявилася не готовою в повній мірі до роботи з ветеранами в місцях позбавлення волі. Кримінально-виконавче законодавство не містить спеціальних норм і правил поведінки з такими особами, як і не існує загальноновизнаних європейських або інших стандартів. Відповідного досвіду так само немає, оскільки військова агресія російської федерації набула довготривалості і супроводжується інформаційними маніпулюваннями.

Тримання в умовах позбавлення волі осіб, які боронили суверенітет та безпеку держави, а також мають через участь у бойових

діях значні психологічні, соціальні та психіатричні проблеми, повинно відзначатися своєю специфікою. Більше того, врахування усіх цих обставин повинно стати наріжним каменем організації процесу виконання кримінальних покарань та подальшої підтримки в ресоціалізації таких осіб.

Спеціальні програми для ветеранів, психологічна підтримка і лікування посттравматичних стресових розладів, які виконуються в безпечних виправних умовах, мають стати основою соціальної адаптації та відновлення честі та гідності після звільнення з ув'язнення. Ці програми повинні допомагати тим, хто брав участь у бойових діях, знайти мету та напрямок і заново будувати своє життя, продовжити освіту чи набуття мирної професії.

Також Департаменту з питань виконання кримінальних покарань доцільно спільно з Міністерством у справах ветеранів України провести детальніше дослідження потреб таких засуджених і розробити Стратегію та План роботи із ветеранами в системі виконання покарань

СЕКЦІЯ 5

ПЕРЕХІДНЕ ПРАВОСУДДЯ В ОПТИЦІ ГАЛУЗЕВИХ ПРАВНИЧИХ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УДК 341.38(477)

Олександр Ігорович ЗОЗУЛЯ,

доктор юридичних наук, професор,

доцент кафедри кримінального права і кримінології

факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ДЕОКУПАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

Перехідне правосуддя поряд із військово-дипломатичною перемогою у російсько-українській війні є невід'ємною складовою шляху до забезпечення сталого миру, справедливості, повоєнного відновлення та розбудови України. Усе це вже зараз потребує формування та, за можливості, впровадження комплексної й цілісної державної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Разом із тим, сьогодні, на одинадцятий рік російсько-української війни, все ще відсутня єдина державна стратегія та план дій із деокупації та реінтеграції всіх тимчасово окупованих територій, а наявні поодинокі програмні документи повною мірою не враховують сучасних реалій, зумовлених саме повномасштабним вторгненням РФ до України. З огляду на це нами й вбачаються актуальними питання поточного стану та перспектив удосконалення державної політики деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій як основи перехідного правосуддя.

Передусім, відмітимо, що з початку російсько-української війни в Україні було сформовано законодавчу базу з огляду на тимчасову окупацію низки територій. Зокрема йдеться про Закон України від 15.04.2014 р. № 1207-VII (у редакції Закону України від 21.04.2022 р. № 2217-IX), який лише на дев'ятий рік російсько-української війни

уніфікував існуючі різні законодавчі підходи щодо різних тимчасово окупованих територій. Втім, даний Закон України не стільки визначає особливості деокупації та реінтеграції територій, скільки встановлює певний правовий режим на час їх тимчасової окупації.

Попри це вказаний Закон України наразі визначає й цілі відповідної державної політики, відносячи до них деокупацію тимчасово окупованої території, захист прав громадян, а також забезпечення незалежності, єдності та територіальної цілісності України. Втім, наведені формулювання цілей державної політики є надто загальними й безпосередньо не втілюються у конкретних напрямках і формах їх реалізації. Зокрема у ч.3 ст.4-1 означеного Закону України здебільшого абстрактно перелічуються базові напрямки діяльності на виконання даної державної політики без розкриття їх реального змісту (відновлення територіальної цілісності та захист населення, вжиття дипломатичних і санкційних заходів, забезпечення притягнення винних до відповідальності, відновлення знищеної інфраструктури тощо).

Звертає увагу й відсутність у законодавчому переліку цілей та напрямків даної державної політики прямої згадки про потребу реінтеграції тимчасово окупованих територій й забезпечення дієвої системи перехідного правосуддя. Вказане відображає відсутність чіткого розуміння неподільності процесів деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій як рівнозначних складових відновлення конституційного ладу та досягнення сталого миру.

Крім того, вважаємо, що законодавче регулювання питань, пов'язаних із деокупацією та реінтеграцією тимчасово окупованих територій, має не стільки декларувати цілі відповідної державної політики, скільки визначати заходи з їх реалізації. Вказане цілком логічно актуалізує напрацювання та затвердження цілісної Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яка концентровано визначатиме зміст даної державної політики, забезпечуючи її узгоджене та послідовне втілення як у профільному законодавстві, так і у правозастосуванні. Втім, на одинадцятий рік російсько-української війни наразі все ще відсутні подібні концептуальні, програмні документи, що негативно позначається на ефективності відсічі збройної агресії РФ, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Натомість сьогодні існує окрема Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму, затверджена Указом Пре-

зидента України від 24.03.2021 р. № 117/2021. Цілком погоджуючись з керівними принципами та пріоритетними напрямками даної Стратегії, фактично у ній йдеться насамперед про політико-правові наслідки тимчасової окупації Криму та окремі аспекти забезпечення його деокупації, майже не охоплюючи питання реінтеграції. Лише побічно згадується й необхідність визначення засад перехідного правосуддя в частині відшкодування шкоди у зв'язку зі збройною агресією РФ, відновлення порушених прав, притягнення винних до відповідальності, забезпечення права на правду та недопущення поновлення збройного конфлікту. При цьому, не можна погодитись з відсутністю у Стратегії деокупації та реінтеграції Криму чіткого механізму та строків її реалізації, а також відповідальних за це суб'єктів, натомість обмежуючись лише розробкою і затвердженням відповідних урядових планів заходів. У свою чергу реалізація зазначених планів заходів із виконання Стратегії деокупації та реінтеграції Криму ускладнена відсутністю окремого спеціального бюджетного фінансування та остаточною невизначеністю наслідків невиконання уповноваженими суб'єктами запланованих заходів.

У будь-якому разі сьогодні навряд чи вже можна говорити про актуальність та життєздатність даної Стратегії, адже навіть через два роки після початку повномасштабного вторгнення РФ до України до неї так і не були внесені жодні зміни. Внаслідок цього оновлене бачення векторів державної політики деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим викладається вже в іншому політико-правовому документі – відповідній Заяві Верховної Ради України від 23.08.2023 р. № 3333-IX, що водночас не сприяє цілісності та упорядкованості даної державної політики. Втім, існуючий досвід недостатньо ефективної державної політики деокупації та реінтеграції Криму має бути врахований при підготовці та реалізації єдиної Стратегії деокупації та реінтеграції всіх тимчасово окупованих територій України.

Окремо вартий уваги вже відкликаний законопроект «Про засади державної політики перехідного періоду» від 09.08.2021 р. реєстр. № 5844, який безпосередньо спрямовувався на уніфікацію підходів до деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, подолання наслідків збройної агресії та неповторення окупації. З позитивного боку одразу слід відзначити системний підхід до формування та здійснення державної політики перехідного періоду, який передбачався даним законопроектом. Зокрема ним не лише встановлювалась спрямованість та основні засади державної політики перехідного періоду, але й покладалось на

уряд здійснення її стратегічного планування. Загалом можна підтримати запропонований у законопроекті від 09.08.2021 р. реєстр. № 5844 підхід до такого стратегічного планування, яке мало би включати затвердження довгострокової стратегії реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій і подолання наслідків збройної агресії РФ, стратегії розбудови миру та відповідних державних цільових програм, у тому числі щодо демілітаризації та ресоціалізації. Втім, вбачається дещо дискусійною доцільність затвердження замість однієї комплексної одразу декількох стратегій з тотожного кола питань, що очікувано могло би лише ускладнити та дезорієнтувати як планування, так і наступну правореалізацію.

Менше з тим, враховуючи визначальне значення та всеосяжність подібної стратегії з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, більш доречним було би її затвердження не урядом, в Верховною Радою України. Це в цілому корелюється з її повноваженнями, визначеними п.5, 6 ч.1 ст.85 Конституції України, щодо визначення засад державної внутрішньої політики та затвердження відповідних загальнодержавних програм.

У законопроекті від 09.08.2021 р. реєстр. № 5844 слушно робиться акцент на таких аспектах перехідного правосуддя як притягнення до відповідальності виключно винних осіб, обмеження права колаборантів на зайняття посад, роззброєння, відтермінування проведення виборів, утворення перехідних адміністрацій тощо. У той же час варто зауважити деяку розбалансованість положень даного законопроекту, оскільки одні його норми містять досить деталізовані правові приписи (наприклад, щодо заборони символіки), а інші – мають суто концептуальний характер. Зокрема йдеться про заходи з забезпечення права на правду та неповторення окупації, що попри їх ключову роль для досягнення сталого миру сформульовані узагальнено й невичерпно.

Попри загалом позитивну спробу упорядкувати та розвинути державну політику деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій законопроект від 09.08.2021 р. реєстр. № 5844 містив чимало істотних недоліків у частині термінологічного апарату, предмету регулювання, неузгодженості з іншими законодавчими актами, неоднозначності окремих запропонованих заходів (конвалідація правочинів, утворення Українського національного центру розбудови миру, статус перехідних адміністрацій та ін.), а також нечіткості форм парламентського контролю за реалізацією даної державної політики.

Таким чином, сьогодні державна політика деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій є недостатньо впорядкованою та змістовною, стосуючись здебільшого наслідків тимчасової окупації відповідних територій та лише окремих аспектів їх деокупації, повною мірою не враховуючи сучасні реалії повномасштабного вторгнення РФ до України. Вказане актуалізує прозору підготовку за участі громадськості єдиної Стратегії деокупації та реінтеграції всіх тимчасово окупованих територій України та на її основі відповідного закону про засади державної політики перехідного періоду з урахуванням поточного перебігу російсько-української війни та релевантного зарубіжного досвіду.

Затверджувана парламентом Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій повинна комплексно визначати зміст даної державної політики, чіткий механізм і строки її реалізації та відповідальних за це суб'єктів. У фокусі державної політики мають бути не лише правові наслідки тимчасової окупації територій та їх деокупація, але й питання реінтеграції та забезпечення дієвої системи перехідного правосуддя щодо відшкодування завданої агресією шкоди, відновлення порушених прав, притягнення винних до відповідальності, забезпечення права на правду та недопущення поновлення збройного конфлікту. Належна реалізація даної Стратегії крім напрацювання реалістичного плану заходів також потребує достатнього бюджетного фінансування, дієвого контролю за виконанням запланованих заходів, своєчасного та збалансованого законодавчого забезпечення.

УДК 341.4/2-48:17

Аліна Владиславівна КАЛІНІНА,

*кандидат юридичних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник*

відділу кримінологічних досліджень

*Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8015-0807>*

МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ЖЕРТВАМИ МІЖНАРОДНОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ОСІБ, ЯКІ СПІВПРАЦЮВАЛИ З АГРЕСОРОМ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ¹

Перебування України у військовому конфлікті з рф вже практично десять років, два з яких у формі повномасштабного вторгнення, породжує величезну кількість викликів різного характеру та змісту. Складний вимір моралі та більш «заземлений» юридичний аспект конфлікту особливо загострюються, коли постають питання кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність (стаття 111¹ КК України). Тут ми погоджуємося із думкою Оксани Каліщук про те, що правники прагнуть уникати однозначних оцінок такого роду юридичних явищ, як колабораціонізм, адже при цьому слід урахувати, що це багатовимірний та надскладний, передусім, соціальний, а вже тому юридичний феномен, що містить у собі соціопсихологічні, соціокультурні і політико-правові виміри, які були обумовлені об'єктивними процесами тогочасної дійсності [1, с. 111].

З метою з'ясування ставлення населення України до складної проблеми морально-правового визнання жертвами міжнародного збройного конфлікту до осіб, які співпрацювали з агресором на окупованих територіях, зокрема, через механізм застосування до таких осіб амністії, а також взагалі – готовності налагоджувати співпрацю з населенням тимчасово окупованих територій, особливо після їх деокупації, колективом науковців на виконання грантового

¹ Тези наукової доповіді підготовлено на виконання наукового дослідження «Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель», що виконується за підтримки Національного фонду досліджень України (реєстраційний номер 2022.01/0204).

проекту «Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель», що виконується за підтримки Національного фонду досліджень України, під час проведення всеукраїнського анкетування з питань реалізації концепції перехідного правосуддя були опитані різні групи респондентів, серед яких: експерти-науківці у сфері права (зокрема, міжнародного кримінального права і кримінального права України) (23 респонденти); громадськість (1 723 респонденти), внутрішньо переміщені особи (1 527 респонденти), працівники Національної поліції (7 209 респондентів), військовослужбовці Збройних сил України (105 респондентів). Одним із акцентів опитування було з'ясування ставлення респондентів до осіб, які перебували / проживали на окупованих російським агресором територіях, з метою аналізу настроїв, що є визначальними в українському суспільстві щодо таких осіб, а особливо – ролі, яку вони відігравали під час окупаційного режиму.

Наведемо деякі результати нашого дослідження.

Експерти на запитання «Які категорії осіб, на Вашу думку, повинні отримати правовий статус “жертва війни” та відповідні компенсації?» надали такі відповіді¹: особи, які в результаті ведення бойових дій зазнали фізичної або матеріальної шкоди (100 %); потерпілі від воєнних злочинів (85,7 %); близькі особи загиблого військовослужбовця (57,1 %); всі внутрішньо переміщені особи (28,6 %); особи, які проживали на тимчасово окупованій території (в окупації) (21,4 %); особи, які після 24.02.2022 р. виїхали за кордон та отримали статус біженця або тимчасовий захист (14,3 %).

На запитання «Як на Вашу думку: чи повинна особа, засуджена за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, мати право бути визнаною жертвою війни та розраховувати на компенсацію?» відповідь експертів була майже одностайно: ні, не повинна (78,6 %). Таке право визнали 21,4 % експертів, але тільки в тому разі, коли буде задокументована посткримінальна поведінка такої особи, що свідчить про зміну особистісного ставлення до вчиненого кримінального правопорушення (з'явлення зізнанням, щире каяття, добровільне відшкодування заподіяних збитків, активне сприяння розслідуванню кримінального правопорушення тощо).

¹ Показник перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів відповідей на поставлене запитання.

У свою чергу, така група опитаних, як військовослужбовці Збройних сил України, у переважній більшості дотримується схожої точки зору. Так, щодо готовності до налагодження партнерських відносин із населенням із тимчасово окупованих територій військовослужбовці зазначають, що вони готові до такого кроку лише з тими, хто має проукраїнську позицію (45,8 %).

Щодо амністії для осіб, які співпрацювали з агресором на окупованих територіях, кожний другий військовослужбовець зазначив, що в жодному разі така амністія не може бути застосована. Більш лояльно респонденти поставилися до тих, хто не брав зброю до рук – на застосування амністії до таких осіб погоджується кожний третій. Кожний п'ятий підкреслив, що така амністія можлива до осіб, які хоча і воювали на боці російської федерації, однак не вчиняли тяжких злочинів щодо цивільних осіб та українських військовослужбовців.

За результатами опитування працівників Національної поліції з означених питань можна зробити такі висновки. Більшість працівників поліції (61,4 %) готові до налагодження партнерських відносин лише з тими жителями тимчасово окупованих територій, які мають проукраїнську позицію. Про готовність налагодження таких відносин з усіма висловилося третина респондентів. На імперативних засобах налагодження правопорядку наполягли 7,1 % опитаних.

Щодо застосування амністії до колаборантів, то 66,5 % респондентів підкреслили неможливість такого заходу, а кожний четвертий вказав лише на певні категорії осіб, до яких така амністія може бути застосована (наприклад, вчителі, лікарі, соціальні працівники та ін.).

Цікавою щодо можливості застосування амністії до тих, хто співпрацював з агресором на окупованих територіях, виявилася громадська думка. В жодному разі на застосування до таких осіб амністії не погодилися 72,4 % опитаних внутрішньо переміщених осіб і 19,3 % з них допускають таку можливість для тих, хто не брав зброю до рук. Опитування громадськості має схожі результати. В жодному разі на застосування амністії до тих, хто співпрацював з агресором на окупованій території не погоджуються 76,8 % опитаних, а застосування її лише до тих, хто не брав зброю до рук вважають за можливе 17,4 %. Серед категорій колаборантів, до яких можна було би застосувати амністію 67,6 % респондентів не виділяють жодної, а 26,4 % погоджуються на такий захід щодо вчителів,

лікарів, соціальних працівників та ін. зі схожою соціальною функцією.

Таким чином, результати всеукраїнського опитування, що охоплює як пересічних громадян, так і військовослужбовців і працівників Національної поліції, а також експертів – фахівців в сфері права, свідчать про наявність складної морально-правової дилеми. Наразі у суспільстві панують настрої неприйняття жодних пом'якшень заходів кримінальної репресії до колаборантів (переважно «кримінальних»). Щодо осіб із загальнокорисною соціальною функцією, тих, хто не брав до рук зброю і намагався допомогти населенню на тимчасово окупованій території в силу своєї посади або роду діяльності, - ставлення не можна назвати однозначним. Можна зробити висновок, що кожний п'ятий українець допускає визнання за такими особами певного прощення та звільнення від кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

Список бібліографічних посилань

1. Каліщук О. Феномен колабораціонізму у правовій системі України: історична ретроспектива та сучасні виклики. *Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис*. Чис. 28. 2023. С. 108-113. DOI <https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.14>.

УДК 341.3

Євгенія Сергіївна ЛОГВИНЕНКО,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри конституційного і міжнародного права

*факультету № 4 Харківського національного університету
внутрішніх справ;*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7687-843X>;

Денис Вікторович ДАВИДЕНКО,

курсант 4 курсу факультету № 4

Харківського національного університету внутрішніх справ

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АГРЕСІЮ (РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА)

Російсько-українська війна фактично триває з 2014 року, що створює нагальну потребу у вирішенні цієї проблеми, за цей час було втрачено тисячі життів і створено гуманітарну кризу. ро-

сійська агресія суперечить основним нормам і принципам міжнародного права, таким як непорушності кордонів, територіальної цілісності, незастосування сили або погрози силою та інших, тому ця ситуація порушує основи міжнародного правопорядку. Збройна агресія має потенційний вплив на міжнародну безпеку, так як вона може послужити прикладом для інших країн і підривати систему колективної безпеки, яка забезпечує стабільність у світі. Усі ці аспекти свідчать про важливість теми міжнародно-правової відповідальності рф за агресію в російсько-українській війні для міжнародного співтовариства, зокрема, для забезпечення міжнародного правопорядку і міжнародної безпеки, а також для встановлення справедливості та відновлення мирного врегулювання конфлікту.

Перші кроки в створенні Спеціального міжнародного трибуналу (СМТ) щодо злочину агресії країни-агресора проти України вже зроблені. Створення СМТ підтримали парламентські асамблеї Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, парламенти України, Великої Британії, Литви, Естонії, Чехії, Нідерландів та ще 23 країн (перелік не є вичерпним). Більш того, 19 січня 2023 року Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку створення «спеціального додаткового трибуналу» для засудження злочину агресії проти України, що був скоєний політично-військовим керівництвом країни-агресора та її союзників. Створення та діяльність СМТ щодо злочину агресії проти України, слід розглядати як реальний механізм для розслідування, притягнення до відповідальності та покарання вищого політично-військового керівництва країни-агресора за найтяжчий міжнародний злочин. Лише СМТ дасть змогу відновити справедливість і покарати всіх винних у жахливих злочинах, спричинених найбільшою війною у Європі з часів Другої світової [1, с. 409].

Наразі є проблема з розглядом справ, які Україна подала до Європейського суду з прав людини проти росії, адже 16 вересня 2022 р. рф остаточно вийшла з Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і тому вона не має ніяких зобов'язань. Ця подія поставила під питання розгляд справи про злочини російських військових під час повномасштабного вторгнення на територію України, справи про порушення прав українських політичних в'язнів, справи про захоплення українських моряків та суден у Керченській протоці у 2018 році та близько 3700 індивідуальних позовів, які пов'язані з подіями у Криму та військовими діями на сході України, за які рф буде важко

притягти до відповідальності. Також 26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, окрім того, Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в якому, по суті, просить Міжнародний суд ООН наказати росії зупинити ведення війни в Україні. Але і тут є певні проблеми, по-перше, це те, що рф прикриває себе «захисником» і безпідставно звинувачує нас в геноциді на території Донецької і Луганської області, чим і виправдовує свої загарбницькі дії. Але тут немає нічого дивного, адже це звичайна тактика цієї держави звинувачувати у своїх «гріхах» усіх інших, але не себе. По-друге, мало того, що розгляд справи в Міжнародному суді ООН буде довготривалим, так виникає ще одна перепона – це Рада Безпеки ООН, в якій рф має право вето [2, с. 137].

Щодо справи в Європейському суді з прав людини, то, на жаль, в цьому випадку найскладніше, оскільки з 16 вересня 2022 року рф вже офіційно не є учасницею Європейської конвенції 1950 р. і це дає їй ще більшої впевненості, що вона ухилиться від виконання усіх рішень, які можуть бути прийняті в ЄСПЛ. Враховуючи усі ці труднощі, юридичний фронт України, представлений авторитетними та кваліфікованими юристами-міжнародниками, почав активно діяти з перших днів війни і розпочав роботу по створенню Спеціального трибуналу для суду рф за вчинення агресії та інших злочинів проти України. До цієї роботи залучені і зарубіжні фахівці, і відомі державні діячі з різних країн. Навіть однією із пропозицій є проведення суду над рф та представниками путінського режиму у Нюрнбергу. З однієї сторони – це символічно, а з іншої – не позбавлено чітких прикладних задач – нагадати людству про жахи світових війн і їх наслідки, а також про те, що принцип невідворотності кримінального покарання діє і на міжнародній арені і не дозволить злочинцям ухилитися від відповідальності [3, с. 130].

26 лютого 2022 року Україна звернулась із позовом проти рф до Міжнародного суду ООН щодо звинувачення в геноциді. Крім цього, 3 березня прокурор так званого Гаазького трибуналу (Міжнародного кримінального суду) Карім Хан розпочав розслідування злочинів щодо військової агресії рф проти України. Оскільки Україна і досі ще ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, то це відбулось за зверненням спочатку 39 держав-учасць Статуту, надалі кількість держав збільшилась до 41 [3, с. 128].

Отже, російська агресія суперечить основним принципам міжнародного права, таким як недоторканність територіальної цілісності та заборона використання сили для розв'язання міжнародних конфліктів. Міжнародні судові процедури, зокрема скарга України до Міжнародного Суду ООН, створюють можливість вирішити питання щодо відповідальності росії за її дії в російсько-українській війні. Успішне вирішення цієї проблеми може допомогти встановленню міжнародного правопорядку і міжнародної безпеки, а також для забезпечення справедливості і відновлення мирного врегулювання конфлікту. Отже, тема міжнародно-правової відповідальності росії за агресію в російсько-українській війні залишається гострою і вимагає подальшої уваги та дій з боку міжнародного співтовариства для вирішення цієї проблеми і забезпечення міжнародного миру і стабільності.

Список бібліографічних посилань

1. Смирнов М. І. Спеціальний міжнародний трибунал ad hoc щодо злочину агресії росії проти України як механізм для розслідування та притягнення до відповідальності країни-агресора за найтяжчий міжнародний злочин міжнародно-правові та юрисдикційні аспекти. *Київський часопис права*. 2023. № 1. С. 403–410. URL: <https://doi.org/10.32782/klj/2023.1.62>
2. Войціховський А. В., Бакумов О. С. Збройна агресія російської федерації проти України як загроза системі колективної безпеки. *Право і безпека*. № 1 (88). 2023. С. 134–145. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/items/f75bd0e9-578a-4ad5-8df1-aaa879a192e7>
3. Волощук О. Т. Відповідальність рф за агресію та інші міжнародні злочини проти України в контексті проблеми виконання рішень міжнародних судів. *Juris Europensis Scientia*. 2022. Випуск 2. С. 126–130. URL: <https://doi.org/10.32837/chern.v0i2.359>

УДК 343.1

Анна Олександрівна НАУМОВА,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права та кримінології

факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4273-8068>

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Цей конституційний принцип дотримання прав людини, у тому числі у сфері кримінального судочинства, пов'язує і позитивно обмежує дії держави, її органів та посадових осіб [1]. Проблема реабілітації осіб, незаконно і необґрунтовано притягнутих до кримінальної відповідальності, незаконно засуджених, та відшкодування їм шкоди, посідає особливе місце в системі кримінально-процесуального права як у правовій науці, так і в правозастосовній практиці, особливо в умовах воєнного стану. Окремі її аспекти розглядалися в працях Б. Т. Безлепкина, Л. В. Бойцовой, Р. В. Гаврилюка, Т. М. Добровольської, О. В. Капліної, О. П. Кучинської, П. А. Лупинської, М. І. Миролубова, М. І. Пастухова, І. Л. Петрухіна, М. С. Строговича, Т. Т. Таджикива, І. Я. Фойницького, М. Є. Шумили та інших авторів.

Як свідчать матеріали слідчої, прокурорської, судової практики, результати наукових досліджень, правова статистика найбільш значними порушеннями прав людини і громадянина в кримінальному судочинстві в є незаконне і необґрунтоване притягнення до кримінальної відповідальності, незаконне затримання, незаконний запобіжний захід взяття під варту, підписки про невиїзд, незаконне засудження. Аналіз правової статистики дозволяє зробити висновок, що в середньому за рік органи дізнання, слідства, прокуратури України незаконно і необґрунтовано порушують кримінальні справи відносно однієї тисячі громадян, незаконно і необґрунтовано пред'являють їм обвинувачення, незаконно обирають запобіжний захід, допускають обмеження інших прав і свобод підозрюваного, обвинуваченого. Як правило, закінчується досудове розслідування закриттям кримінального провадження за від-

сутністю події кримінального правопорушення, складу кримінального правопорушення, за недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

В юридичній літературі немає чіткого і однозначного визначення поняття реабілітації. Одні дослідники термін реабілітація тлумачать широко, інші її зводять тільки до винесення уповноваженим органом процесуального акту щодо виправдання особи або закриття справи за обставин відсутності події чи складу злочину. Вважаємо, що суттєвим недоліком даного понятійного апарату є відсутність права невинуватої особи на поновлення порушених прав та відшкодування шкоди. Можна погодитися з точкою зору М. Є. Шумили, який вважає, що реабілітація у кримінальному процесі – це діяльність суду по встановленню факту незаконності кримінально-процесуального провадження щодо конкретної особи та визначення розміру завданої їй майнової і моральної шкоди, а також її відшкодування за участю інших посадових осіб, організацій, підприємств і установ та поновлення в раніше обмежених правах у встановленому процесуальному порядку з метою повернення її до соціального і правового статусу, який вона мала до вчинення щодо неї незаконних дій чи рішень [2, с. 294–295].

Водночас, у чинному КПК України відсутні такі поняття, як реабілітація, умови і підстави реабілітації, відшкодування шкоди, завданої особі незаконним і необґрунтованим обвинуваченням, незаконним засудженням. Очевидно, що правова реабілітація потребує комплексного наукового дослідження і законодавчого визначення.

Аналіз юридичної літератури, правозастосовної практики дозволяє визначити, що *реабілітація – це встановлений законом порядок визнання невинуватості особи у вчиненні злочину, поновлення її порушених прав і свобод, відшкодування за рахунок держави у повному обсязі фізичної, майнової, моральної шкоди, завданої особі незаконним і необґрунтованим кримінальним переслідуванням, незаконним засудженням, неправосудним судовим рішенням про застосування примусового заходу медичного чи виховного характеру.*

Гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина значною мірою визначаються національним законодавством. Порівняльний аналіз правової регламентації реабілітації в КПК інших держав свідчить про те, що національним законодавством більшості держав передбачено механізм ефективного захисту особи від незаконного і необґрунтованого кримінального переслідування, незаконного засудження. Так, у ст. 460 КПК Республіки Білорусь ви-

значено підставі відшкодування шкоди особі, не винуватій у вчиненні злочину [3], а в ст. 36 КПК Азербайджанської Республіки визначено принцип кримінального судочинства – забезпечення поновлення порушених прав реабілітованих [4]. Вважаємо, що в чинному КПК України доцільно передбачити главу «Реабілітація», присвячену правовідносинам у сфері реабілітації. Водночас, доповнити п. 29 ст. 3 «Визначення основних термінів Кодексу» КПК викласти, що «Реабілітація – це доведення у встановленому законом порядку невинуватості особи у вчиненні злочину та поновлення порушених прав і свобод, відшкодування завданої шкоди в повному обсязі за рахунок держави». Правове регулювання реабілітаційного процесу у кримінальному судочинстві сприятиме поновленню в правах, в майновому і соціальному стані людини і громадянина та відшкодуванню матеріальної і моральної шкоди завданої незаконними діями органів дізнання і досудового слідства.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України : монографія. Х. : Арсіс, 2001. 320 с.
3. Кримінально- процесуальний кодекс Республіки Білорусь. Закон Республіки Білорусь від 16 липня 1999 року №295-3// База даних (БД) «Законодавство Республіки Білорусь». URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30414958
4. Кримінально-процесуальний кодекс Азербайджанської республіки. Закон Азербайджанської республіки від 14 липня 2000 року № 907-IQ // База даних (БД) «Законодавство Азербайджанської республіки». URL: <https://e-qanun.az/framework/46950>

УДК 343.97

Юрій Володимирович ОРЛОВ,

доктор юридичних наук, професор,

*завідувач кафедри кримінального права і кримінології
факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1981-0794>

ЛЮСТРАЦІЯ В КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ УКРАЇНИ: ОБГРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАПИТУ¹

Люстрація вважається інструментом правосуддя перехідного періоду. В контексті післявоєнного правосуддя її можна розглядати як захід відновлення миру, як гарантію неповернення до збройного конфлікту [1]. Таким чином, люстрація – це засіб програмування окремого сегменту образу майбутнього за рахунок запобігання участі у його формуванні дискредитованої бюрократії та інших соціальних акторів, які солідаризувалися з недемократичними силами, агресором, сприяли утвердженню окупаційної влади, реалізації агресивної політики.

Розмірковуючи про концепцію перехідного правосуддя для України, висновуємо, що люстрація виявляється необхідним елементом постконфліктного транзиту українського суспільства, а надто реінтеграції деокупованих територій. Ключові питання постають з приводу обґрунтування: а) соціального запиту на конкретні категорії осіб, які мають бути піддані люстрації; б) критерії, підстави, за наявності яких варто було б застосовувати люстрацію.

У аналітичних документах Верховного Комісара з прав людини ООН та інших інституцій ООН, присвячених перехідному правосуддю, небезпідставно акцентується увага на тому, що для встановлення (відновлення) громадянської довіри та легітимізації (відновлення легітимності) державних інститутів громадськість має бути поінформована про інституційну реформу та відчувати довіру до дій щодо її проведення [2, с. 11; 3]. В цьому контексті звернімо

¹ Тези доповіді підготовлено на виконання проекту «Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель» (реєстр. номер 2022.01/0204), що виконується за підтримки Національного фонду досліджень України.

увагу на проведені нами в межах проєкту «Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель» (реєстр. номер 2022.01/0204) опитування декількох категорій респондентів (внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці, поліцейські та широка громадськість), результати якого серед іншого здатні підсвітити й окремі складові проблеми люстрації.

Передусім інтерес викликає позиція внутрішньо переміщених осіб (1527 респондентів) з приводу підтримки ідеї люстрації, адже саме ця категорія респондентів у перспективі вірогідно (згідно з результатами їх опитування – близько 65 %) планує повернутися на деокуповані та інші території України, які були залишені ними у зв'язку із небезпекою для життя і здоров'я в контексті збройного конфлікту. Абсолютна більшість (83,2 %) підтримують необхідність люстрації (див. діаграму 1).

Діаграма 1

Чи вважаєте Ви за необхідне у майбутньому люстрацію щодо тих, хто співпрацював з окупаційним режимом, Російською Федерацією (колаборанти, державні зрадники)?

Симптоматичною також видається і та обставина, що близько 2 % респондентів дотримуються радикальних поглядів щодо умовно політичних санкцій до осіб, які співпрацювали з окупаційною адміністрацією, аж до їх депортації на територію російської федерації. Це питання, ясна річ провокативне, було свідомо нами включене в опитувальник, аби виявити, хоча б і непрямо, але

менше з тим підсвітити окремі індикатори ненависті за політичною ознакою. Втім, це вже інша площина проблематики перехідного правосуддя, увага до якої потребує окремого дослідження. Тут же наголосимо, що йдеться про підтвердження соціального запиту люстрації. А окрім цього й про зв'язок цього напрямку інституціональних реформ, спрямованих на неповторення конфлікту, із інститутом амністії.

Менш радикальними у своїх оцінках виявилися опитані поліцейські (7209 респондентів) – діаграма 3.

Діаграма 2

Чи підтримуєте Ви ідею люстрації щодо тих осіб, які співпрацювали з окупаційною адміністрацією країни-агресора, але не вчинили кримінально караної колаборації?

Тільки 37,6 % поліцейських однозначно підтримують ідею люстрації. 24 % скоріше підтримують, чим ні, але очевидної потреби у ній не бачають. Загалом близько 38 % опитаних правоохоронців не вважають за потрібне проводити люстрацію.

Не менш цікавими видаються й результати опитування, які виражають ставлення громадян (1723 респонденти) до ширшого аспекту обмежувальних, фактично люстраційних (але у широкому розумінні) заходів як у зв'язку із фактом співпраці з окупантами (діаграма 3), так і через сам факт проживання в окупації (експертне опитування (23 експерти) фахівців у галузі кримінального і цивільного права, кримінології – діаграми 4, 5).

Діаграма 3

Діаграми 4, 5

Чи вважаєте Ви за
потрібне
запровадження
обмежень політичних
прав (зокрема,
виборчих)
громадян України,
засуджених за
державну зраду,
колабораціонізм та
інші злочини проти
держави України та її
громадян?

- **50%** - застосування зазначених обмежень є обов'язковим;
- **14,3%** - застосування зазначених обмежень вважаю не потрібним;
- **35,7%** - зазначені обмеження повинні поширюватися не лише на засуджених осіб, а на всіх осіб, які будь-яким чином сприяли окупації або діяльності окупаційної влади на території України.

Таким чином, запит на люстрацію як елемент інституціональних перетворень в контексті реалізації концепції перехідного правосуддя існує, є багатоскладовим та має, відтак, бути задоволений за попередньої ґрунтовної розробки моделі відповідної діяльності. З предметної точки зору ця модель перебуває на порубіжжі конституційного, адміністративного, трудового, кримінального права та може бути об'єднана кримінологічною оптикою аналізу та узагальнення, адже саме кримінологія є міждисциплінарною наукою гуманітарного, соціального профілю.

Список бібліографічних посилань

1. Котельова К. О. Люстрація в Україні: ЄСПЛ побачив порушення прав людини / Українська Гельсінська спілка з прав людини. URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/liustratsiia-v-ukraini-yespl-pobachyv-porushennia-prav-liudyny/>

2. Инструменты обеспечения господства права в постконфликтных государствах. Проверка: основа для практической деятельности / Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. Нью-Йорк, Женева, 2006. 46 с. URL: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsru.pdf>.

3. Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity, Diane Orentlicher. Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity / Economic and Social Council ; Commission on Human Rights : E/CN.4/2005/102/Add. 18 February 2005. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/541829?v=pdf>.

УДК 343.143:341.645

Павло Сергійович ПОЛЕТИЛО,

аспірант кафедри кримінального права і процесу

Волинського національного університету імені Лесі Українки;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0328-0453>

ЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛ ЄСПЛ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СПРАВЕДЛИВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

Одним із правових інструментів для встановлення загальної справедливості судового розгляду в кримінальних справах Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) використовує процесуальні правила (далі – правила або правила судочинства), вироблені ним же. Прикладом таких правил є правило «єдиного чи вирішального доказу», правило (критерій) трьохступінчатого тесту. Оскільки практика ЄСПЛ визнана в Україні [1], то його напрацювання, в тому числі – використання процесуальних правил, мають бути на озброєнні українських судів. Озброєння вітчизняних суддів правилами ЄСПЛ є надзвичайно важливим, адже забезпечує зближення судових практик України та країн-учасників Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) [2], законодавчо ратифікованої [3], відповідає прагненню України стати частиною сім'ї країн Європейського Союзу.

На основі узагальнення правових позицій ЄСПЛ щодо практики використання правил, пропонуємо визначення поняття: правило – це сукупність процесуальних дій суду, вироблені ЄСПЛ, які гарантують недопущення порушення норм Конвенції по відношенню до кожного учасника кримінального провадження і забезпечують справедливе відправлення правосуддя.

Із прецедентної практики наднаціонального суду вбачаємо, що «метою правил ... для дослідження питань, пов'язаних із конкретними правами, гарантованими пунктом 3 статті 6 Конвенції, є оцінка загальної справедливості кримінального провадження» [4, пп.116-118].

Правила відповідають принципу ефективності, оскільки пропонують оптимальний, однаковий для всіх національних судів шлях з'ясування справедливості судового розгляду (вони взаємопов'язані із загальною справедливістю провадження за кримінальним аспектом статті 6 Конвенції). Вони є загальновизнаними міжнародними стандартами, які є основними складниками поняття справедливого судового розгляду. Потреба у таких стандартах пояснюється, зокрема, необхідністю захисту прав обвинуваченого, від неправомірного тиску з боку органів влади.

Суддя Апеляційного суду Амстердама Херман ван дер Меєр, який вбачає в правилах судочинства запоруку підвищення ефективності здійснення судочинства і те, що вони дозволяють уникнути зловживань процесуальними правами учасників проваджень і запроваджують єдині підходи до вирішення процесуальних питань під час розгляду судових справ [5].

Голова Вищої ради правосуддя Г.Усик вбачає, що саме незалежний суд, який матиме достатній, зрозумілий і передбачуваний процесуальний інструментарій, поряд з імперативними приписами процесуальних кодексів застосовуватиме ще й правила судочинства, зможе забезпечити справедливий, прозорий та ефективний розгляд справ. Такі правила не заміняють норми процесуальних кодексів, а натомість покликані насамперед вирішити проблемні питання, що не повною мірою врегульовані на законодавчому рівні, та сприятимуть кращій організації судового процесу [6]. Правила регулюють хід кримінального провадження як на досудовій стадії, так і під час судового розгляду, сприяючи ухваленню справедливого рішення.

Особливої актуальності набувають правила судочинства в перехідний період. Основна цінність правил у тому, що вони орієнтують на оптимальний шлях судового розгляду, тим самим забезпечують розумний строк розгляду справи. Оскільки правила ЄСПЛ є сукупність процесуальних дій суду, то для суддів вони виступають обов'язковим дороговказом у здійсненні правосуддя. Крім того, правила визначають конкретні процедури, яких повинен дотримувати

ватись суддя, за рахунок чого неможливі зловживання конвенційними правами учасників кримінального провадження, тобто правила забезпечують справедливе правосуддя.

Прикладами правил судочинства є такі (правилам присвоєно власні назви – П.П.).

Правило порівняння вагомості: обов'язком національних судів є доведення того, що показання відсутнього свідка є менш вагомими, ніж додаткові достовірні обвинувальні докази.

Правило вагомих причин неявики свідка обвинувачення: вагомі причини неявики свідка до суду є підґрунтя визнання судом неперевіраних показань відсутнього свідка.

Правило вагомості: чим більше вагомими будуть інші обвинувальні докази, тим менше вірогідність визнання показань відсутнього свідка вирішальними.

Правило використання врівноважуючи факторів: чим важливішими є показання відсутнього свідка, тим вагомішими мають бути врівноважуючі фактори.

Дослідження поглядів науковців, вітчизняних та зарубіжних суддів дало змогу окреслити правову характеристику правил, яка включає (окрім наголошеного вище): 1) вони регулюють хід кримінального провадження як на досудовій стадії, так і під час судового розгляду; 2) правила мають силу норм права для учасників процесу; 3) їх використання посилює правовий механізм захисту прав людини; 4) правила забезпечують чітку структурованість судового процесу; 5) сформовані практикою ЄСПЛ, вони забезпечують права обвинуваченого на захист (підпункт «d» пункту 3 статті 6 Конвенції), узгоджуються як з нормами колишнього (1960 р.), так і чинного (2012 р.) кримінальних процесуальних кодексів України; 7) застосовуються разом із національним процесуальним законодавством; 8) не заперечують суддівський розсуд; 9) забезпечують прозорий розгляд справ.

Важливо наголосити, що правила впливають із принципів судочинства. Принципи судочинства – це універсальні правові засади відстоювання конвенційних прав і свобод людини відповідно до вимог демократії [7, с.29].

Отже, відповідно до сформованих ЄСПЛ правових позицій, поглядів науковців, науковців-практиків, вітчизняних та зарубіжних суддів можна стверджувати, що правила забезпечують передбачуваність, прозорість та справедливість судочинства.

Список бібліографічних посилань

1. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: зб. законод. актів: станом на 19.04.2023 р. К., 2023. 102 с.
3. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів №№ 2, 4, 7 і 11 до Конвенції. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/z970475>.
4. Decision of the ECtHR in the case “Schatschaschwili v. Germany” [GC], № 9154/10, dated December 15, 2015.
5. Про правила ефективного судочинства говорили на міжнародному тренінгу. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1400016/>.
6. Правила організації ефективного судочинства обговорили на нідерландсько-українській конференції. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1492723>.
7. Музичук К.С. Демократичні основи судочинства (аспект інформаційних прав і свобод людини). Луцьк, 2019. 528 с.

УДК 343.13(477)

Тетяна Григорівна ФОМІНА,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9513-1673>

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІСЛЯ ДЕОКУПАЦІЇ

Враховуючи складну ситуацію, яка склалася у зв'язку з окупацією у 2014 році Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей та набула нових обертів 24.02.2022 року через введення воєнного стану на всій території України та окупації деяких її областей, у правозастосовній діяльності постала потреба

щодо оперативного вирішення багатьох правових проблем. З метою врегулювання низки непростих питань національне законодавство зазнало суттєвої трансформації.

Так, у 2014 році з метою підвищення рівня захисту мирних громадян, держави і суспільства від найбільш небезпечних злочинів на місцевості, на якій діє правовий режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції, КПК України було доповнено розділом IX-1 [1], який містив лише одну норму і доволі обмежено врегульовував особливості досудового розслідування. Протягом наступних років і, зокрема, після повномасштабного вторгнення росії на територію України розділ IX-1 КПК України та інші кримінальні процесуальні положення зазнали значних змін. Багато нагальних питань на нормотворчому рівні вирішувалось майже одразу після практичного запиту (зокрема, протягом 2022 року до КПК України було внесено зміни 19-тьма законами).

Маючи значні кроки у напрямку вирішення проблемних аспектів здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, водночас залишається багато невирішених питань, пов'язаних зі здійсненням досудового розслідування та судового провадження після деокупації українських територій.

Відкритими залишаються питання щодо долі кримінальних проваджень, які були здійснені під час окупації. Так, потребують вирішення ситуації, зокрема, коли:

1) кримінальне провадження розпочато українськими органами досудового розслідування та після окупації деяких територій України не було закінчено;

2) кримінальне провадження розпочато окупаційною владою (після 2014 року в Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областях; після 24.02.2022 року на окупованих територіях, зокрема, в Запорізькій, Херсонській, Харківській областях);

3) кримінальне провадження перебуває на судовому розгляді на території окупованої території;

4) за результатами судового розгляду судові рішення набрало законної сили на території окупованої території.

Одним із компонентів державної політики поствоєнного періоду має бути запровадження концепції перехідного правосуддя та підготовки нормативної бази для її реалізації. Саме тому перед правниками вже зараз мають постати питання щодо долі кримінальних проваджень, які здійснювались на окупованих територіях. Зрозуміло, що однозначних і простих відповідей на ці питання не буде, оскільки, по-перше, модель закінчення війни в Україні поки

не зрозуміла та відповідно поки не визначено особливості державної політики перехідного періоду; по-друге, ці питання наразі неунормовані та відповідно можуть викликати різні погляди науковців і практиків на їх вирішення.

Вирішуючи питання про долю кримінальних проваджень, слід враховувати положення ст. 64 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, де передбачено, що «кримінальне законодавство окупованої території залишається чинним, за винятком випадків, коли дія його скасовується або призупиняється окупаційною державою, якщо це законодавство становить загрозу безпеці окупаційної держави або є перешкодою виконання цієї Конвенції» [2]. У цьому аспекті також слід врахувати положення Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», де у ч. 1 ст. 9 передбачено, що «державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» [3]. Також слід взяти до уваги і положення ч. ч. 2, 3 ст. 9 вказаного Закону, де визначено, що «будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану» [3].

Відповідно, враховуючи окреслені нормативні приписи, а також те, що під час здійснення кримінального провадження, і, зокрема, досудового розслідування рф застосовувало власне законодавство, слід визначитись, що процесуальні дії, які здійснювались представниками правоохоронних органів рф, є незаконними, а прийняті ними процесуальні рішення є недійсними.

Водночас, слід врахувати так звані «Намібійські винятки» (консультативний висновок Міжнародного Суду ООН щодо правових наслідків для держав, викликаних тривалою присутністю Південної Африки в Намібії (Південно-Західна Африка) всупереч Резолюції 276 (1970) Ради Безпеки [4]), які полягають в тому, що «всі

держави повинні утримуватися від будь-яких дій відносно де-факто влади непідконтрольної законному уряду території, що могли б сприяти визнанню чи укріпленню таких де-факто органів влади. Водночас, таке невизнання не повинно наносити шкоди мешканцям непідконтрольної території, і невизнання не може розповсюджуватися на дії, що слугують визнанню прав фізичних осіб, такі як реєстрація народжень, смертей, шлюбів». Наразі існує практика застосування Намібійських винятків Верховним Судом в порядку адміністративного судочинства [5, 6]. Втім, використання «Намібійських винятків» під час здійснення кримінального провадження, і зокрема під час оцінки доказів, зібраних країною-окупантом, на наше переконання, є недоцільним, хоча в аналітичних матеріалах можна зустріти і протилежну думку [7].

Під час вирішення питання щодо долі кримінальних проваджень, і зокрема в тих, в яких досудове розслідування розпочато окупаційною владою та на момент деокупації не буде завершено, слід враховувати і практичний запит. Мова йде про забезпечення деокупованих територій достатньою кількістю слідчих, прокурорів, які, крім існуючого навантаження, повинні будуть здійснювати досудове розслідування у тих провадженнях, які залишаться на звільнених українських територіях.

Саме тому, враховуючи, з одного боку, нормативні положення міжнародного гуманітарного права, національного законодавства, та, з іншого боку, практичну складову, правникам вже зараз слід замислюватись над розв'язанням питання щодо вирішення порядку здійснення кримінального провадження після деокупації українських територій. У такому разі є доцільним вирішення питання як щодо окупованих у 2014 році Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, так і щодо окупованих з 2022 року територій. При цьому окремо слід передбачити порядок здійснення кримінальних проваджень, в яких досудове розслідування не завершено, та окремо для тих, у яких здійснюється або завершився судовий розгляд. Слід визначитись також із процедурою відбування покарання та, зокрема, долею засуджених окупаційною владою осіб. Що стосується досудового розслідування, важливим є формулювання позиції про оцінку допустимості доказів, зібраних окупаційною владою тощо. Враховуючи наведені вище аргументи, позиція автора зводиться здебільшого до визнання процесуальних дій, які здійснювались представниками правоохоронних органів рф, незаконними, а процесуальних рішень – недійсними. Водночас, ці питання є неоднозначним для розв'язання, тому запрошую

до обговорення та напрацювання певних концептуальних бачень, і, можливо, окремих моделей повернення системи кримінальної юстиції до функціонування на деокупованих територіях.

Список бібліографічних посилань

1. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: Закон України від 12.08.2014 № 1631-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1631-18#Text>

2. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#top

3. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text>

4. Консультативний висновок Міжнародного Суду ООН щодо правових наслідків для держав, викликаних тривалою присутністю Південної Африки в Намібії (Південно-Західна Африка) всупереч Резолюції 276 (1970) Ради Безпеки. URL: <https://web.archive.org/web/20200929032309/https://precedent.in.ua/2016/05/06/pravovye-posledstvyya-dlya-gosudarstv/>

5. Постанова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 22.10.2018, справа №235/2357/17 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/77310529>

6. Постанова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 10.09.2020, справа № 221/6434/16-а . URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91485090>

7. Аналітичний висновок щодо вирішення проблем, пов'язаних з розслідуванням/розглядом кримінальних справ, якщо матеріали їх знищені або залишилися на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, та на тимчасово непідконтрольній уряду України частині територій Донецької та Луганської областей (п. 5.2). URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/analitychnyy-vysnovok-shchodo-vyrishennia-problem-pov'iazanykh-z-rozsliduvanniam-rozghliadom-kryminalnykh-sprav-iaکش-cho-materialy-ikh-znyshcheni-abo-zalyshylysia-na-terytorii-tymchasovo-okupovanoi-av/>

УДК 343.13

Оксана Юрїївна ХАБЛО,

кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри кримінального процесу

Національної академії внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3923-275X>

УМОВИ ВІДСТУПУ ВІД ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ВИЗНАЧЕНИХ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОНВЕНЦІЄЮ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Військова агресія РФ щодо України змусила кримінальні процесуальні правовідносини пристосовувати до нових реалій, які обумовлені тим, що під час дії воєнного стану в окремих випадках об'єктивно неможливо дотримуватися загальних правил здійснення кримінального судочинства. Адже активні бойові дії, обстріли, ракетна небезпека та повітряні тривоги унеможливають дотримання загальних правил проведення певних слідчих (розшукових) дій чи порядку застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, в умовах дії воєнного стану можуть виникати ситуації, які об'єктивно унеможливають дотримання належної правової процедури здійснення кримінального судочинства. Про пошук оптимальної форми регламентації кримінальних процесуальних правовідносин під час дії воєнного стану свідчать постійні зміни та доповнення до ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому, регламентація кримінальних процесуальних правовідносин потребує врахування як публічних інтересів щодо розслідування кримінальних правопорушень, так і прав та законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого. Адже під час кримінального провадження в умовах воєнного стану необхідно забезпечити баланс інтересів, де, з одного боку, інтереси держави та суспільства, якому загрожують терористичні акти чи військова агресія, а з іншого – права підозрюваного, обвинуваченого, які гарантовані міжнародно-правовими актами, Конституцією України та Кримінальним процесуальним кодексом України.

Втім, у період надзвичайних станів, які загрожують суспільству та державі, передбачена можливість відступу від зобов'язань, щодо дотримання прав людини, гарантованих як Конституцією України, так і Європейською конвенцією з прав людини (ЄКПЛ).

Це, зокрема, закріплено у ст. 64 Конституції України, де вказано, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. А у ч. 1 ст. 15 ЄКПЛ зазначено, що під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом [1].

У травні 2015 року Україна скористалася цим правом. Зокрема, Верховна Рада України прийняла постанову «Про відступ України від окремих зобов'язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод», де вказала, що з метою забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави в умовах збройної агресії російської федерації органи державної влади вимушені приймати рішення, які становлять певний відступ від зобов'язань України за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод [2].

Відступ від прав, задекларованих ЄКПЛ, має відповідати певним процесуальним та матеріальним вимогам. Так, законність та обґрунтованість відступу від зобов'язань, визначених ЄКПЛ, була предметом розгляду Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) у таких справах: «Лоулес проти Ірландії» 1961 року, «Ірландія проти Сполученого Королівства» 1978 року, «Броуган та інші проти Сполученого Королівства» 1988 року, «Аксой проти Туреччини» 1996 року, «Мехмет Хасан Алтан проти Туреччини» 2018 року.

У зв'язку з цим, прецедентною практикою ЄСПЛ вироблені умови відступу від зобов'язань. Так, у рішеннях ЄСПЛ встановлено, що будь-який захід щодо відступу має бути законним, і на відступ можна посилатися тільки в частині території, чітко зазначеної як територія, на якій він застосований [3, с. 5].

Окрім цього, Джеремі Макбрайд відмічає, що у ст. 15 ЄКПЛ передбачено чотири істотні вимоги відступу від зобов'язань: а) наявність війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації; б) вжиті заходи мають впливати лише на права, від яких може бути відступ; с) заходи не повинні суперечити іншим зобов'язанням за міжнародним правом; d) заходи повинні вживатися виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища [3, с. 5].

Ситуація наявності війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, в Україні триває ще з 2014 року. Адже, як повномасштабна війна, так і антитерористична операція (АТО) чи операція об'єднаних сил (ООС) є винятковими ситуаціями кризи, які впливають на все населення України та становлять загрозу для організації життя нації та суспільства.

На таку характеристику цієї ознаки зверталася увага, в справі «Лоулесс проти Ірландії», де ЄСПЛ визнав, що військовий і підпільний характер формувань, а також страх, який вони поширювали серед населення, факт і вкрай серйозні наслідки їхніх діянь дають підстави для твердження, що вжиті заходи були такими, яких вимагала ситуація, що склалася [4].

Разом з цим, вжиті заходи мають впливати лише на ті права, відступ від яких можливий. Адже відступ від зобов'язань не є абсолютним.

Так, у ст. 64 Конституції України вказано, що не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України. А згідно з п. 2 ст. 15 ЄКПЛ не може бути відступу від статті 2, крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій, та від статей 3, 4 (пункт 1) і 7 [1]. Тобто, відступ не може застосовуватися щодо права на життя (крім смерті від правомірних воєнних дій), від заборони катування та жорстокого поводження, заборони рабства та підневільної праці чи від покарання без закону.

Окрім цього, обмеження прав і свобод будуть допустимі лише в тому випадку, якщо вони суворо необхідні з огляду на гостроту ситуації. Зокрема, у справі «Лоулесс проти Ірландії» ЄСПЛ визнав суворо необхідним затримання осіб, підозрюваних в участі в тероризмі або володінні інформацією про тероризм, коли метою було запобігти вчиненню таких актів, а не переслідування їх за правопорушення, через гостроту ситуації, попри те, що осіб було затримано на тривалий період [4].

Аналіз практики ЄСПЛ свідчить про актуальність питання щодо відступу від положення п. 3 ст. 5 ЄКПЛ, де передбачено, що «кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «с» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед судом чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження» [1]. Адже під час дії надзвичайних правових режимів не

завжди є об'єктивна можливість доставити затриманого до суду у найкоротший строк.

Зокрема, у справі «Аксої проти Туреччини» ЄСПЛ визнав прийнятною семиденну затримку (відповідно до відступу згідно зі ст. 15 ЄКПЛ у зв'язку з надзвичайною ситуацією, спричиненою тероризмом) до того, як суд може санкціонувати затримання. При цьому Суд не вважав прийнятною затримку на чотирнадцять днів [5]. З цього приводу Джеремі Макбрайд справедливо зауважує, що більш тривалу затримку, ніж семиденна, можна вважати прийнятною під час війни, коли можуть виникнути значні труднощі для функціонування судів, оскільки така ситуація значно відрізняється від тієї, що розглядалася ЄСПЛ, а саме: невелика судова система під загрозою терористичних атак [3, с. 8].

Отже, під час дії воєнного стану або наявності іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, дозволяється відступ (де-рогація) від окремих зобов'язань, які держава взяла на себе відповідно до міжнародно-правових договорів. Такий відступ має здійснюватися при наявності визначених законом підстав та з дотриманням умов, вироблених прецедентною практикою ЄСПЛ, а саме: наявність суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації; заходи мають впливати лише на ті права, відступ від яких можливий, та повинні вживатися виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища. Аналіз практики ЄСПЛ свідчить, що у кримінальному провадженні актуальним є питання відступу від положень, задекларованих п. 3 ст. 5 ЄКПЛ, де передбачено, що кожен, кого затримано має негайно постати перед судом.

Список бібліографічних посилань

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : прийнята 4 листопа. 1950 р. *Верховна Рада України*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004

2. Про відступ України від окремих зобов'язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод: Постанова Верховної Ради України від 21 трав. 2015 року № 462-VIII. *Верховна Рада України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-19#Text>

3. Застосування статті 5 Європейської конвенції з прав людини під час війни. Інформаційна довідка розроблена експертно-консультативною групою Ради Європи з підтримки Офісу Генерального прокурора України. URL : <https://rm.coe.int/-5-upd/1680a8eb68>

4. Case of «Lawless v. Ireland» (Application № 332/57) : Judgment European Court of Human Rights 1 July 1961. HUDOC. European Court of Human Rights. URL : <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57518%22%7D>

5. Case of Aksoy v. Turkey. Application № 21987/93. European Court of Human Rights. Strasbourg. 18 December 1996. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-58003%22%7D>

УДК 351. 75:324:342.9(477)

Тетяна Анатоліївна ШЕВЧУК,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права і кримінології

факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0162-7011>

ДО ПИТАННЯ ПРО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ДЕОКУПАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Збройна агресія російської федерації проти України, розпочата у 2014 році призвела до анексії невід'ємних частин території нашої держави, що є прямим свідченням порушення практично всіх принципів міжнародного права, які формувались договірним шляхом у процесі функціонування міжнародних відносин.

Ескалація конфлікту у 2022 році та окупація ще більших територій України як суверенної незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, відкриті заклики російської влади до знищення української нації та України, призвели до введення правового режиму воєнного стану [1], з урахуванням вимог якого законодавцем було внесено зміни до цілого ряду нормативно-правових актів, в тому числі тих, якими врегульовано процес деокупації тимчасово окупованих територій України.

Україна є унітарною державою і суверенітет поширюється на всю її територію в межах існуючого кордону. Такими є конституційні приписи і їх дотримання є першочерговим завданням для всіх інститутів громадянського суспільства на шляху до забезпечення Конституційного ладу. Тимчасово окупована територія України є

невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Тому необхідним є удосконалення існуючих та розробка нових, більш дієвих законодавчих механізмів захисту національних інтересів, на шляху протистояння зовнішнім і внутрішнім спробам дестабілізації суспільно-політичної системи в рамках правового поля.

Із закономірним тенденційним розширенням площ деокупованих територій України, з поступовим виходом на міжнародно визнаний державний кордон України, з інтенсифікацією руху деокупації постає не менш закономірне і вельми гостре питання щодо відновлення правової, правоохоронної діяльності на цих територіях. Рух деокупації – умовна категорія, що відображає процес відновлення юрисдикції України на територіях, які були тимчасово окуповані російською федерацією. Певна річ, що цей процес багатогранний і кримінальне правозастосування – лише одна із його складових поряд із воєнно-бойовою, інженерно-технічною, логістичною, гуманітарною та багатьма іншими компонентами. Проте саме від адекватного застосування кримінального закону багато в чому залежить і адекватність відображення картини злочинної діяльності представників країни-агресора на території України. Останнє ж – вимога забезпечення справедливості як у контексті міжнародного кримінального правосуддя, так і національного виміру більш масштабного процесу – перехідного правосуддя [2, с. 39].

Процес деокупації тимчасово окупованої території України потребує кримінологічного забезпечення та супроводження діяльності відповідних суб'єктів у суворій відповідності до поставлених завдань в рамках правової політики держави у кримінологічному та кримінально-правовому її вимірах, адаптованої до вимог часу та викликів сучасному суспільству.

При цьому система нормативно-правового забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України являє собою сукупність законів і підзаконних нормативних актів, якими регламентовано діяльність сил безпеки і оборони, до яких відносяться: Конституція України, норми якої мають пряму дію та найвищу юридичну силу і містять вихідні положення щодо гарантування забезпечення територіальної цілісності України; норми міжнародного права, адже діяльність із деокупації окупованих територій здійснюється у суворому дотриманні положень міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також виданих на виконання законів інших нормативно-правових

актів; Закони України (передусім такі як: «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про державний кордон України», «Про громадянство України», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про національну безпеку України» «Про боротьбу з тероризмом» «Про Збройні Сили України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції» та цілий ряд інших законів які діють, або діяли на території України та положеннями яких було врегульовано забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України починаючи із 2014 року у різних форматах (антитерористична операція/операція об'єднаних сил) у міжнародно визнаних кордонах 1991 року; підзаконні нормативно-правові акти, основна роль яких полягає у деталізації законодавчих положень (Акти (постанови) Верховної Ради України, Укази та розпорядження Президента України, Акти (постанови та розпорядження) Кабінету Міністрів України), якими врегульовано механізм реалізації політики держави. Зокрема, до тих, якими регламентовано проведення того чи іншого формату деокупації відносяться: Постанова Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків»; Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»; Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»; Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки України»; Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та інші.

Також є значна кількість відомчих (міжвідомчих) нормативних актів, якими врегульовано порядок спільної діяльності взаємодіючих між собою підрозділів у сфері забезпечення деокупації у формі наказів, директив, настановлень, положень, статутів, правил, інструкцій тощо.

Законодавча сфера постійно піддається реформуванню задля забезпечення сталого розвитку у відповідності до загальнодержавних стратегій, програм, планів, зокрема, таких: «Стратегія воєнної безпеки України», «Стратегія забезпечення державної безпеки», «Стратегія національної безпеки України», «Стратегія кібербезпеки України», «Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», «Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки» та інших стратегічно важливих програмних документів, аналіз яких свідчить про спрямування на забезпечення національної безпеки у різних її вимірах та укріплення української державності.

Аналіз слідчо-судової практики свідчить про те що існує низка проблемних питань, які виникають у теоретичній площині та правозастосовчій діяльності у зв'язку зі змінами, що були внесені до ряду законодавчих актів України в умовах дії правового режиму воєнного стану, зокрема: неоднозначність трактування нормативно-правових приписів, неузгодженість їх між собою, можливість різного тлумачення деяких положень, не виправдана конкуренція деяких правових норм, їх недостатня формалізація (неконкретизованість) тощо.

Науковці із цього приводу наголошують на тому що існує опосередкований криміногенний вплив неповноти нормативно-правового регулювання правовідносин у певній сфері, внаслідок чого з'являються відповідні законодавчі пробіли чи конкуренція норм. Це може призвести до полегшення учинення певних кримінальних правопорушень а також викликати складнощі кваліфікації певних злочинів або їх відмежування від суміжних складів злочинів та ін. Тобто норми законів, втілені у відповідних нормативно-правових актах, можуть формувати сприятливе правове середовище для поширення певних злочинів [3, с.137].

До основних питань, які мають бути врегульовані в рамках правового поля в частині законодавчого забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України, слід віднести: обмеження кола факторів детермінації відповідних суспільних протиріч; чітке визначення суб'єктного складу та формування кадрового резерву забезпечення деокупації, встановлення їх повноважень і розмежування компетенції в рамках виконання координаційних, стабілізаційних, відновлювальних та інших функцій; реалізація політико-дипломатичних та санкційних заходів реагування, спрямованих на протидію загрозам національній безпеці; розробки механізмів контролю за дотриманням положень законодавства; окреслення основних напрямків реалізації державної політики деокупації тимчасово окупованих територій, подолання наслідків збройної агресії рф проти України та неповторення окупації; сприяння відновленню

порушених прав цивільного населення, що проживало на тимчасово окупованих територіях.

Правова основа врегулювання суспільних відносин у контексті відновлення правопорядку на деокупованих територіях України повинна бути приведена у відповідність до вимог воєнного стану із неухильним дотриманням положень Конституції України та базуватися на принципах верховенства права, законності, невідворотності відповідальності за вчинення правопорушень, пріоритетності запобіжних заходів та комплексного їх здійснення, особливо в частині обмеження та позбавлення прав і свобод людини [4, с. 298].

Законодавче забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України потребує постійного оновлення через поширення негативних явищ і процесів, пов'язаних із військовою агресією з боку росії, що передбачає формування державної політики з урахуванням правового режиму воєнного стану і пов'язаних із цим суспільних перетворень. У свою ж чергу досягнення високої якості та ефективності нормативно-правового забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України можливе лише при суворому дотриманні правил, прийомів та засобів законодавчої техніки, що являється основою недопущення розбалансування системи всього кримінального та кримінологічного законодавства України. Це є нагальною вимогою часу, стратегічною задачею майбутнього та запорукою успішної реалізації державної політики України щодо деокупації та реінтеграції окупованих територій України, адаптованій під запити сьогодення.

Список бібліографічних посилань

1. Про правовий режим воєнного стану : Закон України. Відомості Верховної Ради. 2015. № 28. ст. 250. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>

2. Розслідування воєнних злочинів і пов'язаних з війною кримінальних правопорушень: кримінально-правові, кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : наук.-практ. посіб. До 30-річчя Харків. нац. ун-ту внутр. справ / [І. В. Клименко, М. С. Цуцкі-рідзе, Ю. В. Орлов та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., члена кор. НАПрН України В. В. Сокурєнка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Харків: Право, 2024. 432 с.

3. Колодяжний М. Г. Втручання у діяльність судових органів: кримінологічне дослідження : монографія / М. Г. Колодяжний, В. С. Яковлева ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2024. 288 с.

4. Шевчук Т. А. Нормативно-правове забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України у фокусі кримінологічних специфікацій. Вісник Кримінологічної асоціації України № 30 (3). 2023. С. 294–303.

УДК 346.2 (477)

Сабріє Сейтжелієвна ШРАМКО,

кандидат юридичних наук, старший дослідник,

старший науковий співробітник

відділу кримінологічних досліджень

Науково-дослідного інституту вивчення проблем

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4453-9118>

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ – ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА¹

Наслідком військового вторгнення в Україну є не лише смерті серед населення та руйнування інфраструктури. Війна несе небезпеку людям та екосистемі навіть там, де не велися активні бойові дії. Таке явище називається екоцид – масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Через пошкодження інфраструктурних об'єктів ми маємо: забруднення повітря, земель, загроза забруднення річок (стічними водами, відходами тощо), які, в першу чергу, є джерелом питної води; забруднення підземних і поверхневих вод внаслідок розливів нафтопродуктів з підірваних резервуарів; руйнування сміттєзвалищ та інше. Лише за перші два місяці війни в Україні обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря можна порівняти до викидів одного металургійного підприємства за весь рік роботи. Або ще для порівняння: за весь 2021 рік в атмосферу потрапило близько 2 тон токсичних речовин, за півроку війни в Україні у 2022 році ця цифра становила 46 млн тон [3].

¹ *Примітка.* Тези підготовлено на виконання проєкту «Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель» (реєстр. номер 2022.01/0204), що виконується за підтримки Національного фонду досліджень України.

Вагомою складовою безпечного довкілля є якість повітря і науково підтверджено кореляційний зв'язок між станом забруднення атмосферного повітря та здоров'ям населення. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) констатує, що забруднення повітря призводить до збільшення захворюваності та смертності в світі та визнано найбільшим чинником ризику для здоров'я людини. Щороку забруднення повітря стає причиною передчасної смерті від 8,8 мільйона людей в усьому світі та вбиває в 19 разів більше людей ніж малярія, у дев'ять разів більше ніж ВІЛ/СНІД і в три рази більше ніж алкоголь. Більше половини цих смертей відбувається через ішемічну хворобу серця або інсульт, серед інших причин – діабет і підвищений кров'яний тиск. Рак легенів є причиною 6% смертей, викликаних забрудненням повітря [1].

Довідково: до повномасштабного вторгнення російських військ, Україна посідала четверте місце в Європі за кількістю смертей внаслідок забрудненого атмосферного повітря, а за розрахунками експертів ВООЗ, внаслідок забруднення повітря Україна втрачала 6 % відсотків ВВП. На ресурсі Стан повітря у світі містяться дані щодо впливу якості повітря на смертність та втрачені роки життя. Останні дані датуються 2019 роком і таким чином у 2019 р. смертельні випадки на 100 тис населення, пов'язані з $PM_{2,5}^1$ становлять 56,7. Для порівняння у Польщі цей показник 38,7, а у Німеччині – 13. Що стосується показника загального тягаря хвороб, вираженого в кількості років, втрачених через поганий стан здоров'я, інвалідність або передчасну смерть (DALY) на 100 тис населення, пов'язані з $PM_{2,5}$, то у 2019 р. в Україні він склав 1 350, у Польщі – 948, Німеччині – 335 [2].

На думку екологів, найнебезпечнішими для здоров'я людини є вибухи від боеприпасів [3]. Російські військові випустили по Україні понад 8 тисяч ракет. Затяжні наслідки, які відчуває населення, включають захворювання легенів та різні види раку через вдихання важких металів і канцерогенів, що містяться у вибухових речовинах, а також в уламках обстріляних будівель. В останніх містяться токсична речовина, що може викликати низку захворювань, починаючи від утрудненого дихання і закінчуючи раком легенів, шлунка, репродуктивних органів, тощо [3].

¹ PM (Particulate matter) це мікроскопічні тверді частинки з аеродинамічним діаметром менше 2,5 мікрон ($PM_{2,5}$), представляють загрозу для здоров'я, у першу чергу через мікроскопічний розмір.

Стосовно моніторингу і фіксації наслідків екоциду, то з першого дня війни Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України включило всі можливі інструменти, щоби моніторити шкоду, що завдається окупантами українському довкіллю. Разом із підпорядкованими органами виконавчої влади та екоактивістами фіксуються всі екозлочини та розробляються алгоритми обрахунку заподіяної шкоди. Це і втрати лісового фонду; втрати надр; акваторії; збитки, завдані природно-заповідному фонду; водним ресурсам та водогосподарській інфраструктурі. Зазначена інформація стане основою матеріалів для звернення у Міжнародний суд ООН та притягнення росії як країни-агресора до відповідальності.

У міжнародних документах закріплюється положення про заборону завдавати шкоду довкіллю. Наприклад, Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 р., визначає, що заборонено застосовувати методи або засоби ведення воєнних дій, які мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть широкої, довгочасної і серйозної шкоди природному середовищу. Крім того, у ст. 55 Протоколу I зазначено, що при веденні воєнних дій має бути виявлена турбота про захист природного середовища від широкої, довгочасної і серйозної шкоди. Такий захист включає заборону використання методів або засобів ведення війни, що мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть шкоди природному середовищу й тим самим здоров'ю або виживанню населення. Так само така заборона міститься і у міжнародному кримінальному праві. Відповідно до статті 8 (2) (b) (iv) Римського статуту МКС умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад призведе до випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб або заподіє шкоди цивільним об'єктам чи масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, яка буде явно надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою становить воєнний злочин.

Незважаючи на всі зібрані докази, навмисна завдана шкода довкіллю під час війни може розглядатися як сумний наслідок війни. Норми міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права, спрямовані на обмеження навмисного руйнування навколишнього природного середовища, до теперішнього часу були малоефективними. Так само виникають труднощі із застосуванням статті 8 (2) (b) (iv) Римського статуту МКС, що вимагає дуже високий поріг заподіяння шкоди навколишньому середовищу

для того щоби відповідна дія підпаде під тлумачення її як воєнного злочину. Зважаючи на те, що усталених критеріїв щодо визначення «явно надмірної» шкоди немає, то на практиці було неможливим задовольнити відшкодування саме шкоди довікллю.

Проте, війна в Україні може змінити міжнародне законодавство в сфері довіклля. Зараз Римський статут розглядає чотири види злочинів – це геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. В міжнародному товаристві вже тривалий час дискутується про те, що до них треба додати ще злочини проти довіклля. Крім того, 25 січня 2023 року було прийнято довгоочікувану Резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи «Вплив збройних конфліктів на довіклля». Значну увагу у зазначеній Резолюції присвячено екоциду під час війни. Відповідно до прийнятого тексту Резолюції, необхідно внести зміни до Римського статуту МКС і включити у його текст екоцид. При цьому, екоцид виступатиме окремим видом злочину [4].

Тобто, воєнні злочини проти довіклля, вчинені в Україні можуть стати прецедентом для міжнародного кримінального права. Як заявив генеральний прокурор України А. Костін, злочин щодо руйнування Каховської дамби може стати першим екологічним злочиним, покараним міжнародним трибуналом. Більше того, Україна має намір задокументувати збитки, завдані довікллю, у новоствореному реєстрі для розгляду міжнародною комісією та для майбутніх компенсаційних виплат згідно з міжнародним правом.

Список бібліографічних посилань

1. Air pollution 'pandemic' shortens lives by 3 years: study. URL : <https://medicalxpress.com/news/2020-03-world-air-pollution-pandemic.html> (дата звернення: 01.03.2024).

2. Health Effects Institute. 2020. State of Global Air 2020. Data source: Global Burden of Disease Study 2019. IHME, 2020. URL : <https://www.stateofglobalair.org/data/#/health/plot> (дата звернення: 01.03.2024).

3. Мельник В. Хімічні реакції, яких ми не бачимо. Як на наше здоров'я впливають залишки російських ракет. URL : <https://vikna.tv/styl-zhyttya/zdorovia-ta-krasa/yak-vijna-vplyvaye-na-ekologiyu-ukrayiny-ta-zhyttya-lyudej/> (дата звернення: 01.03.2024).

4. Прийняття ПАРЕ Резолюції «Вплив збройних конфліктів на довіклля». (27 січня 2023 р.). URL : <https://epl.org.ua/announces/prujnyattya-parye-rezolyutsiyi-vplyv-zbrojnyh-konfliktiv-na-dovkillya/> (дата звернення: 01.03.2024).

5. Костін: Україна розслідує понад 270 воєнних злочинів рф проти докілья. (28 листопада 2023 р.). URL : <https://rubryka.com/2023/11/28/kostin-ukrayina-rozsliduye-ponad-270-voyennyh-zlochniv-rf-proty-dovkillya/> (дата звернення: 01.03.2024).

Наукове видання

**ЗЛОЧИННІСТЬ І ПРОТИДІЯ ЇЙ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА У
ПОВОЄННІЙ ПЕРСПЕКТИВІ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПАНОРАМА**

*Збірник тез доповідей
Міжнародної науково-практичної конференції*

(м. Вінниця, 19 квітня 2024 року)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10997257>

Українською та англійською мовами

Відповідальні за випуск:
Ю. В. Орлов, Т. А. Шевчук, С. Є. Абламський
Комп'ютерне верстання: *К. М. Салашна*

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 33,9. Обл.-вид. арк. 32,8.

Видавець і виготовлювач –
Харківський національний університет внутрішніх справ,
просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3087
від 22.01.2008.